

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2025
№ 4

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

84

ФОРУМ ПРАВА | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 5 від 23.12.2025 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **23.12.2025 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338360>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 4 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Христинченко Н.П. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 5 dated December 23, 2025**

Signed for publication and distribution to the Internet **23.12.2025**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338360>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	4 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.
(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Nadiia Khrystynchenko LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Вільчик Т.Б. Роль адвокатури у забезпеченні верховенства права та гарантії її незалежності.....	6
Завальний М.В., Невядовський В.О., Селюков В.С. Адвокатська діяльність в умовах воєнного стану.....	20
Шаптала Є.Ю. Теоретико-правові проблеми протидії корупції у судовій системі України.....	26
Лисенко В.А. Ідентифікація системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю та особливостей їх повноважень.....	32
Григоряк Ю.В. Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності.....	42
Соколов О.С. Правові засади забезпечення економічної безпеки держави та роль адміністративно-правових норм у їх системі.....	48
Зозуля О.І., Головащенко О.С., Гришко Л.М. Конституційні засади соціального діалогу в Україні.....	55
Луцюк О.В. Передумови запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення.....	67
Сіщук Л.В. Застосування штучного інтелекту при корпоративному управлінні компаніями.....	76
Халізів Д.В. Особливості адміністративно-правового забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств в умовах дії правового режиму воєнного стану.....	84
Пономарьова Я.О., Кобець Н.В. Окремі етичні аспекти функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти.....	93
Зайцева М.С. Проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану.....	100
Зозуля І.В. Правові та кримінально-правові аспекти реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури України.....	106
Розумяк Р.В. Правовий статус суб'єктів загальної компетенції з протидії організованим злочинним групам у сфері економіки.....	120
Біднарчук М.М., Хань О.О. Гарантії права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану.....	127
Співіцев Д.С. Охорона та захист прав на ліси як різновид об'єктів нерухомого майна у системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів.....	135
Селезень В.В. Ідентифікація поняття, змісту та особливостей державної податкової політики в Україні.....	147
Вишновецька С.В., Кметик Х.В. Атестація та підвищення кваліфікації лікарів: сучасні тенденції та бар'єри правового регулювання.....	156
Шевчик О.С. Сучасні тенденції розвитку податкового контролю в Україні.....	167
Шалюк О.С. Принципи адвокатської діяльності в Україні.....	177
Гольдберг Н.О. Нотаріальна медіація у сучасному правопорядку: міжнародний досвід.....	183
Голуб В.А. Адміністративно-правові засади реалізації функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.....	193
Шишка О.Р., Шишка Н.В. Відповідальність за шкоду, заподіяну використанням систем та технологій штучного інтелекту: судова практика в ЄС.....	205
Потіхенський А. І. Адміністративно-правова характеристика сфери оборони.....	217
Майструк А.М. Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції.....	223
Квілінський О.С. Класифікація правових засад управління розвитком технологій і систем штучного інтелекту.....	229

CONTENT

Vilchuk T.B.	The Role of the Bar in Ensuring the Rule of Law and Guaranteeing its Independence	6
Zavalnyi M.V., Neviadovskiy V.O., Seliukov V.S.	On the Issue of Legal Practice under Martial Law	20
Shaptala Y.Y.	Theoretical and Legal Problems of Combating Corruption in the Judicial System of Ukraine	26
Lysenko V.A.	Identification of the System of Actors Exercising Control over Advocacy and the Specific Features of Their Powers	32
Hryhoriak YU.V.	System of Entities Ensuring Legality in the Sphere of Entrepreneurial Activity	42
Sokolov O.S.	Legal foundations for ensuring the economic security of the state and the role of administrative-legal norms in this system	48
Zozulia O.I., Holovashchenko O.S., Hryshko L.M.	Constitutional Foundations of Social Dialogue in Ukraine	55
Lutsiuk O.V.	Prerequisites for the Introduction of a Legal Regime for Agricultural Land Mass	67
Sishchuk L.V.	Application of Artificial Intelligence in Corporate Governance of Companies	76
Khalizov D.V.	Features of Administrative and Legal Support for the Rational Use and Protection of Farmlands of Farming Households under the Legal Regime of Martial Law	84
Ponomarova Y.O., Kobets N.V.	Certain Ethical Aspects of the Functioning of Legal Clinics in Higher Education Institutions	93
Zaitseva M.S.	Problems of Administrative-Legal and Organizational Support of Justice under the Legal Regime of Martial Law	100
Zozulia I.V.	Legal and Criminal Law Aspects of the Implementation of Energy Infrastructure Protection Projects in Ukraine	106
Rozumiak R.V.	Legal Status of General Competence Entities in Combating Organized Criminal Groups in the Economic Sphere	120
Bidnarchuk M.M., Khan O.O.	Guarantees of the Right to Defense during the Application of Measures to Secure Criminal Proceedings at the Pre-Trial Investigation Stage under Martial Law Conditions	127
Spiesivtsev D.S.	Protection and Defense of Rights to Forests as a Type of Immovable Property in the System of Measures to Ensure the Environmental Sustainability of Forest Resources	135
Selezen V.V.	Identification of the Concept, Content, and Features of State Tax Policy in Ukraine	147
Vyshnovetska S.V., Kmetyk Kh.V.	Certification and Professional Development of Doctors: Nowadays Trends and Barriers of Legal Regulation	156
Shevchuk O.S.	Current Trends in the Development of Tax Control in Ukraine	167
Shadrin O.S.	Principles of Advocacy Activity in Ukraine	177
Holdberh N.O.	Notarial Mediation in the Contemporary Legal Order: International Experience	183
Golub V.A.	Administrative and Legal Principles of the Implementation of Functions and Powers of the State Emergency Service of Ukraine under Martial Law Condition	193
Shyshka O.R., Shyshka N.V.	Liability for Damage Caused By the Use of AI Systems and Technologies: Case Law in the EU	205
Potikhenskyi A.I.	Administrative and Legal Characteristics of the Defense Sphere	217
Mastruk A.M.	Importance of Ensuring Legality in the Activities of the National Police	223
Kvilinskyi O.S.	Classification of the Legal Foundations of the Governance of the Development of Artificial Intelligence Technologies and Systems	229

УДК 347.952:341.945:983

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746426>

Т.Б. ВІЛЬЧИК,

доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

РОЛЬ АДВОКАТУРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

T.B. VILCHYK,

Professor, Chair of Civil Justice and Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

THE ROLE OF THE BAR IN ENSURING THE RULE OF LAW AND GUARANTEEING ITS INDEPENDENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Верховенство права є однією з фундаментальних цінностей Європейського Союзу, закріплених у статті 2 Договору про Європейський Союз, яку повинні поважати держави-члени, в тому числі у сферах, не охоплених правом ЄС. Верховенство права є ключовим захистом від поширення авторитарних режимів і порушення міжнародного права. Зміцнення верховенства права є найважливішим елементом діяльності ЄС, поряд зі зміцненням демократичних структур і захистом прав людини. Воно посідає центральне місце у взаємодії ЄС з країнами-кандидатами та потенційними кандидатами в рамках процесу розширення, а також лежить в основі ширшої взаємодії ЄС з країнами по всьому світу. **Метою** статті є дослідження ролі та значення діяльності адвокатури та адвокатів у забезпеченні верховенства права в Україні. В якості **методу** обрано порівняльне дослідження, яке дозволило провести аналіз вказаних вище питань та порівняти національну законодавчу базу з правовою базою країн Європейського Союзу із різними правовими системами. **Результати.** Встановлено, що адвокати у всьому світі поряд із суддями та прокурорами відіграють важливу роль у додержанні верховенства права. Особливого значення роль адвокатів у забезпеченні верховенства права в Україні набула з часів повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України, де на цей час відбувається масове порушення конституційних прав її громадян та інших осіб, що перебувають під юрисдикцією України. **Висновки.** Верховенство права не може панувати, якщо не буде забезпечено дуже високий ступінь незалежності думки і дій для основних дійових осіб, що застосовують закон – суддів і адвокатів. Обов'язок адвокатів підтримувати верховенство права не повинен розглядатися як зайвий. Адвокати несуть особливі зобов'язання перед суспільством, що впливають з їхнього особливого становища, що породжує їхню відповідальність за збереження цілісності правової системи таким чином, щоб верховенство права було забезпечено. Незалежність адвокатів є важливим питанням для міжнародної системи прав людини. Будь-який міжнародний документ, що стосується доступу до правосуддя або права людини на справедливий судовий розгляд, має враховувати незалежність адвокатів. У період, коли збільшується кількість порушень прав людини, має місце порушення прав самих адвокатів, настав час для адвокатів робити те, що вони вміють найкраще. Саме це і є підтриманням верховенство права. Вказане положення повністю поширюється і на суддів. Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката неситиме обов'язковий характер та зможе передбачити конкретний механізм контролю за її дотриманням для всіх країн, що входять до Ради Європи, у тому числі – й для України.

Ключові слова: верховенство права; незалежність адвокатури та адвокатів; міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури; порушення прав адвокатів; відповідальність за втручання у діяльність адвокатів

Problem statement. The rule of law is one of the fundamental values of the European Union, enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union, which must be respected by the Member States, including in areas not covered by EU law. The rule of law serves as a key safeguard against the spread of authoritarian regimes and violations of international law.

Strengthening the rule of law is one of the most important elements of the EU's activities, alongside the reinforcement of democratic structures and the protection of human rights. It occupies a central place in the EU's relations with candidate and potential candidate countries in the context of the enlargement process, as well as underpins the EU's broader engagement with countries around the world. The **purpose** of this article is to examine the role and significance of the legal profession and lawyers in ensuring the rule of law in Ukraine. The chosen **method** is comparative analysis, which allows for the examination of the above-mentioned issues and the comparison of the national legislative framework with that of European Union member states with different legal systems. **Results.** It has been established that lawyers around the world, along with judges and prosecutors, play a vital role in upholding the rule of law. The role of lawyers in ensuring the rule of law in Ukraine has gained particular importance since the full-scale invasion of the aggressor state into Ukrainian territory, where there have been widespread violations of the constitutional rights of Ukrainian citizens and other persons under Ukraine's jurisdiction. **Conclusions.** The rule of law cannot prevail unless a very high degree of independence of thought and action is ensured for the main actors who apply the law – judges and lawyers. The duty of lawyers to uphold the rule of law should not be regarded as superfluous. Lawyers bear special obligations to society that arise from their unique position, which entails responsibility for maintaining the integrity of the legal system in such a way that the rule of law is preserved. The independence of lawyers is a crucial issue for the international human rights system. Any international instrument concerning access to justice or the human right to a fair trial must take into account the independence of lawyers. At a time when human rights violations are increasing and the rights of lawyers themselves are being infringed upon, it is time for lawyers to do what they do best – uphold the rule of law. This principle applies equally to judges.

Keywords: *rule of law; independence of the legal profession and lawyers; international standards of organization and activity of the legal profession; violations of lawyers' rights; responsibility for interference in lawyers' activities*

Постановка проблеми

Останніми роками верховенство права знає нападів по всьому світу [1]. Агресивна війна росії проти України завдає удару в саме серце демократії, прав людини та верховенства права. Вона загрожує верховенству права не тільки в Україні, але у Європі та всьому світі [2]. Якщо ми не реагуємо на їх порушення, права людини неминуче будуть здаватися недоречним. Забезпечення та захист прав і свобод людини в умовах війни є надскладним завданням, оскільки на перший план виходить право сили. Найбільш ефективним засобом стримування свавілля останнього є верховенство права, основу якого складає сила права, що забезпечує ціннісне ставлення до людини за будь-яких умов [3]. Наша держава та суспільство не можуть функціонувати за принципом *Inter Arma Silent Leges* – "під час війни закон мовчить" [4].

Починаючи з 2020 року Європейська Комісія представляє щорічний звіт про верховенство права, в якому інформується про стан верховенства права в державах-членах. У 2021 році Європейська Комісія у своєму звіті зазначила, що адвокатська професія відіграє фундаментальну роль у забезпеченні захисту основоположних прав і зміцненні верховенства права [5]. Як відмічається у Звіті про верховенство права за 2023 рік, "необхідні постійні активні дії для збереження верховенства права і захисту європейського суспільства перед обличчям мінливих глобальних викликів – [1].

Як відомо, концепція "верховенства права" бере свій початок з різних правових систем. Коли мають на увазі верховенство права у Франції, то говорять *l'Etat de droit*, у Німеччині – *rechtsstaat*, а в Італії будуть говорити про *stati di diritto*. Але все це варіації того, що називають верховенством права, і вони спрямовані на досягнення єдиної мети – утвердження прав і свобод особистості та в їх захист від будь-яких проявів свавілля з боку органів державної влади. В умовах верховенства права повноваження уряду обмежені законом і можуть реалізовуватися тільки на підставі закону [6].

Європейський суд вважає головними для захисту від свавілля влади принцип верховенства права та правової визначеності (Справи "Єлоєв проти України" та "Харченко проти України") [7]. Прецедентна практика Суду Європейського Союзу з питань верховенства права продовжує розвиватися. Наприклад, 5 червня 2023 року, Суд ЄС додатково роз'яснив вимоги ЄС щодо незалежності судової влади та постановив, що всі оскаржувані положення закону, ухваленого польським парламентом у грудні 2019 року, порушують законодавство ЄС, зокрема принципи незалежності судових органів та ефективного судового захисту [8].

Дана тема була предметом дослідження таких науковців та практиків, як Лайал Сунга (Lyal S. Sunga) [2], який досліджував проблему забезпечення верховенства права не тільки під час війни в Україні, але й у Європі та світі; Адама

Дінг (Adama Dieng) [9] аналізував у своїх працях роль суддів та адвокатів у додержанні верховенства права; Сон Хуэй Ким (Sung Hui Kim) [10], який розкривав альтернативне розуміння верховенства права та доводив, що "адвокатів слід розглядати як захисників від авторитарних зловживань". Проблема дотримання верховенства права та прав людини під час війни присвячені праці багатьох українських вчених, серед яких: І.В., Стаднік [3], Ю.Б. Ірха [4], Р.М. Дудник [11] та інші.

Звідси, метою статті є дослідження ролі та значення діяльності адвокатури та адвокатів у забезпеченні верховенства права в Україні. *Новизна* статті полягає у доведенні того, що верховенство права неможливе без реальної незалежності адвокатури, яка є рівнозначним гарантом правосуддя поряд із судом, а також в обґрунтуванні потреби надання Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката обов'язкового характеру та створення міжнародного механізму контролю за її дотриманням. *Завданнями* статті є з'ясування ролі суддів та адвокатів у забезпеченні верховенства права, аналіз стану дотримання прав адвокатів в Україні, країнах Європейського Союзу та світі в умовах зростання авторитарних тенденцій, а також визначення конкретних кроків для посилення гарантій незалежності адвокатури.

Роль суддів та адвокатів у забезпеченні верховенства права

Верховенство права знаходиться під загрозою в тому числі й тому, що судова влада, як і професія адвоката, також знаходяться під загрозою. Якщо незалежна судова влада є опорою верховенства права, як це було неодноразово зазначено, тоді незалежна адвокатська професія є каталізатором, що допомагає його досягти [9].

Адвокати відіграють ключову роль у справедливому відправленні правосуддя та захисті прав особистості, вони допомагають забезпечити довіру суспільства до дій судів, роль яких має основоположне значення для демократії та верховенства права [12].

Як відмічає Sung Hui Kim [10], існує дві складові зобов'язання або елементи обов'язку адвоката відстоювати верховенство права. Перший елемент зобов'язує адвокатів виявляти вірність закону, що означає першочергове зобов'язання поважати позитивне законодавство. Другий елемент зобов'язує адвокатів висловлювати вірність ідеалам верховенства права, що зобо-

в'язує адвокатів з більшою повагою ставитися до тих законів, які обмежують свавільне здійснення влади, протистояти законам, які закріплюють або посилюють свавільне здійснення влади, та утримуватися від співучасті у свавільному здійсненні влади, навіть за відсутності формального порушення закону.

Там, де панує верховенство права, правосуддя є доступним, а суперечки вирішуються неупереджено. Усі учасники судового процесу компетентні, етичні та не піддаються дискримінації. Щоб забезпечити таку компетентну, доступну, підзвітну і справедливую систему, державам потрібні адвокати, які не тільки є професійними і знаються на праві, а й незалежні у виконанні своїх функцій.

Разом з тим, в усьому світі все більше і більше адвокатів самі стають жертвами державних переслідувань. У суспільстві, де адвокати виступають за верховенство права, вони самі потребують захисту, який гарантуватиме їхню незалежність на благо їхніх клієнтів і суспільства загалом [13].

Порушення прав адвокатів в умовах поглиблення автократизації

Спеціальний доповідач з питань незалежності суддів та адвокатів Дієго Гарсія-Саян до трьох основних проблемних сфер порушення прав суддів та адвокатів відносить: вплив авторитаризму на незалежність судових органів та діяльність адвокатів; проблеми в системі правосуддя, зумовлені корупцією; та забезпечення доступу до правосуддя для всіх [14].

Останні роки характеризуються сильною поляризацією і глобальною хвилею занепаду демократії та автократизації, які становлять серйозну небезпеку для прав людини. Демократичний занепад відбувається, коли ключові характеристики формальної демократичної системи країни зазнають значного спаду. Автократизація відбувається, коли лідери руйнують або зменшують здатність інших гілок влади контролювати їхні повноваження. Ця динаміка охоплює зміни в структурах управління, а також обмеження та прямі зазіхання на основні права [15]. Вони часто супроводжуються репресіями проти громадянського суспільства, звуженням громадянського простору та посиленням переслідування правозахисників [16].

В умовах поглиблення автократизації в усьому світі адвокати дедалі частіше стикаються з погрозами, арештами, переслідуваннями, ув'язненнями та навіть убивствами. Це особливо ак-

туально для адвокатів, які активно захищають права людини, права жінок, групи меншин, біженців і мігрантів, корінні народи, спільноти ЛГБТКІ+ та займаються питаннями довкілля. Подібні переслідування не тільки порушують права адвокатів, але також зачіпають права інших осіб на справедливий судовий розгляд і широкий спектр прав людини, які мають бути захищені верховенством права і ефективно функціонуючою судовою системою [17].

У документі, представленому ССВЕ 2021 року для звіту Комісії ЄС про верховенство права, йдеться: "Національні адвокати повідомили про випадки і приклади, коли втручання в незалежність адвоката, порушення конфіденційності стосунків між клієнтом і адвокатом, що захищається професійним юридичним привілеєм, ідентифікація адвокатів з їхніми клієнтами, перешкоди для доступу до правосуддя, а також напади та погрози на адресу окремих адвокатів призвели до підризу верховенства права, порушення основних принципів незалежності адвокатів, фундаментальних прав і демократичних принципів" [5].

Неважко знайти приклади авторитарних лідерів, які використовують цю тактику: позбавлення адвокатського статусу десятків адвокатів у Білорусі на тлі масових протестів після спірних президентських виборів 2020 року. Одним із таких адвокатів є Дмитро Лаєвський [18], який розповів історію такої сильної агресії проти адвокатів, що значна кількість людей відмовилася від професії або їх було позбавлено адвокатського статусу, унаслідок чого в країні з населенням понад 9 мільйонів осіб залишилося менше ніж 2000 адвокатів.

Також, це повна реконструкція колегиї адвокатів і судові переслідування адвокатів в Афганістані після захоплення талібами, що закінчився в серпні 2021 року; тюремне ув'язнення адвокатів без належної правової процедури протягом майже трьох десятиліть у Таджикистані. Особливо небезпечна ситуація для адвокатів і правозахисників у Колумбії. За останні роки було вбито сотні адвокатів і правозахисників, їм регулярно надходять погрози смертю, вони також перебувають під тиском з боку уряду [19].

Там, де авторитарні уряди впливають на незалежність адвокатської професії, міжнародне співтовариство має притягнути їх до відповідальності, знайшовши відповідні важелі для захисту адвокатів, чи то шляхом підключення фінансової чи економічної допомоги до кращих умов юридичного представництва, чи шляхом вжиття

більш жорстких заходів, таких як цільові персональні санкції.

Одним із найпотужніших інструментів сьогодні, звичайно, є Глобальний закон Магнітського, вперше прийнятий Сполученими Штатами у 2016 році, який зараз використовується низкою інших країн для покарання фізичних та юридичних осіб у всьому світі за корупцію та грубі порушення прав людини. Акт названий на честь російського адвоката Сергія Магнітського, який повідомив про значну справу про податкове шахрайство, яку він розкрив за участю державних чиновників, але був заарештований за фальшивими звинуваченнями і помер у російській в'язниці в 2009 році [20].

Проблема з додержанням прав адвокатів в Україні

На думку експертів, хоча законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність України і відповідає здебільшого міжнародним стандартам організації та діяльності адвокатури, а на конституційному рівні прямо записано, що незалежність адвокатури гарантується, водночас повсюдно порушуються права адвокатів і гарантії їхньої незалежності з тенденцією збільшення чисельності таких порушень [21].

За даними Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ має місце стале зростання кількості порушень прав адвокатів в Україні:

- 2022 рік: до Комітету надійшло 59 звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності;
- 2023 рік: у 2023 році зафіксовано 98 звернень [22];
- 2024 рік: у 2024 році до Комітету надійшло 86 звернень;
- за неповний 2025 рік (станом на серпень) зафіксовано вже близько 100 звернень [23].

Більшість зареєстрованих кримінальних правопорушень щодо адвокатів за ст.397-400 КК України закриваються під час досудового розслідування "у зв'язку з відсутністю доказів". Так, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише впродовж січня-березня 2023 року було зареєстровано 29 кримінальних правопорушень за ст. 397 КПК України (втручання в діяльність захисника чи представника особи), 6 – щодо погрози цим особам (ст.398 КПК України) та 1 – щодо посягання на цих осіб (ст.400 КПК України). Однак за жодним із зазначених кримінальних правопорушень справу не було скеровано до суду [24].

На цей час на розгляді Верховної Ради України знаходяться декілька проєктів законів, які суттєво обмежують права адвокатів [25]. Так, серед викликів інституту адвокатури під час воєнного стану є спроби запровадження кримінальної відповідальності для тих адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованій території. Адже їхню професійну діяльність із захисту та представництва громадян України пропонують вважати злочином (проєкт 10136) [26].

Одним із резонансних є проєкт Закону № 5661 від 14.06.2021 р. "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування", в якому йдеться про можливість слідчого судді, суду постановити ухвалу про накладення на адвоката грошового стягнення у великому розмірі у випадках невиконання процесуальних обов'язків та зловживання процесуальними правами [27]. Національна асоціація адвокатів України (НААУ) висловила стурбованість щодо цього законопроєкту, зазначаючи, що він може призвести до зловживань з боку суддів та обмеження прав адвокатів [28].

Адвокати висловлюють низку критичних зауважень щодо закону про мобілізацію, ухваленого Верховною Радою України, у якому відсутня норма про бронювання адвокатів [27]. Але ж судді, прокурори, їхні помічники, правоохоронці а також усі інші працівники системи правосуддя мають броню від мобілізації. Втім адвокати не мають жодних гарантій у цьому питанні. Вони вважають, що мобілізація адвокатів без належних підстав може мати руйнівні наслідки для системи професійної правничої допомоги та порушувати законні права громадян.

На практиці, якщо стороні обвинувачення не подобається надто активна позиція адвоката у кримінальній справі, до зали судового засідання раптово з'являються представники військової влади (ТЦК) і вручають адвокату повістку про мобілізацію з метою усунути незручного для слідства, занадто активного адвоката [29].

Останнім часом НААУ все частіше отримує звернення щодо порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, у тому числі – з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Деякі факти містять ознаки злочину. Майже в усіх регіонах країни фіксуються випадки, коли адвокатам не дозволяють зустрітися з їхніми клієнтами, які утримуються у вказаних установах під надума-

ними приводами, змушують відмовитися від захисту або надання правничих послуг, а також погрожують і чинять тиск [30].

Дедалі більше адвокатів потерпає від ототожнення їх із клієнтами, що, своєю чергою, впливає на їхню ділову репутацію, створює загрозу для майна, життя та здоров'я [31].

За час повномасштабної війни число зафіксованих випадків ототожнення адвокатів із клієнтами невпинно зростає. Якщо у 2022 році було документовано 13 таких випадків, то у 2023 – вже 21, у 2024 – 28, а лише за перше півріччя 2025 року – 32 випадки. Це лише верхівка айсберга, адже багато інцидентів просто не доходять до офіційної статистики [23].

При цьому юридична відповідальність за подібні переслідування практично не наставала: з 2006 року в Єдиному реєстрі судових рішень знайдено лише два вироки за статтею про втручання в діяльність захисника (у 2015 та 2016 роках), тоді як щороку десятки проваджень просто не доходять до суду. Тобто, на практиці адвокати захищені не краще, ніж журналісти, які також часто стають жертвами нападів за свою діяльність. У цьому ракурсі є важливим прийняття новітнього законодавства, щодо відповідальності за ототожнення адвоката з клієнтом. Хоча етична і правова заборона ототожнювати адвоката з клієнтом існувала в Україні й раніше, новий Закон робить наступний крок: встановлює адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (3400–5100 грн, тобто близько \$100) для тих, чії публічні дії призвели до реальних загроз чи шкоди адвокату [32].

Зміни вносяться і до Кримінального кодексу України, де буде закріплено, що напад чи насильство щодо адвоката через його професійну діяльність розглядатиметься як обтяжуюча обставина.

Закон про захист українських адвокатів від ототожнення їх з клієнтами абсолютно узгоджується з європейськими нормами та з виконанням міжнародних зобов'язань, які Україна візьме на себе, підписавши Конвенцію Ради Європи про захист адвокатської професії. Ця Конвенція – перший у світі міжнародний договір, спрямований виключно на гарантування безпеки і незалежності адвокатів. 5 вересня 2025 року Рада адвокатів України на позачерговому засіданні ухвалила звернення до Президента із проханням підписати Закон № 4547-ІХ від 16.07.2025, який запроваджує адміністративну відповідальність за публічне ототожнення адвоката з клієнтом [33].

Проведене у рамках проекту "Реформа процесуального законодавства України в контексті забезпечення незалежності суддів та адвокатів" опитування близько 300 адвокатів із різних об-

ластей України показав, що 75 % адвокатів стикалися з порушенням незалежності під час своєї професійної діяльності, з них 33,3 % – понад п'ять разів.

Як часто при здійсненні Вашої професійної діяльності стикалися з ситуацією посягання на Вашу незалежність?
12 відповідей

При цьому майже 42 % адвокатів дало високу оцінку законодавчим гарантіям своєї професійної діяльності.

Як Ви оцінюєте якість нормативного забезпечення гарантій незалежності при здійсненні Вашої професійної діяльності. Оцініть від 1 до 5, де 1 – найменша оцінка.
12 відповідей

67 % адвокатів зверталися до компетентних органів зі скаргами щодо посягання на їх професійну незалежність.

Чи зверталися Ви до компетентних органів з приводу дій, які посягали на Вашу професійну незалежність?
12 відповідей

83,3 % адвокатів зазначили, що вказані перешкоди здійснили істотний вплив на захист прав, свобод та законних інтересів осіб, яким надавалась правова допомога.

Чи мали такі перешкоди істотний вплив на захист прав, свобод та законних інтересів осіб, яким Вами надавалась правнича допомога?
12 відповідей

Тенденція очевидна: адвокати піддаються нападкам через свою професійну діяльність, їм потрібен кращий правовий захист для підтримки життєздатності системи правосуддя та захисту прав клієнтів.

Ситуація з додержанням прав адвокатів у країнах Європейського Союзу

Безумовно, в юрисдикції Європейського Союзу також існує низка питань, які хвилюють адвокатів та їхні асоціації. Право на захист і юридичні послуги, а також відносини між адвокатом і клієнтом не виправдано піддаються нападкам у таких галузях, як боротьба з відмиванням грошей або тероризмом, а також щодо пакетів санкцій проти російських корпорацій після початку війни проти України.

Як відмічається у Звіті про верховенство права ССВЕ за 2021 рік, колеги адвокатів Бельгії, Німеччини, Угорщини, Італії, Словаччини та Румунії повідомили, що адвокати ототожнювалися зі своїми клієнтами, що призвело до несправедливих нападів на адвокатів під час виконання ними своїх обов'язків. Крім того, мали місце випадки загроз фізичній безпеці адвокатів, що виникали внаслідок їхньої професійної діяльності (у Німеччині, Словенії та у Нідерландах) [34].

У Словаччині Асоціація адвокатів повідомила про неодноразові порушення конфіденційності між адвокатом та клієнтом з боку правоохоронних органів під час обшуків у приміщеннях юридичних фірм. У Литві все ще існують занепокоєння щодо дотримання професійної таємниці адвокатів, і питання з цього приводу залишаються на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Однак, найбільш кричуща проблема стосується випадків вбивства адвокатів за виконання ними своїх професійних обов'язків. Останніми роками такі випадки мали місце в кількох державах-членах ЄС [35].

Доктор Маргарет фон Гален Віце-президента Ради адвокатів і правничих товариств Європи з 2018 до 2020 року вважає, що значення професії адвоката для правової держави в Німеччині дедалі менше цінується. Так, наприклад, проєкт закону "Про посилення чесності в бізнесі" прямо передбачає, що документи, які перебувають у руках адвокатів, не захищені від конфіскації в разі кримінальних розслідувань [36]. На рівні ЄС діє директива про юридичну допомогу підозрюваним і обвинуваченим у кримінальних процесах [37], яка передбачає право на призначення адвоката до першого допиту. Це право було суттєво обмежене в Німеччині статтею 141а Кримінально-процесуального кодексу, яка входить у протиріччя із концепцією директиви ЄС, згідно з якою адвокат повинен завжди бути присутнім на допитах після арешту [38].

Отже, у країнах ЄС адвокати також стикаються з насильством і залякуванням під час виконання своїх професійних обов'язків. Це може набувати форми фізичних нападів і погроз на їхню адресу або на адресу їхніх рідних. Крім того, наразі як у Європі, так і в інших регіонах, не існує механізму, що дозволяв би на систематичній основі збирати дані про проблеми адвокатів.

Що стосується ситуації в інших країнах-кандидатах до ЄС, то, наприклад, з 2016 року в Туреччині було висунуто звинувачення 1500 адвокатам і близько 605 з них заарештовано. Як повідомила неурядова організація "Ініціатива заарештованих адвокатів", 334 адвокати були засуджені загалом до 2086 років позбавлення волі. Усім адвокатам висунули обвинувачення в терористичних злочинах. Разом із тим, стаття 314 Кримінального кодексу Туреччини навіть не містить конкретного юридичного визначення членства в терористичній організації, тому прокурори та судді мають широкі можливості для її юридичного тлумачення. Турецькі адвокати особ-

ливо вразливі перед юридичними переслідуваннями, коли їх звинувачують у поділі політичних поглядів своїх клієнтів [39].

Ситуація у світі

У доповіді за 2022 рік спеціальний доповідач ООН з питання незалежності суддів та адвокатів Дієго Гарсія-Саян відзначив "глобальне зростання практики, яка підриває, обмежує, обмежує і перешкоджає адвокатській діяльності". Він також повідомив, що за десятиліття з 2010 по 2020 рік понад 2500 адвокатів було вбито, затримано або викрадено по всьому світу [14].

Щорічно 24 січня міжнародне юридичне співтовариство відзначає день адвоката, який перебуває під загрозою зникнення. Дату обрали на згадку про різанину на Аточе 1977 року, коли п'ятеро юристів із трудових спорів було вбито в їхньому офісі в Мадриді, Іспанія.

Отже, від переслідувань з приводу ототожнення адвокатів зі своїми клієнтами до тиску з боку ЗМІ, тюремних ув'язнень і жорстоких нападів – існує низка загроз, з якими адвокати стикаються в усьому світі, особливо в країнах, де верховенство права слабке або де спостерігається відступ від демократії. Незважаючи на рідкість подібних дій, їх вчиняють навіть у тих країнах, де адвокати як категорія загалом не схильні до ризиків.

Разом із тим, як було показано вище, адвокати відіграють ключову роль у забезпеченні захисту основоположних прав та зміцненні верховенства права, включаючи право на справедливий суд. Обмеження діяльності адвокатів або погрози втручання в їхню роботу є загрозою для доступу до правосуддя, для права широкої громадськості на справедливий розгляд справи і, як наслідок, є загрозою для верховенства права в державі.

Для забезпечення верховенства права над довільним здійсненням влади необхідна сильна і незалежна професія адвоката. З цієї причини незалежність адвокатів є важливим питанням для міжнародної системи прав людини. Будь-який міжнародний документ, що стосується доступу до правосуддя або права людини на справедливий судовий розгляд, має враховувати незалежність адвокатів [40].

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила Рекомендацію 2121 (2018) по розробці Європейської Конвенції "Про професію адвоката". Передбачається, що ця Конвенція носитиме обов'язковий характер та зможе передбачити конкретний механізм контролю за її дотри-

манням. Одним з варіантів такого контролю може стати механізм надання періодичних доповідей державами Парламентській асамблеї РЄ 91 щодо стану дотримання прав адвокатів в країні. При цьому наголошується, що має бути передбачена можливість для представників громадянського суспільства і професійних об'єднань адвокатів направляти свої власні "тіньові"/альтернативні доповіді про дотримання державою зобов'язань щодо захисту професійних прав адвокатів [41].

Станом на жовтень 2025 року Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката підписана 18 країнами, до яких нажалі, не входить Україна. Після підписання Конвенції постане необхідність забезпечення моніторингу та незалежні розслідування випадків тиску чи загроз щодо адвокатів на підставі взаємодії конвенційних та національних механізмів впливу на усунення порушень.

У період, коли збільшується тяжкість і частота порушень прав людини, що супроводжується погрозами професійній незалежності та безпеці адвокатів, настав час для адвокатів робити те, що вони вміють найкраще, і рішуче обстоювати [40]. Саме це і є підтриманням верховенства права. Безумовно, це положення повністю поширюється і на суддів. Зростаюча глобальна тенденція порушення прав адвокатів і необхідність поліпшення їх захисту – це проблеми, які необхідно вирішувати щодня. Тому завдання полягає в тому, щоб узгодити риторику з діями, щоб забезпечити реалізацію ідеалів незалежності, викладених у багатьох міжнародних документах, у реаліях системи правосуддя.

Як одного разу зауважив голова Верховного суду США Воррен Бергер [42]: "Концепції справедливості повинні мати руки і ноги, інакше вони залишаться безплідними абстракціями".

Конкретні кроки

Міжнародне право прав людини вимагає від держав створення незалежних і неупереджених правових систем, які гарантували б, що ніхто не стоїть вище від закону, ніхто не перебуває поза захистом закону і ніхто не є виключеним або не підпорядковується закону. На шляху до втілення цього бачення в життя стоїть безліч перешкод. Однак ясний погляд на основні перешкоди, ухвалення міжнародного права і норм у сфері прав людини, а також досвід, який можна засвоїти з передової практики, що з'являється в усьому світі, дають змогу припустити, що існують шляхи просування вперед [16].

У зв'язку з тим вважаємо, що необхідно зробити наступне:

1. Оголосити й усвідомити, що захисники потребують захисту.

2. Розробити чітке визначення верховенства права, яке повинно охоплювати і роль адвокатів у відправленні правосуддя. (До останніх часів Європейська комісія включала до нього тільки суддів). Лише тоді можна буде ефективно контролювати незалежність адвокатів на рівні Європейського Союзу та Ради Європи.

3. Завдання суддів і адвокатів полягає в тому, щоб у межах конституційного законодавства продовжувати наполягати на застосуванні верховенства права та захисті прав і свобод людини, навіть в умовах підвищеного занепокоєння з приводу їхньої безпеки.

4. Адвокати і судді, особливо в країнах, що розвиваються, повинні перейти від існуючої концепції "протистояння" до об'єднання зусиль у спільному забезпеченні верховенства права.

5. У вирішенні проблеми порушення прав адвокатів треба виходити за межі адвокатської корпорації, яка, як показав досвід, не в змозі самостійно їх вирішити. Треба підключати до вирішення цієї проблеми широкі верстви населення з тим, щоб люди зрозуміли, що порушення прав адвокатів – це не тільки справа корпорації, але й порушення прав кожного, кому може знадобитися юридична допомога.

6. Необхідне підвищення авторитету судової влади та адвокатури за рахунок зміцнення етичних стандартів поведінки та посилення відповідальності за їх порушення, а також ухвалення єдиних стандартів поведінки для всіх учасників судочинства – суддів, прокурорів та адвокатів з тим, щоб кожна сторона була обізнана не тільки про свої права, а й обов'язки.

7. Одним із напрямів у сфері превенції порушень прав адвокатів повинна стати просвітницька робота, основою якої має бути проведення заходів для державних структур, представники яких часто стають фігурантами порушень прав адвокатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Rule of Law Report The rule of law situation in the European Union (2023). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0800>
2. Lyal S. Sunga. Чи вб'є війна Росії верховенство права в Україні та Європі? – Verfassungsblog.
3. Стаднік І. В. Верховенство права в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 9.
4. Ірха Ю. Б. Дотримання верховенства права та прав і свобод людини в умовах війни в Україні: проблеми теорії і практики. *Інформація і право*. 2023. № 3(46). <http://il.ippi.org.ua/article/view/287088>
5. Rule of Law Report (2021). https://judicialethicsplatform.nij.bg/wp-content/uploads/2023/06/EC_Rule-of-law-report-2021-CELEX_52021DC0700_EN.pdf?utm_source=chatgpt.com
6. Protecting the rule of law in the EU. Existing mechanisms and possible improvements.

Висновки

Верховенство права не може панувати, якщо не буде забезпечено дуже високий ступінь незалежності думки і дій для основних дійових осіб, що застосовують закон - суддів і адвокатів.

Обов'язок адвокатів підтримувати верховенство права не повинен розглядатися як зайвий. Адвокати несуть особливі зобов'язання перед суспільством, що випливають з їхнього особливого становища, що породжує їхню відповідальність за збереження цілісності правової системи таким чином, щоб верховенство права було забезпечено.

Незалежність адвокатів є важливим питанням для міжнародної системи прав людини. Будь-який міжнародний документ, що стосується доступу до правосуддя або права людини на справедливий судовий розгляд, має враховувати незалежність адвокатів.

У період, коли збільшується кількість порушень прав людини, має місце порушення прав самих адвокатів, настав час для адвокатів робити те, що вони вміють найкраще. Саме це і є підтримання верховенства права. Вказане положення повністю поширюється і на суддів.

Маємо надію, що Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката носитиме обов'язковий характер та зможе передбачити конкретний механізм контролю за її дотриманням для всіх країн, що входять до Ради Європи, у тому числі – й для України.

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує, що його наукові та фінансові інтереси не вплинули на результати дослідження.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

- [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI\(2019\)642280_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf)
7. Роль адвоката у демократичному суспільстві. 23.06.2017.
https://protocol.ua/ru/rol_advokata_v_demokraticheskom_obschestve/
 8. СЕС, Рішення від 5 червня 2023 р., "Комісія проти Польщі", С-204/21, ECLI:EU:C:2023:442.
 9. Adama Dieng. Role of Judges and Lawyers in Defending the Rule of Law. *Fordham International Law Journal*. Volume 21. <https://core.ac.uk/download/pdf/144226178.pdf>
 10. Sung Hui Kim. (2023). Reimagining the lawyer's duty to uphold the rule of law.
<https://illinoislawreview.org/print/vol-2023-no-3/reimagining-the-lawyers-duty-to-uphold-the-rule-of-law/>
 11. Дудник, Р. М. Принцип верховенства права в умовах глобалізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2024. Вип. 5. Ч. 1. С. 66-70.
<http://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.1.8>
 12. Vereinbarung zwischen dem Europarat und dem Rat der europäischen Anwaltschaften.
<https://www.coe.int/de/web/portal/-/memorandum-of-understanding-between-the-council-of-europe-and-the-council-of-bars-and-law-societies-of-europe>
 13. Noeline Blackwell, Solicitor, CEO Dublin Rape Crisis Centre, Law Society of Ireland Rule of Law Conference, 2019.
 14. Independence of judges and lawyers. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García-Sayán /A/77/160, 13.07.2022. <https://docs.un.org/en/A/77/160>
 15. Vanessa A. Boese and others, Autocratization Changing Nature? Democracy Report 2022 (Gothenburg, Varieties of Democracy Institute, 2022).
 16. Reimagining justice: confronting contemporary challenges to the independence of judges and lawyers" (13 April 2023). <https://independence-judges-lawyers.org/reports/reimagining-justice-confronting-contemporary-challenges-to-the-independence-of-judges-and-lawyers/>
 17. Judges and prosecutors killed in the Philippines (2001-2021). [final-report-to-supreme-court-philippines-1-october-2021-1.pdf \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com/final-report-to-supreme-court-philippines-1-october-2021-1.pdf)
 18. Belarus: Crackdown on Human Rights Lawyers. https://www.hrw.org/news/2024/05/27/belarus-crackdown-human-rights-lawyers?utm_
 19. We need to talk about the Rule of Law. Der Rechtsstaatlichkeitspodcast von DAV und Verfassungsblog.
<https://anwaltverein.de/de/interessenvertretung/we-need-to-talk-about-the-rule-of-law>
 20. Jasmine D. Cameron. (2023) Lawyers Under Threat: Highlighting Their Plight.
<https://www.justsecurity.org/84880/lawyers-under-threat-highlighting-their-plight/>
 21. Merton R. The Functions of the Professional Association, *The American Journal of Nursing*, Vol. 58, No. 1 (Jan., 1958), Published By: Lippincott Williams & Wilkins. <http://doi.org/10.2307/3461366>
 22. Звіт комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за 2023 рік. С. 4.
<https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Звіт%20Комітету%203ПА%202023.pdf>
 23. Звіт Комітету захисту гарантій адвокатської діяльності (2024).
https://admin.unba.org.ua/assets/uploads/files/Komitety/Committee%20report/Звіт_Комітету_3ПА.pdf
 24. Відомості про зареєстровані упродовж січня-березня 2023 року кримінальні правопорушення (продвадження) за ст.ст. 397, 398, 399, 400 КК України та результати їх досудового розслідування.
<https://data.gov.ua/en/dataset/8b9b1677-2407-454a-bfa7-76eb638c0ea1>
 25. Вільчик Т. Обов'язки адвоката: зарубіжна доктрина. *Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку*: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2023 р.) / редкол.: Т. В. Вільчик та ін. Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2024. 276 с.
<https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/vnd/zbirnyky-naukovyh-konferencij/>
 26. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за деякі злочини проти основ національної безпеки України. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42957>
 27. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72224
 28. Стефанчук М. Відповідальність адвокатів за зловживання процесуальними правами: штучно створена проблема чи об'єктивна необхідність? <https://unba.org.ua/publications/8841-vidpovidal-nist-advokativ-za-zlovzhivannya-procesual-nimi-pravami-shtuchno-stvorena-problema-chi-obiektna-neobhidnist.html>
 29. Проблеми діяльності інституту адвокатури обговорили у Молдові. <https://zib.com.ua/ua/157780.html>
 30. 53-rd European Presidents Conference 2025 in Vienna. Country report On current developments around the legal profession in Ukraine and UNBA in particular. <https://www.e-p->

- [k.at/fileadmin/user_upload/EPK/EPK_2025/Laenderberichte/ukraine_2025.pdf?utm_](#)
31. Висновок про неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом та втручання в професійні права адвокатів / Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України. 27.03.2023.
 32. Захист адвокатів – захист правосуддя: відповіді на побоювання щодо нового закону. НААУ. 15.09.2025. https://unba.org.ua/publications/10738-zahist-advokativ-zahist-pravosuddya-vidpovidi-na-poboyuvannya-shodo-novogo-zakonu.html?utm_
 33. РАУ закликала Президента підписати Закон про відповідальність за ототожнення адвоката з клієнтом. <https://directspeech.news/news/rau-zaklikala-prezidenta-pidpisati-zakon-pro-vidpovidalnist-za-ototozneniya-advokata-z-klijentom>
 34. Звіти про вбивства адвокатів у Нідерландах (<https://www.icj.org/netherlands-icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/>), Serbia (https://www.icj.org/serbia-killing-of-lawyer-must-be-urgently-investigated/?utm_) та в Україні (https://www.icj.org/ukraine-violent-death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/?utm_).
 35. Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html?utm_
 36. Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2016/1919 від 26 жовтня 2016 року про правову допомогу підозрюваним та обвинуваченим у кримінальних провадженнях та розшукуваним особам у провадженнях за європейським ордером на арешт. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_020-16#Text
 37. Dr. Margarete von Galen. Die Bedeutung der Rechtsanwaltschaft für den Rechtsstaat wird in Deutschland zunehmend geringer geschätzt. <https://www.rak-berlin.de/kammerton/ausgaben/ausgabe/ausgabe-07-08-2021/die-bedeutung-der-rechtsanwaltschaft-fuer-den-rechtsstaat-wird-in-deutschland-zunehmend-geringer-geschaetzt/>
 38. Profession of lawyer: study on the feasibility of a new european legal instrument. Report prepared by Jeremy McBride, consultant, under the supervision of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). 2021. P. 106. <https://rm.coe.int/eng-examen-de-faisabilite-d-un-instrument-juridque-europeen-couv-texte/1680a22790>
 39. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ein Rechtssystem ohne unabhängige Anwälte ist kein Rechtsstaat. 14.02.2024. <https://www.freiheit.org/de/ein-rechtssystem-ohne-unabhaengige-anwaelte-ist-kein-rechtsstaat>
 40. Attracta O'Regan. Access to justice and lawyers' professional independence: a necessary symbiotic human rights union. https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_LAWYERS_DAY/2021/EN_article_AOR.pdf
 41. Профстандарт адвокатури: міжнародний погляд. *Юридична газета online*. 25.09.2018. <https://yurgazeta.com/publications/practice/inshe/profstandarti-advokaturi-mizhnarodniypoglyad.htm>
 42. Remarks on the Resignation of Supreme Court Chief Justice Warren E. Burger and the Nominations of William H. Rehnquist To Be Chief Justice and Antonin Scalia To Be an Associate Justice <https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/remarks-resignation-supreme-court-chief-justice-warren-e-burger-and-nominations>

REFERENCES

1. European Commission. (2023). *Rule of Law Report: The rule of law situation in the European Union* (2023). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0800>
2. Sunga, L. S. (2023). *Chy vbie viina Rosii verkhovenstvo prava v Ukraini ta Yevropi?* [Will Russia's war destroy the rule of law in Ukraine and Europe?]. *Verfassungsblog* (in Ukr.).
3. Stadnik, I. V. (2022). *Verkhovenstvo prava v umovakh voiennoho stanu* [The rule of law under martial law]. *Lurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9) (in Ukr.).
4. Irkha, Yu. B. (2023). *Dotrymannia verkhovenstva prava ta prav i svobod liudyny v umovakh viiny v Ukraini: problemy teorii i praktyky* [Observance of the rule of law and human rights during the war in Ukraine: problems of theory and practice]. *Informatsiia i pravo*, 3(46). <http://il.ippi.org.ua/article/view/287088> (in Ukr.)
5. European Commission. (2021). *Rule of Law Report* (2021). https://judicialethicsplatform.nij.bg/wp-content/uploads/2023/06/EC_Rule-of-law-report-2021-CELEX_52021DC0700_EN.pdf

6. European Parliament. (2019). *Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible improvements*.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI\(2019\)642280_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf)
7. *Rol advokata u demokratychnomu suspilstvi* [The role of a lawyer in a democratic society]. (2017, June 23). https://protocol.ua/ru/rol_advokata_v_demokraticheskom_obshchestve/ (in Ukr.)
8. Court of Justice of the European Union. (2023, June 5). *Komissia proty Polshchy* [Commission v. Poland] (C-204/21), ECLI:EU:C:2023:442 (in Ukr.).
9. Dieng, A. (1997). Role of judges and lawyers in defending the rule of law. *Fordham International Law Journal*, (21). <https://core.ac.uk/download/pdf/144226178.pdf>
10. Kim, S. H. (2023). Reimagining the lawyer's duty to uphold the rule of law. *Illinois Law Review*.
<https://illinoislawreview.org/print/vol-2023-no-3/reimagining-the-lawyers-duty-to-uphold-the-rule-of-law/>
11. Dudnyk, R. M. (2024). Pryntsyp verkhovenstva prava v umovakh hlobalizatsii [The principle of the rule of law in the context of globalization]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 5(1), 66–70. <http://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.1.8> (in Ukr.).
12. *Vereinbarung zwischen dem Europarat und dem Rat der europäischen Anwaltschaften* [Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the Council of Bars and Law Societies of Europe].
<https://www.coe.int/de/web/portal/-/memorandum-of-understanding-between-the-council-of-europe-and-the-council-of-bars-and-law-societies-of-europe>
13. Blackwell, N. (2019). *Rule of Law Conference*. Law Society of Ireland.
14. García-Sayán, D. (2022, July 13). *Independence of judges and lawyers: Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (A/77/160)*. <https://docs.un.org/en/A/77/160>
15. Boese, V. A., et al. (2022). *Autocratization changing nature? Democracy Report 2022*. Gothenburg: Varieties of Democracy Institute.
16. *Reimagining justice: Confronting contemporary challenges to the independence of judges and lawyers*. (2023, April 13). <https://independence-judges-lawyers.org/reports/reimagining-justice-confronting-contemporary-challenges-to-the-independence-of-judges-and-lawyers/>
17. *Judges and prosecutors killed in the Philippines (2001–2021): Final report to Supreme Court of the Philippines*. (2021, October 1). <https://final-report-to-supreme-court-philippines-1-october-2021-1.pdf>
18. Human Rights Watch. (2024, May 27). *Belarus: Crackdown on human rights lawyers*.
<https://www.hrw.org/news/2024/05/27/belarus-crackdown-human-rights-lawyers>
19. *We need to talk about the Rule of Law: Der Rechtsstaatlichkeitspodcast von DAV und Verfassungsblog*.
<https://anwaltverein.de/de/interessenvertretung/we-need-to-talk-about-the-rule-of-law>
20. Cameron, J. D. (2023). *Lawyers under threat: Highlighting their plight*.
<https://www.justsecurity.org/84880/lawyers-under-threat-highlighting-their-plight/>
21. Merton, R. (1958). The functions of the professional association. *The American Journal of Nursing*, 58(1). Lippincott Williams & Wilkins. <http://doi.org/10.2307/3461366>
22. Komitet zakhystu prav advokativ ta harantii advokatskoi diialnosti. (2023). *Zvit Komitetu zakhystu prav advokativ ta harantii advokatskoi diialnosti za 2023 rik* [Report of the Committee for the Protection of Lawyers' Rights and Guarantees of Advocacy for 2023] (p. 4).
<https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/3bit%20Komitetu%203PA%202023.pdf> (in Ukr.).
23. Komitet zakhystu prav advokativ ta harantii advokatskoi diialnosti. (2024). *Zvit Komitetu zakhystu harantii advokatskoi diialnosti* [Report of the Committee for the Protection of Guarantees of Advocacy].
https://admin.unba.org.ua/assets/uploads/files/Komitety/Committee%20report/3bit_Komitetu_3PA.pdf (in Ukr.).
24. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. (2023). *Vidomosti pro zareiestrovani uprodovzh sichnia–bereznia 2023 roku kryminalni pravoporushennia (provadzhennia) za stattiamy 397–400 KK Ukrainy ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia* [Data on criminal offenses registered in January–March 2023 under Articles 397–400 of the Criminal Code of Ukraine and results of their pre-trial investigation].
<https://data.gov.ua/en/dataset/8b9b1677-2407-454a-bfa7-76eb638c0ea1> (in Ukr.).
25. Vilchik, T. (2024). *Oboviazky advokata: zarubizhna doktryna* [Lawyer's duties: foreign doctrine]. In: *Advokatura Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Kharkiv, December 14, 2023) / eds. T. V. Vilchik et al. Kharkiv: Yaroslav Mudryi National Law University. 276 p. <https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/vnd/zbirnyky-naukovyh-konferencij/> (in Ukr.)
26. Verkhovna Rada Ukrainy. (n.d.). *Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia vidpovidalnosti za deiaki zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy* [Draft Law on Amendments to the Criminal and Criminal Procedure

- Codes of Ukraine on improving liability for certain crimes against national security]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42957> (in Ukr.).
27. Verkhovna Rada Ukrainy. (n.d.). *Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia okremykh polozhen pro sudovyi rozghliad ta dosudove rozsliduvannia* [Draft Law on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and Certain Other Legislative Acts to Improve Provisions on Judicial Proceedings and Pre-Trial Investigation]. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72224 (in Ukr.).
 28. Stefanchuk, M. (2023). *Vidpovidalnist advokativ za zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy: shtuchno stvorena problema chy obiektyvna neobkhidnist?* [Liability of lawyers for abuse of procedural rights: an artificially created problem or an objective necessity?] <https://unba.org.ua/publications/8841-vidpovidalnist-advokativ-za-zlovzhivannya-procesual-nimi-pravami-shtuchno-stvorena-problema-chi-obiektna-neobhidnist.html> (in Ukr.).
 29. *Problemy diialnosti instytutu advokatury obhovoryly u Moldovi* [Problems of the functioning of the Bar were discussed in Moldova]. (n.d.). <https://zib.com.ua/ua/157780.html> (in Ukr.).
 30. *53rd European Presidents Conference 2025 in Vienna: Country report on current developments around the legal profession in Ukraine and UNBA in particular*. https://www.e-p-k.at/fileadmin/user_upload/EPK/EPK_2025/Laenderberichte/ukraine_2025.pdf
 31. *Vysnovok pro neprypustymist ototozhnennya advokata z kliyentom ta vtruchannya v profesiyni prava advokativ* [Conclusion on the inadmissibility of identifying a lawyer with a client and interference with the professional rights of lawyers] / Komitet zakhystu prav advokativ ta harantiy advokat-skoyi diyalnosti Natsionalnoyi asotsiatsiyi advokativ Ukrayiny. 27.03.2023 (in Ukr.).
 32. *Zakhyst advokativ – захист правосуддя: відповіді на побоювання щодо нового закону* [Protection of lawyers – protection of justice: responses to concerns about the new law]. (2025, September 15). National Bar Association of Ukraine. <https://unba.org.ua/publications/10738-zahist-advokativ-zahist-pravosuddya-vidpovidi-na-poboyuvannya-shodo-novogo-zakonu.html> (in Ukr.).
 33. *RAU zaklykala Prezydenta pidpysaty Zakon pro vidpovidalnist za ototozhnennia advokata z kliientom* [The Bar Council of Ukraine called on the President to sign the Law on liability for identifying a lawyer with a client]. <https://directspeech.news/news/rau-zaklikala-prezidenta-pidpisati-zakon-pro-vidpovidalnist-za-ototozhnennya-advokata-z-kliientom> (in Ukr.).
 34. International Commission of Jurists. (2021–2024). *Reports on the killings of lawyers in the Netherlands, Serbia, and Ukraine*. <https://www.icj.org/netherlands-icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/>; <https://www.icj.org/serbia-killing-of-lawyer-must-be-urgently-investigated/>; <https://www.icj.org/ukraine-violent-death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/>
 35. Bundesregierung. (2021). *Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft* [Draft law to strengthen integrity in the economy]. https://www.bmjbv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html
 36. *Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu i Rady YeS 2016/1919 vid 26 zhovtnia 2016 roku pro pravovu dopomohu pidozriuvanym ta obvynuvachenym u kryminalnykh provadzhenniakh ta rozshukovanym osobam u provadzhenniakh za yevropeyskym orderom na arest* [Directive (EU) 2016/1919 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_020-16#Text (in Ukr.).
 37. Von Galen, M. (2021). *Die Bedeutung der Rechtsanwaltschaft für den Rechtsstaat wird in Deutschland zunehmend geringer geschätzt* [The importance of the legal profession for the rule of law is increasingly undervalued in Germany]. <https://www.rak-berlin.de/kammerton/ausgaben/ausgabe/ausgabe-07-08-2021/die-bedeutung-der-rechtsanwaltschaft-fuer-den-rechtsstaat-wird-in-deutschland-zunehmend-geringer-geschaetzt/>
 38. McBride, J. (2021). *Profession of lawyer: Study on the feasibility of a new European legal instrument*. Report prepared under the supervision of the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). <https://rm.coe.int/eng-examen-de-faisabilite-d-un-instrument-juridque-europeen-couv-texte/1680a22790>
 39. Leutheusser-Schnarrenberger, S. (2024, February 14). *Ein Rechtssystem ohne unabhängige Anwälte ist kein Rechtsstaat* [A legal system without independent lawyers is not a rule-of-law state]. <https://www.freiheit.org/de/ein-rechtssystem-ohne-unabhaengige-anwaelte-ist-kein-rechtsstaat>
 40. O'Regan, A. (2021). *Access to justice and lawyers' professional independence: A necessary symbiotic human rights union*.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_LAWYERS_DAY/2021/EN_article_AOR.pdf

41. *Profstandarty advokatury: mizhnarodnyi pohliad [Professional standards of the Bar: an international view]*. (2018, September 25). *Iurydychna hazeta online*.
<https://yurgazeta.com/publications/practice/inshe/profstandarti-advokaturi-mizhnarodniypoglyad.htm> (in Ukr.).
42. Reagan, R. (1986). *Remarks on the resignation of Supreme Court Chief Justice Warren E. Burger and the nominations of William H. Rehnquist to be Chief Justice and Antonin Scalia to be an Associate Justice*. <https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/remarks-resignation-supreme-court-chief-justice-warren-e-burger-and-nominations>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 6–19 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746426

http://forumprava.pp.ua/files/006-019-2025-4-FP-Vilchuk_3.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_3.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 29.08.2025

Accepted: 16.09.2025

Published: 29.09.2025

Available online: 29.09.2025

Cite as:

Вільчук, Т. Б. (2025). Роль адвокатури у забезпеченні верховенства права та гарантії її незалежності. *Форум Права*, 84(4), 6–19.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746426>

Vilchuk, T. B. (2025). Rol advokatury u zabezpechenni verkhovenstva prava ta harantiyi yiiv nezalezhnosti [The Role of the Bar in Ensuring the Rule of Law and Guaranteeing its Independence]. *Forum Prava*, 84(4), 6–19.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746426>

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>

М.В. ЗАВАЛЬНИЙ,

професор кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: mzavalny@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

В.О. НЕВЯДОВСЬКИЙ,

учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: vladon2309@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

В.С. СЕЛЮКОВ,

доцент кафедри адміністративної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vadim.selyukov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6690-6484>

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

M.V. ZAVALNYI,

Professor, Department of Administrative Law and Procedure, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Laws, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: mzavalny@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4191-061X>

V.O. NEVIADOVSKYI,

Academic Secretary, Secretariat of the Academic Council, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vladon2309@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

V.S. SELIUKOV,

Associate Professor, Department of Administrative Activity, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Laws, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vadim.selyukov@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6690-6484>

ON THE ISSUE OF LEGAL PRACTICE UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В останній час суттєво зросла роль адвокатури України в умовах воєнного стану, коли на тлі масштабних безпекових та соціальних трансформацій на адвокатів покладається критично важливе завдання – забезпечення ефективного захисту прав і свобод людини. Воєнний контекст породжує як нові виклики, так і системні проблеми, які здатні дискредитувати адвокатську діяльність та спричиняти порушення прав громадян. **Метою** є аналіз сутності та найбільш важливих аспектів адвокатської діяльності в умовах воєнного стану. **Методи** дослідження: аналітичний – для виявлення основних тенденцій трансформації адвокатської діяльності під час війни; системно-структурний – для встановлення взаємозв'язку між соціальними, правовими й безпековими чинниками, що впливають на діяльність адвокатів; порівняльно-правовий – для зіставлення воєнних та звичайних умов реалізації професійних гарантій адвокатів; узагальнення – для формулювання висновків щодо потенціалу співпраці адвокатури, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. **Результати.** Обґрунтовано, що під час війни соціальна складова адвокатської діяльності істотно посилилася, зокрема у сфері надання безоплатної правової допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Доведено, що практика взаємодії з громадськими організаціями та міжнародними структурами, включаючи участь у реалізації проєкту "PravoVsim" Датської ради у справах біженців, сприяє розширенню доступу громадян до правничих послуг. Виявлено низку проблемних ситуацій, частина з яких набуває системного характеру та створює загрози для професійної діяльності адвокатів і реалізації конституційних прав осіб. **Ви-**

СНОВКИ. Підтверджено, що адвокатура відіграє ключову роль у забезпеченні правової стабільності та захисту прав людини в умовах воєнного стану. Водночас існують суттєві виклики, пов'язані з тиском на професію, обмеженням доступу до клієнтів та загальними безпековими бар'єрами. Посилення співпраці адвокатури з громадянським суспільством і міжнародними партнерами, а також удосконалення механізмів професійних гарантій є необхідними умовами для ефективного виконання адвокатами своєї функції у воєнний та повоєнний період.

Ключові слова: адвокатська діяльність; воєнний стан; інститути громадянського суспільства; соціальні ініціативи; військовослужбовці; порушення

Problem statement. Recently, the role of the Ukrainian bar has significantly increased under martial law, when, against the backdrop of large-scale security and social transformations, lawyers are entrusted with the critically important task of ensuring the effective protection of human rights and freedoms. The wartime context generates both new challenges and systemic problems that may discredit the legal profession and lead to violations of citizens' rights. The **purpose** is to analyse the essence and the most important aspects of advocacy activity under martial law. **Methods.** Analytical method – to identify key trends in the transformation of advocacy during the war; system-structural method – to establish the interrelation between social, legal, and security factors affecting the work of lawyers; comparative-legal method – to contrast wartime and peacetime conditions of implementing professional guarantees for lawyers; generalisation – to formulate conclusions regarding the cooperation potential of the bar, civil society, and international partners. **Results.** It is substantiated that during the war the social component of advocacy has significantly intensified, particularly in providing free legal assistance to the most vulnerable categories of the population. It is demonstrated that cooperation with civil society organisations and international institutions, including participation in the "PravoVsim" project implemented by the Danish Refugee Council, contributes to expanding citizens' access to legal services. A number of problematic situations have been identified, some of which are systemic and pose threats to the professional activity of lawyers and the realisation of constitutional rights. **Conclusions.** It is confirmed that the bar plays a key role in ensuring legal stability and protecting human rights under martial law. At the same time, significant challenges persist, related to pressure on the profession, restricted access to clients, and general security barriers. Strengthening cooperation between the bars, civil society, and international partners, as well as improving mechanisms of professional guarantees, is essential for the effective performance of lawyers both during and after the war.

Keywords: advocacy; martial law; civil society institutions; social initiatives; military personnel; violations

Постановка проблеми

В умовах воєнного стану саме на вітчизняних адвокатів покладається критично важливе завдання забезпечення захисту прав і свобод людини під час комплексних суспільних трансформацій, обмежень, зумовлених необхідністю гарантування обороноздатності та національної безпеки.

С. Бандурка у цьому контексті звертає увагу на те, що на початку повномасштабного вторгнення українська юридична спільнота пережила фазу трансформації, спрямовану на підвищення її ефективності шляхом розширення можливостей правозахисників. За етапом невідзначеності настав період адаптації, під час якого значна кількість українських юристів змінила свій профіль, зосередившись на наданні безкоштовної правової допомоги найбільш вразливим верствам населення, включаючи ВПО, людей похилого віку та людей з інвалідністю [1, с.218].

Водночас повномасштабна збройна агресія російської федерації не лише внесла певні корективи у реалізацію прав людини на захист, а й стала практично основним джерелом порушення прав і свобод людини та громадянина, оскільки щодня завдає громадянам матеріальної та моральної шкоди, порушуючи та руйнуючи зви-

чний спосіб життя громадян України. Однак інститут адвокатури адаптується до сучасних викликів та демонструє належну ефективність навіть в умовах величезної кількості викликів, серед яких: забезпечення високого рівня захисту прав в умовах воєнного стану, коли певні конституційні права можуть бути обмежені правовими методами; підвищення рівня відповідальності; необхідність адаптації до нових викликів, зокрема, труднощів у доступі до клієнтів; необхідність підвищення рівня знань у галузі міжнародного гуманітарного права тощо; необхідність захисту прав у випадках зловживань; підвищення вимог до захисту інформації; морально-етичні виклики, пов'язані з "необхідністю" захисту клієнтів, позиції яких відрізняються від їхньої власної [2, с.253].

З огляду на це в умовах воєнного стану адвокатська діяльність потребує широкого та міждисциплінарного осмислення, спрямованого на пошук вирішення актуальних проблем, що мають місце у таких умовах, а також потенційно матимуть місце після завершення бойових дій у період повоєнного відновлення.

Слід наголосити, що проблемні питання, пов'язані з дослідженням організаційних і правових основ адвокатської діяльності, а також взаємодії

адвокатів з правоохоронними органами та інститутами громадянського суспільства досліджували такі вітчизняні науковці, як О.М. Бандурка стосовно організаційно-правових аспектів діяльності органів правопорядку в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема координацію правоохоронних структур та взаємодію з адвокатурою для забезпечення прав громадян під час війни; С.С. Бандурка – щодо взаємодії адвокатів з громадськими організаціями, розвитку інституційних механізмів надання безоплатної правничої допомоги, а також соціальним та правовим викликам, що виникають у діяльності адвокатів під час воєнного стану; Т.Б. Вільчик – досліджувала процесуальні гарантії адвокатської діяльності у кримінальному провадженні, питання захисту прав військових і цивільних у контексті воєнного стану, а також проблеми доступу до правосуддя та вплив обмежень воєнного періоду на реалізацію права на захист. Проте, в умовах правового режиму воєнного стану діяльність українських адвокатів зазнає глибинних змін, що і потребує відповідного наукового осмислення.

Метою статті є аналіз сутності та найбільш важливих аспектів адвокатської діяльності в умовах воєнного стану. *Новизна* дослідження полягає в тому, що авторами розглянута діяльність адвокатів в умовах воєнного стану, у тому числі з урахуванням безпекової специфіки даного правового режиму, характерних викликів, з якими зіштовхуються адвокати та їх клієнти. *Завданнями* статті є: проаналізувати основні діяльності адвокатів в Україні в умовах воєнного стану, а також проблемні питання окремих категорій громадян, вирішенням яких вони займаються; дослідити соціальні та інші проблеми, з якими зіштовхуються адвокати; визначити, як відбувається взаємодія адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства.

Організація та соціальна спрямованість адвокатської діяльності в умовах воєнного стану

Слід погодитися з Ю.В. Оніщиком, що "в умовах воєнного стану адвокатура України здійснювала діяльність у таких напрямках: прийняття організаційних рішень до кінця дії режиму воєнного стану; організація надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують тимчасового захисту, за кордоном; надання безоплатної правової допомоги особам на території України; участь у обговоренні проєктів законів, які стосуються професійних прав і гарантій адвокатської діяльності; благодійна допомога Збройним силам України, територіальній обороні, ад-

вокатам та їхнім сім'ям, постраждалим внаслідок воєнних дій в Україні; гуманітарна допомога; волонтерська діяльність; надання адвокатам із сусідніх регіонів приміщення для роботи; протидія дезінформації щодо нападу російських військ на Україну; надання адвокатам нових безкоштовних курсів з міжнародного гуманітарного і міграційного права" [3, с.1239].

Поряд із окресленими вище професійними складнощами для адвокатської діяльності в умовах воєнного стану на рівні окремих адвокатів і членів їх сімей є також характерними проблемами особистого характеру, що пов'язані з територіальною віддаленістю від членів сім'ї, знищенням чи пошкодженням житла, потребою у переїзді до іншого населеного пункту, погіршенням соціального становища сім'ї та багатьма іншими, які у єдиному комплексі зумовлюють ситуацію, коли окремий адвокат не може ефективно виконувати професійні завдання за умови відсутності належного захисту базових соціальних аспектів його/її життєдіяльності.

О.Л. Литвин стверджує, що "в умовах воєнного стану актуальною є дистанційна правова допомога населенню, яка стає в нагоді, коли громадяни перебувають у віддалених місцях проживання або за станом здоров'я, чи з інших особистих причин не мають змоги на особисту зустріч з адвокатами. З цією метою створені спеціальні електронні застосунки, через які можливо проводити онлайн-консультації. Зрозуміло, що в місцях, де не ведуться активні бойові дії, адвокати продовжують виконувати свої професійні обов'язки у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соціального захисту, спеціалізованих установах, у місцях розміщення внутрішньо переміщених осіб. Але ж є регіони, де зруйновано або пошкоджено багато адміністративних будівель, знищено центри надання правової допомоги, тож громадяни вимушені або переміщатися з цих регіонів, або за можливості, користуватися дистанційною допомогою" [4, с.76].

У таких умовах суттєво зросло значення соціальної складової діяльності адвокатів, спрямованості на надання безкоштовної допомоги тим категоріям населення, які через війну зіштовхнулися з глибокими фінансовими та соціальними проблемами. Така діяльність також потребує співпраці адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства, реалізації унікальних соціальних ініціатив, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів.

Погоджуємося з тим, що виживання, зростання та розвиток національної юридичної спі-

льноти в умовах воєнного стану стали можливими завдяки фінансовій та інформаційній підтримці міжнародних партнерів, зокрема Датської ради у справах біженців, яка працює у понад 40 країнах світу та експерти якої накопичили унікальний досвід допомоги внутрішньо переміщеним особам [3, с.218].

Серед проєктів, які реалізує Датська рада у справах біженців в Україні, створення цифрової платформи "PravoVsim", яка допомагає зробити адвокатську діяльність доступнішою для всіх категорій населення в умовах воєнного стану, "надає доступ до безоплатної юридичної допомоги для всіх громадян, особливо для тих, хто опинився в скрутних життєвих обставинах. Місія полягає в тому, щоб громадяни могли отримати необхідну юридичну підтримку швидко, зручно та в будь-який момент, не залишаючи свого дому. На платформі працюють досвідчені юристи, які готові консультивати онлайн через вебресурси або з використанням різноманітних комунікаційних засобів – телефонних дзвінків, відеодзвінків, використання чату та інших зручних для бенефіціара каналів" [5].

Участь адвокатів у реалізації подібних ініціатив засвідчує першочергову соціальну орієнтованість їх діяльності в умовах воєнного стану, а також активізацію участі громадянського суспільства у вирішенні питань захисту прав і свобод громадян.

С. Бандурка, предметно вивчаючи дану проблематику, відзначає, що "у межах налагодження співпраці з громадськими організаціями в умовах воєнного стану регіональні об'єднання адвокатури ряду областей України підписали меморандуми про співпрацю та взаємодію з виконання низки організаційних питань з надання правової допомоги громадським організаціям та населенню, зокрема, такі меморандуми укладені в Чернівецькій, Харківській, Київській та інших областях. Надання правової допомоги переміщеним особам внаслідок агресії росії проти України, зокрема у формі юридичних консультацій, складання правових документів непроцесуального характеру (різні запити, заяви, скарги до органів місцевого самоврядування, різних державних установ, організацій) в Одеській, Черкаській, Львівській, Харківській та в інших областях здійснюється на безоплатній основі із залученням місцевих адвокатів" [6].

Одним із провідних аспектів подібної співпраці з питань правничої допомоги є вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються українські військовослужбовці, ветерани, члени їх

сімей з питань соціального забезпечення, грошового забезпечення військового на період лікування внаслідок поранення, оформлення групи інвалідності, встановлення причинного зв'язку захворювання військовослужбовця з участю у бойових діях, працевлаштування ветеранів, забезпечення їх житлом та інших актуальних проблем, вирішення яких потребує взаємодії з військовими частинами, органами місцевого самоврядування. Виникає потреба і в роз'ясненні правових наслідків самовільного залишення військової частини, доступних алгоритмів поновлення на службі, отримання статусу учасника бойових дій тощо.

Правові виклики та обмеження професійних гарантій адвокатів у воєнний період

С.М. Зеленський зазначає, що "в умовах воєнного стану дія засадничих ідей (основних засад, принципів) важливого для суспільства інституту адвокатури в аспекті захисту прав людини є надзвичайно важливою. Війна особливо загострила питання захисту прав, свобод та інтересів осіб, фізичних і юридичних, військових і цивільних. Виникають правові питання, пов'язані з війною, що стосуються отримання соціальних виплат, відновлення втрачених документів, отримання компенсацій у разі знищення або пошкодження майна, забезпечення трудових гарантій, документування військових злочинів, захисту від обвинувачення та представництва у кримінальному провадженні у справах цивільних і військових та багато інших" [7, с.71-72].

При цьому варто зважати і на те, що безпекові та соціальні трансформації в умовах воєнного стану спричинили і ряд ситуацій, окремі з яких носять характер системних, що фактично дискредитують адвокатську діяльність, призводять до порушень прав і свобод громадян.

За даними Національної асоціації адвокатів України, одним із найгостріших питань воєнного стану було ототожнення адвокатів з їхніми клієнтами, особливо у справах, пов'язаних з військовими злочинами. Суспільство та медіа часто намагаються зобразити адвокатів як таких, що поділяють погляди чи дії своїх клієнтів, що суперечить сутності професії. Не менш гострою проблемою є обмеження доступу адвокатів до клієнтів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та ризик їх незаконної мобілізації. Були випадки, коли адвокатам одразу після прибуття до територіальних центрів вручали повістки, вимагали пройти військово-лікарську комісію та мобілізували, фактично позбавляючи їх можливості виконувати

свої професійні обов'язки. Адвокатам захисту часто відмовляють у доступі до приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на підставі "обмежень безпеки" [8].

У цьому контексті важливим є беззаперечне дотримання статті 59 Конституції України про те, що "кожен має право на професійну правничу допомогу" [9]. Недопустимим є порушення даного права з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з міркувань "безпеки", "втручання сторонніх осіб", "порушення незалежності процесів мобілізації".

Окремі науковці стверджують, враховуючи поточну ситуацію зі здійсненням правосуддя в умовах воєнного стану, тривалу відсутність доступу адвокатів до Єдиного реєстру судових рішень, надання адвокатами правової допомоги під час запровадження воєнного стану в Україні було та залишається суттєво обмеженим. Адвокатура змогла досить гнучко реорганізуватися в плані прийняття актів, що регулюють її організацію та діяльність, зокрема щодо доступу до адвокатської професії, дисциплінарної відповідальності тощо. Незважаючи на позитивні тенденції розвитку кримінально-процесуального законодавства в умовах воєнного стану в напрямку відновлення процесуальних гарантій судового контролю, деякі зміни все ж передбачають певні обмеження права на професійну правову допомогу, передбачені як національним законодавством, так і міжнародними стандартами щодо захисту прав людини. Щодо відновлення України у повоєнний період, професія адвоката є однією з найважливіших гарантій забезпечення прав громадян, які постраждали від російської агресії. Завданням реформування адвокатури у повоєнний період є відповідність організації та діяльності адвокатури найвищим міжнародним стандартам, створення необхідних умов для надання практичної правової допомоги жертвам війни та забезпечення повного доступу до правосуддя [10, с.270].

Висновки

1. В умовах воєнного стану адвокатська діяльність потребує широкого та міждисциплінарного осмислення, спрямованого на пошук вирішення актуальних проблем, що мають місце у

таких умовах, а також потенційно матимуть місце після завершення бойових дій у період повоєнного відновлення. Доведено, що в умовах воєнного стану на рівні окремих адвокатів і членів їх сімей є також характерними проблемами особистого характеру, що пов'язані з територіальною віддаленістю від членів сім'ї, знищенням чи пошкодженням житла, потребою у переїзді до іншого населеного пункту, погіршенням соціального становища сім'ї та багатьма іншими, які у єдиному комплексі зумовлюють ситуацію, коли окремий адвокат не може ефективно виконувати професійні завдання за умови відсутності належного захисту базових соціальних аспектів його/її життєдіяльності.

2. З'ясовано, що одним із провідних аспектів співпраці адвокатів та їх об'єднань з інститутами громадянського суспільства з питань правничої допомоги є вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються українські військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей з питань соціального забезпечення, грошового забезпечення військового на період лікування внаслідок поранення, оформлення групи інвалідності, встановлення причинного зв'язку захворювання військовослужбовця з участю у бойових діях, працевлаштування ветеранів, забезпечення їх житлом та інших актуальних проблем, вирішення яких потребує взаємодії з військовими частинами, органами місцевого самоврядування.

3. Наголошено на важливості беззаперечного дотримання статті 59 Конституції України про вільний доступ кожного до професійної правничої допомоги. Недопустимим є порушення даного права з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з міркувань "безпеки", "втручання сторонніх осіб", "порушення незалежності процесів мобілізації" тощо.

Конфлікт інтересів

Автори не перебувають у фінансових чи особистих відносинах, які могли би вплинути на об'єктивність викладених висновків.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bandurka S. Advocacy in the system of protection of human rights and freedoms in wartime. *Social and Legal Studies*. 2024. No. 7 (4). Pp. 212-221. <https://doi.org/10.32518/sals4.2024.212>
2. Bokshorn A. V., Mashchenko V. S. Certain aspects of advocacy in times of war. *Держава та регіони*. 2024. № 3 (85). С. 250-255.
3. Onishchuk Y. V. Organizational and legal bases of activity advocacy of ukraine in military condition. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Pp. 1235–1239.

4. Литвин О. Л. Особливості надання безоплатної правової допомоги населенню в умовах воєнного стану. *Знання європейського права*. 2022. № 2. С. 76–81.
5. Про PravoVsim. <https://pravovsim.org/about>
6. Бандурка С. Спільна діяльність адвокатури і громадськості в захисті прав і свобод людини. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2024. № 2(10). С. 68-75. <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2024-2-10-12>
7. Зеленський С. М. Зasadничі ідеї діяльності адвокатури України в умовах воєнного стану. *Правовий часопис Донбасу*. 2024. № 3 (88). С. 71-76.
8. The challenges facing advocacy in times of war were outlined at a conference in Chisinau. <https://en.unba.org.ua/activity/news/10735-the-challenges-facing-advocacy-in-times-of-war-were-outlined-at-a-conference-in-chisinau.html>
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
10. Vilchuk T. Advocacy in Ukraine during martial law and past-war restoration conditions: legal organizational and operational issues. *Revista Jurídica Portucalense*. 2022. № 32. Pp. 254-273.

REFERENCES

1. Bandurka, S. (2024). Advocacy in the system of protection of human rights and freedoms in wartime. *Social and Legal Studies*, 7(4), 212–221.
2. Bokshorn, A. V., & Mashchenko, V. S. (2024). Certain aspects of advocacy in times of war. *Derzhava ta rehiony*, 3(85), 250–255.
3. Onishchuk, Y. V. (2022). *Organizational and legal bases of activity advocacy of Ukraine in military condition*. In: The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph (pp. 1235–1239). Riga, Latvia: Baltija Publishing.
4. Lytvyn, O. L. (2022). Osoblyvosti nadannia bezoplatnoi pravovoi dopomohy naselenniu v umovakh voiennoho stanu [Features of providing free legal aid to the population under martial law]. *Znannia yevropeiskoho prava*, (2), 76–81 (in Ukr.).
5. *Pro PravoVsim* [About PravoVsim]. <https://pravovsim.org/about> (in Ukr.).
6. Bandurka, S. (2024). Spilna diialnist advokatury i hromadskosti v zakhysti prav i svobod liudyny [Joint activities of the bar and the public in protecting human rights and freedoms]. *Ukrainska politseistyka: teoriia, zakonodavstvo, praktyka*, 2(10), 68–75. <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2024-2-10-12> (in Ukr.).
7. Zelenskyi, S. M. (2024). Zasadnychi idei diialnosti advokatury Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Fundamental ideas of the activity of the Ukrainian bar under martial law]. *Pravovyi chasopys Donbasu*, 3(88), 71–76 (in Ukr.).
8. The challenges facing advocacy in times of war were outlined at a conference in Chisinau. <https://en.unba.org.ua/activity/news/10735-the-challenges-facing-advocacy-in-times-of-war-were-outlined-at-a-conference-in-chisinau.html>
9. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 No. 254k/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
10. Vilchuk, T. (2022). Advocacy in Ukraine during martial law and past-war restoration conditions: legal organizational and operational issues. *Revista Jurídica Portucalense*, (32), 254–273.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 20–25 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.17347671
http://forumprava.pp.ua/files/020-025-2025-4-FP-Zavalnyi,Neviadovskyi,Seliukov_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 04.09.2025
Accepted: 02.10.2025
Published: 06.10.2025
Available online: 06.10.2025

Cite as:

Завальний, М. В., Невядовський, В. О., Селюков, В. С. (2025). Адвокатська діяльність в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 20–25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>

Zavalnyi, M. V., Neviadovskyi, V. O., & Seliukov, V. S. (2025). Advokatska diialnist v umovakh voyennoho stanu [On the Issue of Legal Practice under Martial Law]. *Forum prava*, 84(4), 20–25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347671>

УДК 342.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347731>
Є.Ю. ШАПТАЛА,

 докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8138-8047>

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Y.Y. SHAPTALA,

 Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8138-8047>

THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF COMBATING CORRUPTION IN THE JUDICIAL SYSTEM OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Обґрунтовується, що попри формування після 2014 року розгалуженої системи адміністративно-правових засобів протидії корупції в судовій системі України, її практична ефективність залишається обмеженою. Це зумовлено наявністю нормативних колізій, фрагментарністю адміністративних процедур, недостатньою узгодженістю між антикорупційними інституціями та збереженням високого рівня суспільної недовіри до судової влади, що особливо загострюється в умовах воєнного стану. **Метою** статті є окреслення теоретико-правових проблем протидії корупції у судовій системі. **Методи.** У процесі дослідження застосовано формально-юридичний метод для аналізу чинного адміністративного та антикорупційного законодавства, що регламентує діяльність суддів і відповідних інституцій. Системно-структурний метод використано з метою виявлення взаємозв'язків між елементами антикорупційної інфраструктури судової влади. Порівняльно-правовий метод дозволив оцінити ступінь відповідності національного регулювання міжнародним антикорупційним стандартам. Соціологічний та статистичний аналіз застосовано для узагальнення даних про сприйняття корупції, рівень довіри до судової системи та ефективність антикорупційної політики. Формально-логічний метод використано для систематизації проблем та формулювання узагальнених висновків. **Результати.** Установлено, що чинна модель протидії корупції в судовій системі України має нормативно завершений характер і охоплює превентивні, контрольні та каральні елементи, однак у практичному вимірі демонструє обмежену результативність. Виявлено ключові проблеми, зокрема розрив між задекларованими антикорупційними цілями та реальними механізмами їх реалізації, недосконалість процедур добору й оцінювання суддів, розмитість критеріїв доброчесності, недостатню прозорість діяльності судових органів, а також посилення корупційних ризиків в умовах воєнного стану та нестабільного фінансування. **Висновки.** Підвищення ефективності протидії корупції в судовій системі України потребує не лише подальшого нормативного розвитку, а насамперед системної уніфікації адміністративних процедур, посилення внутрішнього та зовнішнього контролю, чіткого визначення стандартів доброчесності суддів і забезпечення прозорості інституційної діяльності. Особливого значення набуває адаптація антикорупційних механізмів до умов воєнного стану та узгодження національного регулювання з міжнародними стандартами верховенства права і суддівської незалежності.

Ключові слова: проблеми; адміністративне законодавство; правове регулювання; протидія; корупція; судова система

Problem statement. It is substantiated that despite the establishment, after 2014, of an extensive system of administrative and legal instruments for combating corruption in the judicial system of Ukraine, its practical effectiveness remains limited. This is due to the existence of normative inconsistencies, the fragmented nature of administrative procedures, insufficient coordination among anti-corruption institutions, and the persistence of a high level of public distrust in the judiciary, which becomes particularly acute under conditions of martial law. **Purpose.** The purpose of the article is to outline the theoretical and legal problems of combating corruption in the judicial system. **Methods.** In the course of the study, the formal legal method was used to analyze the current administrative and anti-corruption legislation regulating the activities of judges and relevant institutions. The systemic and structural method was applied to identify interconnections between the elements of the anti-corruption infrastructure of the judiciary. The comparative legal method made it possible to assess the degree of

compliance of national regulation with international anti-corruption standards. Sociological and statistical analysis was employed to generalize data on the perception of corruption, the level of trust in the judicial system, and the effectiveness of anti-corruption policy. The formal logical method was used to systematize the identified problems and formulate generalized conclusions. **Results.** It was established that the current model of combating corruption in the judicial system of Ukraine is normatively comprehensive and includes preventive, supervisory, and punitive elements; however, in practice it demonstrates limited effectiveness. Key problems were identified, including a gap between declared anti-corruption goals and actual mechanisms of their implementation, deficiencies in the procedures for the selection and evaluation of judges, the vagueness of integrity criteria, insufficient transparency in the activities of judicial bodies, as well as the intensification of corruption risks under conditions of martial law and unstable funding. **Conclusions.** Enhancing the effectiveness of combating corruption in the judicial system of Ukraine requires not only further normative development but, above all, systematic unification of administrative procedures, strengthening of internal and external oversight, clear definition of judicial integrity standards, and ensuring transparency in institutional activities. Of particular importance is the adaptation of anti-corruption mechanisms to the conditions of martial law and the alignment of

Keywords: *problems; administrative legislation; legal regulation; counteraction corruption; judicial system*

Постановка проблеми

Протидія корупції у судовій системі є складним процесом, який вимагає чіткого поєднання правових та організаційних механізмів, що обумовлено особливим правовим статусом, як суб'єктів контролю, так і суб'єктів, на які відповідна контрольна діяльність направлена. Проблеми протидії корупції в судовій системі України зумовлені комплексом структурних і функціональних чинників, які взаємно підсилюють один одного. Передусім сама система тривалий час формувалася в умовах політичної залежності та слабких інституційних гарантій, що спричинило укорінення неформальних практик і створення стійких корупційних мереж. Унаслідок цього механізми добору та оцінювання суддів часто були формальними, що унеможливлювало системне оновлення корпусу та сприяло збереженню корпоративної замкненості. Неefективність дисциплінарних процедур поглиблює ситуацію, оскільки очікуваний рівень відповідальності не реалізується на практиці, а відсутність своєчасних і жорстких рішень послаблює превентивний ефект. Все зазначене вище призводить до збільшення корупційних ризиків у судовій системі.

Окремі проблемні аспекти, присвячені протидії корупції у судовій системі України, розглядали С.В. Гладій, приділяючи увагу загальнотеоретичному осмисленню феномену корупції в судовій владі, зокрема визначенню її місця серед загроз правосуддю, а також аналізу співвідношення принципу незалежності суддів і механізмів їх підзвітності; Д.О. Іщук, розглядаючи нормативно-правові засади та інституційні механізми запобігання і протидії корупції в судах, включно з питаннями організації антикорупційного контролю, дисциплінарної відповідальності суддів та процедур кадрового забезпечення судової влади; Є.В. Крук, аналізуючи підходи до

формування ефективної системи антикорупційних гарантій у судовій владі, у тому числі з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій, а також значення етичних норм і принципів доброчесності суддів. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, на сьогоднішній день у зазначеній сфері залишається велика кількість проблем, які потребують вирішення.

Мета статті полягає в окресленні теоретико-правових проблем протидії корупції у судовій системі. *Новизна* статті міститься в опрацюванні теоретичного підходу щодо визначення теоретико-правових проблем протидії корупції у судовій системі України. Її *завданнями* є узагальнення теоретичних підходів щодо бачення проблем у досліджуваній сфері; розкриття бачення законодавця стосовно даного питання; сформування власного підходу щодо проблеми протидії корупції у судовій системі України.

Сприйняття корупції в судовій системі та її вплив на легітимність правосуддя

Корупція в судовій системі протягом останніх 10 років перебуває в епіцентрі суспільного обговорення як одна з найбільш суттєвих перешкод проведення демократичних реформ. Сприйняття корупції в судах залишається незмінним – практично в усіх дослідженнях громадської думки населення наділяє суди одним з найбільш високих рівнів корумпованості. Варто відзначити, що індекс судової корупції складає 4,47, що є найвищим показником серед усіх інститутів, які були предметом оцінювання. Заслугове на увагу така обставина – цей показник майже не залежить від наявності / відсутності особистого судового досвіду. Якщо респонденти із судовим досвідом оцінюють поширеність корупції на рівні 4,44, то без такого досвіду – 4,48. Одним із пояснень цього може бути поширеність і усталеність стереотипу про "суд як найбільш корумпо-

ваний інститут" [1]. Сьогодні ж корупція в Україні продовжує залишатися на другому місці серед основних проблем в Україні після збройної агресії росії. В цьому за підсумками 2024 року переконані 79,4 % громадян і 76 % представників бізнесу. Водночас попри те, що 9 з 10 українців вважають корупцію поширеною проблемою, частка тих, хто реально стикався з корупційними проявами за минулий рік, склала 18,7 % громадян і 23,2 % представників бізнесу [2]. О.З. Хотинська-Нор та О.В. Саленко, спираючись на аналіз статистичних даних вказують, що для легітимності судової влади усі типи судової корупції однаково шкідливі. Незалежно від того, чи йдеться про хабар судді, чи вимагання судовим клерком винагороди за вчинення сприятливої для учасника провадження дії, прояви корупційної поведінки підривають довіру до суду як інституції, запускаючи механізм делегітимації судової влади. Люди зневіряються в ефективності судового захисту, шукаючи альтернативні шляхи вирішення конфлікту (не завжди законні), що призводить до зниження попиту на судові послуги. Крім того, під ударом – фундаментальний принцип функціонування судової влади – незалежність, яка перебуває у тісному зв'язку з принципом безсторонності суду. Адже в очах як учасників судового процесу, так і стороннього спостерігача, будь-які прояви корупційної поведінки ставлять під сумнів незалежність судді у прийнятті рішення [3].

Інституційні та нормативні проблеми антикорупційної системи у сфері правосуддя

В.С. Сірко та А.І. Берендєєва акцентують увагу на тому, що антикорупційна система, створена в Україні після 2014 року, за своєю формою відповідає європейським стандартам незалежності, спеціалізації та інституційної підзвітності. Проте в змістовному аспекті вона демонструє фрагментарність, відсутність ефективної координації між органами та недосконалість механізмів публічного контролю. Такі характеристики суттєво знижують потенціал антикорупційної системи як інструменту забезпечення законності, доброчесності та підзвітності влади. На нормативному рівні діяльність антикорупційних інституцій регламентується достатньо широкою базою законодавства та міжнародних зобов'язань. Проте законодавець не забезпечив системності й уніфікації адміністративних процедур, що регулюють взаємодію між НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС і прокуратурою. Відсутність формалізованих регламентів інформаційного обміну,

різна організаційна підпорядкованість, дублювання функцій та розмитість процесуальної відповідальності за невиконання приписів призводять до фрагментації антикорупційної політики [4].

Корупційні ризики у судовій системі в умовах воєнного стану та стратегічні напрями протидії

Проблема корупції в Україні значно зросла в умовах воєнного стану. Зрозуміло, що у місцях проведення активних бойових дій, на окупованих територіях чи у знищених будівлях судів здійснювати правосуддя неможливо. У таких випадках закон уповноважив голову Верховного Суду змінювати територіальну підсудність справ. Тобто справи, які розглядалися чи мали право розглядати ці суди, передаються до інших судів, де можливо здійснювати правосуддя. Станом на 15 березня 2022 року Верховний Суд вже змінив підсудність 108 судів з Донецької, Луганської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Чернігівської, Сумської, Запорізької та ін. областей. Для прикладу, справи, підсудні Ірпінському суду, передані у Переяслав-Хмельницький суд, справи Херсонського апеляційного суду передані Дніпровському апеляційному суду. На жаль, очевидно, що це не остаточна кількість судів, де припиняється здійснення правосуддя. Тому варто перевіряти, чи не відбулась зміна підсудності. Також 13 березня 2022 року голова Верховного Суду затвердив рекомендації для судів на випадок захоплення населеного пункту чи безпосередньої загрози його захоплення. Зокрема на голів судів покладено обов'язок забезпечити евакуацію працівників та справ, знищити документи, що містять державну таємницю, забезпечити схоронність особових справ та печаток суду [5].

В даному контексті В.І. Гришко слушно зазначає, що загалом боротьба з корупцією в Україні в умовах воєнного стану є надзвичайно важливою з кількох причин, що впливають як на внутрішню ситуацію в країні, так і на її міжнародне становище. У період війни, коли держава стикається з численними викликами, корупція стає одним із ключових факторів, що підривають стабільність і ефективність функціонування всіх суспільних інститутів. По-перше, корупція значно послаблює обороноздатність країни. Кожен нечесно витрачений ресурс, кожна незаконно укладена угода або неправильно спрямовані кошти зменшують можливості Збройних Сил України та інших силових структур забезпечити належний рівень безпеки та оборони. Це призводить до серйозних та болючих наслідків,

включаючи загибель військових, втрату територій та стратегічних позицій. По-друге, під час воєнного стану критично важливою є довіра громадян до влади. Корупція руйнує цю довіру, породжуючи розчарування та зневіру в здатності держави захистити своїх громадян та забезпечити їхні основні потреби. В умовах війни, коли згуртованість суспільства є запорукою опору агресору, подолання корупції стає необхідним для збереження національної єдності. По-третє, ефективна боротьба з корупцією є важливою для забезпечення прозорого і справедливого розподілу ресурсів.

Війна створює величезні потреби в додаткових фінансових та матеріальних ресурсах для забезпечення обороноздатності, надання гуманітарної допомоги постраждалим та відбудови інфраструктури. Корупція зменшує доступність цих ресурсів, що ускладнює вирішення нагальних проблем та підвищує ризики соціального напруження. Крім того, антикорупційні заходи сприяють зміцненню міжнародної підтримки України. Західні партнери та міжнародні організації уважно стежать за реформами, що проводяться в Україні, і часто ставлять питання боротьби з корупцією на чільне місце у своїх вимогах щодо надання допомоги. Прозорість і відповідальність влади є ключовими умовами для отримання фінансової та військової підтримки, а також для полегшення інтеграції України в європейські та світові структури [6, с.548].

Підтвердження вказаних вище наукових позицій можна також знайти і в офіційних джерелах. До прикладу, у Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1203-р, вказується, що "за результатами дослідження "Стан корупції в Україні 2023: сприйняття, досвід, ставлення", проведеного в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", у питанні боротьби з корупцією українці покладають відповідальність як на самих себе, так і на державні органи. Частка респондентів, які вважають, що за боротьбу з корупцією повинні відповідати громадяни, становить 13 відсотків, проте більшість покладає основну відповідальність за це на Президента України та Офіс Президента України (44 відсотки). Частина респондентів (13 відсотків) очікують на підтримку з боку Європейського Союзу (соціологічне опитування "Підсумки-2022: Під синьо-жовтим прапором свободи, проведене Центром Разумкова)" [7]. Окрім того, у вказаному документі

вказується, що на сьогодні "спостерігається недостатній рівень поінформованості населення і представників бізнесу щодо того, які різновиди поведінки мають ознаки корупції: залежно від типу прожективної ситуації від 8,6 до 70,8 відсотка респондентів вважають корупцією випадки, які згідно із законодавством не є проявами корупції (дослідження "Корупція в Україні 2022"). Такі показники демонструють потребу у проведенні кампаній у сфері антикорупційних комунікацій, спрямованих на підвищення рівня поінформованості громадян з відповідних питань" [7]. "На думку громадян (дослідження "Корупція в Україні 2022"), рейтинг сфер за поширеністю корупції такий: судова система (50,9 відсотка), митниця (47,4 відсотка), прикордонний контроль (33 відсотки) і земельні відносини (35,6 відсотка). За даними опитування, серед усіх типів корупції найбільш серйозною проблемою респонденти вважають політичну корупцію на найвищому рівні (86,9 відсотка назвали корупцію в Кабінеті Міністрів України чи Верховній Раді України серйозною або дуже серйозною проблемою), на другому місці - корупція у бізнесі (79,6 відсотка), на третьому - повсякденна побутова корупція (68,7 відсотка)" [7].

Не можна не вказати Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, в якій зазначається, що результати соціологічних досліджень засвідчують, що частка громадян, які мають безпосередній досвід корупції, протягом останніх років суттєво зменшилася (у 2013 році такий досвід мало близько 60 відсотків, станом на початок 2020 року - не більше 40 відсотків громадян). Спостерігається поступове покращення порівняльних показників рівня корупції в Україні. Згідно з даними міжнародної організації "Transparency International", у період з 2013 року по 2019 рік Індекс сприйняття корупції (далі - ІСК) в Україні зріс із 25 до 30 балів. Це підтверджує, що досягнутий за останні роки прогрес не задовольняє суспільство, оскільки є надто повільним. Європейська комісія у висновку щодо заявок на членство в Європейському Союзі, поданих Україною, Грузією та Республікою Молдова від 17 червня 2022 року зазначила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до верховенства права, проте подальша боротьба з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства. Низькі темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво сповільнюють її економічне зростання. Опитування бізнесу демонструє, що поширеність корупції та недовіра до судової системи є основними перешкодами для залучення в Україну іноземних інвестицій [8].

Варто відзначити, що у вказаній Стратегії окрему увагу приділено запобіганню корупції в судовій системі, до проблем якої віднесено: 1) у суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 2) процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним; 3) відсутність дієвих механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу та реагування на встановлені факти впливу, тиску на суддів та втручання в їх діяльність; 4) наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя; 5) внутрішні управлінські процеси в органах прокуратури не завжди є прозорими та ефективними; 6) відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції; 7) необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності [8].

Висновки.

1. Сучасний стан адміністративного законодавства у сфері протидії корупції в судовій системі України характеризується поєднанням значного нормативного масиву, створеного після 2014 року, та наявних структурних суперечностей, які стримують ефективність його практичного застосування. Законодавець заклав досить цілісну модель превенції та відповідальності, у межах якої судді охоплені спеціальними вимо-

гами щодо доброчесності, декларування, запобігання конфлікту інтересів та дотримання етичних стандартів. Інституційна інфраструктура, зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів та антикорупційні правоохоронні органи, покликана забезпечити функціонування цього механізму, а спеціальні адміністративні процедури – створити реальний інструмент виявлення та фіксації корупційних ризиків у діяльності суддів.

2. Проблемними залишаються розбіжності між проголошеною антикорупційною політикою та практичними заходами, що реалізуються з метою її практичного впровадження; недосконалість законодавства, яке регулює діяльність щодо протидії корупції взагалі та визначає засади протидії корупції саме у судовій системі; недостатня інтеграція адміністративного законодавства з антикорупційними міжнародними стандартами та вимогами; обмеженість механізмів внутрішнього контролю в судових органах; недосконалість адміністративних процедур у сфері добору, оцінювання та кар'єрного росту суддів, зокрема досить розмитими є критерії доброчесності та професійної етики, недостатня деталізація процедур перевірок, що ускладнює забезпечення прозорості та об'єктивності; недостатня прозорість судової системи в умовах воєнного стану; законодавство не встановленні належні гарантії щодо стабільного, достатнього та передбачуваного фінансування, що негативно впливає на можливість повноцінного здійснення антикорупційних функцій.

Конфлікт інтересів

Взаємовідносини, які могли би спричинити конфлікт інтересів, відсутні.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корупція в Україні: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування підприємців, експертів та населення в цілому. Київ: Ваїте, 2018. 42 с.
2. Українці стали активніше повідомляти про корупцію: НАЗК презентувало дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність". <https://nazk.gov.ua/uk/ukrainsi-staly-aktyvnishe-povidomyaty-pro-korupsiyu-nazk-prezentovalo-doslidzhennya-korupsiya-v-ukraini-2024-rozuminnya-spryynyattya-poshyrenist/>
3. Хотинська-Нор О. З., Саленко О. В. Корупція як фактор делегітимації судової влади. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 665–669. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.117>
4. Сірко В. С., Берендеева А. І. Ефективність антикорупційних органів України: адміністративно-правовий аналіз діяльності та взаємодії. *Український політико-правовий дискурс*. 2025.

- <https://zenodo.org/records/16752372>
5. Маселко Р. Як українська судова система працює під час війни. <https://dejure.foundation/vsoov6dhy1-yak-ukraska-sudova-sistema-pratsyu-pd-c/>
 6. Гришко В. І., Лисий В. І. Воєнний стан як чинник зростання корупції в Україні. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 6. С. 543-549.
 7. Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1203-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2023-p/conv#Text>
 8. Антикорупційна Стратегія на 2021-2025 роки / затверджена Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20/conv#Text>

REFERENCES

1. *Koruptsiia v Ukraini: rozuminnia, spryniattia, poshyrenist. Zvit za rezultatamy opytuvannia pidprijemstiv, ekspertiv ta naseleння v tsilomu* [Corruption in Ukraine: Understanding, Perception, Prevalence. Report Based on the Survey of Entrepreneurs, Experts, and the General Population]. (2018). Kyiv: Vaite. 42 p. (in Ukr.).
2. *Ukrainci staly aktyvnishe povidomliaty pro koruptsiu: NAZK prezentovalo doslidzhennia "Koruptsiia v Ukraini 2024: rozuminnia, spryniattia, poshyrenist"* [Ukrainians Have Become More Active in Reporting Corruption: NACP Presented the Study "Corruption in Ukraine 2024: Understanding, Perception, Prevalence"]. (2024). <https://nazk.gov.ua/uk/ukrainci-staly-aktyvnishe-povidomlyaty-pro-koruptsiyu-nazk-prezentovalo-doslidzhennya-koruptsiya-v-ukraini-2024-rozuminnya-sprynnyattya-poshyrenist/> (in Ukr.).
3. Khotynska-Nor, O. Z., & Salenko, O. V. (2024). Koruptsiia yak faktor delehitymatsii sudovoi vlady [Corruption as a Factor of Delegitimization of Judicial Power]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, 665–669. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.117> (in Ukr.).
4. Sirko, V. S., & Berendieieva, A. I. (2025). Efektyvnist antykoruptsiinykh orhaniv Ukrainy: administratyvno-pravovyi analiz diialnosti ta vzaiemodii [Effectiveness of Anti-Corruption Bodies of Ukraine: Administrative and Legal Analysis of Activities and Interaction]. *Ukrainskyi polityko-pravovyi diskurs*. <https://zenodo.org/records/16752372> (in Ukr.).
5. Maselko, R. (2022). *Yak ukrainska sudova systema pratsiuie pid chas viiny* [How the Ukrainian Judicial System Operates During the War]. <https://dejure.foundation/vsoov6dhy1-yak-ukraska-sudova-sistema-pratsyu-pd-c/> (in Ukr.).
6. Hryshko, V. I., & Lysyi, V. I. (2024). Voiennyi stan yak chynnyk zrostannia koruptsii v Ukraini [Martial Law as a Factor in the Growth of Corruption in Ukraine]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (6), 543–549 (in Ukr.).
7. *Pro skhvalennia Stratehii komunikatsii u sferi zapobihannia ta protydii koruptsii na period do 2025 roku i zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv z yii realizatsii* [On Approval of the Communication Strategy in the Field of Prevention and Counteraction to Corruption until 2025 and Approval of the Operational Action Plan for Its Implementation]. (2023). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1203-r of December 22, 2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2023-p/conv#Text> (in Ukr.).
8. *Antykoruptsiina Stratehiia na 2021–2025 roky* [Anti-Corruption Strategy for 2021–2025]. (2022). Approved by the Law of Ukraine No. 2322-9 of June 20, 2022. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20/conv#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 84 pp. 26–31 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.17347731
http://forumprava.pp.ua/files/026-031-2025-4-FP-Shaptala_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.09.2025
Accepted: 08.10.2025
Published: 14.10.2025
Available online: 14.10.2025

Cite as:

Шаптала, Є. Ю. (2025). Теоретико-правові проблеми протидії корупції у судовій системі України. *Форум Права*, 84(4), 26-31. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347731>

Shaptala, Y. Y. (2025). Teoretyko-pravovi problemy protydyiyi koruptsiyi u sudoviy systemi Ukrayiny [Theoretical and Legal Problems of Combating Corruption in the Judicial System of Ukraine]. *Forum prava*, 84(4), 26–31. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347731>

УДК 336.71:347.736:658.15

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746447>

В.А. ЛИСЕНКО,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0339-9043>

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ'ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

V.A. LYSENKO,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0339-9043>

IDENTIFICATION OF THE SYSTEM OF ACTORS EXERCISING CONTROL OVER ADVOCACY AND THE SPECIFIC FEATURES OF THEIR POWERS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Система контролю за адвокатською діяльністю в Україні характеризується складною дуалістичною природою, у межах якої поєднуються корпоративна автономія адвокатського самоврядування та зовнішній публічно-правовий нагляд. Наявність різнорівневих суб'єктів контролю, фрагментарність нормативного регулювання, юрисдикційна неузгодженість і ризики дублювання санкцій зумовлюють потребу в науковому переосмисленні структури системи, її повноважень та механізмів взаємодії, що впливають на незалежність адвокатури й ефективність правозахисної функції. **Мета.** Формування цілісної теоретико-правової моделі системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю в Україні шляхом ідентифікації їх правового статусу, повноважень та механізмів міжінституційної взаємодії з урахуванням принципів незалежності адвокатури та законності контролю. **Методи.** Формально-юридичний метод застосовано для аналізу норм КПК України (ст.480–482), законодавства про адвокатуру, антикорупційне та фінансове регулювання, з метою визначення компетенцій і меж повноважень внутрішніх та зовнішніх суб'єктів контролю. Системно-структурний метод використано для ідентифікації інституційної архітектури системи контролю, взаємозв'язків між корпоративними органами, судами, слідчими суддями, правоохоронними органами, Держфінмониторингом, НАЗК і Міністерством юстиції України. Порівняльно-правовий метод дозволив співставити українську модель із підходами європейських країн, що забезпечило аргументованість висновків щодо належного балансу між автономією адвокатури та публічним надглядом. **Результати.** Проаналізовано систему суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю як багаторівневу дуалістичну модель, де корпоративні органи забезпечують виключну дисциплінарну юрисдикцію й кваліфікаційний контроль, а публічно-правовий контур виконує процесуально-захисні, наглядові та аналітичні функції. Встановлено наявність ключових дисфункцій: відсутність уніфікованих процедур, внутрішня диспропорція повноважень, дублювання санкцій, недостатня транспарентність дисциплінарних процесів та обмеженість судового контролю. Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення механізмів координації компетенцій, процесуальних запобіжників (публічні критерії оцінки, фіксація процедур, оприлюднення мотивованих витягів рішень), а також посилення судового нагляду як гарантії незалежності адвокатури. **Висновки.** Система контролю за адвокатською діяльністю потребує адміністративно-правової уніфікації та впорядкування юрисдикційних меж між її суб'єктами. Запропонована модель удосконалення передбачає підвищення прозорості, підзвітності та правової визначеності контрольних процедур за одночасного збереження автономії адвокатського самоврядування. Розмежування компетенцій, імперативне впровадження процесуальних гарантій та посилення судового нагляду здатні забезпечити збалансовану, ефективну та юридично виважену систему контролю, що відповідає європейським стандартам незалежності адвокатури.

Ключові слова: контроль за адвокатською діяльністю; адвокатське самоврядування; дисциплінарна юрисдикція; процесуальні гарантії; незалежність адвокатури; юрисдикційне розмежування; публічний нагляд

Problem statement. The system of control over advocacy in Ukraine is characterized by a complex dualistic nature, combining the corporate autonomy of bar self-governance with external public-law oversight. The presence of multi-level control actors, fragmented regulatory provisions, jurisdictional inconsistencies, and the risk of duplicate sanctions necessitate a scholarly reconsideration of the system's structure, its powers, and mechanisms of interaction, all of which influence the independence of the bar and the effectiveness of its human-rights function. **Purpose.** To develop a coherent theoretical and legal model of the system of actors exercising control over advocacy in Ukraine by identifying their legal status, powers, and inter-institutional interaction mechanisms, taking into account the principles of bar independence and legality of oversight. **Methods.** The formal-legal method was applied to analyse the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine (Arts. 480–482), legislation on the bar, as well as anti-corruption and financial regulations in order to determine the competencies and limits of authority of internal and external control actors. The systemic-structural method was used to identify the institutional architecture of the control system and the interconnections between corporate bodies, courts, investigating judges, law-enforcement agencies, the State Financial Monitoring Service, the National Agency on Corruption Prevention, and the Ministry of Justice of Ukraine. The comparative-legal method enabled a juxtaposition of the Ukrainian model with approaches adopted in European states, thereby substantiating conclusions regarding an appropriate balance between bar autonomy and public oversight. **Results.** The system of actors responsible for controlling advocacy is analysed as a multilevel dualistic model in which corporate bodies exercise exclusive disciplinary jurisdiction and qualification control, while the public-law segment performs procedural-protective, supervisory, and analytical functions. Key dysfunctions have been identified: the absence of unified procedures, internal disproportions in powers, duplication of sanctions, insufficient transparency of disciplinary processes, and limited judicial oversight. The necessity of legislative consolidation of coordination mechanisms, procedural safeguards (public assessment criteria, procedural recording, publication of reasoned excerpts of decisions), and strengthening judicial review as a guarantee of bar independence is substantiated. **Conclusions.** The system of control over advocacy requires administrative-legal unification and clarification of jurisdictional boundaries among its actors. The proposed improvement model envisages enhanced transparency, accountability, and legal certainty of oversight procedures while preserving the autonomy of bar self-governance. Clear delineation of competencies, mandatory implementation of procedural guarantees, and the reinforcement of judicial oversight can ensure a balanced, effective, and legally sound system of control that complies with European standards of bar independence.

Keywords: *control over advocacy; advocacy self-government; disciplinary jurisdiction; procedural guarantees; independence of the bar; jurisdictional demarcation; public oversight*

Постановка проблеми

Адвокатська діяльність виступає ключовим інститутом забезпечення права на захист і функціонування правової держави, що визначає високі вимоги до професійної етики, кваліфікації та відповідальності адвокатів. Водночас ефективна система контролю за адвокатською діяльністю є необхідною для запобігання зловживанням, підтримки стандартів професійної практики та захисту інтересів клієнтів. Грамотної організації такої системи досягають лише при збалансуванні принципів незалежності адвокатури та підзвітності суспільству, що ставить завдання точного виявлення суб'єктів контролю, їх правового статусу та меж повноважень.

Актуальність дослідження визначається тим, що система суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю є багаторівневою і багатофункціональною. До неї належать органи державної влади (органи юстиції, органи досудового розслідування та суди), інститути самоорганізації адвокатури (всеукраїнські та регіональні органи адвокатського самоврядування, дисциплінарні комісії), а також громадські інститути й професійні організації, які здійснюють нагляд, надають ек-

пертну оцінку або ініціюють дисциплінарні процедури. Їх повноваження охоплюють нормативно-правове регулювання, ліцензування або реєстрацію, інспекційний нагляд, дисциплінарні стягнення, контроль за дотриманням правил професійної етики та, у певних випадках, забезпечення кримінально-правової відповідальності. Особливості цих повноважень – їхній приріст від адміністративно-організаційних до юрисдикційних функцій, наявність процедурних гарантій або їх брак, а також потенційні пересічні компетенції, що створюють ризики дублювання функцій та порушення принципу процесуальної автономії адвоката.

Актуальність дослідження зумовлює необхідність системного аналізу ідентифікації суб'єктів контролю та конкретизації меж їх повноважень з метою усунення нормативних колізій і процесуальних прогалин. Основна наукова проблема полягає в тому, щоб розробити концептуальний каркас класифікації суб'єктів контролю, виокремити критерії розподілу компетенцій, оцінити відповідність існуючих повноважень конституційним гарантіям незалежності адвокатури і правам захисту, а також запропонувати

практично орієнтовані механізми координації, які забезпечать ефективний контроль без надмірного втручання в професійну автономію. Це вимагає поєднання доктринального аналізу, порівняльно-правового підходу та процедурно-інституційного вивчення для формування обґрунтованих рекомендацій щодо законодавчої та організаційної оптимізації.

Оцінка стану наукових досліджень у сфері контролю за адвокатською діяльністю засвідчує сформованість фундаментального теоретичного каркасу, у межах якого ключовою концепцією виступає дуалізм системи контролю. Засновником концептуального розуміння корпоративної автономії в національній доктрині виступив В.В. Заборовський, який обґрунтував домінування самоврядного контролю як гарантії незалежності адвокатури. Подальший розвиток теорії корпоративного контролю здійснено Т.В. Варфоломєєвою, яка визначила КДКА як суб'єкта делегованої публічної влади в межах самоврядної системи, та С.С. Бандуркою, який інституціоналізував кваліфікаційні фільтри доступу до професії. Науковці заклали основи розуміння адвокатського самоврядування як первинного рівня контролю, але не сформували універсальної моделі його взаємодії із зовнішнім публічно-правовим контуром.

Судовий сегмент контролю ґрунтовно досліджено в роботах О. Дмитрик, О. Воронової, О. Макуха та О. Паращенко, які розмежували процесуально-захисний контроль слідчого судді та адміністративно-судову ревізію рішень органів самоврядування. Водночас О.С. Заяць наголосив на обмеженому характері впливу правоохоронних органів, допустимому лише через санкціонування слідчим суддею, а Н.В. Ільків та О.В. Ільницький визначили доктринальну роль ЄСПЛ як наднаціонального обмежувача надмірного державного втручання. Однак проблема чіткої процедурної побудови механізмів узгодження судового контролю та дисциплінарної автономії адвокатури залишається концептуально не вирішеною.

Спеціалізований адміністративний контроль досліджували М.В. Семенов, Н. Артем'єва. Хоча ці дослідження окреслили межі втручання держави у специфічні сфери публічних обов'язків адвоката, вони не сформували єдиного методологічного стандарту оцінювання сумісності таких контрольних механізмів з режимом адвокатської таємниці та гарантіями професійної незалежності. Відсутність універсального критерію допустимості адміністративного втручання за-

лишається системним недоліком.

Питання апеляційного та ієрархічного корпоративного перегляду висвітлено у працях В.В. Грисюк, яка обґрунтувала роль ВКДКА як фільтра уніфікації дисциплінарної практики, тоді як О.А. Борщевський та Я.І. Маслова довели наявність непрямих контрольних впливів з боку фіскальних органів та Президента України відповідно. Ю.П. Сопілко вперше ввів в науковий дискурс громадський контроль як додатковий неінституційний вимір нагляду за корпоративними органами. Проте питання юридичної природи рішень таких суб'єктів, меж їх впливу, а також співвідношення між обов'язковим і дорадчим характером їх впливу залишається невизначеним у теорії і практиці.

Попри значну доктринальну розробку проблематики, низка системних аспектів залишається поза межами комплексного наукового вирішення. У національній теорії та практиці відсутня нормативно визначена модель юрисдикційної делімітації між корпоративними, судовими та адміністративними суб'єктами контролю, що спричиняє ризики дублювання повноважень та паралельного притягнення адвоката до відповідальності всупереч принципу "non bis in idem". Невизначеним залишається й правовий статус актів органів адвокатського самоврядування у порівнянні з актами суб'єктів публічної адміністрації, що призводить до колізій у механізмах їх оскарження та виконання. Додатковою проблемою є відсутність уніфікованих критеріїв допустимого адміністративного втручання у професійну діяльність адвоката, зокрема у контексті забезпечення непорушності адвокатської таємниці. Не отримала належної правової регламентації і модель громадського контролю, яка залишається поза чітко визначеним правовим полем впливу та позбавлена формалізованого обсягу юридичних наслідків. Таким чином, ключова науково-практична проблема полягає не у відсутності суб'єктів контролю, а у відсутності цілісної адміністративно-правової архітектури, здатної забезпечити ієрархічне узгодження юрисдикцій, функціональну координацію повноважень та баланс між незалежністю адвокатури й законністю зовнішнього нагляду.

Мета дослідження полягає у формуванні цілісної теоретико-правової моделі системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю в Україні шляхом ідентифікації їх правового статусу, повноважень та механізмів міжінституційної взаємодії з урахуванням принципів незалежності адвокатури та законності контролю. *Но-*

визна результатів полягає у розробленні комплексної адміністративно-правової моделі ідентифікації та функціонального узгодження суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю, що вперше системно розмежовує їх юрисдикції, визначає правову природу актів контролю, встановлює запобіжники дублювання відповідальності на основі принципу "non bis in idem" та формує критерії допустимого втручання у професійну незалежність адвоката з урахуванням гарантій адвокатської таємниці. *Завданнями є:* аналіз структурно-інституційної системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю та встановлення їх юрисдикційних меж; визначення правової природи та обсягу повноважень корпоративних, судових, адміністративних і громадських суб'єктів контролю; дослідження співвідношення та механізмів взаємодії суб'єктів контролю з урахуванням принципу non bis in idem та гарантій адвокатської незалежності; оцінка наявних прогалин правового регулювання щодо ієрархії, координації та оскарження актів контрольних суб'єктів; обґрунтування напрямів вдосконалення адміністративно-правового механізму контролю за адвокатською діяльністю з урахуванням стандартів захисту адвокатської таємниці й європейської правової доктрини.

Структура та функції системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю

Система суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю становить ієрархічно та функціонально взаємопов'язану сукупність уповноважених інституцій, які в межах визначеної законом юрисдикції здійснюють оцінку відповідності діяльності адвокатів та їхніх органів самоврядування встановленим правовим, етичним і професійним стандартам; ця система вирізняється дуалізмом, що охоплює внутрішні (корпоративні) суб'єкти – Національну асоціацію адвокатів України (НААУ) та її органи, зокрема Раду адвокатів України (РАУ) і Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (КДКА), які реалізують самоврядний кваліфікаційний та дисциплінарний контроль, та зовнішні (державні) суб'єкти – органи судової влади, правоохоронні інститути й спеціалізовані органи публічної адміністрації, що забезпечують процесуальний, наглядовий або адміністративно-правовий контроль, при цьому РАУ в межах Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" [1] формує і веде Єдиний реєстр адвокатів України, встановлює розмір щорічних внесків, організовує й контролює діяльність КДКА та затверджує зразки свідоцтв і посвідчень, виконуючи фундаментальну нормативно-організаційну функцію само-

врядування; КДКА як спеціалізований корпоративний орган здійснює контроль за допуском до професії через Кваліфікаційну палату та дисциплінарну відповідність через Дисциплінарну палату відповідно до положень Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Правил адвокатської етики [1; 2], тоді як слідчі судді забезпечують процесуально-захисний контроль за законністю втручання правоохоронних органів у діяльність адвоката відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, а суди адміністративної юрисдикції, діючи в межах Кодексу адміністративного судочинства України, здійснюють судову ревізію рішень і дій органів самоврядування на предмет законності, процедурної відповідності та пропорційності, що становить ключовий механізм зовнішнього публічно-правового контролю за корпоративними органами.

Органи прокуратури та досудового розслідування (НАБУ, ДБР, НПУ) здійснюють наглядовий контроль у кримінальних провадженнях відповідно до Кримінального процесуального кодексу України та спеціальних законів, проте їх повноваження щодо адвокатів істотно обмежені гарантійними приписами статей 480–482 КПК, які встановлюють виключну підслідність, обов'язковість судового санкціонування будь-яких дій, що можуть стосуватися адвокатської таємниці, а також участь уповноваженого представника Ради адвокатів регіону; Державна служба фінансового моніторингу України реалізує спеціалізований адміністративно-правовий контроль у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, обмежуючись фінансово-транзакційними обов'язками адвоката як суб'єкта первинного фінансового моніторингу без поширення контролю на консультативну діяльність, захищену адвокатською таємницею, тоді як Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює антикорупційний нагляд у виключних випадках набуття адвокатом публічного статусу, контролюючи дотримання вимог щодо конфлікту інтересів та декларування без права втручання у професійну діяльність. При цьому повноваження Міністерства юстиції України у цій сфері є опосередкованими та зводяться до реєстраційного контролю адвокатських об'єднань і нормативно-аналітичного моніторингу без дисциплінарного чи владно-розпорядчого впливу на адвокатуру, що у своїй сукупності формує дуалістичну систему контролю, ядром якої є корпоративне самоврядування, представлене НААУ, Радою адвокатів України як органом організаційно-нормативного контролю та

КДКА як виключним суб'єктом кваліфікаційно-дисциплінарної юрисдикції, тоді як зовнішній контур публічного контролю включає слідчих суддів, які забезпечують процесуально-захисні гарантії від неправомірного втручання (ст.480–482 КПК), адміністративні суди, що здійснюють судову ревізію актів органів самоврядування на відповідність принципам законності та пропорційності, та спеціалізовані органи публічного контролю, повноваження яких суворо обмежені сферою фінансової та антикорупційної комплаєнтності, але виключають доступ до сутності правової допомоги, професійного судження та адвокатської таємниці, що у підсумку забезпечує функціональну інтегрованість системи за умови чіткого юрисдикційного розмежування суб'єктів і дотримання конституційного стандарту незалежності адвокатури.

Наукові підходи до системи контролю за адвокатурою: дуалізм корпоративної автономії та публічної відповідальності

Науковий дискурс щодо системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю концентрується на проблемі гармонізації корпоративної автономії та публічної відповідальності. В.В. Заборовський підкреслював дуалістичну природу системи та домінуючу роль НААУ як гаранта незалежності, наголошуючи на необхідності суворого обмеження впливу зовнішніх суб'єктів [3]. Т.В. Варфоломєєва детально окреслює КДКА як спеціалізований корпоративний орган, котрий, здійснюючи кваліфікаційний і дисциплінарний контроль, одночасно виступає носієм делегованої публічної влади з відповідними юридичними наслідками для суб'єктів професії [4]. С.С. Бандурка концентрує увагу на Кваліфікаційній палаті КДКА як ключовому профільному фільтрі доступу до професії, з особливим акцентом на необхідності захисту її повноважень від зовнішнього політичного чи адміністративного тиску [5]. Дослідницькі розробки О. Дмитрика, О. Воронової, О. Макуха та О. Паращенко уточнюють роль судової влади як обов'язкового зовнішнього контролю, розмежовуючи процесуально-захисну функцію слідчих суддів у кримінальному процесі (ст.480–482 КПК) та адміністративно-юридичну ревізію рішень КДКА у сфері адміністративного судочинства [6]. О.С. Заяць підкреслює, що повноваження правоохоронних органів щодо адвокатів залишаються потенційними й суворо регламентованими процесуальними гарантіями, а їхня діяльність відбувається під егідою судового санкціонування (слідчого судді) [7]. М.В. Семенов акцентує на виникненні повноважень

спеціалізованих органів публічної адміністрації, зокрема Державної служби фінансового моніторингу України, лише за наявності статусу адвоката як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що визначає вузькоцільовий характер адміністративного втручання, не зачіпаючи суті правничої допомоги.

Наднаціональний вимір контролю представлений Європейським судом з прав людини, який, як зазначають Н.В. Ільків і О. В. Ільницький, не здійснює прямого нагляду за українською адвокатурою, проте його практика встановлює кінцеві межі допустимого втручання, імперативи пропорційності та необхідності, закріплені в ст.ст.6 і 8 ЄКПЛ, і таким чином виступає стратегічним орієнтиром для національної системи контролю [10]. Одночасно в наукових дослідженнях підкреслюється роль Міністерства юстиції України як суб'єкта публічно-правового контролю в реєстраційно-аналітичній площині, що забезпечує легітимність організаційних форм адвокатури без прямих дисциплінарних повноважень [11, с.161–164]. При цьому адміністративні інструменти контролю доповнюються повноваженнями центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги щодо адміністративно-фінансового аудиту адвокатів, які виконують делеговані державою функції, відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" [12; 13]. Етико-антикорупційний нагляд НАЗК виникає лише в разі прирівняння адвоката до публічної особи і обмежується питаннями доброчесності та конфлікту інтересів без права втручання у професійну діяльність [11], тоді як Антимонопольний комітет може опосередковано впливати на економічні аспекти функціонування адвокатських об'єднань (реклама, тарифи) як винятковий механізм регуляції конкурентних відносин [12]. Законодавчий контур визначає Верховна Рада як суб'єкт формування архітектури контролю, встановлюючи межі повноважень усіх учасників системи [13, с.19–20], натомість ефективність взаємодії та координації суб'єктів значною мірою залежить від якості адміністративних процедур і механізмів узгодження компетенцій на національному рівні (адміністративна практика та доктрина) [14, с.443–444], що в комплексі підтверджує багаторівневу, пірамідальну структуру системи контролю з її верхнім законодавчо-наднаціональним ядром, середньою ланкою судово-адміністративного нагляду та корпоративним фундаментом, представленим КДКА і РАУ, які несуть первинну відповідальність за професійну якість і етику (системна модель згідно з узагальненнями С.С.

Бандурки [15, с.72–78]).

Отже, висновки наукового дискурсу підтверджують, що система суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю в Україні є складною багаторівневою структурою з вираженим дуалізмом корпоративного та публічно-правового контурів: В.В. Грисюк розглядає Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (ВКДКА) як важливий апеляційний інститут внутрішньої легітимації й уніфікації рішень регіональних КДКА, що запобігає необґрунтованому судовому оскарженню та сприяє формуванню єдиної дисциплінарної практики [16]. Водночас дослідження О.А. Борщевського акцентує на загальнофіскальному та трудовому нагляді як зовнішніх межах регулювання, що мають обмежуватись документальними рамками без вторгнення в адвокатську таємницю [17], а конституційно-політичний вимір моделюється через позицію Я.І. Маслової щодо ролі Президента України як суб'єкта, здатного ініціювати законодавчі зміни, що впливають на архітектуру контролю (ст.93 Конституції України) [18], тоді як В.А. Денісенко підкреслює потенційну, хоча опосередковану роль РНБО у надзвичайних питаннях національної безпеки, що вимагає чіткої правової регламентації втручань [19]. Роль неінституційних акторів громадського контролю виокремлює Ю.П. Сопілко, відзначаючи значимість громадських організацій адвокатів і громадських рад у моніторингу прозорості та об'єктивності рішень КДКА і РАУ [20]. Підсумовуючи результати широкого наукового аналізу (зокрема досліджень В.В. Заборовського, Т.В. Варфоломєєвої, О. Дми-трика та ін.), слід констатувати, що внутрішнє корпоративне ядро (НААУ, РАУ, КДКА) забезпечує первинну відповідальність за професійну якість і етику, тоді як зовнішній контур (суди, спеціалізовані адміністративні органи, фіскальні інститути) виконує захисні й наглядові функції в чітко визначених межах; це все разом засвідчує, що координація юрисдикцій і процесуальна уніфікація повноважень залишаються визначальними умовами для запобігання неправомірному тиску та збереження незалежності адвокатури.

Проблеми та перспективи удосконалення системи контролю за адвокатською діяльністю в Україні

На підставі проведеного дослідження встановлено, що основною вадою системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю в Україні є юрисдикційна неузгодженість та відсутність чіткої адміністративно-правової делімітації пов-

новажень між корпоративним і державним контурами контролю, що породжує колізії між виключною дисциплінарною юрисдикцією кваліфікаційно-дисциплінарних органів і потенційним адміністративним або фіскальним тиском з боку державних інституцій, створюючи ризик подвійного притягнення до відповідальності та підризу принципу proportionality. Виявлені також низька прозорість процедур корпоративних органів та внутрішня незбалансованість повноважень, що сприяє фактичному розширенню дискреції і потребує посилення судової ревізії; отже першочерговим завданням є адміністративно-правова уніфікація контрольних процедур через законодавче закріплення механізму координації компетенцій між корпоративними та спеціалізованими державними суб'єктами, імплементацію принципу виключності дисциплінарної юрисдикції щодо професійних проступків і встановлення обов'язку державних органів у випадках наявності ознак етичного порушення направляти лише мотивоване подання до відповідного кваліфікаційно-дисциплінарного органу без права накладення дублюючих санкцій, що забезпечить запобігання колізіям юрисдикцій, збереження незалежності адвокатури та дотримання стандартів пропорційності втручання.

Наступним напрямом удосконалення є посилення адміністративно-процедурних гарантій прозорості та об'єктивності у діяльності корпоративних суб'єктів контролю шляхом законодавчого встановлення чітких, публічних і недискреційних критеріїв оцінки кваліфікації та дисциплінарних рішень, імперативного запровадження аудіо- або відеофіксації засідань, що розглядають дисциплінарні провадження та кваліфікаційні іспити, та обов'язкового оприлюднення мотивованих витягів із рішень із дотриманням адвокатської таємниці. Одночасно необхідно удосконалити механізми судового нагляду шляхом чіткого законодавчого розмежування компетенції адміністративних і цивільних судів щодо оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарних органів і цивільно-правових спорів між адвокатом і клієнтом, а також закріплення на рівні процесуального законодавства обов'язкового застосування принципу пропорційності при оцінці дисциплінарних стягнень. Крім того, слід функціонально переосмислити роль Міністерства юстиції України, формалізуючи її як аналітично-моніторингову та реєстраційну без прямого дисциплінарного впливу, та установити для Міністерства юстиції України обов'язок регулярного публічного аудиту ефективності державно-

го контролю за адвокатурою з метою виявлення нормативних прогалин і ініціювання законодавчих змін, спрямованих на захист гарантій професійної незалежності, а не їхнє звуження.

За підсумками проведеного аналізу сформовано цілісну модель удосконалення інституційної архітектури контролю за адвокатською діяльністю (рисунок 1), яка ґрунтується на нормативно визначеному узгодженні компетенцій між органами самоврядного професійного контролю та суб'єктами державного нагляду із забезпеченням принципу монопольності дисциплінарних повноважень і недопущенням паралельного застосування тотожних санкцій державними інституціями, впровадженні процесуальних запобіжників публічності та неупередженості в роботі органів адвокатського самоврядування через закріплення чітких, відкритих і позбавлених оціночної дискреції стандартів прийняття рішень, обов'язкову фіксацію процедур розгляду справ

технічними засобами та забезпечення публічного доступу до обґрунтованих фрагментів рішень, структурному розмежуванні юрисдикцій адміністративного та цивільного судочинства з безумовним застосуванням критерію пропорційності під час судового перегляду дисциплінарних актів, а також нормативній конкретизації наглядово-аналітичної та облікової ролі центрального органу юстиції шляхом запровадження регулярних відкритих оцінювань результативності державного контролю і формування інструментів міжінституційної взаємодії, зокрема публічних інформаційних реєстрів; передбачається, що впровадження цієї моделі забезпечить подолання компетенційних колізій, посилення відкритості та підзвітності органів контролю, підвищення якості судового моніторингу рішень і водночас гарантування автономії адвокатської професії в умовах належного суспільно-правового нагляду.

Рисунок – Схема запропонованих шляхів удосконалення системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю

Отже, запропонована модель контролю за адвокатською діяльністю має бінарну та компетенційно диверсифіковану структуру, у межах якої діє професійне самоврядне ядро, відповідальне за реалізацію дисциплінарних повноважень, та зовнішній публічно-правовий сегмент, уповноважений здійснювати моніторинг дотримання суспільно значимих обов'язків і забезпечувати судово-правові гарантії. Ключовими проблемами цієї моделі залишаються відсутність узгодженої демаркації компетенцій та імовірність паралельного застосування юридичної відповідальності за тотожні діяння, що зумовлює необхідність нормативного впровадження критеріїв пропорційності та неприпустимості повторного санкціонування, а також посилення процесуальної відкритості та передбачуваності процедур у діяльності органів адвокатського самоврядування.

Висновки

Проведено систематизацію суб'єктів контролю за банківською діяльністю, на основі якої ро-

зроблено ієрархічну блок-схему взаємодії ключових учасників (Національний банк України, Фонд гарантування вкладів, органи фінансового моніторингу, Міністерство фінансів України, правоохоронні органи, внутрішній аудит банків), де кожен має визначені повноваження та канали обміну інформацією. При цьому передбачено посилення координації ролей (меморандуми про співпрацю), стандарти передачі даних у реальному часі та механізми раннього попередження для оперативного реагування на ризики та мінімізації дублювання функцій.

Конфлікт інтересів

Автор не перебуває у фінансових або інших відносинах, які можна розцінювати як конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
2. Правила адвокатської етики / затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, документ п0001891-17 (Зі змінами, затвердженими З'їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text>
3. Заборовський В. В. Конституційно-правове регулювання статусу адвокатури в Україні. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 4. С. 418–419.
4. Варфоломеева Т. В. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 1(14). С. 7–20.
5. Бандурка С. С. Стан наукової розробленості взаємодії держави та адвокатури в системі захисту прав і свобод людини. *Форум права*. 2023. № 75(2). С. 89–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699533>
6. Дмитрик О., Воронова О., Макух О., Паращенко О. Сучасні проблеми реалізації повноважень суб'єктами первинного фінансового моніторингу (на прикладі адвокатської діяльності). *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2023. Том 5 (52). С. 494–523. <http://doi.org/10.55643/fcapt.5.52.2023.4176>
7. Заяць О. С. Правове забезпечення гарантій адвокатської діяльності в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2024. Вип. 84. Част. 4. С. 172–176. <http://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.4.24>
8. Ільків Н. В., Ільницький О. В. Імплементация практики Європейського суду з прав людини в національному механізмі захисту права на безпечні умови праці. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2021. № 3. С. 73–78. <http://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.13>
9. Розсоха С. С. Правовий статус міністерства юстиції України як суб'єкта адміністративно-правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні. *Юридична наука*. 2020. № 4 (106). Том 1. С. 159–166.
10. Про безоплатну правничу допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>
11. Скиба В. М. Повноваження національного агентства з питань запобігання корупції як органу системи антикорупційних органів. *Галицькі студії: Юридичні науки*. 2023. № 2. С. 58–60. http://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2023-2-10
12. Веснін С. О. Поняття, ознаки та функції органів адвокатського самоврядування. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 2. С. 227–232. <http://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.43>
13. Абдуллазаде Фюрган Шірали огли. Верховна Рада України як суб'єкт законодавчого процесу.

- Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 18–21. <http://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/1>
14. Каденко О. О. Взаємодія національної асоціації адвокатів України з іншими суб'єктами. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 7. С. 442–446. <http://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/107>
 15. Бандурка С. С. Взаємодія адвокатури з органами державної влади та іншими суб'єктами владних повноважень. *Право.ua*. 2023. № 4. Част. 2. С. 71–80. <http://doi.org/10.32782/LAW.UA.2023.4-2.11>
 16. Грисюк В. В. Інституційне середовище адвокатури України. *Публічне право*. 2020. № 3. С. 205–214.
 17. Борщевський О. А. Окремі теоретико-правові аспекти податкового контролю адвоката в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2023. Вип. 80. Част. 2. С. 235–240. <http://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.37>
 18. Маслова Я. І. Президент України як суб'єкт публічної адміністрації. *Juris Europensis Scientia*. 2021. Вип. 2. С. 75–79. <http://doi.org/10.32837/chem.v0i2.209>
 19. Денісенко В. А. Особливості спрямованості діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 1. С. 831–834. <http://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-1/200>
 20. Вилков С. В. Роль громадських інституцій у контролі за діяльністю адвокатського самоврядування. *Актуальні проблеми криміналістичного та експертного забезпечення діяльності правоохоронних органів та суду в Україні: Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, (м. Харків, 28 травня 2021 р.)*. Харків, 2021. С. 129–131.

REFERENCES

1. *Pro advokaturu ta advokatsku diialnist* [On the Bar and Advocacy]. *Zakon Ukrainy* (05.07.2012 No. 5076-6) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (in Ukr.).
2. *Pravyla advokatskoi etyky* [Rules of Attorney Ethics] / zatverdzeni Zvitno-vybornym zizdom advokativ Ukrainy 2017 roku 09 chervnia 2017 roku, dokument n0001891-17 (Zi zminamy, zatverdzenymy Zizdom advokativ Ukrainy 2019 roku 15 liutoho 2019 roku) <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text> (in Ukr.).
3. Zaborovskyi, V. V. (2015). Konstytutsiino-pravove rehuliuвання statusu advokatury v Ukraini [Constitutional and legal regulation of the status of the bar in Ukraine]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (4), 418–419 (in Ukr.).
4. Varfolomieieva, T. V. (2009). Vprovadzhennia mizhnarodnykh pravyl advokatskoi etyky v Ukraini [Implementation of international rules of attorney ethics in Ukraine]. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*, 1(14), 7–20 (in Ukr.).
5. Bandurka, S. S. (2023). Stan naukovoї rozroblenosti vzaiemodii derzhavy ta advokatury v systemi zakhystu prav i svobod liudyny [State of scientific development of interaction between the state and the bar in protecting human rights and freedoms]. *Forum prava*, 75(2), 89–99. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699533> (in Ukr.).
6. Dmytryk, O., Voronova, O., Makukh, O., & Parashchenko, O. (2023). Suchasni problemy realizatsii povnovazhen subiektamy pervynnoho finansovoho monitorynhu (na prykladi advokatskoi diialnosti) [Modern problems of exercising powers by subjects of primary financial monitoring (on the example of advocacy)]. *Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky*, 5(52), 494–523. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4176> (in Ukr.).
7. Zaiats, O. S. (2024). Pravove zabezpechennia harantii advokatskoi diialnosti v Ukraini [Legal support for guarantees of advocacy in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Seriia "Pravo"*, 84(4), 172–176. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.4.24> (in Ukr.).
8. Ilkiv, N. V., & Ilnytskyi, O. V. (2021). Implementatsiia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v natsionalnomu mekhanizmi zakhystu prava na bezpechni umovy pratsi [Implementation of ECtHR practice in the national mechanism for protecting the right to safe working conditions]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (3), 73–78. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.13> (in Ukr.).
9. Rozsokha, S. S. (2020). Pravovyi status Ministerstva yustytzii Ukrainy yak subiekta administratyvno-pravovoho zabezpechennia notarial'noi diialnosti v Ukraini [Legal status of the Ministry of Justice of Ukraine as a subject of administrative and legal support of notarial activity]. *Iurydychna nauka*, 4(106)(1), 159–166 (in Ukr.).
10. *Pro bezoplatnu pravnychu dopomohu* [On Free Legal Aid] *Zakon Ukrainy* (02.06.2011 No. 3460-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text> (in Ukr.).
11. Skyba, V. M. (2023). Povnovazhennia Natsionalnogo ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii yak orhanu systemy antykoruptsii [Powers of the National Agency on Corruption Prevention]. *Halytski*

- studii: Yurydychni nauky, (2), 58–60. https://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2023-2-10 (in Ukr.).
12. Vesnin, S. O. (2022). Poniattia, oznaky ta funktsii orhaniv advokatskoho samovriaduvannia [Concept, features, and functions of bar self-governance bodies]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (2), 227–232. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.43> (in Ukr.).
 13. Abdullazade, Fyurhan Shirali ohly. (2022). Verkhovna Rada Ukrainy yak subiekt zakonodavchoho protsesu [The Verkhovna Rada of Ukraine as a subject of the legislative process]. *Iurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 18–21. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/1> (in Ukr.).
 14. Kadenko, O. O. (2022). Vzaiemodiia Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy z inshymy subiektamy [Interaction of the National Bar Association of Ukraine with other actors]. *Iurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (7), 442–446. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/107> (in Ukr.).
 15. Bandurka, S. S. (2023). Vzaiemodiia advokatury z orhanamy derzhavnoi vldy ta inshymy subiektamy vladnykh povnovazhen [Interaction of the bar with state authorities and other actors of public power]. *Pravo.ua*, 4(2), 71–80. <https://doi.org/10.32782/LAW.UA.2023.4-2.11> (in Ukr.).
 16. Hrysiuk, V. V. (2020). Instytutsiine seredovyshe advokatury Ukrainy [Institutional environment of the bar of Ukraine]. *Publichne pravo*, (3), 205–214 (in Ukr.).
 17. Borshchevskiy, O. A. (2023). Okremi teoretyko-pravovi aspekty podatkovoho kontroliu advokata v Ukraini [Certain theoretical and legal aspects of tax control of lawyers in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Pravo"*, 80(2), 235–240. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.37> (in Ukr.).
 18. Maslova, Ya. I. (2021). Prezydent Ukrainy yak subiekt publichnoi administratsii [The President of Ukraine as a subject of public administration]. *Juris Europensis Scientia*, (2), 75–79. <https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.209> (in Ukr.).
 19. Denisenko, V. A. (2024). Osoblyvosti spriamovanosti diialnosti subiektiv zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v Ukraini [Specifics of the activity focus of national security actors in Ukraine]. *Iurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 831–834. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-1/200> (in Ukr.).
 20. Vylkov, S. V. (2021). Rol hromadskykh instytutsii u kontroli za diialnistiu advokatskoho samovriaduvannia [Role of civil institutions in controlling the activities of bar self-governance]. In: *Aktualni problemy kryminalistychnoho ta ekspertnoho zabezpechennia diialnosti pravookhoronnykh orhaniv ta sudu v Ukraini: Tezy dopovidei naukovy-praktychnoi konferentsii* (Kharkiv, 28 May 2021) (pp. 129–131) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 32–41 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746447

[http://forumprava.pp.ua/files/032-041-](http://forumprava.pp.ua/files/032-041-2025-4-FP-Lysenko_6.pdf)
[2025-4-FP-Lysenko_6.pdf](http://forumprava.pp.ua/files/032-041-2025-4-FP-Lysenko_6.pdf)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_4_6.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 15.09.2025

Accepted: 10.10.2025

Published: 14.10.2025

Available online: 14.10.2025

Cite as:

 Лисенко, В. А. (2025). Ідентифікація системи суб'єктів контролю за адвокатською діяльністю та особливостей їх повноважень. *Форум Права*, 84(4), 32–41. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746447>

 Lysenko, V. A. (2025). Identifikatsiya systemy subyektiv kontrolyu za advokatskoyu diyalnistyu ta osoblyvostey yikh povnovazhen [Identification of the System of Actors Exercising Control over Advocacy and the Specific Features of Their Powers]. *Forum prava*, 84(4), 32–41.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746447>

УДК 346.12:347.191/.195:351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>

Ю.В. ГРИГОРЯК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3988-8217>

СИСТЕМА СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

YU.V. HRYNORIAK,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3988-8217>

SYSTEM OF ENTITIES ENSURING LEGALITY IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є ключовою умовою сталого економічного розвитку та довіри бізнесу до держави. Проте система суб'єктів, що здійснюють відповідні функції контролю, нагляду та регулювання, залишається складною, багаторівневою та недостатньо узгодженою. Це породжує адміністративні бар'єри, дублювання повноважень та ризики надмірного втручання у свободу підприємництва. **Мета** полягає в окресленні системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів використано для визначення компетенції суб'єктів забезпечення законності та встановлення меж їхнього адміністративно-правового статусу; порівняльно-правовий метод застосовано для зіставлення підходів до організації контролю та нагляду в різних моделях публічного адміністрування; системно-структурний метод використано для моделювання системи суб'єктів забезпечення законності як багаторівневої й інтегрованої структури. **Результати.** Установлено, що система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємництва складається з державних органів загальної та спеціальної компетенції, органів місцевого самоврядування, недержавних регуляторів, інституцій громадського контролю. Доведено, що ефективність цієї системи залежить від узгодженості повноважень, належної координації та забезпечення процедурної передбачуваності. З'ясовано, що адміністративно-правовий статус кожного суб'єкта визначається поєднанням владних та сервісних функцій, механізмами контролю, нагляду, дозволів і реєстраційних процедур. Особливе значення мають гарантії законності, які обмежують дискрецію органів влади та захищають права підприємців через контрольні, наглядові, правозахисні та процедурні інструменти, включно з адміністративним і судовим оскарженням. **Висновки.** Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є складним адміністративно-правовим механізмом, що поєднує різноманітні функції, рівні та форми впливу. Ефективне забезпечення законності можливе лише за умов збалансування владних повноважень із гарантіями свободи підприємництва, удосконалення координації між суб'єктами, підвищення прозорості процедур контролю й нагляду та зміцнення превентивних й інституційних механізмів правової захищеності підприємців.

Ключові слова: система суб'єктів забезпечення законності; підприємницька діяльність; правоохоронні органи; органи місцевого самоврядування; адміністративно-правовий статус; гарантії законності

Problem statement. Ensuring legality in the sphere of entrepreneurial activity is a key condition for sustainable economic development and business trust in the state. However, the system of entities performing relevant functions of control, supervision, and regulation remains complex, multilayered, and insufficiently coordinated. This generates administrative barriers, duplication of powers, and risks of excessive interference with entrepreneurial freedom. **Purpose.** To outline the system of subjects ensuring legality in the field of entrepreneurial activity. **Methods.** The analysis of normative legal acts was used to determine the competence of the entities ensuring legality and to establish the boundaries of their administrative and legal status; the comparative legal method was applied to compare approaches to the organization of control and supervision in different models of public administration; the system-structural method was employed to model the system of subjects ensuring legality as a multilayered and integrated structure. **Results.** It was established that the system of subjects ensuring legality in entrepreneurship consists of state bodies of general and special competence, local self-government bodies, non-

state regulators, and public control institutions. It was proven that the effectiveness of this system depends on the coordination of powers, proper coordination, and ensuring procedural predictability. It was clarified that the administrative and legal status of each subject is defined by a combination of authoritative and service functions, mechanisms of control, supervision, permits, and registration procedures. Guarantees of legality, which limit the discretion of authorities and protect the rights of entrepreneurs through control, supervisory, legal protection, and procedural tools, including administrative and judicial appeals, are of particular importance. **Conclusions.** The system of subjects ensuring legality in the sphere of entrepreneurial activity is a complex administrative and legal mechanism combining various functions, levels, and forms of influence. Effective legal compliance is possible only under conditions of balancing authoritative powers with guarantees of entrepreneurial freedom, improving coordination between subjects, increasing transparency of control and supervision procedures, and strengthening preventive and institutional mechanisms of legal protection of entrepreneurs.

Keywords: *system of subjects of law enforcement; entrepreneurial activity; law enforcement agencies, local government bodies; administrative and legal status; guarantees of legality*

Постановка проблеми

Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності являє собою цілісну сукупність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноважених державних інституцій, а також недержавних організацій і об'єднань, які наділені компетенцією та повноваженнями у сфері контролю, нагляду, регулювання та захисту прав суб'єктів господарювання. Функціонування даної системи суб'єктів гарантує передбачуваність і стабільність правового середовища, а також рівність усіх учасників господарських відносин.

Формування даної системи зумовлене об'єктивною потребою держави забезпечувати баланс між публічними інтересами та свободою підприємництва, що гарантується Конституцією України та спеціальним законодавством. У науковій літературі підкреслюється, що ефективне функціонування такої системи є запорукою стабільності ринкових відносин, захисту прав підприємців і споживачів, а також попередження правопорушень у господарській сфері.

У наукових дослідженнях питання забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності посідало помітне місце в працях низки авторитетних учених. Так, А.Т. Комзюк приділяв увагу адміністративно-правовим механізмам контролю у сфері підприємництва, підкреслюючи необхідність чіткої регламентації повноважень органів публічної адміністрації та оптимізації процедур державного нагляду. І.М. Котова зосереджувалася на проблематиці правових гарантій підприємців, досліджуючи стандарти законності, пропорційності та обґрунтованості рішень контролюючих органів, а також механізми запобігання зловживанням під час реалізації публічних повноважень. У свою чергу, О.В. Кудрявцев аналізував кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення законності в економічній діяльності, зокрема питання ефективності взаємодії правоохоронних органів і спеціальних

суб'єктів у протидії економічним правопорушенням. Узагальнення їхніх підходів свідчить про складний та міждисциплінарний характер системи суб'єктів, що забезпечують законність у сфері підприємництва, а також про необхідність узгодженої роботи адміністративних, правоохоронних та судових інституцій.

Тому *мета* статті полягає в окресленні системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. *Новизна* полягає в аналізі системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності як складної, багаторівневої та динамічної структури, на яку впливають певні фактори, що на сучасному етапі є надзвичайно багатоманітними. *Завданнями* статті є окреслити місце окремих державних, муніципальних та недержавних інституцій у системі суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності; визначити, які повноваження, обов'язки і правові обмеження є характерними для адміністративно-правового статусу цих суб'єктів, встановити окремі його особливості.

Державні суб'єкти забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності

До центральних суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності відносяться органи виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції. Органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації) здійснюють управлінські функції у масштабах держави або відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначають напрями реалізації державної економічної політики, забезпечують правове регулювання підприємницьких процесів та координацію діяльності інших інституцій.

Органи спеціальної компетенції, зокрема центральні органи виконавчої влади (Державна податкова служба України, Державна служба України з питань праці, Державна регуляторна служба України, Антимонопольний комітет Укра-

їни та інші), уповноважені на здійснення контролю-наглядових і дозвільних функцій у конкретних сферах підприємницької діяльності [1, с.116].

Окреме місце у системі займають правоохоронні органи – Національна поліція України, органи прокуратури, Служба безпеки України. Їх адміністративно-правовий статус визначається завданнями із запобігання, виявлення та припинення правопорушень у сфері підприємництва, розслідування економічних злочинів, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання від протиправних посягань. Особливістю статусу правоохоронних органів є їх тісний зв'язок із юрисдикційними функціями держави та широким арсеналом заходів адміністративного примусу, що забезпечує ефективність їх діяльності, але водночас зумовлює підвищені вимоги до дотримання принципу законності в повсякденній діяльності.

Важливими суб'єктами системи є також органи місцевого самоврядування, які здійснюють регуляторні та дозвільні функції на рівні територіальних громад, створюють умови для розвитку малого та середнього бізнесу, впливають на локальний інвестиційний клімат. Їх адміністративно-правовий статус характеризується поєднанням самоврядних повноважень та делегованих державою функцій у сфері господарської діяльності [2, с.63].

Недержавні суб'єкти та гарантії законності у сфері підприємницької діяльності

До недержавних суб'єктів, що беруть участь у забезпеченні законності у підприємстві, належать професійні об'єднання підприємців, торгово-промислові палати, громадські організації та саморегулювані організації у сфері окремих видів економічної діяльності.

Хоча вони не наділені владними повноваженнями у класичному сенсі, їх роль полягає у виробленні етичних стандартів ведення бізнесу, здійсненні громадського контролю, захисті прав підприємців і лобюванні законодавчих змін. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів має допоміжний характер і реалізується переважно через механізми участі у rule-making (правотворчальному) процесі, а також у процедурах громадської експертизи та консультацій [3, с.169].

Так, адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності характеризується комплексом їхніх прав, обов'язків, функцій, форм та методів діяльності, що визначаються Конституцією та законами України, підзаконними нормативними актами й міжнародними зобов'язаннями держави.

Особливістю цього статусу є його багаторівневість (центральний, регіональний, місцевий рівні), багатофункціональність (регуляторна, контролю-наглядова, юрисдикційна, координаційна, правоохоронна функції), а також взаємозалежність державних і недержавних інституцій. Системність і взаємодія суб'єктів забезпечують цілісність механізму захисту законності у підприємницькій діяльності, що є ключовою умовою формування конкурентоспроможної економіки та правової держави.

Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є складною і багаторівневою структурою, яка охоплює органи державної влади загальної та спеціальної компетенції, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, а також недержавні організації та об'єднання [4, с.37].

Кожна з цих груп суб'єктів має власний адміністративно-правовий статус, який визначається Конституцією України, законами, підзаконними нормативно-правовими актами та міжнародними зобов'язаннями держави. Особливості цього статусу розкриваються через сукупність прав, обов'язків, повноважень, форм і методів діяльності, що застосовуються для забезпечення дотримання законності у сфері підприємництва.

До органів виконавчої влади загальної компетенції належать Кабінет Міністрів України, міністерства та місцеві державні адміністрації, які виступають провідними суб'єктами управління економічними процесами. Їх адміністративно-правовий статус визначається відповідними законами, у тому числі спеціальними нормативними документами, що регламентують підприємницьку діяльність [5]. Вони наділені правом прийняття підзаконних нормативно-правових актів, формування та реалізації державної економічної політики, затвердження державних і регіональних програм, а також здійснення контролю та координації діяльності інших суб'єктів системи. Особливістю їх статусу є універсальний характер компетенції та обов'язок забезпечення балансу між державними інтересами та правами суб'єктів господарювання.

Правоохоронні органи та інші суб'єкти в системі забезпечення законності у підприємстві

Правоохоронні органи займають особливе місце у системі забезпечення законності у підприємстві, оскільки їхня діяльність безпосередньо пов'язана з протидією правопорушенням. До них належать Національна поліція України, органи прокуратури та Служба безпеки України. Їх адміністративно-правовий статус визначаєть-

ся профільними законами та поєднує адміністративні, кримінально-процесуальні та оперативно-розшукові функції. Важливою особливістю цього статусу є можливість застосування широкого спектра заходів адміністративного примусу: складання протоколів про адміністративні правопорушення, проведення перевірок, вилучення документів та інші тимчасові обмеження прав суб'єктів господарювання. Водночас їх діяльність регламентується принципами законності, пропорційності й недопущення надмірного втручання у підприємницьку свободу, що вимагає суворого дотримання прав і свобод людини та підприємця [6, с.345].

Органи місцевого самоврядування також відіграють суттєву роль у забезпеченні законності у сфері підприємництва. Виконавчі органи місцевих рад здійснюють регуляторні та дозвільні повноваження у межах територіальних громад. Їх адміністративно-правовий статус визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими спеціальними законами, які регламентують порядок здійснення дозвільних процедур, надання адміністративних послуг та встановлення місцевих податків і зборів. Цей статус має подвійну природу: з одного боку, органи місцевого самоврядування діють як самоврядні структури, що приймають рішення в інтересах громади, з іншого – виконують делеговані державою повноваження, забезпечуючи адміністративний нагляд і контроль у сфері господарської діяльності. Особливістю їх адміністративно-правового статусу є спрямованість на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, що включає прозорість, відкритість та орієнтацію на партнерську взаємодію з підприємцями [7].

Важливим елементом системи є недержавні суб'єкти – професійні об'єднання підприємців, торгово-промислові палати, незалежні організації у фінансовій чи біржовій сферах, а також громадські організації. Хоча вони не володіють класичними владно-розпорядчими повноваженнями, їх адміністративно-правовий статус передбачає право на участь у rule-making процесах, проведення громадської експертизи проєктів нормативно-правових актів, захист інтересів своїх членів, ініціювання змін до законодавства та здійснення громадського контролю. Їх діяльність спрямована на вироблення стандартів добросовісного ведення бізнесу, лобювання законодавчих ініціатив, налагодження діалогу між владою та бізнесом, а також забезпечення прозорості державної регуляторної політики.

З огляду на це адміністративно-правовий

статус кожної групи суб'єктів у системі забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності має власні особливості. Органи загальної компетенції формують і реалізують державну економічну політику; органи спеціальної компетенції здійснюють контроль та регулювання у визначених сферах; правоохоронні органи протидіють правопорушенням та забезпечують захист підприємців; органи місцевого самоврядування поєднують самоврядні та делеговані повноваження з метою підтримки підприємництва на місцевому рівні; недержавні організації здійснюють громадський контроль і сприяють розвитку правової культури бізнесу.

Взаємодія всіх цих суб'єктів забезпечує комплексність і багатовекторність механізму захисту законності у сфері підприємницької діяльності, що є необхідною умовою становлення правової держави та формування конкурентоспроможної економіки.

Особливу увагу в науковому аналізі слід приділяти питанням узгодженості діяльності державних і недержавних інституцій. Останні, хоча й не наділені владними повноваженнями, фактично виконують функції громадського контролю та посередництва між підприємцями і державою. Така взаємодія реалізується через механізми громадських слухань, участь у дорадчих органах при центральних та місцевих органах влади, а також через спільну розробку стратегій розвитку підприємництва. Адміністративно-правовий статус недержавних суб'єктів у цьому контексті набуває особливого значення, адже він дозволяє інституціоналізувати громадську участь у забезпеченні законності, що відповідає сучасним демократичним стандартам управління.

Слід також підкреслити, що адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємництва має динамічний характер. Його зміст змінюється під впливом трансформацій політико-правової системи, євроінтеграційних процесів, розвитку ринкової економіки та цифровізації публічного управління.

У цьому контексті важливо відзначити посилення ролі електронних сервісів у діяльності органів влади, що дозволяє зменшити адміністративний тиск на бізнес, підвищити рівень прозорості та забезпечити більш ефективний контроль. Відповідно адміністративно-правовий статус органів державної влади та органів місцевого самоврядування розширюється за рахунок нових форм взаємодії із суб'єктами підприємництва в цифровому середовищі.

Так, система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є скла-

дним адміністративно-правовим механізмом, у якому поєднуються загальні елементи управління, контролю, нагляду, правоохоронної діяльності та громадського впливу. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів визначається сукупністю їхніх повноважень, обов'язків і правових обмежень, які з одного боку забезпечують ефективний контроль за дотриманням законності, а з іншого – мають гарантувати дотримання свободи підприємництва. Системність і взаємозалежність діяльності різних суб'єктів забезпечує цілісність механізму та його здатність адаптуватися до викликів сучасної економіки, що є необхідною передумовою стабільного розвитку правової держави та конкурентоспроможного бізнес-середовища.

Гарантії законності у діяльності суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є ключовим елементом, який визначає ефективність і легітимність їх функціонування. У науковому сенсі гарантії законності можна розглядати як сукупність організаційних, правових, процедурних та інституційних умов, що забезпечують дотримання норм права органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними структурами й недержавними організаціями при здійсненні повноважень у сфері підприємництва. Їх значення полягає у тому, що вони не лише обмежують можливості свавільного втручання у діяльність суб'єктів господарювання, а й створюють передумови для стабільного та передбачуваного розвитку економічних відносин.

Таким чином, система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності становить складну, багаторівневу та динамічну структуру, у якій поєднуються державні, муніципальні та недержавні інституції. Її специфіка полягає у тому, що кожен із суб'єктів має власні завдання, функції та повноваження, проте ефективність забезпечення законності можлива лише за умови їх взаємодії та належної координації. Центральне місце у цій системі належить органам виконавчої влади та правоохоронним структурам, які наділені владними повноваженнями, водночас вагомим роль відіграють і недержавні організації, громадські об'єднання та професійні асоціації, що реалізують громадський контроль та виступають інструментами формування правової культури бізнес-середовища.

Висновки

1. Доведено, що система суб'єктів забезпе-

чення законності у сфері підприємницької діяльності є складним адміністративно-правовим механізмом, у якому поєднуються загальні елементи управління, контролю, нагляду, правоохоронної діяльності та громадського впливу. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів визначається сукупністю їхніх повноважень, обов'язків і правових обмежень, які з одного боку забезпечують ефективний контроль за дотриманням законності, а з іншого – мають гарантувати дотримання свободи підприємництва. Системність і взаємозалежність діяльності різних суб'єктів забезпечує цілісність механізму та його здатність адаптуватися до викликів сучасної економіки, що є необхідною передумовою стабільного розвитку правової держави та конкурентоспроможного бізнес-середовища.

2. Особливості адміністративно-правового статусу зазначених суб'єктів полягають у поєднанні владних і сервісних функцій, використанні процедур адміністративного нагляду, контролю, дозвільної та реєстраційної діяльності. Кожен суб'єкт діє в межах чітко визначеної компетенції, дотримання якої є запорукою законності та передбачуваності у відносинах із підприємцями. З'ясовано, що суттєвого значення набувають гарантії законності, які виступають універсальним механізмом захисту прав підприємців та обмеження дискреції органів влади. Вони реалізуються через правове регулювання, систему контролю і нагляду, процедури адміністративного та судового оскарження, а також через превентивні й організаційні заходи.

3. Ефективність функціонування системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності залежить від трьох ключових факторів: по-перше, від чіткості й узгодженості нормативно-правової бази, яка визначає їх адміністративно-правовий статус; по-друге, від наявності дієвих механізмів реалізації гарантій законності; по-третє, від рівня правової культури та взаємної довіри між державою і бізнесом.

Конфлікт інтересів

У публікації не міститься даних чи висновків, отриманих під впливом будь-яких сторонніх інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кудрявцев О. В. Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в

- Україні. *Lex portus*. 2017. № 1(3). С. 107-123.
<https://dSPACE.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/884b9c10-29ec-42d8-82d2-2ed9503fa8b6/content>
2. Інструментарій місцевого економічного розвитку: теорія, методологія, практика: монографія / [Ковальов А. І., Корольова Т. С., Сментина Н. В., Павлова Т. В., Карпов В. А., Фіалковська А. А., Котова І. М.]; за заг. ред. А. І. Ковальова. Київ: ФОП Гуляєва В. М., 2021. 413 с.
<https://doi.org/10.33987/978-617-7901-33-3>
 3. Василевська Т. Е., Саламатов В. О., Марушевський Г. Б.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Етика державного управління: підручник. Київ: НАДУ, 2015. 204 с.
 4. Віннік С. О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2020. 213 с.
 5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
 6. Хоменко Ю. І. Принцип пропорційності як один з основоположних принципів звільнення особи від кримінальної відповідальності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2025. Вип. 88. Ч. 3. С. 342-347. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.51>
 7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text>

REFERENCES

1. Kudriavtsev, O. V. (2017). Pravove rehulivannia diialnosti Derzhavnoi arkhitekturno-budivelnoi inspektsii v Ukraini [Legal regulation of the activity of the State Architectural and Construction Inspectorate in Ukraine]. *Lex portus*, 1(3), 107–123.
<https://dSPACE.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/884b9c10-29ec-42d8-82d2-2ed9503fa8b6/content> (in Ukr.).
2. Kovalov, A. I., Korolova, T. S., Smentyna, N. V., Pavlova, T. V., Karpov, V. A., Fialkovska, A. A., & Kotova, I. M. (2021); A. I. Kovalov (Ed.). *Instrumentarii mistsevoho ekonomichnoho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka* [Toolkit of local economic development: Theory, methodology, practice]. Kyiv: FOP Huliiava V. M. <https://doi.org/10.33987/978-617-7901-33-3> (in Ukr.).
3. Vasylevska, T. E., Salamatov, V. O., & Marushevskiy, H. B. (2015). T. E. Vasylevska (Ed.). *Etyka derzhavnogo upravlinnia: pidruchnyk* [Ethics of public administration: Textbook]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
4. Vinnik, S. O. (2020). *Administratyvno-pravovi zasady zdiisnennia kontroliu ta nahliadu za pidpryemnytskoiu diialnistiu* [Administrative and legal principles of control and supervision over entrepreneurial activity] (Candidate of Law dissertation, 12.00.07). Sumy (in Ukr.).
5. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (in Ukr.).
6. Khomenko, Yu. I. (2025). Pryntsyp proportsiinosti yak odyn z osnovopolozhnykh pryntsypiv zvilnennia osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti [The principle of proportionality as a fundamental principle of releasing a person from criminal liability]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*, (88), Part 3, 342–347. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.51> (in Ukr.).
7. *Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini* [On local self-government in Ukraine]: Zakon Ukrainy (21.05.1997 No. 280/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 42–47 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746453
http://forumprava.pp.ua/files/042-047-2025-4-FP-Hryhoriak_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.09.2025
Accepted: 20.10.2025
Published: 22.10.2025
Available online: 22.10.2025

Cite as:

Григоряк, Ю. В. (2025). Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. *Форум Права*, 84(4), 42–47.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>

Hryhoriak, Yu. V. (2025). Systema subyektiv zabezpechennya zakonnosti u sferi pidpryemnytskoyi diialnosti [System of Entities Ensuring Legality in the Sphere of Entrepreneurial Activity]. *Forum prava*, 84(4), 42–47.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>
О.С. СОКОЛОВ,

 аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ, Україна; e-mail: sokolov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8269-9638>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЇХ СИСТЕМІ

O.S. SOKOLOV,

 PhD student, Kyiv University of Intellectual Property and Law, National University "Odesa Law Academy", Kyiv, Ukraine; e-mail: sokolov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8269-9638>

LEGAL FOUNDATIONS FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND THE ROLE OF ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS IN THIS SYSTEM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Економічна безпека держави є ключовою складовою національної безпеки та передумовою стабільного соціально-економічного розвитку. Водночас система її правового забезпечення в Україні залишається неоднорідною, фрагментованою й потребує чіткого наукового аналізу. Особливої уваги потребує визначення місця адміністративно-правових норм, які забезпечують реалізацію державної економічної політики, функціонування органів виконавчої влади та механізмів державного контролю в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. **Мета** статті полягає у визначенні правових засад забезпечення економічної безпеки держави та з'ясуванні місця адміністративно-правових норм у їх системі. **Методи:** формально-юридичний метод – для аналізу змісту Конституції України, законів та підзаконних актів у сфері економічної безпеки; системно-структурний метод – для встановлення внутрішніх зв'язків між загальними й спеціальними правовими нормами, що формують багаторівневу систему економічної безпеки; метод порівняльно-правового аналізу – для зіставлення адміністративно-правових механізмів з іншими правовими інструментами забезпечення економічної безпеки; метод узагальнення – для формулювання висновків щодо ролі адміністративно-правових норм у забезпеченні стабільності економічних процесів та діяльності органів виконавчої влади. **Результати.** Установлено, що правові засади економічної безпеки становлять цілісну нормативну систему, яка включає конституційні гарантії, галузеве законодавство та підзаконні акти, спрямовані на регулювання економічних процесів і захист національних інтересів. Доведено, що адміністративно-правові норми відіграють ключову роль у реалізації економічної політики держави, забезпечують функціонування механізмів державного контролю, визначають порядок діяльності органів виконавчої влади та встановлюють юридичну відповідальність за правопорушення у сфері економіки. Показано, що саме через систему адміністративно-правових інструментів держава забезпечує узгодженість управлінських рішень, ефективність контролю та прозорість економічних процесів. **Висновки.** Адміністративно-правові норми є системоутворюючим елементом правового забезпечення економічної безпеки. Вони визначають інституційні рамки реалізації економічної політики, координують взаємодію органів виконавчої влади та гарантують дотримання правових стандартів у сфері господарювання. Без ефективного адміністративно-правового регулювання неможливе належне функціонування механізмів економічної безпеки, захист економічних інтересів держави та підтримка соціально-економічної стабільності.

Ключові слова: правові засади; забезпечення економічної безпеки держави; адміністративно-правові норми; Конституція України; нормативно-правові акти; удосконалення правового механізму

Problem statement. Economic security is a key component of national security and a prerequisite for stable socio-economic development. At the same time, the system of its legal provision in Ukraine remains heterogeneous, fragmented, and in need of clear scholarly analysis. Special attention should be given to determining the place of administrative and legal norms, which ensure the implementation of state economic policy, the functioning of executive authorities, and the mecha-

nisms of state control under growing internal and external threats. **Purpose.** The purpose of the article is to define the legal foundations for ensuring the state's economic security and to determine the place of administrative and legal norms within this system. **Methods.** Formal-legal method – used to analyze the content of the Constitution of Ukraine, laws, and by-laws in the field of economic security. System-structural method – applied to establish internal connections between general and special legal norms that form the multilevel system of economic security. Comparative-legal method – used to compare administrative-legal mechanisms with other legal instruments for ensuring economic security. Method of generalization – applied for formulating conclusions regarding the role of administrative-legal norms in ensuring the stability of economic processes and the functioning of executive authorities. **Results.** It has been established that the legal foundations of economic security constitute a coherent normative system that includes constitutional guarantees, sectoral legislation, and by-laws aimed at regulating economic processes and protecting national interests. It is proven that administrative-legal norms play a key role in implementing the state's economic policy, ensuring the functioning of state control mechanisms, determining the operational procedures of executive authorities, and establishing legal liability for economic offenses. It is shown that it is through the system of administrative-legal instruments that the state ensures the coherence of managerial decisions, the effectiveness of control, and the transparency of economic processes. **Conclusions.** Administrative-legal norms serve as a system-forming element of the legal framework for economic security. They define the institutional boundaries for implementing economic policy, coordinate the interaction of executive authorities, and guarantee compliance with legal standards in the economic sphere. Without effective administrative-legal regulation, the proper functioning of economic security mechanisms, the protection of the state's economic interests, and the maintenance of socio-economic stability are impossible.

Keywords: *legal principles; ensuring the economic security of the state; administrative and legal norms; the Constitution of Ukraine; regulatory and legal acts; improvement of the legal mechanism*

Постановка проблеми

Економічна безпека держави є однією з ключових складових національної безпеки, адже вона забезпечує стабільність функціонування економічної системи, захист національних інтересів, ефективне використання ресурсів, здатність держави протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам економічного характеру, впровадження системного підходу до управління ресурсами та ризиками, підвищення ефективності роботи державних органів, а також стабільність і розвиток економіки. Правові засади забезпечення економічної безпеки становлять систему нормативно-правових актів, інституційних механізмів та юридичних інструментів, які визначають принципи, напрями, суб'єктів та методи діяльності держави у сфері захисту економічних інтересів.

Значний вклад в теоретичне обґрунтування проблеми і практичну реалізацію адміністративно-правового механізму забезпечення національної безпеки держави внесли В.Б. Авер'янов, який досліджував теоретико-правові основи адміністративного права, структуру та функції органів виконавчої влади, механізми державного управління, а також роль адміністративно-правових норм у забезпеченні належного функціонування державного апарату та публічного контролю в сфері економічної безпеки.; О.М. Бандурка стосовно аналізу організаційно-правових механізмів діяльності правоохоронних органів, зокрема поліції (міліції) та інших силових структур у контексті протидії економічним правопорушенням, забезпечення публічної безпеки, запобігання економічній злочинності та удоско-

налення державного управління у сфері економічної безпеки

Втім, наразі постає потреба в додатковому ґрунтовному та міждисциплінарному аналізі системи правових засад забезпечення економічної безпеки держави та визначенні місця серед них адміністративно-правових норм. Тому *мета* статті полягає у визначенні правових засад забезпечення економічної безпеки держави та з'ясуванні місця адміністративно-правових норм у їх системі. *Новизна* роботи полягає в сформуванні низки нових для адміністративно-правової наукової думки позицій, пов'язаних з осмисленням місця адміністративно-правових норм серед правових засад забезпечення економічної безпеки держави. Її *завданнями* є: встановити роль, яку відіграють адміністративно-правові норми у системі правового забезпечення економічної безпеки держави; розглянути положення Конституції України та окремих законів України, якими визначаються основи забезпечення економічної безпеки держави.

Загальні правові засади економічної безпеки держави

До основних правових актів, які формують правову основу економічної безпеки України, належать Конституція України, Закони України "Про національну безпеку України", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про Раду національної безпеки і оборони України", а також численні галузеві закони, зокрема у сфері фінансів, податкової політики, банківської діяльності, державного контролю, зовнішньоеконо-

мічної діяльності, інвестиційної політики, антимонопольного регулювання, запобігання корупції тощо. Конституція України закладає основоположні принципи, відповідно до яких держава має забезпечувати економічну самостійність, захист прав власності, розвиток підприємництва, рівність усіх суб'єктів господарювання перед законом, а також соціальну спрямованість економіки.

Правові засади економічної безпеки можна умовно поділити на загальні та спеціальні. Загальні охоплюють норми конституційного, цивільного, фінансового, кримінального та адміністративного права, які визначають основи функціонування економічної системи. Спеціальні – це норми, спрямовані безпосередньо на попередження та нейтралізацію економічних загроз, таких як тіньова економіка, корупція, фінансові махінації, контрабанда, ухилення від сплати податків тощо.

Особливе місце серед правових засад забезпечення економічної безпеки посідають адміністративно-правові норми, адже саме вони встановлюють механізми публічного управління у цій сфері, визначають компетенцію органів виконавчої влади, їхні повноваження, форми та методи діяльності. Адміністративно-правові норми відіграють координаційну та регулюючу роль у системі забезпечення економічної безпеки. Вони забезпечують реалізацію державної економічної політики, здійснення контролю та нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання, а також застосування заходів адміністративного примусу в разі порушення економічного законодавства.

Адміністративно-правові норми визначають порядок функціонування державних органів, які безпосередньо впливають на стан економічної безпеки: Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової служби, Державної митної служби, Антимонопольного комітету України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати тощо. Саме завдяки адміністративно-правовому регулюванню забезпечується узгоджена діяльність цих органів, розробка та реалізація державних програм економічної безпеки, проведення перевірок, розслідувань, накладення адміністративних стягнень, ліцензування та контроль за фінансовими потоками [1].

Важливим елементом адміністративно-правового механізму є притягнення до адміністра-

тивної відповідальності в разі вчинення правопорушення у сфері економічних відносин. До таких правопорушень належать ухилення від обліку доходів, порушення валютного законодавства, недотримання ліцензійних умов, порушення правил зовнішньоекономічної діяльності, зловживання службовим становищем посадових осіб тощо. Адміністративні санкції у цьому випадку мають не лише каральний, а й превентивний характер, сприяючи підвищенню рівня економічної дисципліни та формуванню правової культури у сфері господарювання [2, с.232].

Роль адміністративно-правових норм у системі економічної безпеки

Тому адміністративно-правові норми є невід'ємною складовою системи правового забезпечення економічної безпеки держави. Вони забезпечують практичну реалізацію економічної політики, визначають правові механізми державного контролю, регламентують діяльність органів виконавчої влади та встановлюють юридичну відповідальність за правопорушення в економічній сфері. За умови відсутності ефективної системи адміністративно-правового регулювання неможливо забезпечити стабільність економічних процесів, захист національних ресурсів та стале соціально-економічне зростання країни. Так, адміністративно-правові норми виступають одним із ключових інструментів державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, сприяючи формуванню правопорядку, прозорості та ефективності економічних відносин у державі.

Щодо сутності та ролі кожного з вищевказаних нормативно-правових актів, то Конституція України є Основним Законом держави, який визначає фундаментальні засади економічної безпеки. Вона встановлює, що економіка України ґрунтується на засадах соціальної спрямованості, багатоманітності форм власності та рівності усіх суб'єктів господарювання перед законом (стаття 13, 41, 42).

Конституція України гарантує право приватної власності, свободу підприємницької діяльності та недоторканність економічних прав громадян. Ці положення створюють правове підґрунтя для забезпечення стабільності економічної системи, розвитку ринкових відносин і захисту національних економічних інтересів. Водночас згідно зі статтею 17 Конституції України саме держава відповідає за забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки, що підкреслює її публічно-правову природу [3].

Важливу роль у формуванні правових засад економічної безпеки відіграє Закон України "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року. У цьому законі визначено структуру системи національної безпеки, основні загрози, принципи та напрями діяльності держави у цій сфері. Економічна безпека визнається одним із ключових напрямів забезпечення національної безпеки. Даний нормативно-правовий акт окреслює механізми публічного управління, зокрема роль Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, а також органів виконавчої влади, уповноважених забезпечувати економічну стабільність. Документ передбачає створення системи стратегічного планування, у тому числі розробку Стратегії національної безпеки, де визначаються пріоритети економічного розвитку, напрями протидії зовнішнім і внутрішнім економічним загрозам, питання енергетичної, фінансової та продовольчої безпеки [4].

Спеціальні нормативно-правові акти та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки

Наступним важливим документом є Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", який закріплює принципи формування економічної політики держави, спрямованої на створення конкурентоспроможної, інноваційної економіки, інтегрованої у світовий економічний простір. Закон визначає, що серед основ внутрішньої політики є забезпечення макроекономічної стабільності, захист внутрішнього ринку, розвиток підприємництва, а також протидія економічним злочинам і проявам корупції. У сфері зовнішньої політики даний нормативно-правовий акт закріплює пріоритети інтеграції до європейського та світового ринку на умовах, що не загрожують економічному суверенітету України [5].

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" встановлює правовий статус, повноваження та механізми діяльності цього органу як координатора дій та управлінських рішень у сфері національної безпеки, у тому числі економічної. РНБО здійснює моніторинг стану економічної безпеки, розглядає питання фінансової стабільності, державного боргу, захисту стратегічних підприємств, контролю над енергетичними ресурсами та інвестиціями [6].

У системі спеціального законодавства особливе місце посідає Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України, які визначають фінансово-правові засади функціонування держави. Вони регулюють процеси формування,

розподілу та використання бюджетних ресурсів, податкової політики, міжбюджетних трансфертів, фінансового контролю. Забезпечення стабільного бюджетного процесу та ефективного податкового адміністрування є необхідною умовою економічної безпеки, оскільки від цього залежить здатність держави фінансувати оборонні, соціальні та інвестиційні програми, а також запобігати тінізації економіки [7; 8].

Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" регламентує діяльність Рахункової палати, Державної аудиторської служби України та інших контролюючих органів, які здійснюють перевірку використання бюджетних коштів, державного майна, фінансової дисципліни суб'єктів господарювання. Завдяки адміністративно-правовим механізмам у цих органах забезпечується прозорість державних фінансів, попередження зловживань і корупційних дій у сфері бюджетних ресурсів [9].

Закон України "Про запобігання корупції" має надзвичайно важливе значення для економічної безпеки, адже корупція є однією з найнебезпечніших загроз економічній стабільності. Цей закон встановлює систему антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП), регламентує правила етичної поведінки посадових осіб, вимоги до декларування доходів, запобігання конфлікту інтересів і механізми притягнення до відповідальності. Виконання вимог даного нормативно-правового акту прямо впливає на рівень довіри до держави, інвестиційний клімат і стійкість фінансової системи [10].

Закон України "Про підприємництво" визначає "загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки" [11].

Важливою складовою є Закон України "Про банки і банківську діяльність" та Закон "Про Національний банк України", які регулюють функціонування банківської системи – однієї з найчутливіших сфер економічної безпеки. Вони встановлюють вимоги до капіталізації банків, правил кредитування, валютного регулювання, а також надають НБУ повноваження щодо монетарної політики, забезпечення стабільності національної валюти та протидії відмиванню коштів [12; 13].

Не менш важливими є антимонопольне законодавство, представлене Законом України "Про захист економічної конкуренції", який регу-

лює діяльність Антимонопольного комітету України. Його завдання полягає у запобіганні зловживанням монопольним становищем, недобросовісній конкуренції та штучному обмеженню ринкових механізмів. Забезпечення добросовісної конкуренції є запорукою економічної стабільності та зростання національної економіки [14].

Так, кожен із названих нормативно-правових актів формує власний сегмент у системі правового забезпечення економічної безпеки держави. У своїй сукупності вони створюють цілісну правову модель, у межах якої адміністративно-правові норми виконують координаційну, регулюючу та контрольну функції. Вони забезпечують ефективну діяльність державного апарату, узгодженість дій усіх суб'єктів управління, формують інституційний порядок реалізації державної економічної політики та гарантують дотримання правових стандартів у сфері господарських відносин. Саме завдяки цій системі правових актів держава може своєчасно реагувати на економічні виклики, захищати національні інтереси й підтримувати соціально-економічну стабільність.

Наразі спостерігається необхідність удосконалення правового механізму захисту економічних інтересів України, адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів, а також розвитку адміністративно-правових інститутів, здатних ефективно реагувати на зовнішні економічні загрози. У цьому контексті адміністративно-правові норми відіграють системоутворюючу роль, оскільки саме через них держава встановлює правила поведінки суб'єктів господарювання, порядок дій державних органів у кризових ситуаціях, механізми контролю за рухом фінансових потоків, інвестицій та зовнішньоекономічних операцій.

Значення правових та адміністративно-правових засад у забезпеченні економічної безпеки держави

Правові засади забезпечення економічної безпеки держави становлять багаторівневу нормативну систему, яка охоплює норми Конституції України, законодавчі акти загального й спеціального характеру, а також підзаконні нормативно-правові документи, спрямовані на регулювання економічних процесів та захист національних інтересів. Економічна безпека держави означає не лише стабільність макроекономічних показників, а передусім здатність забезпечувати стійкий розвиток, ефективно використовувати ресурси, зберігати фінансову незалеж-

ність і протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам.

У цій системі ключову роль відіграють адміністративно-правові норми, що забезпечують практичні механізми реалізації державної економічної політики, регламентують діяльність органів виконавчої влади, визначають форми, методи та межі державного контролю. Конституційні гарантії, закони у сферах національної безпеки, фінансів, оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності, антимонопольного регулювання й запобігання корупції формують цілісну нормативну базу, яка визначає стратегічні орієнтири економічної політики. Адміністративно-правові норми надають цій базі реального змісту, забезпечуючи функціонування управлінських процедур, механізмів контролю та відповідальності.

Адміністративно-правові норми визначають компетенцію та порядок діяльності органів виконавчої влади, їхню взаємодію, відповідальність та інструменти впливу на економічні процеси. Чітке нормативне регулювання дозволяє державі своєчасно реагувати на економічні виклики, запобігати кризовим явищам, контролювати фінансово-господарську діяльність і забезпечувати сталість соціально-економічного розвитку. У сукупності нормативно-правові акти формують цілісну правову модель забезпечення економічної безпеки, у межах якої адміністративно-правові норми відіграють координаційну, регулюючу й контрольну функції, забезпечуючи узгодженість і результативність діяльності державного апарату.

Висновки

1. Правові засади економічної безпеки є системними та багаторівневими, охоплюючи Конституцію, закони загального й спеціального призначення та підзаконні акти. Економічна безпека визначається здатністю держави забезпечувати стійкий розвиток, ефективно управління ресурсами та захист від загроз, а не лише станом макроекономічних показників.

2. Адміністративно-правові норми виконують системоутворюючу роль, забезпечуючи реалізацію економічної політики, державний контроль і регламентацію діяльності органів влади. Без ефективного адміністративно-правового регулювання неможливе функціонування системи економічної безпеки, оскільки воно забезпечує порядок, відповідальність та координацію управлінських процесів.

3. Цілісна правова модель, утворена всією системою нормативно-правових актів, дозволяє

державі своєчасно реагувати на економічні виклики та захищати національні інтереси, підтримуючи стабільність і розвиток економіки.

Конфлікт інтересів

Під час виконання дослідження не виникало жодних обставин, які могли би розглядатися як

конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Діхтієвський П. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення права громадян на особисту недоторканність в період режиму воєнного стану. *Проблеми сучасних трансформацій*. 2022. № 6. <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-13>
2. Коваленко О. В. Щодо поняття та ознак адміністративної відповідальності за правопорушення у підприємницькій діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 9. С. 230-233. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/55>
3. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
4. Баранова В. В. Сутність економічної безпеки національного господарства та її характеристики. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 21. Частина 2. С. 147-152. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/33.pdf
5. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>
6. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text>
7. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
9. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text>
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>
11. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text>
12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
13. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>

REFERENCES

1. Dikhtiiievskiy, P. V. (2022). Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennia prava hromadian na osobystu nedotorkannist v period rezhymu voiennoho stanu [Administrative and legal means of ensuring citizens' right to personal inviolability during martial law]. *Problemy suchasnykh transformatsii*, (6). <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-13> (in Ukr.).
2. Kovalenko, O. V. (2020). Shchodo poniattia ta oznak administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia u pidpriemnytskii diialnosti [On the concept and features of administrative liability for offenses in entrepreneurial activity]. *Lurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9), 230–233. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/55> (in Ukr.).
3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
4. Baranova, V. V. (2018). Sutnist ekonomichnoi bezpeky natsionalnoho hospodarstva ta yii kharakterystyky [The essence of economic security of the national economy and its characteristics]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 21(2), 147–152. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/33.pdf (in Ukr.).
5. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky [On the principles of domestic and foreign policy]. Zakon Ukrainy (01.07.2010 No. 2411-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17> (in Ukr.).

6. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy [On the National Security and Defense Council of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.03.1998 No. 183/98-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text> (in Ukr.).
7. Biudzhetni kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (08.07.2010 No. 2456-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (in Ukr.).
8. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (02.12.2010 No. 2755-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (in Ukr.).
9. Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu v Ukraini [On the main principles of state financial control in Ukraine]. Zakon Ukrainy (26.01.1993 No. 2939-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (in Ukr.).
10. Pro zapobihannia koruptsii [On Prevention of Corruption]. Zakon Ukrainy (14.10.2014 No. 1700-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
11. Pro pidpriemnytstvo [On Entrepreneurship]. Zakon Ukrainy (07.02.1991 No. 698-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text> (in Ukr.).
12. Pro banky i bankivsku diialnist [On Banks and Banking]. Zakon Ukrainy (07.12.2000 No. 2121-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (in Ukr.).
13. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [On the National Bank of Ukraine]. Zakon Ukrainy (20.05.1999 No. 679-14). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text> (in Ukr.).
14. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii [On Protection of Economic Competition]. Zakon Ukrainy (11.01.2001 No. 2210-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 48–54 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746458

http://forumprava.pp.ua/files/048-054-2025-4-FP-Sokolov_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_8.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 24.09.2025

Accepted: 20.10.2025

Published: 24.10.2025

Available online: 24.10.2025

Cite as:

Соколов, О. С. (2025). Правові засади забезпечення економічної безпеки держави та роль адміністративно-правових норм у їх системі. *Форум Права*, 84(4), 48–54.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>

Sokolov, o. S. (2025). Pravovi zasady zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy ta rol administratyvno-pravovykh norm u yikh systemi [Legal foundations for ensuring the economic security of the state and the role of administrative-legal norms in this system]. *Forum prava*, 84(4), 48–54.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>

УДК 342.4:331.105.6(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347707>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

О.С. ГОЛОВАЩЕНКО,

провідний науковий співробітник наукового сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, м. Харків, Україна; e-mail: olgol07@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

Л.М. ГРИШКО,

завідувач наукового сектору муніципального права та місцевого самоврядування Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Харків, Україна; e-mail: gryshko.lm@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

О.І. ZOZULIA,

Head, Scientific Sector of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

O.S. HOLOVASHCHENKO,

Leading Researcher, Scientific Sector of Theoretical and Methodological Problems of the Organization of State Power, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olgol07@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

L.M. HRYSHKO,

Head, Scientific Sector of Municipal Law and Local Self-Government, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kharkiv, Ukraine; e-mail: gryshko.lm@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0347-1118>

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF SOCIAL DIALOGUE IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах державотворення важливого значення набуває забезпечення соціального діалогу, що безпосередньо позначається на стабільності суспільного розвитку та зміцненні демократичних інститутів. Соціальний діалог поєднує політичний, економічний і соціальний виміри, проте саме його конституційно-правова основа визначає рамки й умови ефективного функціонування механізмів представництва та узгодження публічних і приватних інтересів. Особливого значення соціальний діалог набуває в Україні у контексті її європейської інтеграції, розбудови соціальної держави, імплементації міжнародних стандартів прав людини та реагування на нагальні воєнні виклики. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу конституційних засад соціального діалогу в Україні. **Метою** роботи є поглиблений аналіз конституційних засад соціального діалогу в Україні, визначення його сутності та особливостей, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення конституційно-правових гарантій соціального діалогу в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким охарактеризовано по-

точний стан конституційно-правового регулювання соціального діалогу в Україні. За допомогою логіко-семантичного методу визначено сутність і співвідношення соціального діалогу та соціального партнерства; системно-структурного методу – висвітлено визначальний вплив норм Конституції України на організацію та проведення соціального діалогу в Україні; прогностичного методу – сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності соціального діалогу та розвитку його конституційних засад. **Результат.** Встановлено, що в основу соціального діалогу в Україні покладені базові положення Конституції України, які закріплюють принципи соціальної держави та верховенства права, визначають людину найвищою соціальною цінністю, а також гарантують права на працю, соціальний захист, достатній життєвий рівень, свободу об'єднання у професійні спілки, захист соціальних та економічних прав людини. У своїй єдності вони обумовлюють сутність соціального діалогу як демократичного механізму взаємодії соціальних партнерів з метою досягнення балансу між приватними й публічними інтересами, запобігання соціальним конфліктам і забезпечення соціальної справедливості. Конституційно-правові засади соціального діалогу та його практика сьогодні характеризуються відсутністю цілісної доктрини реалізації принципу соціальної держави та стратегії розвитку соціального партнерства, а також недостатньою фактичною забезпеченістю конституційно гарантованих соціальних та економічних прав людини. **Висновки.** Обґрунтовано необхідність комплексного розвитку конституційних засад соціального діалогу, як однієї з ключових умов розбудови соціальної держави в Україні, ефективної реалізації державної соціальної політики та практичного втілення конституційних соціальних прав людини. Запропоновано такі перспективні напрямки вдосконалення конституційних засад соціального діалогу як конкретизація принципу соціальної держави шляхом закріплення його взаємозв'язку із соціальним діалогом, визначення соціального діалогу конституційною гарантією реалізації соціальних та економічних прав людини, розширення змісту права на участь в управлінні державними справами з урахуванням форм соціального партнерства, а також посилення інституційної спроможності соціальних партнерів та запровадження ефективних механізмів їхньої взаємодії.

Ключові слова: Конституція, соціальний діалог, соціальна держава, соціальні права, соціальний захист, соціальне партнерство, соціальні партнери

Problem statement. In the contemporary conditions of state-building, ensuring social dialogue acquires particular importance, as it directly affects the stability of social development and the strengthening of democratic institutions. Social dialogue combines political, economic, and social dimensions; however, it is its constitutional and legal foundation that determines the framework and conditions for the effective functioning of mechanisms of representation and reconciliation of public and private interests. Social dialogue is of particular significance in Ukraine in the context of its European integration, the development of the welfare state, the implementation of international human rights standards, and the response to urgent military challenges. In this regard, there is a need to analyze the constitutional foundations of social dialogue in Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the constitutional foundations of social dialogue in Ukraine, to define its essence and specific features, and to substantiate prospective directions for improving constitutional and legal guarantees of social dialogue in the context of martial law and European integration processes. **Methods.** To achieve the objectives of the study, a set of scientific methods was employed. The formal-legal method was used to characterize the current state of constitutional and legal regulation of social dialogue in Ukraine. The logical-semantic method made it possible to define the essence and correlation of social dialogue and social partnership. The systemic-structural method highlighted the decisive impact of the Constitution of Ukraine on the organization and conduct of social dialogue in Ukraine. The prognostic method was applied to formulate proposals aimed at enhancing the effectiveness of social dialogue and developing its constitutional foundations. **Results.** It has been established that the social dialogue in Ukraine is based on the fundamental norms of the Constitution of Ukraine, which enshrine the principles of the welfare state and the rule of law, designate the human being as the highest social value, and guarantee the rights to work, social protection, an adequate standard of living, freedom of association in trade unions, and protection of social and economic rights. Taken together, these provisions define the essence of social dialogue as a democratic mechanism of interaction between social partners aimed at achieving a balance between private and public interests, preventing social conflicts, and ensuring social justice. The constitutional and legal foundations of social dialogue and its practice today are characterized by the absence of a coherent doctrine for implementing the principle of the welfare state and a strategy for the development of social partnership, as well as by insufficient factual enforcement of constitutionally guaranteed social and economic rights. **Conclusions.** The necessity of the comprehensive development of the constitutional foundations of social dialogue has been substantiated, as one of the key conditions for building a welfare state in Ukraine, for the effective implementation of state social policy, and for the practical realization of constitutionally guaranteed social rights. The following prospective directions for improving the constitutional foundations of social dialogue are proposed: concretizing the principle of the welfare state by enshrining its link with social dialogue; defining social dialogue as a constitutional guarantee for the realization of social and economic rights; expanding

the content of the right to participate in the management of state affairs by taking into account forms of social partnership; as well as strengthening the institutional capacity of social partners and introducing effective mechanisms of their interaction.

Keywords: *Constitution, social dialogue, welfare state, social rights, social protection, social partnership, social partners*

Постановка проблеми

У сучасних умовах державотворення важливого значення набуває забезпечення соціального діалогу, що безпосередньо позначається на стабільності суспільного розвитку та зміцненні демократичних інститутів. Соціальний діалог як правова категорія поєднує політичний, економічний і соціальний виміри, проте саме його конституційно-правова основа закладає рамки й умови ефективного функціонування механізмів представництва та узгодження інтересів різних груп. Соціальний діалог виступає дієвою гарантією реалізації принципів соціальної держави, а також інструментом попередження конфліктів і досягнення суспільного консенсусу.

Особливого значення соціальний діалог набуває в Україні через необхідність продовження її європейської інтеграції, розбудови соціальної держави, імплементації міжнародних стандартів у сфері соціальних прав людини та належного реагування на виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням РФ до України, у тому числі й подолання економічної нестабільності. Менше з тим, слід погодитись з К.О. Закоморною, що на сучасному етапі в Україні процес інституалізації соціальної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства все ще перебуває на стадії становлення й потребує подальшого вдосконалення [1, с.176]. З огляду на це та оскільки Конституція України безпосередньо закріплює основоположні засади взаємодії держави, громадянського суспільства та соціальних партнерів, у контексті сучасних трансформаційних процесів вбачається актуальним дослідження конституційних засад соціального діалогу в Україні.

Зазначимо, що конституційно-правовий аспект соціального партнерства раніше вже досліджувався іншими вченими. Зокрема О.П. Заставна характеризує конституційно-правові основи формування соціальної держави в Україні [2]; С.М. Каплін висвітлює конституційно-правовий аспект соціального партнерства в демократичній державі [3]; В.В. Капустян і Ю.О. Костюніна розглядають питання модернізації правового механізму реалізації соціального партнерства на сучасному етапі державотворення [4]; Р.І. Коваленко і М.О. Денисюк – сучасні виклики та перспективи вдосконалення правового регулю-

вання соціального діалогу в Україні [5]; С.М. Синчук і В.В. Яструбецький – соціальний захист працівників як об'єкт соціального діалогу [6]. У той же час дані наукові роботи стосуються здебільшого лише окремих інституційних чи галузевих аспектів забезпечення соціального діалогу в Україні, залишаючи поза увагою конституційно-правові гарантії соціального діалогу як інструменту забезпечення балансу між публічною владою та громадянським суспільством. Низка досліджень мають фрагментарний характер і зосереджуються переважно на трудових або адміністративно-правових аспектах соціального партнерства. Вказане зумовлює потребу у більш широкому, системному підході для розкриття сутності та значення соціального діалогу саме в конституційно-правовому вимірі з урахуванням сучасних викликів.

Враховуючи викладене, *метою* цієї статті є поглиблений аналіз конституційних засад соціального діалогу в Україні, визначення його сутності та особливостей, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення конституційно-правових гарантій соціального діалогу в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. *Новизна* полягає у комплексному аналізі конституційно-правової природи соціального діалогу, що поєднує у собі механізми взаємодії держави та громадянського суспільства в рамках демократичного розвитку України. На відміну від вже наявних досліджень, нами акцентована увага на взаємозв'язку соціального діалогу з принципом соціальної держави, а також визначається його роль у забезпеченні балансу між публічними та приватними інтересами в умовах євроінтеграційних процесів і воєнних викликів. *Завданнями* статті є розкриття сутності соціального діалогу як форми соціального партнерства, а також характеристика принципу соціальної держави, права на соціальний захист, права на об'єднання у профспілки та інших основоположних прав людини як основи соціального діалогу в Україні.

Сутність соціального діалогу як форми соціального партнерства

З приводу розуміння сутності соціального діалогу у науковій літературі склались доволі різні підходи. Зокрема найчастіше він розглядається як форма комунікації між державою, роботодав-

цями та працівниками, що спрямована на узгодження їхніх інтересів, як процес ухвалення ними відповідних рішень та як один із механізмів реалізації принципу соціальної держави. Водночас соціальний діалог, забезпечуючи послідовну й планомірну участь громадян у виробленні та ухваленні рішень з важливих для них соціально-економічних питань, може розглядатись, у першу чергу, як одна з ключових форм демократії участі. Як також наголошено в Аналітичному огляді Ради Європи [7, с.14], невіддільним компонентом будь-якої демократії є виробнича демократія, існування якої неможливе без соціального діалогу та пов'язаних з ним фундаментальних прав людини на об'єднання для захисту своїх соціально-економічних інтересів та на ведення колективних переговорів.

Чинна законодавча дефініція соціального діалогу насамперед розкриває його практично-організаційну сутність, прямо не відображаючи його конституційно-правовий аспект. Так, згідно ст.1 Закону України від 23.12.2010 р. № 2862-VI [8] соціальний діалог визначено як "процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень" його сторонами, що представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань "формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин". Втім, як предмет соціального діалогу, так і його характер безпосередньо корелюються з низкою положень Конституції України [9], що встановлюють принцип соціальної держави, основоположні права на працю, соціальний захист і достатній життєвий рівень, а також демократичні засади участі громадян в управлінні державою. Своє втілення в організації та здійсненні соціального діалогу знаходить конституційний принцип верховенства права, який згідно ст.3 Закону України від 23.12.2010 р. № 2862-VI прямо визначено одним із основних принципів соціального діалогу.

Ширший підхід до розуміння соціального діалогу відображає його сутність як механізму взаємодії між державою та громадянським суспільством, що забезпечує втілення принципів соціальної держави, демократії, верховенства права та народного суверенітету. Саме у такій інтерпретації соціальний діалог виходить за межі трудових правовідносин й набуває цілісного конституційно-правового значення. Крім того, як за-

значають В.В. Капустян і Ю.О. Костюніна, на відміну від національної моделі соціального діалогу, якій властиве зосередження переважно на регулюванні соціально-трудоких відносин, сучасна практика соціального діалогу у європейських країнах засвідчує, що його предмет складає широке коло питань соціально-економічного розвитку держави [4, с.56]. Враховуючи викладене, узагальнено соціальний діалог може бути охарактеризований як форма реалізації конституційних принципів соціальної держави та народного суверенітету, що полягає у взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, організацій роботодавців та інших інституцій громадянського суспільства з метою узгодження інтересів та вироблення рішень у соціально-економічній сфері.

Як вбачається, чинне законодавство чітко обмежує предмет узгодження інтересів між соціальними партнерами виключно лише соціальною, економічною та трудовою сферами. У зв'язку з цим окремими вченими висловлюються пропозиції щодо розширення предметної сфери соціального діалогу шляхом надання профспілкам права представляти найманих працівників у процесі ухвалення державно-політичних рішень, що зачіпають їх інтереси [3, с.55]. Вважаємо, що досвід ефективного застосування релевантних форм соціального діалогу (колективні переговори, взаємні консультації та інформування тощо) дійсно може бути корисним для забезпечення реалізації й захисту громадянських, політичних та інших прав громадян. Втім, подібне розпорощення діяльності профспілок може негативно позначитись на продуктивності соціального діалогу та загалом недоцільне через наявність інших механізмів представництва інтересів працівників під час ухвалення державно-владних рішень, зокрема через політичні партії та профільні громадські організації. Разом із тим, навіть в існуючих рамках предмету соціального діалогу він вже забезпечує реальну участь профспілок, як інституту громадянського суспільства, у процесі формування та реалізації державної соціальної та економічної політики.

Характеризуючи конституційно-правову природу соціального діалогу, важливого значення набуває його співвідношення з іншим суміжним поняттям "соціальне партнерство", законодавче визначення якого наразі відсутнє. Вказане додатково актуалізується з огляду на паралельне використання понять "соціальний діалог" і "соці-

альне партнерство" у тексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 р. [10]. Зокрема у ст.420, 421 Угоди йдеться про необхідність посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу, а також залучення соціальних партнерів та організацій громадянського суспільства до впровадження реформ в Україні.

У науковій літературі сформувались різні підходи щодо співвідношення соціального діалогу та соціального партнерства як елементів соціальної демократії у трудових правовідносинах. Так, наприклад, М.О. Коляда [11, с.294] і В.В. Яцишина [12, с.19] у своїх наукових працях фактично отожднюють дані поняття. За іншим підходом соціальне партнерство розглядається як ширше поняття ніж соціальний діалог. Зокрема Б.В. Досін стверджує, що соціальне партнерство поряд із соціальним діалогом також охоплює й інші види спільної діяльності між органами держави чи органами місцевого самоврядування, представниками громадянського суспільства та бізнесу [13, с.28–29]. Наголосимо, що соціальне партнерство може розглядатись не лише з точки зору трудового права як "інструмент регулювання соціально-трудова відносин" [14, с.264], а й як "складова частина соціального механізму демократичного урядування" [15, с.11] або політико-правовий феномен у демократичній державі [16, с.61].

Поділяючи означені підходи, пропонуємо розглядати соціальне партнерство як іманентну складову демократичної соціальної держави, що виявляється у конструктивній взаємодії держави, роботодавців, профспілок та інших громадських об'єднань, у тому числі шляхом соціального діалогу, задля досягнення соціального миру, збалансування публічних і приватних інтересів, спільного розв'язання актуальних соціальних проблем і задоволення інших суспільних потреб. Близької позиції дотримується С.М. Каплін, визначаючи соціальне партнерство як "стан суспільно-політичних відносин у демократичній соціально орієнтованій державі, що спрямований на зміцнення конституційних гарантій, задоволення суспільних потреб, дотримання балансу інтересів між працівниками, роботодавцями та державою в умовах налагодження соціального діалогу" [3, с.57]. Наведена дефініція відображає не лише концептуальний зв'язок соціального партнерства та соціального діалогу, але й їх зумовленість та водночас цілеспрямованість на практичне втілення конституційних

гарантій у соціально-економічній сфері. У цьому контексті також не можна не погодитись з І.М. Шопіною [17, с.132], що успіх соціального партнерства значною мірою залежить саме від існування інституту громадянського суспільства, зокрема й від відповідності діяльності професійних спілок та інших громадських об'єднань їх задекларованим цілям і реального зв'язку таких цілей з інтересами певних соціальних верств та груп.

Принцип соціальної держави та конституційні права людини як основа соціального діалогу

Як відомо, однією з тенденцій світового конституційного процесу є всеохоплююча соціалізація конституційно-правового регулювання життя суспільства [1, с.175]. Саме тому одним із засадничих принципів сучасного державотворення є принцип соціальної держави, проголошений у ст.1 Конституції України. Попри відсутність єдиного усталеного визначення поняття "соціальна держава", його зміст насамперед пов'язаний з пріоритетом соціальних цінностей та забезпеченням соціальної справедливості. Так, наприклад, соціальна держава може визначатись як правова держава розвиненого громадянського суспільства із соціально орієнтованою ринковою економікою, яка здатна створити умови для реалізації економічних, соціальних і культурних прав людини, гарантувати соціальну безпеку особи, встановити соціальний лад у суспільстві [18, с.181]. З іншого боку, під соціальною державою розуміється заснована на принципах соціальної справедливості, рівності та свободи правова держава з розвиненим громадянським суспільством, в якому всебічно гарантовані соціально-економічні права громадян, існує налагоджений й досяжний механізм їх практичної реалізації та захисту [19, с.82].

Попри загальну близькість таких підходів у першому випадку йдеться лише про спроможність держави до забезпечення реалізації соціальних та економічних прав людини, а у другому – про їх фактичну гарантованість, забезпеченість і захищеність. Таким чином, концепція соціальної держави передбачає не тільки номінальне проголошення відповідних прав і свобод людини, а й наявність дієвих інституційних механізмів їх забезпечення. У цьому аспекті особливого значення набуває соціальний діалог як конституційно обумовлений інструмент узгодження публічних і приватних інтересів, що покликаний сприяти транзиту від декларативності

до реальної гарантованості соціальних та економічних прав людини.

Зазначимо, що принцип соціальної держави безпосередньо втілено у низці інших конституційних положень – визнання людини найвищою соціальною цінністю (ч.1 ст.3), забезпечення державою гідних умов життя та громадянської злагоди у суспільстві (преамбула), справедливий розподіл суспільного багатства (ч.1 ст.95), захист соціальних та економічних прав людини (ч.2 ст.3, ст.55), принцип рівноправності (ст.21, 24), соціальна спрямованість економіки (ч.4 ст.13), право на соціальний захист (ч.1 ст.46 Конституції України) та інші соціальні й економічні права людини. У своїй єдності перелічені гарантії та норми формують цілісну конституційну основу для реалізації принципу соціальної держави, передбачаючи активну участь держави у забезпеченні соціальної справедливості та сталого розвитку.

Основними завданнями соціальної держави згідно п.2.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 р. № 3-рп/2012 є створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії та надання соціальної допомоги [20]. Таким чином, соціальний характер держави не лише обумовлює спрямованість державної політики на людину, але й вимагає від органів публічної влади дієвої участі у формуванні оптимальних умов для забезпечення гідного рівня життя, субстантивної рівності та соціальної справедливості. При цьому, як слушно наголошує К.О. Закоморна, "конституційні норми про соціальну справедливість, рівність і солідарність створюють фундамент для розвитку інструментів запобігання конфлікту в соціально-економічній сфері" [1, с.176], одним із яких є інститут соціального діалогу. Соціальний діалог, будучи ключовим механізмом реалізації конституційного принципу соціальної держави, забезпечує згладжування соціальних протиріч й узгодження (збалансування) публічних і приватних інтересів у соціально-трудої сфері.

У той же час не можна не погодитись з О.П. Заставною, що фундаментальна конституційна характеристика України як соціальної держави наразі ще не одержала ані свого теоретичного розроблення, ані належного практичного втілення [2, с.32]. З огляду на це розбудова України як соціальної держави першочергово потребує продовження напрацювання відповідної док-

трини з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду, поточного стану вітчизняної економіки та особливостей громадянського суспільства. Крім того, як відзначає С.М. Каплін, ефективна реалізація конституційного принципу побудови соціальної держави в Україні неможлива без комплексу реформ з урахуванням узгодження інтересів публічної влади та всіх соціальних груп населення "на основі розумного компромісу та розвиненої ефективної системи соціального партнерства" [3, с.54]. У даному контексті саме соціальний діалог постає ключовим інструментом узгодження публічних і приватних інтересів й досягнення на цій основі соціального компромісу, що здатне забезпечити практичне втілення конституційного принципу соціальної держави. Вбачається, що правове й інституційне зміцнення соціального діалогу забезпечить необхідні підвалини для формування стабільних механізмів взаємодії держави та громадянського суспільства, зокрема в умовах сучасних викликів.

Відображена у Конституції України ідея визнання людини найвищою соціальною цінністю безпосередньо знаходить своє втілення у соціальному діалозі. Зокрема, як наголошує Н.Г. Діденко, в духовно-ціннісному вимірі соціальне партнерство (та соціальний діалог як його складова) уособлює ідеологію цивілізованого співжиття громадян в умовах ринкової економіки, центром якої є людина і загальнолюдські цінності [21, с.10]. Сутність соціальної держави та її конституційний обов'язок щодо утвердження й забезпечення соціальних та економічних прав і свобод людини зумовлюють необхідність формування та здійснення потужної й збалансованої соціальної політики задля соціального миру та створення гідних людини умов життя.

Ефективність такої соціальної політики не в останню чергу залежить від врахування під час її вироблення та реалізації думки й інтересів тих громадян, яких вона безпосередньо стосується, що може бути забезпечено у тому числі за допомогою соціального діалогу. Так, наприклад, згідно ч.2 ст.8 Закону України від 23.12.2010 р. № 2862-VI до об'єкту "обміну інформацією", як форми соціального діалогу, прямо віднесено "питання економічної та соціальної політики". У даному контексті також слід погодитись з С.М. Синчук і І.М. Ласько, що соціальна політика держави має спрямовуватись на зменшення соціальної нерівності, забезпечення стабільності та суспільного компромісу через легітимні й ефективні механізми і, у першу чергу, через соціаль-

ний діалог [22, с.57]. Фактично ж саме соціальний діалог дозволяє оперативно реагувати на нагальні соціальні виклики й вирішувати існуючі протиріччя між соціальними партнерами.

Одним із основоположних соціальних прав людини, що виражає сутність України як соціальної держави та її соціальну функцію, є право на соціальний захист. Його зміст згідно ст.46 Конституції України включає гарантії матеріального забезпечення у разі втрати працездатності, безробіття, старості та в інших випадках, передбачених законом. Втім, за визначенням А.В. Ботьот соціальний захист це ціла "система економічних, юридичних та організаційних заходів щодо забезпечення соціальних прав людини і громадянина в державі" [23, с.110]. Тому конституційне право на соціальний захист, перебуваючи у синергетичному взаємозв'язку з іншими гарантованими Конституцією України соціальними правами людини, має комплексний характер та пов'язане не лише зі сферою державних соціальних виплат, але й зі створенням гідних умов життя та праці, встановленням і реалізацією відповідних соціальних стандартів. Разом із тим, можемо лише частково погодитись з Л.П. Амелічевою щодо включення права на соціальний захист до складу більш ширшого за змістом права на гідну працю, яке "містить в собі усі права працівників, з акцентом на зайнятість, соціальний захист та соціальний діалог" [24, с.232]. Адже попри змістовну близькість та спорідненість конституційні права на соціальний захист і на працю мають власне відмінне змістовне наповнення, хоча й їх реалізація безпосередньо потребує ефективного функціонування системи соціального діалогу.

У такому контексті особливого значення набуває соціальний діалог як механізм узгодження інтересів держави, роботодавців і працівників, що виступає не тільки інструментом колективних переговорів, а і засобом забезпечення участі громадянського суспільства у формуванні соціальної політики. Як слушно відзначають С.М. Синчук і В.В. Яструбецький [6, с.89], залучення механізмів соціального діалогу з урахуванням кращих практик зарубіжних держав "сприятиме ефективності програм соціального захисту працівників та приведення їх у відповідність до стандартів європейського співтовариства".

При цьому, питання соціального захисту працівників можуть бути об'єктом всіх форм соціального діалогу (обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур, укладення

колективних договорів і угод), втілюючись у відповідних актах соціального діалогу. Наприклад, Уряд, як сторона соціального діалогу, проводить обов'язкові консультації з приводу майбутніх змін у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування. Загалом же соціальний діалог через колективні переговори та укладення угод між соціальними партнерами забезпечує формування справедливих стандартів соціального забезпечення, а також сприяє розширенню змісту соціального захисту шляхом узгодження умов праці, рівня заробітної плати та відповідних соціальних гарантій. Усе це дозволяє розглядати соціальний діалог як ключовий елемент реалізації конституційного права на соціальний захист, що не лише забезпечує узгодження соціально-економічних інтересів соціальних партнерів, але й закладає основу практичної реалізації задекларованих соціальних гарантій, підсилюючи практичне втілення принципу соціальної держави.

Фундаментальною передумовою формування інституційної основи соціального діалогу є право громадян на об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення економічних, соціальних та інших інтересів (ч.1 ст.46 Конституції України). Саме громадські організації, включно з профспілками, забезпечують представництво та захист не лише індивідуальних, але й колективних інтересів їх учасників, у тому числі під час різних форм взаємодії з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування. При цьому, у науковій літературі звертається увага на проблемності статусу в межах соціального діалогу (як його учасників або спостерігачів) організацій громадянського суспільства поза представниками працівників та роботодавців [13, с.28]. Погоджуючись з доцільністю залучення до соціального діалогу широкого кола організацій громадянського суспільства, першочерговим постає чітке законодавче врегулювання їх статусу й ролі у тих чи інших формах соціального діалогу.

Функціонування соціального діалогу організаційно можливе лише за умови існування організованих суб'єктів представництва інтересів, одним із яких є професійні спілки. У ч.3 ст.36 Конституції України безпосередньо гарантовано право на участь у професійних спілках. Відповідно до цього профспілки, створюючись "з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів" своїх учасників, виступають

основними представниками інтересів найманих працівників у сфері соціально-трудова відносин, сполучною ланкою між ними та державою й роботодавцями. Зокрема, будучи повноправною стороною соціального діалогу, професійні спілки беруть участь у колективних переговорах і консультаціях з соціально-економічних питань, ініціюють укладення колективних договорів і угод, тим самим забезпечуючи реальне залучення громадян до процесу ухвалення рішень. Водночас не можна не зважати, що сучасний стан розвитку трудового законодавства та судової практики характеризується подальшим послабленням позицій профспілок як представників трудових колективів і сторони соціального діалогу [25, с.69]. Попри це, сьогодні з огляду на визначені Законом України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ особливості організації трудових відносин в умовах воєнного стану продовжує зростати важливість дієвої участі профспілкових організацій у забезпеченні соціального діалогу. Адже, як випливає з Аналітичного огляду Ради Європи [7, с.64], необхідними умовами належного соціального діалогу є існування сильних, незалежних профспілок та організацій роботодавців, їх інституційна підтримка та повага до їх автономії з боку держави.

Конституція України не лише визначає статус профспілок як "громадських організацій, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності", але й додатково закріплює низку гарантій їх діяльності – утворення без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів, рівні права профспілок тощо. Усе це у широкому розумінні формує правову основу функціонування соціального діалогу, обумовлюючи суб'єктність та інституційну роль профспілок у соціально-трудова відносинах, а також їх захисну, представницьку та інші функції у соціальному діалозі. Як наголошує з даного приводу С.М. Каплін [3, с.55], відведення профспілкам та іншим неурядовим організаціям особливої ролі у конституційному механізмі державної влади "сприятиме створенню збалансованої моделі соціального партнерства, досягненню конструктивного соціального діалогу та підвищенню ефективності соціальної політики в державі".

Конституційні засади соціального діалогу як його вихідні положення розвиваються та деталізуються у законодавчих актах, ухвалених на виконання норм Конституції України. Конституційні засади визначають ціннісні орієнтири та страте-

гічний напрям розвитку соціального діалогу, тоді як законодавче регулювання утворює інституційний та процедурний механізм їх практичної реалізації. При цьому, не лише Конституція України безпосередньо впливає на законодавчі засади соціального діалогу, але й правозастосовна практика дозволяє виявити прогалини у конституційно-правовому регулюванні й актуалізує подальшу доктринальну розробку конституційних підвалин соціального діалогу.

У даному контексті, передусім, слід вказати профільний Закон України "Про соціальний діалог в Україні", що системно регламентує організацію та порядок ведення соціального діалогу в Україні, визначаючи його сторони, форми, рівні та правові наслідки ухвалених рішень. Розглянуті конституційні положення також втілені та конкретизовані у Законах України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про колективні договори і угоди", що регулюють окремі аспекти соціального діалогу вже здебільшого в рамках інших галузей права. Водночас в рамках подальшого розвитку правових засад соціального діалогу може бути слушним ухвалення вітчизняної Стратегії соціального партнерства та Закону України "Про соціальне партнерство в Україні", що визначатиме місце соціального діалогу у структурі соціального партнерства. Крім цього, вбачаються цілком раціональними пропозиції Р.І. Коваленко та М.О. Денисюк [5, с.47–48] щодо модернізації законодавчих засад соціального діалогу з урахуванням міжнародних стандартів, посилення інституційної спроможності соціальних партнерів через забезпечення їх підтримки з боку держави, а також розвиток механізмів соціального діалогу на місцевому рівні в контексті децентралізації.

Висновки

1. В основу соціального діалогу в Україні покладені базові положення Конституції України, які закріплюють принципи соціальної держави та верховенства права, визначають людину найвищою соціальною цінністю, а також гарантують права на працю, соціальний захист, достатній життєвий рівень, свободу об'єднання у професійні спілки, захист соціальних та економічних прав людини. У своїй єдності вони обумовлюють сутність соціального діалогу як демократичного механізму взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та організацій роботодавців з

метою досягнення балансу між приватними й публічними інтересами, запобігання соціальним конфліктам і забезпечення соціальної справедливості.

2. Конституційно-правові засади соціального діалогу та його практика сьогодні характеризуються: відсутністю цілісної доктрини реалізації принципу соціальної держави та стратегії розвитку соціального партнерства; недостатньою фактичною забезпеченістю конституційно гарантованих соціальних та економічних прав людини; ослабленістю профспілкового руху та його занизькою ефективністю попри конституційний статус профспілок; неврегульованістю участі інших інститутів громадянського суспільства в системі соціального діалогу; законодавчим врегулюванням організації та проведення соціального діалогу, його обмеженістю переважно трудовою та економічною сферою; не розмежованістю понять "соціальний діалог" і "соціальне партнерство" за відсутності законодавчого визначення останнього.

3. Викладене обумовлює необхідність комплексного розвитку конституційних засад соціального діалогу, як однієї з ключових умов розбудови соціальної держави в Україні, ефективної реалізації державної соціальної політики та практичного втілення конституційних соціальних прав людини як під час триваючої російсько-української війни, так і на етапі повоєнного

відновлення України. Перспективними напрямками вдосконалення конституційних засад соціального діалогу в умовах воєнного стану, євроінтеграційних процесів і сучасних соціально-економічних викликів виступає: конкретизація принципу соціальної держави шляхом закріплення його взаємозв'язку із соціальним діалогом як базовим механізмом реалізації соціальної функції держави; визначення соціального діалогу конституційною гарантією реалізації соціальних та економічних прав людини; розширення змісту права на участь в управлінні державними справами з урахуванням форм соціального партнерства; уточнення статусу професійних спілок як учасників не лише трудових, а й ширших суспільних відносин; закріплення принципу належного соціального діалогу як основи формування державної соціально-економічної політики; посилення інституційної спроможності соціальних партнерів та запровадження ефективних механізмів їхньої взаємодії.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закоморна К. О. Конституційно-правові засади соціального діалогу в пострадянських країнах. *Публічне управління: виклики XXI століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу*: зб. тез до XIV Міжнар. наук. конгр. Харків, 2014. С. 175–177.
2. Заставна О. П. Конституційно-правові основи формування соціальної держави в Україні. *Галицькі студії. Юридичні науки*. 2023. № 1. С. 28–34. https://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2023-1-5
3. Каплін С. М. Соціальне партнерство в демократичній державі: конституційно-правовий аспект. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 4 (1). С. 54–58.
4. Капустян В. В., Костюніна Ю. О. Модернізація нормативно-правового механізму реалізації соціального партнерства на сучасному етапі державотворення. *Таерійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2021. № 4. С. 54–60. <https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.8>
5. Коваленко Р. І., Денисюк М. О. Правове регулювання соціального діалогу в Україні: сучасні виклики та перспективи вдосконалення. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2024. № 86. Ч. 3. С. 43–48. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.3.6>
6. Синчук С. М., Яструбецький В. В. Соціальний захист працівників як об'єкт соціального діалогу. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. 2022. Вип. 35. С. 88–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7618238>
7. Соціальний діалог як ключова умова сталого розвитку та євроінтеграції. Аналітичний огляд Ради Європи. <https://rm.coe.int/electronic-version-social-dialogue-as-a-key-condition-for-sustainable-/1680b492d1>
8. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. *Офіційний вісник України*. 2011. № 3. Ст. 168.

9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Т. 1. Ст. 2125.
11. Коляда М. Співвідношення понять "соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у трудовому праві: теорія та практика. *Публічне право*. 2013. № 4 (12). С. 291–296.
12. Яцишин В. В. Принципи соціального діалогу у сфері праці: дис. ... докт. філософії за спец. 081 – "Право". Одеса, 2021. 236 с.
13. Досін Б. В. Юридичний зміст поняття соціальний діалог. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2023. Вип. 75. Ч. 3. С. 25–30. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.4>
14. Любохинець Л. С. Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудоких відносин в Україні. *Теоретичні та прикладні питання економіки*. 2013. Вип. 28. Т. 1. С. 262–270.
15. Піроженко Н. В. Механізми становлення та розвитку соціального партнерства органів публічної влади і неурядових некомерційних організацій: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2007. 20 с.
16. Каплін С. М. Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду: дис. ... докт. філософії за спец. 081 – "Право". Київ, 2021. 239 с.
17. Шопіна І. М. Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави. *Право і безпека*. 2005. Т. 4. № 3. С. 130–133.
18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс: підручник для вузів. Харків: Еспада, 2006. 775 с
19. Єрмоленко Д. О. Поняття та ознаки соціальної держави. *Вісник Запорізького юридичного інституту*. 2001. № 2. С. 76–82.
20. Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 № 3-рп/2012. *Офіційний вісник України*. 2012. № 11. Ст. 422.
21. Діденко Н. Г. Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі соціального партнерства: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Донецьк, 2008. 40 с.
22. Синчук С. М., Ласько І. М. Органи соціального діалогу та їх роль у забезпеченні соціальних прав. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2024. Вип. 86. Ч. 3. С. 56–61. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.3.8>
23. Більбот А. В. Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. Вип. 52. С. 105–111.
24. Амелічева Л. П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення: монографія. Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. 360 с.
25. Яцкевич І. І. Реформування законодавства у сфері колективних трудових відносин за участю профспілки. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2020. Т. 6. С. 57–72.

REFERENCES

1. Zakomorna, K. O. (2014). Konstytutsiino-pravovi zasady sotsialnoho dialohu v postradianskykh krainakh [Constitutional and legal principles of social dialogue in post-Soviet countries]. In: *Publichne upravlinnia: vyklyky XXI stolittia: vid sotsialnoho dialohu do suspilnoho konsensusu*: zb. tez do XIV Mizhnar. nauk. konhr., Kharkiv, 175–177 (in Ukr.).
2. Zastavna, O. P. (2023). Konstytutsiino-pravovi osnovy formuvannia sotsialnoi derzhavy v Ukraini [Constitutional and legal foundations of forming a social state in Ukraine]. *Halytski studii. Yurydychni nauky*, (1), 28–34. https://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2023-1-5 (in Ukr.).
3. Kaplin, S. M. (2018). Sotsialne partnerstvo v demokratychnii derzhavi: konstytutsiino-pravovyi aspekt [Social partnership in a democratic state: constitutional and legal aspect]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 4(1), 54–58 (in Ukr.).
4. Kapustian, V. V., & Kostyunina, Yu. O. (2021). Modernizatsiia normatyvno-pravovoho mekhanizmu realizatsii sotsialnoho partnerstva na suchasnomu etapi derzhavotvorennia [Modernization of the legal mechanism of implementing social partnership at the current stage of state-building]. *Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia*, (4), 54–60. <https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.8> (in Ukr.).

5. Kovalenko, R. I., & Denysiuk, M. O. (2024). Pravove rehuliuвання sotsialnoho dialohu v Ukraini: suchasni vyklyky ta perspektyvy vdoskonalennia [Legal regulation of social dialogue in Ukraine: current challenges and prospects for improvement]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo*, 86(3), 43–48. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.3.6> (in Ukr.).
6. Sychuk, S. M., & Yastrubetskyi, V. V. (2022). Sotsialnyi zakhyst pratsivnykiv yak ob'ekt sotsialnoho dialohu [Social protection of workers as an object of social dialogue]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Serii ekonomichna. Serii yurydychna*, (35), 88–95. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7618238> (in Ukr.).
7. *Sotsialnyi dialoh yak kliuchova umova staloho rozvytku ta yevrointehratsii* [Social dialogue as a key condition for sustainable development and European integration]. Analitichnyi ohliad Rady Yevropy. <https://rm.coe.int/electronic-version-social-dialogue-as-a-key-condition-for-sustainable-/1680b492d1> (in Ukr.).
8. Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini [On social dialogue in Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (23.12.2010 No. 2862-6). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (3), 168 (in Ukr.).
9. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (30), 141 (in Ukr.).
10. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom... [Association Agreement between the European Union and Ukraine...] (27.06.2014). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, 75(1), 2125 (in Ukr.).
11. Koliada, M. (2013). Spivvidnoshennia poniat "sotsialne partnerstvo" i "sotsialnyi dialoh" u trudovomu pravi: teoriia ta praktyka [Correlation between "social partnership" and "social dialogue" in labor law: theory and practice]. *Publichne pravo*, 4(12), 291–296 (in Ukr.).
12. Yatsyshyn, V. V. (2021). *Pryntsypy sotsialnoho dialohu u sferi pratsi* [Principles of social dialogue in the sphere of labor] (PhD dissertation). Odesa (in Ukr.).
13. Dosin, B. V. (2023). Yurydychni zmist poniattia sotsialnyi dialoh [Legal meaning of the concept "social dialogue"]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo*, 75(3), 25–30. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.4> (in Ukr.).
14. Liubokhynets, L. S. (2013). Sotsialne partnerstvo yak instrument rehuliuвання sotsialno-trudovykh vidnosyn v Ukraini [Social partnership as a tool for regulating social and labor relations in Ukraine]. *Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky*, 28(1), 262–270 (in Ukr.).
15. Pirozhenko, N. V. (2007). *Mekhanizmy stanovlennia ta rozvytku sotsialnoho partnerstva...* [Mechanisms of formation and development of social partnership...] (Author's abstract of PhD thesis). Odesa (in Ukr.).
16. Kaplin, S. M. (2021). *Konstytutsiino-pravove zabezpechennia diialnosti profesiynykh spilok v Ukraini...* [Constitutional and legal support for the activities of trade unions in Ukraine...] (PhD dissertation). Kyiv (in Ukr.).
17. Shopina, I. M. (2005). Sotsialne partnerstvo yak umova pobudovy v Ukraini sotsialnoi derzhavy [Social partnership as a condition for building a social state in Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, 4(3), 130–133 (in Ukr.).
18. Skakun, O. F. (2006). *Teoriia derzhavy i prava. Entsyklopedychnyi kurs* [Theory of state and law: Encyclopedic course]. Kharkiv: Espada (in Ukr.).
19. Yermolenko, D. O. (2001). Poniattia ta oznaky sotsialnoi derzhavy [Concept and features of the social state]. *Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu*, (2), 76–82 (in Ukr.).
20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25.01.2012 № 3-rp/2012 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 3-rp/2012 of 25 January 2012]. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (11), 422 (in Ukr.).
21. Didenko, N. H. (2008). *Teoretyko-metodolohichni zasady rozrobky ta funktsionuvannia mekhanizmiv...* [Theoretical and methodological foundations of development and functioning of mechanisms...] (Author's abstract of Doctoral dissertation). Donetsk (in Ukr.).
22. Sychuk, S. M., & Lasko, I. M. (2024). Orhany sotsialnoho dialohu ta yikh rol u zabezpechenni sotsialnykh prav [Bodies of social dialogue and their role in ensuring social rights]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo*, 86(3), 56–61. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.3.8> (in Ukr.).
23. Bolbot, A. V. (2010). Konstytutsiino-pravovi zasady sotsialnoho zakhystu v Ukraini ta problemy yikh realizatsii [Constitutional and legal principles of social protection in Ukraine and problems of their implementation]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (52), 105–111 (in Ukr.).
24. Amelicheva, L. P. (2020). *Teoretychni ta aksiolohichni zasady pravovoho rehuliuвання hidnoi pratsi...* [Theoretical and axiological foundations of legal regulation of decent work...]. Vinnytsia: TOV "Tvory" (in Ukr.).

Ukr.).

25. Yatskevych, I. I. (2020). Reformuvannia zakonodavstva u sferi kolektyvnykh trudovykh vidnosyn za uchastiu profspilky [Reforming legislation in the field of collective labor relations with trade union participation]. *Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky*, (6), 57–72 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 55–66 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347707

[http://forumprava.pp.ua/files/055-066-2025-4-FP-](http://forumprava.pp.ua/files/055-066-2025-4-FP-Zozu-)

[Zozu-](#)

[lia,Holovashchenko,Hryshko_9.pdf](#)

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_9.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 26.09.2025

Accepted: 24.10.2025

Published: 30.10.2025

Available online: 30.10.2025

Cite as:

Зозуля, О. І., Головащенко, О. С., Гришко, Л. М. (2025). Конституційні засади соціального діалогу в Україні. *Форум Права*, 84(4), 55–66.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17347707>

Zozulia, O. I., Holovashchenko, O. S., & Hryshko, L. M. (2025). *Konstytutsiyni zasady sotsialnoho dialohu v Ukraini* [Constitutional Foundations of Social Dialogue in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 55–66. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347707>

УДК 349.412.4

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347711>

О.В. ЛУЦЮК,

аспірант кафедри трудового, земельного та господарського права
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна; e-mail: o.v.lutsiuk@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2252-0467>

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАСИВУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O.V. LUTSIUK,

postgraduate student, Department of Labor, Land, and Economic Law,
Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Khmelnytskyi, Ukraine; e-mail: o.v.lutsiuk@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2252-0467>

PREREQUISITES FOR THE INTRODUCTION OF A LEGAL REGIME FOR AGRICULTURAL LAND MASS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах земельні ресурси виконують особливу роль у задоволенні потреб населення та промисловості у сільськогосподарській продукції, а також забезпеченні продовольчої безпеки держави. У зв'язку з цим сьогодні надзвичайно актуальним стає питання економічно ефективного використання земель. Важливим напрямком правотворчої роботи у відповідній сфері виступає більш деталізоване нормативно-правове розроблення системи об'єктів земельних відносин з чітким опрацюванням їх правових режимів, які дозволяють реалізувати увесь економічний потенціал земельних ресурсів. Одним з важливих питань сьогодення, що стосуються відповідної проблематики, виступає правовий режим масиву земель сільськогосподарського призначення і передумови його запровадження, результати розгляду яких здатні виступити основою для вдосконалення нормативно-правового матеріалу. **Метою** статті є визначення основних економічних та юридичних детермінант запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення як результату формалізації конструкції "масив земель сільськогосподарського призначення" положеннями сучасного земельного законодавства України. **Методи.** У ході дослідження активно використано методи аналізу та синтезу, формально-юридичний метод, а також окремі прийоми економічного аналізу, що дозволило встановити взаємозв'язок між економічними та юридичними передумовами запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення, а також визначити мету правового регулювання відносин, що складаються з приводу відповідних майнових благ. **Результати.** Розглянуто такі сучасні економічні та юридичні передумови запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення як економічна індивідуалізація інтересу у сфері землекористування та його юридичне забезпечення, зниження економічної ефективності господарської діяльності у сільськогосподарській сфері, а також підвищення рівня розвитку й інформаційної та юридичної забезпеченості систем кадастрового обліку земель. **Висновки.** Запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення виступає юридичним засобом збалансування приватних та публічних інтересів шляхом локального масштабування приватних інтересів, забезпечення яких водночас сприяє задоволенню інтересів суспільства та держави. Відповідний крок здатен консолідувати посередництвом юридичних засобів сучасні економічні та екологічні стандарти землекористування, що з одного боку створить умови для задоволення інтересів власників ділянок у межах масиву, а з іншого – забезпечити економічний розвиток окремих землекористувачів, а також суспільства й держави при дотриманні вимог екологічної стійкості земельних ресурсів.

Ключові слова: землі; земельна ділянка; масив земель; масив земель сільськогосподарського призначення; правовий режим масиву; функції землі; право власності на землю; гарантії права власності на землю; забезпечення прав на землю; використання земель; сталий розвиток

Problem statement. In modern conditions, land resources play a special role in meeting the needs of the population and industry for agricultural products, as well as ensuring the food security of the state. In this regard, the issue of economically

efficient land use is becoming extremely relevant today. An important area of legislative work in this field is the more detailed regulatory and legal development of a system of land relations with a clear definition of their legal regimes, which will allow the full economic potential of land resources to be realized. One of the important issues today concerning this problem is the legal regime of agricultural land and the prerequisites for its introduction, the results of which could serve as a basis for improving the regulatory and legal framework. The **purpose** of the article is to identify the main economic and legal determinants of the introduction of the legal regime for agricultural land as a result of formalizing the concept of "agricultural land" in the provisions of the current land legislation of Ukraine. **Methods.** The study actively used methods of analysis and synthesis, formal legal methods, and certain techniques of economic analysis were actively used in the course of the study, which made it possible to establish the relationship between the economic and legal prerequisites for the introduction of the legal regime for agricultural land, as well as to determine the purpose of legal regulation of relations arising in connection with the relevant property rights. **Results.** The following contemporary economic and legal prerequisites for the introduction of a legal regime for agricultural land are considered: economic individualization of interests in the field of land use and its legal protection, reduction of economic efficiency of economic activity in the agricultural sector, as well as improvement of the level of development and information and legal support of land cadastral registration systems. **Conclusions.** The introduction of a legal regime for agricultural land is a legal means of balancing private and public interests by localizing private interests, the satisfaction of which also contributes to the satisfaction of the interests of society and the state. This step can consolidate current economic and environmental standards of land use through legal means, which, on the one hand, will create conditions for satisfying the interests of landowners within the land plot and, on the other hand, ensure the economic development of individual land users, as well as society and the state, while complying with the requirements of environmental sustainability of land resources.

Keywords: *land; land plot; land mass; agricultural land mass; legal regime of the land mass; functions of land; land ownership rights; guarantees of land ownership rights; securing land rights; land use; sustainable development*

Постановка проблеми

У питанні земель і земельних ресурсів як об'єктів правовідносин завжди тісно переплітаються два аспекти, якими виступають економічний та юридичний. Адже, як відомо, право, як правило, спрямоване на регламентацію у тому числі економічних відносин, що склалися у суспільстві, відповідно до суспільних запитів із урахуванням необхідності забезпечення балансу інтересів суспільства, приватної особи та держави. Власне тому дуже часто саме економічні процеси і фактори виступають своєрідним драйвером юридичних змін, тобто змін у правовому регулюванні суспільних відносин, що складаються з приводу того чи іншого майнового блага і земельні ресурси у цьому сенсі не становлять виключення. Ба більше, саме у контексті земельних ресурсів можна досить чітко простежити еволюцію розвитку економічних відносин, а також широкий діапазон змін у правовому регулюванні відповідних економічних зв'язків.

У цьому сенсі слід відзначити, що введення категорії "масив земель сільськогосподарського призначення" у понятійно-категоріальний апарат земельного права є одним з проявів розвитку системи об'єктів земельних правовідносин. Інакше кажучи, як зазначається у сучасних дослідженнях, об'єктом земельних відносин, що виступають предметом земельного права, є земля або, якщо бути більш точним, "землі" [1, с.58]. У

зв'язку з цим введення в понятійно-категоріальний апарат земельного права таких категорій як "земельні ресурси" [2, с.96], "земельні ділянки" і у тому числі "масив земель сільськогосподарського призначення" як результату поглиблення земельно-правових конструкцій є свідченням у першу чергу економічних процесів, що відбуваються у суспільстві та державі і які, своєю чергою, формують певний запит до правової системи в оформленні тих чи інших економічних феноменів та зв'язків, які складаються щодо визначених майнових благ. У протилежному випадку юридична конструкція, навіть отримавши відображення у положеннях нормативно-правових актів, не набуває життєздатності й дуже швидко стає "відумерлою". З масивом земель сільськогосподарського призначення справа обстоїть дещо інакше, адже це відносно нова конструкція, а запровадження відповідного правового режиму є наслідком реальних причин.

У зв'язку з цим *метою* статті є визначення основних економічних та юридичних детермінант запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення як результату формалізації конструкції "масив земель сільськогосподарського призначення" положеннями сучасного земельного законодавства України. *Новизна* статті полягає у встановленні економічних та юридичних передумов запровадження правового режиму масиву земель

сільськогосподарського призначення з урахуванням у тому числі динаміки їх еволюційної взаємодії, а також сучасного рівня розвитку економічних відносин, що склалися з приводу відповідних майнових благ, й потенціалу правового забезпечення обороту останніх. *Завданням* статті виступає розгляд таких сучасних економічних та юридичних передумов запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення як економічна індивідуалізація інтересу у сфері землекористування та його юридичне забезпечення, зниження економічної ефективності господарської діяльності у сільськогосподарській сфері, а також підвищення рівня розвитку й інформаційної та юридичної забезпеченості систем кадастрового обліку земель.

Взаємозв'язок економічних та юридичних детермінант запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення

Сьогодні земля відіграє важливу роль у всіх сферах матеріального виробництва. Земельні ресурси використовуються в обробній промисловості, у будівництві, зокрема як основа для спорудження об'єктів нерухомого майна, на транспорті – як поверхня для розташування наземних логістичних шляхів тощо. У всіх цих сферах земля використовується незалежно від природної родючості ґрунту. Проте у сільськогосподарському господарстві економічна цінність землі визначається саме такою складовою як її родючість і саме в цій сфері земля виступає одночасно предметом і засобом виробництва [3, с.44]. У зв'язку з цим увага, що приділяється суб'єктами правотворчості визначенню правового режиму різних рівнів об'єктів земельних відносин і пов'язаних з ними феноменів, у тому числі масиву земель сільськогосподарського призначення, визначається значною мірою важливим значенням земельних ресурсів для процесів матеріального виробництва, тобто економічного життя людства.

Тому сьогодні на рівні економічної науки земельні ресурси виділяються в окремий вид капіталу – земельний капітал, який водночас виступає складовою природного капіталу. Відповідне значення земельних ресурсів в умовах сьогодення детермінується принаймні трьома обставинами. В якості першої виступає те, що земля являє собою не лише об'єкт економічних відносин, тобто таких, що спрямовані на виробництво додаткового продукту та отримання доходу, од-

нак водночас й екологічних [4, с.168], що вносить свої корективи у порядок землекористування у тому числі порівняно з правилами, характерними для періоду так званої "природопідкорювальної діяльності" [1, с.58]. Тобто сьогодні, як зазначає Н.С. Гавриш, землі виступають природно-територіальними комплексами для яких крім соціально-економічних також характерні екологічні умови [1, с.59]. В якості другої обставини виступає виконання землею значно ширшого діапазону функцій у різних сферах господарювання порівняно з іншими природними ресурсами. Третьою обставиною є платний характер землекористування, що безпосередньо впливає на формування фінансових цілей господарської діяльності [4, с.168].

Ураховуючи окреслене вище, в сучасних умовах земля включається в економічний обіг зокрема як ресурс для якого наразі не існує альтернативи у багатьох сферах суспільного виробництва і який як товар має чітко обмежений самою природою характер [5, с.123].

Поряд із цим, весь економічний потенціал земельних ресурсів у тому числі як різновиду капіталу може бути реалізований в практичних умовах лише посередництвом юридичних засобів, які власне і забезпечують можливість найбільш ефективного в економічному сенсі володіння, користування та розпорядження землею, а також її переходу між різними учасниками майнових відносин. У зв'язку з цим у сучасних умовах саме правильно сформований правовий режим здатен забезпечити розкриття відповідного економічного потенціалу земельних ресурсів, адже, як справедливо відмічають сучасні дослідники у сфері економіки, в якості основних економічних аспектів управління земельними ресурсами виступають їх оборотоздатність, тобто здатність відчужуватися або переходити між учасниками майнового обороту, форми власності і господарювання, що визначають умови сільськогосподарського виробництва, а також вартість земельних ресурсів як міри матеріалізованої праці [6, с.820].

Операційною основою для відповідних аспектів управління виступає саме правовий режим як порядок виникнення, зміни або припинення права власності чи права користування об'єктами земельних відносин, а також, зокрема захисту таких прав і використання відповідних об'єктів за основним цільовим призначенням [7, с.383]. У зв'язку з цим лише запровадження на юридичному рівні правового режиму масиву зе-

мель сільськогосподарського призначення здатне виступити інструментальною основою реалізації економічних властивостей відповідного елементу системи об'єктів земельних відносин як майнового блага і різновиду капіталу. Однак водночас саме економічні передумови, включаючи економічний потенціал об'єктів земельних відносин і у тому числі масиву земель сільськогосподарського призначення, підштовхують суб'єктів правотворчості до запровадження правового режиму відповідних майнових благ.

У світлі зазначеного слід у першу чергу визначити, що в економічному аспекті земля виступає основним засобом виробництва в сільськогосподарському та лісовому господарстві [1, с.58; 2, с.95; 8, с.6]. Своєю чергою у юридичному ключі земля виступає об'єктом правовідносин [9, с.104]. Масив земель сільськогосподарського призначення при цьому визначається абзацом восьмим статті 1 Закону України "Про землеустрій" як *сукупність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що складаються з сільськогосподарських та необхідних для їх обслуговування несільськогосподарських угідь (земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами, лінійними об'єктами, об'єктами інженерної інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, іншими угіддями, що розташовані всередині земельного масиву), мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об'єктами тощо)* [10, ст.1].

Більш глибоке звернення до піднятої проблеми дозволяє більш чітко визначити відповідні економічні та юридичні передумови запровадження положеннями чинного земельного законодавства України правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення як окремого особливого порядку набуття, зміни, переходу та припинення прав на відповідні майнові блага, а також захисту таких прав.

Економічна індивідуалізація інтересу у сфері землекористування та його юридичне забезпечення

Радянський економічний підхід до регулювання земельних відносин будувався на командно-адміністративному принципі, що у цілому забезпечувало досягнення бажаного економічного результату шляхом імперативного управ-

ління. Сприяло цьому перебування усіх земельних ресурсів у державній власності [11, с.402], адже процес так званої "соціалізації землі" означав повну ліквідацію приватної власності на відповідні майнові блага [12, с.5].

За таких умов адміністративний апарат мав всі можливості чітко ставити економічні завдання і під загрозою застосування різного роду економічних, а також юридичних санкцій забезпечувати виконання планів сільськогосподарського виробництва. Звісно, що радянська економіка також передбачала використання економічних стимулів як засобів управління у тому числі для колгоспів, а також державних сільськогосподарських виробництв. Тим не менше, зосередження основних знарядь праці у руках держави створювало необхідні юридичні умови для використання усього діапазону правових засобів у напрямку забезпечення досягнення бажаної економічної мети.

Своєю чергою в умовах існування приватної власності на землю забезпечити досягнення таких цілей дещо складніше, адже право власності надає власнику можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном на власний розсуд [13, с.645]. З цього слідує і те, з економічної точки зору власник визначатиме забезпечення своїх індивідуальних інтересів як пріоритет порівняно із забезпеченням колективних інтересів. Це ж визначає і те, що можливість реалізації усього економічного потенціалу земельних ресурсів в умовах приватної власності є можливим, якщо конкретний індивідуальний власник усвідомлює свою економічну вигоду у досягненні загального результату. У зв'язку з цим, якщо така вигода має опосередкований характер особливо у середнього або довгостроковій перспективі, забезпечення індивідуального інтересу у короткостроковій перспективі може набувати пріоритетного характеру. Тому запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення в окресленому ключі виступає одним із засобів "масштабування" економічного інтересу на локальному рівні, тобто знаходження балансу між економічними інтересами усього суспільства, а також окремого індивідуального землекористувача шляхом "ущільнення" землекористування. У зв'язку з цим йдеться вже не про глобальний економічний інтерес, яким керувалася радянська держава, проте вже і не про суто індивідуальний, приватний інтерес, що характерний для ранніх стадій розвитку вітчизняної незалежної економі-

чної та правової систем.

Хоча при цьому, як зазначається у сучасних дослідженнях у тому числі і вченими-аграрниками, зокрема як зарубіжними, так і вітчизняними, в економічному аспекті все ж таки перевага повинна надаватися приватній формі власності на землю [12, с.6]. У зв'язку з цим у такому ключі запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення виступає юридичним засобом збалансування приватних та публічних інтересів шляхом локального масштабування приватних інтересів, забезпечення яких водночас сприяє забезпеченню інтересів суспільства та держави.

Зниження економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Подрібнення великих сільськогосподарських підприємств, як зазначає В.В. Масленнікова, призвело до порушення ефективності сівозмін, сприяло нераціональному використанню земельного фонду, зниженню родючості ґрунтів й у цілому забезпечило у тому числі погіршення екологічної ситуації [14, с.640]. Крім того, у сучасних дослідження подекуди можна зустріти думку, що сучасні сільськогосподарські землеволодіння (земельні ділянки) у десятки разів менші за економічно доцільні, що виступає важливою перешкодою для впровадження нової системи землеустрою на базі еколого-ландшафтних принципів та засадах сівозмін, що, на переконання вчених, власне і призвело до фактичного впровадження сільськогосподарськими підприємствами та агрохолдингами практики об'єднання земельних ділянок у масиви на засадах оренди [13, с.644].

Раціональним землекористуванням, своєю чергою, є таке вилучення корисних властивостей із земельної ділянки або земельного масиву, що в природному та економічному ключах забезпечує збалансоване й ефективне використання землі, трудових і матеріально-технічних ресурсів [15, с.43] з урахуванням концепції екологічної стійкості, тобто розширення можливостей економічного зростання людства з одночасним відновленням навколишнього природного середовища [16, с.34]. У зв'язку з цим сьогодні, як зазначається у сучасних дослідженнях, ефективність використання сільськогосподарських угідь значною мірою детермінується прагненням аграрних підприємств отримати прибутки. Однак при цьому фінансові інтереси землекористувачів не повинні призводити до погіршення

якостей землі, зокрема як основного засобу виробництва у сфері сільського господарства [17, с.177].

За таких умов правовий режим масиву земель сільськогосподарського призначення з одного боку забезпечити економічне та юридичне масштабування інтересів землекористувачів, а з іншого – консолідувати посередництвом юридичних засобів сучасні економічні та екологічні стандарти землекористування, що з одного боку створить умови для задоволення інтересів власників ділянок у межах масиву, а з іншого – забезпечити економічний розвиток у межах дотримання вимог екологічної стійкості земельних ресурсів.

Підвищення рівня юридичної регламентації й інформаційного забезпечення систем кадастрового обліку земельних ресурсів

Значний прогрес на шляху цифровізації систем кадастрового обліку земельних ділянок, досягнутий після вступу у силу Закону України "Про Державний земельний кадастр" (частково у 2011 році й повною мірою – у 2013) [18], що супроводжувався входженням у фінальну стадію процесу розмежування земель державної та комунальної власності з остаточною в натурі на місцевості диференціацією у межах земель "земельних ділянок", дозволив чітко ідентифікувати земельні ділянки і їх власників у межах географічних особливостей землекористування. Це відкрило додаткові можливості щодо більш чіткого виявлення економічного потенціалу земельних ділянок з урахуванням географічного розташування. Саме це сприяло подальшим змінам у веденні Державного земельного кадастру, зокрема в частині віднесення земельних масивів до об'єктів адміністрування землекористування [19 с.89; 20], а тому і віднесення масивів земель сільськогосподарського призначення до об'єктів державного земельного кадастру України [21, с.163] й подальшому віднесенню у 2022 році до об'єктів Державного земельного кадастру меліоративних систем для визначення масивів земель сільськогосподарського призначення, що ними обслуговуються [22, с.139].

Відповідний рівень розвитку інформаційних систем дозволяє сьогодні більш гнучко на рівні правового регулювання підходити до упорядкування системи об'єктів земельних відносин й, здійснюючи їх групування, формувати цільові правові режими для реалізації економічного потенціалу земельних ресурсів.

Висновки

Узагальнюючи викладене вище, слід визнати, що передумовами для запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення виступили розвиток економічних зв'язків між учасниками майнового обороту, юридичних технологій, а також еволюція системи кадастрового обліку земель. При цьому проведений аналіз дозволяє дійти окремих досить чітких висновків з приводу піднятого питання.

1. Важливим драйвером юридичних змін у регулюванні відносин, що складається з приводу земельних ресурсів, виступають економічні передумови. У той же час здійснювані юридичні зміни у правовому регулюванні відповідних відносин виступають основним засобом забезпечення реалізації економічного потенціалу у підвищенні сільськогосподарського виробництва.

2. В якості комплексної юридичної та економічної передумови запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення виступили економічна індивідуалізація інтересу у сфері землекористування та його юридичне забезпечення. Запровадження приватної власності на землю внесло корективи у порядок управління земельними ресурсами шляхом необхідності забезпечення надзвичайно великої кількості приватних інтересів індивідуальних землекористувачів. У зв'язку з цим за таких умов формування окремого правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення здатне забезпечити масштабування приватних інтересів й підвищення у такий спосіб можливостей реалізації економічного потенціалу відповідних частин земної поверхні.

3. Важливою економічною причиною зниження ефективності землекористування в Україні, а тому і передумовою запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення виступає економічно недоцільний розмір землеволодінь. Як відомо, економічне

зростання забезпечується отриманням максимального прибутку при мінімально можливих витратах. Передусім, в умовах діяльності на території України великої кількості сільськогосподарських підприємств і водночас великих агрохолдингів постає проблема забезпечення раціонального використання земельних ресурсів в умовах їх різного географічного розшарування на рівні районів та областей і навіть у межах єдиного сільськогосподарського масиву. Забезпечення сівозмін, догляду за рослинами, а також збір врожаю в умовах надзвичайно деталізованого подрібнення земель неодмінно пов'язується з необхідністю здійснення додаткових економічних витрат при отриманні визначеного економічного результату.

4. Активний розвиток інформаційної складової Державного земельного кадастру, здійснений за останні десять років, а також правового забезпечення ведення відповідної інформаційної бази даних створили належні умови для ефективного обліку й моніторингу землекористувань, розкриття потенціалу можливого використання земельних ресурсів в Україні, а тому і юридичні умови для забезпечення цілісності й уніфікованості використання земель на окремих територіях з метою здійснення сільськогосподарського виробництва в найбільш оптимальних та ефективних економічних умовах.

Конфлікт інтересів

Автор гарантує неупередженість результатів дослідження та відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано у рамках програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гавриш Н. С. Теоретико-правові засади основних понять і термінів щодо раціонального використання та охорони ґрунтів. *Актуальні проблеми політики*. 2012. Вип. 44. С. 57–66. http://app.nuoua.od.ua/archive/44_2012/9.pdf
2. Шарапова С. В. Особливості та ознаки комплексного використання земель. *Право і суспільство*. 2020. № 2, ч. 2. С. 94–99. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-2.15>
3. Фоміних В. І. Земельні ресурси як складова в економічному потенціалі країни. *Агросвіт*. 2011. № 20. С. 43–47. http://www.agrosvit.info/pdf/20_2011/10.pdf
4. Остапчук С. М. Сутність та соціально-економічна значимість земельного капіталу в аграрній галузі. *Економіка: реалії часу*. 2014. № 2 (12). С. 165–174. <https://economics.net.ua/files/archive/2014/No2/165-174.pdf>
5. Сергієнко С. С. Земельні ресурси: поняття, суть, значення. *Причорноморські економічні студії*.

2019. Вип. 37. С. 121–125. https://bses.in.ua/journals/2019/37_2019/25.pdf
6. Гарнага О. М., Кушнір Н. Б., Ігнатюк І. З. Організація ефективного збалансованого використання землі. *Економіка і суспільство*. 2017. Вип. 9. С. 819–825. https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/143.pdf
 7. Комарова О. С. Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності. *Форум права*. 2011. № 3. С. 372–384. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_63 (дата звернення: 17.08.2025).
 8. Баланюк І. Ф., Кузьмін Т. Л. Розвиток земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах: соціально-економічний аспект: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2024. 218 с.
 9. Подольчук О. А., Коваль Н. І., Земельні ділянки як об'єкт обліку. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2017. № 12. С. 102–115. <http://repository.vsau.org/getfile.php/15807.pdf>
 10. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 282 (зі змінами).
 11. Бондар О. Г. Правове регулювання угод із землею нерухомістю: актуальні проблеми. *Держава і право*. 2001. Вип. 11. С. 402–405.
 12. Макаренко П. М., Могилат М. Г. Теоретичні погляди на форми земельної власності та економічні функції і біологічний потенціал сільськогосподарських земель. *Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки*. 2015. Вип. 1 (10). С. 3–17.
 13. Попов А. С. Фрагментація земель сільськогосподарського призначення. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2016. Вип. 10. С. 642–647. <http://global-national.in.ua/archive/10-2016/134.pdf> (дата звернення: 17.08.2025).
 14. Масленнікова В. В. Завдання і проблеми ефективного використання та охорони орендованих сільськогосподарських земель. *Економіка та суспільство*. 2018. Вип. 18. С. 638–643. http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/89.pdf (дата звернення: 17.08.2025).
 15. Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування. *Економіст*. 2011. № 12. С. 41–44.
 16. Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку. *Інвестиції: практика і досвід*. 2010. № 8. С. 33–37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_8_10
 17. Кусик Н. Л., Федорова С. Д. Теоретичні засади ефективного використання земельних ресурсів у сільському господарстві. *Сучасні технології управління підприємством та можливість використання інформаційних систем*: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. для викл. аспірт. та молодих учених. (м. Одеса, 28–29 берез. 2014 р.). Одеса, 2014. С. 177–179.
 18. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 8. Ст. 61 (зі змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17>
 19. Кондратюк А. С. Інформаційне забезпечення ефективного використання земель. *Право і суспільство*. 2019. № 2. Ч. 2. С. 87–91. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/18.pdf
 20. Третяк А. М., Курильців Р. М., Формування нової інфраструктури інформаційного забезпечення системи адміністрування землекористування в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2022. № 4. http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/3.pdf (дата звернення: 17.08.2025).
 21. Даугуль В., Алексенко А. Актуальні питання використання земель сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування: практ. посіб. Харків: Фактор, 2018. 176 с.
 22. Коваленко Т. О., Заєць О. І. Об'єкти державного земельного кадастру України: сучасні правові новації та практика їх реалізації. *Держава і право*. 2023. Вип. 93. С. 130–146. http://jnas.nbuv.gov.ua/j-pdf/dip_2023_93_13.pdf

REFERENCES

1. Havrysh, N. S. (2012). Teoretyko-pravovi zasady osnovnykh poniat i terminiv shchodo ratsionalnoho vykorystannia ta okhorony gruntiv [Theoretical and legal foundations of key concepts and terms related to rational use and protection of soils]. *Aktualni problemy polityky*, (44), 57–66. http://app.nuoua.od.ua/archive/44_2012/9.pdf (in Ukr.).
2. Sharapova, S. V. (2020). Osoblyvosti ta oznaky kompleksnoho vykorystannia zemel [Features and signs of the complex use of earths]. *Pravo i suspilstvo – Law and Society*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-2.15> (in Ukr.).
3. Fominykh, V. I. (2011). Zemelni resursy yak skladova v ekonomichnomu potentsiali krainy [Land resources as a component of a country's economic potential]. *Ahrosvi*, (20), 43–47. http://www.agrosvit.info/pdf/20_2011/10.pdf (in Ukr.).

4. Ostapchuk, S. M. (2014). Sutnist ta sotsialno-ekonomichna znachymist zemelnogo kapitalu v aharnii haluzi [The essence and socio-economic significance of land capital in the agricultural sector]. *Ekonomika: realii chasu*, 2(12), 165–174. <https://economics.net.ua/files/archive/2014/No2/165-174.pdf> (in Ukr.).
5. Serhienko, S. S. (2019). Zemelni resursy: poniattia, sut, znachennia [Land resources: concept, essence, significance]. *Prychornomorski ekonomichni studii*, (37), 121–125. https://bses.in.ua/journals/2019/37_2019/25.pdf (in Ukr.).
6. Harnaha, O. M., Kushnir, N. B. & Ihnatiuk I. Z. (2017). Orhanizatsiia efektyvnoho zbalansovanoho vykorystannia zemli [Organization of effective balanced land use]. *Ekonomika i suspilstvo*, (9), 819–825. https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/143.pdf (in Ukr.).
7. Komarova, O. S. (2011). Poniattia ta pravovyi rezhym zemelnykh dilianok komunalnoi formy vlasnosti [Concept and Legal Regime of Lands of Communal Property]. *Forum prava*, (3), 372–384. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_3_63 (in Ukr.).
8. Balaniuk, I. F. & Kuzmin, T. L. (2024). *Rozvytok zemelnykh vidnosyn u silskohospodarskykh pidpriemstvakh: sotsialno-ekonomichnyi aspekt* [Development of land relations in agricultural enterprises: socio-economic aspect]. Ivano-Frankivsk: NAIR (in Ukr.).
9. Podolianshchuk, O. A., & Koval, N. I. (2017). Zemelni dilianky yak ob'iekt obliku [Land plots as an object of accounting]. *Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky*, (12), 102–115. <http://repository.vsau.org/getfile.php/15807.pdf> (in Ukr.).
10. Pro zemleustrii [On Land Management]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No. 858-IV). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15> (in Ukr.).
11. Bondar, O. H. (2001). Pravove rehuliuвання uгод iz zemelnoiu nerukhomistiu: aktualni problem [Legal regulation of real estate transactions: current issues]. *Derzhava i pravo*, (11), 402–405 (in Ukr.).
12. Makarenko, P. M., & Mohylat, M. H. (2015). Teoretychni pohliady na formy zemelnoi vlasnosti ta ekonomichni funktzii i biolohichni potentsial silskohospodarskykh zemel [Theoretical views on forms of land ownership and the economic functions and biological potential of agricultural land]. *Naukovi pratsi. Poltavskoi derzhavnoi aharnoi akademii. Seriya: Ekonomichni nauky – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Series: Economic Sciences*, 1 (10), 3–17 (in Ukr.).
13. Popov, A. S. (2016). Frahmentatsiia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Fragmentation of agricultural land]. *Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*, (10), 642–647. <http://global-national.in.ua/archive/10-2016/134.pdf> (in Ukr.).
14. Maslennikova, V. V. (2018). Zavdannia i problemy efektyvnoho vykorystannia ta okhorony orendovanykh silskohospodarskykh zemel [Challenges and issues related to the effective use and protection of leased agricultural land]. *Ekonomika ta suspilstvo*, (18), 638–643. http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/89.pdf (in Ukr.).
15. Harnaha, O. (2011). Teoretychni zasady zabezpechennia ratsionalnoho zemlekorystuvannia (Theoretical foundations of rational land use). *Ekonomist*, (12), 41–44 (in Ukr.).
16. Trofymova, V. V. (2010). Kontseptsiiia staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modelei rozvytku [The concept of sustainable development as the basis for post-industrial development models]. *Investytsii: praktyka i dosvid*, (8), 33–37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_8_10 (in Ukr.).
17. Kusyuk, N. L. & Fedorova, S. D. (2014, 28–29 bereznia 2014). Teoretychni zasady efektyvnoho vykorystannia zemelnykh resursiv u silskomu hospodarstvi [Theoretical foundations of effective land use in agriculture]. In: *Modern enterprise management technologies and the possibility of using information systems*. International conference. Odesa (in Ukr.).
18. Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr [On the State Land Cadastre]. Zakon Ukrainy (07.07.2011 No. 3613-VI). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17> (in Ukr.).
19. Kondratiuk, A. S. (2019). Informatsiine zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia zemel (Information support for effective land use). *Pravo i suspilstvo*, 2(2). 87–91. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/18.pdf (in Ukr.).
20. Tretiak, A. M. & Kuryltsiv, R. M. (2022). Formuvannia novoi infrastruktury informatsiinoho zabezpechennia systemy administruvannia zemlekorystuvannia v Ukraini [Formation of a new information infrastructure for the land use administration system in Ukraine]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*, (4). http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/3.pdf (in Ukr.).
21. Dauhul, V. & Aleksenko, A. (2018). *Aktualni pytannia vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia orhanamy mistsevoho samovriaduvannia* [Current issues regarding the use of agricultural land by local authorities]. Kharkiv: Faktor (in Ukr.).
22. Kovalenko, T. O. & Zaiets, O. I. (2023). Ob'iekty derzhavnoho zemelnogo kadastru Ukrainy: suchasni

pravovi novatsii ta praktyka yikh realizatsii [Objects of the State Land Cadastre of Ukraine: current legal innovations and practices for their implementation]. *Derzhava i pravo*, (93), 130–146.
http://jnas.nbu.gov.ua/j-pdf/dip_2023_93_13.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 67–75 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347711

http://forumprava.pp.ua/files/067-075-2025-4-FP-Lutsiuk_10.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_10.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.10.2025

Accepted: 22.10.2025

Published: 05.11.2025

Available online: 05.11.2025

Cite as:

Луцюк, О. В. (2025). Передумови запровадження правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення. *Форум Права*, 84(4), 67-75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347711>

Lutsiuk, O. V. (2025). Peredumovy zaprovadzhennya pravovoho rezhymu masyvu zemel silskohospodarskoho pryznachennya [Prerequisites for the Introduction of a Legal Regime for Agricultural Land Mass]. *Forum Prava*, 84(4), 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347711>

УДК 347.72:004.8

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347717>

Л.В. СІЩУК,

завідувачка Лабораторії корпоративного права імені академіка Володимира Луця Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Київ, Україна; e-mail: liliana8766@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ КОМПАНІЯМИ

L.V. SISHCHUK,

Head, Academician Volodymyr Luts Laboratory of Corporate Law, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine, Ph.D., Senior Researcher, Kyiv, Ukraine; e-mail: liliana8766@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Стрімке впровадження систем штучного інтелекту у корпоративне управління зумовлює необхідність переосмислення їх правового значення та меж відповідальності за результати алгоритмічних рішень. Використання штучного інтелекту для аналітики, підготовки управлінських рішень та автоматизації внутрішніх процедур створює додаткові правові ризики, пов'язані з невизначеністю його природи та можливістю впливу на процеси волевиявлення органів компанії. Відсутність спеціальних нормативних положень у національному законодавстві актуалізує потребу дослідження відповідних міжнародних та європейських підходів. **Метою** статті є комплексний аналіз правової сутності штучного інтелекту та особливостей його застосування в корпоративному управлінні компаній з урахуванням міжнародних, європейських та національних підходів, а також визначення перспектив нормативного закріплення ролі штучного інтелекту у корпоративних відносинах в Україні. **Методи.** Методологічну основу становлять системний, порівняльно-правовий та структурно-логічний методи, що дозволили дослідити природу штучного інтелекту як об'єкта правовідносин, зіставити європейські моделі регулювання та визначити можливості їх адаптації в Україні. **Результати.** Доведено, що штучний інтелект не володіє автономною волею та не може розглядатися як суб'єкт приватного права. На міжнародному рівні (Резолюція Європейського Парламенту 2017 р., Регламент (ЄС) 2024/1689) закріплено підхід, за яким ШІ є інструментом прийняття рішень під контролем людини. У вітчизняних проєктах рекодифікації Цивільного кодексу України не передбачено введення правосуб'єктності штучного інтелекту; його статус визначається через правовий режим програмного забезпечення. **Висновки.** Перспективи регулювання застосування штучного інтелекту у корпоративному управлінні компаній в Україні пов'язані із розробленням етичних і правових стандартів його використання, визначенням механізмів контролю та відповідальності, а також забезпеченням пріоритету людського волевиявлення під час ухвалення корпоративних рішень.

Ключові слова: джерело підвищеної небезпеки; відповідальність; корпоративний контроль; корпоративне управління; органи управління; об'єкт права; правовий режим; фідучіарний обов'язок; юридична особа; штучний інтелект

Problem statement. The rapid integration of artificial intelligence (AI) systems into corporate governance necessitates a rethinking of their legal significance and the boundaries of liability for the outcomes of algorithmic decisions. The use of AI for analytics, managerial decision-making, and automation of internal corporate procedures creates additional legal risks associated with the uncertainty of its legal nature and its potential influence on the decision-making processes of company bodies. The absence of specific regulatory provisions in national legislation underscores the need to examine relevant international and European approaches. **Purpose.** The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of the legal nature of artificial intelligence and the peculiarities of its application in corporate governance, taking into account international, European, and national approaches, as well as to determine the prospects for establishing a legal framework for AI's role in corporate relations in Ukraine. **Methods.** The methodological basis includes systemic, comparative-legal, and structural-

logical methods, which made it possible to explore AI's nature as an object of legal relations, compare European models of regulation, and determine the feasibility of their adaptation in Ukraine. **Results.** It has been demonstrated that artificial intelligence lacks autonomous will and cannot be regarded as a subject of private law. At the international level (Resolution of the European Parliament of 2017 and Regulation (EU) 2024/1689), the prevailing approach defines AI as a decision-making tool under human oversight. In the Ukrainian draft recodification of the Civil Code, AI is not granted legal personality; its legal status is determined through the legal regime applicable to software. **Conclusions.** The prospects for regulating the application of AI in corporate governance in Ukraine are linked to the development of ethical and legal standards for its use, the establishment of control and liability mechanisms, and the assurance of the primacy of human decision-making in corporate governance processes.

Keywords: artificial intelligence; corporate governance; corporate control; fiduciary duty; legal entity; legal regime; liability; management bodies; object of law; source of increased danger

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток систем штучного інтелекту та їх інтеграція у сферу корпоративного управління компаній зумовлюють необхідність переосмислення підходів до визначення правової природи таких технологій та встановлення меж відповідальності за їх використання. Штучний інтелект (ШІ) все частіше застосовується як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень, автоматизації аналітичних процесів та оптимізації корпоративних процедур. Водночас відсутність чітких нормативних механізмів регулювання його використання у корпоративній сфері, а також дискусії щодо можливості наділення ШІ правосуб'єктністю створюють загрозу розмивання меж юридичної відповідальності та виникнення правової невизначеності.

Окремі аспекти правового застосування штучного інтелекту в різних сферах вже були предметом наукових досліджень. Так, Т. Каткова аналізує правові виклики, пов'язані з регулюванням ШІ в Україні, звертаючи увагу на прогалини в законодавстві та потребу у формуванні цілісного підходу до визначення його правової природи [1]. Б. Щербина та В. Ткаченко досліджують концепцію можливої правосуб'єктності ШІ, оцінюючи її крізь призму цивільного права та дискутуючи про перспективи запровадження статусу "електронної особи" [2]. Зі свого боку, Ю. Жорнокуй звертає увагу на потенційний вплив ШІ на структуру та процеси корпоративного управління, акцентуючи на ризиках делегування управлінських функцій алгоритмам [3]. Також у науковій літературі простежується інтерес до цивільно-правової природи ШІ, оскільки Н. Марценко аналізує його можливу кваліфікацію як "особливого виду майна" та проблематику відповідальності [4], а Є. Мічурін обґрунтовує доцільність формування спеціального правового режиму для технологій ШІ [5].

Узагальнення наведених міркувань свідчить, що, попри зростаючу увагу до питань правового

застосування ШІ, можливість його впливу саме на корпоративне управління компаній залишається недостатньо дослідженою і потребує поглибленого вивчення.

Тому *метою* статті є комплексний аналіз правової сутності штучного інтелекту та особливостей його застосування в корпоративному управлінні компаній з урахуванням міжнародних, європейських та національних підходів, а також визначення перспектив нормативного закріплення ролі ШІ у корпоративних відносинах в Україні. *Новизна* статті полягає у поєднанні теоретичного обґрунтування специфіки штучного інтелекту як об'єкта цивільних прав із дослідженням його практичного використання у корпоративному управлінні компаній та окресленням моделей відповідальності за наслідки алгоритмічних рішень. У роботі вперше здійснено системне зіставлення підходів проєктів рекодифікації Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) з положеннями Регламенту ЄС 2024/1689 та Резолюції Європейського Парламенту 2017 року, що дозволяє сформулювати узгоджені засади подальшого нормативного регулювання. *Завданням* статті є дослідити правову сутність штучного інтелекту та визначити його роль і можливості застосування у корпоративному управлінні компаній, зокрема з огляду на питання відповідальності за наслідки алгоритмічних рішень, проаналізувати міжнародні та європейські моделі регулювання технологій штучного інтелекту, а також оцінити перспективи нормативного закріплення використання ШІ в корпоративному управлінні компаній в Україні.

Штучний інтелект у корпоративному управлінні компаній: роль, правова сутність і відповідальність

Система корпоративного управління передбачає реалізацію комплексу прав та обов'язків учасників і органів управління товариства. Зокрема, учасники наділяються правом на участь у загальних зборах, здійснення голосування з пи-

тань порядку денного, висловлення застережень щодо рішень, що пропонуються до прийняття, а також правом на доступ до інформації про діяльність товариства. Це охоплює ознайомлення з фінансовою звітністю, локальними актами корпоративного управління, відомостями про укладені значні правочини та інші документи, які дозволяють оцінити стан розвитку компанії та спрогнозувати її подальшу стратегію. Виконавчий орган, у свою чергу, здійснює оперативне управління товариством, включно з укладенням правочинів, оптимізацією активів, підвищенням ефективності бізнес-процесів та формуванням довіри з боку інвесторів і стейкхолдерів.

В умовах цифровізації зазначені процеси значною мірою трансформуються завдяки використанню технологій штучного інтелекту. ШІ здатен здійснювати швидкий аналіз великих масивів даних, структурувати їх, формувати прогностичні моделі та пропонувати оптимальні управлінські рішення. За належної постановки завдання у вигляді скриптів або моделі машинного навчання такі системи здатні значно покращити дослідження ринкових умов, оцінку ризиків, аудит внутрішніх процесів і підвищити обґрунтованість корпоративних рішень.

У науковій літературі дискусія щодо правової природи штучного інтелекту триває вже тривалий час. Центральним є питання про можливість визнання ШІ суб'єктом цивільних прав та обов'язків або ж віднесення його виключно до категорії об'єктів права. Окремі науковці, зокрема Б. Щербина [2, с.143–144], обґрунтовують підхід, за яким у разі досягнення ШІ високого рівня автономності, здатності до самостійного прийняття рішень, накопичення досвіду та "усвідомлення" власної діяльності, він може набути правоздатності та дієздатності, подібної до людини. На думку цього автора, із розвитком технологій робот перестане бути лише програмою чи механізмом, а зможе стати "новим суб'єктом цивільного права", якщо матиме ознаки "волі" та "інтелекту".

Водночас такий підхід є радше теоретичною моделлю можливого майбутнього і не відображає реальної правової та соціальної природи ШІ. Штучний інтелект не є носієм свідомості у людському розумінні, а його здатність "виявляти емоції" ґрунтується на алгоритмічній симуляції. Людські емоції формуються на основі біологічних та соціальних чинників, але у ШІ всі комунікативні та поведінкові реакції є похідними від закладеної логіки, цілей та параметрів навчан-

ня. Тому навіть якщо ШІ здатний імітувати емпатію або співпереживання, це не змінює його природи як інженерного продукту. Відповідно, надання ШІ правосуб'єктності створювало б ризик втрати контролю над відповідальністю, що є неприпустимим у правовій системі, де критично важливо забезпечувати чіткість механізмів відповідальності.

Н. Марценко [4, с.95] наголошує, що розвиток ШІ та його правове регулювання повинні базуватися на принципі верховенства права, обмеженні ризиків і спрямуванні роботизованих систем на досягнення соціально корисних цілей. Технології мають слугувати людині та суспільному добробуту, а не створювати конкуренцію або загрозу для людської самореалізації. Дослідниця попереджає, що розвиток штучного інтелекту може стати неконтрольованим і непередбачуваним, тому формування юридичних моделей регулювання повинно випереджати технологічний прогрес.

Відповідно до чинного законодавства України, штучний інтелект слід розглядати саме як об'єкт цивільних прав, а у певних випадках – як джерело підвищеної небезпеки. Згідно зі ст.1187 ЦК України, шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовує особа, яка володіє ним на відповідній правовій підставі. Це означає, що відповідальність за наслідки дій ШІ має нести власник або користувач відповідної системи. У разі взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, тобто ситуацій, у яких шкода спричинена взаємодією двох алгоритмів, застосовується ст.1188 ЦК України про солідарну відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, незалежно від вини. Цю позицію докладно розкриває Т. Каткова [1, с. 4–49], наголошуючи на необхідності застосування вже наявних механізмів деліктної відповідальності до новітніх технологій.

Крім того, Є. Мічурін [5, с.71–72] звертає увагу на важливість розмежування відповідальності між власником та виробником ШІ. Якщо шкода спричинена порушенням користувачем інструкцій або неправильною експлуатацією системи, відповідальність покладається на власника. Натомість, у разі дефекту конструкції або програмного забезпечення, а також у разі неналежного інформування про ризики, відповідальність має нести виробник за дефект продукції.

У 2024 році для розвитку технологій ШІ в Україні була затверджена Концепція Державної цільової науково-технічної програми використання технологій штучного інтелекту в пріорите-

тних галузях економіки до 2026 року [6]. Документ спрямований на впровадження принципів "Індустрії 4.0", розвиток розумного виробництва, використання машинного навчання та автоматизацію процесів управління. У перспективі це охоплює і сферу корпоративного управління, де алгоритмічні системи можуть виступати інструментом стратегічного аналізу, аудиту та оптимізації систем прийняття рішень.

Таким чином, у сучасних умовах ШІ повинен розглядатися як інструмент корпоративного управління, що підлягає контролю з боку людини, а не як незалежний суб'єкт правовідносин. За прогнозами компанії Statista, у 2030 році 21 відсоток внутрішнього валового продукту США буде генеруватися послугами компаній, які функціонують на ринку технологій ШІ. Слід очікувати суттєве збільшення ринку технологій ШІ й в Україні. У зв'язку з цим важливо на законодавчому рівні дати відповіді на питання, зокрема, про те, хто буде нести юридичну відповідальність за наслідки дій алгоритму в межах корпоративного управління (рада директорів (виконавчий орган), компанія, програмісти), або ж чи може ШІ бути стороною у правовідносинах у межах управління компанією. Тому центральним завданням правового регулювання є створення ефективних механізмів відповідальності, забезпечення прозорості алгоритмічних рішень та формування стандартів етичного використання інтелектуальних систем у бізнесі.

Міжнародні та європейські підходи до регулювання використання штучного інтелекту в корпоративному управлінні компаній

Одним із ключових напрямів сучасного розвитку корпоративного регулювання є формування міжнародних стандартів щодо застосування технологій штучного інтелекту. Оскільки такі технології активно інтегруються у сфери управління бізнес-процесами, публічних сервісів, освіти, охорони здоров'я та безпеки, питання їх правової сутності та відповідальності за результати їх функціонування набуває міждержавного значення. Україна, орієнтуючись на європейський правовий простір, здійснює поступове наближення законодавства до норм та практик Європейського Союзу, що обумовлює важливість аналізу підходів ЄС щодо регулювання робототехніки та ШІ.

У цьому контексті важливим є звернення до Резолюції Європейського Парламенту від 16 лютого 2017 року з рекомендаціями Комісії що-

до норм цивільного права з робототехніки (2015/2103(INL)) [7]. У документі вказується на якісно новий рівень розвитку робототехніки та ШІ, які здатні виконувати дії, що раніше вважалися виключно людськими, включно зі здатністю вчитися на власному досвіді й приймати квазі-незалежні рішення. Однак автономія, про яку йдеться, має технологічний характер і залежить від рівня складності алгоритмічного забезпечення та інтеракції робота з навколишнім середовищем. Тому навіть за наявності здатності до самоадаптації та навчання робот не може вважатися повноцінним автономним суб'єктом права.

Резолюція наголошує, що автономні роботи є, передусім, інструментами, створеними та керованими людьми – розробниками, виробниками, операторами, власниками, користувачами. Саме тому виникає потреба у формуванні чіткої та диференційованої системи юридичної відповідальності залежно від ролі кожного із цих суб'єктів у створенні та використанні ШІ. Документ підкреслює необхідність забезпечення дотримання правил безпеки, спрямованих на захист життя та здоров'я людей, впровадження стандартів конфіденційності та захисту персональних даних, розроблення спеціальних процедур згоди на використання роботизованих технологій у сферах підвищеного ризику, створення механізмів етичного контролю за алгоритмічними рішеннями.

Окремо підкреслюється можливість створення єдиного європейського реєстру розумних роботів, адміністрування якого могло б здійснювати майбутнє Агентство ЄС з робототехніки та штучного інтелекту. Такий підхід спрямований не лише на моніторинг технологічних систем, але й на підвищення прозорості їх використання, що є важливим для корпоративного сектору, особливо у частині відповідальності за автоматизовані рішення в управлінні компаніями.

Подальший розвиток підходів ЄС знайшов своє відображення у Регламенті (ЄС) 2024/1689 Європейського Парламенту та Ради, прийнятому 13 червня 2024 року [8], який встановлює гармонізовані правила щодо технологій ШІ та спрямований на створення єдиної нормативної моделі для внутрішнього ринку. Документ визначає систему ШІ як машинну систему, здатну працювати з різним рівнем автономії та демонструвати адаптивність після розгортання, формуючи результати у вигляді прогнозів, рекомендацій або рішень, що здатні впливати на фізичне чи віртуальне середовище.

Регламент закріплює принцип людиноцент-

ричності та надійності ШІ, що означає технології повинні працювати на користь людини, а не замінювати її у прийнятті відповідальних рішень. Це особливо важливо у корпоративному управлінні, де автоматизовані моделі впливають на фінансові стратегії, оцінку ризиків, кадрові рішення. У статті 5 Регламенту [8] наведено перелік заборонених практик, серед яких: використання методів підсвідомого впливу з метою маніпулювання поведінкою людей, застосування систем ШІ для логічного виведення емоцій фізичних осіб у трудових та освітніх відносинах, використання алгоритмів, спрямованих на створення здатності осіб приймати усвідомлені рішення. Ці заборони ще раз підкреслюють, що ШІ може імітувати емоції з метою впливу на людину, що є потенційним ризиком для свободи вибору працівників, студентів, споживачів та інвесторів.

Особливо важливою для корпоративного управління є стаття 14 Регламенту [8], згідно з якою системи ШІ з високим рівнем ризику повинні бути розроблені таким чином, щоб людина зберігала контроль над їх функціонуванням протягом усього періоду використання. Іншими словами, жодне управлінське рішення, що має правові наслідки, не може бути повністю передано ШІ без можливості втручання людини.

Положення європейського регулювання корелюють з Концепцією розвитку штучного інтелекту в Україні від 2 грудня 2020 року № 1556-р. [9], де ШІ визначено як організовану сукупність інформаційних технологій, здатних створювати власні бази знань і моделі прийняття рішень. Документ спрямований на формування конкурентоспроможної економіки та розвиток публічного управління за рахунок алгоритмічних рішень. Україна, як член Спеціального комітету з питань ШІ при Раді Європи, а також учасник Рекомендацій ОЕСР щодо етичного використання ШІ, бере на себе зобов'язання розвивати національну систему правового регулювання у відповідності з міжнародними стандартами.

Таким чином, міжнародна та європейська модель регулювання ШІ ґрунтується на таких ключових принципах: 1) людина зберігає кінцевий контроль над рішеннями; 2) відповідальність залишається за суб'єктом, а не за програмним інструментом; 3) ШІ не є суб'єктом права; 4) стандарти безпеки та етики мають пріоритет над комерційною ефективністю; 5) розподіл відповідальності залежить від ролі у створенні та використанні ШІ.

Для України це означає необхідність пода-

льшого закріплення правил відповідального використання алгоритмічних систем у корпоративному управлінні компаній із забезпеченням прозорості, юридичної визначеності та превенції ризиків для прав людини.

Перспективи нормативного закріплення застосування штучного інтелекту у корпоративному управлінні компаній в Україні

У сучасному українському правовому дискусії питання правової сутності штучного інтелекту та можливості його участі у корпоративному управлінні компаній посідає центральне місце. Дискусії стосуються не лише технічних аспектів застосування ШІ у процесі прийняття рішень, але й потенційної суб'єктності таких систем, а також ідеї надання їм спеціального правового статусу. Це обумовлено тим, що технології ШІ вже здатні автоматизувати процеси аналізу порядку денного, фіксації рішень загальних зборів, забезпечення протоколювання у реальному часі, а також надавати дорадчу інформацію виконавчим органам.

Позитивною є позиція, висловлена у Концепції оновлення Цивільного кодексу України [10], де зазначено доцільність доповнення глав 12–15 ЦК України положеннями про нові об'єкти цивільних прав, що виникли у зв'язку з цифровізацією громадянського суспільства та розвитком інформаційних технологій, зокрема щодо автономних роботів, штучного інтелекту та цифрового контенту. Однак на даному етапі ця пропозиція не була реалізована у текстах проєктів рекодифікації. У Проєкті Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (книга перша і книга друга) [11; 12] відсутні норми, які б закріплювали штучний інтелект навіть як самостійний об'єкт цивільного права, не кажучи вже про надання йому статусу суб'єкта приватного права або "електронної особи". Натомість штучний інтелект продовжує кваліфікуватися як різновид програмного забезпечення або інформаційної системи, правовий режим якої визначається через режим результатів інтелектуальної діяльності та майнових прав на програмний продукт. Таким чином, на законодавчому рівні не передбачається створення окремої правової моделі для ШІ, а його застосування в корпоративному управлінні компаній розглядається виключно як використання інструменту, що перебуває під контролем суб'єкта права. Це означає, що будь-які рішення, ухвалені із застосуванням ШІ, юридично вважаються рішеннями людей, які керують діяльністю органу управління компанії.

На практиці це корелює з чинними нормами

Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", де визначено, що рішення загальних зборів або виконавчих органів ухвалюються виключно фізичними особами – членами відповідних органів. ШІ може бути задіяний як інструмент аналітики або моделювання сценаріїв, проте фінальне голосування і відповідальність залишаються за людиною.

Разом з тим, відсутність прямої регламентації не означає обмежень у використанні ШІ. Навпаки, корпоративні структури поступово інтегрують алгоритмічні інструменти для автоматизованої перевірки фінансової звітності, оцінювання кредитоспроможності та ризиків, аналізу інвестиційних стратегій, моделювання сценаріїв управлінських рішень, підготовки та структурування корпоративної інформації для учасників загальних зборів.

Однак, як підкреслює Ю. Жорнокуй [3, с.69–70], навіть у випадку делегування частини аналізу системам штучного інтелекту директори корпорацій не можуть зняти з себе фідучіарні обов'язки та відповідальність за кінцеве рішення. Міжнародні правові моделі прямо вказують на те, що члени органів управління повинні залишатися суб'єктами відповідальності, а ШІ може використовуватися лише як система підтримки прийняття рішень (decision support system). При цьому існує ризик втрати контролю над результатами алгоритмічної генерації або виникнення соціальних та економічних наслідків, зокрема порушення конфіденційності або завдання шкоди третім особам. Саме тому органи управління повинні усвідомлювати межі використання ШІ та забезпечувати можливість людського втручання на всіх етапах ухвалення рішень.

Широке впровадження технологій штучного інтелекту у підприємницьку діяльність потребує формування етичних стандартів корпоративного управління, серед яких ключовими є прозорість логіки алгоритмічних рішень, справедливість і недискримінаційність, підзвітність розробників, власників і користувачів систем, невтручання у свободу людського волевиявлення, пріоритет безпеки та добробуту людини.

Для компаній, які інтегрують ШІ у корпоративне управління, можливі три базові моделі використання: 1) застосування готових рішень ШІ (наприклад, інструментів OpenAI або інших постачальників); 2) розробка власних систем ШІ (доступна переважно великим корпораціям); комбінована модель із використанням модульних компонентів залежно від бізнес-завдань.

Зокрема, у контексті корпоративних процедур, ШІ може готувати аналітичні довідки до загальних зборів, здійснювати онлайн-верифікацію учасників, забезпечувати електронне голосування з підрахунком голосів у реальному часі, формувати протоколи та резюме ухвалених рішень. Однак ключовою умовою залишається забезпечення конфіденційності та кібербезпеки, зокрема використання шифрування даних та обмеження доступу до інформаційних систем.

Таким чином, перспективи нормативного закріплення застосування ШІ у корпоративному управлінні в Україні пов'язані не з наданням йому статусу суб'єкта права, а з розробленням спеціальних механізмів контролю, аудиту, відповідальності та безпеки, які дозволять інтегрувати технології у корпоративні процеси без втрати людського контролю та підзвітності.

Висновки

1. Розвиток технологій штучного інтелекту суттєво трансформує підходи до організації та реалізації корпоративного управління компаній. Застосування інтелектуальних алгоритмів у процесах аналізу фінансової інформації, оцінки ризиків, прогнозування сценаріїв та підтримки ухвалення управлінських рішень сприяє підвищенню ефективності корпоративного контролю та прозорості діяльності компаній. Водночас використання ШІ у корпоративному секторі зумовлює необхідність чіткого розмежування його правової сутності та визначення меж відповідальності суб'єктів, які здійснюють управління і контролюють алгоритмічні системи.

2. На сучасному етапі ШІ не може розглядатися як суб'єкт права, оскільки не володіє власною волею та усвідомленими мотивами поведінки. Його "автономність" є результатом програмної логіки й не містить етичного та ціннісного виміру, притаманного людині. Тому надання штучному інтелекту правосуб'єктності створювало б ризики розмивання меж юридичної відповідальності та підірвало б принципи верховенства права. Оптимальним підходом є кваліфікація ШІ як об'єкта цивільних прав, у певних випадках – як джерела підвищеної небезпеки, що відповідає чинній системі деліктної відповідальності.

3. Аналіз міжнародних і європейських підходів засвідчив, що ЄС формує правове регулювання ШІ на основі принципів людиноцентричності, пропорційності ризиків, прозорості алгоритмічних рішень та обов'язковості людського контролю. Регламент (ЄС) 2024/1689 та Резолюція Європейського Парламенту 2017 року

підкреслюють, що ШІ повинен використовуватися як інструмент підтримки прийняття рішень, але не може замінювати людину у здійсненні волевиявлення. Забороняються маніпулятивні практики, а системи високого ризику мають функціонувати лише під контролем фізичної особи.

4. В Україні, попри наявність Концепції розвитку ШІ та Концепції оновлення Цивільного кодексу, проекти рекодифікації наразі не передбачають запровадження окремої правової моделі штучного інтелекту. ШІ продовжує розглядатися як різновид програмного забезпечення або інформаційної системи, що використовується суб'єктом права та перебуває під його контролем. У корпоративному управлінні компаній ШІ функціонує як інструмент аналітичної підтримки, тоді як остаточні рішення приймають члени органів управління, які несуть відповідальність за їх наслідки.

5. Подальший розвиток корпоративного регулювання ШІ в Україні має ґрунтуватися на визначенні етичних стандартів використання ШІ у корпоративному секторі, запровадженні внутрішньо корпоративних політик щодо контролю алгоритмічних рішень, створенні механізмів аудиту, кібербезпеки та захисту даних при застосу-

ванні інтелектуальних систем, розробленні законодавчих положень, що закріплюватимуть ШІ як об'єкт цивільних прав із відповідними режимами відповідальності розробника, власника та користувача.

Таким чином, первинною умовою легітимного використання ШІ у корпоративному управлінні компаній залишається збереження пріоритету людського контролю. ШІ може підвищувати якість і точність рішень, але не може і не повинен замінювати людину як носія волі та відповідальності. Саме така модель дозволяє забезпечити технічний прогрес без загрози правовій визначеності та безпеці суспільства.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каткова Т. Г. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти. *Право і суспільство*. 2020. № 6. С. 46–55. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.6.1.8>
2. Щербина Б. С., Ткаченко В. В. Штучний інтелект як суб'єкт цивільного права. *Юридичний вісник*. 2021. № 1 (58). С. 142–148.
3. Жорнокуй Ю. Штучний інтелект: питання правосуб'єктності та впливу на корпоративне управління. *Васильєвські читання: Збірник наукових праць за матеріалами XXII Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2024 року.) / НДІ приватного права і підприємства імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. канд. юрид. наук Л. В. Сіцук. Івано-Франківськ, 2024. С. 67–72.
4. Марценко Н. Правовий режим штучного інтелекту в цивільному праві. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. № 4 (20). С. 91–98.
5. Мічурін Є. О. Правова природа штучного інтелекту. *Форум Права*. 2020. № 64(5). С. 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>
6. Концепція Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року / схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2024 р. № 320-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text>
7. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2018_252_R_0026
8. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA relevance). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>
9. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні / схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>
10. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім "АртЕк", 2020. 128 с.
11. Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв'язку із оновленням (рекодифі-

- кацією) положень книги першої № 14056 від 21.09.2025. <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57356>
12. Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв'язку із оновленням (рекодифікацією) положень книги другої № 14057 від 21.09.2025 р. <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57355>

REFERENCES

- Katkova, T. H. (2020). Shtuchnyi intelekt v Ukraini: pravovi aspekty [Artificial Intelligence in Ukraine: Legal Aspects]. *Pravo i suspilstvo*, (6), 46–55. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.6.1.8> (in Ukr.).
- Shcherbyna, B. S., & Tkachenko, V. V. (2021). Shtuchnyi intelekt yak subiekt tsyvilnoho prava [Artificial intelligence as a subject of civil law]. *Yurydychnyi visnyk*, 1(58), 142–148 (in Ukr.).
- Zhornokui, Yu. (2024). Shtuchnyi intelekt: pytannia pravosubiektnosti ta vplyvu na korporativne upravlinnia [Artificial Intelligence: Issues of Legal Entity and Impact on Corporate Governance]. In: *Vasylievski chytannia: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XXII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (m. Ivano-Frankivsk, 4-5 zhovtnia 2024 roku) / NDI pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy; za red. kand. yuryd. nauk L. V. Sishchuk. Ivano-Frankivsk (s. 67–72) (in Ukr.).
- Martsenko, N. (2019). Pravovy rehym shtuchnoho intelektu v tsyvilnomu pravi [Legal regime of artificial intelligence in civil law]. *Aktualni problemy pravoznavstva*, 4(20), 91–98 (in Ukr.).
- Michurin, Ye. O. (2020). Pravova pryroda shtuchnoho intelektu [The legal nature of artificial intelligence]. *Forum Prava*, 64(5), 67–75 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624> (in Ukr.).
- Kontsepsiia Derzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi prohramy z vykorystannia tekhnologii shtuchnoho intelektu v priorityetnykh haluziakh ekonomiky na period do 2026 roku* [Concept of the State Targeted Scientific and Technical Program for the Use of Artificial Intelligence Technologies in Priority Sectors of the Economy for the Period Until 2026] / skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 kvitnia 2024 r. No. 320-r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text> (in Ukr.).
- European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics* (2015/2103(INL)). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2018_252_R_0026
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA relevance). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>
- Kontsepsiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [The concept of artificial intelligence development in Ukraine]: skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 hrudnia 2020 r. No. 1556-r.
- Kontsepsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy* [Concept of updating the Civil Code of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychiy dim "ArtEk", 2020 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (in Ukr.).
- Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy u zviazku iz onovlenniam (rekodyfikatsiieiu) polozhen knyhy pershoi* [Draft Law on Amendments to the Civil Code of Ukraine in connection with the update (recodification) of the provisions of Book One] No. 14056 vid 21.09.2025 r. <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57356> (in Ukr.).
- Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy u zviazku iz onovlenniam (rekodyfikatsiieiu) polozhen knyhy druhoi* [Draft Law on Amendments to the Civil Code of Ukraine in connection with the update (recodification) of the provisions of Book Two] No. 14057 vid 21.09.2025 r. <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57355> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 84 pp. 76–83 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.17347717
http://forumprava.pp.ua/files/076-083-2025-4-FP-Sishchuk_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.10.2025
Accepted: 27.10.2025
Published: 07.11.2025
Available online: 07.11.2025

Cite as:

Сіщук, Л. В. (2025). Застосування штучного інтелекту при корпоративному управлінні компаніями. *Форум Права*, 84(4), 76–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347717>

Sishchuk, L. V. (2025). Zastosuvannya shtuchnoho intelektu pry korporativnomu upravlinni kompaniyamy [Application of Artificial Intelligence in Corporate Governance of Companies]. *Forum prava*, 84(4), 76–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347717>

УДК 349.6:631.11

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347742>

Д.В. ХАЛІЗОВ,

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ, Україна; e-mail: Khalizov@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0738-2560>

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

D.V. KHALIZOV,

PhD student, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the National University "Odesa Law Academy", Kyiv, Ukraine; e-mail: Khalizov@i.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0738-2560>

FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT FOR THE RATIONAL USE AND PROTECTION OF FARMLANDS OF FARMING HOUSEHOLDS UNDER THE LEGAL REGIME OF MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Воєнний стан істотно трансформував систему земельних відносин в Україні, поставивши перед державою подвійний виклик: забезпечення продовольчої безпеки та підтримання стабільності правового режиму землекористування. Особливо вразливими виявилися фермерські господарства, для яких порушення процедур управління земельними ресурсами, обмеження контролю та прискорений характер адміністративних рішень створюють додаткові ризики. Це зумовлює потребу у науковому аналізі адміністративно-правового механізму регулювання їхньої діяльності в умовах дії спеціального правового режиму. **Метою** статті є комплексне дослідження адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони земель фермерських господарств під час воєнного стану, визначення його ключових елементів, виявлення проблем та формування напрямів удосконалення. **Методи** дослідження: системно-структурний метод застосовано для розкриття інституційної та нормативної структури адміністративно-правового механізму у сфері фермерського землекористування; функціональний метод використано для аналізу ролі органів публічної влади, військових адміністрацій, територіальних громад і контролюючих органів у забезпеченні законності використання земель; порівняльно-правовий метод дозволив оцінити зміни, внесені воєнним законодавством, та зіставити їх із довоєнними процедурами управління земельними ресурсами. **Результати.** Установлено, що воєнний стан зумовив перехід до гнучких адміністративно-правових моделей управління земельними ресурсами, які мають поєднувати оперативність прийняття рішень із дотриманням принципів сталого розвитку та екологічної безпеки. Розкрито функції органів публічної адміністрації у забезпеченні змістовного контролю за раціональним використанням та охороною земель. Проаналізовано вплив спеціального воєнного законодавства на процедури виділення земельних ділянок, здійснення моніторингу, роботу кадастрових реєстрів і систему екоконтролю. Доведено ключову роль фермерських господарств як суб'єктів забезпечення продовольчої незалежності держави, що потребує посиленого правового захисту та упорядкування земельних процедур. **Висновки.** Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони земель фермерських господарств має ґрунтуватися на цифровізації державного земельного контролю, розширенні повноважень місцевого самоврядування, розвитку національних програм з відновлення деградованих угідь і підвищенні правової культури землекористувачів. Після завершення воєнного стану держава повинна сформулювати стабільну та науково обґрунтовану модель управління земельними ресурсами, що забезпечить відновлення аграрного потенціалу та сталий розвиток сільських територій.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення; воєнний стан; фермерські господарства; землекористування; охорона земель; правовий режим; державний контроль; екологічна безпека; сталий розвиток; земельна політика

Problem statement. The martial law has significantly transformed the system of land relations in Ukraine, creating a dual challenge for the state: ensuring food security and maintaining the stability of the legal regime of land use. Farmers have proven to be particularly vulnerable, as disruptions in land-management procedures, limitations on oversight, and the accelerated nature of administrative decision-making generate additional risks. This calls for a scientific analysis of the administrative and legal mechanism regulating their activity under the conditions of a special legal regime. The **purpose** of the article is to conduct a comprehensive study of the administrative and legal framework for the rational use and protection of agricultural land by farming enterprises during martial law, to identify its key elements, reveal existing problems, and formulate directions for improvement. **Methods.** The system-structural method is applied to uncover the institutional and normative structure of the administrative and legal mechanism in the field of farm land use; the functional method is used to analyse the role of public authorities, military administrations, territorial communities, and supervisory bodies in ensuring lawful use of land resources; the comparative-legal method makes it possible to assess the changes introduced by wartime legislation and compare them with pre-war procedures of land-resource management. **Results.** It is established that martial law has led to the shift towards flexible administrative and legal models of land-resource governance, which must combine operational decision-making with adherence to the principles of sustainable development and environmental safety. The functions of public administration bodies in ensuring substantive control over the rational use and protection of land resources are revealed. The impact of special wartime legislation on procedures for allocating land plots, conducting monitoring, maintaining cadastral records, and performing environmental control is analysed. The pivotal role of farming enterprises as subjects ensuring the country's food independence is substantiated, highlighting the need for enhanced legal protection and stabilisation of land-use procedures. **Conclusions.** Improvement of the administrative and legal framework for the rational use and protection of land by farming enterprises should be based on the digitalisation of state land control, expansion of local self-government competencies, development of national programmes for the restoration of degraded soils, and strengthening of farmers' legal awareness. After the termination of martial law, the state must establish a stable and scientifically grounded model of land-resource governance that will support the recovery of Ukraine's agricultural potential and ensure sustainable development of rural areas.

Keywords: *administrative and legal support; martial law; farming households; land use; land protection; legal regime; state control; environmental security; sustainable development; land policy*

Постановка проблеми

Проблема раціонального використання і охорони земель фермерських господарств в умовах воєнного стану є одним із найактуальніших питань сучасної науки адміністративного права, аграрної політики та екологічної безпеки. Земельні ресурси виступають основним природним багатством України, від ефективності їх використання залежить продовольча, економічна, екологічна та навіть національна безпека держави. В умовах війни значна частина територій піддається руйнуванню, забрудненню, мінуванню та іншим наслідкам бойових дій, що призводить до деградації земельного фонду, втрати родючих ґрунтів, зниження рівня екологічної стабільності та соціальної безпеки у сільських громадах. У таких обставинах виникає потреба у вдосконаленні системи адміністративно-правового забезпечення раціонального землекористування, яка повинна гарантувати не лише законність у сфері земельних відносин, але й сталий розвиток фермерського виробництва. Сучасна адміністративно-правова система України зазнає суттєвих викликів, пов'язаних з необхідністю балансування між забезпеченням обороноздатності держави та збереженням природних ресурсів для післявоєнного відновлення. Воєнний

стан зумовив зміни у структурі державного управління, передавши частину владних повноважень військовим адміністраціям, що вплинуло на механізми реалізації земельної політики. Значна кількість рішень щодо розпорядження земельними ділянками приймається в умовах обмежених процедур громадського контролю, що створює ризики зловживань, непрозорості та порушення прав фермерських господарств. Тому виникає гостра необхідність визначення чітких меж адміністративно-правового впливу, який би забезпечував ефективне регулювання без порушення принципів правової держави, гласності та рівності суб'єктів господарювання перед законом.

Фермерські господарства виступають не лише суб'єктами аграрного виробництва, але й носіями соціальної стабільності на місцях, адже вони забезпечують робочі місця, формують місцеві бюджети, підтримують продовольчу безпеку та сприяють розвитку сільських територій. Втрата земель, їх забруднення або неправомірне вилучення в умовах воєнного стану призводить до руйнування соціально-економічних основ існування місцевих громад. Водночас відновлення після війни вимагатиме не лише матеріальних ресурсів, а й ефективного правового

механізму, який би дозволив раціонально використовувати кожен гектар землі, враховуючи його екологічний, економічний і стратегічний потенціал. Проблема полягає також у недостатній узгодженості між державними та місцевими органами влади у сфері земельного контролю, що ускладнює реалізацію адміністративних процедур. Часто спостерігається дублювання функцій між різними структурами або, навпаки, відсутність відповідального органу за конкретний напрям діяльності. У період воєнного стану така невизначеність посилюється через обмежений доступ до територій, руйнування інфраструктури, втрату документації, що вимагає розроблення нових підходів до координації управлінських процесів. Крім того, проблема раціонального використання земель фермерських господарств має комплексний характер, оскільки поєднує правові, економічні, екологічні та соціальні аспекти. Вона вимагає від органів державної влади застосування системного підходу до адміністрування, коли будь-яке управлінське рішення має ґрунтуватися на аналізі довгострокових наслідків для довкілля та економіки. У цьому контексті особливої актуальності набуває запровадження електронних інструментів контролю, моніторингу та кадастрового обліку, які дозволяють забезпечити прозорість і зменшити рівень корупційних ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання адміністративно-правового забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств розглядалося у працях багатьох українських учених, які заклали теоретичні основи сучасного підходу до правового регулювання земельних відносин. Ю.С. Шемшученко наголошує, що земля є базовим природним ресурсом держави і потребує особливого режиму правової охорони, який має забезпечувати збалансоване поєднання господарських і екологічних інтересів суспільства. Учений підкреслює, що належне функціонування механізму управління земельними ресурсами неможливе без ефективного адміністративного контролю та чіткої системи правових приписів. А.П. Гетьман розглядає проблеми удосконалення земельного і екологічного законодавства у взаємозв'язку з реформуванням системи публічного управління, підкреслюючи, що фермерські господарства виступають центральним елементом у структурі аграрного виробництва, а тому їхнє землекористування має регулюватися не лише з позицій економічної доцільності, але й через призму державної політики сталого

розвитку.

Метою статті є комплексне дослідження адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони земель фермерських господарств під час воєнного стану, визначення його ключових елементів, виявлення проблем та формування напрямів удосконалення. *Новизна* статті полягає у формуванні цілісної концепції адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони земель фермерських господарств в умовах воєнного стану, що досі не отримало системного висвітлення у вітчизняній правовій доктрині. Її завданнями є визначити основні напрями вдосконалення правового регулювання землекористування у фермерському секторі, виявити проблеми взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування у забезпеченні законності у сфері земельних відносин, а також обґрунтувати потребу в оновленні адміністративних механізмів контролю за збереженням та відтворенням родючості ґрунтів.

Вплив воєнного стану на стан земельних ресурсів і забезпечення безпечного землекористування

В умовах триваючого воєнного стану аграрна галузь України зіткнулася з масштабними викликами, які суттєво вплинули на діяльність фермерських господарств. Земельні ресурси, що традиційно виступали головною основою виробництва та гарантом економічної стабільності, нині перетворилися на об'єкт підвищеного ризику. Значні площі орних земель заміновані, частина з них зазнала руйнувань унаслідок бойових дій, знищено сільськогосподарську техніку, порушено логістику постачання, а брак робочої сили та скорочення посівних площ істотно знижують обсяги виробництва. У таких умовах раціональне землекористування й охорона ґрунтів виходять за межі суто економічного чи екологічного виміру, набуваючи стратегічного значення для державної безпеки. Збереження родючості земель, недопущення їх деградації та відновлення сільськогосподарського потенціалу стають ключовими чинниками життєздатності фермерських господарств, від яких залежить продовольча стійкість країни. Зменшення врожайності, руйнування інфраструктури, втрата робочих місць і зниження доходів населення створюють реальну загрозу економічній і соціальній стабільності сільських територій. У такій ситуації роль адміністративно-правового забезпечення істотно зростає, адже саме воно формує основу для законного, ефективного й контрольованого ви-

користання земель, визначає механізми відновлення аграрного сектору та гарантує дотримання екологічних стандартів навіть в умовах обмежених ресурсів. Ефективність державного управління земельними ресурсами, якість нормативного регулювання та стабільність правозастосовної практики визначають, наскільки успішно Україна зможе зберегти свій аграрний потенціал і відновити продуктивність земель після завершення бойових дій. У цьому контексті адміністративне право виступає не лише інструментом контролю, а й важливим елементом державної політики, що спрямований на захист національних інтересів, забезпечення продовольчої безпеки та створення умов для сталого розвитку фермерського сектору.

Одним із найбільш серйозних викликів війни для аграріїв є замінування або забруднення вибухонебезпечними залишками боєприпасів (ERW) значних площ земель. За оцінками міжнародних та українських організацій, на кінець 2024 року понад 138 000 км² території України перебувають у потенційній зоні забруднення мінами та ERW [1, с.259]. Ці дані означають, що частина сільгоспугідь просто не може бути оброблена з технічних або безпекових причин. Наприклад, в одному з аналітичних оглядів стверджується, що через війну втрачено до 14 % орних земель України, а також значно зменшилася площа сівби культур [2]. Також, за даними з супутникових знімків, з початку війни близько 1,91 млн га сільськогосподарських угідь були пошкоджені (внаслідок обстрілів, пожеж чи інших бойових дій) [3]. В окремих регіонах саме замінування лишається головною причиною, через яку фермери не можуть здійснювати посів чи збирання врожаю [4].

Крім того, частина земель була відчужена або зайнята військовими цілями: фортифікаційні споруди, окопи, тимчасові укриття - усе це перетворює ділянки на зони обмеженого доступу. У таких випадках фермери змушені або залишати землю без обробітку, або ризикувати життям своїх працівників.

У деяких областях, як-от на півдні України, повідомляють про те, що всього 20 % території колишніх оброблюваних площ було розміновано або визнано безпечними до використання [1, с.263]. У Херсонській області, зокрема, завдяки масштабному розмінуванню вдалося очистити до 71 % угідь, що дало змогу значно збільшити площі сівби після визволення регіону [5].

Таким чином, мінна небезпека створює прямий бар'єр перед поверненням земель у проми-

словий обробіток - фермери обмежені не тільки правами, але й фізичною можливістю обробляти свої ділянки.

Руйнування технічної бази та логістичної інфраструктури аграрного сектору

Розглянувши мінну небезпеку для фермерських господарств перейдемо до втрат техніки яка є невід'ємним інструментом для збору врожаю та обробки ґрунтів.

Одним із найсерйозніших викликів, з якими стикаються фермерські господарства в умовах воєнного стану, є масштабні втрати технічних ресурсів, інфраструктури та матеріальної бази. Руйнування виробничих потужностей призводить до того, що навіть наявність орних земель не забезпечує можливості їх ефективного використання. Без справної техніки, належного обладнання, транспортних засобів і злагодженої логістики процес обробітку землі стає практично неможливим. За підрахунками Київської школи економіки, сумарні прямі збитки аграрного сектору України перевищують 10,3 мільярда доларів США, з яких понад половина припадає на втрати, пов'язані із пошкодженням або знищенням сільськогосподарської техніки. За даними дослідників, понад 181 тисяча одиниць машин і механізмів була частково чи повністю виведена з експлуатації, що суттєво ускладнило проведення посівних і збиральних кампаній. Не менш критичною залишається ситуація у сфері зберігання та транспортування продукції. Пошкодження зерносховищ, елеваторів, логістичних хабів і складських комплексів призвели до значних втрат врожаю. Багато об'єктів інфраструктури не можуть функціонувати через руйнування дахів, систем вентиляції, охолодження та захисту від вологи. За експертними оцінками, збитки у сфері зберігання зернових культур обчислюються мільярдами доларів, адже відсутність належних умов унеможлиблює тривале зберігання врожаю без його псування [6].

Такі обставини ставлять фермерів перед надзвичайно складним вибором. Навіть якщо земельні ділянки формально залишаються у їх власності, відсутність техніки, пального чи складських приміщень робить виробництво економічно недоцільним. У багатьох випадках продукція гине ще на етапі збору врожаю або під час перевезення через затримки, відсутність транспорту чи пошкодження доріг. Наслідком цього є зниження прибутковості аграрного сектору, зростання витрат і поглиблення соціально-економічної нестабільності у сільській місцевості. Усе це свідчить про нагальну потребу

відновлення матеріально-технічної бази фермерських господарств як одного з ключових напрямів державної політики у сфері аграрного розвитку під час і після війни.

Серед найвагоміших наслідків збройної агресії для аграрного сектору України особливе місце посідає руйнування транспортної та логістичної інфраструктури. Пошкодження автошляхів, мостів і залізничних колій істотно обмежило можливості переміщення техніки, доставки насіння, добрив, пального, а також транспортування готової продукції до пунктів зберігання чи експорту. Часті обстріли транспортних артерій та логістичних вузлів призвели до блокування доступу до значної кількості полів, що унеможливило своєчасне проведення посівних і збиральних робіт. За повідомленнями міжнародних аналітичних центрів, зокрема CSIS, бойові дії у 2024 році завдали значної шкоди зерновій інфраструктурі, включаючи атаки на портові об'єкти, які забезпечували експорт сільськогосподарської продукції. Це спричинило суттєві перебої у зовнішній торгівлі, скорочення обсягів експорту та зниження валютних надходжень держави. Особливої уваги потребує питання стану систем зрошення та меліорації, які відіграють ключову роль у забезпеченні стабільного водного балансу сільськогосподарських угідь. Руйнування насосних станцій, каналів, водозабірних споруд і трубопроводів у багатьох регіонах призвело до втрати контролю над рівнем вологості ґрунтів. У районах, де зрошення є критично необхідним, це стало причиною деградації ґрунтів, зменшення родючості, посилення ерозійних процесів і скорочення площ під культурами, що потребують сталого зволоження.

Після катастрофічного руйнування Каховської гідротехнічної споруди наслідки для південних областей стали особливо відчутними [7]. Втрата водопостачання на великих територіях призвела до неможливості вирощування більшості традиційних культур, а також створила загрозу опустелювання частини орних земель [8]. Це не лише зменшує потенціал врожайності, але й підриває продовольчу безпеку держави у довгостроковій перспективі. У сукупності ці процеси формують комплексну проблему, що вимагає від держави впровадження оперативних адміністративно-правових заходів з відновлення логістики, ремонту транспортних шляхів та відбудови гідротехнічної інфраструктури як важливого елементу стійкості аграрного сектору України.

Сукупний вплив руйнування матеріально-технічної бази та інфраструктури створює потужний

ланцюговий ефект, який охоплює всі рівні функціонування фермерських господарств. Зниження обсягів виробництва, зростання витрат, ризики втрати врожаю та падіння рентабельності стають типовими наслідками цих процесів. У таких умовах аграрії вимушені шукати шляхи адаптації до нової реальності: переорієнтовуються на менш затратні культури, використовують спільну техніку, об'єднуються для спільного обробітку земель або звертаються за допомогою до донорських організацій і державних програм підтримки. Проте навіть такі кроки не забезпечують повного відновлення виробничих можливостей без чітко налагодженої системи юридичної, фінансової та адміністративної підтримки з боку держави. Тісний взаємозв'язок між втратою техніки, руйнуванням логістичних шляхів і скороченням робочих місць у сільських громадах проявляється у тому, що кожен із цих чинників підсилює інший, формуючи замкнене коло соціально-економічної нестабільності. Пошкодження машин, відсутність ремонтних потужностей і запасних частин, руйнування складів та транспортних артерій фактично позбавляють фермерів можливості вести повноцінну виробничу діяльність. У результаті навіть ті господарства, що формально володіють землею, не мають змоги ефективно її обробляти. Це призводить до зменшення виробничих площ, скорочення обсягів посівів і врожаїв, а головне – до необхідності зменшення кількості працівників. Без робочої техніки більшість польових робіт стає неможливою або економічно невиправданою, що особливо болісно позначається на малих фермерських господарствах.

Аграрна праця має сезонний характер і потребує максимальної залученості персоналу у визначені періоди року. Проте, коли технічна база зруйнована, фермер не може організувати роботу під час посівної чи збиральної кампанії. Це призводить до вимушеного простою робітників, втрати заробітку й скорочення сезонної зайнятості. У свою чергу, відсутність стабільного доходу стимулює відтік населення із сільських громад: люди залишають домівки у пошуках роботи в інших регіонах або за межами країни. Для невеликих фермерських господарств подібні наслідки є катастрофічними, адже втрата навіть одного трактора або комбайна часто означає припинення більшості господарських процесів і руйнування економічної самостійності. Навіть великі аграрні підприємства, які мають певні фінансові резерви, вимушені скорочувати персонал, щоб зберегти ліквідність і уникнути

банкрутства. Таким чином, руйнування технічної інфраструктури не лише обмежує виробничу спроможність фермерських господарств, але й призводить до глибоких соціально-економічних змін у сільській місцевості, підриваючи її людський потенціал і здатність до відновлення після завершення бойових дій.

Дефіцит трудових ресурсів та його вплив на продуктивність фермерських господарств

Воєнні події істотно трансформували структуру трудових ресурсів сільської місцевості, створивши глибокий дефіцит робочої сили. Значна частина працездатного населення була мобілізована до лав Збройних Сил або змушена евакуюватися до безпечніших регіонів країни, що призвело до суттєвого скорочення кількості кваліфікованих фахівців у сільському господарстві. У багатьох громадах фермери відзначають нестачу механізаторів, операторів комбайнів, трактористів, вантажників та працівників, задіяних у польових роботах. Особливо гостро це відчувають малі фермерські господарства, які не мають достатніх резервів для залучення додаткового персоналу або автоматизації виробничих процесів. Такий кадровий дефіцит значно ускладнює виконання ключових агротехнічних операцій, зокрема сівби, догляду за посівами та збору врожаю, що безпосередньо впливає на ефективність аграрного виробництва. До цього додаються соціальні та безпекові фактори. Постійна загроза обстрілів, мінна небезпека, труднощі з пересуванням працівників і проблеми з транспортом негативно позначаються на мотивації людей працювати у зоні ризику. Для багатьох працівників навіть звичайна дорога до поля стає небезпечною, тому вони вимушені відмовлятися від роботи у сільському секторі. Як наслідок, навіть за умови наявності придатних земель і збереженої техніки, господарства втрачають спроможність повноцінно вести виробництво через брак робочих рук.

Поєднання кадрових втрат, руйнування технічної бази та інфраструктури створює системну кризу, яка прямо впливає на продуктивність фермерських господарств. Коли частина земель залишається замінованою або непридатною до обробітку, техніка знищена, а працівників не вистачає, аграрії змушені скорочувати посівні площі. Це неминуче веде до зменшення врожайності й падіння загального виробництва. Статистичні дані підтверджують, що у маркетинговому році 2022/2023 обсяги виробництва зерна скоротилися майже на третину порівняно з попе-

реднім сезоном, а прогноз на 2024 рік вказує на зменшення валового збору зернових та олійних культур до 77 мільйонів тон, що значно нижче довоєнного рівня [9]

Додаткові аналітичні спостереження засвідчують поступове накопичення пошкоджених або занедбаних площ. Протягом 2022–2023 років ідентифіковано понад півтора мільйона гектарів таких земель, а до середини 2024 року ця цифра зростає ще на кількасот тисяч. Найчастіше пошкодження відбуваються у весняно-літній період, коли тривають активні вегетаційні процеси, що робить наслідки особливо відчутними для врожайності. У відповідь на ці обставини фермери змушені змінювати структуру виробництва: переходять на менш вимогливі до ресурсів культури, скорочують норми висіву або залишають частину угідь необробленими. Така вимушена стратегія знижує не лише кількість, але й якість отриманої продукції, а в довгостроковій перспективі призводить до деградації ґрунтів. Втрата родючості в умовах обмежених фінансових і матеріальних можливостей ускладнює процес відновлення аграрного потенціалу та ставить під загрозу продовольчу безпеку держави.

Адміністративно-правові засади раціонального землекористування фермерських господарств в умовах воєнного стану

Сучасний стан аграрного землекористування в умовах воєнного стану в Україні засвідчує необхідність глибокого переосмислення системи адміністративно-правового забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств. Земельні ресурси, які у мирний час виконували функції економічного активу, нині перетворилися на ключовий фактор національної безпеки, екологічної стабільності та соціальної життєздатності держави. Воєнні дії, масове замінування територій, руйнування інфраструктури, втрата технічних засобів і людського потенціалу сформували безпрецедентний виклик для правової системи, оскільки традиційні механізми регулювання, орієнтовані на стабільні умови господарювання, виявилися недостатніми для реагування на кризові процеси. У таких умовах адміністративне право має трансформуватися з переважно нормативно-регуляторного інструменту у повноцінний механізм кризового управління, спроможний забезпечити правову гнучкість, оперативність і результативність управлінських рішень у сфері землекористування.

Науковий аналіз доводить, що забезпечення раціонального використання й охорони земель фермерських господарств повинно розглядатися як комплексна система, у якій взаємодіють економічні, правові, екологічні та соціальні чинники. Її фундаментом виступає баланс між господарськими інтересами землевласників і землекористувачів, публічними інтересами держави та суспільства, а також міжнародними екологічними зобов'язаннями України. В умовах війни цей баланс набуває особливої ваги, адже відновлення та збереження родючості ґрунтів безпосередньо впливає на стійкість продовольчої системи держави.

Розвиток адміністративно-правового механізму у сфері землекористування має спиратися на принципи наукової обґрунтованості, міжвідомчої координації, правової визначеності та публічної прозорості. Такий підхід дозволяє уникнути фрагментарності нормативних актів і створити умови для функціонування єдиної багаторівневої системи управління, у межах якої державний, регіональний і місцевий рівні мають чітко окреслені повноваження й відповідальність.

Раціональне землекористування в сучасних умовах потребує переходу від декларативних норм до дієвого механізму правозастосування, який включає контроль, моніторинг, правову відповідальність та стимулюючі заходи. Система державного контролю повинна ґрунтуватися на достовірних і систематизованих даних моніторингу стану ґрунтів, що відображають рівень деградації, забруднення, ерозії та змін у показниках родючості. Інформаційно-аналітична база має бути інтегрована з Державним земельним кадастром, системами екологічного моніторингу, геоінформаційними платформами та цифровими інструментами оцінки ризиків. Це формує умови для нової парадигми публічного управління земельними ресурсами, зосередженої не лише на покаранні, а передусім на запобіганні правопорушенням через прогнозування та адаптацію управлінських рішень.

Ключовим чинником підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення є запровадження комплексної системи правових гарантій, що охоплює всі стадії землекористування – від планування та розподілу земель до контролю за їх відновленням. Важливою складовою є формування стабільного й узгодженого нормативного поля, яке визначає права, обов'язки та відповідальність суб'єктів аграрного виробництва. Особливої актуальності набуває законодавче закріплення механізмів підтримки фер-

мерів, які понесли збитки внаслідок воєнних дій, зокрема шляхом надання податкових пільг, компенсаційних виплат, кредитних гарантій і механізмів відшкодування втрат від тимчасового вилучення чи забруднення земель. Ефективність такої політики значною мірою залежить від прозорості розподілу ресурсів та доступності фінансових інструментів для малих і середніх фермерських господарств.

Не менш важливим елементом адміністративно-правового забезпечення є інституційна координація між центральними та місцевими органами влади. Практика свідчить, що саме на рівні територіальних громад формується реальна основа сталого землекористування. Саме тут можливе ефективне залучення громадськості, фермерських асоціацій та наукових установ до процесів планування, реалізації та контролю заходів щодо відновлення земель. Такий підхід забезпечує легітимність управлінських рішень і формує культуру екологічної відповідальності.

Науково обґрунтованим є висновок про необхідність системного впровадження принципу "екологічної умовності" у державній політиці підтримки аграрного сектору. Це означає, що отримання субсидій, грантів чи дотацій має бути безпосередньо пов'язане з дотриманням агро-екологічних стандартів та природоохоронних вимог. Така модель відповідає європейським підходам і дозволяє поєднати економічні стимули з обов'язковістю правових норм.

Особливе місце посідає питання юридичної відповідальності за порушення у сфері землекористування. Воєнні умови зумовлюють необхідність посилення адміністративних і кримінальних санкцій за незаконне використання земель, їх забруднення, розорювання захисних смуг або деградацію ґрунтового покриву. Водночас доцільним є впровадження відновлювальної відповідальності, що передбачає не лише покарання порушника, а й обов'язок компенсувати завдану шкоду довіллю, здійснити рекультивацию або інші відновлювальні заходи. Такий підхід сприяє переходу від репресивної до відновлювально-орієнтованої моделі правозастосування і відповідає європейським стандартам екологічного права.

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що в умовах воєнного стану забезпечення раціонального використання земель фермерських господарств не може обмежуватися лише внутрішнім правовим регулюванням. Необхідною є активна інтеграція України в міжнародні програми з відновлення сільських територій та

екологічної реабілітації, а також співпраця з ЄС, FAO, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами, які надають підтримку у розмінуванні, екологічному моніторингу та модернізації аграрної інфраструктури. Адміністративно-правовий механізм має забезпечити юридичну визначеність, ефективну координацію та прозорість взаємодії з міжнародними донорами.

Висновки

1. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що формування правового режиму масиву земель сільськогосподарського призначення є результатом складної трансформації економічних, технологічних та правових чинників, які впливають на організацію земельних відносин в Україні. Активізація майнового обороту, поява нових моделей аграрного виробництва, зростання ролі корпоративних учасників та розвиток інструментів земельного ринку створили об'єктивну потребу в юридичній конструкції, здатній забезпечити упорядкування просторово пов'язаних земельних ділянок. Масив земель у цьому контексті став інституційним механізмом, який дозволяє оптимізувати використання територій, усувати фрагментацію земельного банку та підвищувати ефективність аграрної діяльності.

2. Важливим є те, що правовий режим масиву земель забезпечує не лише технічну впорядкованість кадастрових даних, але й гармонізацію інтересів різних суб'єктів – власників, орендарів, інвесторів та держави. Він мінімізує конфлікти, пов'язані з межуванням, усуває правову невизначеність у випадках складної конфігурації ділянок та створює передумови для прогнозо-

ваності аграрних процесів. Такий режим також сприяє зміцненню прав власності та користування, що є ключовим для сталого розвитку аграрного сектору, залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій землекористування.

3. Ефективність функціонування масивів земель безпосередньо залежить від рівня точності та повноти кадастрових даних, узгодженості нормативної бази та здатності органів державної влади оперативно адаптувати регуляторні інструменти до нових економічних умов. Подальше удосконалення правового регулювання має бути спрямоване на інтеграцію геоінформаційних технологій, оптимізацію процедур встановлення меж масивів, а також посилення механізмів взаємодії між суб'єктами земельних правовідносин.

4. Правовий режим масиву земель сільськогосподарського призначення слід розглядати як системоутворюючий елемент сучасного земельного права України, що забезпечує структурну впорядкованість територій, сприяє підвищенню ефективності аграрного виробництва та формує нові стандарти правової визначеності на ринку земель.

Конфлікт інтересів

Будь-які потенційні конфлікти інтересів були перевірені, і їх не виявлено.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dementieva O. I., Boiko T. O. Growing and reproduction of *Lavandula hybrida* Rev. under the conditions of closed soil in the south of Ukraine. *Таврійський науковий вісник*. 2021. Вип. 121. С. 259-264. https://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/121_2021/36.pdf
2. More Than 70 Percent of Agricultural Land Has Been Cleared of Mines in De-occupied Kherson Region. 03.11.2024. <https://intent.press/en/news/war/2024/more-than-70-percent-of-agricultural-land-has-been-cleared-of-mines-in-de-occupied-kherson-region/>
3. Una refugiada ucraniana, doctora de la UCLM, demuestra que se puede mejorar el rendimiento del trigo aplicando hidrógeno. Cadena SER. <https://cadenaser.com/castillalamancha/2024/11/05/una-refugiada-ucraniana-doctora-de-la-uclm-demuestra-que-se-puede-mejorar-el-rendimiento-y-calidad-del-trigo-aplicando-hidrogeno-ser-toledo/>
4. CSIS. Russia's renewed attacks on Ukraine's grain infrastructure: Why now, what next. 25.11. 2024. <https://www.csis.org/analysis/russias-renewed-attacks-ukraines-grain-infrastructure-why-now-what-next>
5. Kyiv School of Economics (KSE). Losses and damages of the agricultural sector of Ukraine amount to more than \$80 billion – KSE Agrocenter. 21.02.2024. <https://kse.ua/about-the-school/news/losses-and-damages-of-the-agricultural-sector-of-ukraine-amount-to-more-than-80-billion-kse-agrocenter/>
6. Bellingcat. Ukraine's Contaminated Land: Clearing Landmines With Rakes, Tractors and Drones. 2025. <https://www.bellingcat.com/news/2025/07/02/ukraines-contaminated-land-clearing-landmines-with-rakes-tractors-and-drones/>
7. Destruction of the Kakhovka Dam . https://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_the_Kakhovka_Dam

8. Digital Agriculture and Land Monitoring: Analytical Report. Washington: World Bank, 2020. 198 p
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAO launches a \$150 million emergency and early recovery response plan for Ukraine to support war-affected rural communities. 2024. <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-launches-a--150-million-emergency-and-early-recovery-response-plan-for-ukraine-to-support-war-affected-rural-communities/en>

REFERENCES

1. Dementieva, O. I., & Boiko, T. O. (2021). *Growing and reproduction of Lavandula hybrida Rev. under the conditions of closed soil in the south of Ukraine. Tavriyskyy naukovyy visnyk*, (121), 259–264. https://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/121_2021/36.pdf
2. More Than 70 Percent of Agricultural Land Has Been Cleared of Mines in De-occupied Kherson Region. (2024, November 3). <https://intent.press/en/news/war/2024/more-than-70-percent-of-agricultural-land-has-been-cleared-of-mines-in-de-occupied-kherson-region/>
3. Cadena SER. (2024, November 5). *Una refugiada ucraniana, doctora de la UCLM, demuestra que se puede mejorar el rendimiento del trigo aplicando hidrógeno*. <https://cadenaser.com/castillalamancha/2024/11/05/una-refugiada-ucraniana-doctora-de-la-uclm-demuestra-que-se-puede-mejorar-el-rendimiento-y-calidad-del-trigo-aplicando-hidrogeno-ser-toledo/>
4. CSIS. (2024, November 25). *Russia's renewed attacks on Ukraine's grain infrastructure: Why now, what next*. <https://www.csis.org/analysis/russias-renewed-attacks-ukraines-grain-infrastructure-why-now-what-next>
5. Kyiv School of Economics (KSE). (2024, February 21). *Losses and damages of the agricultural sector of Ukraine amount to more than \$80 billion – KSE Agrocenter*. <https://kse.ua/about-the-school/news/losses-and-damages-of-the-agricultural-sector-of-ukraine-amount-to-more-than-80-billion-kse-agrocenter/>
6. Bellingcat. (2025, July 2). *Ukraine's contaminated land: Clearing landmines with rakes, tractors and drones*. <https://www.bellingcat.com/news/2025/07/02/ukraines-contaminated-land-clearing-landmines-with-rakes-tractors-and-drones/>
7. Wikipedia. (n.d.). *Destruction of the Kakhovka Dam*. https://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_the_Kakhovka_Dam
8. World Bank. (2020). *Digital Agriculture and Land Monitoring: Analytical Report* (198 p.). Washington, DC.
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2024). *FAO launches a \$150 million emergency and early recovery response plan for Ukraine to support war-affected rural communities*. <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-launches-a--150-million-emergency-and-early-recovery-response-plan-for-ukraine-to-support-war-affected-rural-communities/en>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 84–92 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.17347742
http://forumprava.pp.ua/files/084-092-2025-4-FP-Khalizov_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_12.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.10.2025
Accepted: 05.11.2025
Published: 10.11.2025
Available online: 10.11.2025

Cite as:
 Халізов, Д. В. (2025). Особливості адміністративно-правового забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 84–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347742>

Khalizov, D. V. (2025). Osoblyvosti administratyvno-pravovoho zabezpechennya ratsionalnoho vykorystannya i okhorony zemel fermerskykh gospodarstv v umovakh diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Features of Administrative and Legal Support for the Rational Use and Protection of Farmlands of Farming Households under the Legal Regime of Martial Law]. *Forum Prava*, 84(4), 84–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347742>

УДК 378.147:34:174(075.8)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347746>

Я.О. ПОНОМАРЬОВА,

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Суми, Україна; e-mail: yanaponomareva@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7689-4496>

Н.В. КОБЕЦЬ,

старша викладач кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна, e-mail: kobezn99@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7155-827X>

ОКРЕМІ ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Y.O. PONOMAROVA,

Associate professor, Department of Legal Disciplines, Sumy Branch of Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Sumy, Ukraine;

e-mail: yanaponomareva@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7689-4496>

N.V. KOBETS,

Senior Lecturer, Department of Criminal Law and Criminology, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine,

e-mail: kobezn99@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7155-827X>

CERTAIN ETHICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF LEGAL CLINICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку клінічної юридичної освіти особливої актуальності набуває проблема формування у здобувачів вищої юридичної освіти належних морально-етичних якостей. Засвоєння етичних стандартів правничої професії не може обмежуватися виключно теоретичною підготовкою в межах освітніх програм, оскільки реальна діяльність юридичних клінік пов'язана з роботою з вразливими соціальними групами, непередбачуваними та конфліктними життєвими ситуаціями, а також міждисциплінарними проблемами. Водночас практика засвідчує наявність організаційних і ціннісних деформацій у діяльності окремих юридичних клінік, що знижує їхній освітній і соціальний потенціал. **Мета.** Аналіз окремих етичних аспектів функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти. **Методи.** Застосовано діалектичний метод – для дослідження розвитку та суперечностей клінічної юридичної освіти у взаємозв'язку з етичними вимогами правничої професії; аналіз і синтез дали змогу виокремити основні морально-етичні компоненти діяльності юридичних клінік та узагальнити наукові підходи до їх розуміння. Формально-юридичний метод застосовано для аналізу нормативних актів, що регламентують діяльність юридичних клінік; порівняльно-правовий метод використано для зіставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації клінічної юридичної освіти. **Результати.** Обґрунтовано, що ефективне формування морально-етичних якостей майбутніх юристів можливе лише за умови їх безпосереднього залучення до реальної клінічної практики, яка потребує розвитку навичок активного слухання, емпатії, стриманості та відповідального професійного спілкування. Виявлено основні етичні ризики, пов'язані з формалізацією діяльності юридичних клінік, а також доведено значення міждисциплінарної взаємодії, зокрема співпраці юридичних і медичних клінік, для підвищення якості правничої допомоги вразливим категоріям осіб. **Висновки.** Юридичні клініки закладів вищої освіти виконують не лише освітню та соціальну, а й важливу морально-етичну функцію. Їх ефективне функціонування потребує належної організаційної підтримки, залучення мотивованих науково-педагогічних працівників, а також дотримання високих етичних стандартів у роботі з клієнтами. Розвиток міждисциплінарних моделей клінічної діяльності розглядається як перспективний напрям удосконалення клінічної юридичної освіти в Україні.

Ключові слова: етичні засади правничої професії; юридичні клініки; заклади вищої освіти; правова культура; морально-етичні якості; безоплатна правнича допомога

Problem statement. Under current conditions of the development of clinical legal education, the issue of forming appropriate moral and ethical qualities in students of higher legal education is gaining particular relevance. The acquisition of ethical standards of the legal profession cannot be limited exclusively to theoretical training within educational programs, since the real activities of legal clinics involve work with vulnerable social groups, unpredictable and conflict-prone life situations, as well as interdisciplinary problems. At the same time, practice indicates the presence of organizational and value-related distortions in the activities of certain legal clinics, which reduces their educational and social potential. **Purpose.** To analyze certain ethical aspects of the functioning of legal clinics in higher education institutions. **Methods.** The dialectical method was applied to examine the development and contradictions of clinical legal education in connection with the ethical requirements of the legal profession; analysis and synthesis made it possible to identify the main moral and ethical components of the activities of legal clinics and to generalize scientific approaches to their understanding. The formal legal method was used to analyze regulatory acts governing the activities of legal clinics; the comparative legal method was employed to compare domestic and foreign experience in the organization of clinical legal education. **Results.** It is substantiated that the effective formation of moral and ethical qualities of future lawyers is possible only through their direct involvement in real clinical practice, which requires the development of active listening skills, empathy, self-restraint, and responsible professional communication. The main ethical risks associated with the formalization of legal clinic activities were identified, and the significance of interdisciplinary interaction, in particular cooperation between legal and medical clinics, was proven to enhance the quality of legal assistance provided to vulnerable categories of persons. **Conclusions.** Legal clinics of higher education institutions perform not only educational and social, but also an important moral and ethical function. Their effective functioning requires appropriate organizational support, the involvement of motivated academic staff, as well as adherence to high ethical standards in working with clients. The development of interdisciplinary models of clinical activity is considered a promising direction for improving clinical legal education in Ukraine.

Keywords: ethical principles of the legal profession; legal clinics; higher education institutions; legal culture; moral and ethical qualities; free legal aid

Постановка проблеми

Заклади вищої освіти у сучасних умовах виступають не лише фундаторами розвитку вітчизняної правничої освіти, але центрами налагодження співпраці з низкою підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства та, звичайно, з населенням у процесі проведення відкритих лекцій, тренінгів для мешканців територіальних громад України, а також надання безоплатної правничої допомоги в межах функціонування юридичних клінік. Останні, на переконання окремих дослідників, функціонують практично в кожній країні світу. Юридичні клініки є важливим елементом інституту надання правничої допомоги населенню. Незважаючи на те, що юридичні клініки виконують важливі соціальні завдання, нормативне регулювання їх діяльності здійснюється лише на рівні актів Міністерства освіти і науки України [1, с.169].

Водночас викладання права зіткнулося з новими викликами, особливо у процесі глобалізації та змін, зумовлених Болонським процесом. Однак реалізувати їх було важко відповідно до традиційної методології, глибоко вкоріненої у циклах права. Однією з сучасних складних методологій є юридичні клініки як динамічний інструмент для активного навчання та сприяння

набуттю практичних компетенцій. Юридичні клініки пропонують можливість викладання на основі життєвих випадків, дозволяючи студентам спостерігати за ефективним або змодельованим представленням юридичних справ, розвиваючи навички, а також формувати у них цінності та етичні якості [2, с.101]. Успішна реалізація такої соціальної місії юридичних клінік потребує від закладів вищої освіти наявності висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, які мають досвід не лише викладацької (наукової) роботи, але й практичної діяльності у царині права, здатності передати здобувачам освіти не лише певні знання та навички, але й ціннісні, морально-етичні орієнтири, які дозволяють під час надання консультацій підтримувати конструктивне спілкування та довірливі відносини з населенням, яке відноситься до вразливих соціальних груп, для якого може бути характерною підвищена емоційність, нездатність стримувати себе в умовах несприятливої ситуації, що склалася в їхньому житті.

Зазначені вимоги до особистісних і професійних якостей учасників клінічної юридичної освіти зумовлюють необхідність звернення до наукових підходів, у межах яких осмислюються проблеми формування правової культури, про-

фесійної правосвідомості та етичних засад юридичної діяльності. Так, О.М. Бандурка розглядав питання формування професійної правосвідомості та правової культури майбутніх юристів у системі юридичної освіти, ролі практико-орієнтованих форм навчання у становленні морально-етичних якостей правника, а також значенні службової етики й відповідальності юриста в контексті забезпечення прав і свобод людини; Н.М. Бакаянова – проблематику професійної етики юриста та етичних стандартів правничої діяльності, взаємозв'язку моральних цінностей і правозастосування; І.В. Бондар – організаційно-правові засади функціонування юридичних клінік у закладах вищої освіти.

Узагальнення наукових позицій щодо етичного та ціннісного виміру підготовки юристів створює теоретичне підґрунтя для визначення мети цього дослідження, спрямованого на аналіз етичних аспектів функціонування юридичних клінік у закладах вищої освіти.

Тому *метою* статті є аналіз окремих етичних аспектів функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти. *Новизна* полягає у спробі визначити основні етичні аспекти функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти на основі широкого та міждисциплінарного розгляду етичних проблем правничої професії, а також дослідження спроможності юридичних клінік ураховувати ці проблеми в своїй повсякденній діяльності. Її *завданнями* є аналіз процесу закріплення етичних питань у місії Асоціації юридичних клінік України та Типовому положенні про юридичну клініку вищого навчального закладу України; дослідження етичних вимог правничої професії та впливу юридичних клінік на виховання здобувачів вищої освіти в контексті їх дотримання; визначення окремих проблем, що мають місце в діяльності юридичних клінік; дослідити взаємозв'язок юридичних і медичних клінік.

Юридичні клініки як інституційна складова формування правової культури

Рух клінічної юридичної освіти поширився зі Сполучених Штатів на весь світ, а також на більш ніж сто п'ятдесят європейських університетів, серед яких Іспанія наразі має Іспанську мережу юридичних клінік, яка додає двадцять шість юридичних клінік з різних іспанських університетів [3, с.239]. В Україні успішно функціонує Асоціація юридичних клінік України, "громадське об'єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік. Сьогодні

Асоціація об'єднує понад 55 кращих юридичних клінік України. Місією Асоціації юридичних клінік України є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік в системі вищої юридичної освіти України. Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури" [4].

Як бачимо, на рівні місії Асоціації юридичних клінік України проголошений вектор розвитку юридичної клінічної освіти не лише на надання правничих послуг, але й на прогресивні соціальні перетворення в українському суспільстві, у тому числі у процесі формування правової культури.

Розмірковуючи над сутністю останньої, О.В. Землянська зазначає, що немає єдиного підходу до тлумачення категорії правової культури та її структурних компонентів, змісту та функцій у зв'язку з тим, що поняття правової культури багатогранне. Правова культура взаємодіє з іншими сферами суспільної культури: політичною, моральною, релігійною, естетичною. Для розуміння професійно-правової культури необхідно розглянути її структуру. В якості першої її складової можна виділити моральні установки та переконання. Вони визначають якість правових знань і вміння ними користуватися; характер ставлення до закону (почуття поваги до нього, почуття законності); готовність дотримуватись правових норм. Другим структурним компонентом є правова діяльність, яка сприяє зміцненню законності, а також контролю за виконанням законів. Правова культура третього рівня - це наукове знання сутності природи та взаємодії правових явищ загалом, усього механізму правового регулювання [5, с.74-75].

Вектор на формування правової культури проголошений і у Типовому положенні про юридичну клініку вищого навчального закладу України, згідно з яким метою юридичної клініки зпоміж іншого визначено "формування правової культури громадян; підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності" [6]. З огляду на це особлива увага у фокусі діяльності юридичних клінік приділяється вихованню у здобувачів освіти високих морально-етичних якостей у світлі національних і міжнародних етичних стандартів у правничій професії.

Морально-етичний вимір діяльності юридичних клінік та професійне становлення студентів

Адже, як справедливо стверджують В.О. Лозовой і О.В. Петришин, "чим вищим є соціальний статус професійної групи, тим більше вимог, особливо морального характеру, ставить суспільство до представників цієї професії і тим складнішим буде процес входження молодих фахівців у професійну сферу діяльності. Деякі професії, пов'язані з необхідністю постійного спілкування з людьми, потребують цілої низки деталізованих норм, які могли б забезпечити моральні вимоги до професійної поведінки" [7, с.3].

Проте слід звернути увагу на те, що процес засвоєння здобувачами освіти таких моральних вимог потребує не лише теоретичних знань, які засвоюються у відносно комфортних умовах, отримання яких здійснюється у заздалегідь визначених межах освітніх програм. У такому процесі важливими є практичні навички спілкування з реальними людьми у процесі діяльності юридичної клініки, у яких є певні проблеми юридичного характеру. Таке спілкування часто характеризується непередбачуваністю, конфліктністю, нестандартністю ситуацій, а також міждисциплінарним змістом проблем, які лежать у його основі. До того ж відвідувачами юридичних клінік часто стають соціально-вразливі верстви населення, зокрема особи з інвалідністю та пенсіонери, які мають певні складнощі у пересуванні та комунікації. Такі особи часто потребують саме особливого спілкування, яке, у першу чергу, характеризується здатністю їх вислухати, а вже в наступну чергу – надати фахову пораду. Це потребує навичок активного слухання, емпатії, чуйності, стриманості, розважливості, здатності пом'якшувати напружено атмосферу, що склалася в процесі спілкування.

У цьому контексті слід погодитися з деякими зарубіжними науковцями, які наголошують, що у юридичній клініці студент безпосередньо контактує з реаліями та проблемами, що стосуються правової системи, де також можна здійснювати чіткий обмін знаннями, щоб заохотити, у свою чергу, обговорення та роздуми про професійну роль студента [8, с.287]. Ф.Ді Донато представляє юридичні клініки як інструмент для заповнення правових та інституційних прогалів, вживаючи заходів для підтримки вразливих людей у соціальних і правових діях. Насправді більшість юридичних клінік надають не лише юридичні рекомендації та підтримку вразливим людям, але й більш комплексну соціальну допомогу, визна-

ючи їхні потреби та посилюючи їхню знехтувану роль у суспільстві [9, с.59]. Юридичні клініки є інструментом для надання доступу до правосуддя для осіб, які перебувають у вразливій ситуації через свою інвалідність або стан здоров'я [10, с.464]. Д. Ніколсон досліджує конкуруючі психологічні теорії морального розвитку та стверджує, що юридичні заклади освіти повинні прагнути виховувати студентів у морально-етичному аспекті, що веде до розвитку необхідного морального характеру, щоб підготувати їх до етичних викликів практики. Чудовим і життєздатним засобом допомоги в процесі розвитку морального характеру є залучення студентів до клінік з живими клієнтами, особливо якщо вони проводяться на позааудиторній основі [11, с.145]. У роботі юридичної клініки перед студентом постає ряд етичних дилем, і важливо надати йому необхідні інструменти, щоб зрозуміти проблему з цінностей, мати здатність обмірковувати та приймати рішення, які є справедливими та відповідають реальності контексту та особливостям справи [12, с.103].

Особливий етичний вимір функціонування юридичних клінік зумовлений і тим, що люди, які звертаються до них за безоплатною правничою допомогою, не є професійними юристами, адвокатами, слідчими, унаслідок чого часто доволі поверхнево орієнтуються у правових питаннях. Їх можна легко вмовити звернутися до іншої установи або запевнити в тому, що подальше вирішення їх правового питання є неможливим. Проте високе морально-етичне покликання юридичної клініки зводиться як раз до протилежного – максимально можливого вирішення представленого питання, у тому числі із залученням інших суб'єктів, проте з подальшою комунікацією з ними та особою. Е. Санторо у цьому контексті акцентує увагу на тому, що лише організувавши юридичну клініку як лабораторію для студентів, щоб навчитися використовувати юридичну фантазію, щоб перетворити приватні проблеми маргіналізованих людей на позови, які можна подати до судді, клініка сприяє доступу цих осіб до правосуддя [13, с.2].

Етичні виклики та міждисциплінарні підходи у функціонуванні юридичних клінік

Проте слід розуміти, що робота не всіх юридичних клінік організована належним чином. Інколи вона більше нагадує симуляцію реальної діяльності, засновану на формальних підходах і показових заходах, позбавлених реальної допомоги як здобувачам освіти, так і населенню. До численних проблем, з якими стикаються юри-

дичні клініки, належать лідерство, брак представницької спроможності, неадекватне забезпечення ресурсами, недостатньо вивчений потенціал, слабка інституційна взаємодія та неоптимальне розміщення в університетських структурах [14, с.147]. Більшість із цих проблем пов'язані зі складністю залучення до діяльності юридичних клінік не стільки студентів, скільки представників науково-педагогічного складу, підтриманням їх належної вмотивованості та готовності надавати реальну допомогу людям. Очевидно, що така діяльність має передбачати певні стимули, як матеріальні, так і нематеріальні, засновуватися на певних положеннях, етичних кодексах, що визначатимуть морально-етичне підґрунтя функціонування юридичної клініки.

Ще одним аспектом функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти, на який слід звернути увагу в контексті аналізу етичної проблематики, є взаємозв'язок юридичних і медичних клінік. Незаподіяння шкоди, благодійність, повага до автономії та справедливості - це принципи, які широко визнані та складають основу медичної етики [15, с.33]. Ці ж самі принципи простежуються і в діяльності юридичних клінік, складають її морально-етичну основу. Окремі науковці досліджують, як навмисне розмивання кордонів між медичною та юридичною професіями на практиці – зокрема між юристами, лікарями загальної практики та психологами - у контексті клінічної юридичної освіти може призвести до кращих результатів для пацієнтів/клієнтів. Науковці виявили, що прямі міждисциплінарні професійні направлення для пацієнтів/клієнтів у середовищі юридичної клініки можуть сприяти ефективним і своєчасним терапевтичним втручанням для тих, хто має складні та взаємопов'язані юридичні проблеми та проблеми зі здоров'ям [16].

Варто у цьому контексті зазначити, що в Україні також є успішні кейси налагодження співпраці між юридичними клініками закладів вищої освіти та закладами охорони здоров'я. Так, відділенням Юридичної клініки Харківського національного університету внутрішніх справ у м. Вінниця було встановлено постійну взаємодію з місцевим шпиталем, у приміщеннях якого було розміщено інформаційні листівки про діяльність Юридичної клініки, за допомогою яких ветерани

та військовослужбовці, які проходять там лікування, можуть у будь-який час звернутися за необхідною правничою допомогою.

Висновки

Успішне надання юридичними клініками правничої допомоги населенню потребує від закладів вищої освіти наявності висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, які мають досвід не лише викладацької (наукової), але й практичної діяльності у царині права, здатності передати здобувачам освіти не лише певні знання та навички, але й ціннісні, морально-етичні орієнтири, які дозволяють під час надання консультацій підтримувати конструктивне спілкування та довірливі відносини з населенням, яке відноситься до вразливих соціальних груп.

На рівні місії Асоціації юридичних клінік України та Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України проголошений вектор розвитку юридичної клінічної освіти не лише на надання правничих послуг, але й на прогресивні соціальні перетворення в українському суспільстві, у тому числі у процесі формування правової культури.

Особливий етичний вимір функціонування юридичних клінік зумовлений і тим, що люди, які звертаються до них за безоплатною правничою допомогою, не є професійними юристами, адвокатами, слідчими, унаслідок чого часто доволі поверхнево орієнтуються у правових питаннях. Їх можна легко вмовити звернутися до іншої установи або запевнити в тому, що подальше вирішення їх правового питання є неможливим. Проте високе морально-етичне покликання юридичної клініки зводиться як раз до протилежного – максимально можливого вирішення представленої проблеми, у тому числі із залученням інших суб'єктів та використанням нестандартних методів і підходів, зокрема в процесі співпраці з закладами охорони здоров'я.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів у процесі підготовки та оприлюднення результатів дослідження відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kivalov S. Legal clinics as an important element of human right for free legal aid. *IUS Humani-Revista De Derecho*. 2019. № 8. pp. 169-186.
2. Mimoso M., Anjos M., Miranda C. Legal clinics, a challenge for the teaching of law. In: *9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership*. Roma, 26-28 October 2018. pp. 101-108.

3. Fortes-Furtado R. Legal Clinic's role in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): experiences from the University of Oviedo. *Revista De Educacion y Derecho-Educational and Law Review*. 2022. № 1. pp. 239-258.
4. Про нас. <https://legalclinics.in.ua/pro-nas/>
5. Землянська О. В. Професійно-правова культура керівника. *Наука і освіта*. 2014. № 9. С. 71-75.
6. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 № 592. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06#Text>
7. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. Харків: Право, 2004. 176 с.
8. Quintero S., Agudelo E., Quintero M. The popularization of the legal clinic: A bet for one education with social relevance. *Estudios De Derecho*. 2012. № 69 (154). pp. 287-300.
9. Di Donato F. Legal clinics and the third mission of the university between training and public engagement by Flora Di Donato Introduction. *Rivista di Filosofia del Diritto-Journal of Legal Philosophy*. 2024. № 13 (1). pp. 59-62.
10. Aviles M., Carvajal P. Access to Justice for HIV Persons: the Experience of the University of Alcalá's Legal Clinic as Service-Learning. *Onati Socio-Legal Series*. 2018. № 8 (4). pp. 464-487.
11. Nicolson D. Education, education, education: legal, moral and clinical. *Law Teacher*. 2008. № 42 (2). pp. 145-172.
12. Torres-Villarreal M., Bernal-Camargo D. Learning legal ethics in the law clinics: "one hundred thousand housing law" for offences against minors. *Legal Ethics*. 2019. № 22 (1-2). pp. 103-108
13. Santoro E. Private Troubles and Legal Imagination: Legal Clinics a radical view. *Revista de Estudos Constitucionais Hermeneutica e Teoria do Direito-Rechtd*. 2020. № 12 (1). pp. 2-22.
14. Kotonya A. Lawyers in self-estrangement: resolving the challenges of sustaining university law clinics. *International Journal of the Legal Profession*. 2023. № 30 (2). pp. 147-162.
15. Yesiler F., Gedik E. Ethics and Clinical Communications. *Turkish Journal of Intensive Care-Turk Yogun Bakim Dergisi*. 2023. № 21 (1). pp. 33-36.
16. Bozin D., Ballard A., de Prazer V., Weekes J. No Passport Required: Crossing Interdisciplinary Borders in an Australian Legal Clinic. *Laws*. 2020. № 9(3). <https://www.mdpi.com/2075-471X/9/3/17>

REFERENCES

1. Kivalov, S. (2019). Legal clinics as an important element of human right for free legal aid. *IUS Humani-Revista De Derecho*, (8), 169-186.
2. Mimoso, M., Anjos, M., & Miranda, C. (2018). Legal clinics, a challenge for the teaching of law. In: *9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership*. Roma, pp. 101-108.
3. Fortes-Furtado, R. (2022). Legal Clinic's role in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): experiences from the University of Oviedo. *Revista De Educacion y Derecho-Educational and Law Review*, (1), 239-258.
4. Pro nas [About us]. (n.d.). <https://legalclinics.in.ua/pro-nas/> (in Ukr.).
5. Zemlianska, O. V. (2014). Profesiino-pravova kultura kerivnyka [Professional and legal culture of a manager]. *Nauka i osvita*, (9), 71-75 (in Ukr.).
6. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro yurydychnu kliniku vyshchoho navchalnoho zakladu Ukrainy [On approval of the Model Regulation on a legal clinic of a higher educational institution of Ukraine]. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (03.08.2006 No. 592). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06#Text> (in Ukr.).
7. Lozovyi, V. O., & Petryshyn, O. V. (2004). *Profesiina etyka yurysta* [Professional ethics of a lawyer]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
8. Quintero, S., Agudelo, E., & Quintero, M. (2012). The popularization of the legal clinic: A bet for one education with social relevance. *Estudios De Derecho*, 69(154), 287-300.
9. Di Donato F. (2024). Legal clinics and the third mission of the university between training and public engagement by Flora Di Donato Introduction. *Rivista di Filosofia del Diritto-Journal of Legal Philosophy*, 13(1), 59-62.
10. Aviles, M., & Carvajal, P. (2018). Access to Justice for HIV Persons: the Experience of the University of Alcalá's Legal Clinic as Service-Learning. *Onati Socio-Legal Series*, 8(4), 464-487.
11. Nicolson, D. (2008). Education, education, education: legal, moral and clinical. *Law Teacher*, 42(2), 145-172.
12. Torres-Villarreal, M., & Bernal-Camargo, D. (2019). Learning legal ethics in the law clinics: "one hundred thousand housing law" for offences against minors. *Legal Ethics*, 22(1-2), 103-108.
13. Santoro, E. (2020). Private Troubles and Legal Imagination: Legal Clinics a radical view. *Revista de Es-*

- tudos Constitucionais Hermeneutica e Teoria do Direito-Rechtd*, 12(1), 2-22.
14. Kotonya, A. (2023). Lawyers in self-estrangement: resolving the challenges of sustaining university law clinics. *International Journal of the Legal Profession*, 30(2), 147-162.
15. Yesiler, F., & Gedik, E. (2023). Ethics and Clinical Communications. *Turkish Journal of Intensive Care-Turk Yogun Bakim Dergisi*, 21(1), 33-36.
16. Bozin, D., Ballard, A., de Prazer, V., & Weekes, J. (2020). No Passport Required: Crossing Interdisciplinary Borders in an Australian Legal Clinic. *Laws*, 9(3). <https://www.mdpi.com/2075-471X/9/3/17>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 93–99 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347746

[http://forumprava.pp.ua/files/093-099-](http://forumprava.pp.ua/files/093-099-2025-4-FP-Ponomarova.Kobets_13.pdf)
[2025-4-FP-Ponomarova.Kobets_13.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_4_13.pdf](#)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)
Received: 15.10.2025

Accepted: 12.11.2025

Published: 15.11.2025

Available online: 15.11.2025

Cite as:

 Пономарьова, Я. О., Кобець, Н. В. (2025). Окремі етичні аспекти функціонування юридичних клінік закладів вищої освіти. *Форум права*, 84(4), 93-99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347746>

 Ponomarova, Y. O., & Kobets, N. V. (2025). Okremi etychni aspekty funktsionuvannya yurydychnykh klinik zakladiv vyshchoyi osvity [Certain Ethical Aspects of the Functioning of Legal Clinics in Higher Education Institutions]. *Forum prava*, 84(4), 93–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347746>

УДК 351.74:342.56:355.01

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347751>

М.С. ЗАЙЦЕВА,

докторант відділу аспірантури та докторантури ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"

Міністерства юстиції України, доктор філософії, м. Харків, Україна;

e-mail: ZaitsevaMarina0310@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-6048-8510>

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

M.S. ZAITSEVA,

Doctoral candidate, Department of Postgraduate and Doctoral Studies, National Scientific Center

"Hon. Prof. M. S. Bokarius Institute of Forensic Expertise", Ministry of Justice of Ukraine, PhD,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: ZaitsevaMarina0310@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-6048-8510>

PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE-LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF JUSTICE UNDER THE LEGAL REGIME OF MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Запровадження правового режиму воєнного стану в Україні зумовило істотну трансформацію умов функціонування судової системи, не змінюючи при цьому її конституційної природи як самостійної та незалежної гілки влади. Судочинство здійснюється в умовах підвищених безпекових ризиків, втрати контролю над частиною територій, релокації судів, кадрового дефіциту та зростання навантаження на суди відносно безпечних регіонів. Це актуалізує проблему належного адміністративно-правового й організаційного забезпечення правосуддя, збереження його безперервності, доступності та ефективності в умовах дії воєнного стану. **Метою** дослідження є розкриття проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану. **Методи.** У процесі дослідження застосовано: формально-юридичний метод - для аналізу положень Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", процесуального законодавства та підзаконних актів, що регламентують здійснення правосуддя; системно-структурний метод - з метою виявлення взаємозв'язків між адміністративно-правовими та організаційними елементами забезпечення судочинства; порівняльно-правовий метод - для зіставлення стандартних і спеціальних механізмів організації правосуддя в умовах мирного часу та воєнного стану; формально-логічний метод - для узагальнення наукових позицій і формування теоретичних висновків; аналітико-статистичний метод - для оцінки кадрового стану судів, рівня навантаження та практичних наслідків релокації судових установ. **Результати.** Обґрунтовано, що воєнний стан виявив низку адміністративно-правових проблем забезпечення правосуддя, зокрема фрагментарність нормативного регулювання, колізії між конституційними гарантіями прав людини та спеціальними нормами воєнного часу, ускладнення виконання судових рішень і зниження ефективності адміністративних гарантій незалежності суду. Встановлено, що організаційні проблеми проявляються у територіальних переміщеннях судів, кадровому дефіциті, нестабільності судової інфраструктури, перевантаженні судів та обмеженості технічних можливостей дистанційного судочинства, а також у зростанні безпекових ризиків для суддів. **Висновки.** Зроблено висновок, що забезпечення ефективного правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану потребує системного вдосконалення адміністративно-правового регулювання, підвищення гнучкості організаційних механізмів функціонування судів, посилення кадрового й матеріально-технічного забезпечення, а також розвитку цифрових інструментів судочинства. Реалізація зазначених напрямів є необхідною умовою збереження доступності правосуддя, дотримання принципу верховенства права та гарантій незалежності судової влади в умовах війни.

Ключові слова: проблеми; адміністративно-правове забезпечення; організаційне забезпечення; правосуддя; судова система; воєнний стан

Problem statement. The introduction of the legal regime of martial law in Ukraine has led to a significant transformation of the conditions under which the judicial system operates, without altering its constitutional nature as an independent and autonomous branch of government. Judicial proceedings are carried out under heightened security risks, loss of control over parts of the territory, relocation of courts, staff shortages, and an increased workload on courts located in relatively safe regions. This actualizes the problem of ensuring proper administrative-legal and organizational support of justice, as well as maintaining its continuity, accessibility, and effectiveness under martial law. The **purpose** of the study is to reveal the problems of administrative-legal and organizational support of justice under the legal regime of martial law. **Methods.** The study employed the following methods: the formal-legal method – to analyze the provisions of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law,” procedural legislation, and subordinate regulations governing the administration of justice; the systemic-structural method – to identify the interconnections between administrative-legal and organizational elements of judicial support; the comparative-legal method – to compare standard and special mechanisms for organizing justice in peacetime and under martial law; the formal-logical method – to generalize scholarly positions and formulate theoretical conclusions; and the analytical-statistical method – to assess the staffing situation in courts, workload levels, and the practical consequences of court relocation. **Results.** It is substantiated that martial law has revealed a number of administrative-legal problems in ensuring justice, in particular the fragmentary nature of regulatory regulation, conflicts between constitutional human rights guarantees and special wartime norms, complications in the enforcement of court decisions, and a decrease in the effectiveness of administrative guarantees of judicial independence. It is established that organizational problems manifest themselves in the territorial relocation of courts, staff shortages, instability of judicial infrastructure, court overload, limited technical capacities for remote judicial proceedings, as well as increased security risks for judges. **Conclusions.** It is concluded that ensuring effective justice under the legal regime of martial law requires systematic improvement of administrative-legal regulation, increased flexibility of organizational mechanisms of court functioning, strengthening of staffing and material-technical support, and the development of digital judicial tools. The implementation of these measures is a necessary condition for preserving access to justice, upholding the rule of law, and guaranteeing the independence of the judiciary in times of war.

Keywords: *problems; administrative and legal support; organizational support; justice; judicial system; martial law*

Постановка проблеми

Функціонування правосуддя в Україні, в умовах дії правового режиму воєнного стану, відбувається за істотно змінених соціально-правових і управлінських обставин, що безпосередньо впливають на систему його адміністративно-правового та організаційного забезпечення. Надзвичайний характер воєнного стану зумовлює застосування спеціальних правових механізмів, перегляд звичних управлінських процедур та підвищення ролі органів публічної влади у створенні умов для безперервної діяльності судів. Водночас, така трансформація не усуває, а, навпаки, загострює потребу у дотриманні конституційних засад правосуддя, передусім принципів його незалежності, доступності та законності. За цих обставин, адміністративно-правове та організаційне забезпечення правосуддя постає як складний комплекс взаємопов'язаних нормативних і управлінських механізмів, спрямованих на адаптацію діяльності судової системи до умов воєнного стану без підміни судових функцій адміністративним управлінням.

Варто відзначити, що низка проблемних аспектів, пов'язаних із забезпеченням правосуддя в Україні, неодноразово потрапляли у поле зору науковців. Зокрема, О.Ю. Дубинський зосере-

див увагу на адміністративно-правових механізмах функціонування судової влади в умовах надзвичайних правових режимів, зокрема на питаннях адаптації процесуального та організаційного забезпечення діяльності судів до обмежень воєнного стану, перерозподілу управлінських повноважень у системі судоустрою та забезпечення безперервності здійснення правосуддя; В.М. Лаговський досліджував проблеми інституційної стійкості та організаційної спроможності органів правосуддя в умовах воєнного стану, акцентуючи на питаннях кадрового забезпечення судів, адміністративного управління судовою системою, а також на балансі між вимогами національної безпеки та гарантіями доступу до правосуддя; К.Б. Левченко приділила увагу правозахисному та людиноцентристському виміру функціонування правосуддя в умовах воєнного стану, зокрема проблемам забезпечення основоположних прав і свобод у судовій діяльності, дотримання міжнародних стандартів прав людини під час застосування особливих адміністративно-правових режимів, а також ролі державних інституцій у мінімізації негативного впливу воєнного стану на реалізацію права на справедливий суд.

Втім, незважаючи на значний теоретичний

доробок, на сьогоднішній день у зазначеній сфері залишається низка проблем адміністративно-правового та організаційного характеру, які потребують вирішення.

Мета статті полягає у розкритті проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Новизна* статті полягає в комплексному опрацюванні проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану. Її завданнями є оцінити вплив правового режиму воєнного стану на здійснення правосуддя; узагальнити правозастосовну практику у цій сфері; виділити правові та організаційні проблеми забезпечення правосуддя.

Правові засади здійснення правосуддя в умовах воєнного стану

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [1].

Відповідно до статті 26 згаданого вище Закону, правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається [1]. Запровадження воєнного стану в Україні суттєво трансформувало функціонування судової системи, не змінюючи при цьому її конституційної природи

як окремої та незалежної гілки влади. Судова система опинилася в умовах, коли необхідно було одночасно зберегти безперервність здійснення правосуддя та адаптуватися до об'єктивних загроз безпеці, втрати контролю над частиною територій і різкого зростання навантаження на окремі суди. Окрім того, воєнний стан актуалізував питання гнучкості організації діяльності судів, адже значна їх кількість була змушена змінити місце розташування або фактично припинити роботу, що спричинило перерозподіл юрисдикції та концентрацію справ у судах відносно безпечних регіонів. Це, своєю чергою, вплинуло на строки розгляду справ і на фактичну доступність судового захисту для громадян.

В рамках представленої у статті проблематики слід звернутись до положень "Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки", в якій зазначається, що основними проблемами, які зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення організації функціонування судової влади та здійснення правосуддя, є: нездійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України своєї діяльності та неможливість відновлення її роботи без удосконалення законодавства; недоброчесність окремих суддів, працівників органів та установ судової влади, випадки толерування корупційних проявів; недосконалість існуючої системи місцевих судів; неефективність системи фінансового, матеріально-технічного та соціального забезпечення гарантій незалежності судової влади; недосконалість системи органів судової влади, організації їх діяльності, у тому числі щодо фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів усіх рівнів; функціональна недосконалість системи органів суддівського врядування та самоврядування; нестача суддів у місцевих та апеляційних судах, надмірне навантаження на суддів у судах усіх рівнів; неефективність процесуальних механізмів касаційного оскарження та формування єдиної судової практики в застосуванні закону судами України; надмірно складні процедури проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, а також порядок складення кваліфікаційного іспиту і методологія оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді; неефективні механізми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; неналежне виконання судових рішень, неефективність механізмів судового контролю за виконанням судових рішень; відсутність дієвих механізмів альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спо-

рів; перешкоди в доступі до правосуддя; тощо [2]. Разом із тим, у розрізі представленої проблематики слід відзначити, що вказаний вище стратегічний документ не повною мірою враховує всі важливі проблемні аспекти, зокрема обумовлені правовим режимом воєнного стану.

Організаційні та кадрові виклики функціонування судової системи в умовах воєнного стану

Так, окремою проблемою є релокація судів. До прикладу, лише станом на 22 серпня 2022 року до Верховного Суду надійшло 443 заяви від суддів місцевих загальних судів, територіальну підсудність яких було змінено внаслідок агресії РФ. Щодо 298 суддів місцевих загальних судів головою Верховного Суду вже ухвалено рішення про їх відрядження до інших судів. При цьому, як зазначили у Верховному Суді, заяви про тимчасове відрядження від суддів судів, які опинилися в зоні бойових дій, продовжують надходити до Верховного Суду. Щодо суддів спеціалізованих судів, які опинилися в окупації або в зоні активних бойових дій, то станом на 22 серпня до Верховного Суду надійшло 11 заяв про переведення від суддів господарських судів Херсонської, Миколаївської та Харківської областей [3]. При цьому важливо відмітити, що введення на території України воєнного стану не зупинило перебіг процесуальних строків у судових справах. Однак ще на початку повномасштабного вторгнення Верховний Суд у своїх повідомленнях на сайті Судової влади України зауважував, що запровадження воєнного стану на території України є поважною причиною для поновлення процесуальних строків. При цьому аналіз судової практики засвідчує, що саме лише посилення на факт впровадження на території України воєнного стану не є безумовною підставою для поновлення процесуального строку у справі [4].

Ще на початку дії правового режиму воєнного стану Рада суддів України у своїх рекомендаціях судам зазначала про необхідність по можливості відкладати розгляд справ, за винятком невідкладних судових розглядів (взяття під варту, продовження строків тримання під вартою) та знімати їх з розгляду, зважаючи на те, що велика кількість учасників судового процесу не мають змогу прибути до суду через небезпеку для життя або не можуть подати заяву про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи у режимі відеоконференції у зв'язку із роботою на об'єктах критичної інфраструктури, вступом до лав Збройних сил України, територі-

альної оборони тощо. Однак, наразі, суди, які розташовані на безпечних на цей час територіях, продовжують розгляд у судових засіданнях цивільних, адміністративних та господарських справ [4].

Не можна не звернути увагу на кадровому дефіциті у судах. Як зауважив Г. Усик, сьогодні тенденція досить тривожна. Втрачаємо найбільш досвідчених і професійно підготовлених суддів віком 45–50 років, перспектива заміни яких найближчим часом є досить примарною. Протягом січня – серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 186 суддів, з яких у відставку і за власним бажанням звільнено 162 судді, упродовж минулого (2023) – 325 суддів. За січень – серпень 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентом України подання про призначення до місцевих судів 399 суддів. Президент видав укази про призначення 329 суддів. Отже, кількість звільнених суддів переважає кількість призначених. Голова ВРП звернув увагу, що наразі дуже низький рівень участі кандидатів у конкурсі на посади суддів. Наприклад, якщо раніше на зайняття однієї посади судді в апеляційних судах претендували 9–10 осіб, то на сьогодні дуже мало – 3–4 кандидати. Водночас виникає питання, чи готові ці юристи до надзвичайно інтенсивної роботи, яка, крім того, є публічною, що накладає додаткові обмеження на суддю [5]. Тож, нестача суддів у системі унеможливіє оперативний розгляд нових проваджень. Коли кожного дня суддя отримує десятки нових справ, фізично неможливо впоратися з ними одночасно. Такий стан справ позначається і на якості розгляду проваджень. Для того, щоб забезпечити належний розгляд кожної справи, судді необхідно ретельно організувати процес, уважно вивчити аргументи обох сторін, проаналізувати відповідні норми законодавства, дослідити судову практику, провести засідання та прийняти обґрунтоване рішення. Окрім того, через нестачу часу, обумовлену кадровим дефіцитом, судді не мають можливості виконувати всі ці завдання в повному обсязі. Ситуацію ускладнюють часті зміни у законодавстві, за якими суддям доводиться постійно стежити, та різні підходи до їхнього тлумачення [6].

Крім того, варто погодитись із позицією В.О. Коверзнева та О.С. Шеремет. Автори вказують, що процесуальне законодавство України, яке визначає процедуру розгляду судами справ у порядку господарського, адміністративного та цивільного судочинства, має недоліки, що не забезпечують можливість здійснення правосуддя

в умовах воєнного стану загальними судами, які опинилися в зоні воєнного конфлікту, в окупації або в оточенні. Зазначене свідчить про необхідність його вдосконалення та введення додаткових норм, що дозволяють загальним судам переходити на час воєнного стану на паперову форму діловодства, здійснення ними судочинства, а також комунікації з учасниками судових процесів і між судами, запроваджують тимчасовий мораторій на внесення ухвалених у цей період судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень [7].

Висновки

Серед систематичних проблем у забезпеченні правосуддя в умовах воєнного стану є наступні:

1) адміністративно-правові проблеми: фрагментарність нормативного регулювання адміністративно-правового забезпечення судочинства в умовах воєнного стану, що знижує правову визначеність і передбачуваність судової практики; ускладнення виконання судових рішень, зокрема щодо майнових спорів, рішень проти державних органів або на територіях ведення активних бойових дій; наявність певних колізій між конституційними гарантіями прав людини та спеціальними нормами воєнного стану; недо-

статня урегульованість питання моніторингу ефективності судочинства; фактичне зниження ефективності адміністративних гарантій незалежності суду, зокрема щодо політичного тиску;

2) організаційні проблеми: територіальні переміщення судів, що обумовлено веденням бойових дій та окупацією територій; кадровий дефіцит у судах; порушення стабільності судової інфраструктури (знищення або пошкодження будівель судів, втрата матеріалів справ); обмеженість технічних і цифрових ресурсів для повноцінного здійснення дистанційного судочинства; перевантаження судів; зростання безпекових ризиків для незалежності суддів, які в тому числі пов'язані із воєнною цензурою та суспільним тиском в умовах війни.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів, що міг би вплинути на результати цього дослідження.

Вдячність

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text>
2. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 № 231/2021. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021/conv#Text>
3. 3 районів бойових дій до інших судів переведено вже 343 судді - Верховний Суд. <https://sud.ua/uk/news/publication/247489-iz-rayonov-boevykh-deystviy-v-drugie-sudy-perevedeny-uzhe-343-sudi-verkhovnyy-sud>
4. Судочинство під час війни: як воєнний стан вплинув на розгляд судових справ? <https://golaw.ua/ua/insights/publication/sudochinstvo-pid-chas-vijni-yak-voyennij-stand-vplivuv-na-rozglyad-sudovih-sprav/>
5. Усик Г. Вітчизняна судова система працює у критичних умовах через значний дефіцит суддівських кадрів. <https://hcj.gov.ua/news/vitchyznyana-sudova-systema-pracyuye-u-krytychnyh-umovah-cherez-znachnyy-deficyt-suddivskyh>
6. Гулько Б. Через дефіцит кадрів у судах України збільшилася кількість звернень до ЄСПЛ, але якість розгляду справ страждає. <https://zmina.info/news/cherez-deficyt-kadriv-u-sudah-ukrayiny-zbilshylasya-kiilkist-zvernen-do-yespl-ale-yakist-rozglyadu-sprav-strazhdaye/>
7. Коверзнев В. О., Шеремет О. С. Проблеми судового захисту прав осіб в умовах воєнного стану. *Економіка та право*. 2022. № 2. С. 25–30. <https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.02.025>

REFERENCES

1. *Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu* [On the Legal Regime of Martial Law]. Zakon Ukrainy (12.05.2015 No. 389-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#Text> (in Ukr.).
2. *Pro Stratehiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021–2023 roky* [On the Strategy for the Development of the Justice System and Constitutional Judiciary for 2021–2023]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (11.06.2021 No. 231/2021). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021/conv#Text> (in Ukr.).

3. Z raioniv boiovykh dii do inshykh sudiv perevedeno vzhe 343 suddi – Verkhovnyi Sud [343 judges have already been transferred from combat zones to other courts – Supreme Court]. <https://sud.ua/uk/news/publication/247489-iz-rayonov-boevykh-deystviy-v-drugie-sudy-perevedeny-uzhe-343-sudi-verkhovnyy-sud> (in Ukr.).
4. Sudochynstvo pid chas viiny: yak voiennyi stan vplynuv na rozghliad sudovykh sprav? [Judicial proceedings during the war: how has martial law affected the consideration of court cases?]. <https://golaw.ua/ua/insights/publication/sudochynstvo-pid-chas-vijni-yak-voyennij-stand-vplynuv-na-rozglyad-sudovih-sprav/> (in Ukr.).
5. Usyk, H. Vitchyzniiana sudova systema pratsiuie u krytychnykh umovakh cherez znachnyi defitsyt suddivskykh kadriv [The domestic judicial system operates under critical conditions due to a significant shortage of judicial personnel]. <https://hcj.gov.ua/news/vitchyznyana-sudova-systema-pracyuye-u-krytychnyh-umovah-cherez-znachnyy-deficyt-suddivskyh> (in Ukr.).
6. Hulko, B. Cherez defitsyt kadriv u sudakh Ukrainy zbilshylasia kilkist zvernenn do YeSPL, ale yakist rozghliadu sprav strazhdaie [Due to staff shortages in Ukrainian courts, the number of applications to the ECtHR has increased, but the quality of case consideration is suffering]. <https://zmina.info/news/cherez-deficyt-kadriv-u-sudah-ukrayiny-zbilshylasya-kilkist-zvernenn-do-yespl-ale-yakist-rozglyadu-sprav-strazhdaye/> (in Ukr.).
7. Koverznev, V. O., & Sheremet, O. S. (2022). Problemy sudovoho zakhystu prav osib v umovakh voiennoho stanu [Problems of judicial protection of individual rights under martial law]. *Ekonomika ta pravo*, (2), 25–30. <https://doi.org/10.15407/econlaw.2022.02.025> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 100–105 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347751

http://forumprava.pp.ua/files/100-105-2025-4-FP-Zaitseva_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_14.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 22.10.2025

Accepted: 18.11.2025

Published: 21.11.2025

Available online: 21.11.2025

Cite as:

 Зайцева, М. С. (2025). Проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення правосуддя в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 100-105. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347751>

 Zaitseva, M. S. (2025). Problemy administratyvno-pravovoho ta orhanyzatsiynoho zabezpechennya pravosudiv v umovakh diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [Problems of Administrative-Legal and Organizational Support of Justice under the Legal Regime of Martial Law]. *Forum Prava*, 84(4), 100–105. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347751>

УДК 343.35:620.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347755>

I.V. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ЗАХИСТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Forensics and Judicial Expertology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

LEGAL AND CRIMINAL LAW ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY INFRASTRUCTURE PROTECTION PROJECTS IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Реалізація проєктів захисту енергетичної інфраструктури України в умовах воєнного стану та цифровізації супроводжується підвищеними корупційними і кримінальними ризиками. Складність технічних рішень, багаторівневе фінансування та використання цифрових систем створюють специфічне кримінально-правове середовище з фрагментарними та недостатньо уніфікованими підходами до кваліфікації злочинів і оцінювання правового значення фактичних обставин їх вчинення. **Метою** статті є здійснення комплексного кримінально-правового аналізу зловживань у процесі реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури України з урахуванням галузевого регулювання, організаційно-управлінських механізмів і практики правозастосування, а також визначення проблем кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень і меж кримінальної відповідальності. **Методи.** Метод аналізу та синтезу використано для опрацювання норм кримінального, процесуального та галузевого законодавства, а також наукових джерел; формально-логічний метод – для уточнення понятійного апарату та структури складів злочинів; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національних підходів з європейськими стандартами управління в енергетиці; спеціально-юридичний метод – для аналізу правозастосовної практики, виявлення типових правових ризиків та оцінювання ролі експертних висновків у процесі кримінально-правової кваліфікації. **Результати.** Обґрунтовано специфіку проєктів захисту енергетичної інфраструктури як окремого об'єкта кримінально-правового аналізу. Систематизовано типові склади злочинів і проблеми їх кваліфікації у сфері реалізації таких проєктів. Визначено характерні ознаки суспільної небезпечності відповідних діянь з урахуванням технічних, фінансових і цифрових факторів, що впливають на зміст кримінально-правової оцінки. Запропоновано системний підхід до оцінювання кримінально-правового значення відповідних діянь з урахуванням галузевої специфіки. **Висновки.** Ефективна протидія зловживанням у проєктах захисту енергетичної інфраструктури можлива лише за умови послідовного застосування кримінально-правового аналізу, адаптованого до умов функціонування критичної інфраструктури та цифрового середовища. Запропоновані підходи можуть застосовуватись у правозастосовній практиці та слугувати науковим підґрунтям для вдосконалення кримінально-правових механізмів реагування на правопорушення у сфері енергетичної безпеки України.

Ключові слова: енергетична інфраструктура; проєкти захисту; кримінальні правопорушення; кримінально-правова кваліфікація; зловживання; воєнний стан; цифровізація; експертні висновки

Problem statement. The implementation of projects aimed at protecting Ukraine's energy infrastructure under conditions of martial law and digitalization is accompanied by increased corruption-related and criminal risks. The complexity of technical solutions, multi-level financing, and the use of digital systems create a specific criminal-law environment characterized by fragmented and insufficiently unified approaches to the qualification of crimes and the assessment of the legal significance of the factual circumstances of their commission. The **purpose** of the article is to conduct a comprehensive criminal-

law analysis of abuses occurring in the process of implementing projects for the protection of Ukraine's energy infrastructure, taking into account sectoral regulation, organizational and managerial mechanisms, and law-enforcement practice, as well as to identify problems of qualification of the relevant criminal offenses and the limits of criminal liability. **Methods.** The method of analysis and synthesis was used to examine the provisions of criminal, procedural, and sector-specific legislation, as well as scholarly sources; the formal-logical method was applied to clarify the conceptual framework and structure the elements of criminal offenses; the comparative-law method was employed to compare national approaches with European standards of energy governance; the special legal method was used to analyze law-enforcement practice, identify typical legal risks, and assess the role of expert opinions in the process of criminal-law qualification. **Results.** The specificity of energy infrastructure protection projects is substantiated as a distinct object of criminal-law analysis. Typical elements of crimes and problems of their qualification in the implementation of such projects are systematized. Characteristic features of the social harmfulness of the relevant acts are identified, taking into account technical, financial, and digital factors that influence the substance of criminal-law assessment. A systemic approach to assessing the criminal-law significance of such acts, with due regard to sectoral specifics, is proposed. **Conclusions.** Effective counteraction to abuses in energy infrastructure protection projects is possible only through the consistent application of criminal-law analysis adapted to the conditions of functioning of critical infrastructure and the digital environment. The proposed approaches may be applied in law-enforcement practice and serve as a scholarly basis for improving criminal-law mechanisms for responding to offenses in the field of Ukraine's energy security.

Keywords: energy infrastructure; protection projects; criminal offenses; criminal-law qualification; abuses; martial law; digitalization; expert opinions

Постановка проблеми

Повномасштабна війна на території України виявила не лише військово-технічні, а й інституційно-процесуальні вразливості у сфері захисту критичної енергетичної інфраструктури. Відновлення та захист об'єктів енергозабезпечення – електростанцій, підстанцій, магістральних ліній та диспетчерських центрів – супроводжується масовими проєктами з великими обсягами державних і донорських коштів, строками виконання "тут і зараз" і безпрецедентним тиском на операційні та закупівельні ланцюги. У таких умовах зростає ймовірність корупційних схем, технічних фальсифікацій та цифрових маніпуляцій, що робить актуальним дослідження кримінальної складової у справах про зловживання під час реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури [1, с.17; 2].

До того ж, ситуація ускладнюється тим, що у світлі нещодавнього аудиту Рахункової палати щодо реалізації експериментального проєкту із захисту критичної енергетичної інфраструктури актуалізувалося питання не лише управлінських і фінансових порушень, а й можливих кримінальних ризиків, що витікають із них. Звіт Рахункової палати констатував системні недоліки в організації означеного проєкту, непрозорі процедури закупівель, факти завищення цін і часткову неготовність об'єктів до захисту, що створює підґрунтя для кримінально-правової кваліфікації відповідних діянь і визначення їх суспільної небезпечності [3–5]. Аудит і кримінальне переслідування є різними, але взаємопов'язаними процедурами, де аудит фіксує фактичні

невідповідності, а результати перевірок можуть слугувати підставою для кримінально-правової оцінки та відкриття кримінальних проваджень.

Різноманітні аспекти захисту об'єктів енергозабезпечення та зловживань у сфері енергетики частково вже досліджувалися науковцями. Зокрема, Ю. Клят із співавторами запропонували класифікацію загроз енергетичній безпеці для виявлення найкритичніших вразливостей у національній енергетичній системі України [6]; Ю.В. Ус і В.О. Литовченко дослідили засади розроблення стратегії управління енергетичною безпекою підприємств в умовах зростаючої нестабільності [7], проте без урахування аспектів саме фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури в умовах воєнних дій та руйнувань. Водночас безпосередньо питання безпеки та захисту об'єктів критичної інфраструктури України в умовах воєнних руйнувань були досліджені нами [8], що дозволяє доповнити наявні підходи акцентом на фізичну та організаційно-правову складову захисту. В свою чергу, Ю.О. Ліпін розслідував шляхи заволодіння майном через зловживання службовим становищем у паливно-енергетичному комплексі України [9]; В. Корж надала ознаки характеристики економічних злочинів, скоєних організованими групами з корупційними зв'язками [10]; О.В. Неклеса розглянув окремі аспекти документування злочинів, вчинених у сфері публічних закупівель в умовах воєнного стану [11]. Окреме місце займає дослідження О.С. Гирич щодо кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері енергетичної безпеки за законодавством країн

Європейського Союзу [12]. Все це, включаючи й виявлені Рахунковою палатою України системні порушення під час реалізації проекту із захисту енергетичної інфраструктури, підтверджує значущість теми.

Разом із тим, незважаючи на наявність певних напрацювань у цій сфері, залишаються невирішеними питання щодо ефективності існуючих механізмів запобігання зловживанням, а також проблеми недостатньої кримінально-правової оцінки у розслідуванні таких злочинів.

Тому *мета* статті полягає у здійсненні комплексного кримінально-правового аналізу зловживань у процесі реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури України з урахуванням галузевого регулювання, організаційно-управлінських механізмів і практики правозастосування, а також визначенні проблем кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень. *Новизна* статті полягає у вперше здійсненому комплексному розгляді зловживань як самостійного міжгалузевого об'єкта кримінально-правового аналізу з урахуванням безпекових, технічних і фінансово-економічних аспектів. *Завдання* статті включають: дослідження правових засад та особливостей галузевого регулювання; характеристику енергетичної інфраструктури і вразливостей; аналіз стану багаторівневого захисту об'єктів і визначення кримінально-правових особливостей зловживань у реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури України та проблем їх правової оцінки.

Правові засади та галузеве регулювання реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури України

Правове забезпечення захисту критичної енергетичної інфраструктури в Україні базується на поєднанні норм цивільного, адміністративного, публічного та кримінального права. Ключову роль у цьому відіграють Закони України "Про критичну інфраструктуру" від 16.11.2021 р. № 1882-IX [13], "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 р. № 922-VIII [14], Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [15] та інші нормативно-правові акти. Саме вони визначають коло уповноважених суб'єктів, закріплюють вимоги до процедур управління коштами, закупівель і будівництва, а також передбачають механізми контролю й відповідальності за порушення у сфері реалізації проектів енергетичної інфраструктури.

Галузеве енергетичне законодавство конкретизує особливості функціонування енергетично-

го сектору та систему державного нагляду. Так, Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 р. № 2019-VIII [16] регулює питання ліцензування, повноваження регулятора та інструменти контролю за діяльністю учасників ринку. Водночас Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" від 09.07.2010 р. № 2480-VI [17] визначає правовий режим використання земель енергетики, встановлює межі спеціальних зон та передбачає заходи їх охорони.

У практичній площині розслідування кримінальних правопорушень у сфері енергетики нерідко відбувається паралельно з аудитами Рахункової палати, внутрішніми перевітками операторів енергетичного ринку, а також контролем із боку міжнародних донорських організацій, зокрема World Bank, EBRD, USAID. Така ситуація об'єктивно зумовлює потребу в узгодженому застосуванні норм різних галузей права та налагодженні ефективної міжвідомчої взаємодії вже на початкових етапах досудового розслідування.

При цьому зловживання під час реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури не мають поодинокого характеру. У публічному просторі неодноразово фіксувалися повідомлення про проведення понад 20 обшуків у справах щодо зловживань під час відновлення енергетичної інфраструктури у вересні 2023 р. [18], виявлення зловживань монополієм становитим у сфері енергетичного регулювання у жовтні 2022 р. [19], викриття заволодіння коштами стратегічних підприємств у травні 2018 р. [20], а також затримання заступника Міністра енергетики України за отримання неправомірної вигоди у серпні 2024 р. [21].

У зв'язку з цим *предмет правозастосування у справах про зловживання під час реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури* охоплює сукупність кримінально-правових норм, спрямованих на виявлення, правову оцінку та доказування суспільно небезпечних діянь. Йдеться про посягання на цільове використання фінансових ресурсів, добросовісність процедур проектування, закупівель і будівництва, а також на безпеку стратегічно важливих енергетичних об'єктів. У межах такого підходу аналізуються державні й міжнародні проекти з укріплення енергетичної інфраструктури, рух фінансових потоків, тендерні та підрядні процедури, результати аудиту, службові рішення і їх наслідки для енергетичної безпеки держави. Це створює підґрунтя для своєчасного й адекватного реагу-

вання на зловживання, що виникають на етапах проектування, будівництва, модернізації, фінансування та введення в експлуатацію об'єктів енергетичної інфраструктури.

Енергетична інфраструктура, проекти її захисту та їхні вразливості як предмет дослідження

Енергетична інфраструктура посідає ключове місце в системі національної безпеки, оскільки саме від її стабільного функціонування залежить робота промисловості, транспорту, комунальної сфери, сектору оборони та повсякденна життєдіяльність населення. Порушення в роботі енергетичних об'єктів мають системний характер і швидко виходять за межі самої галузі, спричиняючи економічні втрати, ускладнення державного управління та зниження загальної стійкості держави [22].

За своєю структурою енергетична інфраструктура є складною багаторівневою системою, що включає *виробничі об'єкти* (теплові, гідро- та атомні електростанції, а також потужності відновлюваної енергетики), *транспортні мережі* (магістральні та розподільчі електромережі, газо- й нафтопроводи), *системи управління та диспетчеризації* (SCADA-рішення, центри моніторингу і балансування), а також *критичні вузлові елементи* – підстанції та критичні точки розподілу, від яких залежить стабільність енергетичних потоків.

З позицій безпеки найбільш уразливими є об'єкти генерації, високовольтні підстанції, диспетчерські центри та кіберфізичні комплекси управління технологічними процесами [23]. В умовах збройної агресії рівень їх уразливості суттєво зростає. За офіційною інформацією Міністерства енергетики України, "за три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури, а тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності" [24]. Ці дані наочно демонструють масштаб загроз і об'єктивну потребу в цілеспрямованих заходах захисту.

Для кримінально-правового аналізу принципове значення має *розмежування між діючою (експлуатованою) енергетичною інфраструктурою та проектами її захисту*. Таке розмежування безпосередньо впливає на кваліфікацію діянь, оскільки зловживання у процесі реалізації захисних проектів мають інший характер суспільної небезпеки, іншу логіку вчинення та специфічні ознаки суспільної небезпечності й

відмінні підходи до кримінально-правової оцінки порівняно з посяганнями на об'єкти, що вже перебувають в експлуатації.

Діюча енергетична інфраструктура охоплює сукупність технічних засобів, мереж і систем, які забезпечують безперервне виробництво, передачу та розподіл енергії в режимі реального часу. Натомість *проекти захисту енергетичної інфраструктури* слід розглядати як комплекс організаційних, інженерних і технологічних заходів, спрямованих на відновлення, модернізацію та підвищення фізичної, кібернетичної й операційної стійкості енергетичних об'єктів. До таких заходів належать постачання та монтаж трансформаторного і високовольтного обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт, встановлення систем відеоспостереження й контролю доступу, інтеграція рішень захисту від БПЛА, а також упровадження спеціалізованих модулів безпеки у SCADA, EMS та ERP-системах¹.

Саме ці проекти формують окреме коло вразливостей, які можна розглядати як самостійні криміногенні вузли. На етапі *закупівель* ризику пов'язані з використанням термінових процедур, дробленням контрактів, надмірно закритими або штучно звуженими технічними вимогами, а також можливими змовами між учасниками торгів [25]. На стадії виконання та приймання робіт проблеми в *контролі якості та прийманні робіт* часто виникають через відсутність повноцінних випробувань, неналежну фото- чи відеофіксацію, ігнорування лабораторних тестів, що створює передумови для фіктивного або часткового виконання зобов'язань. Такі обставини істотно ускладнюють подальшу кримінально-правову оцінку та доказування.

Додаткові ризики формуються у *ланцюгах постачання*, де залучення транзитних компаній, непрозорих субпідрядників і складна логістика можуть призводити як до втрати обладнання, так і до реалізації схем відмивання коштів. Особливе місце займає *кіберкомпонент*. Лог-фай-

¹ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – це система диспетчерського керування та збору даних; використовується для моніторингу й контролю технологічних процесів в енергетиці (мережі, підстанції, обладнання); EMS (Energy Management System) – система керування енергосистемою; оптимізує виробництво, розподіл, балансування, прогнозування навантажень; ERP (Enterprise Resource Planning) – система планування ресурсів підприємства; охоплює управління персоналом, фінансами, закупівлями, логістикою, техобслуговуванням.

ли SCADA та ICS-систем (журнали технологічних операцій), дані ERP (про управління ресурсами, закупівлі та платежі) щодо закупівель і платежів, а також інформація з систем електронного документообігу мають істотне значення для встановлення фактичних обставин і кримінально-правової оцінки відповідних діянь. Їх неналежне збереження або контроль створює ризики спотворення або втрати інформації, що може ускладнювати кримінально-правову оцінку відповідних правопорушень [26]. Окремим криміногенним чинником виступає *масштабність фінансування* таких проєктів, що підвищує ймовірність завищення вартості робіт, дублювання платежів чи використання фіктивних підрядних структур.

Таким чином, у центрі кримінального аналізу перебуває *неправомірна поведінка, спрямована на отримання незаконної вигоди або зловживання службовим становищем у процесі реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури*, а також кримінально-правові механізми реагування на неправомірну поведінку у сфері реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури.

Окремої уваги потребує експериментальний характер таких проєктів. У Звіті Рахункової палати зазначається реалізація "експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору" [3]. Відповідний статус закріплений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2025 р. № 142, якою запроваджено спеціальний режим для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та впровадження інженерно-технічних рішень із захисту об'єктів критичної інфраструктури енергетики, залізничного транспорту та систем життєзабезпечення [27].

До повномасштабної війни експериментальні режими в енергетиці України застосовувалися переважно у сфері ринку електроенергії, цифровізації обліку, розвитку "розумних мереж" і впровадження європейського енергетичного аспис. Йшлося про пілотні проєкти смарт-мереж, окремі кіберініціативи за участі USAID, NREL чи ENTSO-E, а також експерименти з інтеграції відновлюваних джерел енергії. Водночас не існувало державних експериментальних проєктів, спрямованих саме на комплексну інтеграцію фізичного захисту, протиповітряної оборони, кібербезпеки, систем раннього виявлення та моделей безперервності енергопостачання в умовах реальних бойових дій.

У сучасному контексті *експериментальність*

таких проєктів є якісно новим явищем, пов'язаним із трансформацією сектору безпеки та необхідністю тестування інтегрованих рішень захисту енергетики в умовах війни. Експериментальний проєкт у цій сфері слід розглядати як спеціальний правовий режим, створений для апробації комплексних інженерних, кібернетичних і організаційних рішень на конкретних об'єктах. Він передбачає обмежений масштаб упровадження, спрощені процедури закупівель, прискорене погодження технічних рішень і поєднання різнорівневих систем безпеки. У результаті держава отримує емпіричну та аналітичну базу, необхідну для формування національних стандартів багаторівневого захисту енергетичної інфраструктури та їх подальшого масштабування.

Стан реалізації багаторівневого захисту енергетичних об'єктів України: організаційні, управлінські та практичні аспекти

В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації питання захисту енергетичної інфраструктури набуло для України не лише галузевого, а й загальнодержавного значення. Формування та впровадження системи багаторівневого захисту енергетичних об'єктів фактично стало одним із ключових напрямів державної політики у сфері національної безпеки, оскільки стабільне функціонування енергосистеми безпосередньо впливає на обороноздатність держави, життєзабезпечення населення та економічну стійкість країни.

За інформацією, оприлюдненою Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури 20 листопада 2023 року, комплекс заходів із фізичного укріплення енергетичних об'єктів було вибудовано за трирівневою моделлю. Перший рівень передбачає використання відносно простих і швидких у реалізації інженерних рішень, зокрема спорудження габіонів та захисних бар'єрів із біг-бегів. Такі конструкції дозволили знизити ризики ураження об'єктів уламками ракет і безпілотних літальних апаратів. Загалом у межах цього рівня було укріплено 90 енергетичних об'єктів у 21 області.

Другий рівень захисту орієнтований на протидію більш цілеспрямованим атакам, зокрема застосуванню дронів-камікадзе та БПЛА типу "шахед". Починаючи з березня 2023 року, навколо критично важливих елементів мережі НЕК "Укренерго" розпочалося зведення спеціальних бетонних конструкцій. У результаті таких робіт захист було забезпечено для 22 підстанцій та 63 автотрансформаторів у 14 областях України.

Третій рівень передбачає реалізацію найбільш складних інженерних рішень, розрахованих на протидію прямим ракетним ударам. Відповідні роботи здійснюються на 22 підстанціях, при цьому всі проєктні рішення підлягають обов'язковому погодженню з Генеральним штабом Збройних Сил України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. До підготовки й оцінювання таких проєктів залучалися матеріали та технічні рекомендації фахівців Великої Британії та США [28].

Відповідно до відкритих даних того ж державного органу, перший рівень укриттів станом на відповідний період було реалізовано на всіх об'єктах енергетичної системи України. Заходами другого рівня охоплено 84 ключові об'єкти НЕК "Укренерго", які було розподілено на три черги реалізації. У межах першої черги 69 об'єктів уже повністю укріплено, ще на 13 об'єктах роботи перебувають на завершальній стадії. Паралельно розпочато впровадження елементів третього рівня захисту – довготривалих інженерних укриттів, здатних витримувати ракетні удари, які мають забезпечити додаткову безпеку 22 підстанцій [29].

Разом із тим, попри масштабність і публічну демонстрацію здійснюваних заходів, питання реальної ефективності їх багаторівневого захисту залишається дискусійним і потребує комплексної правової оцінки з урахуванням фактичних результатів, рівня використання бюджетних коштів та відповідності обраних механізмів заявленим цілям забезпечення енергетичної безпеки.

Показовим у цьому контексті є ракетний обстріл у ніч на 8 листопада 2025 року, внаслідок якого було зупинено роботу двох теплоелектростанцій державної компанії "Центренерго" – Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області [30]. Цей факт переконливо свідчить про те, що навіть за наявності системи укріплень енергетичні об'єкти залишаються вразливими до ударів високої інтенсивності. Зазначене актуалізує питання реальної ефективності багаторівневого захисту, запровадження якого раніше було задекларовано на державному рівні як інноваційного механізму мінімізації наслідків ворожих атак на цивільну енергетичну інфраструктуру [31].

Подальший розвиток цієї політики був закріплений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року, яке Президент України увів у дію. Цим рішенням Кабінет Міністрів України було зобов'язано у

стислі строки забезпечити належний інженерний та фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури, збільшити кількість і посилити спроможність вогневих груп Сил оборони, що здійснюють їх прикриття та охорону, створити умови для захисту персоналу і проведення евакуаційних заходів, сформувати резерви обладнання та запасних частин для оперативного відновлення, а також забезпечити збереження документації на унікальне обладнання й архівування критичних баз даних [31]. У сукупності ці заходи формують системний підхід до підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в умовах воєнних дій.

Як зазначається, з технічного погляду *трирівнева система захисту* ґрунтується на положеннях профільних нормативних актів і стандартів. Перший рівень передбачає застосування тимчасових конструкцій, які здатні частково захистити об'єкти від уламків ракет і поодиноких непрямих ударів безпілотників. Другий рівень охоплює інженерні споруди, розраховані на витримування прямих влучань дронів-камікадзе та непрямих ракетних ударів. Третій рівень представлений спеціальними сталобетонними спорудами бункерного типу, зазвичай заглибленими або напівзаглибленими, які призначені для захисту від прямих ракетних ударів. Такі об'єкти є складними й тривалими у будівництві, тому переважно застосовуються для нових або переміщуваних енергетичних станцій і на теперішній час здебільшого перебувають на стадії спорудження [32; 33].

Для більш повного розуміння специфіки українського підходу доцільно звернутися до зарубіжного досвіду захисту критичної інфраструктури. У Європейському Союзі діє регуляторна модель, закріплена в EU Directive 2008/114/EC, яка встановлює загальні підходи до ідентифікації, класифікації та захисту об'єктів критичної інфраструктури, а також передбачає обов'язкове оцінювання ризиків і налагодження міжвідомчої координації [34]. У Сполучених Штатах Америки функціонує система стандартів NERC CIP, спрямована на забезпечення як фізичної, так і кібербезпеки енергетичних систем, зокрема шляхом регулювання доступу, захисту мережевої інфраструктури та чіткого реагування на інциденти [35]. Ізраїль застосовує інтегровану модель захисту енергетики, що поєднує системи протиповітряної оборони, засоби раннього виявлення загроз і комплексну кібербезпеку. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати як на повітряні атаки, так і на кіберінциденти, підт-

римуючи стабільність енергетичного сектору в умовах постійної загрози [36].

Узагальнення наведених даних дає змогу оцінити масштаб і складність впровадження в Україні багаторівневих систем захисту енергетичної інфраструктури. Водночас воно переконливо демонструє, що попри активні зусилля з модернізації, результативність таких систем значною мірою залежить від якості технологічних рішень, рівня інтеграції фізичних і кіберкомпонентів, швидкості реагування на загрози та відповідності міжнародним стандартам. За цих умов удосконалення підходів до проектування й оцінювання захисних систем набуває особливо значення для забезпечення енергетичної стійкості держави, що є особливо актуальним з огляду на виявлені Рахунковою палатою істотні порушення у реалізації проектів із захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури [3–5].

Саме тому в зазначеному контексті зростає актуальність аналізу кримінально-правових аспектів реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури України. Правові ризики можливих зловживань безпосередньо впливають не лише на ефективність впроваджених інженерних рішень, а й на загальний рівень безпеки енергетичного сектору. Перехід до цього виміру дослідження дає змогу виявити типові злочинні прояви, окреслити межі відповідальності та сформулювати практичні орієнтири для їх правильної правової кваліфікації.

Кримінально-правові аспекти реалізації проектів захисту енергетичної інфраструктури України: типові склади злочинів і практика кваліфікації

Правова оцінка дій, пов'язаних із реалізацією проектів захисту енергетичної інфраструктури України, завжди ґрунтується на аналізі реального змісту цих дій, їх суб'єктивної сторони, зокрема наявності умислу та мотивів, а також на масштабі й характері наслідків, яких вони спричинили. Водночас кримінально-правовий аналіз у цій сфері неможливий без урахування її технічної специфіки. Кожне рішення щодо закупівлі обладнання, виконання монтажних робіт чи інтеграції захисних систем повинно відповідати вимогам технічних регламентів, галузевих стандартів НКРЕКП, положенням ДСТУ, стандартам ІЕС, а також правилам фізичного та кібернетичного захисту. Відхилення від цих вимог у багатьох випадках стає первинним сигналом можливого кримінального правопорушення та зумовлює необхідність залучення спеціальних технічних і галузевих експертиз у межах досудово-

го розслідування.

Загалом досудові розслідування у сфері енергетики охоплюють широкий спектр протиправних діянь. Йдеться не лише про розкрадання палива чи зловживання під час здійснення державних закупівель, а й про саботаж, корупційні практики на об'єктах критичної інфраструктури, а також кіберзлочини, кількість яких істотно зросла після початку повномасштабної збройної агресії. Розслідування таких правопорушень здійснюють різні правоохоронні органи залежно від суб'єктного складу та характеру злочину: Державне бюро розслідувань – у справах щодо посадових осіб, Національне антикорупційне бюро України – у провадженнях корупційної спрямованості, Національна поліція України – у справах про крадіжки, шахрайства та інші загальнокримінальні правопорушення.

Найбільш поширеними у практиці правоохоронних органів злочинами, пов'язаними з реалізацією енергетичних проектів, залишаються діяння, передбачені статтею 191 Кримінального кодексу України [15]. Йдеться про привласнення або розтрату майна, що, як правило, проявляється у нецільовому використанні чи фактичному привласненні бюджетних коштів, виділених на відновлення або захист енергетичної інфраструктури. Типовими доказами у таких кримінальних провадженнях є виведення коштів на фіктивні або транзитні компанії, відсутність реального виконання робіт, а також маніпуляції під час закупівлі обладнання чи проведення модернізаційних робіт на підстанціях і захисних спорудах. У подібних ситуаціях слідчі, як правило, ставлять перед експертами питання щодо відповідності договірної вартості фактичним обсягам робіт, а також щодо наявності ознак умисного завищення цін.

Окремої уваги потребують корупційні ризики у сфері військово-енергетичних закупівель, коли захисні системи встановлюються в умовах обмеженого часу та термінового фінансування. У таких випадках особливого значення набуває правильне врахування специфіки спрощених процедур закупівель і спеціального порядку контролю, оскільки саме в цих умовах зловживання можуть маскуватися під об'єктивні потреби воєнного часу, що ускладнює їх правову оцінку.

Стаття 364 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, застосовується у випадках, коли посадові особи формально погоджують проектну документацію, свідомо ігнорують зауваження, виявлені під час

технічних перевірок, або укладають договори з підрядниками, які не мають необхідних технічних ресурсів і компетенцій. Унаслідок таких дій затверджуються технічні рішення, що не відповідають вимогам безпеки, або приймаються роботи, які фактично не забезпечують належного рівня захисту енергетичних об'єктів. Подібна практика може мати тяжкі наслідки: у 2022–2023 роках фіксувалися випадки, коли окремі енергетичні об'єкти отримували офіційне погодження щодо незавершених або неправильно змонтованих охоронних систем, що створювало реальні ризики диверсійного впливу або техногенних аварій.

Для належної правової кваліфікації таких дій принципovo важливою є взаємодія слідчих органів із технічними регуляторами та системними операторами енергоринку, зокрема з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України. Саме ці суб'єкти можуть надати фахові роз'яснення щодо технологічної коректності виконаних робіт, відповідності встановлених систем чинним стандартам і реального рівня їх ефективності.

Стаття 367 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за службову недбалість, охоплює випадки неналежного виконання службових обов'язків, що призвело до порушення роботи об'єктів критичної інфраструктури або створило загрозу безпеці держави. У межах відповідних кримінальних проваджень слідчі з'ясовують, чи відповідали дії або бездіяльність посадових осіб, відповідальних за встановлення, налаштування та експлуатацію захисних систем, вимогам технічних і нормативних документів.

У сфері кібербезпеки особливої актуальності набуває застосування статті 361 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних систем. Такі правопорушення можуть полягати у зламі SCADA-комплексів, модифікації сигналів моніторингу або отриманні доступу до критичних даних без відповідного дозволу. У цих випадках слідчий встановлює не лише сам факт несанкціонованого доступу, а й його вплив на стабільність і безпеку функціонування енергетичного об'єкта.

Стаття 366 Кримінального кодексу України застосовується у справах, пов'язаних зі службовим підробленням технічних паспортів, актів виконаних робіт, сертифікатів якості та іншої документації. Наявність такого правопорушення, як правило, підтверджується експертними вис-

новками, які фіксують розбіжності між заявленими характеристиками та фактичним станом обладнання [37]. До цієї ж категорії належать і кіберзлочини, пов'язані з підробленням або видаленням лог-файлів у системах SCADA чи ERP, що можуть кваліфікуватися як неправомірний доступ до інформації або її знищення.

Окрему групу становлять злочини, передбачені статтями 111–114 Кримінального кодексу України, зокрема державна зрада, диверсія та інші посягання на обороноздатність. Вони застосовуються у тих випадках, коли дії службових осіб або пов'язаних із ними суб'єктів об'єктивно сприяють ворогові або створюють загрозу енергопостачанню військових частин і об'єктів критичної інфраструктури. В умовах воєнного стану окремі посягання можуть кваліфікуватися як диверсійні залежно від спрямованості умислу, характеру дій та тяжкості наслідків.

Важливою складовою кримінально-правового аналізу є встановлення повного складу злочину у випадках, коли дії фізичних осіб або підрядних організацій призвели до матеріальних збитків або створили реальну загрозу функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури. У таких провадженнях до суду подаються клопотання про призначення комплексних експертиз із метою визначення розміру шкоди, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між діями обвинувачених і заподіяними наслідками, а також оцінки ступеня їхньої вини.

Ефективне застосування норм кримінального права у цій сфері можливе лише за умови поєднання різних видів доказів, зокрема результатів фінансово-економічних, технічних і кіберекспертиз, показань працівників, аналізу первинної документації та результатів аудиту контрактів. Сукупність таких доказів формує повноцінну доказову базу, яка дозволяє правильно кваліфікувати правопорушення та забезпечити захист державних інтересів у сфері енергетичної безпеки [15; 38].

Разом із тим, на практиці слідчі органи стикаються з двома системними проблемами. По-перше, це складність доведення умислу у специфічних господарських відносинах, де необхідно чітко відмежувати допустимий економічний ризик від кримінально караного порушення. По-друге, це проблема збереження цифрових доказів, зокрема логів і метаданих, які нерідко модифікуються або знищуються ще до офіційного початку досудового розслідування.

Додатковий виклик пов'язаний із кримінально-правовою оцінкою використання міжнародної

технічної допомоги та обладнання, переданого Україні для підвищення енергетичної стійкості. У випадках нецільового використання такого обладнання або його неналежного монтажу відповідальність може наставати не лише за злочини проти власності чи службові правопорушення, а й за порушення міжнародних зобов'язань, що потребує залучення донорських структур і міжнародних аудиторів.

Отже, кримінально-правовий вимір реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури охоплює цілу сукупність правопорушень: від економічних злочинів, пов'язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів, до службово-технічних порушень правил встановлення та експлуатації захисних систем, а також кіберзагроз, що полягають у несанкціонованому втручанні в системи управління. Такий комплексний підхід дозволяє сформувати дієві механізми реагування й запобігання зловживанням, мінімізуючи ризики для об'єктів критично важливої енергетичної інфраструктури.

Висновки

1. Проведене дослідження підтверджує, що захист критичної енергетичної інфраструктури України в умовах повномасштабної збройної агресії є комплексним міждисциплінарним завданням, яке виходить за межі технічних і організаційних рішень та формує специфічні кримінально-правові ризики, пов'язані з реалізацією масштабних проєктів захисту в умовах воєнного стану. Реалізація масштабних проєктів захисту в умовах воєнного стану, поєднана зі значними фінансовими ресурсами, спрощеними процедурами та цифровізацією, об'єктивно підвищує ймовірність зловживань і ускладнює їх виявлення та доказування.

2. Установлено, що правове регулювання у сфері захисту енергетичної інфраструктури має багаторівневий і міжгалузевий характер, а його ефективність значною мірою залежить від узгодженого застосування норм різних галузей права та належної міжвідомчої взаємодії. Проєкти захисту енергетичних об'єктів формують само-

стійний криміногенний простір, у межах якого концентрація ризиків відбувається на етапах планування, закупівель, виконання та приймання робіт.

3. Доведено, що кримінально-правова характеристика зловживань у цій сфері охоплює широкий спектр злочинів – від корупційних і майнових до службових і кіберзлочинів, а їх належна кваліфікація потребує врахування технічної специфіки об'єктів, особливостей воєнного режиму та застосування комплексної кримінально-правової оцінки з урахуванням технічної специфіки об'єктів і умов воєнного режиму.

4. Встановлено, що основними практичними проблемами розслідування є складність доведення умислу в технічно складних процесах, обмеженість контрольних процедур в умовах воєнного стану та ризики втрати або спотворення цифрових доказів, що зумовлює необхідність раннього залучення галузевих фахівців та застосування сучасних експертних методів.

5. Практична значущість дослідження полягає у формуванні комплексного кримінально-правового підходу до аналізу зловживань у проєктах захисту енергетичної інфраструктури України, який може бути використаний у правозастосовній практиці та слугувати підґрунтям для подальшого розвитку методик розслідування злочинів у сфері енергетичної безпеки.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з його обов'язками як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. При підготовці статті цифрові редакторські засоби використовувалися винятково для стилістичного редагування без втручання в науковий зміст.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ефективність діяльності Національного антикорупційного бюро України: Звіт за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту). 02.05.2025. 99 с.
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/otsinka_nabu/finalnyi-zvit-ukr.pdf
2. Білоус О. Ключові судові рішення у сфері енергетики. 18.07.2024. <https://lcf.ua/thought-leadership/litigation/klyuchovi-sudovi-rishennya-u-sferi-energetiki/>
3. Рахункова палата України. *Звіт за результатами аудиту: Реалізація експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору*. 15.10.2025.
<https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=2804> (дата звернення: 15.10.2025).

4. Yur-gazeta. Рахункова палата виявила системні порушення під час реалізації проєкту із захисту енергетичної інфраструктури. 13.10.2025. <https://yur-gazeta.com/golovna/rahunkova-palata-viyavila-sistemni-porushennya-pid-chas-realizaciyi-proektu-iz-zahistu-energetichnoy.html> (дата звернення: 15.10.2025).
5. Delo.ua. Захист енергетичної інфраструктури: аудит Рахункової палати виявив недоліки експериментального проєкту. 13.10.2025. <https://delo.ua/news/zaxist-energetichnoyi-infrastrukturi-audit-rahunkovoyi-palati-viyaviv-nedoliki-eksperimentalnogo-projektu-453843/> (дата звернення: 15.10.2025).
6. Клят Ю., Соломицький О., Семененко О., Водчиць О., Войцеховський Р., Поливода М. Визначення та класифікація загроз енергетичній безпеці України в сучасних умовах військових викликів. *Social Development and Security*. 2024. Vol. 14. No. 2. С. 272-285. <https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.2.22>
7. Ус Ю. В., Литовченко В. О. Реалізація стратегії управління енергетичною безпекою підприємств в умовах зростаючої нестабільності: організаційний аспект. *Бізнес-інформ*. 2024. № 9. С. 314-320. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-9-313-320>
8. Зозуля І. В. Безпека та захист об'єктів критичної інфраструктури України в умовах воєнних руйнувань. *Оперативно-бойова діяльність сил сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.*, (м. Київ, 30 жовт. 2025 р.). Київ: НА СБУ, 2025. Вип. 2. С. 91-94.
9. Ліпін Ю. О. Розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у паливно-енергетичному комплексі України: дис. ... докт. філос.: 081-Право. Київ, 2021. 302 с. <https://elar.navs.edu.ua/items/e86f603d-ec4a-409c-9bb2-131b978866a5>
10. Корж В. Криміналістична характеристика економічних злочинів, скоєних організованими групами з корупційними зв'язками. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2024. Вип. 2 (35). С. 44-57. <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2024.04>
11. Неклеса О. В. Окремі аспекти документування злочинів вчинених у сфері публічних закупівель в умовах воєнного стану. *Протидія організованій злочинності: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару* (м. Дніпро, 09 грудня 2022 р.). Дніпро: ДДУВС, 2022. С. 63-65. <https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15411>
12. Гирич О. С. Кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері енергетичної безпеки за законодавством країн Європейського Союзу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 9. С. 293-295. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-9/69>
13. Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 5. Ст. 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text>
14. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 9. ст. 89. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>
15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#Text>
16. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 27-28. Ст. 312. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text>
17. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів: Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 1. Ст. 1. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text>
18. В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури – СБУ. 05.09.2023. https://ua.interfax.com.ua/news/general/932989.html?utm_source=chatgpt.com
19. Трохимець О. Судові спори в сфері енергетики. Роттердам+. 27.10.2022. https://unba.org.ua/publications/print/7663-sudovi-spori-v-sferi-energetiki-rotterdam.html?utm_source=chatgpt.com
20. Заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" та НАЕК "Енергоатом". 23.05.2018. https://nabu.gov.ua/news/novyny-zavolodinnya-koshtamy-dp-shidgzk-ta-naek-energoatom/?utm_source=chatgpt.com
21. СБУ та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі у пів мільйона доларів (відео). 12.08.2024. <https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-nabu-za-spriannia-ministra-enerhetyky-ukrainy-zatrymaly-yoho-zastupnyka-na-khabari-u-piv-miliona-dolariv-video>
22. Зозуля, І. В. (2024). Правові підходи до організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення. *Форум Права*, 80(3), 91–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874>
23. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). *Cybersecurity of Critical Sectors*. ENISA, 2025.

- <https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-of-critical-sectors>
24. Стабільне проходження минулої зими – перемога для всієї енергетичної галузі. 09.04.2025. <https://mev.gov.ua/novyna/stabilne-prokhozheniya-mynuloyi-zymy-peremoha-dlya-vsiyeyi-enerhetychnoyi-haluzi>
 25. U.S. Agency for International Development, Office of Inspector General. (2025). Action Needed to Enhance Oversight of Energy Procurements: Ukraine Response (Audit Report 8-121-25-002-P). 28.03.2025. https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2025-04/Final%20Audit%20Report%20-%20Ukraine%20Response_Action%20Needed%20to%20Enhance%20Oversight%20of%20Energy%20Procurements%20-%208-121-25-002-P.pdf
 26. Study on Cybersecurity in the energy sector of the Energy Community – Final Report Document no.: FINR-CS-EC-121019. Blueprint Energy Solutions GmbH December 2019. https://www.energy-community.org/dam/jcr%3Adb8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf
 27. Про реалізацію експериментального проекту щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти, сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2025 № 142. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2025-n#Text>
 28. Васьків О. Енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів. 20.11.2023. <https://susplne.media/621497-energoobekti-v-ukraini-otrimali-tri-rivni-zahistu-vid-raket-i-droniv/>
 29. Абакумова Ю., Тибінь Г. Сергій Сухомлин, голова Агентства відновлення. Будівництво Миколаївського водогону обійдеться на понад 3 мільярди гривень дешевше. 13.02.2025. <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3959493-sergij-suhomlin-golova-agentstva-vidnovlenna.html>
 30. Михайлов Д. Усі теплоелектростанції Центренерго зупинилися після ударів РФ. 08.11.2025. <https://susplne.media/1159716-usi-teploelektrostantsii-centrenergo-zupinilisya-pisla-udariv-rf/>
 31. Богданьок О. Україна перша у світі запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури – Галущенко. 30.10.2023. <https://susplne.media/605847-ukraina-persa-u-sviti-zaprovadzue-bagatorivnevij-zahist-civilnoi-energeticnoi-infrastrukturi-galusenko/>
 32. Гудкова С. Як можна захистити ТЕС, якщо жодна ППО у світі не працює на 100 %? Виявляється, рішення вже є. 18.04.2024. <https://zaborona.com/yak-mozhna-zahystyty-tes-rishennya-vzhe-ye/>
 33. Зюбанова Е. Я., Кальченко Я. Ю. Аналіз методів захисту енергетичного комплексу України від обстрілів: *Оперативно-бойова діяльність сил сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 30 жовт. 2025 р.). Київ: НА СБУ, 2025. Вип. 2. С. 94-97.
 34. Directive 2008/114/EC of the Council of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. (2008). *Official Journal of the European Union*, L 345/75. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114>
 35. Iii, Guillermo & El-Sheikh, Eman. (2022). NERC CIP Standards: Review, Compliance, and Training. In book: *Global Perspectives on Information Security Regulations* (pp.48-71). <http://doi.org/10.4018/978-1-7998-8390-6.ch003>
 36. Kummerow, A., Williams, R. P., Sen, Ö., & Poblocka-Dirakis, A. (2025, June). *Digitalisation and cyber security in the energy sector: A comparative analysis between Germany and Israel* (German-Israeli Energy Partnership). Deutsche Energie-Agentur (dena). https://energypartnership-israel.org/fileadmin/israel/newsroom/Digitalisation_and_Cyber_Security_in_the_Energy_Sector.pdf
 37. Зозуля І. Судово-експертна діяльність як ключовий елемент захисту критичної інфраструктури у секторі безпеки та оборони України. *Актуальні питання розвитку українського простору судово-експертної діяльності*: матеріали доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня 2025 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2025. С. 92-99.
 38. Про основні засади забезпечення функціонування критичної інфраструктури: Закон України від 15.07.2021 № 1882-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20>

REFERENCES

1. *Efektivnist diialnosti Natsionalnogo antykoruptsiinoho biuro Ukrainy* [Efficiency of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine: Report on the Results of the External Independent Evaluation (Audit)]. Zvit za rezultatamy zovnishnoi nezalezhnoi otsinky (audytu). (2025, May 2). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/otsinka_nabu/finalnyi-zvit-ukr.pdf (in Ukr.).
2. Bilous, O. (2024, July 18). *Kliuchovi sudovi rishennia u sferi enerhetyky* [Key court decisions in the energy sector]. LCF Law Group. <https://lcf.ua/thought-leadership/litigation/klyuchovi-sudovi-rishennya-u-sferi->

- [energetiki/](#) (in Ukr.).
3. Accounting Chamber of Ukraine. (2025, October 15). *Zvit za rezultatamy audytu: Realizatsiia eksperymentalnoho proiektu iz zakhystu krytychnoi infrastruktury palyvno-enerhetychnoho sektoru* [Audit report: Implementation of the pilot project on protection of critical infrastructure of the fuel and energy sector]. <https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=2804> (in Ukr.).
 4. Yur-Gazeta. (2025, October 13). *Rakhunkova palata vyiavyla systemni porushennia pid chas realizatsii proiektu iz zakhystu enerhetychnoi infrastruktury* [The Accounting Chamber revealed systemic violations during the implementation of the energy infrastructure protection project]. <https://yur-gazeta.com/golovna/rahunkova-palata-viyavila-sistemni-porushennya-pid-chas-realizatsiyi-proektu-iz-zahystu-energetichnoy.html> (in Ukr.).
 5. Delo.ua. (2025, October 13). *Zakhyst enerhetychnoi infrastruktury: audyt Rakhunkovoi palaty vyiavyv nedoliky eksperymentalnoho proiektu* [Protection of energy infrastructure: audit of the Accounting Chamber revealed shortcomings of the pilot project]. <https://delo.ua/news/zaxist-energeticnoyi-infrastrukturi-audit-raxunkovoyi-palaty-viyaviv-nedoliki-eksperimentalnogo-proiektu-453843/> (in Ukr.).
 6. Kliat, Yu., Solomytskyi, O., Semenenko, O., Vodchyts, O., Voitsekhivskiy, R., & Polyvoda, M. (2024). Vyznachennya ta klasyfikatsiya zahroz enerhetychniy bezpetsi Ukrainy v suchasnykh umovakh viyskovykh vyklykiv [Identification and classification of threats to Ukraine's energy security under modern military challenges]. *Social Development and Security*, 14(2), 272–285. <https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.2.22>
 7. Us, Yu. V., & Lytovchenko, V. O. (2024). Realizatsiia stratehii upravlinnia enerhetychnoiu bezpekoiu pidpriemstv v umovakh zrostaiuchoi nestabilnosti: orhanizatsiinyi aspekt [Implementation of the enterprise energy security management strategy under increasing instability: organizational aspect]. *Biznes-Inform*, (9), 314–320. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-9-313-320> (in Ukr.).
 8. Zozulia, I. V. (2025). Bezpeka ta zakhyst ob'ektiv krytychnoi infrastruktury Ukrainy v umovakh voiennykh ruinuvan [Security and protection of critical infrastructure facilities of Ukraine under conditions of wartime destruction]. In: *Operational and combat activities of the security and defense sector forces under martial law* (pp. 91–94). Kyiv: National Academy of the Security Service of Ukraine (in Ukr.).
 9. Lipin, Yu. O. (2021). *Rozsliduvannia zavorodinnia mainom shliakhom zlovzhyvannia sluzhbovym stanovyschem u palyvno-enerhetychnomu kompleksi Ukrainy* [Investigation of misappropriation of property through abuse of official position in the fuel and energy complex of Ukraine] (Doctoral dissertation). Kyiv. <https://elar.navs.edu.ua/items/e86f603d-ec4a-409c-9bb2-131b978866a5> (in Ukr.).
 10. Korzh, V. (2024). Kryminalistychna kharakterystyka ekonomichnykh zlochyniv, skoiennykh orhanizovanyimi hrupamy z koruptsiinymy zviyazkami [Forensic characteristics of economic crimes committed by organized groups with corrupt ties]. *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*, 2(35), 44–57. <https://doi.org/10.32353/khrife.2.2024.04> (in Ukr.).
 11. Neklesa, O. V. (2022). Okremi aspekty dokumentuvannia zlochyniv, vchynenykh u sferi publichnykh zakupivel v umovakh voiennoho stanu [Certain aspects of documenting crimes committed in the field of public procurement under martial law]. In: *Counteraction to organized crime: theory and practice* (pp. 63–65). Dnipro: DDUVS. <https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15411> (in Ukr.).
 12. Hyrych, O. S. (2024). Kryminalna vidpovidalnist za vchynennia pravoporushen u sferi enerhetychnoi bezpeky za zakonodavstvom krain Yevropeiskoho Soiuzu [Criminal liability for offenses in the field of energy security under EU legislation]. *Legal Scientific Electronic Journal*, (9), 293–295. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-9/69> (in Ukr.).
 13. Pro krytychnu infrastrukturu [On Critical Infrastructure]. Law of Ukraine (16.11.2021 No. 1882-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2023, (5), 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text> (in Ukr.).
 14. Pro publichni zakupivli [On Public Procurement]. Law of Ukraine (25.12.2015 No. 922-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2016, (9), 89. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text> (in Ukr.).
 15. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Law of Ukraine (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2001, (25–26), 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#Text> (in Ukr.).
 16. Pro rynek elektrychnoi enerhii [On the Electricity Market]. Law of Ukraine (13.04.2017 No. 2019-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2017, (27–28), 312. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text> (in Ukr.).
 17. Pro zemli enerhetyky ta pravovy rehym spetsialnykh zon enerhetychnykh ob'ektiv [On Energy Lands and the Legal Regime of Special Zones of Energy Facilities]. Law of Ukraine (09.07.2010 No. 2480-6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2011, (1), 1. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480->

- 17#Text (in Ukr.).
18. Interfax-Ukraine. (2023, September 5). *V Ukraini vidbuvaetsia ponad 20 obshukiv u spravi pro zlov-zhyvannia na vidnovlenni enerhetychnoi infrastruktury* [More than 20 searches are taking place in Ukraine in the case of abuses in the restoration of energy infrastructure – SBU]. <https://ua.interfax.com.ua/news/general/932989.html> (in Ukr.).
 19. Trokhymets, O. (2022, October 27). *Sudovi spory v sferi enerhetyky. Rotterdam+*. [Court disputes in the energy sector. Rotterdam+]. Ukrainian National Bar Association. <https://unba.org.ua/publications/print/7663-sudovi-spori-v-sferi-energetiki-rotterdam.html> (in Ukr.).
 20. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2018, May 23). *Zavolodinnia koshtamy DP "SkhidHZK" ta NAEK "Enerhoatom"* [Misappropriation of funds of SE "SkhidGZK" and NNEGC "Energoatom"]. <https://nabu.gov.ua/news/novyny-zavolodinnya-koshtamy-dp-shidgzk-ta-naek-energoatom/> (in Ukr.).
 21. Security Service of Ukraine. (2024, August 12). *SBU ta NABU za spriannia Ministra enerhetyky Ukrainy zatrymaly yoho zastupnyka Na khabari u piv miliona dolariv* [The SBU and NABU, with the assistance of the Minister of Energy of Ukraine, detained his deputy for a bribe of half a million dollars (video)]. <https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-nabu-za-spriannia-ministra-enerhetyky-ukrainy-zatrymaly-yoho-zastupnyka-na-khabari-u-piv-miliona-dolariv-video> (in Ukr.).
 22. Zozulia, I. V. (2024). *Pravovi pidkhody do orhanizatsiyi likvidatsiyi naslidkiv sprychynenoho voyennymy diyamy ruynuvannya infrastruktury ta yiyi vidnovlennya* [Legal Approaches to Organizing the Liquidation of Consequences of Infrastructure Destruction Caused by Military Actions and Its Restoration]. *Forum Prava*, 80(3), 91–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12591874> (in Ukr.).
 23. European Union Agency for Cybersecurity. (2025). *Cybersecurity of critical sectors*. ENISA. <https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-of-critical-sectors>
 24. Ministry of Energy of Ukraine. (2025, April 9). *Stabilne prokhozhenia mynuloj zymy – peremoha dlia vsiei enerhetychnoi haluzi* [Stable passage of last winter is a victory for the entire energy sector]. <https://mev.gov.ua/novyna/stabilne-prokhozhenya-mynuloyi-zymy-peremoha-dlya-vsiyeyi-enerhetychnoyi-haluzi> (in Ukr.).
 25. U.S. Agency for International Development, Office of Inspector General. (2025, March 28). *Action needed to enhance oversight of energy procurements: Ukraine response* (Audit Report No. 8-121-25-002-P). https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2025-04/Final%20Audit%20Report%20-%20Ukraine%20Response__Action%20Needed%20to%20Enhance%20Oversight%20of%20Energy%20Procurements%20-%208-121-25-002-P.pdf
 26. Blueprint Energy Solutions GmbH. (2019). *Study on cybersecurity in the energy sector of the Energy Community – Final report* (FINR-CS-EC-121019). https://www.energy-community.org/dam/jcr%3Adb8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf
 27. [Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo novoho budivnytstva, rekonstruktsii, kapitalnoho remontu... [On the implementation of an experimental project on new construction, reconstruction, overhaul, repair and other engineering and technical measures to protect critical infrastructure facilities]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (07.02.2025 No. 142). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2025-n#Text> (in Ukr.).
 28. Vaskiv, O. (2023, November 20). *Enerhoobiekt v Ukraini otrymaly try rivni zakhystu vid raket i droniv* [Energy facilities in Ukraine received three levels of protection against missiles and drones]. <https://suspiine.media/621497-energopobekti-v-ukraini-otrimali-tri-rivni-zahistu-vid-raket-i-droniv/> (in Ukr.).
 29. Abakumova, Yu., & Tybin, H. (2025, February 13). *Serhii Sukhomlyn, holova Ahentstva vidnovlennia. Budivnytstvo Mykolaivskoho vodohonu obiidsia na ponad 3 miliardy hryven deshevshe* [Serhii Sukhomlyn, head of the Recovery Agency: construction of the Mykolaiv water pipeline will cost more than three billion hryvnias less]. <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3959493-sergij-suhomlin-golova-agentstva-vidnovlennia.html> (in Ukr.).
 30. Mykhailov, D. (2025, November 8). *Usi teploelektrostantsii Tsentrenerho zupynylysia pislia udariv RF* [All thermal power plants of Centrenergo stopped after Russian strikes]. <https://suspiine.media/1159716-usi-teploelektrostantsii-centrenergo-zupinilisya-pisla-udariv-rf/> (in Ukr.).
 31. Bohdaniok, O. (2023, October 30). *Ukraina persha u sviti zaprovadzuie bahatorivnevij zakhyst tsyvilnoi enerhetychnoi infrastruktury – Halushchenko* [Ukraine is the first in the world to introduce multi-level protection of civilian energy infrastructure – Halushchenko]. <https://suspiine.media/605847-ukraina-persha-u-sviti-zaprovadzuie-bahatorivnevij-zahist-civilnoi-energeticnoi-infrastrukturi-galushenko/> (in Ukr.).
 32. Hudkova, S. (2024, April 18). *Yak mozhna zakhystyty TES, yakshcho zhodna PPO u sviti ne pratsiuye na 100 %? Vyavliaetsia, rishennia vzhe ye* [How can TPPs be protected if no air defense system in the world works 100 %? It turns out solutions already exist]. <https://zaborona.com/yak-mozhna-zahystyty-tes-yakshcho-zhodna-ppo-u-sviti-ne-pratsiuye-na-100-%-vyavliaetsia-rishennia-vzhe-ye>

- [tes-rishennya-vzhe-ye/](#) (in Ukr.).
33. Ziubanova, E. Ya., & Kalchenko, Ya. Yu. (2025). Analiz metodiv zakhystu enerhetychnoho kompleksu Ukrainy vid obstriliv [Analysis of methods for protecting Ukraine's energy complex from shelling]. In: *Operatyvno-boiova diialnist syl sektoru bezpeky i oborony v umovakh voiennoho stanu* (Vol. 2, pp. 94–97). Kyiv: National Academy of the Security Service of Ukraine (in Ukr.).
 34. Council of the European Union. (2008). *Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. Official Journal of the European Union*, L 345/75. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0114>
 35. Guillermo, I. I. I., & El-Sheikh, E. (2022). NERC CIP standards: Review, compliance, and training. In: *Global perspectives on information security regulations* (pp. 48–71). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8390-6.ch003>
 36. Kummerow, A., Williams, R. P., Sen, Ö., & Poblocka-Dirakis, A. (2025). *Digitalisation and cyber security in the energy sector: A comparative analysis between Germany and Israel*. Deutsche Energie-Agentur (Dena). https://energypartnership-israel.org/fileadmin/israel/newsroom/Digitalisation_and_Cyber_Security_in_the_Energy_Sector.pdf
 37. Zozulia, I. (2025). Sudovo-ekspertna diialnist yak kluchovyi element zakhystu krytychnoi infrastruktury u sektori bezpeky ta oborony Ukrainy [Forensic expert activity as a key element of critical infrastructure protection in Ukraine's security and defense sector]. In: *Aktualni pytannia rozvytku ukrainskoho prostoru sudovo-ekspertnoi diialnosti* (pp. 92–99). Lviv–Torun: Liha-Pres (in Ukr.).
 38. Verkhovna Rada of Ukraine. (2021). *Pro osnovni zasady zabezpechennia funktsionuvannia krytychnoi infrastruktury* [On the basic principles of ensuring the functioning of critical infrastructure]. Zakon Ukrainy. (15.07.2021 No. 1882-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 106–119 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.17347755
http://forumprava.pp.ua/files/106-119-2025-4-FP-Zozulia_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 31.10.2025
Accepted: 24.11.2025
Published: 28.11.2025
Available online: 28.11.2025

Cite as:

Зозуля, І. В. (2025). Правові та кримінально-правові аспекти реалізації проєктів захисту енергетичної інфраструктури України. *Форум Права*, 84(4), 106-119. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347755>

Zozulia, I. V. (2025). Pravovi ta kryminalno-pravovi aspekty realizatsiyi proyektiv zakhystu enerhetychnoyi infrastruktury Ukrayiny [Legal and Criminal Law Aspects of the Implementation of Energy Infrastructure Protection Projects in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 106–119. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347755>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347759>
P.В. РОЗУМЯК,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0859-3325>

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ ГРУПАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

R.V. ROZUMIAK,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0859-3325>

LEGAL STATUS OF GENERAL COMPETENCE ENTITIES IN COMBATING ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN THE ECONOMIC SPHERE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах збройної агресії проти України питання довіри населення до інституцій сектору безпеки набуває особливої ваги. Високий рівень суспільної підтримки є критичним чинником ефективності діяльності Служби безпеки України (СБУ), оскільки забезпечує легітимність її рішень, готовність громадян до співпраці та зменшує соціальну напругу. Низький рівень відкритості, обмежений громадський контроль та недостатня комунікація між службою і суспільством зумовлюють необхідність пошуку інноваційних адміністративно-правових і соціальних механізмів підвищення довіри. **Метою** є визначення правового статусу суб'єктів загальної компетенції у сфері протидії організованим злочинним групам у сфері економіки. **Методи.** Застосовано *системно-структурний* метод – для розкриття місця СБУ у системі публічного управління; *порівняльно-правовий* метод – для аналізу досвіду функціонування спецслужб демократичних держав; *інституційний* метод – для вивчення механізмів співпраці СБУ з органами місцевого самоврядування; *соціологічний* аналіз – для оцінки рівня суспільної довіри та чинників, що її формують; *формально-логічний* метод – для узагальнення отриманих результатів і розроблення висновків. **Результати.** Визначено, що довіра населення є стратегічним ресурсом безпеки держави та важливим індикатором ефективності адміністративного управління СБУ. Обґрунтовано доцільність розвитку механізмів прозорості комунікації, публічного звітування та взаємодії з громадянським суспільством. Доведено, що ефективна координація з органами місцевого самоврядування сприяє підвищенню рівня правопорядку, профілактиці злочинності та зміцненню соціальної стабільності. Підкреслено значення міжвідомчої взаємодії, яка забезпечує системність і керованість у сфері громадської безпеки. **Висновки.** Підвищення довіри до Служби безпеки України вимагає цілісного підходу, який поєднує правові, управлінські та комунікаційні інструменти. Запровадження стандартів прозорості, публічності та відповідальності в діяльності СБУ має відбуватися одночасно з розвитком партнерських відносин між державними структурами, місцевою владою та громадянами. Така модель сприятиме зміцненню суспільної стійкості, легітимності дій СБУ та ефективному виконанню її функцій у сфері національної безпеки.

Ключові слова: протидія; організовані злочинні групи; економічна сфера; суб'єкти; загальна компетенція

Problem statement. In the current conditions of armed aggression against Ukraine, the issue of public trust in the institutions of the security sector acquires particular importance. A high level of public support is a critical factor in the effectiveness of the Security Service of Ukraine (SSU), as it ensures the legitimacy of its decisions, the willingness of citizens to cooperate, and reduces social tension. A low level of transparency, limited public oversight, and insufficient communication between the service and society necessitate the search for innovative administrative, legal, and social mechanisms to strengthen trust. **Purpose.** The aim is to determine the legal status of general competence entities in the field of combating organized criminal groups in the economic sector. **Methods.** The system-structural method was applied to reveal the place of the SSU within the system of public administration; the comparative legal method was used to analyze the operational

experience of security services in democratic states; the institutional method was applied to study the mechanisms of cooperation between the SSU and local self-government bodies; sociological analysis was used to assess the level of public trust and the factors that influence it; and the formal-logical method was applied to generalize the obtained results and formulate conclusions. **Results.** It has been established that public trust is a strategic resource of state security and an important indicator of the effectiveness of administrative management within the SSU. The feasibility of developing mechanisms for transparent communication, public reporting, and interaction with civil society has been substantiated. It has been proven that effective coordination with local self-government bodies contributes to improving the level of public order, preventing crime, and strengthening social stability. The importance of interagency cooperation has been emphasized, as it ensures coherence and manageability in the sphere of public security. **Conclusions.** Strengthening trust in the Security Service of Ukraine requires a comprehensive approach that combines legal, managerial, and communication tools. The introduction of standards of transparency, publicity, and accountability in the SSU's activities should occur simultaneously with the development of partnership relations among state structures, local authorities, and citizens. Such a model will contribute to strengthening societal resilience, the legitimacy of the SSU's actions, and the effective fulfillment of its functions in the field of national security.

Keywords: counteraction; organized criminal groups; economic sphere; subjects; general competence

Постановка проблеми

Організовані злочинні групи, діючи у сфері економіки, часто формують розгалужені корупційні зв'язки, впливають на прийняття управлінських рішень, тощо. Ефективна протидія таким структурам дозволяє не лише мінімізувати фінансові втрати держави, а й забезпечити чесну конкуренцію, прозорість економічних відносин та справедливий розподіл ресурсів. Крім того, боротьба з організованою злочинністю у сфері економіки сприяє зміцненню міжнародного іміджу країни, підвищує рівень її економічної безпеки та створює передумови для сталого розвитку суспільства. Тому протидія цьому явищу є одним із ключових напрямів діяльності державних інституцій, від ефективності якої залежить не лише економічне зростання, а й соціальна стабільність та національна безпека держави. Важливо зауважити на тому, що питаннями протидії організованим злочинним групам у сфері економіки займається цілий ряд суб'єктів, які становлять єдину систему, тобто сукупність елементів, що характеризується структурою, зв'язками та функціями, які забезпечують цілеспрямований розвиток [1, с.641].

В дослідженні питань протидії економічній злочинності М.В. Джафарова аналізувала адміністративно-правові засади діяльності Служби безпеки України, зокрема її місце в системі органів виконавчої влади та особливості правового статусу як суб'єкта забезпечення національної безпеки; Р.С. Мельник досліджував питання публічного управління у сфері безпеки, принципи відкритості та підзвітності силових структур, а також взаємодію СБУ з іншими державними органами у протидії загрозам національній безпеці; О.М. Музичук розглядав проблематику довіри населення до правоохоронних і безпекових

органів, механізми громадського контролю, прозорості діяльності та комунікації між СБУ і суспільством.

В свою чергу, А.М. Колодій зосереджував увагу на теоретико-правових засадах публічної влади та державного управління, зокрема на визначенні правового статусу органів державної влади, їх компетенції, функцій і повноважень у механізмі реалізації державної політики; П.О. Комірчий досліджував проблеми адміністративно-правового забезпечення національної безпеки та правоохоронної діяльності, у тому числі питання компетенції органів виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції, міжвідомчої взаємодії та координації у сфері протидії злочинності. У межах досліджуваної тематики його наукові напрацювання можуть бути використані для аналізу адміністративно-правового статусу суб'єктів загальної компетенції, їх ролі у стратегічному управлінні та забезпеченні узгоджених дій у протидії організованій економічній злочинності.

Разом із тим, недостатньо опрацьованою є характеристика правового статусу суб'єктів загальної компетенції у сфері протидії організованим злочинним групам у сфері економіки.

Мета статті полягає у тому, щоб охарактеризувати правовий статус суб'єктів загальної компетенції з протидії організованим злочинним групам у сфері економіки. *Новизна* статті полягає у подальшому опрацюванні теоретичний підхід щодо характеристики правового статусу суб'єктів загальної компетенції у сфері протидії організованим злочинним групам у сфері економіки. Її *завдання*: виділити систему суб'єктів загальної компетенції, що володіють повноваженнями щодо протидії злочинності в економічній сфері; здійснити аналіз норм чинного зако-

нодавства, на основі чого надати характеристику правовому статусу відповідних суб'єктів.

Правовий статус суб'єктів загальної компетенції у сфері протидії організованим злочинним групам у сфері економіки

Суб'єктами протидії організованим злочинним групам у сфері економіки є суб'єкти, за якими засобами останнього визначені права, обов'язки, а також інші юридично значущі аспекти щодо здійснення цієї протидії. До кола основних суб'єктів системи досліджуваної протидії ми віднесемо наступних:

1) Верховну Раду України, яка є вищим органом державної влади та єдиним представником її законодавчої гілки. Повноваження цього суб'єкта визначені безпосередньо у Конституції України, зокрема у статті 85 Основного Закону зазначається, що парламент уповноважений здійснювати наступне: внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції; прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України; призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону [2].

Свою діяльність парламент здійснює як безпосередньо, так і через його відповідні органи, зокрема комітети. Комітет Верховної Ради України – орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямками законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій [3]. Одним із таких профільних комітетів парламенту є Комітет з питань правоохоронної діяльності, до компетенції якого належить: фо-

рмування стратегії функціонування правоохоронної системи України; кримінальне законодавство; кримінальне процесуальне законодавство; законодавство про адміністративні правопорушення; організація та діяльність органів прокуратури, поліції, Національної гвардії, прикордонної служби, Державного бюро розслідувань, інших правоохоронних органів; оперативно-розшукова діяльність; організація та діяльність органів досудового розслідування; протидія організованим злочинності і міжнародній злочинності, протидія кіберзлочинності; протидія нелегальній (незаконній) міграції; запобігання злочинам та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі; організація охорони громадської безпеки і порядку; охоронна і детективна діяльність; обіг зброї у цивільному обороті; державний захист учасників кримінального судочинства та державний захист суддів, працівників правоохоронних органів; соціальний захист працівників правоохоронних органів та членів їх сімей; міжнародне співробітництво та координація з питань правоохоронної діяльності [4].

Отже, Верховна Рада України не має відношення до безпосередньої реалізації протидії організованим злочинним групам у сфері економіки, однак вона має доволі широкі можливості в частині формування відповідного організаційно-правового середовища, необхідного для забезпечення належної ефективності цієї протидії, зокрема через свою нормотворчу, організаційно-установчу та контрольну діяльність парламент: забезпечує впровадження відповідних законодавчих підвалин протидії, забезпечує їх оновлення та приведення у відповідність до міжнародних стандартів; визначає організаційно-інституційну систему, що власне здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері протидії злочинності, а також контролює ефективність діяльності відповідних інституцій.

2) Президент України, який відповідно до Основного закону України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [2]. Президент України є главою безпекового сектору держави і через свої установчі, нормотворчі та координаційні повноваження має можливість впливати на стратегічні та концептуальні, організаційно-управлінські та функціональні засади протидії організованим формам злочинності у сфері економіки. Одним із ключових органів при-

Президенті України, через який він здійснює управлінський вплив на досліджувану протидію, є Рада національної безпеки та оборони України (РНБО). Вона є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президенті України. РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Очолює цю Раду Президент України, який також формує її персональний склад. До складу РНБО за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Крім того у засіданнях Ради може брати участь Голова Верховної Ради України. Рішення РНБО вводяться в дію указами Президента України [2; 5].

3) Кабінет Міністрів України (уряд), є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією. У своїй діяльності уряд керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України [5; 6]. До кола основних завдань українського уряду згідно чинного законодавства належать: забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України; вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм; забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави; забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до

закону; здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю [6].

Одним із важливих напрямків, за яким КМУ реалізує своє повноваження є сфери: правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Отже, Кабінет Міністрів України має цілий ряд важелів впливу на забезпечення належної протидії організованим злочинним групам у сфері економіки, зокрема завдяки своїм: а) нормотворчим повноваженням уряду, які дозволяють йому впроваджувати стратегічні та інші важливі матеріально-правові й процедурні засади організації та функціонування механізму протидії; б) установчим повноваженням, що дають змогу вищому органу виконавчої влади впливати на ефективність протидії через призначення ключових посадових осіб у правоохоронній системі, а також шляхом створення та ліквідації певних структурних ланок правоохоронного механізму (для прикладу, у вересні 2019 року КМУ ліквідував Департамент захисту економіки Національної поліції України з мотивів систематичних зловживань та порушень з боку цієї структури в системі Національної поліції. "Поліція більше не має права просто так втручатися у діяльність бізнесу! Сьогодні ми ліквідували цей підрозділ, який займався розкриттям економічних злочинів. Бо ця одіозна структура не захищала бізнес, а систематично заважала йому працювати.

Найчастіше через суд отримували ухвалу на проведення слідчих дій і починали обшук: витягували з офісу комп'ютери, бухгалтерію, а з каси – гроші, документи. Через це паралізували роботу підприємств, а потім вимагали у бізнесу "викуп", – прокоментував відповідне рішення Уряду тогочасний Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук [7]); в) бюджетним повноваженням, завдяки яким уряд визначає обсяги фінансування відповідних правоохоронних органів, а також програм щодо протидії злочинності. Крім того ці повноваження дозволяють уряду контролювати законність та ефективність використання виділеного фінансового забезпечення; г) контрольно-наглядним повноваженням, що є важливим адміністративним інструментом перевірки та оцінки законності й ефективності ре-

алізації відповідними органами виконавчої влади державної політики щодо протидії злочинності, зокрема у сфері економіки.

4) місцеві органи влади, а саме місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Вона здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Основними завданнями місцевих державних адміністрацій є такі: виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм утвердження української національної та громадянської ідентичності, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку; підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання відповідних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень [8]. Серед інших повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян є: забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадської безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю; здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення [8]. Здійснюючі свої повноваження місцеві державні адміністрації взаємодіють з іншими органами публічної влади, зокрема правоохоронними.

Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні громадської безпеки та взаємодії з правоохоронними структурами

Що ж стосується місцевого самоврядування, то під ним розуміється гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в

межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [9]. Здійснюючи свої завдання і функції у сфері підтримки суспільної безпеки та законності Сільські, селищні, міські ради проводять заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на відповідній території [9].

Тож місцеві органи влади виступають в якості суб'єкта, який може вживати заходів щодо забезпечення взаємодії правоохоронних органів на відповідній території, а також контроль за ефективністю виконання ними своїх повноважень. Зокрема, відповідно до закону "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р № 580-VIII керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень [10]. У випадку, якщо органи муніципальної влади вважають роботу керівника відповідного територіального підрозділу незадовільною, вони мають змогу скористатися інститутом недовіри, порядок реалізації якого закріплений у законі "Про Національну поліцію", наслідком чого може стати звільнення зазначеного керівника із займаної посади.

Висновки

наведені органи держави є представниками суб'єктів загальної компетенції, для яких протидія зазначеному суспільно небезпечному явищу є лише одним із супутніх напрямків діяльності, вони безпосередньо не реалізують правоохоронних, профілактичних та інших заходів щодо досліджуваної протидії. Натомість існує цілий

ряд правоохоронних органів та органів фінансового контролю, для яких протидії організованій злочинності, зокрема у сфері економіки є одним із основних напрямків роботи. Кожен із цих суб'єктів займається питаннями практичної реалізації державної політики щодо протидії організованій злочинності у межах своєї компетенції, при цьому вони тісно взаємодіють та узгоджують свої правоохоронні та інші заходи. Механізми взаємодії та координації при цьому визначається відповідними нормативно-правовими актами як то: Інструкція про взаємодію правоох-

ронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю від 10.06.2011 № 317/235 чи Порядок координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності від 08.02.2021 р. № 28.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вдячність

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. / Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text>
4. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-ІХ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text>
5. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text>
6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>
7. Уряд ліквідував Департамент захисту економіки. <https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-ukrayini-likviduvav-ubez>
8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text>
9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
10. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

REFERENCES

1. Surmin, Yu. P., Bakumenko, V. D., Mykhnenko, A. M., et al. (2010). *Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia* [Encyclopedic Dictionary of Public Administration] / Za red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina. Kyiv: NADU. 820 s. (in Ukr.)
2. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine of June 28, 1996]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukr.).
3. *Pro komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy* [On the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (04.04.1995 No. 116/95-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text> (in Ukr.).
4. *Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy deviatogo sklykannia* [On the List, Number, and Jurisdiction of the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine of the Ninth Convocation]. *Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy* (29.08.2019 No. 19-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-20#Text> (in Ukr.).
5. *Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy* [On the National Security and Defense Council of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.03.1998 No. 183/98-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukr.).
6. *Pro Kabinet Ministriv Ukrainy* [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (27.02.2014 No. 794-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text> (in Ukr.).
7. *Uriad likviduvav Departament zakhystu ekonomiky* [The Government Liquidated the Department for Economic Protection]. <https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-ukrayini-likviduvav-ubez> (in Ukr.).

8. *Pro mistsevi derzhavni administratsii* [On Local State Administrations]. Zakon Ukrainy (09.04.1999 No. 586-14). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text> (in Ukr.).
9. *Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini* [On Local Self-Government in Ukraine]. Zakon Ukrainy (21.05.1997 No. 280/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukr.).
10. *Pro Natsionalnu politsiiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 120–126 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347759

http://forumprava.pp.ua/files/120-126-2025-4-FP-Rozumiak_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_16.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 06.11.2025

Accepted: 28.11.2025

Published: 03.12.2025

Available online: 03.12.2025

Cite as:

 Розум'як, Р. В. (2025). Правовий статус суб'єктів загальної компетенції з протидії організованим злочинним групам у сфері економіки. *Форум Права*, 84(4), 120-126. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347759>

 Rozumiak, R. V. (2025). Pravovyy status subyektiv zahalnoyi kompetentsiyi z protydyiyi orhanizovanyum zlochynnym hrupam u sferi ekonomiky [Legal Status of General Competence Entities in Combating Organized Criminal Groups in the Economic Sphere]. *Forum Prava*, 84(4), 120–126. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347759>

УДК 343.121.4

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347764>

М.М. БІДНАРЧУК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: Bidnarchuk@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9348-9577>

О.О. ХАНЬ,

доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства

ННІ № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: aa_khan@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-1547>

ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

М.М. BIDNARCHUK,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: Bidnarchuk@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9348-9577>

O.O. KHAN,

Associate Professor, Department of Criminal Procedure and Organization of Pre-trial

Investigation, Educational and Research Institute No. 1, Kharkiv National University of

Internal Affairs, PhD in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: aa_khan@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-1547>

GUARANTEES OF THE RIGHT TO DEFENSE DURING THE APPLICATION OF MEASURES TO SECURE CRIMINAL PROCEEDINGS AT THE PRE-TRIAL INVESTIGATION STAGE UNDER MARTIAL LAW CONDITIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану кримінальне процесуальне законодавство України зазнало істотних змін, зокрема щодо порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Розширення повноважень керівника органу прокуратури у цій сфері актуалізує проблему належного забезпечення права на захист та судового контролю, оскільки чинний механізм не завжди узгоджується з конституційними гарантіями, передбаченими ч.1 ст. 55 та ч.2 ст.29 Конституції України, а також із загальними засадами кримінального провадження. **Метою** статті є визначення гарантій права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану. **Методи.** Для досягнення поставленої мети застосовано: формально-юридичний метод – для аналізу положень Конституції України, КПК України та спеціального законодавства, що регулює особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану; системно-структурний метод – для визначення місця гарантій права на захист у механізмі застосування заходів забезпечення кримінального провадження; логіко-правовий метод – для виявлення внутрішніх суперечностей і прогалів у правовому регулюванні; порівняльно-правовий метод – для зіставлення процедур застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та керівником органу прокуратури; доктринальний аналіз – для узагальнення наукових підходів і правових позицій щодо судового контролю та стандартів захисту прав людини. **Результати.** Обґрунтовано, що чинний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження керівником органу прокуратури в умовах воєнного стану не повною мірою відповідає конституційним вимогам судового контролю та ефективного захисту прав особи. Доведено, що процедура розгляду відповідних клопотань повинна бути максимально наближеною за змістом і формою до судового розгляду слідчим суддею. Сформульовано

та систематизовано перелік ключових процесуальних гарантій права на захист підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запропоновано альтернативний механізм вирішення проблеми – передачу повноважень із розгляду таких клопотань до слідчих суддів інших регіонів, де існує об'єктивна можливість здійснення правосуддя. **Висновки.** Зроблено висновок, що ефективне забезпечення права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану можливе лише за умови збереження реального судового контролю та дотримання змагальної кримінальної процесуальної форми. Запропоновані підходи спрямовані на приведення спеціальних процедур воєнного часу у відповідність до конституційних стандартів і можуть бути використані для вдосконалення кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики.

Ключові слова: кримінальний процес; досудове розслідування; кримінальне процесуальне законодавство; право на захист; воєнний стан; заходи забезпечення кримінального провадження; запобіжні заходи

Problem statement. In the conditions of martial law, the criminal procedural legislation of Ukraine has undergone significant changes, particularly regarding the procedure for applying measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage. The expansion of the powers of the head of the prosecutor's office in this area actualizes the problem of properly ensuring the right to defense and judicial control, since the current mechanism does not always comply with the constitutional guarantees provided in part 1 of Article 55 and part 2 of Article 29 of the Constitution of Ukraine, as well as with the general principles of criminal proceedings. **Purpose.** The purpose of the article is to determine the guarantees of the right to defense during the application of measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage under martial law conditions. **Methods.** To achieve this goal, the following methods were applied: Formal-legal method – for analyzing the provisions of the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, and special legislation regulating the specifics of criminal proceedings under martial law; System-structural method – to determine the place of guarantees of the right to defense within the mechanism of applying measures to ensure criminal proceedings; Logical-legal method – to identify internal contradictions and gaps in legal regulation; Comparative-legal method – to compare the procedures for applying measures to ensure criminal proceedings by the investigative judge and the head of the prosecutor's office; Doctrinal analysis – to generalize scientific approaches and legal positions regarding judicial control and standards for protecting human rights. **Results.** It is substantiated that the current procedure for applying measures to ensure criminal proceedings by the head of the prosecutor's office under martial law does not fully comply with the constitutional requirements of judicial control and effective protection of individual rights. It is proven that the procedure for considering relevant petitions should be as close as possible in content and form to the judicial review by the investigative judge. A list of key procedural guarantees of the right to defense of the suspect during the application of measures to ensure criminal proceedings is formulated and systematized. An alternative mechanism for solving the problem is proposed – transferring the authority to consider such petitions to investigative judges in other regions where there is an objective possibility of administering justice. **Conclusions.** It is concluded that effective protection of the right to defense during the application of measures to ensure criminal proceedings under martial law is possible only if real judicial control is preserved and the adversarial criminal procedural form is observed. The proposed approaches aim to bring the special procedures of wartime into compliance with constitutional standards and can be used to improve criminal procedural legislation and law enforcement practice.

Keywords: criminal process; pre-trial investigation; criminal procedural legislation; right to defense; martial law; measures to ensure criminal proceedings; preventive measures

Постановка проблеми

Забезпечення права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (далі – ЗЗКП) в умовах дії правового режиму воєнного стану забезпечує реалізацію проголошеного у ст.2 КПК України одного із завдань кримінального провадження, яке полягає у недопущенні застосування необґрунтованого примусу до особи під час його здійснення. Першою і головною проблемою у забезпеченні права на захист під час прийняття таких процесуальних рішень є обмеженість судового контролю. Так, передбачається, що у випадках

об'єктивної неможливості слідчим суддею виконувати свої повноваження – вони можуть бути реалізовані керівником органу прокуратури (п.2 ч.1 ст.615 КПК України). Це стосується тих заходів забезпечення кримінального провадження, рішення по яких приймається слідчим суддею. Вбачається, що у такий спосіб законодавець у положеннях ст.615 КПК України фактично "делегував" окремі повноваження слідчого судді керівнику органу прокуратури та передбачив виняток із загальних правил обрання запобіжних заходів, що встановлені національним законодавством. У зв'язку з цим, виникають

логічні запитання щодо легітимності таких законодавчих положень, а також припущення, що такі зміни порушують баланс інтересів та негативно впливають на ефективність забезпечення права на справедливий суд.

Проблемам, пов'язаним з застосування заходів забезпечення кримінального провадження, приділялася значна увага в працях таких вчених, як Ю.П. Аленін у дослідженні проблеми кримінального процесу та процесуальних гарантій прав особи, зокрема ролі судового контролю на досудових стадіях, змісту і меж застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також співвідношення ефективності кримінального переслідування й забезпечення права на захист; О.А. Банчук у аналізі питання верховенства права, конституціоналізації кримінального процесу та відповідності національного законодавства європейським стандартам, у тому числі стандартів ЄСПЛ щодо судового контролю, допустимість відступу від процесуальних гарантій в умовах надзвичайних правових режимів і баланс між безпековими потребами держави та правами людини; О.Є. Омельченко – в зосередженні уваги на практичних і теоретичних аспектах застосування запобіжних заходів та інших заходів забезпечення кримінального провадження, проблемах їх правової визначеності, процедурних стандартах прийняття рішень і процесуальних ризиках, пов'язаних із розширенням дискреції сторони обвинувачення.

Поряд із цим, проблема забезпечення права на захист під час прийняття цих процесуальних рішень в умовах воєнного стану залишається малодослідженою.

Тому *метою* статті є визначення гарантій права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану. Її *новизна* полягає в обґрунтуванні кримінально-процесуальної недосконалої механізму застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану та розробленні конституційно й конвенційно узгодженого підходу до забезпечення судового контролю і права на захист при їх застосуванні. *Завдання* дослідження полягає у виявленні проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану та обґрунтуванні шляхів їх удосконалення з метою забезпечення судового контролю і права на захист.

Відступ від міжнародних стандартів судового контролю в умовах воєнного стану та його вплив на право на захист

На думку Т.Г. Фоміної, В.В. Рогольської можливість обрання запобіжного заходу суб'єктом, що не є носієм судової влади, є одним із наслідків відступу України від своїх зобов'язань, що здійснив законодавець на підставі ст.15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Такий відступ відповідно до зазначеної статті визнається допустимим під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим зобов'язанням згідно з міжнародним правом [1]. При цьому слід звернути увагу, що при винесенні постанови керівника органу прокуратури діють загальні правила обрання запобіжних заходів, встановлені главою 18 розділом II КПК [2].

Слід погодитись із думкою, що особливого значення право на захист в межах досліджуваної проблематики набуває при застосуванні тих заходів забезпечення кримінального провадження, при прийнятті рішення щодо яких слідчий суддя вирішує питання про наявність або відсутність обґрунтованої підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення на предмет відповідності міжнародно-правовим стандартам забезпечення права на захист. До таких заходів забезпечення кримінального провадження Т.В. Бабчинська відносить: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, арешт майна та запобіжні заходи [3, с.69].

Фактично, перевірка обґрунтованості висунутої стороною обвинувачення підозри здійснюється слідчим суддею саме під час розгляду питання про застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження, передусім, запобіжних заходів. Відсутність саме судового контролю при вирішенні цих питань може приводити до порушення права особи на судовий захист, передбачений ч.1 ст.55 Конституцією України, яке полягає у гарантованій можливості кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [4], що на нашу думку, включає й можливість оскарження дій та рішень сторони обвинувачення щодо підозри та застосування ЗЗКП шляхом подання аргументів та доказів на підт-

вердження невинуватості під час розгляду відповідних клопотань слідчим суддею.

Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження без судового контролю: затримання та дискреція сторони обвинувачення

Особливо гостро ця проблема проявляється при затриманні особи без ухвали слідчого судді, де подальший розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу до особи фактично є єдиним засобом реалізації прав предстати перед судом для перевірки обґрунтованості затримання. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану законодавець суттєво розширив коло випадків, коли особа може бути затримана без дозволу суду. Зокрема, відповідно до п.6 ч.1 ст.615 КПК України застосовується широке за змістом поняття "виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину". На нашу думку, така широке формулювання надає стороні обвинувачення необмежену дискрецію при прийнятті рішення про затримання особи. Адже закономірно кожна особа, яка вчинила злочин, не бажає бути виявленою та, на думку слідчого чи прокурора, через це може переховуватись від кримінальної відповідальності, що дозволяє не звертатись до слідчого судді. Водночас, у випадку відсутності об'єктивної можливості слідчого судді розглянути клопотання сторони обвинувачення про обрання затриманій особі запобіжного заходу, взагалі позбавляє особу можливості предстати перед судом для перевірки обґрунтованості свого затримання та підозри. Так, відповідно до ч.2 ст.29 Конституції України "У разі нагальної необхідності запобігти злочиніві чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, *обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою*".

Таким чином, Конституція України прямо передбачає необхідність здійснення судового контролю за обґрунтованістю затримання особи. У зворотній ситуації підозрюваний та його захисник позбавляються можливості й надати саме до суду як неупередженого арбітра свої заперечення та докази невинуватості у вчиненому кримінальному правопорушенні на стадії досудового розслідування. При цьому законодавець не передбачає можливість вирішення цього питання керівником органу прокуратури, що з точки зору конституційності таких положень вірним.

Однак, на думку законодавця, належною альтернативою для вирішення питання про застосування окремих видів заходів забезпечення кримінального провадження (привід, тимчасовий доступ до речей і документів та арешт майна) є діяльність керівника органу прокуратури. Однак, на наше переконання, керівник органу прокуратури, не має рівного слідчому судді рівня неупередженості при вирішенні публічно-правового спору. Адже, будучи керівником прокурора (процесуального керівника), хоч і опосередковано, але все ж таки зацікавлений у високих показниках діяльності своїх підлеглих у кримінальних провадженнях, що виражається, серед іншого, у високому рівні задоволених клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Поряд із цим, залишається незрозумілою мотивація законодавця щодо обрання саме такого шляху вирішення проблеми діяльності слідчого судді в умовах воєнного стану.

Кращою альтернативою з точки зору дотримання права на захист підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану, на нашу думку, було б запровадження механізму щодо передачі повноважень із розгляду клопотань до слідчих суддів інших регіонів, де не ведуться активні бойові дії. Реалізації цього механізму сприяє і сучасний стан впровадження діджиталізації кримінального процесу, що передбачає й можливість подання клопотань до слідчого судді в електронній формі та дистанційну участь підозрюваного, захисника та прокурора у судовому засіданні під час розгляду таких клопотань. Тим паче, що в іншій ситуації законодавець використовує зазначений механізм. Зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора та слідчого. Відповідно до ч.4 ст.615 КПК України, в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя – такі скарги подаються до найбільш територіально наближеного до нього суду, що може здійснювати правосуддя, або іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Таким чином, можемо констатувати, що діючий кримінальний процесуальний механізм застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану керівником органу прокуратури у разі відсутності альтернативної можливості реалізації цих повноважень слідчим суддею є недосконалим. У зв'язку із чим, пропонуємо запровадити альтернативний механізм, який передбачатиме передачу повноважень із розгляду клопотань про ЗЗКП до слідчих суддів інших регіонів, де не ведуться активні бойові дії.

Поряд із цим, слід наголосити, що у розумінні ч.4 ст.615 КПК України, оскарженню повинні підлягати також і постанови керівника органу прокуратури про застосування заходів забезпечення кримінального провадження або їх продовження, хоча у вказаній нормі про це прямо й не вказується. Зокрема, законодавець застосовує родове поняття у першому реченні аналізованої частини статті: "Скарги на будь-які рішення, дії чи бездіяльність *прокурора*, слідчого". А відповідно до п.15 ч.1 ст.3 КПК України прокурором визнається особа, яка обіймає посаду, передбачену ст.15 Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень. В свою чергу, ст.15 Закону України "Про прокуратуру" [5] до цієї категорії відносить й керівників прокуратур усіх рівнів, зокрема і тих, що передбачені п.9 ч.1 ст.3 КПК України під поняттям "керівник органу прокуратури": "керівник органу прокуратури – Генеральний прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень" [2].

Гарантії реалізації права на захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану та напрями вдосконалення механізму

Привертає увагу також факт того, що ст.615 КПК України не містить прямої норми щодо поширення гарантій забезпечення права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які діють у мирний час. Вказане, на нашу думку, може призвести до неоднозначності тлумачення цих положень на практиці. Так, у положеннях положення ч.3 ст.7 КПК України закладено фундаментальне пра-

вило, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу. Це правило безумовно стосується й передбаченої у ст.20 КПК України засади забезпечення права на захист. Отже, передбачені кримінальним процесуальним законодавством гарантії реалізації права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні бути максимально наближені до кола гарантій, які передбачені у загальній кримінальній процесуальній формі. Водночас правило, що забезпечення права на захист в умовах воєнного реалізується з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 КПК України, може призвести до неоднозначного їх застосування з огляду на відсутність прямої норми щодо їх забезпечення у згаданому розділі кодексу.

На наше переконання, порядок розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження керівником органу прокуратури повинен відповідати порядку вирішення цих питань слідчим суддею, що забезпечить реалізацію стороною захисту своїх процесуальних прав: приймати участь у розгляді таких клопотань (наприклад, при вирішенні питання про арешт майна), надавати докази необґрунтованості застосування ЗЗКП певного виду та наводити їх переконливість перед слідчим суддею (керівником органу прокуратури), мати час та можливість для захисту у зв'язку з розглядом клопотання, мати доступ до матеріалів, що обґрунтовують необхідність застосування ЗЗКП і т.д.

Це означає, що процедура розгляду клопотання про застосування ЗЗКП щодо підозрюваного керівником органу прокуратури повинна відбуватись порядку, аналогічному судовому засіданню, на якому роль слідчого судді виконує керівник органу прокуратури. Повноцінне забезпечення гарантій реалізації права на захист особи під час такого квазісудового процесу має вирішальне значення для дієвості зазначеного механізму в цілому та для правомірності його існування. Іншими словами, кримінальна процесуальна форма розгляду клопотань про застосування ЗЗКП керівником органу прокуратури повинна відповідати відповідній кримінальній процесуальній формі розгляду таких клопотань слідчим суддею, правила якої засновані на за-

саді змагальності та свободи у поданні доказів сторонами. Єдиною відмінністю між цими процедурами є суб'єкт розгляду та прийняття процесуального рішення.

Загалом, у процесі вирішення питання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах дії воєнного стану, які за загальним правилом застосовуються слідчим суддею, а у виняткових випадках – керівником органу прокуратури (визначені у п.2 ч.1 ст.615 КПК України), підозрюваному повинні бути гарантовані наступні права, що становлять зміст права на захист.

1. Бути заздалегідь поінформованим про час та місце проведення засідання із розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Керівник органу прокуратури повинен особисто чи за допомогою секретаря надіслати підозрюваному та його захиснику повідомлення про виклик із зазначенням часу та місця проведення засідання із розгляду клопотання (ст.134 КПК України) та у порядку, передбаченому главою 11 КПК України, у тому числі, не пізніш ніж за три дні до дати розгляду такого клопотання.

2. Бути особисто присутнім під час розгляду клопотання – слідчий суддя чи керівник органу прокуратури зобов'язані забезпечити доступ підозрюваного та його захисника на засідання із розгляду клопотання. Так, КПК України передбачає участь підозрюваного та його захисника під час розгляду клопотань про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ч.1 ст.151 КПК України); відсторонення від посади (ч.1 ст.156 КПК України); арешту майна (ч.1 ст.172 КПК України) за винятком випадків накладення арешту на майно, що не було тимчасово вилучено (ч.2 ст.172 КПК України); запобіжних заходів (ч.1 ст.193 КПК України) окрім випадків, коли підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук (ч.6 ст.193 КПК України).

3. Давати пояснення щодо будь-яких обставин, відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри (п.п.4, 5 ч.2 ст.193 КПК України).

4. Знати суть та підстави підозри, підстави свого затримання (п.п.2, 3 ч.2 ст.193 КПК України). Це право також включає можливість бути поінформованим не тільки про суть підозри а й про наявність підстав та ризиків, якими сторона

обвинувачення обґрунтовує доцільність застосування того чи іншого виду ЗЗКП (ч.3 ст.132 КПК України, ч.1 ст.177 КПК України).

5. Мати захисника при розгляді клопотань про застосування ЗЗКП, в тому числі за призначенням (ч.2 ст.151, ч.3 ст.193 КПК України). Для реалізації цього права слідчий суддя або керівник органу прокуратури зобов'язані перевіряти на початку засідання питання залучення захисника, а особливо – досліджувати необхідність залучення його за призначенням. Крім того, у разі неможливості захисника бути присутнім особисто через безпекові умови, повинна бути забезпечена його участь у режимі відеоконференції.

6. Досліджувати речові докази, документи, показання, на які посилається прокурор та надавати речі, документи, показання інших осіб на спростування доводів прокурора (п.6 ч.2 ст.193 КПК України). Заявляти клопотання про виклик і допит свідків, показання яких можуть мати значення для вирішення питань цього розгляду (п.7 ч.2 ст.193 КПК України). Можливість докази, якими обґрунтовується клопотання сторони обвинувачення, надавати докази на спростування такої позиції є одною із основних гарантій забезпечення прав на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану з огляду на змагальні засади кримінального процесу України.

7. Мати доступ до матеріалів, що обґрунтовують необхідність застосування ЗЗКП, якому кореспондує імперативний обов'язок слідчого, прокурора додати до клопотання документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують (ч.2 ст.150, ч.2 ст.155, ч.2,3 ст.184 КПК України).

8. Мати час та можливості для захисту у зв'язку з розглядом клопотання про застосування запобіжного заходу: відповідно до ч.2 ст.184 КПК України копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

Щодо забезпечення реалізації цього права у літературі вже висловлювались слушні, на наш погляд, заперечення. Зокрема, наголошується, що такий граничний строк для сторони захисту є занадто стислим та завідомо несправедливим, адже в жодному разі не надає можливості належним чином підготувати свій захист, пов'яза-

ний із застосуванням до підозрюваного запобіжних заходів [6, с.385]. Слід підтримати цю думку, зазначивши, що в умовах воєнного стану вказана проблема набуває ще більшого значення, адже здійснення кримінального провадження та захисту особи в умовах бойових дій значно ускладнює комунікацію між учасниками кримінального провадження, що вимагає наявності додаткового часу для належної підготовки підозрюваного та його захисника до захисту під час вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

9. Право подавати скаргу на ухвалу слідчого судді або постанову керівника органу прокуратури про застосування заходів забезпечення кримінального провадження до підозрюваного (ст.309 КПК України, ч.4 ст.615 КПК України). Можливість оскарження незаконного чи необґрунтованого рішення про застосування до особи ЗЗКП має важливе значення не тільки для забезпечення права на захист, а й для забезпечення законності кримінального провадження в цілому.

Висновки

Вважаємо, що чинна кримінальна процесуальна форма застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану є недоскональною та тільки належна реалізація комплексу сформульованих у статті законодавчих положень може гарантувати забезпечення реалізації права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Конфлікт інтересів

Автори підтверджують, що не мають жодних фінансових, професійних чи особистих інтересів, які могли б розцінюватися як конфлікт інтересів у межах цього дослідження.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фоміна Т., Рогальська В. Запобіжні заходи в умовах воєнного стану: що змінилось. *Закон і Бізнес*. 19.05.2022. <https://zib.com.ua/ua/151472.html>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230824#Text>
3. Бабчинська Т.В. Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса. 2020. 254 с.
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
6. Соловійов В. О. Право підозрюваного мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, пов'язаного з обранням запобіжного заходу. *Правове життя сучасної України*: матер. Між-нар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.). Т. 2. Одеса: Вид. дім "Гельветика", 2019. С. 385-389.

REFERENCES

1. Fomina, T., & Rohalska, V. (2022). Zapobizhni zahody v umovakh voiennoho stanu: shcho zminylos [Preventive measures under martial law: what has changed]. *Zakon i Biznes*. <https://zib.com.ua/ua/151472.html> (in Ukr.).
2. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Procedural Code of Ukraine] (13.04.2012 No. 4651-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230824#Text> (in Ukr.).
3. Babchynska, T. V. (2020). *Realizatsiia prava na zakhyst u kryminalnomu provadzhenni vidpovidno do vymoh mizhnarodnykh standartiv* [Implementation of the right to defense in criminal proceedings in accordance with international standards] (Doctoral dissertation, 12.00.09, Odessa) (in Ukr.).
4. Verkhovna Rada of Ukraine. (1996). *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine] (No. 254k/96–VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (30), 141. (in Ukr.).
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). *Pro prokuraturu* [On the Prosecutor's Office] (14.10.2014 No. 1697-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text> (in Ukr.).
6. Soloviov, V. O. (2019). *Pravo pidozriuvanoho maty chas i mozhlyvosti, neobkhdni dlia pidhotovky svoho*

zakhystu, poviazanoho z obranniam zapobizhnoho zakhodu [The right of the suspect to have time and opportunities necessary to prepare their defense related to the choice of preventive measure]. *Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (pp. 385–389). Helvetyka Publishing House (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 84 pp. 127–134 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.17347764

http://forumprava.pp.ua/files/127-134-2025-4-FP-Bidnarchuk,Khan_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_17.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 11.11.2025
Accepted: 01.12.2025
Published: 05.12.2025
Available online: 05.12.2025

Cite as:

Біднарчук, М. М., Хань, О. О. (2025). Гарантії права на захист під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 127-134. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347764>

Bidnarchuk, M. M., & Khan, O. O. (2025). Harantiyi prava na zakhyst pid chas zastosuvannya zakhodiv zabezpechennya kryminalnoho provadzheniya na stadiyi dosudovoho rozsliduvannya v umovakh voyennoho stanu [Guarantees of the Right to Defense during the Application of Measures to Secure Criminal Proceedings at the Pre-Trial Investigation Stage under Martial Law Conditions]. *Forum Prava*, 84(4), 127–134. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347764>

УДК [347.122:347.214.2]+[349.6+349.4]
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347774>

Д.С. СПЕСІВЦЕВ,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат юридичних наук, доцент, м. Луцьк, Україна; e-mail: Spiesivtsev.Denys@vnu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7337-7907>

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА ЛІСИ ЯК РІЗНОВИД ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

D.S. SPIESIVTSEV,

Associate Professor at the Department of Civil Law Disciplines, Lesya Ukrainka Volyn National University, Candidate of Science of Law, Associate Professor, e-mail: Spiesivtsev.Denys@vnu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7337-7907>

PROTECTION AND DEFENSE OF RIGHTS TO FORESTS AS A TYPE OF IMMOVABLE PROPERTY IN THE SYSTEM OF MEASURES TO ENSURE THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF FOREST RESOURCES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасному світі екологічна стійкість все більше набуває значення інтегративної концепції побудови відносин між людьми стосовно навколишнього середовища. Критичний рівень антропогенного впливу на природу порушило екологічну нейтральність і змушує сьогодні вживати заходів щодо повернення кліматичного балансу на планеті. Важливе значення для досягненні цієї глобальної мети відіграють ліси забезпечення екологічної стійкості яких виступає важливим засобом досягнення окресленої глобальної мети. Поряд із цим охоронні у широкому розумінні аспекти юридичного механізму забезпечення такої стійкості, що включають охоронні у вузькому та захисні засоби наразі залишаються малорозкритими аспектами піднятої проблеми. При цьому важливе значення має і те, що ліс, як різновид екосистем й природних ресурсів, включено посередництвом категорії "лісова ділянка" у конструкцію об'єктів нерухомого майна, що також визначає специфіку охоронного інструментарію забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів. **Метою** статті є визначення у тому числі в ретроспективному ключі особливостей співвідношення охорони та захисту прав на ліси як різновиду об'єктів нерухомого майна у системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів. Використано **методи** аналізу та синтезу посередництвом яких встановлено роль охоронних та захисних засобів у забезпеченні екологічної стійкості лісів в Україні. Водночас використання структурно-функціонального методу дозволило визначити взаємозв'язок цивільно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових охоронних і захисних засобів у ході забезпечення відповідної мети. **Результати.** Визначено, що специфіка лісу як об'єкта нерухомого майна полягає, у його формалізації посередництвом географічних ідентифікаторів, формалізованим проявом чого виступає кадастровий номер, переважно у родовому характері власне лісу як різновиду природних насаджень, а також у "динаміці" лісового фонду. Введення лісу у контексті конструкції "лісова ділянка" у систему об'єктів нерухомого майна, автоматично поширює на відповідні об'єкти правовий режим нерухомості для якого характерна підвищена "охоронюваність" суб'єктивних прав. **Висновки.** Визначається, що забезпечення екологічної стійкості лісів є можливим за наявності чіткої "економічної програми" розвитку лісових відносин й здійснення лісгосподарювання з урахуванням як інституційної, так і операційної її складових. Це вимагає запровадження на рівні чітких планів дій стосовно здійснення державою права власності на ліси та "юридичних маршрутів" досягнення відповідних цілей. Охоронні засоби при цьому відіграють важливу у досягненні відповідної мети роль, зокрема шляхом забезпечення дотримання відповідних економічних моделей розвитку правовідносин та компенсації завданої шляхом пошкодження або знищення лісових ресурсів шкоди з додатковим посилення ефективності відповідного цивільно-правового охоронного інструментарію положеннями законодавства про адміністративно-правову та кримінально-правову відповідальність.

Ключові слова: охорона; захист; захист рослин; ліси; лісове господарство; нерухомість; права на нерухомість; право власності; речові права; захист прав на нерухомість; охорона прав на нерухомість; екологічна стійкість лісів; сталий (стійкий) розвиток

Problem statement. In today's world, environmental sustainability is increasingly becoming an integral concept in building relationships between people and the environment. The critical level of anthropogenic impact on nature has disrupted environmental neutrality and is forcing us to take measures to restore the planet's climate balance. Forests play an important role in achieving this global goal, as ensuring their environmental sustainability is an important means of achieving the outlined global goal. At the same time, the protective aspects of the legal mechanism for ensuring such sustainability in a broad sense, including protective measures in a narrow sense and defensive measures, remain little explored aspects of the issue at hand. At the same time, it is also important that forests, as a type of ecosystem and natural resource, are included in the structure of immovable property through the category of "forest land," which also determines the specifics of the protective instruments for ensuring environmental sustainability. The **purpose** of the article is to identify, including in retrospect, the peculiarities of the relationship between the protection and defense of rights to forests as a type of immovable property in the system of measures to ensure the environmental sustainability of forest resources. **Methods.** The study used methods of analysis and synthesis to establish the role of protective and defensive measures in ensuring the ecological sustainability of forests in Ukraine. At the same time, the use of a structural-functional method made it possible to determine the interconnection between civil, administrative, and criminal law protective and defensive measures in achieving the relevant goal. **Results.** It has been determined that the specificity of a forest as an immovable property object lies in its formalization through geographical identifiers, the formalized manifestation of which is the cadastral number, mainly in the generic nature of the forest itself as a type of natural vegetation, as well as in the "dynamics" of the forest fund. The introduction of forests in the context of the "forest plot" concept into the system of real estate objects automatically extends to the relevant objects the legal regime of real estate, which is characterized by increased "protection" of subjective rights. **Conclusions.** It is determined that ensuring the environmental sustainability of forests is possible if there is a clear "economic program" for the development of forest relations and forest management, taking into account both its institutional and operational components. This requires the introduction of clear action plans at the state level regarding the exercise of state ownership rights over forests and "legal routes" for achieving the relevant goals. Protective measures play an important role in achieving this goal, in particular by ensuring compliance with the relevant economic models of legal relations and compensation for damage caused by the destruction or damage of forest resources, with additional strengthening of the effectiveness of the relevant civil law protection instruments by provisions of legislation on administrative and criminal liability.

Keywords: protection; defense; plant protection; forests; forestry; real estate; real estate rights; property rights; real rights; protection of real estate rights; protection of real estate rights; environmental sustainability of forests; sustainable development

Постановка проблеми

Ліси займають особливе місце у системі визначених правом об'єктів, а відносини щодо їх використання та розпорядження регулюються широким діапазоном норм різної галузевої належності, зокрема природоресурсного, цивільного та адміністративного права. Більше того, права на відповідні блага поставлені на законодавчому рівні під охорону та захист одночасно цивільного, адміністративного та кримінального права, кожне з яких виконує свої специфічні функції у межах охоронного у широкому розумінні впливу на учасників відповідних відносин задля досягнення мети правового регулювання.

При цьому сам ліс, зокрема і у межах усєї глибини відповідної категорії і діапазону розуміння природи відповідного блага, яке охоплює тип природних комплексів (екосистем) (частина перша статі 1 Лісового кодексу України (далі – ЛК України)), ділянки лісового фонду України (частина четверта статі 1 ЛК України)], земельні

лісові ділянки (частина восьма статі 1 ЛК України), самозалісені ділянки (частина дванадцята статі 1 ЛК України) [1, ст.1] тощо виступає специфічним у юридичному сенсі об'єктом нерухомого майна, що підкреслюється самою диференціацією законодавцем відповідних понять кожне з яких тією чи іншою мірою стосується лісу. Пояснення цього лежить у властивостях деревних ресурсів, що концентровано і у найбільших обсягах зосереджені саме у лісових екосистемах.

Як зазначається у наукових дослідженнях, саме ліси починають відігравати ключову роль у досягненні кліматичної нейтральності на планеті у зв'язку з їх природними властивостями. У цьому процесі ліси виконують дві функції. Перша полягає у продукуванні кисню збільшення обсягів якого в атмосфері саме по собі певною мірою нейтралізує негативні кліматичні зміни, викликані викидами шкідливих речовин. Другою властивістю лісів виступає секвестрація вуглецю, тобто його накопичення і зберігання у деревині.

При цьому індикаторами проблеми виступають з одного боку поступове підвищення температури на планеті, а з іншого – невдачі у реалізації навіть короткострокових завдань із зупинення відповідної тенденції. Як відзначають у FSC (*Forest Stewardship Council*) лише у 2022 році світ втратив 6,6 млн. гектарів лісів і при цьому на 21 відсоток не виконав цільових показників скорочення вирубки лісових масивів [2]. І водночас це лише одна зі складових проблеми. Наприклад, в Україні ліси займають другу за обсягами площу серед усіх різновидів земельних покривів, однак при цьому лісистість держави при стабільному показнику в районі 16 % не досягає оптимального рівня [3, с.19].

Але весь масштаб проблеми демонструється цифрами. Починаючи від завершення льодовикової ери (приблизно 10 тис. років тому), планета втратила 1/3 усіх лісів. При цьому лише у період з 1700 по 1850 рік що десятиліття вирубувалося 19 млн. гектарів лісу (площа, що складає приблизно половину території Німеччини), а далі темпи зниження лісового покриву зменшувалися ще стрімкіше (Ritchie, 2021) [4].

Поряд із цим, незважаючи ані на масштаб піднятої проблеми, ані на зусилля суб'єктів правотворчості результатом чого виступають спроби її міжгалузевого вирішення, питання ролі охоронних засобів у забезпеченні екологічної стійкості лісів залишається наразі мало розкритим питанням вітчизняної юридичної доктрини, що, своєю чергою, визначає необхідність її більш глибокого осмислення.

Тому *метою* статті є визначення у тому числі в ретроспективному ключі особливостей співвідношення охорони та захисту прав на ліси як різновиду об'єктів нерухомого майна у системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів. *Новизна* статті полягає у комплексному обґрунтуванні правової природи лісів як об'єктів нерухомого майна та у визначенні ролі охоронного та захисного інструментарію в системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів. *Завдання* статті полягають у визначенні місця охоронних засобів у системі юридичних інструментів забезпечення екологічної стійкості лісів як об'єктів нерухомого майна, розкритті міжгалузевих аспектів охорони та захисту прав на ліси, а також у комплексному аналізі застосування цивільно-правових, адміністративно-правових і кримінально-правових механізмів у цій сфері.

Місце охоронних засобів в системі юридичних інструментів забезпечення екологічної стійкості лісів як різновиду об'єктів нерухомого майна

Як відомо, базовим засобом правового регулювання суспільних відносин виступає норма права [5, с.78–80]. Однак водночас відомо і те що норми права поділяються на регулятивні та охоронні. У зв'язку з цим незалежно від того, в якому ракурсі розглядається юридичне забезпечення екологічної стійкості лісів в Україні чи то на базі платформи механізму правового регулювання суспільних відносин, яка визнається однією з найбільш ефективних базисів у тому числі для розгляду правового регулювання в цілому [6, с.132–134], чи то в аспекті окремих інструментів або ж юридичних конструкцій, завжди існує можливість розгляду піднятої проблеми саме в аспекті окресленої диференціації, тобто в ключі охоронних засобів впливу. Більше того, враховуючи те, що екологічна стійкість лісів може забезпечуватися нормативними положеннями різних галузей права, зокрема як публічного так і приватного. Погляд на юридичний інструментарій досягнення поставленої мети у формі стійкості дозволяє розглянути підняту проблему в тому числі в такому ракурсі тобто з точки зору дії охоронних норм і водночас у комплексному приватно-правовому та публічно-правовому ключах [7, с.165–170].

Водночас специфіка лісу як об'єкта нерухомого майна полягає, по-перше, у його формалізації посередництвом географічних ідентифікаторів, формалізованим проявом чого виступає кадастровий номер, що по суті у криптографічному вигляді містить важливу інформацію про відповідну частину земної поверхні; по-друге, переважно у родовому характері власне лісу як різновиду природних насаджень (адже саме у такому аспекті ліс перебуває у майновому обороті, незважаючи на можливість визначення конкретної кількості дерев у межах окремої ділянки, їх розташування одна відносно одної, порідний та віковий склад відповідних ресурсів. Хоча при цьому індивідуалізація відповідних об'єктів може здійснюватися, наприклад, при визначенні розміру спричинених збитків); по-третє у тому, що ліс виступає своєрідним "динамічним фондом" нерухомості, адже на відміну від "земель", які, як правило, не змінюють своїх фізичних властивостей, зокрема площі (за виключенням "земельних ділянок" як ідеально-матеріальної конструкції), а також штучно створених

нерухомих речей (будівель, будинків тощо), які споруджуються на досить тривалий строк експлуатації, що, як правило, не передбачає часті зміни їх конструкцій, ліси, в залежності від функціонального призначення, можуть набувати як стабільної у цьому сенсі форми, наприклад, якщо йдеться про ресурси природно-заповідного фонду, або ж навпаки являти собою динамічний елемент майнового обороту – якщо йдеться про "лісові ферми", призначені для вирощування особливих порід дерев для їх вирубок з метою використання у енергетиці чи виробництві майнових благ. При цьому особливе у цілому ставлення законодавця до деревних насаджень також можна простежити і на рівні особливих правил видалення дерев у межах населеного пункту, визначених положеннями Порядку видалення зелених насаджень у населених пунктах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 [8].

Викладене вище водночас визначає і можливий діапазон охоронних публічно-правових та приватно-правових механізмів, які застосовуються для охорони та захисту прав на ліси як об'єкт суспільних відносин. У такому разі кожна галузь права, яка містить охоронні норми, може забезпечувати окремий аспект охорони лісових ресурсів.

Окреслені вище особливості статичності та динамічності лісових ресурсів, які свідчать про необхідність збереження одних частин таких ресурсів і водночас забезпечення майнового обороту інших з дотриманням визначених законом вимог, і водночас екологічна стійкість лісу як забезпечувана людиною здатність лісових екосистем України чи окремих її регіонів втримувати свої екологічні властивості під впливом зовнішнього навантаження [9, с.261] чітко показують можливість саме охоронних механізмів забезпечити необхідні обсяги динаміки лісових ресурсів й забезпечити статичність визначених лісових екосистем посередництвом превентивних, компенсаційних та штрафних заходів.

З цього приводу у цілому слід відмітити, що саме регулятивні норми створюють основний джерельний фундамент досягнення екологічної стійкості у лісовому господарстві. Водночас, як зазначає І.М. Шопіна, правове регулювання передбачає не лише юридичне закріплення суспільних відносин, проте також і їх охорону [10, с.1059]. Як стверджує з цього приводу С.П. Погребняк, одним із способів підтримання обов'язковості права виступає можливість застосування державного примусу [11, с.43]. Більше того,

на переконання О.А. Котенко, навіть у демократичному правовому суспільстві механізм правового регулювання функціонує без необхідності здійснення примусу, хоча при цьому можливість його застосування зберігається завжди [12, с.79]. Водночас таке "забезпечення" дотримання правил поведінки характерне не лише до нормативно-правового регулювання суспільних відносин, тобто зовнішнього (державного) регулювання [13, с.18], проте також і для саморегулювання [14, с.80].

Інакше кажучи, в аспекті викладеного існує можливість стверджувати про здійснення "охоронного впливу" права під яким слід розуміти практично усі можливі визначені нормативними положеннями та актами законодавства "реакції" права та суб'єктів правозастосування на протиправну поведінку учасників правовідносини, зокрема і тих, що складаються з приводу володіння, користування та розпорядження лісовими ресурсами, або ж потенційну реакцію на можливий прояв такої поведінки. Адже, як справедливо відмічає Н.О. Давидова, охоронна функція права покликана оберігати суб'єктивні права від інших осіб у зв'язку з чим охороною, на переконання вченої, охоплюється і дія норм, спрямованих на забезпечення нормального безперешкодного здійснення прав, визначаючи наслідки невиконання приписів закону, і захист порушених суб'єктивних прав [15, с.31–32]. Тобто у такому разі в якості охоронних засобів виступають і різного роду заборони як базові елементи охоронного інструментарію, і захист прав, і відповідальність.

І у цьому сенсі відносно охорони та захисту прав на ліси як засобів забезпечення екологічної стійкості піднімається цілий пласт проблем.

У першу чергу, цілком закономірно, що охоронний вплив спрямований переважно на забезпечення дії регулятивних норм. Тобто, інакше кажучи, відносно екологічної стійкості лісів це означає, що, зокрема захист, а також юридична відповідальність орієнтовані на забезпечення реалізації програм дій з вирішення проблеми лісорозведення, оптимізації рубок, механізмів майнового обороту лісових ресурсів та посилення контролю за збереженням лісових масивів, що у кінцевому рахунку орієнтується на припинення знеліснення території України. І у цьому сенсі охорона та захист наділені певними особливостями у досягненні відповідної мети, адже в залежності від галузевої належності запроваджуваних охоронних механізмів вони по-різному визначають ліс як об'єкт захисту (в ас-

пекті акцентів на різні сторони відповідного блага), переслідують різну мету, а тому передбачають застосування різних засобів для досягнення відповідної мети.

Міжгалузеві аспекти охорони та захисту прав на ліси у системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів

Таким чином, основною метою правового регулювання суспільних відносин, у тому числі тих, що складаються з приводу лісових ресурсів, виступає їх упорядкування, що досягається шляхом запровадження моделі поведінки учасників відповідних суспільних відносин посередництвом норми права, а також забезпечення дотримання такої відповідними особами у тому числі під загрозою застосування суб'єктами правозастосування примусу [11, с.43]. І в цій частині регулювання лісових відносин утворюється досить складна система взаємозв'язків і співвідношення засобів правового регулювання, тобто дозволів, заборон й позитивних зобов'язувань.

В якості базових положень регулювання відповідних відносин слід розглядати норми Цивільного кодексу України, адже саме вони закладають основні моделі майнових відносин, що складаються у суспільстві [16, с.52] та їх динаміки і при цьому на загально-дозвільних засадах [17, с.181]. Тобто саме норми цивільного законодавства визначають, по-перше, що являють собою ліси як об'єкти суспільних відносин, зокрема як майнові блага, по-друге, встановлюють основні моделі майнового обороту лісів, зокрема порядок набуття, переходу та припинення прав на них, а, по-третє, встановлюють окремі механізми охорони та захисту прав на ліси. Однак при цьому, слід зважати на те, що цивільне право наділяє учасників майнових відносин дуже широкою автономією в частині здійснення правоможностей щодо володіння, користування та розпорядження лісами у той час як забезпечення екологічної стійкості вимагає "контрольованого" використання відповідних ресурсів. Однак водночас в умовах приватної власності досягти цього досить складно. Націоналізація виступає крайнім, хоча можливим заходом досягнення відповідної мети, у зв'язку з цим забезпечення екологічної стійкості лісів в умовах широкою приватної власності можливе лише шляхом активного використання заборон саме з охоронною метою, тобто для охорони публічних інтересів. Однак сьогодні приблизно 74 % лісів перебувають у державній, а 13 % – у комуналь-

ній власності [18], що інтегрує у суб'єктний склад системи майнових цивільних відносин, які складаються з приводу володіння, користування та розпорядження лісовими ресурсами, конструкт державного управління, що ґрунтується на вертикальному управлінні відповідною сферою і водночас забезпечує розвиток майнового обороту згідно з програмними завданнями, визначеними для вертикалі відповідних суб'єктів [7, с.167–169]. Інакше кажучи, здійснення державою права власності на лісові ресурси, а також набуття таких прав внаслідок створення нових лісів, відбувається у межах приватно-правових механізмів, які, однак, реалізуються внаслідок волевиявлення відповідних суб'єктів у рамках виконання ними своїх обов'язків та повноважень як юрисдикційних суб'єктів. І це водночас відкриває ще більші можливості для використання охоронного інструментарію для досягнення мети у формі забезпечення екологічної стійкості. Іншими словами, цивільно-правові механізми використовуються відповідними суб'єктами для виконання поставлених перед ними публічно-правових завдань. Однак при цьому відповідний інструментарій спрямовується на забезпечення реалізації визначених для вертикалі відповідних органів завдань щодо створення нових лісів, а також володіння, користування та розпорядження існуючими, тобто на виконання програми лісгосподарювання, яким досягається екологічна стійкість.

Роль цивільно-правових охоронних та захисних засобів у забезпеченні екологічної стійкості лісових ресурсів

Для механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин, як відомо, не властиве у цілому виконання каральної функції за деякими окремими виключеннями. Тобто цивільне право виконує регулятивну функцію, що описано вище, а у межах охоронної функції, здійснює превентивний вплив на учасників майнових відносин, а також забезпечує функціонування присікальних та компенсаційних механізмів у випадку порушення суб'єктивних прав [19, с.26–33]. Однак при цьому у межах превентивного напрямку можна умовно диференціювати два вектори впливу норм цивільного права на суспільні відносини, якими виступають попереджувальний та забезпечувальний.

Попереджувальний має переважно нормативно-правовий характер, оскільки забезпечується встановленими положеннями нормативно-правових актів загальними механізмами примусу, які забезпечують дотримання учасниками

відповідних правовідносин моделі останніх у випадку відходу від неї або ж забезпечення інтересів потерпілої сторони шляхом відновлення її майнової сфери у випадку порушення прав. Наприклад, у разі порушення орендарем лісової ділянки умов договору оренди шляхом незабезпечення схоронності лісових насаджень, що, своєю чергою, спричиняє зниження рівня лісистості території, негативним наслідком чого виступає ускладнення досягнення запланованих показників екологічної стійкості лісів, відповідний договір може бути розірваний [20, с.62–65; 21, с.120–123], а на орендаря покладатиметься обов'язок з відшкодування шкоди, завданої природному середовищу. У зв'язку з цим існування чіткої юридичної причинно-наслідкової моделі "небажане діяння порушника – негативний майновий наслідок для порушника" превентивно впливає на відповідну особу.

Своєю чергою забезпечувальний превентивний вплив здійснюється посередництвом механізмів, які мають нормативний характер, проте функціонують відносно конкретних учасників правовідносин у визначених законом випадках. Йдеться про кадастровий облік, державну реєстрацію речових прав на ділянки лісу, а також обтяжень таких прав, нотаріальне посвідчення правочинів щодо відповідних ділянок тощо. Усі ці процедури спрямовані на забезпечення стабільності цивільного обороту [22, с.129, 142–143], зокрема шляхом аналізу юридично важливих обставин і можливості блокування переходу прав на відповідні майнові блага за наявності відповідних підстав. Більше того, саме введення лісу у контексті конструкції "лісова ділянка" у систему об'єктів нерухомого майна, автоматично поширює на відповідні об'єкти правовий режим нерухомості для якого характерна підвищена "охоронюваність" суб'єктивних прав.

У контексті екологічної стійкості лісів окреслені механізми забезпечують юридичні та економічні умови забезпечення власності на відповідний земельний фонд задля його ефективного використання в напрямку досягнення визначеної екологічної мети.

Водночас присікальні та компенсаційні механізми, у разі якщо сам факт їх існування не спричинив превентивного впливу на відповідних суб'єктів, забезпечує присікальні та(або) компенсаційні наслідки вже у ході їх функціонування. Присікальний вплив спрямовується на припинення порушення. Наприклад, блокування техніки й затримання співробітниками державної лісової охорони осіб, які здійснюють незаконні

рубки, виступає адміністративним цивільно-правовим захистом права власності держави на ліси, спрямованим на припинення порушення в момент його вчинення. Також, наприклад, судова заборона вчинення певних дій щодо лісових ресурсів, включаючи арешти, спрямовується у тому числі на припинення можливого порушення й недопущення спричинення ним ще більших негативних наслідків.

У цілому ж усі зазначені цивільно-правові засоби спрямовані на забезпечення належної реалізації економічних моделей розвитку відносин в частині забезпечення схоронності і водночас належного використання лісових ресурсів, шляхом недопущення порушень або ж припинення останніх, тобто на забезпечення реалізації економічної частини загальної "програми" лісогосподарювання в Україні. Своєю чергою компенсаційні цивільно-правові механізми спрямовані на ліквідацію негативних майнових наслідків вчинених порушень. Йдеться, зокрема про відшкодування шкоди, завданої лісовому фонду, що, своєю чергою, негативно впливає на забезпечення досягнення мети правового регулювання лісових відносин у формі екологічної стійкості.

Своєю чергою адміністративно-правові та кримінально-правові механізми переважно виконують каральну функцію у зв'язку з чим посилюють відповідні охоронні й захисні цивільно-правові засоби, здійснюючи виховний вплив *ex ante*, а також *ex post factum* відносно порушення, тобто присікають вчинення порушення самою можливістю притягнення до відповідальності або ж здійснюють виховний вплив на особу, яка вже вчинила порушення.

Роль адміністративно-правових та кримінально-правових охоронних й захисних засобів у забезпеченні екологічної стійкості лісових ресурсів

Цей вид охоронних у широкому розумінні правових засобів виконує переважно превентивну та каральну функції й в частині, що тією чи іншою мірою стосується лісових екосистем, спрямовується переважно на забезпечення їх цілісності й охорону права власності на них, а тому й економічне збереження як умову раціонального використання задля досягнення економічної цілісності. І при цьому в аспекті еволюції правового регулювання відповідних відносин, починаючи з радянської правової системи можна чітко побачити і його пріоритети.

Наприклад, з самого моменту вступу у силу Кодексу про адміністративні правопорушення

Української РСР (далі – КпАП Української РСР) його статтею 49 встановлювалось покарання за порушення права державної власності на ліси. Стаття власне і мала таку назву: *"Порушення права державної власності на ліси"*. Гіпотеза та диспозиція норми виглядали таким чином: *"Самовільна переуступка права лісокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на ліси"* [23, ст.49].

Звісно, що порушенням права власності або реальною загрозою такого порушення може бути неналежне виконання користувачем своїх обов'язків за договором внаслідок якого у останнього виникають права володіння та користування нерухомим майном, і при цьому наслідком такого порушення може бути дострокове припинення власником відповідних договірних відносин. Однак йдеться переважно про пошкодження або реальну загрозу пошкодження речі [20, с.62–65; 21, с.120–123]. Своєю чергою у контексті статті 49 КпАП Української РСР порушення права державної власності на ліси шляхом переуступки права користування пов'язувалося, вірогідніше, не з ризиком пошкодження лісу, а з ризиком загрози втрати державою права власності на відповідний об'єкт нерухомості (що при цьому було малоімовірним у зв'язку з виключною належністю лісів державі на праві власності) або ж з ризиком руйнування ланцюга процесів управління лісовим господарством, що могло негативно вплинути на можливість досягнення конкретних цілей лісогосподарювання. Тут же не можна не простежити аналогію із забезпеченням екологічності стійкості лісів в умовах сьогодення, що вимагає чіткого планування відповідних операцій, а тому і залишення ділянок лісу у віданні держави задля забезпечення спроможності досягнення відповідних результатів. Але, вочевидь, що об'єктом захисту в окресленому випадку все ж таки виступало право власності, зокрема як юридично забезпечена можливість вилучати з речі корисні властивості у тому числі опосередковано – через "програмовану" діяльність інших осіб (суб'єктів господарювання – користувачів).

Окреслене вище також підтверджується статтею 63 КпАП Української РСР, якою встановлювалася відповідальність за "незаконне використання земель державного лісового фонду", зокрема у формі *"розкорчування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без належного дозволу на використання цих ділянок"* [23, ст.63].

Примітно, що у даному випадку також у сутності йшлося про порушення "права державної власності на ліси", однак звертає на себе увагу термінологія "землі державного лісового фонду" та "ділянки". Перше є досить абстрактною категорією у той час як визначення ділянок ЛК України взагалі не містив. Та й з ідентифікацією ділянок на місцевості у 90-х роках існували реальні проблеми.

Також положеннями КпАП Української РСР встановлювалася відповідальність за порушення встановленого порядку використання лісового фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці (стаття 64); незаконну рубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (стаття 65); знищення або пошкодження підросту в лісах (стаття 66); здійснення лісових користувач не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (стаття 67); порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спільної деревини (стаття 68) та ін. [23, ст.ст. 64, 65, 67, 68].

Тобто у сутності у даному випадку йшлося про порушення різних сторін права державної власності на ліси або ж порушення такого права різними способами, а тому про різні розуміння категорії "ліс", а також про охорону різних аспектів права державної власності на ліс. Це включає і виконання службових (трудових) обов'язків, і використання лісу для заготівлі деревини, і незаконні рубки тощо.

Своєю чергою положеннями Кримінального кодексу Української РСР 1960 року встановлювалася відповідальність за умисне знищення або пошкодження лісових масивів (стаття 89), за незаконну порубку лісу (стаття 160), а також за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (стаття 199) [24, ст.ст. 89, 160, 199].

Проблема в усіх цих випадках полягала в об'єкті захисту, а саме в неструктурному, певною мірою "розмитому" і нефрагментарному розумінні такого об'єкта. Адже категорія "ліс" була занадто широкою, у зв'язку з цим "право на ліс", як об'єкт захисту не набувало чіткої форми. Більше того, відповідні норми КпАП Української РСР розміщувалися у межах глави 7 "Адміністративні порушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури", а не у межах глави 6 "Адміністративні правопорушення, що посягають на власність" [23].

Відповідні положення у тій чи іншій формі

зберегли чинність і сьогодні. Однак важливим є те, що, по-перше, вони не виконують компенсаційну функцію, а спрямовуються на мінімізацію можливості повторного вчинення порушник відповідного порушення, не кажучи про те, що дуже часто встановлювані грошові штрафи не покривають розміру реально завданих збитків, а, по-друге, традиційно для радянського імперативного підходу у 90-ті роки ХХ століття механізми правового регулювання лісових відносин орієнтувалися переважно на адміністративно-правову та кримінально-правову охорону відповідних прав, а не на захисну та компенсаційну спрямованість, властиву переважно механізмам цивільно-правового захисту суб'єктивних цивільних прав.

Сьогодні ж обидва блоки видів відповідальності, тобто приватно-правової та публічно-правової часто використовуються гармонійно у зв'язку з чим збитки, завдані державі шляхом пошкодження чи знищення лісового фонду, відшкодовуються у рамках цивільно-правових механізмів, незалежно від факту притягнення особи до кримінально-правової чи адміністративно-правової відповідальності (див.: постанову Волинського апеляційного суду від 12 грудня 2023 року у справі № 157/1353/23 [25]).

І водночас не можна оминати увагою такий вид відповідальності як дисциплінарна, яка, як зазначає К.В. Коваленко, являє собою зазнання (претерпіння) особою, винної у порушенні норм трудової дисципліни, негативних наслідків з боку уповноваженого суб'єкта, що виражається у дисциплінарних стягненнях [26, с.235], і яка, виконуючи охоронні відносно у тому числі лісових ресурсів функції (шляхом мінімізації здійснення на них негативного впливу внаслідок недбалого управління) також у цілому виступає одним із засобів забезпечення екологічної стійкості лісів, зокрема у ключі забезпечення належного рівня лісогосподарювання.

Водночас ще більше ця проблема актуалізується в аспекті положень Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", які дозволяють державні стягнути у регресному порядку шкоду, завдану їй неналежним виконанням своїх функцій посадовими та службовими особами органів державної влади [27].

Висновки

Слід зазначити, що забезпечення екологічної стійкості лісів в Україні є можливим лише за умови гармонійного використання регулятивних та охоронних засобів у широкому розумінні

останніх у межах правового регулювання лісових відносин у зв'язку з чим проведене дослідження дозволяє дійти у цьому ключі декількох висновків.

1. Досягнення відповідної мети є можливим за наявності чіткої "економічної програми" тобто своєрідного "маршруту" розвитку сфери лісогосподарювання з урахуванням як інституційної, так і операційної її складових. Це вимагає встановлення чітких планів стосовно здійснення державою права власності на ліси та "юридичних маршрутів" досягнення відповідних цілей, що передбачає, по-перше, визначення чітких цілевказівок й чекпоінтів для оцінки ефективності виконання відповідних "маршрутів", а, по-друге, визначення чітких юридичних алгоритмів дій задля досягнення відповідних економічних та екологічних показників.

2. Охоронні засоби при цьому відіграють важливу у досягненні відповідної мети роль. По-перше, включення лісів у систему об'єктів нерухомого майна поширює на них правовий режим підвищеної охорони прав, що досягається посередництвом у тому числі додаткових процедур в межах механізмів набуття та переходу прав на відповідні ресурси. По-друге, цивільно-правовими положеннями забезпечено функціонування механізмів, які з одного боку визначають операційний блок засобів для досягнення відповідних економічних цілей, а з іншого – забезпечують дотримання відповідних економічних моделей розвитку правовідносин та компенсації завданої шляхом пошкодження або знищення лісових ресурсів шкоди. Своєю чергою адміністративно- та кримінально-правові засоби посилюють відповідну превентивну функцію приватно-правового регулювання відповідних відносин і у цілому значно посилюють виконання відповідної економічної програми лісогосподарювання шляхом зменшення кількості протиправних дій у сфері лісового господарства.

3. Внутрішня інституційна дисципліна вертикалі органів державної влади та місцевого самоврядування а також організацій, що забезпечують управління лісовим господарством, тобто здійснюють правоможності володіння, користування та розпорядження лісовим ресурсами забезпечується з одного боку інститутом дисциплінарної відповідальності, а з іншого – можливістю притягнення посадових та службових осіб відповідних суб'єктів до майнової відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків.

У зв'язку з цим у цілому в умовах сучасних

глобальних викликів проблема полягає в необхідності чіткого формування відповідної "економічної програми", постановці чітких завдань перед суб'єктами у сфері лісогосподарювання й оптимізації відповідного охоронного інструментарію, як ефективного засобу забезпечення виконання такої програми у контексті системи конкретних майнових відносин, що складаються з приводу лісових ресурсів.

Конфлікт інтересів

Результати дослідження є незалежними; будь-який потенційний конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Волинського національного університету імені Лесі Українки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 № 3852-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 17. Ст. 99 (із змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12>
2. 9 deforestation facts to know in 2024 (plus solutions). *Forest Stewardship Council*. <https://fsc.org/en/blog/deforestation-facts> (access date: 17.10.2025).
3. Ринок деревини та лісоматеріалів України: як працює та що стримує розвиток? / Яворський П. та ін. Київ: KSE Institute, 2021. 170 с. https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/12/KSE_Rinok_derevini_ta_lisomaterialiv.pdf (дата звернення: 17.10.2025).
4. Ritchie H. Deforestation and Forest Loss. *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/deforestation> (access date: 17.07.2025).
5. Петришин О. В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу. *Проблеми філософії права*. 2006–2007. Т. IV–V. С. 73–83. <https://nasplib.isofts.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/6fce4913-8d1f-4fac-9346-5c02ccbf1c19/content>
6. Погребняк В. Я. Виникнення, перехід та припинення суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Алерта, 2020. 640 с.
7. Спасівцев Д. С., Старчук О. В. Взаємозв'язок публічно-правового та приватно-правового регулювання лісових відносин у межах механізму забезпечення екологічної стійкості лісів в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2025. Вип. 3. С. 164–171. <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2025.3.29>
8. Порядок видалення зелених насаджень у населених пунктах: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045. *Офіційний вісник України*. 2006. № 31. Ст. 2215 (зі змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF>
9. Гордійчук М. А. Поняття законодавчого забезпечення екологічної стійкості лісів в Україні. *Юридичний вісник*. 2024. № 1. С. 256–264. <https://doi.org/10.32782/yuv.v1.2024.28>
10. Шопіна І. М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. *Форум права*. 2011. № 2. С. 1055–1061. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_173 (дата звернення: 21.10.2025).
11. Погребняк С. Про засоби забезпечення обов'язковості права. *Вісник Академії правових наук України*. 2008. № 2 (53). С. 36–46. <https://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprn-2-2008r>
12. Котенко О. А. Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 1. С. 76–80. <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/42/1-2012-pdf>
13. Сібільов М. Базові моделі регулювання договірних відносин за новим Цивільним кодексом України. *Українське комерційне право*. 2003. № 4. С. 17–20.
14. Кочин В. В. Поняття та характеристика механізму саморегулювання підприємницьких відносин. *Приватне право і підприємництво*. 2015. Вип. 14. С. 77–81. https://repository.ndipp.gov.ua/bitstream/handle/765432198/640/Кочин_ППП_2015.pdf?sequence=1&sAllowed=y
15. Давидова Н. О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2007. № 6 (68). С. 29–35.
16. Кузнецова Н. С., Кохановська О. В. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3 (86). С. 49–55.
17. Васильєв В. В. Порядок саморегулювання майнових відносин: проблемні аспекти. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2020. № 4. С. 178–182. <https://doi.org/10.32850/sulj.2020.4.30>
18. Публічний звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2024 рік. Державне агентство лісових ресурсів України. <https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/uploaded-files/%20звіт%20за%202024%20рік.pdf> (access date: 17.10.2025).

19. Спесівцев Д. С., Демчук А. М. "Охорона" і "захист" суб'єктивних цивільних прав: проблеми співвідношення понять. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2023. Том 34 (73). № 3. С. 25–32.
20. Спесівцев Д. С. Захист речових прав на нерухоме майно зобов'язально-правовими способами (на прикладі конструкції правовідносин найму (оренди)). *Історико-правовий часопис*. 2021. № 1 (16). С. 60–66. <https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/8>
21. Спесівцев Д. С. Проблеми використання зобов'язально-правових способів захисту права власності на нерухоме майно (на прикладі розірвання договору оренди). *Шляхи розвитку правової науки в умовах сьогодення: матеріали XI міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 22-23 трав. 2021 р.)*. Київ: Держ. ун-т інфраструктури та технологій, 2021. С. 120–124. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21680/1/Spiesivtsev_zabovvaz-prav_spos.pdf
22. Спесівцев Д. С. Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2017. 225 с.
23. Кодекс про адміністративні правопорушення Української РСР: Закон Української РСР від 07.12.1984 № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984. Додаток № 51. Ст. 1122. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/80731-10/ed19961001?lang=uk>
24. Кримінальний кодекс Української РСР / затверджений Законом Української РСР від 28.12.1960. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1961. № 2. Ст. 14. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19960712>
25. Постанова Волинського апеляційного суду від 12.12.2023 р., судова справа № 157/1353/23. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/115622647> (дата звернення: 27.10.2025).
26. Коваленко К. В. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. *Форум права*. 2008. № 2. С. 231–236. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2008_2_31 (дата звернення: 21.10.2025).
27. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 17. Ст. 158 (із змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17>

REFERENCES

1. Lisovyi kodeks Ukrainy [Forest Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy (21.01.1994 No. 3852-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994, (17), 99. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12> (in Ukr.).
2. 9 deforestation facts to know in 2024 (plus solutions). *Forest Stewardship Council*. <https://fsc.org/en/blog/deforestation-facts> (in Eng.).
3. Yavorskyi, P., Pavutska, Y., Kukhta, P. & Lytvynova, V. (2021). Rynok derevyny ta lisomaterialiv Ukrainy: yak pratsiuie ta shcho strymuie rozvytok? [The market and forest products market in Ukraine: how does it work and what is holding back its development?]. Kyiv: KSE Institute. https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/12/KSE_Rinok_derevini_ta_lisomaterialiv.pdf (in Ukr.).
4. Ritchie, H. (2021). Deforestation and Forest Loss. *Our World in Data*. URL: <https://ourworldindata.org/deforestation>
5. Petryshyn, O. V. (2006–2007). Pravo yak sotsialne yavyshe: osoblyvosti yurydychnoho pidkhodu [Law as a social phenomenon: features of the legal approach]. *Problemy filosofii prava*, (IV–V), 73–83. <https://nasplib.isofts.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/6fce4913-8d1f-4fac-9346-5c02ccbf1c19/content> (in Ukr.).
6. Pohrebniak, V. Ia. (2020). *Vynyknennia, perekhid ta pryypynennia subiektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta praktyky* [Emergence, Transfer and Termination of Subjective Civil Rights: problems of Theory and Practice]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
7. Spiesivtsev, D. S. & Starchuk, O. V. (2025). Vzaiemozviazok publichno-pravovoho ta pryvatno-pravovoho rehuliuвання lisovykh vidnosyn u mezhakh mekhanizmu zabezpechennia ekolohichnoi stiikosti lisiv v Ukraini [The interconnection between public and private law regulation of forest relations within the mechanism for ensuring the ecological sustainability of forests in Ukraine]. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*, (3), 164–171. <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2025.3.29> (in Ukr.).
8. Poriadok vydalennia zelenykh nasadzen u naselenykh punktakh [Procedure for removing green spaces in populated areas]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (01.08.2006 No. 1045). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF> (in Ukr.).
9. Hordiichuk, M. A. (2024). Poniattia zakonodavchoho zabezpechennia ekolohichnoi stiikosti lisiv v Ukraini [The concept of legislative ensuring of forest's ecological sustainability in Ukraine]. *Yurydychnyi visnyk*, (1), 256–264. <https://doi.org/10.32782/yuv.v1.2024.28> (in Ukr.).
10. Shopina, I. M. (2011). Shchodo kontseptualnykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia pravovoho re-

- huliuvannia [About conceptual approaches to the definition of legal regulation]. *Forum prava*, (2), 1055–1061. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_173 (in Ukr.).
11. Pohrebniak, S. (2008). Pro zasoby zabezpechennia oboviazkovosti prava [On means of ensuring the enforceability of law]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 2(53), 36–46. <https://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprn-2-2008r> (in Ukr.).
 12. Kotenko, O. A. (2012). Pravove rehuliuвання ta pravovyi vplyv: teoretychni aspekty [Legal regulation and legal influence: theoretical aspects]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 76–80. <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/42/1-2012-pdf> (in Ukr.).
 13. Sibilov, M. (2003). Bazovi modeli rehuliuвання dohovirnykh vidnosyn za novym Tsyvilnym kodeksom Ukrainy [Basic models for regulating contractual relations under the new Civil Code of Ukraine]. *Ukrainske komertsiiine pravo*, (4), 17–20 (in Ukr.).
 14. Kochyn, V. V. (2015). Poniattia ta kharakterystyka mekhanizmu samorehuliuвання pidpriumnytskykh vidnosyn [Concept and characteristics of the mechanism of self-regulation of business relations]. *Pryvatne pravo i pidpriumnytstvo*, (14), 77–81. https://repository.ndipp.gov.ua/bitstream/handle/765432198/640/Кочин_ППП_2015.pdf?sequence=1&sAllowed=y (in Ukr.).
 15. Davydova, N. O. (2007). "Rehuliuвання", "okhorona", "zakhyt": spivvidnoshennia poniat na prykladi osobystykh nemainovykh vidnosyn ["Regulation," "protection," "defense": the relationship between concepts using the example of personal non-property relations]. *Biuleten Ministerstva yustytzii Ukrainy*, 6(68), 29–35 (in Ukr.).
 16. Kuznietsova, N. S. & Kokhanovska, O. V. (2016). Suchasne pryvatne pravo Ukrainy: vektory yevropeiskoho rozvytku [Contemporary private law in Ukraine: vectors of European development]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 3(86), 49–55. https://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/JNALSV_49-55.pdf (in Ukr.).
 17. Vasyliiev, V. V. (2020). Poriadok samorehuliuвання mainovykh vidnosyn: problemni aspekty [The order of self-regulation of property relationships: the problem aspects]. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*, (4), 178–182. <https://doi.org/10.32850/sulj.2020.4.30> (in Ukr.).
 18. Publichnyi zvit Holovy Derzhavnogo ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2024 rik [Public report of the Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2024]. *Derzhavne ahentstvo lisovykh resursiv Ukrainy*. <https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/uploaded-files/%20звіт%20за%202024%20рік.pdf> (in Ukr.).
 19. Spiesivtsev, D. S. & Demchuk, A. M. (2023). "Okhorona" i "zakhyt" subiektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy spivvidnoshennia poniat ["Safety" and "protection" of subjective civil rights: problems of concepts correlation]. *Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: yurydychni nauky*, 34(73), issue 3, 25–32. <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2023.3/05> (in Ukr.).
 20. Spiesivtsev, D. S. (2021). Zakhyt rechovykh prav na nerukhome maino zoboviazalno-pravovymy sposobamy (na prykladi konstruktsii pravovidnosyn naimu (orendy)) [Protection of corporeal right to immovable property in obligatory way (on the example of rental relationships)]. *Istoryko-pravovi chasopys*, 1(16), 60–66. <https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/8> (in Ukr.).
 21. Spiesivtsev, D. S. (2021, 22–23 travnia). Problemy vykorystannia zoboviazalno-pravovykh sposobiv zakhystu prava vlasnosti na nerukhome maino (na prykladi rozirvannia dohovoru orendy). In: *Shliakhy rozvytku pravovoi nauky v umovakh sohodennia*: International conference. Kyiv: Derzhavnyi universytet infrastruktury ta tekhnolohii. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21680/1/Spiesivtsev_zaboviyaz-prav_spos.pdf (in Ukr.).
 22. Spiesivtsev, D. S. (2017). *Yurydychni fakty u mekhanizmach vynyknennia, perekhodu ta pryypynennia rechovykh prav na nerukhomist v Ukraini* [Legal facts in mechanisms of emergence, transfer and termination of real rights on immovable things in Ukraine] (Candidate's thesis, Kharkiv) (in Ukr.).
 23. Kodeks pro administratyvni pravoporushennia Ukrainskoi RSR [Code of Administrative Offenses of the Ukrainian SSR]. *Zakon Ukrainskoi RSR* (07.12.1984 No. 8073-10). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/80731-10/ed19961001?lang=uk> (in Ukr.).
 24. Kryminalnyi kodeks Ukrainskoi RSR [Criminal Code of the Ukrainian SSR]. *Zakon Ukrainskoi RSR* (28.12.1960). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR*. 1961. (2), 14. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19960712> (in Ukr.).
 25. Postanova Volynskoho apeliatsiinoho sudu vid 12.12.2023 r., sudova sprava № 157/1353/23 [Judgment of the Volyn Court of Appeal (December 12, 2023, case No. 157/1353/23)]. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/115622647> (in Ukr.).
 26. Kovalenko, K. V. (2008). Zahalna ta spetsialna dystsyplinarna vidpovidalnist [General and a special dis-

- ciplinary responsibility]. *Forum prava*, (2), 231–236. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2008_2_31 (in Ukr.).
27. Pro harantii derzhavy shchodo vykonannya sudovykh rishen [On State Guarantees of the Enforcement of Judgments]. *Zakon Ukrainy* (05.06.2012 No. 4901-VI). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 135–146 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347774

http://forumprava.pp.ua/files/135-146-2025-4-FP-Spiesivtsev_18.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_18.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 14.11.2025**Accepted:** 02.12.2025**Published:** 08.12.2025**Available online:** 08.12.2025**Cite as:**

Спесівцев, Д. С. (2025). Охорона та захист прав на ліси як різновид об'єктів нерухомого майна у системі засобів забезпечення екологічної стійкості лісових ресурсів. *Форум Права*, 84(4), 135-146. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347774>

Spiesivtsev, D. S. (2025). Okhorona ta zakhyst prav na lisy yak riznovyd obyektiv nerukhomoho mayna u systemi zasobiv zabezpechennya ekolohichnoyi stiykosti lisovykh resursiv [Protection and Defense of Rights to Forests as a Type of Immovable Property in the System of Measures to Ensure the Environmental Sustainability of Forest Resources]. *Forum Prava*, 84(4), 135–146. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347774>

УДК 336.22:336.02(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338316>
V.V. СЕЛЕЗЕНЬ,

здобувач ПВНЗ "Університет сучасних знань", м. Київ, Україна;

e-mail: selesen@i.ua;

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V.V. SELEZEN,

Degree-Seeking Applicant, Private Higher Education Institution "University of Modern Knowledge",

Kyiv, Ukraine; e-mail: selesen@i.ua

IDENTIFICATION OF THE CONCEPT, CONTENT, AND FEATURES OF STATE TAX POLICY IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності, воєнних викликів і трансформації публічних фінансів державна податкова політика України набуває ключового значення як інструмент забезпечення фінансової стійкості, економічного розвитку та соціальної справедливості. Водночас відсутність єдиного підходу до тлумачення її поняття, змісту та особливостей, а також домінування фіскальної спрямованості й фрагментарність реформ зумовлюють необхідність їх наукової ідентифікації та комплексного переосмислення. **Метою** статті є теоретико-методологічне обґрунтування та системна ідентифікація поняття, змісту й особливостей державної податкової політики в Україні з урахуванням сучасних соціально-економічних, воєнних та євроінтеграційних викликів. Застосовано сукупність загальнонаукових і спеціальних **методів** пізнання: формально-логічний метод використано для уточнення понятійного апарату та розмежування державної податкової політики з суміжними видами державної політики; системно-структурний метод застосовано для аналізу змісту податкової політики через її фіскальні, стимулюючі та розподільчі функції; порівняльно-правовий метод дав змогу зіставити національні підходи до податкової політики з міжнародними та європейськими стандартами; функціональний метод використано для оцінки впливу податкових інструментів на економічну активність і соціальну рівновагу; метод наукового узагальнення застосовано для формулювання висновків і пропозицій щодо вдосконалення податкової політики в Україні. **Результати.** Установлено, що сучасна державна податкова політика України характеризується домінуванням фіскальної функції, неоднорідністю та несистемністю податкових стимулів, посиленням євроінтеграційного й інституційно-адміністративного векторів, а також зростанням ролі цифровізації податкового адміністрування. Обґрунтовано, що такі особливості, з одного боку, забезпечують стабільність бюджетних надходжень, а з іншого – обмежують реалізацію стимулюючої та соціальної функції податкової політики, що негативно впливає на інвестиційну активність і соціальну справедливість. **Висновки.** державну податкову політику доцільно розглядати як комплексну систему правових, економічних та соціальних заходів, спрямованих на збалансування фіскальних потреб держави, економічного розвитку та соціальної рівноваги. Запропоновано напрями її вдосконалення, зокрема оптимізацію податкових ставок і розподілу податкового навантаження, розширення стимулів для інноваційного розвитку та малого і середнього бізнесу, інтеграцію податкової, бюджетної та соціальної політик, а також підвищення стабільності й правової визначеності податкового законодавства. Реалізація цих заходів сприятиме формуванню гнучкої, прозорої та ефективної податкової системи, здатної забезпечити сталий розвиток України та зростання довіри до державних інститутів.

Ключові слова: державна податкова політика; фіскальна функція; стимулююча функція; соціальна справедливість; бюджетні надходження; податкові стимули; цифровізація адміністрування; євроінтеграція; економічна стабільність

Problem statement. In the context of economic instability, wartime challenges, and the transformation of public finances, the state tax policy of Ukraine acquires key significance as an instrument for ensuring financial sustainability, economic development, and social justice. At the same time, the absence of a unified approach to interpreting its concept, content, and specific features, as well as the dominance of a fiscal orientation and the fragmented nature of reforms, necessitate their scientific identification and comprehensive reconsideration. The **purpose** of the article is to provide a theoretical and meth-

odological substantiation and a systematic identification of the concept, content, and features of state tax policy in Ukraine, taking into account contemporary socio-economic, wartime, and European integration challenges. **Methods.** A set of general scientific and special research methods was applied. The formal-logical method was used to clarify the conceptual framework and to distinguish state tax policy from related types of state policy. The systemic-structural method was employed to analyze the content of tax policy through its fiscal, stimulating, and distributive functions. The comparative legal method made it possible to compare national approaches to tax policy with international and European standards. The functional method was used to assess the impact of tax instruments on economic activity and social balance. The method of scientific generalization was applied to formulate conclusions and proposals for improving tax policy in Ukraine. **Results.** It has been established that the modern state tax policy of Ukraine is characterized by the dominance of the fiscal function, heterogeneity and inconsistency of tax incentives, strengthening of European integration and institutional-administrative vectors, as well as an increasing role of digitalization in tax administration. It is substantiated that these features, on the one hand, ensure the stability of budget revenues, and on the other hand, limit the implementation of the stimulating and social functions of tax policy, which negatively affects investment activity and social justice. **Conclusions.** State tax policy should be considered as a comprehensive system of legal, economic, and social measures aimed at balancing the fiscal needs of the state, economic development, and social equilibrium. Directions for its improvement are proposed, including the optimization of tax rates and the distribution of the tax burden, expansion of incentives for innovative development and small and medium-sized enterprises, integration of tax, budgetary, and social policies, as well as enhancing the stability and legal certainty of tax legislation. The implementation of these measures will contribute to the formation of a flexible, transparent, and effective tax system capable of ensuring the sustainable development of Ukraine and increasing trust in state institutions.

Keywords: state tax policy; fiscal function; incentive function; social justice; budget revenues; tax incentives; digitalization of administration; European integration; economic stability

Постановка проблеми

Державна податкова політика в Україні трактується як цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави; вона охоплює формування податкової бази, ставок, пільг, адміністративних процедур та інструментів адміністрування. Така політика виступає складовою частиною бюджетно-податкової стратегії і фактично визначає механізми мобілізації фінансових ресурсів для виконання державних функцій.

Постановка проблеми полягає в наявності дискусій щодо змістовного визначення податкової політики, її пріоритетів та адаптивності в умовах зовнішніх шоків і внутрішніх структурних дисбалансів. Наукові джерела вказують на неоднорідність підходів до дефініції та інструментарію податкової політики, що ускладнює уніфіковане оцінювання ефективності її заходів; одночасно воєнний стан та економічні трансформації останніх років висувають додаткові вимоги щодо оперативності та гнучкості податкових рішень, усунення технічних й логічних невідповідностей у законодавстві, а також удосконалення адміністрування.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробити чітку теоретико-методологічну базу для формування збалансованої податкової політики, здатної забезпечити стабіль-

не наповнення бюджету, стимулювання економічного відновлення та відповідність євроінтеграційним і міжнародним стандартам адміністрування податків. Практичною мотивацією є потреба в інструментах, що дозволяють координувати стратегічні й тактичні цілі бюджетно-податкової політики, підвищити прозорість і прогнозованість податкового середовища та мінімізувати негативні ефекти для платників при одночасному збереженні фіскальної спроможності держави.

Більшість авторів трактують державну податкову політику як одну з базових складових фінансової політики держави, що забезпечує формування бюджетних ресурсів, вплив на економічну динаміку та реалізацію соціальних функцій. Так, О. Черновол [1] визначає податкову політику як сукупність правових, економічних та організаційних дій держави у сфері регулювання податкових відносин, спрямованих на наповнення бюджету та стимулювання економічного зростання. Подібний підхід поділяють О. Скаско та І.-Л. Могила [2], які акцентують на системному характері податкової політики та її ролі у фінансовому регулюванні національної економіки.

Значна кількість досліджень присвячено функціональному наповненню державної податкової політики. Зокрема, В. Мельник і Р. Гребеножок [3] аналізують її як інструмент макроекономічної стабілізації, що має забезпечувати баланс між фіскальною ефективністю, економічним зростанням і соціальною справедливістю. Мікроекономічний аспект податкової політики

детально розкрито у працях Є. Слюсар [4], яка досліджує вплив податкових змін на поведінку підприємств і домогосподарств. Соціально-правовий вимір податкової політики представлено у роботах О. Юрківського та О. Литвинчука [5], де податкова політика розглядається як механізм перерозподілу доходів і зменшення соціальної нерівності. Водночас зазначені підходи здебільшого зосереджуються на окремих функціях або аспектах податкової політики, не формуючи цілісної концепції її змісту.

При цьому відмічається, що нерозкритими залишаються питання системної узгодженості між фіскальними, стимулюючими та соціальними цілями державної податкової політики, на що опосередковано вказують І. Жеребило [6] та А. Єфремов [7]. У наукових працях недостатньо уваги приділяється ідентифікації податкової політики як самостійної категорії державного управління, відмежованої від податкової системи та податкового адміністрування. Часті зміни податкового законодавства, на що звертають увагу А. Соколовська [8] та Л. Касьяненко [9], ускладнюють формування довгострокової стратегії та знижують передбачуваність податкових рішень, що негативно впливає на інвестиційний клімат і рівень довіри платників податків.

При цьому окремі дослідники, зокрема В. Теремецький [10], К. Клименко [11] та Ю. Огренич [12], акцентують на специфіці податкової політики України в умовах воєнного стану, євроінтеграційних процесів і зовнішніх економічних шоків. Проте наведені дослідження здебільшого мають прикладний характер і не супроводжуються узагальненням теоретичних засад поняття та змісту податкової політики. Недостатньо систематизованими залишаються також питання інтеграції податкової політики з міжнародними стандартами, оцінювання її ефективності та впливу на довгострокову економічну стійкість, що підкреслюють Н. Головай [13] і О. Марущак [14].

Таким чином, попри значний науковий доробок, представлений у працях О. Черновола, О. Скаско, В. Мельника, Є. Слюсар, А. Соколовської та інших дослідників, у науковому дискурсі відсутній уніфікований підхід до ідентифікації поняття, змісту та особливостей державної податкової політики в Україні. Наведене зумовлює необхідність подальших досліджень, спрямованих на систематизацію наукових підходів, уточнення дефініції податкової політики та визначення її структурних компонентів з урахуванням сучасних соціально-економічних, воєнних і євроінтеграційних викликів.

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування та системна ідентифікація поняття, змісту й особливостей державної податкової політики в Україні з урахуванням сучасних соціально-економічних, воєнних та євроінтеграційних викликів. *Новизна* отриманих результатів полягає в комплексному теоретичному обґрунтуванні та системній ідентифікації поняття, змісту й особливостей державної податкової політики України як цілісної категорії державного управління з урахуванням сучасних воєнних, соціально-економічних та євроінтеграційних викликів.

Для досягнення визначеної мети необхідно виконати такі завдання:

1. Уточнити та систематизувати наукові підходи до визначення поняття державної податкової політики, розмежувавши її з податковою системою, податковим адмініструванням і суміжними напрямками державної політики.

2. Проаналізувати зміст державної податкової політики України через сукупність її функцій, принципів, інструментів та механізмів реалізації з урахуванням макроекономічних, мікроекономічних і соціально-правових підходів.

3. Визначити особливості формування та реалізації державної податкової політики в Україні в умовах воєнного стану, євроінтеграційних процесів і структурних трансформацій економіки.

4. Виявити ключові проблеми узгодженості фіскальних, стимулюючих і соціальних цілей податкової політики та обґрунтувати напрями її концептуального удосконалення.

Теоретико-методологічні підходи до розуміння державної податкової політики

Відомо, що державна податкова політика розглядається як ключова складова фінансової політики держави, що полягає у цілеспрямованій діяльності органів влади зі встановлення, регулювання та організації справляння податків з метою формування централізованих грошових фондів і забезпечення функціонування державного бюджету, впливу на інвестиційну активність та соціально-економічний розвиток. У такому контексті вона трактується як сукупність правових, економічних і організаційних заходів у сфері податкових відносин, що мають економічне й соціальне значення для розвитку країни, що узгоджується з підходом О. Черновола, який визначає податкову політику як інструмент забезпечення бюджетних надходжень і стимулювання економічного зростання та добробуту громадян. Розвиваючи цей підхід, О. Скаско та І.-Л.

Могила акцентують на економічній функції податкової політики, розглядаючи її як комплекс заходів фінансового регулювання, спрямованих на стандартизацію системи оподаткування, стабільність бюджетних надходжень і формування сприятливого податкового середовища в умовах глобалізації. Водночас В. Мельник і Р. Гребеножок підкреслюють макроекономічний і стратегічний вимір податкової політики, визначаючи її як інструмент державного управління фінансами, покликаний забезпечити баланс між фіскальною ефективністю, стимулюванням економічної активності, соціальною справедливістю та макроекономічною стабільністю, що сприяє зміцненню довіри до державних інститутів і фінансової стійкості національної економіки.

Крім того зазначається, що у наукових дослідженнях державна податкова політика аналізується з позицій мікроекономічного, соціально-правового та фінансово-стратегічного підходів, що дозволяє комплексно оцінити її вплив на економічні й соціальні процеси. Зокрема, Є. Слюсар розглядає податкову політику як інструмент впливу на поведінку окремих економічних агентів, доводячи, що податкові стимули здатні істотно змінювати споживчий попит, структуру доходів і рішення підприємств та домогосподарств, що зумовлює необхідність урахування мотиваційних і поведінкових реакцій при формуванні податкового навантаження. У межах соціально-правового підходу О. Юрківський і О. Литвинчук підкреслюють перерозподільчу функцію податкової політики, спрямовану на зменшення соціальної нерівності, забезпечення соціальної справедливості та фінансування публічних благ, що розширює її зміст за межі суто фіскальних завдань. Водночас І. Жеребило розглядає податкову політику як ключовий елемент фінансової політики держави, який визначає формування фінансових ресурсів і ефективність реалізації державних програм, наголошуючи на важливості результативного використання податкових надходжень. Доповнюючи ці підходи, А. Єфремов акцентує на необхідності чіткого розмежування податкової політики з бюджетною та економічною політикою, виділяючи її практичні напрями, зокрема стимулювання підприємництва, оптимізацію податкових пільг і адаптацію до міжнародних стандартів. У підсумку сучасна наукова думка в Україні трактує державну податкову політику як багатофункціональну систему правових, економічних і соціальних заходів, спрямованих на стабільність бюджетних надходжень, економічне зростання,

соціальну рівновагу та макроекономічну стабільність в умовах реформування економіки й євроінтеграції.

Зміст і механізми реалізації державної податкової політики

Зміст державної податкової політики передусім охоплює систему основних напрямів податкового регулювання, які реалізують фіскальні, стимулюючі та розподільчі функції. Як зазначають О. Скаско та І.-Л. Могила, ключовим її завданням є забезпечення оптимального балансу між стабільністю бюджетних надходжень і економічною активністю суб'єктів господарювання, що досягається через регулювання податкових ставок, бази оподаткування та спеціальних режимів з урахуванням фаз економічного циклу й стратегічних цілей розвитку, забезпечуючи гнучкість та адаптивність податкової політики до змін економічного середовища.

Важливим складником змісту податкової політики є принципи оподаткування, які визначають логіку розподілу податкового навантаження та соціально-економічну спрямованість податкових рішень. М. Дамірчиєв і Д. Кобильник підкреслюють, що ефективна податкова політика має ґрунтуватися на принципах справедливості, прозорості, рівності перед законом і стимулювання економічної активності, однак на практиці часто виникає суперечність між задекларованою соціальною справедливістю та реальним розподілом податкових пільг, що зумовлює дисбаланс між фіскальними й соціальними цілями держави.

Третій блок змісту податкової політики пов'язаний із механізмами її реалізації, насамперед податковим адмініструванням, яке охоплює процедури обліку, звітності, контролю та стягнення податків. А. Чинчик наголошує, що ефективність податкової політики значною мірою визначається якістю адміністративних інструментів, рівнем інституційного розвитку та впровадженням технологічних інновацій, які сприяють мінімізації ухилення від оподаткування, оптимізації податкових процедур і підвищенню результативності наповнення бюджету.

Окреме місце у змісті державної податкової політики займають податкові стимули, інструменти економічного зростання, євроінтеграційний вимір, а також функції забезпечення фінансової та національної безпеки й соціально-економічної стабільності. Дослідження В. Теремцького, Н. Головай, К. Клименка, А. Соколовської та Н. Глигало свідчать, що податкова політи-

ка України поєднує стимули для підтримки бізнесу, адаптацію до стандартів ЄС, оцінку ефективності реалізації та врахування соціальних наслідків оподаткування, однак водночас залишається недостатньо узгодженою за цілями й інструментами, що проявляється у фрагментарності реформ, нестабільності законодавства та обмеженій здатності забезпечити довгострокову економічну стійкість і соціальну справедливість.

Особливості та напрями вдосконалення державної податкової політики України

Першою визначальною особливістю державної податкової політики України є її домінантна фіскальна спрямованість, зумовлена тривалою економічною нестабільністю та воєнними викликами. Як обґрунтовує О. Скаско, податкова політика в умовах воєнного стану орієнтується на максимізацію мобілізаційного ефекту з метою забезпечення стабільних бюджетних надходжень для фінансування оборони та соціальних зобов'язань держави, що призводить до дисбалансу між фіскальною та стимулюючою функціями. Такий підхід обмежує можливості використання податкових інструментів для стимулювання інвестиційної активності й ускладнює функціонування бізнесу в умовах підвищених економічних ризиків.

Другою суттєвою характеристикою є неоднорідність і фрагментарність податкових стимулів для різних секторів економіки, а також специфічна структура податкових надходжень. Дослідження В. Теремецького засвідчують, що адаптивні податкові пільги для критично важливих галузей у період війни мають переважно тимчасовий і несистемний характер, що обмежує їх вплив на довгострокове економічне відновлення та посилює міжгалузеві диспропорції, особливо для малого й середнього бізнесу. Водночас, за висновками О. Магопець, домінування непрямих податків (ПДВ, акцизів) забезпечує відносну стабільність бюджетних надходжень, але підсилює регресивність податкової системи, збільшуючи навантаження на кінцевого споживача та обмежуючи реалізацію принципів соціальної справедливості.

Євроінтеграційний та інституційно-адміністративний виміри податкової політики

Третьою особливістю є посилення євроінтеграційного та інституційно-адміністративного векторів податкової політики, що проявляється у гармонізації податкового законодавства з нормами ЄС і цифровізації податкового адміністрування. Як зазначає О. Марущак, адаптація до

європейських стандартів передбачає трансформацію національного податкового режиму, підвищення прозорості та уніфікацію процедур, що є необхідною умовою залучення іноземних інвестицій. Водночас, за висновками О. Біленко та С. Савченка, цифровізація адміністрування сприяє зниженню корупційних ризиків і підвищенню податкового комплаєнсу, однак актуалізує проблеми захисту персональних даних і контролю за онлайн-транзакціями.

Четвертий узагальнюючий блок особливостей пов'язаний зі стратегічною роллю податкової політики у забезпеченні економічної безпеки, її адаптивністю до зовнішніх шоків і водночас збереженням проблем правової визначеності та інвестиційного стимулювання. К. Клименко та Ю. Огренич наголошують на необхідності гнучкого й оперативного коригування податкових інструментів для підтримання макроекономічної стійкості, тоді як Л. Касьяненко і О. Добровольська акцентують на негативному впливі нестабільності податкового законодавства, правової невизначеності та недостатньо розвинених інвестиційних стимулів на довіру платників і економічне зростання. Сукупно це свідчить, що сучасна податкова політика України формується під тиском надзвичайних викликів і потребує системних, науково обґрунтованих реформ для поєднання фіскальної ефективності, економічного розвитку та соціальної справедливості.

Отже, поняття, зміст і особливості державної податкової політики в Україні відіграють ключову роль у системі державного управління фінансами та забезпеченні економічної стабільності. Державна податкова політика розглядається як цілісна система заходів із визначення податкового навантаження, організації справляння податків, їх адміністрування та контролю, спрямована на досягнення макроекономічних цілей, зокрема фінансової стабільності та зростання національного доходу, з одночасним урахуванням соціальних потреб і принципів справедливого розподілу податкового тягаря між населенням і бізнесом. Її ефективність значною мірою залежить від здатності адаптуватися до економічних, політичних і соціальних змін у динамічному середовищі.

Функціональний зміст державної податкової політики визначається поєднанням фіскальної та стимулюючої функцій. Фіскальна функція забезпечує наповнення державного бюджету через встановлення податкових ставок, пільг і розподіл податкового навантаження між економічними агентами, тоді як стимулююча спрямо-

вана на підтримку підприємництва, інвестицій та економічного зростання. В українських умовах ці функції нерідко вступають у суперечність, оскільки посилення фіскального тиску з метою забезпечення бюджетних потреб обмежує інвестиційну активність і стримує розвиток економіки, що актуалізує проблему пошуку збалансованих рішень у податковій сфері.

Особливості податкової політики України формуються під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема економічної нестабільності, політичних трансформацій, глобальних криз і воєнних викликів. Часті зміни податкового законодавства, недостатня правова визначеність і обмежена стратегічна узгодженість податкової політики з цілями економічного розвитку ускладнюють довгострокове планування для бізнесу та знижують інвестиційну привабливість економіки. Повномасштабна війна зумовила переорієнтацію податкової політики на мобілізаційні цілі, що підвищило податкове навантаження й водночас посилило ризики для стабільності податкової системи в умовах скорочення економічної активності.

Водночас важливими напрямками удосконалення державної податкової політики є цифровізація податкового адміністрування, гармонізація національного законодавства з міжнародними та європейськими стандартами, а також підвищення соціальної справедливості оподаткування. Запровадження електронних сервісів і автоматизація податкових процедур сприяють підвищенню прозорості та зниженню корупційних ризиків, однак потребують належного захисту даних. Домінування непрямих податків і недостатня прогресивність системи оподаткування загострюють проблему соціальної нерівності, що вимагає структурних змін. У цьому контексті особливо актуальною є розробка стабільної, довгострокової податкової стратегії, здатної забезпечити баланс між фіскальними потребами держави, економічними інтересами бізнесу та соціальною справедливістю.

Питання удосконалення змісту державної податкової політики

На основі проведеного аналізу доцільно запропонувати комплексне удосконалення поняття державної податкової політики в Україні як багатофункціонального інструменту державного управління. Податкову політику слід трактувати не лише крізь призму фіскальної та стимулюючої функцій, а й як соціальний, правовий і регулюючий механізм, спрямований на забезпечен-

ня економічного розвитку, соціальної справедливості та фінансової стабільності. Важливим елементом такого підходу є закріплення принципів гнучкості й адаптивності податкової політики до внутрішніх і зовнішніх шоків, а також її тісна інтеграція з бюджетною, соціальною та інвестиційною політиками з метою формування цілісної моделі розвитку національної економіки.

Удосконалення змісту державної податкової політики має бути зосереджене на оптимізації податкових ставок і розподілу податкового навантаження з урахуванням принципів соціальної справедливості та економічної ефективності. Доцільним є розширення прогресивних елементів оподаткування з одночасним зменшенням податкового тиску на малозабезпечені верстви населення. Важливу роль повинні відігравати податкові стимули для інноваційного розвитку, експортоорієнтованих галузей, малого й середнього бізнесу, що сприятиме диверсифікації економіки та зниженню її сировинної залежності. Паралельно необхідно забезпечити гармонізацію податкової системи з міжнародними, насамперед європейськими, стандартами та поглибити цифровізацію процесів податкового адміністрування.

Особливості державної податкової політики потребують удосконалення шляхом підвищення стабільності та правової визначеності податкового законодавства. Зменшення частоти й радикальності змін у податкових нормах є критично важливим для формування прогнозованого бізнес-середовища та довгострокового інвестиційного планування. Податкова політика має бути достатньо гнучкою для реагування на зовнішні економічні виклики, водночас зберігаючи внутрішню узгодженість і сталість. Інтеграція податкової та соціальної політики, розширення податкових стимулів для стратегічно важливих і соціально значущих галузей, а також підтримка екологічних ініціатив є важливими складовими сталого розвитку.

Підвищення ефективності стимулюючих заходів передбачає структурні зміни в системі оподаткування, зокрема поступове збільшення ролі прямих податків і зменшення надмірного податкового навантаження на підприємницьку діяльність. Спрощення процедур податкового адміністрування, скорочення бюрократичних бар'єрів і підвищення якості податкових сервісів сприятимуть зростанню добровільної податкової дисципліни. Водночас важливим є посилення відповідальності держави за ефективне та цільове використання податкових надходжень,

що підвищить довіру платників податків і легітимність податкової політики.

Здатність податкової політики оперативної реагувати на зміни економічного середовища має ґрунтуватися на розвитку сучасних інструментів моніторингу та оцінювання її результативності. Підтримка сприятливого інвестиційного клімату, зокрема через податкові стимули для стартапів, інноваційних проєктів і малого та середнього бізнесу, є ключовою умовою довгострокового економічного зростання. У підсумку реалізація запропонованих напрямів удосконалення сприятиме формуванню стабільної, прозорої та ефективної податкової системи, здатної одночасно забезпечувати фіскальні потреби держави, економічний розвиток і соціальну справедливість, що є необхідною передумовою сталого розвитку України.

Висновки

1. Державна податкова політика України є багатофункціональним інструментом державного управління, який поєднує фіскальні, стимулюючі та розподільчі функції. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні фінансової стабільності, економічного зростання та соціальної справедливості, а ефективність її реалізації значною мірою визначається здатністю адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх економічних, політичних та соціальних змін. Особливу увагу слід приділяти оптимізації податкового навантаження, гармонізації законодавства з міжнародними стандартами, цифровізації адміністрування податків та стимулюванню розвитку малого й середнього бізнесу.

2. Виявлено, що домінуюча фіскальна спрямованість податкової політики, часті зміни законодавства та недостатня прогресивність подат-

кової системи створюють суперечності між забезпеченням бюджетних надходжень і стимулюванням економічної активності. Нерівномірність податкових стимулів для різних секторів економіки та домінування непрямих податків обмежують соціальну справедливість і довгострокові можливості економічного розвитку. Водночас позитивні зміни відбуваються у напрямку гармонізації з європейськими стандартами, цифровізації процесів податкового адміністрування та розвитку стимулів для стратегічних і соціально значущих секторів економіки.

3. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці науково обґрунтованих механізмів інтеграції фіскальної, стимулюючої та соціальної функцій податкової політики для забезпечення її стабільності та ефективності. Особливу увагу слід приділити вдосконаленню системи податкових стимулів для малого та середнього бізнесу, стартапів і інноваційних проєктів, розвитку інструментів цифрового адміністрування, а також методів оцінки результативності та адаптивності податкової політики в умовах зовнішніх шоків і глобалізаційних викликів. Реалізація цих напрямів дозволить забезпечити стійке економічне зростання, залучення іноземних інвестицій та підвищення соціальної справедливості в Україні.

Конфлікт інтересів

Дослідження виконано з дотриманням принципів академічної доброчесності; конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ПВНЗ "Університет сучасних знань".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Черновол О. М. Економічна сутність терміну "податкова політика". *Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки*. 2021. Вип. 7(40). С. 123–130. [http://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.7\(40\)](http://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.7(40))
- Скаско О., Могила І.-Л. Теоретичні засади податкової політики в Україні: принципи, рівні та моделі. *Вісник економіки*. 2023. Вип. 3. С. 83–96. <http://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.083>
- Melnyk V., Hrebenozhko R. Formation of fiscal policy for sustainable development in Ukraine. *The Actual Problems of Regional Economy Development*. 2025. Vol. 2. Issue. 21. P. 80–88. <http://doi.org/10.15330/apred.2.21.80-88>
- Слюсар Є. В. Особливості податкового навантаження домогосподарств в Україні та досягнення горизонтальної справедливості в податковому навантаженні. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. № 4 (110). С. 94–102. [https://doi.org/10.26642/ema-2024-4\(110\)-94-102](https://doi.org/10.26642/ema-2024-4(110)-94-102)
- Юрківський О. Й., Литвинчук О. В. Нейтральність оподаткування та соціальна справедливість як принципи оподаткування в Україні. *Економіка управління та адміністрування*. 2023. № 3. С. 59–65. [https://doi.org/10.26642/ema-2023-3\(105\)-59-65](https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-59-65)
- Zherebylo I., Sarakhman O., Shurpenkova. R. Tax regulation and stimulation of the valuation sphere of Ukraine. *Financial and credit activities: problems of theory and practice*. 2021. № 2 (37). P. 447–457.

7. Єфремов А. О. Напрями реалізації державної податкової політики в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2021. № 54, том 1. С. 56–59. <http://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.54.1.13>
8. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у 2014–2019 рр.: Формування, реалізація, оцінка наслідків. *Податкова політика*. 2020. № 7. С. 7–30. <http://doi.org/10.33763/finukr2020.07.007>
9. Касьяненко Л. М. Податкова політика в Україні та її правове забезпечення. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2019. Вип. 1. С. 100–105. <http://doi.org/10.33244/2617-4154.1.2019.100-105>
10. Teremetskyi V., Valihura V., Slatvinska M., Bryndak V., Gutsul I. Tax policy of Ukraine in terms of martial law. *Policy Studies*. 2024. Vol. 45(3–4). P. 293–309. <http://doi.org/10.1080/01442872.2024.2306958>
11. Klymenko K., Ukhnał N., Semenysheha N. Tax policy in the context strengthening the national security of Ukraine. *Public Policy and Accounting*. 2023. Vol. 1 (7). P. 9–16. [http://doi.org/10.26642/ppa-2023-1\(7\)-9-16](http://doi.org/10.26642/ppa-2023-1(7)-9-16)
12. Огренич Ю., Щєбликіна І., Сопіна, А. Бюджетно-податкова політика України: особливості та напрями вдосконалення. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 69. <http://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-61>
13. Головай Н., Бей С. Гармонізація податкової політики України в умовах євроінтеграції: виклики, можливості та перспективи. *EMPIRIO*. 2024. Том 1. Вип. 2. С. 76–83. <http://doi.org/10.18523/3041-1718.2024.1.2.76-83>
14. Марущак О. А. Актуальні питання гармонізації податкового законодавства України до вимог європейського союзу. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 6. С. 605–610. <http://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.99>

REFERENCES

1. Chernovol, O. M. (2021). Ekonomichna sutnist terminu “podatkova polityka” [Economic essence of the term “tax policy”]. *Tsentrálnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky*, 7(40), 123–130. [http://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.7\(40\)](http://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.7(40)) (in Ukr.).
2. Skasko, O., & Mohyla, I.-L. (2023). Teoretychni zasady podatkovoi polityky v Ukraini: pryntsyipy, rivni ta modeli [Theoretical foundations of tax policy in Ukraine: principles, levels, and models]. *Visnyk ekonomiky*, (3), 83–96. <http://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.083> (in Ukr.).
3. Melnyk, V., & Hrebenozhko, R. (2025). Formation of fiscal policy for sustainable development in Ukraine. *The Actual Problems of Regional Economy Development*, 2(21), 80–88. <http://doi.org/10.15330/apred.2.21.80-88>
4. Sliusar, Ye. V. (2024). Osoblyvosti podatkovoho navantazhennia domohospodarstv v Ukraini ta dosiahnennia horyzontalnoi spravedyvosti v podatkovomu navantazhenni [Features of the tax burden on households in Ukraine and achievement of horizontal equity in taxation]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky*, 4(110), 94–102. [https://doi.org/10.26642/ema-2024-4\(110\)-94-102](https://doi.org/10.26642/ema-2024-4(110)-94-102) (in Ukr.).
5. Yurkivskyi, O. Y., & Lytvynchuk, O. V. (2023). Neitralnist opodatkovannia ta sotsialna spravedyvist yak pryntsyipy opodatkovannia v Ukraini [Tax neutrality and social justice as principles of taxation in Ukraine]. *Ekonomika upravlinnia ta administruvannia*, (3), 59–65. [https://doi.org/10.26642/ema-2023-3\(105\)-59-65](https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-59-65) (in Ukr.).
6. Zherybylo, I., Sarakhman, O., & Shurpenkova, R. (2021). Tax regulation and stimulation of the valuation sphere of Ukraine. *Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice*, 2(37), 447–457.
7. Yefremov, A. O. (2021). Napriamy realizatsii derzhavnoi podatkovoi polityky v Ukraini [Directions for implementation of the state tax policy in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*, 54(1), 56–59. <http://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.54.1.13> (in Ukr.).
8. Sokolovska, A. M. (2020). Podatkova polityka v Ukraini u 2014–2019 rr.: Formuvannia, realizatsiia, otsinka naslidkiv [Tax policy in Ukraine in 2014–2019: Formation, implementation, and assessment of consequences]. *Podatkova polityka*, (7), 7–30. <http://doi.org/10.33763/finukr2020.07.007> (in Ukr.).
9. Kasianenko, L. M. (2019). Podatkova polityka v Ukraini ta yii pravove zabezpechennia [Tax policy in Ukraine and its legal support]. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys: naukovyi zhurnal*, (1), 100–105. <http://doi.org/10.33244/2617-4154.1.2019.100-105> (in Ukr.).
10. Teremetskyi, V., Valihura, V., Slatvinska, M., Bryndak, V., & Gutsul, I. (2024). Tax policy of Ukraine in terms of martial law. *Policy Studies*, 45(3–4), 293–309. <http://doi.org/10.1080/01442872.2024.2306958>
11. Klymenko, K., Ukhnał, N., & Semenysheha, N. (2023). Tax policy in the context strengthening the national security of Ukraine. *Public Policy and Accounting*, 1(7), 9–16. <http://doi.org/10.26642/ppa->

[2023-1\(7\)-9-16](#)

12. Ohrenych, Yu., Shcheblykina, I., & Sopina, A. (2024). Biudzhethno-podatкова polityka Ukrainy: osoblyvosti ta napriamky vdoskonalennia [Fiscal and tax policy of Ukraine: features and directions for improvement]. *Ekonomika ta suspilstvo*, (69). <http://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-61> (in Ukr.).
13. Holovai, N., & Bei, S. (2024). Harmonizatsiia podatkovoi polityky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: vyklyky, mozhlyvosti ta perspektyvy [Harmonization of Ukraine's tax policy in the context of European integration: challenges, opportunities, and prospects]. *EMPIRIO*, 1(2), 76–83. <http://doi.org/10.18523/3041-1718.2024.1.2.76-83> (in Ukr.).
14. Marushchak, O. A. (2024). Aktualni pytannia harmonizatsii podatkovoho zakonodavstva Ukrainy do vymoh Yevropeiskoho Soiuzu [Current issues of harmonization of Ukrainian tax legislation with the requirements of the European Union]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (6), 605–610. <http://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.99> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 147–155 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.18338316

http://forumprava.pp.ua/files/147-155-2025-4-FP-Selezen_19.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm

[_2025_4_19.pdf](#)

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 01.09.2025

Accepted: 17.09.2025

Available online: 19.09.2025

Cite as:

Селезень, В. В. (2025). Ідентифікація поняття, змісту та особливостей державної податкової політики в Україні. *Форум Права*, 84(4), 147–155. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338316>

Selezen, V. V. (2025). Identyfikatsiya ponyattya, zmistu ta osoblyvostey derzhavnoyi podatkovoyi polityky v Ukraini [Identification of the Concept, Content, and Features of State Tax Policy in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 147–155. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338316>

УДК 614.253.4:614.253.3

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347780>

С.В. ВИШНОВЕЦЬКА,

завідувач кафедри цивільного права і процесу факультету права та міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут", доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: vyshnsv@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8482-7942>

Х.В. КМЕТИК,

доцент кафедри цивільного права і процесу факультету права та міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут", кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: khkmetyk@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3707-7733>

АТЕСТАЦІЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА БАР'ЄРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S.V. VYSHNOVETSKA,

Head, Department of Civil Law and Trial, Faculty of Law and International Relations, State University "Kyiv Aviation Institute", DSc in Law, professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: vyshnsv@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8482-7942>

Kh.V. КМЕТЬК,

Associate professor, Department of Civil Law and Trial, Faculty of Law and International Relations, State University "Kyiv Aviation Institute", PhD in Law, associate professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: khkmetyk@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3707-7733>

CERTIFICATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DOCTORS: NOWADAYS TRENDS AND BARRIERS OF LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації знань, інтенсифікації клінічних досліджень та стрімкої технологізації медицини питання підтримання належного рівня професійної компетентності лікарів набуває пріоритетного значення. Особливої актуальності це набуває в контексті трансформацій, що відбуваються у системі охорони здоров'я України, зокрема у сфері післядипломної освіти та атестації медичних працівників. **Метою** роботи є системний аналіз сучасних тенденцій, структурно-функціональних особливостей і детермінант бар'єрів у процесах атестації та підвищення кваліфікації лікарів з урахуванням викликів трансформації системи післядипломної медичної освіти. **Методи.** Метод аналізу та синтезу застосовано для опрацювання наукових джерел, нормативно-правових актів і програмних документів з метою виокремлення ключових елементів системи атестації та безперервного професійного розвитку (БПР) і формування цілісного уявлення про їх трансформацію; формально-логічний метод використано для уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження, логічного структурування ознак нової моделі БПР та обґрунтування взаємозв'язків між її елементами; системно-структурний метод дозволив розглянути атестацію та безперервний професійний розвиток лікарів як складну багаторівневу систему, що поєднує нормативні, організаційні, освітні та мотиваційні компоненти, а також виявити їх функціональну взаємодію в межах реформи післядипломної освіти; порівняльно-правовий метод застосовано для зіставлення традиційної моделі підвищення кваліфікації з сучасною моделлю БПР, а також для аналізу еволюції нормативно-правового регулювання у сфері атестації медичних працівників. **Результати.** Проаналізовано сучасні нормативно-правові засади, структурно-функціональні особливості та ключові тенденції трансформації системи атестації і БПР лікарів в Україні. Визначено основні етапи впровадження нової моделі БПР, що ґрунтується на щорічному накопиченні балів, веденні освітнього портфоліо, проходженні тематичних модулів та п'ятирічному атестаційному циклі. З'ясовано, що перехід від періодичного підвищення кваліфікації до безперервного розвитку інтегрується в щоденну клінічну практику й супроводжується посиленням вимог до персональної освітньої активності лікаря. **Висновки.** Показана необхідність комплексного підходу до реалізації рефор-

ми: розбудови цифрової інфраструктури, забезпечення належного фінансування, посилення мотиваційних механізмів та впровадження інститутів професійного самоврядування. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено оцінку впливу моделі БПР на якість медичної допомоги, задоволеність пацієнтів та професійну динаміку лікарів.

Ключові слова: *безперервний професійний розвиток; атестація; кваліфікація лікаря; післядипломна освіта; цифрова трансформація; професійне самоврядування*

Problem statement. In the current context of knowledge globalisation, intensification of clinical research and rapid technological advancement in medicine, maintaining an adequate level of professional competence among doctors is becoming a priority. This is particularly relevant in the context of the transformations taking place in the Ukrainian healthcare system, particularly in the field of postgraduate education and certification of medical professionals. The **purpose** of the work is to conduct a systematic analysis of nowadays trends, structural and functional characteristics, and determinants of barriers in the processes of certification and professional development of doctors, taking into account the challenges of transforming the postgraduate medical education system. **Methods.** The methods of analysis and synthesis were applied to examine scientific sources, regulatory legal acts, and policy documents in order to identify the key elements of the certification system and continuous professional development (CPD) and to form an integrated understanding of their transformation; the formal-logical method was used to clarify the conceptual and categorical framework of the study, to logically structure the features of the new CPD model, and to substantiate the interconnections between its components; the systemic-structural method made it possible to consider certification and physicians' continuous professional development as a complex multilevel system that integrates regulatory, organizational, educational, and motivational components, as well as to reveal their functional interaction within the reform of postgraduate medical education; the comparative legal method was employed to compare the traditional model of advanced training with the contemporary CPD model and to analyze the evolution of regulatory and legal regulation in the field of medical workers' certification. **Results.** The article describes the regulatory and legal changes of 2021–2025, which laid the foundation for the transition from a fragmented system of professional development every five years to a CPD model integrated into the daily professional activities of doctors. The logic of introducing the new mechanisms for assessing competencies through an educational portfolio, a system of annual accumulation of points, thematic modules and a unified qualification certificate is defined. The specifics of the certification cycle, changes in the internal administration of the procedure and the peculiarities of its legal regime in the conditions of martial law are disclosed. Analysing the regulatory acts, scientific publications and professional discussions, the main barriers to the effective implementation of BPR have been identified: excessive bureaucratisation of procedures, unequal access to quality educational resources, territorial disparities, financial and motivational constraints, weak digital infrastructure, and insufficient quality assurance of educational services and low institutional involvement of professional associations. It has been shown that the lack of transparent tools for automating the recording of educational activity, as well as underdeveloped mechanisms for material incentives, significantly reduce the effectiveness of the reformed system. **Conclusions.** The article emphasises that the successful implementation of the CPD concept requires a comprehensive approach: modernisation of digital infrastructure, ensuring equal access to educational opportunities, establishing a sustainable financing system, standardisation and accreditation of educational programmes, as well as active involvement of professional self-government. It has been proven that the reform has the potential to improve the quality of medical care, strengthen the human resources capacity of the industry, and harmonise the national model of postgraduate education with European and international standards.

Keywords: *continuous professional development; certification; medical qualifications; postgraduate education; digital transformation; professional self-government*

Постановка проблеми

У сучасних умовах глобалізації знань, інтенсифікації клінічних досліджень та стрімкої технологізації медицини питання підтримання належного рівня професійної компетентності лікарів набуває пріоритетного значення. Особливої актуальності це набуває в контексті трансформацій, що відбуваються у системі охорони здоров'я України, зокрема у сфері післядипломної освіти та атестації медичних працівників. Формалізовані та регламентовані механізми підвищення кваліфікації, які базувалися на періодичному проходженні курсів один раз на п'ять років,

виявили свою обмежену ефективність в умовах динамічної зміни науково-практичних орієнтирів медичної діяльності.

У цьому контексті ключовим кроком стало впровадження концепції безперервного професійного розвитку (далі – БПР), що визначає парадигму постійного оновлення знань, умінь і навичок лікаря протягом усього періоду його професійної активності. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725, було затверджено Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я, що стало но-

рмативним підґрунтям для поступової інтеграції принципів БПР у національну медичну освіту [1].

Водночас імплементація зазначеної концепції супроводжується низкою системних та організаційно-функціональних ускладнень, що знижують її практичну результативність. До таких чинників, зокрема, належать: надмірна зарегульованість атестаційних процедур, обмежений доступ до якісних освітніх ресурсів у частині територіальних громад, брак фінансового стимулювання суб'єктів професійного навчання, недостатній рівень інституційної підтримки суб'єктів БПР. Перераховані бар'єри створюють загрозу фрагментарності реалізації політики професійного вдосконалення медиків, що в остаточному підсумку може негативно відобразитися на якості надання медичної допомоги та безпеці пацієнтів.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу сучасних тенденцій функціонування системи післядипломної медичної освіти в Україні, виявлення типових дисфункцій у процесі атестації та реалізації БПР, а також формування науково обґрунтованих стратегій її вдосконалення в межах концептуальних орієнтирів євроінтеграції, доказової медицини та стратегії сталого розвитку людського капіталу в системі охорони здоров'я.

Упродовж останнього десятиліття українські науковці активно досліджують проблематику безперервного професійного розвитку лікарів, модернізації післядипломної медичної освіти та оптимізації атестаційних процедур. Зокрема, у працях Т.Є. Оніщенко, Ю.Ю. Рябокони, В.Г. Савельєв, О.О. Фурик обґрунтовано доцільність використання дистанційних освітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації медичних фахівців, акцентуючи на їх потенціалі для розширення доступності навчання та формування індивідуальних траєкторій розвитку [2].

Разом із тим, критичне осмислення цифровізації медичної освіти представлено у дослідженнях О.П. Мінцер та М.М. Потяженко, які ідентифікують низку суттєвих обмежень дистанційних форматів навчання, зокрема дефіцит практичної підготовки та наявність технічних бар'єрів. У відповідь на ці виклики автори пропонують розширення використання симуляційних технологій і відеовізуалізаційних методів як засобів компенсації браку очної клінічної практики [3].

Системний вимір проблеми безперервного професійного розвитку розкрито у працях О.П. Волосовця та В.В. Уліщенко, які зосереджують увагу на інституційних ускладненнях упрова-

дження БПР, пов'язаних зі скороченням державного фінансування та ризиками надмірної комерціалізації освітніх послуг. У цьому контексті дослідники обґрунтовують необхідність посилення державного контролю якості освітніх програм і запровадження механізмів сертифікації контенту за участі професійних асоціацій [4].

Проблематика оцінювання результатів професійного розвитку лікарів логічно продовжується у дослідженнях, присвячених атестаційним процедурам. Так, Г.Є. Гукова-Кушнір доводить, що чинна система атестації має переважно формалізований характер і не забезпечує об'єктивного вимірювання реальних професійних компетентностей лікаря. У зв'язку з цим авторка пропонує впровадження комплексного декомпозиційного інструментарію оцінювання, який передбачає врахування клінічних результатів діяльності, академічних здобутків та дотримання професійно-етичних стандартів [5]. У прикладному вимірі ці проблеми деталізує А.О. Волосовець, який на прикладі спеціалізації "медичина невідкладних станів" демонструє незбалансованість освітніх програм інтернатури та обґрунтовує доцільність збільшення частки симуляційного й практико-орієнтованого навчання [6].

Узагальнюючи наукові погляди вчених, можна констатувати наявність сталих тенденцій до цифровізації та персоналізації освітніх процесів. Тому *метою* статті є системний аналіз сучасних тенденцій, структурно-функціональних особливостей і детермінант бар'єрів у процесах атестації та підвищення кваліфікації лікарів з урахуванням викликів трансформації системи післядипломної медичної освіти. Її *новизна* полягає у здійсненні комплексного системного аналізу трансформації механізмів атестації та безперервного професійного розвитку лікарів в Україні в умовах реформування післядипломної медичної освіти. *Завданнями* статті є аналіз сучасних нормативно-правових засад функціонування системи атестації та безперервного професійного розвитку лікарів в Україні; визначення структурно-функціональних особливостей нової моделі БПР та етапів її впровадження у системі післядипломної медичної освіти; характеристика ключових тенденцій трансформації механізмів підвищення кваліфікації медичних працівників у контексті інтеграції БПР у клінічну практику.

Подальший розвиток БПР потребує посилення регуляторних механізмів, модернізації атестації та впровадження доказово обґрунтованих підходів до підготовки медичних кадрів.

Нормативно-правове та інституційне реформування системи безперервного професійного розвитку медичних працівників в Україні

Нормативно-правове забезпечення безперервного професійного розвитку медичних працівників в Україні зазнало суттєвої модернізації впродовж останніх років, що зумовлено переходом до нової моделі підготовки та атестації медичних кадрів. Визначальним нормативним актом є Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров'я" від 12 лютого 2025 р. № 4246-ІХ, що передбачає системний перехід від фрагментарних форм підвищення кваліфікації раз на п'ять років до концепції БПР, інтегрованого у щоденну медичну практику. Закон закріплює обов'язок медичних працівників брати участь у заходах БПР, організованих акредитованими провайдером освіти [7].

Для реалізації положень закону Міністерство охорони здоров'я України ухвалило низку підзаконних актів. Зокрема, наказом МОЗ від 16 квітня 2025 р. № 650 затверджено новий Порядок проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я, який передбачає уніфіковану систему оцінювання професійних компетентностей і запроваджує єдиний Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації, що замінює попередню систему кваліфікаційних категорій [8]. Атестаційний цикл встановлено тривалістю у п'ять років, а процедура атестації здійснюється за місцем роботи фахівця, що спрямовано на зменшення бюрократичного навантаження та підвищення інституційної доступності.

Механізми реалізації БПР: атестація, освітнє портфоліо та критерії оцінювання професійної компетентності

Ключовим елементом реформованої моделі є чітко визначені кількісні й змістовні критерії БПР, які набули чинності з 1 липня 2025 р. Згідно з новими правилами, один академічний час навчання дорівнює одному балу БПР (для міжнародних заходів – двом балам); лікар зобов'язаний накопичувати щонайменше 50 балів на рік, а середній медичний персонал – 30 балів, із сукупним мінімумом 250 та 150 балів відповідно за п'ятирічний цикл [9]. Крім того, передбачено обов'язкове проходження визначених тематичних модулів (медична етика, інфекційний конт-

роль, невідкладна допомога, цифрові компетентності тощо), що спрямовано на формування цілісного професійного профілю сучасного фахівця.

У контексті реалізації нових підходів до безперервного професійного розвитку медичних працівників в Україні запроваджено механізм особистого освітнього портфоліо, що є обов'язковим елементом документального підтвердження освітньої активності. Згідно з новими правилами, кожен фахівець у сфері охорони здоров'я має вести освітнє портфоліо (у паперовій або електронній формі), в якому фіксуються всі заходи БПР із зазначенням дати, форми навчання (формальної, неформальної чи інформальної), назви події, її тривалості (у годинах або балах), а також ролі учасника (слухач, доповідач, модератор, тренер тощо) [9]. Портфоліо щорічно подається на перевірку та є ключовим джерелом оцінювання професійної активності фахівця при проходженні атестації. До нього обов'язково додаються копії підтверджувальних документів (сертифікати, посвідчення, довідки). Така модель спрямована на посилення персональної відповідальності медичних працівників за власну професійну динаміку та формування прозорої й верифікованої системи обліку освітніх досягнень.

Актуальні зміни також враховують фактор форс-мажорних обставин, зокрема воєнного стану. Згідно з чинним нормативним регулюванням, у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення атестація медичних працівників призупиняється, а чинні сертифікати та посвідчення автоматично подовжуються [8], що дозволяє забезпечити безперервність професійної діяльності та уникнути правового вакууму в кризовий період. Водночас процес накопичення балів БПР не зупиняється, а проходження атестації відтермінується до завершення дії надзвичайного правового режиму.

Законодавчі новації також розширили контингент осіб, охоплених вимогами системи БПР. Якщо раніше такі вимоги стосувалися переважно лікарів і провізорів, то з липня 2025 року система БПР поширюється на весь персонал сфери охорони здоров'я, включаючи молодших спеціалістів (медичних сестер, фельдшерів, акушерок), клінічних психологів, реабілітологів, керівників медичних закладів, а за окремими умовами – і немедичних працівників, що працюють у сфері охорони здоров'я [9].

Таким чином, трансформація нормативно-правового поля щодо БПР та атестації медич-

них працівників в Україні засвідчує перехід до системного, персоналізованого і уніфікованого підходу до оцінювання професійної компетентності. Зазначені зміни орієнтовані на гармонізацію з європейськими стандартами вищої медичної освіти та сучасними підходами до розвитку кадрового потенціалу галузі охорони здоров'я.

Проблеми та бар'єри впровадження нової моделі безперервного професійного розвитку в сучасних умовах

Водночас попри нормативні нововведення, на практичному рівні спостерігається низка труднощів, які ускладнюють реалізацію політики безперервного навчання. Аналіз фахових публікацій, експертних матеріалів і результатів опитувань медичних працівників дозволяє виокремити декілька ключових бар'єрів у впровадженні нової моделі БПР.

Перш за все, актуальною залишається проблема надмірної бюрократизації процедур. Історично система атестації в Україні передбачала значне адміністративне навантаження: для підтвердження кваліфікації лікар змушений був збирати численні документи, проходити передатестаційні курси, складати іспити перед комісіями при департаментах охорони здоров'я чи МОЗ. Такий підхід, як засвідчують фахівці, часто зводився до формального виконання регламентованих вимог, не завжди відображаючи реальний рівень професійної компетентності [8]. Хоча нова модель із запровадження освітнього портфоліо та внутрішньою атестацією на базі закладу охорони здоров'я спрямована на зменшення бюрократичного тиску, вона, водночас, створює нові адміністративні виклики. Так, зобов'язання щодо ведення й щорічного оновлення портфоліо, у разі відсутності автоматизованих цифрових інструментів, можуть обтяжити як лікаря, так і заклад. У зв'язку з цим актуалізується завдання розробки та впровадження єдиної електронної платформи для обліку БПР, яка б забезпечила зручність, прозорість і зменшення часу на виконання супровідних процедур.

Ще одним суттєвим бар'єром виступає нерівномірність доступу до освітніх ресурсів, що особливо відчутна для лікарів, які працюють у віддалених регіонах, у сільській місцевості або в малопотужних медичних установах. Переважна більшість очних заходів професійного розвитку (конференцій, тренінгів, майстер-класів) проводиться у великих містах, що зумовлює необхідність додаткових витрат на поїздки, проживання та відрив від основного місця роботи. Крім того,

тривалий час інформація про акредитовані освітні заходи залишалася фрагментарною й складно доступною. Лише нещодавно почали створюватися відкриті реєстри й освітні платформи (зокрема, "Medevent", сайт НУОЗ України), що акумулюють інформацію про провайдерів БПР і поточні освітні події [10]. Міністерство охорони здоров'я анонсувало створення національного реєстру акредитованих провайдерів і заходів БПР, однак до повноцінного запуску цієї системи зберігається проблема нерівного доступу до якісних освітніх продуктів, що знижує ефективність реалізації освітньої стратегії в окремих регіонах.

Ще одним суттєвим блоком викликів у процесі реалізації реформи системи безперервного професійного розвитку лікарів в Україні є фінансові, мотиваційні та інфраструктурно-технічні бар'єри, що значною мірою визначають ефективність впровадження нової моделі професійного зростання.

Насамперед необхідно виокремити фінансові обмеження та дефіцит стимулів. Постійне недофінансування галузі охорони здоров'я позначилося і на післядипломній освіті. Протягом останніх років частка державного фінансування заходів БПР поступово скорочувалася, що спричинило зростання частки комерційного сегмента в цій сфері, зокрема, зменшення державних дотацій на тематичні удосконалення, зростання кількості платних освітніх заходів, активізація діяльності приватних провайдерів [4, с.78]. Як наслідок, лікарі змушені власним коштом або за підтримки роботодавця фінансувати значну частину професійного навчання. Урядова спроба запровадити модель "гроші йдуть за лікарем", що передбачає перехід від бюджетного утримання закладів до адресного фінансування обраних курсів, не була реалізована безболісно. Представники медичних академій післядипломної освіти висловлювали занепокоєння через ризик скорочення викладацьких кадрів і закриття кафедр, зокрема повідомлялося про загрозу ліквідації до 25 унікальних кафедр НМАПО ім. П.Л. Шупика у 2020 році [11].

Крім того, низький рівень матеріального стимулювання та відсутність гарантованого зв'язку між кваліфікаційним зростанням і заробітною платою демотивує лікарів до участі в програмах БПР. У попередні роки присвоєння вищої кваліфікаційної категорії супроводжувалося відповідними надбавками до посадового окладу. Проте в умовах реформи та змін у системі тарифікації

НСЗУ механізми матеріального заохочення залишаються не до кінця визначеними. Якщо новий інструмент – "рівень професійної кваліфікації" не матиме чіткого впливу на доходи медиків, це може знижувати зацікавленість у подальшому професійному розвитку. До того ж ситуація ускладнюється процесами міграції кадрів: молоді лікарі дедалі частіше розглядають можливість працевлаштування за кордоном через відсутність конкурентних умов праці в Україні [11].

Не менш важливим є інфраструктурно-технічний компонент. Хоча цифровізація відкриває нові можливості для організації гнучких форм навчання, її впровадження потребує належної матеріально-технічної бази. Багато регіональних медичних закладів не мають достатньої інфраструктури: відсутні сучасні комп'ютерні класи, обмежений доступ до швидкісного інтернету, недостатність ліцензійного програмного забезпечення та підключення до професійних електронних платформ. Особливі труднощі виникають у медиків старшого покоління, які потребують додаткового навчання для ефективного використання цифрових технологій. Як зазначають дослідники, впровадження інформаційно-комунікаційних рішень у сфері БПР вимагає комплексної технічної, організаційної та методичної підтримки – від навчання персоналу до адаптації змісту програм до онлайн-форматів [12].

На основі вище зазначеного, можна констатувати, що реформування системи атестації та БПР лікарів супроводжується рядом структурних і функціональних бар'єрів. Вони мають як об'єктивний (недостатність ресурсного забезпечення, регіональна нерівність доступу, технічна відсталість), так і суб'єктивний характер (інерційність мислення, опір змінам, низька внутрішня мотивація). Подолання зазначених бар'єрів вимагає не лише нормативно-правового супроводу, а й реалізації комплексної державної політики у сфері післядипломної освіти, запровадження ефективних фінансових стимулів, інфраструктурної модернізації освітнього середовища та розвитку цифрових сервісів.

У цьому контексті не менш значущою залишається активна суб'єктна позиція самих медичних працівників у процесі професійного вдосконалення, що є необхідною умовою забезпечення функціональної стійкості й якості системи охорони здоров'я. Участь лікаря в освітньому процесі має сприйматися не як формальна вимога, а як елемент відповідального професійного саморозвитку.

Цифровізація, професійне самоврядування та європейські орієнтири розвитку післядипломної медичної освіти

Одним із ключових чинників, що визначають сучасні вектори розвитку післядипломної освіти медиків, є цифровізація навчального середовища. В останні роки використання дистанційних освітніх технологій в українській медичній освіті набуло масового поширення, що було спричинено як пандемією COVID-19, так і повномасштабною війною. Дистанційне навчання дозволяє долати географічні та часові обмеження, відкриваючи доступ до якісних освітніх ресурсів широкому колу лікарів, зокрема тим, хто працює у віддалених населених пунктах або не має можливості брати участь в очних заходах [13, с.200].

Нині в Україні функціонують численні освітні онлайн-платформи, які забезпечують безперервність фахового розвитку. До них належать як академічні (наприклад, платформи НМУ імені О.О. Богомольця, НМАПО імені П.Л. Шупика), так і комерційні ініціативи, такі як Medevent. Ці ресурси пропонують широкий спектр освітніх продуктів: вебінари, відеолекції, інтерактивні курси з автоматизованим зворотним зв'язком. Завдяки цьому лікарі можуть опановувати нові знання у зручний для себе час, не перериваючи основну професійну діяльність.

Наукові дослідження підтверджують, що інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломну освіту сприяє не лише розширенню доступу до знань, а й підвищенню їх релевантності та ефективності. Як зазначають В.В. Кундіна і Ю.О. Сторожчук, застосування цифрових рішень у навчанні лікарів створює умови для персоналізації освітнього процесу, формування індивідуальних траєкторій професійного зростання та оперативного реагування на прогалини в компетенціях [12]. Адаптивні онлайн-курси дозволяють враховувати рівень підготовки слухача, а цифрові бібліотеки клінічних кейсів сприяють концепції "навчання протягом життя", коли лікар має змогу оперативно звертатися до актуалізованих знань під час професійної практики.

Особливого значення дистанційні технології набувають у періоди надзвичайних обставин. Так, під час пандемії COVID-19 вдалося зберегти безперервність навчального процесу завдяки переведенню тренінгів, конференцій і семінарів у формат вебінарів. У нинішніх умовах збройного конфлікту онлайн-навчання стало критично важливим інструментом збереження професій-

ної активності лікарів, багато з яких мають обмежений фізичний доступ до навчальних закладів. Профільні інституції організують тематичні безкоштовні семінари, зокрема з питань військової медицини, тактичної допомоги, кризової психології. Зокрема, Інститут підвищення кваліфікації НФаУ реалізує проєкт "Школа безперервного професійного розвитку", в межах якого створюються дистанційні модулі для провізорів і фармацевтів, адаптовані до умов воєнного часу.

Разом із тим, цифрова трансформація освітнього процесу супроводжується певними ризиками, що потребують управлінського реагування. Тобто, необхідне забезпечення якості контенту онлайн-курсів, їх відповідності державним освітнім стандартам і клінічним протоколам. Важливим завданням є акредитація провайдерів БПР, що функціонують у дистанційному форматі, а також створення механізмів експертизи й контролю навчальних матеріалів. Уряд України задекларував створення окремої уповноваженої інституції з питань безперервного професійного розвитку, яка має здійснювати перевірку освітніх програм і вести єдиний реєстр акредитованих провайдерів [10].

Запровадження такої агенції стане важливим кроком на шляху до уніфікації стандартів якості в системі цифрової післядипломної освіти медичних працівників, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню довіри до освітніх сервісів, зниженню ризиків профанації навчання й забезпеченню відповідності освітнього контенту клінічним вимогам сучасної медичної практики.

Разом із інституційними та технічними аспектами важливим викликом залишається рівень цифрової грамотності самих медичних працівників. Як свідчить практика, лікарі молодшого покоління зазвичай демонструють більшу адаптивність до новітніх форматів навчання та активніше користуються цифровими інструментами. Водночас представники старшого покоління потребують додаткового часу й підтримки для опанування нових технологій. У зв'язку з цим програми безперервного професійного розвитку повинні включати навчальні модулі, спрямовані на розвиток цифрових компетентностей, що, безперечно, виправдано їх включенням до переліку обов'язкових тематичних напрямів БПР.

Більше того, актуальним завданням є формування культури самоосвіти в цифровому середовищі, тобто необхідно навчити медичних фахівців ефективно використовувати онлайн-ресурси доказової медицини, електронні клінічні протоколи, наукові бази даних (PubMed,

Cochrane Library тощо), які перебувають у відкритому доступі, що сприятиме реалізації концепції "освіти впродовж життя", яка є фундаментальною для сучасної моделі професійного розвитку.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що цифрові технології та дистанційне навчання виступають потужним каталізатором модернізації післядипломної медичної освіти в Україні. За результатами досліджень, за умови належного методичного та організаційного забезпечення, дистанційне навчання не лише не поступається очному, але й забезпечує вищий рівень персоналізації, доступності й ефективності засвоєння знань [12]. Крім того, успішне впровадження інновацій потребує інвестицій у розбудову цифрової інфраструктури, підготовку кадрів, стандартизацію змісту освітніх програм та створення єдиної електронної системи обліку БПР, інтегрованої з офіційними реєстрами.

На тлі поступових трансформацій у сфері післядипломної освіти особливої ваги набуває питання розширення повноважень професійного самоврядування у сфері охорони здоров'я. Однією з ключових тенденцій реформування є поступове делегування функцій контролю якості освіти, атестації та допуску до професійної діяльності саморегульованим організаціям медичної спільноти. Як наголошується у працях О. Сокурєнка, професійні асоціації та палати можуть відігравати роль ефективного регулятора, здатного не лише мотивувати лікарів до професійного розвитку, а й забезпечити дотримання етичних стандартів [14, с.190].

У цьому контексті важливою є законодавча ініціатива, реалізована у вигляді законопроекту № 10372 "Про самоврядування у сфері охорони здоров'я", який було прийнято у першому читанні влітку 2024 року. Документ передбачає створення професійних палат лікарів, медсестер, фармацевтів, які мають отримати статус самоврядних організацій із визначеними юридичними повноваженнями [15]. У перспективі саме ці організації зможуть здійснювати функції, які нині перебувають у компетенції МОЗ, зокрема, прийняття рішень про допуск до професії, ведення реєстрів практикуючих фахівців, організація атестації, контроль БПР, сертифікація освітніх програм.

Уже наприкінці 2024 року в межах колегії МОЗ було анонсовано намір трансформувати концепцію атестації у зв'язку з впровадженням професійного самоврядування [15]. Така модель має на меті подолання надмірної центра-

лізації, зниження рівня адміністративного тиску, підвищення прозорості процедур та формування довіри з боку фахової спільноти. Досвід розвинених країн (Німеччина, Нідерланди, США) підтверджує ефективність саме професійно-самоврядної моделі регулювання: лікарські палати або асоціації встановлюють вимоги до безперервної освіти, здійснюють контроль дотримання стандартів практики та реалізують дисциплінарні функції.

В Україні передбачено етапне впровадження системи палат, починаючи зі стоматологів і фармацевтів, а згодом – лікарів інших спеціальностей та середнього медичного персоналу. Даний процес розглядається як довгострокова інституційна зміна, що здатна радикально переорієнтувати систему атестації з адміністративно-бюрократичної на професійно-самоврядну, де пріоритет надається якості, автономії та відповідальності медичної спільноти.

В умовах трансформації системи післядипломної освіти в Україні особливої актуальності набуває створення ефективної моделі БПР медичних працівників, що ґрунтується на якісному змісті освіти, стандартизованих процедурах оцінювання та відповідній інституційній підтримці. Одним із ключових напрямів модернізації у цьому контексті є розвиток національної системи акредитації провайдерів БПР та запровадження механізмів контролю якості освітніх програм.

Постановою Кабінету Міністрів України від серпня 2019 року передбачено створення спеціалізованого органу – агенції з питань безперервного професійного розвитку, яка відповідатиме за встановлення вимог до провайдерів, ведення їх реєстру та нагляд за дотриманням стандартів [10]. Передбачається, що конкуренція серед акредитованих освітніх організацій сприятиме зростанню якості освітніх послуг і доброчесності у сфері підвищення кваліфікації. У разі виявлення порушень (наприклад, формальна видача сертифікатів без фактичного навчання) така агенція зможе виключати провайдерів із реєстру.

У рамках оновленої системи також впроваджено нову модель нарахування балів БПР, що відображена у Додатку 6 до Порядку проведення атестації. Встановлено чіткі кількісні показники відповідно до виду освітньої активності лікаря. Наприклад, за один захід неформальної або інформальної освіти може бути зараховано не більше 50 % річного мінімуму балів (тобто не більше 25 із 50) [9]. Така система сприяє урізно-

манітненню форм навчання та наближенню до європейської кредитно-модульної моделі безперервної медичної освіти. У перспективі передбачено запровадження електронної системи управління БПР, інтегрованої з ліцензійним реєстром медичних працівників, що дозволить відстежувати дотримання освітніх вимог у реальному часі та автоматизувати подання документів на атестацію [10].

Водночас реформування системи БПР неможливе без модернізації післядипломної медичної освіти, яка виступає підґрунтям для подальшого професійного розвитку лікаря. У цьому контексті пріоритетним є впровадження професійних стандартів, що деталізують перелік компетентностей для кожної лікарської спеціальності. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров'я" від 12.02.2025 р. № 4246-IX закріплює поняття "професійна кваліфікація", яка має формуватись на основі відповідних стандартів, погоджених МОЗ України та професійними медичними спільнотами [16], що вимагає оновлення освітніх програм з орієнтацією на практичні навички, доказову медицину та міжнародні рекомендації.

Крім того, вдосконалюється система оцінювання знань і навичок, зокрема Центр тестування МОЗ України вже впровадив Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), а у середньостроковій перспективі планується запровадження стандартизованих тестів під час атестації, що дозволить об'єктивніше оцінити рівень підготовки лікарів. Одночасно оновлюється методична база: провідні інститути післядипломної освіти впроваджують симуляційні технології (роботизовані манекени, VR), залучають молодих викладачів, реалізують міжнародні освітні проекти.

Разом з інституційними та технологічними змінами, важливою передумовою ефективного реформування є наявність доказової бази, що формується у межах сучасних наукових досліджень. Так, у роботах О.П. Волосовця наголошено на тенденції до зменшення державного фінансування та зростання комерціалізації освітніх послуг, що створює ризики нерівного доступу до якісного навчання [6, с.37]. Інші дослідники, В.В. Кундіна та Ю.О. Сторожчук підкреслюють важливість цифрових платформ у контексті кризових ситуацій, зауважуючи на необхідності вирішення технічних та організаційних викликів [12].

Окремий напрям досліджень стосується інституціонального вдосконалення системи БПР через запровадження механізмів професійного самоврядування. Як зауважує О. Сокурєнко, делегування повноважень професійним медичним палатам може підвищити прозорість атестаційних процедур, знизити рівень формалізму й корупції, а також сприяти збереженню кадрів в Україні [14, с.190].

Не менш важливим є міжнародний обмін досвідом, який здійснюється через участь українських фахівців у конференціях, освітніх проєктах, стажуваннях. У контексті євроінтеграції України стратегічним орієнтиром є гармонізація національної системи БПР із моделлю CME (Continuous Medical Education), що передбачає регулярне оновлення ліцензії лікаря, акредитацію освітніх заходів і централізований облік балів.

Отже, сучасна стратегія розвитку післядипломної освіти медичних працівників в Україні спирається на багатовекторну модернізацію, тобто інституційні реформи (створення агенцій і палат), цифрову трансформацію (впровадження електронних платформ і симуляцій), оновлення змісту освіти (на основі професійних стандартів), наукове підґрунтя та інтеграцію з європейським освітнім простором. Успішність реалізації цієї стратегії залежить від злагодженої взаємодії держави, професійної спільноти, освітніх установ та самих медичних працівників, які мають усвідомлювати безперервне навчання як основу професійної ідентичності та гарантію якості надання медичної допомоги.

Висновки

1. Реформування системи атестації та безперервного професійного розвитку лікарів в Україні є закономірною відповіддю на сучасні професійні та соціальні виклики, зумовлені технологічним прогресом, підвищенням вимог до якості медичної допомоги та курсом на інтегра-

цію у міжнародний медичний простір. Перехід від епізодичного підвищення кваліфікації до моделі безперервного професійного розвитку, закріплений у нормативно-правовій базі, формує нову парадигму професійної підготовки, що передбачає регулярне навчання, персональну відповідальність медичного працівника та уніфіковані механізми оцінювання компетентності (електронне портфоліо, накопичення балів БПР, 5-річна атестація та єдиний сертифікат кваліфікації).

2. Водночас виявлені бар'єри, зокрема недостатнє фінансування, нерівний доступ до освітніх ресурсів, обмежені стимули та інфраструктурні виклики цифровізації, а також наслідки воєнного стану істотно ускладнюють реалізацію реформи. Їх подолання потребує комплексного підходу: розвитку електронної системи моніторингу БПР, удосконалення механізмів фінансування, посилення мотиваційних інструментів, модернізації змісту професійної підготовки та впровадження інституційних механізмів професійного самоврядування.

3. У перспективі оцінювання ефективності впроваджених змін, аналіз впливу моделі БПР на якість медичної допомоги та адаптація міжнародних практик стануть ключовими напрямками наукових досліджень. Безперервний професійний розвиток повинен стати усталеною складовою професійної культури українського лікаря та інструментом підвищення конкурентоспроможності національної системи охорони здоров'я.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-n#Text> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Оніщенко Т. Є., Рябоконе Ю. Ю., Савельєв В. Г., Рябоконе О. В., Фурик О. О., Оніщенко В. Ф. Принципи організації підвищення кваліфікації лікарів та провізорів з використанням дистанційних технологій. *Управління якістю освіти: стандартизація та інноваційність*. 2018. № 6. Кн. 2. Т. 1 (79). С. 102–111.
3. Мінцер О. П., Потяженко М. М., Бумблїте І. А., Невоїт Г. В., Бахановас П. О. Дистанційна освіта на післядипломному етапі навчання лікарів: проблемні питання та їх вирішення на сучасному етапі. *Медична інформатика та інженерія*. 2022. № 4. С. 21–24.
4. Волосовець О. П., Уліщенко В. В., Каруліна Ю. В., Ємець О. В., Волосовець Т. М., Кривоустов С. П., Кузьменко А. Я., Дікова І. Г., Грищенко Н. В., Хоменко В. Є., Дзюба О. Л., Ковальчук О. Л., Салтанова С. Д. Проблемні питання запровадження якісного безперервного професійного розвит-

- ку лікарів. *Медична освіта*. 2022. № 1. С. 74–80.
5. Гукова-Кушнір Г. Є. Оцінка кваліфікації лікарів. *Democratic Governance*. 2023. Вип. 1(31). С. 189–211.
 6. Волосовець А. О. Сучасні виклики післядипломної медичної освіти. *Українські медичні вісті*. 2023. Т. 15. № 3–4. С. 9–12.
 7. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-n#Text> (дата звернення: 16.11.2025).
 8. Про затвердження Порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я та внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України: Наказ МОЗ від 16.04.2025 № 650. <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-16-04-2025-650-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-atestaciyi-pracivnikov-sferi-ohoroni-zdorov-ya-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-ohoroni-zdorov-ya-ukrayini> (дата звернення: 16.11.2025).
 9. Нові правила БПР з 1 липня 2025: що важливо знати медикам: аналітична стаття. *Medevent Academy*. 2025. <https://medevent.academy/novi-pravyla-bpr-z-1-lypnia-2025-shho-vazhlyvo-znaty-medykam/#> (дата звернення: 16.11.2025).
 10. Гроші на професійний розвиток підуть за лікарями: уряд ухвалив зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку. Київ, 2019. https://ibuhgalter.net/news/5202#google_vignette (дата звернення: 16.11.2025).
 11. Юхименко Ю., Сивірко́вський І. Яке майбутнє безперервного професійного розвитку лікарів України у світлі другого етапу медичної реформи? 2020 р. <https://www.apteka.ua/article/536753#> (дата звернення: 16.11.2025).
 12. Кундіна В. В., Сторожчук Ю. О. Інформаційні технології в навчанні лікарів післядипломної освіти в умовах кризових ситуацій. *ІКТ в освіті*. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14507015>
 13. Максименко А. Дистанційні технології в системі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Актуальні проблеми сучасної медицини: *Вісник УМСА*. 2021. Вип. 21 (2). С. 199–202.
 14. Сокурєнко О. Інституційні виклики та шляхи модернізації системи охорони здоров'я України в умовах війни. *Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління*. 2025. Вип. 2 (78). С. 187–193.
 15. Устінов О. В. Відновлення атестації лікарів відкладено до завершення воєнного стану. *Організація охорони здоров'я*. 2024. <https://umj.com.ua/uk/novyna-261802-vidnovlennya-atestatsiyi-likariv-vidkladeno-do-zavershennya-voennogo-stanu> (дата звернення: 16.11.2025).
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров'я: Закон України від 12.02.2025 № 4246-ІХ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4246-20#Text> (дата звернення: 16.11.2025).

REFERENCES

1. *Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku pratsivnykiv sfery okhorony zdorovia* [On approval of the Regulation on the system of continuous professional development of healthcare workers]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (14.07.2021 No. 725). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-n#Text> (in Ukr.).
2. Onishchenko, T. Ye., Riabokon, Yu. Yu., Saveliev, V. H., Riabokon, O. V., Furyk, O. O., & Onyshchenko, V. F. (2018). Pryntsyry orhanizatsii pidvyshchennia kvalifikatsii likariv ta provizoriv z vykorystanniam dystantsiinykh tekhnolohii [Principles of organizing advanced training of physicians and pharmacists using distance technologies]. *Upravlinnia yakistiu osvity: standartyzatsiia ta innovatsiivist*, 6, Book 2, Vol. 1(79), 102–111 (in Ukr.).
3. Mintser, O. P., Potiiazhenko, M. M., Bumblite, I. A., Nevoit, H. V., & Bakhanovas, P. O. (2022). Dystantsiina osvita na pislidyplomnomu etapi navchannia likariv: problemni pytannia ta yikh vyryshennia na suchasnomu etapi [Distance education at the postgraduate stage of physicians' training: problematic issues and their solutions at the current stage]. *Medychna informatyka ta inzheneriia*, (4), 21–24 (in Ukr.).
4. Volosovets, O. P., Ulishchenko, V. V., Karulina, Yu. V., Yemets, O. V., Volosovets, T. M., Kryvopustov, S. P., Kuzmenko, A. Ya., Dikova, I. H., Hryshchenko, N. V., Khomenko, V. Ye., Dziuba, O. L., Kovalchuk, O. L., & Saltanova, S. D. (2022). Problemni pytannia zaprovadzhennia yakisnoho bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv [Problematic issues of implementing high-quality continuous professional development of physicians]. *Medychna osvita*, (1), 74–80 (in Ukr.).
5. Hukova Kushnir, H. Ye. (2023). Otsinka kvalifikatsii likariv [Assessment of physicians' qualifications]. *Democratic Governance*, 1(31), 189–211 (in Ukr.).

6. Volosovets, A. O. (2023). Suchasni vyklyky pislidyplomnoi medychnoi osvity [Current challenges of postgraduate medical education]. *Ukrainski medychni visti*, 15(3–4), 9–12 (in Ukr.).
7. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnogo profesiinoho rozvytku pratsivnykiv sfery okhorony zdorovia [On approval of the Regulation on the system of continuous professional development of healthcare workers]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (14.07.2021 No. 725). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-n#Text> (in Ukr.).
8. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia atestatsii pratsivnykiv sfery okhorony zdorovia ta vnesennia zmin do deiakyykh nakaziv Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy [On approval of the Procedure for certification of healthcare workers and amendments to certain orders of the Ministry of Health of Ukraine]: Nakaz MOZ Ukrainy (16.04.2025 No. 650). <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-16-04-2025-650-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-atestatsiyi-pracivnikiv-sferi-okhoroni-zdorov-ya-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-okhoroni-zdorov-ya-ukrayini> (in Ukr.).
9. Novi pravyla BPR z 1 lypnia 2025: shcho vazhlyvo znaty medykam: analitychna stattia [New CPD rules from July 1, 2025: what medical professionals should know: analytical article]. *Medevent Academy*. <https://medevent.academy/novi-pravyla-bpr-z-1-lypnia-2025-shho-vazhlyvo-znaty-medykam/#> (in Ukr.).
10. Hroshi na profesiyni rozvytok pidit za likariamy: uriad ukhvalyv zminy do Polozhennia pro systemu bezperervnogo profesiinoho rozvytku [Funds for professional development will follow physicians: the government approved amendments to the Regulation on the CPD system]. Kyiv. https://ibuhgalter.net/news/5202#google_vignette (in Ukr.).
11. Yukhymenko, Yu., & Syvirkovskiy, I. (2020). Yake maibutnie bezperervnogo profesiinoho rozvytku likariv Ukrainy u svitli drugoho etapu medychnoi reformy? [What is the future of continuous professional development of Ukrainian physicians in light of the second stage of medical reform?]. <https://www.apteka.ua/article/536753#> (in Ukr.).
12. Kundina, V. V., & Storozhchuk, Yu. O. (2024). Informatsiini tekhnologii v navchanni likariv pislidyplomnoi osvity v umovakh kryzovykh sytuatsii [Information technologies in postgraduate medical training under crisis conditions]. *IKT v osviti*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14507015> (in Ukr.).
13. Maksymenko, A. (2021). Dystantsiini tekhnologii v systemi pislidyplomnoi osvity likariv-stomatolohiv [Distance technologies in the system of postgraduate education of dentists]. *Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk UMSA*, 21(2), 199–202 (in Ukr.).
14. Sokurenko, O. (2025). Instytutsiini vyklyky ta shliakhy modernizatsii systemy okhorony zdorovia Ukrainy v umovakh viiny [Institutional challenges and ways to modernize the healthcare system of Ukraine in wartime]. *Naukovi pratsi MAUP. Politychni nauky ta publichne upravlinnia*, 2(78), 187–193 (in Ukr.).
15. Ustinov, O. V. (2024). Vidnovlennia atestatsii likariv vidkladeno do zavershennia voiennoho stanu [Resumption of physicians' certification postponed until the end of martial law]. *Orhanizatsiia okhorony zdorovia*. <https://umj.com.ua/uk/novyna-261802-vidnovlennya-atestatsiyi-likariv-vidkladeno-do-zavershennya-voyennogo-stanu> (in Ukr.).
16. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidhotovky, bezperervnogo profesiinoho rozvytku ta profesiinoy diialnosti za profesiinamy u sfery okhorony zdorovia [On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning training, continuous professional development and professional activity in healthcare professions]: Zakon Ukrainy (12.02.2025 No. 4246-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4246-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 156–166 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347780

http://forumprava.pp.ua/files/156-166-2025-4-FP-Vyshnovetska.Kmetyk_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_20.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 16.11.2025

Accepted: 05.12.2025

Available online: 09.12.2025

Cite as:

 Вишновецька, С. В., Кметик, Х. В. (2025). Атестація та підвищення кваліфікації лікарів: сучасні тенденції та бар'єри правового регулювання. *Форум Права*, 84(4), 156-166.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17347780>

 Vyshnovetska, S. V., & Kmetyk, Kh. V. (2025). Atestatsiya ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi likariv: suchasni tendentsiyi ta baryery pravovoho rehulyuvannya [Certification and Professional Development of Doctors: Nowadays Trends and Barriers of Legal Regulation]. *Forum Prava*, 84(4), 156–166. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347780>

УДК 336.2:351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347787>

О.С. ШЕВЧИК,

доцент кафедри цивільного, господарського і фінансового права
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Полтава,
Україна; e-mail: a.s.shevchik@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1792-4368>

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

O.S. SHEVCHUK,

Associate Professor, Department of Civil, Economic and Financial Law, Poltava Law Institute,
Yaroslav the Wise National Law University, Candidate of Law, Associate Professor, Poltava,
Ukraine; e-mail: a.s.shevchik@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1792-4368>

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TAX CONTROL IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Функціонування систем податкового контролю, особливо в умовах воєнного стану, породжує суттєві правові та інституційні виклики. В Україні необхідність забезпечення стабільних бюджетних надходжень у період війни має узгоджуватися зі збереженням економічної активності та захистом прав платників податків. Водночас сучасні процеси європейської інтеграції зумовлюють потребу гармонізації національних механізмів податкового адміністрування з міжнародними та європейськими стандартами. Зазначені обставини вимагають переосмислення традиційних підходів до податкового контролю та розроблення збалансованих правових рішень, здатних адекватно реагувати на кризові умови. **Метою** статті є виявлення ключових тенденцій розвитку податкового контролю в Україні та визначення основних напрямів його трансформації в умовах воєнного стану та європейської інтеграції. Особливу увагу приділено правовим наслідкам упровадження ризик-орієнтованих і цифрових підходів до податкового контролю, а також викликам, пов'язаним із захистом прав платників податків у дедалі більш автоматизованому регуляторному середовищі. **Методи.** Дослідження ґрунтується на поєднанні формально-юридичного аналізу, системного дослідження податкового регулювання та порівняльно-правового методу. У роботі використано аналіз національного податкового законодавства, доктринальних джерел, а також окремих міжнародних практик і рекомендацій у сфері податкової політики, зокрема напрацьованих у межах діяльності міжнародних фінансово-економічних організацій. **Результати.** Установлено, що традиційна модель податкового контролю, орієнтована переважно на проведення перевірок і виявлення порушень постфактум, поступово трансформується в аналітичну модель, спрямовану на оцінювання податкових ризиків і запобігання недотриманню податкового законодавства. Водночас така трансформація породжує низку правових проблем, зокрема щодо прозорості критеріїв ризик-орієнтованого відбору, меж дискреційних повноважень податкових органів і наявності ефективних процесуальних засобів захисту прав платників податків, на яких впливають автоматизовані або засновані на обробці даних рішення. Визначено, що в умовах воєнного стану податковий контроль в Україні здійснюється за моделлю вибіркового мораторію на перевірки з істотними винятками, що відображає прагнення зменшити надмірний адміністративний тиск на бізнес і водночас зберегти спроможність держави реагувати на високоризикові напрями оподаткування. **Висновки.** Обґрунтовано, що подальша модернізація податкового контролю в Україні має базуватися на принципах пропорційності, правової визначеності та збалансованої взаємодії публічних фіскальних інтересів і приватних прав. Ефективність реформ податкового контролю в кризових умовах залежить не лише від розширення аналітичних і цифрових інструментів, а й від посилення процесуальних гарантій та формування довіри між податковими органами і платниками податків відповідно до європейських правових стандартів.

Ключові слова: податковий контроль; податок; податковий обов'язок; податкова система; податкові ризики; ризик-орієнтований підхід; цифровізація

Problem statement. The functioning of tax control systems, especially in martial law, creates significant legal and institutional challenges. In Ukraine, the need to ensure stable budget revenues during wartime must be reconciled with the preservation of economic activity and the protection of taxpayers' rights. At the same time, the current processes of European integration require the harmonization of national tax administration mechanisms with international and European standards. These circumstances necessitate a reassessment of traditional approaches to tax control and require the development of balanced legal solutions capable of responding to crisis conditions. **Purpose.** The purpose of this article is to identify key trends in the development of tax control in Ukraine and to identify the main directions of its transformation in the context of martial law and European integration. Particular attention is paid to the legal consequences of the implementation of risk-based and digital approaches to tax control, as well as the challenges associated with the protection of taxpayers' rights in an increasingly automated regulatory environment. **Methods.** The study is based on a combination of formal legal analysis, systematic research on tax regulation and comparative legal methods. The study draws on the analysis of national tax legislation, doctrinal sources and selected international practices and policy recommendations, including those developed within the framework of international financial and economic organizations. **Results.** The study demonstrates that the traditional audit-oriented model of tax control, mainly focused on on-site inspections and ex post detection of violations, is gradually being replaced by analytical mechanisms aimed at assessing tax risks and preventing non-compliance with tax legislation. However, this transformation raises a number of legal challenges, including the transparency of risk selection criteria, the limits of tax authorities' discretionary powers and the availability of effective procedural remedies for taxpayers affected by automated or data-driven decisions. It is established that during martial law, tax control in Ukraine operates under a selective moratorium on inspections combined with significant exceptions, which reflects an attempt to reduce excessive administrative pressure on business while maintaining the state's ability to respond to high-risk areas of taxation. **Conclusions.** The article concludes that further modernization of tax control in Ukraine should be based on the principles of proportionality, legal certainty, and a balanced interaction between public fiscal interests and private rights. The effectiveness of tax control reforms in crisis conditions depends not only on the expansion of analytical and digital tools, but also on the strengthening of procedural guarantees and the development of trust between tax authorities and taxpayers in accordance with European legal standards.

Keywords: tax control; tax; tax liability; tax system; tax risks; risk-based approach; digitalization

Постановка проблеми

Податковий контроль є одним із головних інститутів податкового права, що забезпечує реальне виконання податкового обов'язку, стабільність бюджетних надходжень та функціонування податкової системи загалом. У сучасних умовах він перестає сприйматися виключно як інструмент фіскального примусу й дедалі більше розглядається як механізм балансування публічних інтересів держави та приватних інтересів платників податків. Така трансформація зумовлена змінами соціально-економічних умов, розвитком цифрових технологій, переходом до ризик-орієнтованих моделей адміністрування, а також зростанням ролі принципів правової визначеності, пропорційності та довіри у податкових правовідносинах.

У процесі модернізації податкового контролю відбувається відхід від традиційної перевіркової моделі, орієнтованої на суцільні або формалізовані контрольні заходи, на користь аналітичних і превентивних підходів, заснованих на оцінці податкових ризиків та використанні автоматизованих інформаційних систем. З одного боку, такі підходи здатні підвищити ефективність контролю та зменшити адміністративний тиск на сумлінних платників, з іншого – вони по-

роджують низку проблем правового характеру, пов'язаних із прозорістю критеріїв ризику, межами дискреційних повноважень контролюючих органів, процесуальними гарантіями платників податків і захистом податкової інформації.

Додаткового загострення зазначені проблеми набувають у періоди дії особливих правових режимів, зокрема в умовах воєнного стану, коли податковий контроль має одночасно забезпечувати фіскальну спроможність держави та не перешкоджати збереженню економічної активності. За таких обставин особливо актуальним стає питання адаптації форм і методів податкового контролю до надзвичайних правових режимів без порушення засад справедливості, правової визначеності та балансу публічних і приватних інтересів.

У зв'язку з цим виникає потреба в комплексному науковому аналізі сучасних тенденцій розвитку податкового контролю в Україні, уточненні його теоретико-правових засад та оцінці ефективності новітніх інструментів контролю з урахуванням як звичайних умов функціонування податкової системи, так і особливостей її дії у кризових ситуаціях. Відповідно, розкриття сучасних тенденцій розвитку податкового контролю потребує звернення до його теоретико-

правових засад і доктринальних підходів до ролі контролю в податковій системі.

Стосовно проблематики дослідження слід звернути увагу на узагальнений науковий доробок вітчизняних вчених, який корелює з сучасним дискурсом реформування податкового контролю в Україні, та серед яких, наприклад, В.В. Красько із дослідженням еволюції податкового контролю як складової податкового адміністрування, зокрема аналіз правових форм і методів здійснення контрольних повноважень податкових органів, проблем співвідношення фіскальної ефективності та дотримання прав платників податків, а також впливу цифровізації та ризик-орієнтованих підходів на зміну контрольної парадигми. В.П. Омелян обґрунтував організаційно-правові засади функціонування системи податкового контролю, приділив увагу інституційним трансформаціям податкових органів, удосконаленню процедур перевірок і механізмів адміністративного оскарження, а також питанням адаптації національного податкового контролю до європейських стандартів публічного управління; Ю.М. Павлютін – виконав аналіз податкового контролю крізь призму забезпечення законності у сфері публічних фінансів, зокрема дослідження процесуальних гарантій платників податків, меж дискреційних повноважень контролюючих органів, правових наслідків застосування автоматизованих інформаційних систем і ризик-аналізу в контрольній діяльності.

Разом із тим, це актуалізує необхідність комплексного осмислення сучасних тенденцій розвитку податкового контролю та визначення векторів його подальшої еволюції, що й зумовлює мету статті – виявлення ключових тенденцій розвитку податкового контролю в Україні та визначення основних напрямів його трансформації в умовах воєнного стану та європейської інтеграції. *Новизна* статті полягає в комплексному поєднанні правового аналізу податкового контролю з умовами воєнного стану та євроінтеграційними процесами, а також у обґрунтуванні трансформації податкового контролю від інспекційної моделі до ризик-орієнтованої та цифрової з урахуванням стандартів захисту прав платників податків. Її завдання полягають у комплексному аналізі теоретико-правових засад податкового контролю в сучасних умовах, дослідженні особливостей здійснення податкового контролю в Україні в період воєнного стану, обґрунтуванні трансформації форм і методів податкового контролю від переважно перевіркової моделі до ризик-орієнтованої та аналітичного

підходу, оцінці ролі цифровізації та автоматизованих рішень у податковому адмініструванні, визначенні процесуальних гарантій захисту прав платників податків, а також формулюванні напрямів удосконалення податкового контролю в Україні з урахуванням європейських стандартів і кризових умов розвитку.

Теоретико-правові засади податкового контролю в сучасних умовах

Податкова система будь-якої держави не може ефективно функціонувати без дієвого податкового контролю, адже саме за його допомоги забезпечується реальне виконання податкового обов'язку та наповнення державного бюджету. Водночас податковий контроль не є статичним явищем: його зміст, форми та методи безпосередньо залежать від соціально-економічних умов, рівня цифровізації публічного управління, податкової політики держави та стану правової культури платників податків.

Відповідно до п.3.3 ст.3 Податкового кодексу України контроль за порядком адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства покладено на контролюючі органи, визначені виключно податковим законодавством, законодавством про збір та ведення обліку єдиного внеску [1].

В Україні проблема розвитку податкового контролю набула особливої актуальності в останні роки. З одного боку, держава об'єктивно зацікавлена у посиленні контрольних механізмів з огляду на потреби бюджету, воєнний стан, необхідність протидії ухиленню від оподаткування та тіньовим фінансовим потокам. З іншого боку, надмірний або формалізований контроль створює ризики порушення прав платників податків, знижує рівень добровільного виконання податкового обов'язку та негативно впливає на розвиток підприємницької діяльності. Зміна соціально-економічних умов та цифровізація публічного управління зумовлюють перегляд традиційних підходів до здійснення податкового контролю. Саме тому питання не зводиться до інтенсивності перевірок, а важливим є вибір моделі контролю та критеріїв втручання.

Аналіз сучасних зарубіжних досліджень дає підстави стверджувати, що податковий контроль розглядається не лише як спосіб виявлення порушень, а й як чинник, що впливає на добровільне дотримання податкового законодавства платниками податків. Особлива увага приділяється психологічним та поведінковим аспек-

там прийняття податкових рішень, зокрема податковій моралі, сприйняттю справедливості податкової системи та довірі до податкових органів, які у сукупності зумовлюють рівень податкової дисципліни платників податків [2].

Як слушно зазначає В.В. Красько, податкова система держави не зводиться виключно до інструмента наповнення бюджету, перерозподілу доходів та забезпечення виконання базових функцій держави. Вона функціонує як стійкий і багатофункціональний механізм, покликаний підтримувати належний рівень стабільності національної економіки, зокрема в умовах воєнного стану. У цьому контексті податкова система повинна функціонувати не лише в інтересах соціально-економічного розвитку держави та добробуту її громадян, а й забезпечувати фінансування потреб обороноздатності та військового фронту. Водночас реалізація зазначених завдань має здійснюватися без завдання шкоди економічній системі загалом, що зумовлює необхідність ефективного податкового контролю як важливого інструменту збалансування фіскальних та економічних інтересів держави [3, с.164]. Отже, в умовах воєнного стану податковий контроль набуває додаткового виміру, а саме він має одночасно забезпечувати бюджетну стійкість та не руйнувати економічну активність платників податків.

Зазначені загальнотеоретичні підходи набувають особливої практичної значущості в умовах дії особливих правових режимів, коли підвищується чутливість економіки до надмірного контрольного втручання.

Податковий контроль в Україні в умовах воєнного стану

На нашу думку, в умовах воєнного стану особливої уваги набуває саме податковий контроль як інструмент не лише фіскального впливу, а й забезпечення стабільності функціонування податкової системи загалом. Ефективний податковий контроль у таких умовах має виконувати подвійну роль: з одного боку – гарантувати повноту та своєчасність надходжень до бюджету для фінансування оборонних потреб держави, з іншого – забезпечувати передбачуваність, пропорційність та правову визначеність втручання у діяльність платників податків. Відтак трансформація податкового контролю повинна здійснюватися з урахуванням не лише фіскальних інтересів держави, а й необхідності збереження економічної активності та довіри платників податків в умовах дії особливого пра-

вового режиму.

Подібний підхід простежується й у рекомендаціях Міжнародного валютного фонду, у яких наголошується на необхідності адаптації податкового контролю в умовах криз із збереженням фіскальної спроможності держави та мінімізацією негативного впливу на економічну активність платників податків [4].

Як підкреслює В.В. Красько, в умовах воєнного стану та посилення євроінтеграційних процесів ефективність податкової системи значною мірою залежить від поєднання фіскальної стійкості з підтримкою підприємництва. Йдеться, зокрема, про необхідність мінімізації надмірної бюрократії та спрощення процедур підтвердження статусу постраждалого бізнесу, розвиток доступних програм податкових стимулів для започаткування власної справи й створення робочих місць, а також удосконалення податкового адміністрування та впровадження стратегічних рішень з метою зниження корупційних ризиків та тінізації економіки [3, с.165].

У науковій літературі обґрунтовується, що воєнний стан зумовив перегляд підходів до податкового контролю, насамперед у частині забезпечення прав та інтересів платників податків, які об'єктивно не здатні своєчасно виконувати податкові зобов'язання. Зокрема, акцентується увага на запровадженні механізмів відстрочення подання звітності й сплати окремих податків, а також на звільненні від фінансової відповідальності за умови подальшого виконання обов'язку у визначені строки після припинення воєнного стану. Такі пільгові режими супроводжуються нормативним визначенням критеріїв можливості/неможливості виконання податкових обов'язків, що має забезпечувати передбачуваність правозастосування [5, с.64-65]. На підтвердження вищезазначеного на законодавчому рівні прийнято ряд змін до нормативно-правових актів, які визначають певні пільги та вносять роз'яснення з питань податкового контролю під час дії воєнного стану [6].

Трансформація форм і методів податкового контролю: від перевірок до аналізу ризиків

Традиційна модель податкового контролю, орієнтована переважно на виїзні перевірки та фіксацію вже вчинених порушень, дедалі менше відповідає сучасним умовам. Вона є ресурсомісткою, конфліктною та не завжди ефективною з точки зору превенції податкових правопорушень. У відповідь на вищезазначені виклики в Україні поступово впроваджуються нові підходи

до здійснення податкового контролю, зокрема ризик-орієнтована модель, цифрові інструменти аналізу податкової інформації, а також електронні форми взаємодії між контролюючими органами та платниками податків.

Аналогічні підходи до організації податкового контролю простежуються й у практиці країн учасниць міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [7], де контрольні заходи дедалі більше ґрунтуються на аналітичній оцінці податкових ризиків та розвитку добровільного дотримання податкового законодавства [8].

Як показує аналіз податкового регулювання у період воєнного стану, мораторій на проведення податкових перевірок не має абсолютного характеру й передбачає низку суттєвих виключень. До них, зокрема, належать камеральні перевірки у випадках заявлення бюджетного відшкодування, документальні позапланові перевірки за ініціативою платника або у процедурах припинення/реорганізації, а також фактичні перевірки. Така конструкція вказує, що законодавець прагне одночасно зменшити тиск на бізнес та зберегти можливості держави реагувати на найбільш ризикові напрями адміністрування податків [5, с.65].

Разом із тим, трансформація податкового контролю породжує низку проблем правового характеру. Йдеться, зокрема, про визначеність критеріїв ризику, межі дискреційних повноважень контролюючих органів, гарантії захисту прав платників податків у процесі цифрового та автоматизованого контролю, а також забезпечення балансу між публічним інтересом держави та приватним інтересом суб'єктів господарювання. Недостатня наукова розробленість зазначених питань ускладнює формування послідовної та передбачуваної практики податкового адміністрування.

У зв'язку з цим актуальним є комплексний науковий аналіз сучасних тенденцій розвитку податкового контролю в Україні, їх впливу на реалізацію податкового обов'язку та функціонування податкової системи загалом. Такий аналіз дозволяє не лише виявити основні напрями трансформації податкового контролю, а й окреслити проблемні аспекти правового регулювання та практики його застосування, що потребують подальшого вдосконалення. Логічним продовженням ризик-орієнтованого підходу є цифровізація контролю, адже аналітичні моделі потребують якісних даних та автоматизованої обробки.

Цифровізація податкового контролю та автоматизовані рішення

У сучасній науковій літературі питання цифровізації податкового контролю розглядається як окремий напрям досліджень, що має як організаційно-технічний, так і правовий вимір. Наприклад, у роботі В.П. Омелян, висвітлено перспективи цифровізації податкового адміністрування та запропоновано модель залучення платників податків до електронних процедур, що сприяють більш точному виявленню ризикових операцій та автоматичному аналізу даних. Такий підхід, на думку автора, має потенціал знизити адміністративне навантаження на платників і підвищити ефективність контролю, але водночас поставити нові вимоги до правового захисту інформації й гарантій щодо доступу до даних, що автоматично обробляються. Зазначені напрацювання відображають сучасну тенденцію – трансформацію податкового контролю під впливом цифрових технологій, що стає одним із найбільш актуальних напрямів наукового обговорення та дискусій [9].

Попри активне впровадження цифрових інструментів у діяльність податкових органів, тривалий час політика цифровізації податкового адміністрування в Україні формувалася переважно фрагментарно – на основі окремих програмних і стратегічних актів, які охоплювали пріоритетні напрями розвитку, але не завжди забезпечували цілісність і спадковість цифрових перетворень. У цьому контексті важливе значення мав Стратегічний план розвитку Державної податкової служби України на 2022–2024 рр., у якому, зокрема, акцентовано на подальшому вдосконаленні та автоматизації внутрішніх процесів, а також на розвитку надійної й захищеної ІТ-інфраструктури як технологічної основи змін [10].

Водночас на кінець 2024 року було інституційно аналізовано перехід до більш довгострокового планування цифрових трансформацій: затверджено План цифрового розвитку Державної податкової служби України до 2030 року, введений у дію наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2024 р. № 660, що дозволяє розглядати цифровізацію податкового адміністрування не лише як сукупність окремих ініціатив, а як узгоджену траєкторію модернізації на середньострокову перспективу [11].

У межах зазначеної стратегії також передбачено формування позитивного іміджу податкових органів як сучасної та інституційно спроможної служби європейського зразка, діяльність

якої ґрунтується на довірі з боку суспільства та платників податків. Досягнення зазначеної мети пов'язується з розвитком зручних і доступних електронних сервісів, а також із запровадженням ефективних механізмів комунікації та зворотного зв'язку з платниками. Водночас важливим напрямом цифрової трансформації визначається створення чітко структурованого механізму автоматизованого міжнародного обміну податковою інформацією, який розглядається як дієвий інструмент підвищення прозорості оподаткування та протидії ухиленню від сплати податків [12].

Із зазначених питань доцільно звернутися до досвіду іноземних країн, у яких податковий контроль розвивається з урахуванням ризик-орієнтованих і цифрових підходів. Так, у Сполучених Штатах Америки (далі – США) податковий контроль здійснюється Internal Revenue Service (IRS) – федеральним органом у складі Міністерства фінансів США, діяльність якого поєднує контрольні та сервісні функції. Модель податкового контролю в США ґрунтується на ризик-орієнтованому підході, що передбачає вибіркоче застосування контрольних заходів на підставі аналітичної оцінки податкових ризиків, а не суцільне охоплення перевітками всіх платників податків [13].

Важливою особливістю американської системи є широке використання автоматизованих інструментів аналізу податкової інформації, які дозволяють виявляти потенційні порушення ще на етапі обробки податкових декларацій. При цьому значна частина контрольних процедур здійснюється без безпосереднього втручання в діяльність платника, що мінімізує адміністративний тиск і водночас забезпечує належний рівень податкової дисципліни.

Окрему увагу в системі податкового контролю США приділено гарантіям захисту прав платників податків. З цією метою в межах IRS функціонує окремий підрозділ для адміністративного врегулювання спорів, який забезпечує неупереджений перегляд результатів податкових перевірок до звернення платника до суду. Такий механізм сприяє зменшенню конфліктності податкових правовідносин і формуванню довіри до податкових органів.

У США податковий контроль ґрунтується на поєднанні автоматизованого аналізу податкової інформації та вибіркового аудиту, що дозволяє мінімізувати адміністративний тиск і зосередити контрольні ресурси на найбільш ризикових напрямках [14].

Досвід США підтверджує, що ефективність податкового контролю досягається не шляхом посилення каральних заходів, а через поєднання аналітичних, цифрових та процесуально гарантованих механізмів, орієнтованих на забезпечення добровільного виконання податкового обов'язку та стабільність податкової системи загалом.

На нашу думку, досвід Сполучених Штатів є показовим для вдосконалення податкового контролю в Україні, зокрема в частині розвитку ризик-орієнтованих та цифрових інструментів контролю за одночасного посилення процесуальних гарантій захисту прав платників податків. Адаптація таких підходів дозволила б знизити конфліктність податкових правовідносин і підвищити ефективність контролю без надмірного втручання у господарську діяльність платників, що є особливо важливим в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. Водночас активне впровадження цифрових інструментів податкового контролю неминуче актуалізує питання забезпечення належних гарантій прав платників податків.

Гарантії прав платників податків у процесі здійснення податкового контролю

Здійснення податкового контролю, особливо в умовах цифровізації та розширення автоматизованих процедур, потребує належного забезпечення гарантій прав платників податків. Йдеться не лише про формальне закріплення прав і обов'язків сторін податкових правовідносин, а й про реальну можливість платника передбачати наслідки контрольних заходів та ефективно захищати свої інтереси.

Водночас у доктрині слушно підкреслюється, що окремі зміни у податковому законодавстві, пов'язані зі спрощенням контрольних процедур та модифікацією перебігу строків як для платників податків, так і для контролюючих органів, не можуть розглядатися як остаточна модель регулювання. Вони потребують перегляду на законодавчому рівні з метою усунення потенційних колізій, забезпечення правової визначеності та запобігання нерівномірній практиці застосування контрольних механізмів [5, с.73-74].

Важливими гарантіями у сфері податкового контролю, на нашу думку, слід вважати принципи правової визначеності, пропорційності та добросовісності діяльності контролюючих органів. Особливого значення вони набувають у процесі застосування ризик-орієнтованих та цифрових інструментів контролю, коли рішення про втру-

чання у діяльність платника нерідко ґрунтується на результатах автоматизованого аналізу даних. За таких умов відсутність прозорості критеріїв ризику та обмежені можливості їх оскарження можуть призводити до необґрунтованого втручання у господарську діяльність.

В.В. Красько обґрунтовує, що сучасна податкова система у воєнний період є переважною та не завжди здатною оперативної й гнучко реагувати на зміни, з якими стикаються платники податків. У зв'язку з цим авторка наголошує на доцільності переходу від агресивно-каральних підходів до більш лояльних, однак результативних механізмів, які сприятимуть відновленню підприємницької активності, зміцненню економічної стабільності та формуванню конструктивних відносин між державою і бізнесом. Така орієнтація є важливою також у контексті євроінтеграції, оскільки економічна стійкість розглядається як одна з передумов ефективного партнерства з ЄС [3, с.165-166].

Крім того, цифровізація податкового контролю актуалізує питання захисту інформації та персональних даних платників податків, а також доступу до результатів автоматизованої обробки податкової інформації. Забезпечення належних процесуальних гарантій у цій сфері є необхідною умовою збереження та підвищення довіри платників податків до податкових органів та ефективності податкового адміністрування загалом.

Узагальнення наведених теоретичних положень та практичних прикладів дозволяє окреслити важливі напрями подальшого вдосконалення податкового контролю в Україні.

Напрями вдосконалення податкового контролю в Україні

Аналіз сучасних тенденцій розвитку податкового контролю в Україні вказує на необхідність його подальшого вдосконалення з урахуванням як фіскальних потреб держави, так і прав та законних інтересів платників податків. Одним із пріоритетних напрямів такого вдосконалення є підвищення прозорості ризик-орієнтованих механізмів контролю, зокрема шляхом нормативного закріплення загальних критеріїв ризику та процедур їх застосування.

У висновках В.В. Красько запропоновано комплекс практичних орієнтирів для підвищення спроможності податкової системи в умовах воєнного стану, а саме: забезпечити адресну підтримку бізнесу без надмірної бюрократії; запровадити доступні програми податкових пільг,

орієнтовані на започаткування підприємницької діяльності та створення робочих місць; удосконалити адміністрування податків і адаптувати податкове навантаження до реальних фінансових можливостей платників; реалізувати стратегічні рішення для зменшення корупційних ризиків і тіншового сектору економіки [3, с.166]. На нашу думку, реалізація окреслених підходів у сфері податкової політики є неможливою без модернізації податкового контролю, який має бути ризик-орієнтованим, цифрово підтриманим і процесуально гарантованим для платників податків.

Серед практично значущих пропозицій у наукових джерелах висловлюється позиція щодо доцільності поетапного відновлення окремих напрямів податкового контролю, які мають підвищений фіскальний потенціал і водночас є чутливими до ризиків ухилення. Зокрема, пропонується відновити окремі види перевірок у сфері трансфертного ціноутворення, контроль за операціями нерезидентів (у тому числі через постійні представництва), валютний контроль щодо дотримання граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, а також активізувати заходи з погашення податкового боргу й відновити строки надання відповідей на запити контролюючих органів [5, с.65, 77].

Важливим напрямом розвитку є також формування комплексної та послідовної стратегії цифрової трансформації податкового контролю, яка б поєднувала впровадження сучасних інформаційних технологій із належним правовим регулюванням автоматизованих рішень. Така стратегія, на нашу думку, має передбачати чітке визначення меж дискреційних повноважень контролюючих органів, механізмів перевірки та оскарження результатів цифрового контролю, а також гарантій захисту інформації.

Крім того, удосконалення податкового контролю доцільно пов'язувати з розвитком сервісної та комплаєнс-орієнтованої моделі взаємодії між податковими органами та платниками податків. Поєднання превентивних, аналітичних і контрольних інструментів здатне забезпечити більш ефективне виконання податкового обов'язку без надмірного адміністративного тиску та з урахуванням потреб економіки в умовах воєнного стану.

Наукові дослідження також підтверджують, що рівень податкового комплаєнсу значною мірою залежить від довіри до податкових органів та справедливості контрольних процедур, а не винятково від суворості санкцій [15].

Висновки

1. Встановлено, що податковий контроль в Україні перебуває у стані системної трансформації, зумовленої поєднанням правового режиму воєнного стану, процесів цифровізації публічного управління та поглиблення євроінтеграційних зобов'язань. За цих умов податковий контроль виходить за межі суто фіскального інструменту та набуває значення комплексного механізму забезпечення економічної стабільності, фінансової безпеки держави й балансу публічних і приватних інтересів.

2. Обґрунтовано, що традиційна модель податкового контролю, орієнтована переважно на проведення перевірок і виявлення вже вчинених порушень, поступово втрачає ефективність. Натомість пріоритетного значення набувають ризик-орієнтовані та аналітичні підходи, які дозволяють концентрувати контрольні ресурси на найбільш вразливих напрямках адміністрування податків і водночас мінімізувати адміністративний тиск на сумлінних платників податків.

3. Визначено, що здійснення податкового контролю в умовах воєнного стану характеризується поєднанням обмежувальних і виняткових режимів. Запроваджений мораторій на податкові перевірки не має абсолютного характеру та доповнюється механізмами вибіркового контролю, спрямованими на захист фіскальних інтересів держави у високоризикових сферах. Загалом такий підхід узгоджується з міжнародними рекомендаціями, однак потребує подальшого нормативного уточнення з метою забезпечення правової визначеності та передбачуваності правозастосування.

4. Доведено, що цифровізація податкового контролю створює значний потенціал для підвищення його ефективності, прозорості та оперативності, водночас актуалізуючи проблеми правового характеру. Йдеться, зокрема, про визначеність критеріїв відбору платників для контрольних заходів, межі дискреційних повноважень контролюючих органів, а також належний рівень

процесуальних гарантій і захисту податкової інформації. Без належного правового супроводу автоматизовані інструменти контролю можуть стати джерелом конфліктності та зниження довіри платників податків.

5. Порівняльний аналіз іноземного досвіду, зокрема практики США та країн ОЕСР, засвідчує, що ефективність податкового контролю досягається не за рахунок посилення каральних заходів, а за допомогою поєднання аналітичних, цифрових та процедурно гарантованих механізмів, орієнтованих на добровільне виконання податкового обов'язку.

6. Головними напрямками вдосконалення податкового контролю в Україні є: нормативне закріплення загальних підходів до формування податкових ризиків; розвиток ефективних механізмів адміністративного та судового оскарження результатів контрольних заходів; забезпечення захисту податкової інформації в умовах цифровізації; формування сервісно орієнтованої моделі взаємодії між податковими органами та платниками податків. Реалізація зазначених напрямків є передумовою підвищення довіри до податкової системи, зміцнення економічної стабільності та забезпечення стійкості фінансової системи держави в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

Податковий контроль має розвиватися як поєднання ризик-орієнтованого відбору, цифрових інструментів та дієвих процедурних гарантій, що забезпечують передбачуваність для платника та стійкість для бюджету.

Конфлікт інтересів

Автор не перебуває у фінансових чи особистих відносинах, які могли би вплинути на об'єктивність викладених висновків.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
2. Hartmann, A. J., Mueller, M., & Kirchler, E. (2020). Tax Compliance: Research Methods and Decision Processes. In T. Zaleskiewicz & J. Traczyk (Eds.), *Psychological Perspectives on Financial Decision Making* (pp. 291–330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2_13
3. Красько В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку податкової системи в Україні в умовах воєнного стану та посиленої євроінтеграції. *Молодий вчений*. 2024. № 7 (131). С. 163-166. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-42>
4. IMF. Revenue Administration: Reforms and Challenges in Times of Crisis. IMF Fiscal Affairs Department, 2022. <https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/revenue-portal/tax-and-customs->

- [administration#coretax](#)
5. Шевчик О. С. Про деякі аспекти проведення податкового контролю в умовах воєнного стану. *Полтавський правовий часопис*. 2022. № 4. С. 64–78. <https://doi.org/10.21564/2786-7811.4.287959>
 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text>
 7. Організація економічного співробітництва та розвитку. <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku>
 8. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2023. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2023_900b6382-en.html
 9. Омелян В. П. Перспективи цифровізації системи податкового адміністрування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2024. № 17. С. 162–166. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.17.162>
 10. Про затвердження місії та Стратегічного плану Державної податкової служби України на 2022 - 2024 роки: Наказ від 22.11.2021 № 965. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0965912-21#Text>
 11. План цифрового розвитку Державної податкової служби України до 2030 року /введено в дію наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2024 № 660. [https://mof.gov.ua/storage/files/План%20цифрового%20розвитку%20ДПС%20України%20\(1\).PDF](https://mof.gov.ua/storage/files/План%20цифрового%20розвитку%20ДПС%20України%20(1).PDF)
 12. Павлютін Ю. М. Цифровізація системи податково-го адміністрування: національний та іноземний досвід. *Правова позиція*. 2023. № 3 (40). С. 145–148.
 13. Internal Revenue Service (IRS): Official website. <https://www.irs.gov>
 14. Internal Revenue Service Data Book, 2023 Publication 55–B Washington, DC April 2024. <https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p55b--2024.pdf>
 15. Alm, J., Torgler, B. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *J Bus Ethics* 101, 635–651 (2011). <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>

REFERENCES

1. *Podatkovyi kodeks Ukrainy* [Tax Code of Ukraine]. (02.10.2020, No. 2755-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (in Ukr.).
2. Hartmann, A. J., Mueller, M., & Kirchler, E. (2020). Tax compliance: Research methods and decision processes. In: T. Zaleskiewicz & J. Traczyk (Eds.). *Psychological perspectives on financial decision making* (pp. 291–330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2_13
3. Krasko, V. V. (2024). Suchasnyi stan ta perspektivy rozvytku podatkovoi systemy v Ukraini v umovakh voiennoho stanu ta posylenoi yevrointehratsii [Current state and prospects for the development of the tax system in Ukraine under martial law and intensified European integration]. *Molodyi vchenyi*, 7(131), 163–166. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-42> (in Ukr.).
4. International Monetary Fund. (2022). *Revenue administration: Reforms and challenges in times of crisis*. IMF Fiscal Affairs Department. <https://www.imf.org/en/topics/fiscal-policies/revenue-portal/tax-and-customs-administration#coretax>
5. Shevchuk, O. S. (2022). Pro deiaki aspekty provedennia podatkovoho kontroliu v umovakh voiennoho stanu [On certain aspects of tax control under martial law]. *Poltavskyi pravovyi chasopys*, (4), 64–78. <https://doi.org/10.21564/2786-7811.4.287959> (in Ukr.).
6. *Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia zakonodavstva na period dii voiennoho stanu* [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine to improve legislation during martial law]. *Zakon Ukrainy* (24.03.2022, No. 2142-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text> (in Ukr.).
7. *Orhanizatsiia ekonomichnogo spivrobitnytstva ta rozvytku* [Organisation for Economic Co-operation and Development]. (n.d.). <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku> (in Ukr.).
8. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2023_900b6382-en.html
9. Omelian, V. P. (2024). Perspektivy tsyfrovizatsii systemy podatkovoho administruvannia v Ukraini [Prospects for digitalisation of the tax administration system in Ukraine]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (17), 162–166. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.17.162> (in Ukr.).
10. *Pro zatverdzhennia misii ta Stratehichnogo planu Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy na 2022–2024 roky* [On approval of the mission and Strategic Plan of the State Tax Service of Ukraine for 2022–2024].

- Nakaz* (22.11.2021 No. 965). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0965912-21#Text> (in Ukr.).
11. Plan tsyfrovoho rozvytku Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy do 2030 roku [Digital development plan of the State Tax Service of Ukraine until 2030]. *Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy* (24.12.2024 No. 660). [https://mof.gov.ua/storage/files/План%20цифрового%20розвитку%20ДПС%20України%20\(1\).PDF](https://mof.gov.ua/storage/files/План%20цифрового%20розвитку%20ДПС%20України%20(1).PDF) (in Ukr.).
 12. Pavliutin, Yu. M. (2023). Tsyfrovizatsiia systemy podatkovoho administruvannia: natsionalnyi ta inozemnyi dosvid [Digitalisation of the tax administration system: National and foreign experience]. *Pravova pozytsiia*, 3(40), 145–148 (in Ukr.).
 13. Internal Revenue Service. (n.d.). *Official website*. <https://www.irs.gov>
 14. Internal Revenue Service. (2024). *Internal Revenue Service data book, 2023* (Publication 55–B). Washington, DC. <https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p55b--2024.pdf>
 15. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, (101), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 167–176 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347787

http://forumprava.pp.ua/files/167-176-2025-4-FP-Shevchuk_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_21.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 17.11.2025

Accepted: 08.12.2025

Available online: 09.12.2025

Cite as:

 Шевчик, О. С. (2025). Сучасні тенденції розвитку податкового контролю в Україні. *Форум Права*, 84(4), 167-176.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17347787>

 Shevchuk, O. S. (2025). Suchasni tendentsiyi rozvytku podatkovoho kontrolyu v Ukraini [Current Trends in the Development of Tax Control in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 167–176. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347787>

УДК 347.965(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>

О.С. ШАДРІН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: shadrin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6497-3149>

ПРИНЦИПИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O.S. SHADRIN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,
Ukraine; e-mail: shadrin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6497-3149>

PRINCIPLES OF ADVOCACY ACTIVITY IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку правової держави та громадянського суспільства особливої актуальності набуває проблема формального (декларативного) характеру закріплення принципів адвокатської діяльності та відсутності належних механізмів оцінювання їх реального дотримання. Це знижує ефективність адвокатури як інституту захисту прав і свобод людини та ускладнює її взаємодію з органами публічної влади, особливо в умовах суспільних трансформацій і правового режиму воєнного стану. **Метою** статті є дослідження сутності принципів адвокатської діяльності в Україні. **Методи.** Для досягнення поставленої мети використано: формально-юридичний метод – для аналізу норм Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правил адвокатської етики та міжнародних документів; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національних підходів до принципів адвокатської діяльності з міжнародними стандартами; системно-структурний метод – для розкриття принципів адвокатської діяльності як цілісної системи взаємопов'язаних елементів. **Результати.** Доведено, що принципи адвокатської діяльності відображають найбільш загальні істини у сфері надання правничої допомоги та є передумовою її якості, формування довіри до адвокатури й ефективної взаємодії з публічною владою. Обґрунтовано, що принципи виконують подвійну функцію: з одного боку, виступають світоглядною та ідейною основою вирішення професійних дилем адвоката, а з іншого – знаходять нормативне втілення у приписах, що визначають юридичну відповідальність, зокрема дисциплінарну. Встановлено доцільність урахування принципів адвокації як ширшої соціально-ціннісної категорії під час формування та розвитку принципів адвокатської діяльності в Україні. **Висновки.** Зроблено висновок, що ефективність принципів адвокатської діяльності залежить не лише від їх нормативного закріплення, а й від наявності механізмів їх практичного вимірювання та оцінювання. Інтеграція принципів адвокації та соціально-орієнтованого підходу у національну адвокатську практику сприятиме посиленню ролі адвокатури в демократичному суспільстві, підвищенню якості правничих послуг і зміцненню суспільної довіри до адвокатської професії.

Ключові слова: *принципи; адвокатська діяльність; етика; індекс верховенства права; професійні дилеми; принципи адвокації*

Problem statement. In the current context of the development of the rule-of-law state and civil society, the issue of the formal (declarative) consolidation of the principles of advocacy activity and the lack of appropriate mechanisms for assessing their actual observance becomes particularly relevant. This reduces the effectiveness of the Bar as an institution for the protection of human rights and freedoms and complicates its interaction with public authorities, especially under conditions of social transformation and the legal regime of martial law. **Purpose.** The purpose of the article is to examine the essence of the principles of advocacy activity in Ukraine. **Methods.** To achieve the stated purpose, the following methods were applied: the formal legal method – to analyse the provisions of the Law of Ukraine "On Advocacy and Advocacy Activity", the Rules of Advocate's Ethics, and international instruments; the comparative legal method – to compare national approaches to the principles of advocacy activity with international standards; the systemic and structural method – to reveal the principles of advocacy activity as an integral system of interrelated elements. **Results.** It is proven that the principles of advocacy activity reflect the most general truths in the field of legal assistance and constitute a prerequisite for its quality, the formation of trust in the Bar, and effective interaction with public authorities. It is substantiated that these principles perform a dual function: on the one hand, they serve as a worldview and ideological basis for resolving professional dilemmas faced by advocates; on

the other hand, they are normatively embodied in provisions that determine legal liability, in particular disciplinary liability. The expediency of taking into account the principles of advocacy as a broader socio-value category in the formation and development of the principles of advocacy activity in Ukraine is established. **Conclusions.** It is concluded that the effectiveness of the principles of advocacy activity depends not only on their normative consolidation but also on the existence of mechanisms for their practical measurement and assessment. The integration of advocacy principles and a socially oriented approach into national advocacy practice will contribute to strengthening the role of the Bar in a democratic society, improving the quality of legal services, and enhancing public trust in the legal profession.

Keywords: principles; advocacy; ethics; rule of Law Index; professional dilemmas; principles of advocacy

Постановка проблеми

Адвокатська діяльність має будуватися на певних фундаментальних істинах задля реального захисту прав і свобод людини, сприяння розвитку громадянського суспільства та розвитку в контексті забезпечення балансу між безпечністю і системністю функціонування публічної адміністрації та свободою, ініціативою, прагненням самореалізації, використанням окремими особами та їх об'єднаннями (громадянським суспільством) повною мірою гарантованих державою культурних, освітніх, економічних, політичних та інших можливостей.

Як зазначає О. Мігдаль, "адвокатура України – це незалежний самоврядний інститут суспільства, що забезпечує професійну правову допомогу всім верствам населення, самостійно вирішуючи питання своєї самоорганізації та здійснення діяльності адвокатами. Надзвичайна важливість адвокатури покладає на кожного адвоката обов'язок слідування високим етичним стандартам. При цьому специфіка обов'язків, покладених на адвокатів, обумовлює необхідність збереження балансу між служінням інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства загалом, а також дотримання принципів законності та верховенства права" [1].

Водночас варто зважати на те, що відносини між суспільними цінностями та правовою доктриною неминуче складні, враховуючи часовий розрив між правом та соціальною реальністю, а також соціологічний простір між правовими спільнотами, залученими до розробки та застосування права, та неправовими спільнотами, на які воно впливає. Йдеться про відкриті концепції, такі як пропорційність, права людини, гідність, свобода та істина, а також про правові рамки для балансування конкуруючих прав та інтересів, таких як самооборона, командування або корпоративна відповідальність, та обмеження свободи слова, для подолання хронічної напруженості між правом та суспільством та подолання існуючих розривів [2].

Саме принципи адвокатської діяльності покликані формувати розуміння про те, як саме ін-

ститут адвокатури ввібрав у себе наявні у суспільстві та державі суперечності, яким чином, на основі яких нормативно-правових актів, міжнародних документів, державотворчих традицій був сформований внутрішній базис адвокатської діяльності, що дозволив сформувати особливі деонтологічні вимоги і правила у даній сфері.

Слід зазначити, що наукові напрацювання науковців з означеної проблеми охоплювали такі аспекти: В.Б. Авер'янов – досліджував публічно-правову природу правничих інститутів, принципи верховенства права, законності та належного врядування, що є методологічною основою для формування та реалізації принципів адвокатської діяльності, зокрема у взаємодії адвокатури з органами публічної влади; А.В. Балендр – зосереджував увагу на питаннях прав людини, механізмах їх захисту та ролі правничих інституцій у системі забезпечення національної безпеки й правопорядку, що дозволяє екстраполювати його наукові підходи на принципи незалежності, законності та соціальної відповідальності адвокатської діяльності; О.М. Бандурка – аналізував проблеми правоохоронної діяльності, правопорядку та правової культури, у межах чого розглядав етичні та організаційні засади юридичної професії, що має значення для осмислення принципів професійної етики, відповідальності та суспільної ролі адвокатури.

Разом із тим, є певні прогалини, тому мета статті зводиться до того, щоб дослідити сутність принципів адвокатської діяльності в Україні. *Новизна* роботи полягає в дослідженні процесу оцінювання органами адвокатського самоврядування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики). Її завданнями є: аналіз міжнародних документів та вітчизняних нормативно-правових актів, у яких закріплюються принципи адвокатської діяльності; визначення авторського розуміння принципів адвокатської діяльності; дослідження процесу оцінювання органами адвокатського самовря-

дування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики); розгляд принципів адвокатської діяльності як світоглядної та ідейної основи вирішення професійних дилем; аналіз взаємозв'язку між принципами адвокатської діяльності та принципами адвокатури.

Теоретико-нормативні засади принципів адвокатської діяльності

Розглядаючи сутність принципів адвокатської діяльності, варто зважати на позицію І.Я. Семнюка про те, що "принципи є системоутворюючими компонентами, відповідно до яких визначаються загальні умови діяльності суб'єктів у певній сфері суспільних відносин. З огляду на специфіку адвокатської діяльності та її значну соціальну роль, особлива увага має приділятися тим вихідним началам, які забезпечують якісну та ефективну працю адвоката. Перед адвокатурою України стоять складні виклики, подолання яких має бути засновано на таких вихідних положеннях, як незалежність, законність, повага до клієнта, конфіденційність, компетентність, захист гарантій адвокатської діяльності та соціальна відповідальність перед людьми" [3, с.67-68].

У контексті юридичної професії основні принципи в окремих юрисдикціях піддаються ризику руйнування внаслідок швидких соціальних та економічних змін, що виникають внаслідок глобалізації. Зростає усвідомлення необхідності чітко сформулювати суть основних принципів з метою створення спільної структури як керівної сили, яка сприяє та розвиває універсальні основні цінності професії по всьому світу. Прикладами кодексів основних принципів, створених міжнародними організаціями, є Загальні принципи юридичної професії Міжнародної асоціації адвокатів (Загальні принципи ІВА), Міжнародний кодекс етики ІВА (Кодекс ІВА) та Хартія основних принципів європейської юридичної професії Ради асоціацій адвокатів та правових товариств Європи (ССВЕ) [4].

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" на основі вищевказаних міжнародних документів на національному рівні визначено найбільш важливі принципи. Так, у статті 4 відповідного закону України зазначається, що "адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів" [5]. Окремо статтею 43 закріплюються засади адвокатського самоврядуван-

ня, зокрема проголошується, що "адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката" [5].

Правилами адвокатської етики до основних принципів адвокатської етики віднесено: незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності; дотримання законності; домінуючість інтересів клієнтів; неприпустимість конфлікту інтересів; конфіденційність; компетентність та добросовісність; повага до адвокатської професії; вимоги до рекламування адвокатської діяльності [6].

Так, принципи адвокатської діяльності виражають найбільш загальні істини у даній сфері, дотримання яких є значущим для якісного надання правничих послуг, утвердження високого рівня довіри до адвокатів, а також їх ефективної взаємодії з органами публічної влади. Водночас важливим є реальне, а не декларативне дотримання принципів. Для цього дані принципи мають бути вимірюваними. Ця їх властивість має враховуватися у процесі розробки регулятивних документів, у яких вони закріплюються.

Повністю погоджуємося з тим, що формулювання принципів – це перший крок. Наступний крок – просування цих принципів та моніторинг і вимірювання того, якою мірою ми практикуємося те, що декларується. Візьмемо, наприклад, верховенство права. Для багатьох людей це дуже абстрактний принцип. Загальне нерозуміння перешкоджає його просуванню. У цьому контексті варто звернути увагу на зусилля, докладені Всесвітнім проектом правосуддя (WJP) щодо публікації Індексу верховенства права. Індекс вводить нові показники верховенства права з точки зору звичайної людини. У процесі формування Індексу розглядаються практичні ситуації, у яких дефіцит верховенства права може вплинути на повсякденне життя людей. Наприклад, чи можуть люди отримувати доступ до державних послуг без необхідності підкупувати публічного службовця; чи може незалежний суддя мирно та економічно ефективно вирішити базовий спір між сусідами чи компаніями; чи можуть люди здійснювати свою повсякденну діяльність, не побоюючись злочинів чи зловживань з боку поліції. Індекс слугує інструментом оцінки для вимірювання того, якою мірою країни дотримуються верховенства права на практиці [4].

Доцільним з огляду на позитивний досвід публікації Індексу верховенства права є оцінювання органами адвокатського самоврядування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики). Оцінювання принципів дозволяє поглянути на їх систему під іншим кутом, опрацювати критерії, за якими відбуватиметься оцінка, розробити відповідні алгоритми оцінки, що дозволить сформулювати уявлення про принципи в даній сфері не лише як сталі, абстрактні та непорушні конструкти, а як про категорії, в основі яких лежить реальна довіра людей (клієнтів, правоохоронних та інших органів публічної влади, з якими вибудовується взаємодія), які закономірно можуть переглядатися, змінюватися, виноситися на обговорення, визнаватися недоречними у сучасних умовах з огляду, наприклад, специфіку правового режиму воєнного стану чи інші суспільні процеси.

Погоджуємося з І.Я. Семенюком, що "суттєвого дослідження варті принципи адвокатської діяльності в процесі утвердження прав та свобод людини і громадянина, зокрема в контексті вирішення професійних дилем. Моральна відповідальність адвоката виникає як реакція на поточні події, віднаходить свій вираз у професійному обов'язку. Вона органічно включена у структуру моральних відносин, її сенс полягає у стабільній орієнтації людини на моральні цінності суспільства – як групові, так й індивідуальні. Дослідження доводить взаємозв'язок професійних дилем, принципів і цінностей. Останні розглядаються як основи принципів, які відповідно є критеріями вирішення професійних дилем, котрі становлять основу того, що може розглядатися як особистісна філософія адвокатської діяльності чи професійна філософія адвоката [3, с.67].

Так, принципи адвокатської діяльності виступають світоглядною та ідейною основою вирішення професійних дилем, які постійно виникають у діяльності адвокатів під впливом мінливих законодавчих приписів, суперечностей між високими вимогами професійної етики та неналежним рівнем матеріального добробуту, здатністю підтримувати високий соціальний статус професії адвоката. Водночас принципи як світоглядні основи втілюються у нормативних приписах, якими визначається юридична відповідальність за неналежну поведінку, зокрема у процесі притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Практична реалізація та соціально-ціннісний вимір принципів адвокатської діяльності

У процесі осмислення принципів адвокатської діяльності варто зважати і на принципи адвокатури як більш широкої категорії, що пов'язана з принциповим відстоюванням певних позицій. Так, адвокатура може мати різне значення залежно від її спрямованості та методології, але є об'єднуючі принципи: чіткість – адвокатура має чіткі повідомлення та чіткі вимоги. З мінімальними зусиллями люди повинні бути в змозі зрозуміти, у чому полягає проблема та як її можна вирішити. Це перший крок до хорошої адвокатури, але часто він найскладніший. Хороші адвокати – це чудові комунікатори, які можуть сформулювати навіть найскладніше питання так, як більшість людей розуміють. Вони також дуже добре визначають, що означає "чіткість" для конкретної аудиторії, та відповідно уточнюють своє повідомлення. Наприклад, група, яка відстоює репродуктивні права, використовуватиме інше повідомлення під час проведення молодіжних заходів, ніж під час спілкування з дорослими; гнучкість - ситуації можуть змінюватися дуже швидко. Незалежно від того, чи це справа окремої людини, чи проблема всієї системи, події впливають на проблему та на те, якими є найкращі рішення. Професійні адвокати достатньо гнучкі, щоб адаптуватися до нової інформації, коригувати свої методи та змінювати свої повідомлення. Без гнучкості адвокатура приречена на неефективність або відверту шкоду. Наприклад, правозахисні групи, що зосереджені на доступі до медичного обслуговування, потребували швидких змін, оскільки COVID-19 поширився світом; прозорість - адвокатура зазвичай передбачає виступи від імені інших, тому довіра є важливою. Це включає відкрите, чесне та послідовне спілкування щодо таких речей, як фінанси, структури керівництва, повідомлення, методи тощо. Для правозахисних організацій прозорість також означає проведення внутрішніх аудитів системних проблем. Наприклад, у 2020 році Amnesty International виявила докази системного расизму в їхньому секретаріаті. Реагування на основні проблеми в організації також є частиною прозорості. Якщо правозахисні групи вирішать приховувати свої дії, це шкодить довірі [7].

З огляду на це принципи адвокатської діяльності мають будуватися з урахуванням принципів адвокатури, що покликані просувати серед локальних громад та міжнародної спільноти певні ідеї, які пов'язані зі сталим розвитком людства, захистом прав людини, безкорисливою участю у

вирішенні суспільно-значущих проблем, реалізації соціальних ініціатив. Подібний соціально-орієнтований вектор важливо закласти і в адвокатській діяльності в Україні, конкретизувати окреслену в Правилах адвокатської етики соціальну роль адвокатури в демократичному суспільстві, визначити форми, у яких може втілюватися така роль (проведення просвітницьких заходів із здобувачами освіти; участь у різного роду заходах із підвищення правової культури населення тощо).

Світоглядно-оцінювальний вимір принципів адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність має ґрунтуватися на системі фундаментальних засад, спрямованих на реальний захист прав і свобод людини, розвиток громадянського суспільства та забезпечення належного балансу між стабільністю функціонування публічної адміністрації й свободою, ініціативністю та самореалізацією особи та її об'єднань у межах гарантованих державою соціальних, економічних, політичних, освітніх і культурних можливостей.

Принципи адвокатської діяльності відображають найбільш узагальнені та концептуальні істини у цій сфері, дотримання яких є передумовою якісного надання правничих послуг, формування довіри до адвокатури та ефективної взаємодії з органами публічної влади. Водночас їх значення не може обмежуватися декларативним закріпленням, оскільки ефективність принципів зумовлюється можливістю їх практичного вимірювання та оцінювання, що має враховуватися під час розроблення відповідних регулятивних і етичних документів.

З урахуванням позитивного міжнародного досвіду, зокрема застосування Індексу верховенства права, обґрунтовується доцільність оцінювання органами адвокатського самоврядування або незалежними правозахисними інституціями реального стану дотримання принципів адвокатської діяльності та професійної етики. Такий підхід дозволяє сприймати принципи не лише як абстрактні та незмінні конструкції, а як динамічні категорії, що базуються на суспільній довірі та можуть переглядатися з урахуванням сучасних викликів, зокрема особливостей правового режиму воєнного стану та інших соціальних трансформацій.

Принципи адвокатської діяльності водночас виконують роль світоглядної та ідейної основи вирішення професійних дилем, що виникають під впливом змін законодавства, етичних супе-

речностей і соціально-економічних факторів. Їх світоглядний характер поєднується з нормативним виміром, оскільки саме через принципи визначаються межі належної професійної поведінки та юридичної відповідальності адвоката, у тому числі в дисциплінарних провадженнях.

Крім того, принципи адвокатської діяльності доцільно формувати з урахуванням принципів адвокатури, орієнтованих на утвердження прав людини, сталий розвиток, соціальну відповідальність і безкорисливу участь у вирішенні суспільно значущих проблем. Інтеграція такого соціально-орієнтованого підходу в національну адвокатську практику сприятиме конкретизації ролі адвокатури в демократичному суспільстві та визначенню ефективних форм її реалізації, зокрема у сфері правопросвітництва та підвищення правової культури населення.

Висновки

1. Встановлено, що принципи адвокатської діяльності становлять ключову нормативну й світоглядну основу функціонування адвокатури в демократичному суспільстві, забезпечуючи баланс між інтересами особи, суспільства та держави, реальний захист прав і свобод людини та розвиток громадянського суспільства.

2. Обґрунтовано, що адвокатура України як незалежний самоврядний інститут поєднує служіння інтересам клієнта з відповідальністю перед суспільством, що зумовлює необхідність дотримання принципів верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та професійної етики. Визначено істотний вплив стандартів IBA та CCBE на формування національної системи принципів

3. Доведено, що ефективність принципів адвокатської діяльності не може обмежуватися їх декларативним закріпленням, а потребує реального впровадження механізмів оцінювання та моніторингу їх дотримання. З урахуванням позитивного міжнародного досвіду, зокрема Індексу верховенства права, доцільним є залучення органів адвокатського самоврядування та незалежних правозахисних інституцій до оцінювання стану дотримання професійних принципів.

4. Установлено, що принципи адвокатської діяльності виконують визначальну роль у вирішенні професійних дилем адвоката, поєднуючи світоглядний та нормативний виміри і виступаючи критеріями належної професійної поведінки та юридичної відповідальності. Їх подальший розвиток має здійснюватися з урахуванням принципів адвокатури та соціальної ролі адвокатури,

що сприятиме зміцненню довіри до адвокатської професії, підвищенню якості правничих послуг і розвитку правової культури в Україні.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів не заявляється.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мігдаль О. Майбутнє адвокатури України - ключові цінності. *Юридична Газета*. 2018. № 2-3. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/maybutne-advokaturi-ukrayini--klyuchovi-cinnosti.html>
2. Ghanayim Kh., Shany Yu. *The Quest for Core Values in the Application of Legal Norms*. Essays in Honor of Mordechai Kremnitzer. Cham: Springer, 2021. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78953-4#accessibility-information>
3. Семенов І. Я. Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 66-68.
4. Core values in practice. *Hong Kong Lawyer Journal*. 2011. <https://www.hk-lawyer.org/content/core-values-practice>
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
6. Правила адвокатської етики / затв. Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4>
7. Advocacy 101: Types, Examples, and Principles. *Human Rights Careers*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/advocacy-types-examples-principles>

REFERENCES

1. Mihdal, O. (2018). Maibutnie advokatury Ukrainy – kliuchovi tsinnosti [The future of the Ukrainian bar: Key values]. *Yurydychna Hazeta*, 2–3. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/maybutne-advokaturi-ukrayini--klyuchovi-cinnosti.html> (in Ukr.).
2. Ghanayim, K., & Shany, Y. (2021). *The quest for core values in the application of legal norms*. In: Essays in honor of Mordechai Kremnitzer. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78953-4>
3. Semeniuk, I. Ya. (2012). Profesiini dylemy, pryntsyipy ta tsinnosti v advokatskii diialnosti [Professional dilemmas, principles, and values in advocacy]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 66–68 (in Ukr.).
4. Core values in practice. (2011). *Hong Kong Lawyer Journal*. <https://www.hk-lawyer.org/content/core-values-practice>
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). *Pro advokaturu ta advokatsku diialnist* [On advocacy and advocacy activity]. *Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 No. 5076-6*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (in Ukr.).
6. Zvitno-vyborny zid advokativ Ukrainy. (2017). *Pravyla advokatskoi etyky* [Rules of Advocacy ethics]. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4> (in Ukr.).
7. Advocacy 101: Types, examples, and principles. (n.d.). *Human Rights Careers*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/advocacy-types-examples-principles>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 177–182 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347791

http://forumprava.pp.ua/files/177-182-2025-4-FP-Shadrin_22.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_22.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.11.2025

Accepted: 09.12.2025

Available online: 11.12.2025

Cite as:

Шадрін, О. С. (2025). Принципи адвокатської діяльності в Україні. *Форум права*, 84(4), 177-182. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>

Shadrin, O. S. (2025). Pryntsyipy advokatskoyi diyalnosti v Ukraini [Principles of Advocacy Activity in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 177–182.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>

УДК 347.965

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338350>
Н.О. ГОЛЬДБЕРГ,

доцент кафедри кримінального права і процесу факультету права та міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут", кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: goldbergnata@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1624-1944>

НОТАРІАЛЬНА МЕДІАЦІЯ У СУЧАСНОМУ ПРАВОПОРЯДКУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

N.O. HOLDBERH,

Associate Professor, Department of Criminal Law and Procedure, Faculty of Law and International Relations, State University "Kyiv Aviation Institute", PhD in Law, Ass. Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: goldbergnata@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1624-1944>

NOTARIAL MEDIATION IN THE CONTEMPORARY LEGAL ORDER: INTERNATIONAL EXPERIENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах перевантаженості судів, тривалості судових процедур і зниження довіри до традиційного правосуддя зростає потреба в ефективних альтернативних способах вирішення спорів, серед яких важливе місце посідає медіація. Попри наявність позитивного зарубіжного досвіду, у науковій доктрині та правозастосовній практиці недостатньо дослідженими залишаються питання поєднання нотаріальної діяльності з медіаційними процедурами, межі участі нотаріуса як медіатора та гарантії його неупередженості. **Мета.** З'ясування сутності та місця медіації у сучасній системі альтернативного правосуддя, аналіз національного та зарубіжного досвіду її правового регулювання, визначення особливостей і меж поєднання нотаріальної діяльності з виконанням функцій медіатора. **Методи.** Дослідження базується на поєднанні загальнонаукових і спеціально-юридичних методів. Історико-правовий метод використано для аналізу становлення інституту медіації та трансформації професійного статусу нотаріуса. Формально-юридичний метод застосовано для опрацювання положень Закон України "Про медіацію" та Закон України "Про нотаріат" у частині регулювання участі нотаріуса в медіаційних процедурах. Порівняльно-правовий метод дозволив зіставити український підхід із практикою Франції, Бразилії та Індії. Системний і функціональний методи забезпечили визначення місця медіації у структурі сучасного правопорядку та окреслення меж поєднання нотаріальних і медіаційних функцій з урахуванням принципу нейтральності. **Результати.** З'ясовано зміст законодавчих новацій щодо розширення професійно-правового статусу нотаріуса у зв'язку з прийняттям Закону України "Про медіацію" та внесенням змін до Закону України "Про нотаріат", зокрема в частині визначення ролі Нотаріальної палати України у професійній підготовці нотаріусів у сфері медіації. Проаналізовано концептуальну напругу між обов'язком нотаріуса надавати правові роз'яснення й попереджати про правові наслідки нотаріальних дій та заборорою медіатора консультувати сторони щодо суті спору. Визначено спільні для України, Франції, Бразилії та Індії тенденції до посилення ролі медіації як інструменту зниження конфліктності та розвантаження судової системи за умови нормативного закріплення принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності й процедурної впорядкованості. Доведено, що найбільш інтенсивна інтеграція медіації у судову сферу простежується у Франції та Індії, тоді як у Бразилії ключовим механізмом виступає процесуальна імперативність початкової стадії примирення і медіації. **Висновки.** Встановлено наявність істотних функціональних і принципових відмінностей між нотаріальною діяльністю та медіацією, що ускладнює їх практичне поєднання без ризику порушення базових засад відповідних інститутів. Підкреслено, що національна модель вирізняється нормативним визнанням суміщення нотаріальної діяльності з медіаційною, тоді як у досліджуваних зарубіжних правопорядках нотаріуси залучаються до медіації на загальних підставах без надання їм спеціального "нотаріального" медіаційного статусу.

Ключові слова: інститут нотаріату; права і свободи людини і громадянина; публічна довіра; превентивне правосуддя; медіація; медіація у нотаріальній діяльності; європейські стандарти; міжнародний досвід; правосуддя; інститут попереджувального правосуддя

Problem statement. In the context of overloaded courts, lengthy judicial procedures, and declining public trust in traditional justice, there is a growing need for effective alternative dispute resolution methods, among which mediation occupies an important place. Despite positive foreign experience, legal doctrine and law-enforcement practice still insufficiently address the issues of combining notarial activity with mediation procedures, the limits of a notary's participation as a mediator, and guarantees of the notary-mediator's impartiality. **Purpose.** Clarification of the essence and place of mediation in the modern system of alternative dispute resolution, analysis of national and foreign experience in its legal regulation, and determination of the specific features and limits of combining notarial activity with the performance of mediator functions. **Methods.** The study is based on a combination of general scientific and special legal methods. The historical-legal method was used to analyze the development of the institution of mediation and the transformation of the professional status of the notary. The formal-legal method was applied to examine the provisions of the Law of Ukraine "On Mediation" and the Law of Ukraine "On Notariat" regarding the regulation of a notary's participation in mediation procedures. The comparative legal method made it possible to compare the Ukrainian approach with the practice of France, Brazil, and India. The systemic and functional methods ensured the determination of mediation's place within the structure of the modern legal order and the outlining of the limits for combining notarial and mediation functions, taking into account the principle of neutrality. **Results.** The content of legislative innovations aimed at expanding the professional and legal status of notaries has been clarified in connection with the adoption of the Law of Ukraine "On Mediation" and the amendments to the Law of Ukraine "On Notaries", in particular with regard to defining the role of the Notarial Chamber of Ukraine in the professional training of notaries in the field of mediation. The conceptual tension between the notary's duty to provide legal explanations and to warn parties about the legal consequences of notarial acts, on the one hand, and the prohibition imposed on mediators to advise the parties on the merits of the dispute, on the other hand, has been analysed. Common trends for Ukraine, France, Brazil and India towards strengthening the role of mediation as an instrument for reducing conflict and alleviating the burden on the judicial system have been identified, provided that the principles of voluntariness, confidentiality, neutrality and procedural orderliness are закреплені by law. It is demonstrated that the most intensive integration of mediation into the judicial sphere is observed in France and India, whereas in Brazil the key mechanism is the procedural mandatory nature of the initial conciliation-mediation stage. **Conclusions.** Significant functional and principled differences between notarial activity and mediation are established, which complicate their practical combination without the risk of violating the fundamental principles of the respective institutions. It is emphasized that the Ukrainian model is distinguished by the regulatory recognition of combining notarial activity with mediation, whereas in the foreign legal orders examined notaries are involved in mediation on a general basis, without being granted a special "notarial" mediation status.

Keywords: *institute of notariat; human and civil rights and freedoms; public trust; preventive justice; mediation; mediation in notarial activity; European standards; international experience*

Постановка проблеми

Сучасні правові системи дедалі частіше стикаються з перевантаженістю судів, тривалістю судових процесів, високими фінансовими витратами та зниженням рівня довіри громадян до традиційного правосуддя. У цих умовах зростає значення альтернативних способів вирішення спорів, серед яких особливе місце посідає медіація як гнучкий, конфіденційний та орієнтований на інтереси сторін механізм врегулювання конфліктів. Особливий інтерес у цьому контексті становить інститут нотаріату, який у зарубіжних правопорядках традиційно асоціюється з превентивною функцією права, забезпеченням правової визначеності та запобіганням конфліктам. Нотаріус, будучи незалежним, неупередженим і високо кваліфікованим правником, володіє значним потенціалом для виконання функцій медіатора, особливо у цивільних, сімейних, спадкових та майнових спорах.

Незважаючи на наявність позитивного зарубіжного досвіду залучення нотаріусів до медіа-

ційних процедур, у науковій доктрині та правозастосовній практиці досі недостатньо дослідженими залишаються питання поєднання нотаріальної діяльності з медіацією, межі такої діяльності, гарантії неупередженості нотаріуса-медіатора та її вплив на ефективність альтернативного правосуддя загалом. Це зумовлює необхідність аналізу медіації як елементу сучасної системи альтернативного правосуддя крізь призму зарубіжного досвіду, з особливим акцентом на роль нотаріуса як медіатора, з метою подальшого використання найкращих практик у національній правовій системі.

Проблематика медіації як альтернативного способу вирішення спорів активно досліджується в сучасній науковій літературі, однак питання участі нотаріуса у медіаційних процедурах і досі залишаються недостатньо систематизованими. Так, А.В. Осадча здійснює порівняльний аналіз переговорів і медіації, обґрунтовуючи переваги медіації як структурованого, нейтрального та орієнтованого на інтереси сторін механізму вре-

гулювання конфліктів. Авторка акцентує увагу на ролі третьої нейтральної особи, що є важливим теоретичним підґрунтям для подальшого осмислення можливості виконання цієї функції нотаріусом [1]. У роботі О.В. Коротюка безпосередньо досліджується поєднання нотаріальної діяльності з медіацією. Автор аналізує правовий статус нотаріуса-медіатора, визначає його місце в системі альтернативного вирішення спорів та звертає увагу на проблемні аспекти забезпечення неупередженості й дотримання професійних стандартів [2]. Значний інтерес становить дослідження Я.С. Бляхарського, О.С. Філюка та А.О. Лазаревої, в якому узагальнено міжнародну практику застосування медіації та обґрунтовано її ефективність у зменшенні судового навантаження [3]. D. Tasman дослідила еволюцію інституту медіації у французькому цивільному праві в контексті законодавчих реформ, та зробила висновок про те, що оновлена правова база у Франції є важливим кроком у розвитку культури мирного врегулювання спорів, звернула увагу на незавершеність реформи медіації та необхідність подальшого інституційного, професійного й політичного доопрацювання цього інституту [4]. R.V. Raveendran (суддя Верховного суду Індії) сформулював чіткі критерії застосування медіації, примирення та арбітражу. Його правова позиція систематизувала підходи до альтернативних способів вирішення спорів, сприяла інституціоналізації медіації в судовій системі Індії та стала орієнтиром для подальших наукових і практичних досліджень у цій сфері [5].

Узагальнення національних і зарубіжних доктринальних підходів та аналіз нотаріальної медіації з урахуванням міжнародного досвіду залишаються актуальними. Тому *метою статті* є з'ясування сутності та місця медіації у сучасній системі альтернативного правосуддя, аналіз національного та зарубіжного досвіду її правового регулювання, визначення особливостей і меж поєднання нотаріальної діяльності з виконанням функцій медіатора. *Новизна* статті полягає у осмисленні нотаріальної медіації як інституту, що поєднує превентивну функцію нотаріату та примирний потенціал медіації в контексті розвитку альтернативного правосуддя. Обґрунтовано, що правова природа нотаріальної діяльності та медіації зумовлює наявність концептуальних і практичних обмежень їх поєднання, потребує чіткого визначення гарантій неупередженості нотаріуса-медіатора. Акцентовано на відмінностях національної моделі нотаріальної медіації порівняно із зарубіжними правовпоряд-

ками, у яких нотаріус не виокремлюється як спеціальний суб'єкт медіаційної діяльності. *Завданнями* дослідження є з'ясування засад медіації як альтернативного способу вирішення спорів; аналіз правового статусу нотаріуса-медіатора в Україні; дослідження особливостей правового регулювання медіації у Франції, Бразилії та Індії.

Медіація як інститут альтернативного правосуддя та правовий статус нотаріуса-медіатора в Україні

Історичний розвиток примирних процедур передував становленню юрисдикційних механізмів захисту прав та свобод, а також інтересів людини і громадянина. Медіація є ефективним інструментом мирного врегулювання конфліктів, здатним знизити рівень ескалації та відновити довіру між сторонами. Використовуючи цей метод, учасникам легше виявити свої справжні потреби та знайти способи задовольнити інтереси один одного. Мета медіації полягає в досягненні перемоги без поразки для кожної зі сторін, а однією з її основних завдань є встановлення рівноваги та розподіл сил. На відміну від медіації, в переговорах основна мета полягає в посиленні своєї позиції та зменшенні сили опонента задля досягнення бажаного результату [1]. Інша група дослідників О.А. Островська й О.Л. Фінько підкреслює, що в країнах з розвинутою ринковою економікою медіація набула особливого значення і стала однією з головних рушійних сил суспільного розвитку, де люди прагнуть самостійно вирішувати спори без втручання державних органів. З огляду на всі позитивні аспекти цього підходу, медіація вважається найпрогресивнішою формою неформального вирішення приватноправових суперечок [6].

Правовий статус нотаріуса визначається положеннями ст. 3 Закону України "Про нотаріат". Прийняття Закону України "Про медіацію" зумовило внесення змін до зазначеної норми, які полягали у нормативному закріпленні можливості поєднання нотаріальної діяльності з виконанням функцій медіатора, що свідчить про розширення професійно-правового статусу нотаріуса. Одночасно в Закон України "Про нотаріат" було доповнено ст.16-1, якою визначено компетенцію Нотаріальної палати України щодо забезпечення професійної підготовки нотаріусів у сфері медіації, а також щодо формування, ведення та офіційного оприлюднення реєстрів нотаріусів, які пройшли відповідну спеціалізовану підготовку.

Аналіз положень Закону України "Про медіацію" дає підстави стверджувати, що законодавцем не пред'являються до особи, яка має намір здобути статус медіатора, такі вимоги, як здобуття певного рівня і виду вищої освіти, наявність певного стажу роботи тощо. Крім вимоги щодо проходження базової підготовки, у законі акцентується увага на особливих вимогах щодо процедури проведення медіації ("позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура") і якостях медіатора ("нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа") [2, с.69]. Здійснення функцій медіатора у процесі суміщення нотаріальної діяльності та іншого виду діяльності вимагає від нотаріуса додержання обмежень, передбачених підпунктом 7.2.2 Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності [7]. Нотаріус зобов'язаний здійснювати прийом фізичних осіб не менше п'яти годин на день протягом п'яти робочих днів на тиждень, що об'єктивно обмежує можливість суміщення нотаріальної діяльності з виконанням інших професійних функцій.

Обґрунтованість такої позиції зумовлюється, насамперед, особливостями змістовного наповнення функціональних повноважень нотаріуса та медіатора, які за своєю правовою природою істотно відрізняються. По-перше, між законодавчо визначеними обов'язками нотаріуса та принципами здійснення медіації наявна концептуальна невідповідність. Так, нотаріус відповідно до статті 5 Закону України "Про нотаріат" зобов'язаний сприяти фізичним і юридичним особам у реалізації їхніх прав та законних інтересів, надавати роз'яснення щодо змісту прав і обов'язків, а також попереджати про правові наслідки вчинюваних нотаріальних дій з метою запобігання використанню правової необізнаності на шкоду особам.

Натомість ст.7 Закону України "Про медіацію" встановлює заборону для медіатора на надання сторонам консультацій або рекомендацій щодо вирішення спору по суті, що виключає будь-яке оцінювання чи правове спрямування позицій учасників конфлікту. По-друге, принципова відмінність полягає у характері правовідносин, у межах яких здійснюється професійна діяльність зазначених суб'єктів. Нотаріальна діяльність має місце виключно в умовах відсутності спору про право та спрямована на превентивний захист законних інтересів сторін, тоді як медіація, за своєю сутністю, є інструментом врегулювання

конфліктних правовідносин, у яких між сторонами наявна правова або фактична суперечність. Зазначені відмінності свідчать про складність практичного поєднання функцій нотаріуса та медіатора без ризику порушення базових принципів відповідних інститутів.

Відповідно до ст.4 Закону України "Про медіацію", медіація здійснюється за взаємною згодою сторін та базується на засадах добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності й неупередженості медіатора, а також самовизначення та рівності прав сторін, що забезпечує справедливий і ефективний процес позасудового врегулювання спору.

Засада добровільності медіації полягає в тому, що сторони спору за власною вільною волею приймають рішення про участь у процедурі медіації, визначають її зміст і межі, мають право в будь-який момент припинити медіаційний процес без пояснення причин. Участь у медіації не позбавляє сторони права на звернення до суду, яке залишається гарантованим у разі недосягнення медіаційної угоди або небажання продовжувати процедуру.

Засада конфіденційності медіації полягає в тому, що інформація про сам факт проведення медіації, а також будь-які відомості, отримані під час її здійснення, не підлягають розголошенню без згоди сторін. Учасники медіаційного процесу зобов'язані утримуватися від використання такої інформації поза межами медіаційного процесу, зокрема під час судового розгляду. Медіатор не має права розкривати відомості, отримані в ході медіації, і не може бути допитаний як свідок щодо обставин, які стали йому відомі під час виконання функцій медіатора, за винятком випадків, прямо передбачених законом. Ця засада забезпечує довіру сторін до процедури медіації та сприяє відкритості й ефективності переговорного процесу.

Принцип неупередженості та нейтральності медіатора передбачає відсутність у нього особистої заінтересованості в результаті конфлікту, заборону зайняття сторони будь-якого з учасників спору та обов'язок утримуватися від реагування на емоційну поведінку сторін, забезпечуючи рівне та справедливе ставлення до кожного з них.

Засада самовизначення та рівності прав сторін медіації полягає у визнанні за сторонами провідної та вирішальної ролі у медіаційному процесі, що проявляється в їхньому праві самостійно обирати медіатора (медіаторів) та суб'єкта, який забезпечує проведення медіації, ви-

значати предмет і межі обговорення, формувати варіанти врегулювання конфлікту (спору), погоджувати зміст, строки й способи виконання медіаційної угоди. Рішення, прийняті в межах медіації, є результатом виключно вільного волевиявлення сторін, тоді як інші учасники медіаційного процесу можуть надавати лише консультативну та рекомендаційну допомогу, не втручаючись у прийняття рішень. Ця засада передбачає рівність процесуальних можливостей сторін медіації, що означає однаковий обсяг прав, обов'язків і гарантій для кожної зі сторін незалежно від їхнього правового статусу, а також однаковий характер зобов'язань медіатора щодо всіх учасників медіації.

Ефективність медіації у світовій практиці

Світова практика підтверджує ефективність медіації як методу вирішення спорів. Так, у низці європейських країн близько 80 % конфліктів, що передаються до медіації й наразі перебувають у розгляді суду, вирішуються без необхідності судового процесу. В Україні медіація поки не досягла таких показників, як у країнах Європи, однак практика її застосування активно розвивається.

Серед найбільш поширених методів вирішення суперечок є медіація та судові конференції з врегулювання, які здійснюються суддями. Щоб уникнути конфлікту між медіатором та суддею, суддя може направити справу на медіацію до свого колеги. Зважаючи на це, медіація виступає одним із найбільш ефективних підходів для вирішення конфліктів, оскільки дозволяє максимально врахувати інтереси всіх сторін і знайти взаємоприйнятне рішення. Це особливо важливо в ситуаціях, коли сторони не можуть самостійно досягти згоди або коли мирні переговори стають неможливими [3, с. 5].

З огляду на зростання ролі медіації як ефективного механізму врегулювання конфліктів у сучасних правових системах, актуальності набуває аналіз зарубіжного досвіду її практичного застосування. Саме тому своєчасним є звернення до порівняльного дослідження моделей медіації, сформованих у різних правових умовах. Вибір для дослідження досвіду Франція, Індія та Бразилія зумовлений відмінностями їхніх правових систем і підходів до впровадження медіації. Франція відображає європейську модель інституційно закріпленої медіації. Індія є країною в якій прослідковується поєднання судової медіації з традиційними формами примирення, а Бразилія є прикладом активного зако-

нодавчого стимулювання альтернативного вирішення спорів.

Правове регулювання медіації у Франції

Закон № 95-125 від 1995 року про реформу французького цивільного права [8] став кроком для кодифікації медіації, оскільки він офіційно визнав медіацію та примирення альтернативним способом вирішення спорів в судових провадженнях і дозволив суддям призначати медіатора за згодою сторін на будь-якій стадії провадження. Упродовж останніх тридцяти років до зазначеного нормативно-правового акта неодноразово вносилися зміни та доповнення, зокрема з метою імплементації положень Директиви Європейського Союзу 2008/52/ЄС щодо медіації.

Цивільне процесуальне законодавство Франції містить окремі положення щодо медіації за рішенням суду та звичайної медіації, що застосовуються у цивільних та комерційних спорах. У медіації за рішенням суду медіатор призначається суддею за згодою сторін, тоді як у звичайній медіації сторони самі призначають медіатора за взаємною згодою. З 2019 року процесуальне законодавство Франції зобов'язує сторін намагатися застосовувати АРС у грошових спорах на суму менше 5000 євро та сусідських спорах, таких як конфлікти між сусідами щодо меж або використання майна (ст.750-1) [4].

1 вересня 2025 року набрав чинності Декрет 2025-660 ("Декрет 2025 "Про реформу судочинства та перекодифікацію мирних способів вирішення спорів") [9], який перекодував процедуру мирного вирішення спорів і суттєво змінив систему правового регулювання медіації у Франції. Декрет модернізує законодавчу базу, вводячи нові положення до ЦПК Франції. Цей Декрет спрямований на систематизацію та уніфікацію раніше розпорошених і частково дублюючих норм, що регулюють альтернативні способи вирішення спорів (далі – АРС), шляхом їх зосередження в єдиній Книзі V ЦПК Франції, присвяченій мирному врегулюванню спорів. У межах цієї Книги сформульовано загальну модель медіації у Франції, яка виконує функцію *lex generalis* та не змінює спеціальних положень, що регламентують медіацію в окремих галузях права.

Норми, що стосуються медіації за ініціативою суду та звичайної (договірної) медіації, були перегруповані та впорядковані у ст.1528–1549 ЦПК. При цьому регулювання звичайної медіації зазнало переважно технічних змін, пов'язаних із перекодифікацією, без істотного перегляду її

змісту. Аналогічно, положення ст.750-1 ЦПК, яке передбачає обов'язкове звернення до АРС у визначених законом випадках, зберегло чинність у попередній редакції.

Декрет "Про реформу судочинства та перекодифікацію мирних способів вирішення спорів" запроваджує істотні процесуальні новації, розширюючи дискреційні повноваження суду у сфері медіації. Судді отримали право на будь-якій стадії провадження, незалежно від згоди сторін, зобов'язувати їх до участі в первинній інформаційній сесії з медіації. Така сесія має виключно інформативний характер і не є медіацією у власному розумінні; її метою є роз'яснення сторонам процедури та переваг медіації судом призначеним медіатором. Уся інформація, отримана під час сесії, є конфіденційною, за винятком повідомлення суду про факт участі сторін. Подальше проведення медіації можливе лише за взаємною згодою сторін, що забезпечує дотримання принципу добровільності, водночас надаючи суду ефективний механізм заохочення до альтернативного вирішення спорів. У разі згоди сторін процедура переходить у повноцінну судову медіацію з тим самим медіатором відповідно до ст.1533 ЦПК. Суд може ухвалити процесуальне рішення, яке поєднує обов'язкову інформаційну сесію та подальшу судову медіацію за згодою сторін.

Французькі правові портали чітко розрізняють судову медіацію (*médiation judiciaire*) та звичайну медіацію (*médiation conventionnelle*) як два різні, але законодавчо визнані способи альтернативного вирішення спорів. Традиційна медіація (позасудова медіація), дозволяє досягти угоди про врегулювання спору за участю третьої сторони: медіатора. Вона ініціюється сторонами (на відміну від судової медіації, яку пропонує суддя під час судового розгляду). Медіатор отримує винагороду від сторін. Медіація може застосовуватися у сфері комерційного або трудового права. На практиці медіація виявляється ефективним процесом, результатом якого є укладення угоди майже в 70 % випадків [10].

Правове регулювання медіації в Бразилії

Правове регулювання медіації в Бразилії здійснюється на підставі двох ключових нормативно-правових актів: Закону про медіацію, який набув чинності наприкінці 2015 року, та Цивільного процесуального кодексу, що почав застосовуватися у 2016 році. Запроваджені цими актами положення закріпили медіацію та примирні процедури як обов'язкову початкову стадію су-

дового розгляду у цивільних справах, яка передуює поданню відповідачем процесуальних заперечень. Такий підхід свідчить про закріплення на рівні процесуального законодавства тенденції до пріоритетного використання медіації як інструменту врегулювання спорів у межах цивільного судочинства.

У цивільному процесі Бразилії медіація та примирення є обов'язковою стадією судового розгляду, яка проводиться до подання відповідачем відзиву по суті спору, що свідчить про інституціоналізацію медіації в судовій системі. Відповідно до п.4 ст.166 ЦПК Бразилії медіація ґрунтується на принципі диспозитивності та здійснюється за вільним волевиявленням сторін, зокрема щодо визначення процедурних правил її проведення, тоді як Закон про медіацію додатково встановлює загальні процесуальні вимоги, зокрема на початковій стадії медіаційного провадження.

Для позасудової медіації Закон про медіацію передбачає направлення заінтересованою стороною офіційного запрошення до участі в процедурі із зазначенням сфери застосування медіації, дати і місця першої зустрічі; відсутність відповіді протягом тридцяти днів вважається відмовою. У випадку судової медіації сторони мають заявити про намір скористатися посередництвом у першій процесуальній заяві, після чого відповідно до ст.334 ЦПК суд призначає слухання з примирення або медіації, і лише за умови недосягнення згоди відповідач подає офіційну захисну позицію по суті спору.

Існує кілька сфер, в яких медіація може бути прийнята як метод вирішення спорів. Так, у ст.3 Закону про медіацію закріплено, що будь-який спір, з майновими правами або невід'ємними правами, що підлягають врегулюванню, може бути вирішений за допомогою медіації. Закон про медіацію в Бразилії містить положення, відповідно до яких сторони за взаємною згодою здійснюють вибір медіатора або погоджуються з його кандидатурою. Щодо позасудових медіаторів, медіатором може бути будь-яка неупереджена третя сторона, яка має правоздатність і не має вирішальної влади, обрана або прийнята сторонами. Позасудові медіатори не зобов'язані бути членами будь-якої ради, організації або асоціації – судові медіатори повинні мати лише правоздатність.

Медіація в Індії

В Індії існувала установа Панчаята – п'ять старійшин (*Panchayat – the five elders*) – які роз-

глядали суперечки і намагалися домогтися їх врегулювання, а якщо це не вдавалося, то тоді старійшини виносили рішення (одна з найстаріших форм медіації – арбітражу). Сторони спору брали активну участь у цьому врегулюванні, і мета діяльності цього органу полягала в досягненні практичного рішення. Однак, ця система зникла під час британського правління і поширення системи загального права [11]. Медіація в Індії вперше отримала офіційне визнання після прийняття Закону про промислові спори 1947 року (Industrial Disputes Act 1947), який передбачав механізми врегулювання трудових конфліктів через примирення та погоджувальні процедури як спосіб досягнення миру між працівниками та роботодавцями. Сучасна система медіації вперше була запроваджена в Індії відповідно до Закону "Про арбітраж і примирення" 1996 року (Arbitration and Conciliation Act, 1996) [12]. У ст.30 цього Закону передбачено заохочення участі сторін у процедурах медіації та примирення навіть у процесі арбітражного розгляду.

Наразі нормативно-правові акти Індії закріплюють два види медіації: приватну медіацію (примирення) (private mediation (conciliation)) та судову медіацію (court-annexed mediation). При цьому найбільшого поширення в Індії набула саме система судової медіації: при Високих судах 24 штатів Індії створено спеціалізовані центри судової медіації. Перелік сфер, у яких допускається застосування медіації, був визначений Верховним судом Індії у прецедентному рішенні 2010 року у справі "Afcons v. Varkey" [5]. До таких категорій спорів належать: а) справи, пов'язані з торгівлею, договірними відносинами, діяльністю корпорацій, майном, будівництвом, банківською та фінансовою сферою, судноплавством і нерухомістю; б) подружні спори, справи щодо опіки, утримання та поділу сімейного майна; в) спори між сусідами, роботодавцями та працівниками; г) справи, пов'язані з деліктною відповідальністю; д) споживчі спори.

У межах приватної медіації сторони зобов'язані укласти письмову медіаційну угоду, яка фіксує їхню згоду на участь у процедурі на засадах добросовісності та забезпечує дотримання режиму конфіденційності щодо перебігу та змісту медіації. Зазначена угода визначає умови та порядок оплати послуг медіатора. Вимога щодо письмової форми медіаційної угоди є обов'язковою та має імперативний характер. Приватна медіація зазвичай проводиться одним медіатором. Водночас за наявності об'єктивних передумов, зокрема відмінностей у національ-

ній належності сторін або підвищеного рівня складності спірних правовідносин, допускається застосування моделі спільної медіації (comediation), що передбачає залучення двох або більше медіаторів. Тривалість приватної медіації зумовлюється характером і складністю спору, а також процесуальними потребами сторін: окремі конфлікти можуть бути врегульовані у стислий строк, тоді як інші потребують 30–60 днів або більш тривалого часу для досягнення взаємоприйняттого результату.

Судова медіація в Індії регулюється Регламентами процедури медіації (The Civil Procedure (Mediation) Rules), ухваленими Високими судами штатів відповідно до ст.89 ЦПК Індії, та здійснюється в межах судового провадження на підставі процесуального розпорядження судді. З цієї метою центри медіації створені при Верховному Суді Індії, Високих судах штатів і окремих окружних судах, які забезпечують матеріально-технічні умови для роботи медіаторів і допоміжного персоналу. Медіаторами виступають переважно юристи, підготовка яких здійснюється при судах, а їх призначення відбувається відповідно до офіційних реєстрів; послуги судової медіації є безоплатними або передбачають мінімальну оплату. На відміну від приватної медіації, сторони у судовій медіації не укладають медіаційної угоди з медіатором, оскільки порядок її проведення безпосередньо врегульований процесуальним законодавством і відповідними регламентами Високих судів, що становить ключову відмінність між цими формами медіації.

Порівняльний аналіз моделей медіації та перспективи нотаріальної медіації

Порівняльний аналіз правового регулювання медіації у Франції, Бразилії та Індії дав можливість виокремити як спільні риси, так і відмінності в підходах до її нормативного закріплення та практичної реалізації. Незважаючи на різні правові традиції, а саме: романо-германську (Франція), змішану латиноамериканську модель (Бразилія) та систему загального права з елементами традиційного примирення (Індія) у всіх досліджуваних країнах простежується послідовне зміцнення ролі медіації як інструменту розвантаження судової системи та підвищення доступності правосуддя.

Спільною рисою для цих країн є законодавче закріплення як офіційно визнаного альтернативного способу вирішення спорів. Цей правовий механізм інтегрований в систему цивільного судочинства. В країнах існує поділ на судову та позасудову (приватну, договірну) медіацію. В

цих формах медіація здійснюється з дотриманням засад: нейтральний медіатор, конфіденційність процедури, відсутність владних повноважень у посередника та орієнтація на досягнення взаємоприйнятної угоди, принцип добровільності. Принцип добровільності залишається як фундаментальний. Навіть якщо закон передбачає обов'язкове ініціювання медіаційної процедури, саме сторони вирішують, чи продовжувати її та чи досягати мирової угоди. Остаточне рішення завжди залежить від їхньої вільної волі та взаємної згоди. Для всіх трьох країн характерною є активна участь суду у заохоченні сторін до медіації. Судді не лише інформують учасників процесу про можливість мирного врегулювання спору, а й можуть ініціювати проведення медіації або скеровувати сторони до певної процедури. Сфера застосування медіації у країнах є достатньо широкою. Вона поширюється на різні категорії спорів, а саме: цивільні, комерційні, сімейні та трудові правовідносини, та інші конфлікти, що можуть бути врегульовані за згодою сторін.

Окрім спільних рис, порівняльний аналіз правового регулювання медіації у Франції, Бразилії та Індії дозволив сформулювати й суттєві відмінності, які проявляються насамперед у ступені процесуальної обов'язковості медіації, обсязі повноважень суду та рівні формалізації процедури. У Бразилії сформовано найбільш імперативний підхід до медіації: вона є обов'язковою початковою стадією цивільного процесу і проводиться до подання відповідачем відзиву по суті спору. Фактично медіація стала невід'ємною частиною структури судового розгляду та інтегрована в процес як його обов'язковий елемент. Франція дотримується більш поміркованого підходу до медіації. Хоча принцип добровільності залишається фундаментальним, суд може зобов'язати сторони відвідати інформаційну сесію щодо можливості врегулювання спору шляхом медіації, а в окремих категоріях справ закон передбачає обов'язкову попередню спробу альтернативного вирішення спору. Разом з тим, безпосереднє проведення медіації можливе лише за взаємною згодою сторін. Індія загалом дотримується добровільного підходу до медіації: хоча суд має право запропонувати сторонам звернутися до цієї процедури або направити їх на медіацію, вона не є обов'язковою стадією судового розгляду в усіх без винятку справах.

Спільність підходів полягає у тому, що всі ці країни розглядають медіацію як дієвий інструмент зменшення навантаження на суди та підвищення доступності правосуддя. Відмінності проявляються у рівні її процесуальної обов'

язковості та способі інституційного впровадження. У контексті розвитку нотаріальної медіації доцільно врахувати зарубіжний досвід, зокрема щодо забезпечення нейтральності медіатора, належної професійної підготовки та чіткого розмежування функцій, що дасть змогу уникнути конфлікту ролей і зберегти відповідність основним принципам як нотаріальної діяльності, так і медіації.

Висновки

1. Доведено, що порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного регулювання медіації свідчить про те, що в Україні, Франції, Бразилії та Індії медіація набула статусу важливого інструменту альтернативного вирішення приватно-правових спорів, спрямованого на зниження рівня конфліктності, забезпечення балансу інтересів сторін і розвантаження судової системи.

2. Визначено, що в Україні існують законодавчі передумови для розвитку медіації, зокрема шляхом закріплення можливості поєднання нотаріальної діяльності з виконанням функцій медіатора. Водночас правове регулювання нотаріальної медіації характеризується наявністю концептуальних і практичних обмежень, зумовлених відмінністю правової природи нотаріальної діяльності та медіації, потенційними ризиками порушення принципів нейтральності та неупередженості нотаріуса-медіатора.

3. Обґрунтовано, що порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду свідчить про високий рівень інституціоналізації медіації у Франції, Бразилії та Індії, де вона інтегрована у судову систему або закріплена як обов'язкова стадія цивільного процесу. У зазначених правопорядках медіація розглядається як пріоритетний механізм врегулювання спорів, що підтверджується законодавчим закріпленням її основоположних принципів, процедурною впорядкованістю та професіоналізацією діяльності медіаторів.

4. Встановлено, що, на відміну від України, у досліджуваних зарубіжних державах відсутнє спеціальне нормативне закріплення нотаріуса як самостійного або привілейованого суб'єкта медіаційної діяльності. Нотаріуси можуть брати участь у медіаційних процедурах лише на загальних підставах, що свідчить про більш чітке розмежування функцій нотаріату та медіації в іноземних правопорядках.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенційного конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Осадча А. В. Перевага медіації над переговорами. Міф чи реальність. Переговори VS Медіація. 2021. <https://www.hsa.org.ua/blog/peregovory-vs-mediatsiya> (дата звернення 08.12.2025)
2. Коротюк О. В. Особливості правового статусу нотаріуса як медіатора. *Ірпінський юридичний часопис*. 2022. Вип. 2 (9). С. 67–73. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.67-77](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.67-77) (дата звернення 08.12.2025)
3. Бляхарський Я. С., Філюк О. С., Лазарева А. О. Медіація як ефективний засіб вирішення спорів: досвід розвинених країн. *Академічні візії*. 2024. Вип. 35. С. 3–11.
4. Defne Tasman. Mediation in French Civil Law: A Turning Point? 02.09.2025. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/mediation-in-french-civil-law-a-turning-point/> дата звернення 08.12.2025)
5. Raveendran R.V. Supreme Court of India: M/S. Afcons Infra. Ltd. & Anr vs M/S Cherian Varkey Constn ... on 26 July, 2010. <https://indiankanoon.org/doc/1875345> (дата звернення 08.12.2025)
6. Островська О. А., Фінко О. Л. Медіація як альтернативний спосіб урегулювання конфліктів та консалтингова послуга. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. Вип. 21. С. 34–38. <http://global-national.in.ua/archive/21-2018/8.pdf> (дата звернення 08.12.2025)
7. Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності / затверджено наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5.
8. Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350926>
9. Décret № 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. 19.07.2025. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051919659> (дата звернення 08.12.2025)
10. Médiation conventionnelle (ou extra-judiciaire). 01.09.2025. <https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F34631> (дата звернення 08.12.2025)
11. Kadir J. The Utility of Traditional Justice System of "Panchayat" in Resolving Pakistan-India Interstate Conflict. *Journal of Living Together* (2019) Volume 6, Issue 1. <https://icermediation.org/wp-content/uploads/2022/07/The-Utility-of-Traditional-Justice-System-of-Panchayat-in-Resolving-Pakistan-India-Interstate-Conflict-Jawad-Kadir.pdf> (дата звернення 08.12.2025)
12. Arbitration and Conciliation Act, 1996. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in063en.pdf> (дата звернення 08.12.2025)

REFERENCES

1. Osadcha, A. V. (2021). *Perevaha mediatsii nad perehovoramy. Mif chy realnist. Perehovory VS Mediatsiia* [The advantage of mediation over negotiations. Myth or reality. Negotiations VS Mediation]. hsa.org.ua. Retrieved from <https://www.hsa.org.ua/blog/peregovory-vs-mediatsiya> (in Ukr.).
2. Korotyiuk, O. V. (2022). Osoblyvosti pravovoho statusu notariusia yak mediatora [Peculiarities of the legal status of a notary as a mediator]. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys*, 2(9), 67–73. [http://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(9\).2022.67-77](http://doi.org/10.33244/2617-4154.2(9).2022.67-77) (in Ukr.).
3. Bliakharskyi, Ya. S., Filiuk, O. S., & Lazareva, A. O. (2024). Mediatsiia yak efektyvnyi zasib vyrishennia sporiv: dosvid rozvynenykh krain [Mediation as an effective means of dispute resolution: experience of developed countries]. *Akademichni vizii*, (35), 3–11 (in Ukr.).
4. Tasman, D. (2025). Mediation in French Civil Law: A Turning Point? Wolters Kluwer Mediation Blog. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/mediation-in-french-civil-law-a-turning-point/>
5. Raveendran, R. V. (2010). Afcons Infrastructure Ltd. & Anr v. Cherian Varkey Construction Co. Ltd. Supreme Court of India. <https://indiankanoon.org/doc/1875345>
6. Ostrovska, O. A., & Finko, O. L. (2018). Mediatsiia yak alternatyvnyi sposib urehuliuвання konfliktiv ta konsal'tynhova posluga [Mediation as an alternative method of conflict resolution and a consulting service]. *Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*, (21), 34–38 (in Ukr.).
7. Polozhennia pro vymohy do robochoho mistsia (kontory) pryvatnoho notariusia ta zdiisnennia kontroliu za orhanizatsiieiu notarialnoi diialnosti [Regulation on requirements for the workplace of a private notary and control over notarial activity]. Ministry of Justice of Ukraine (23.03.2011 No. 888/5). (in Ukr.).
8. Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000350926>

9. Décret № 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051919659>
10. Médiation conventionnelle (ou extra-judiciaire). <https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F34631>
11. Kadir, J. (2019). The Utility of Traditional Justice System of "Panchayat" in Resolving Pakistan-India Interstate Conflict. *Journal of Living Together*, 6(1) <https://icermediation.org/wp-content/uploads/2022/07/The-Utility-of-Traditional-Justice-System-of-Panchayat-in-Resolving-Pakistan-India-Interstate-Conflict-Jawad-Kadir.pdf>
12. Arbitration and Conciliation Act, 1996. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in063en.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права, № 84 (4), 2025, pp.
183–192
ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/183-192-2025-4-FP-Holdberh_23.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_23.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 18.11.2025**Accepted:** 09.12.2025**Published:** 11.12.2025**Cite as:**

Гольдберг Н. О. (2025). Нотаріальна медіація у сучасному правопорядку: міжнародний досвід. *Форум Права*, 84(4), 183–192.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.18338350>

Holdberh, N. O. (2025). Notarial Mediation in the Contemporary Legal Order: International Experience. *Forum Prava*, 84(4), 183–192.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.18338350>

УДК 351.84:343.98(477.54)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347809>

В.А. ГОЛУБ,

аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

V.A. GOLUB,

Graduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND POWERS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW CONDITION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Загострення безпекових викликів, зумовлених повномасштабною збройною агресією проти України та запровадженням воєнного стану, істотно трансформувало зміст і напрями діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Розширення функціональних обов'язків ДСНС, зокрема участь у ліквідації наслідків бойових дій, розмінуванні територій, евакуації населення та відновленні пошкодженої інфраструктури, актуалізує потребу комплексного наукового осмислення її функцій і повноважень у площині адміністративного права. Водночас чинне нормативно-правове регулювання, зокрема в контексті воєнного стану, не завжди повною мірою відповідає новим умовам функціонування служби, що зумовлює наявність управлінських і координаційних проблем. **Метою** статті є комплексний аналіз функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій як суб'єкта адміністративного права та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності її діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану та зумовлених ним безпекових викликів. **Методи.** застосовано сукупність загальнонаукових і спеціально-юридичних методів. Формально-юридичний метод використано для аналізу чинного законодавства, що регламентує статус, функції та повноваження ДСНС. Системно-структурний метод дав змогу розглянути діяльність служби як елемент цілісної системи публічного управління у сфері цивільного захисту. Порівняльно-правовий метод застосовано для зіставлення традиційних моделей функціонування органів цивільного захисту з їх сучасними трансформаціями в умовах воєнного конфлікту. Логіко-аналітичний метод використано для формулювання узагальнених висновків і пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання. **Результати.** Встановлено, що ДСНС посідає ключове місце в системі органів виконавчої влади та виконує багатофункціональну роль у забезпеченні безпеки населення і територій. Обґрунтовано, що сучасні безпекові виклики, включно з функціонуванням у режимі воєнного стану, що потребує перегляду традиційних адміністративно-правових підходів до визначення компетенції служби, зумовили істотне розширення функцій ДСНС, яке виходить за межі класичного розуміння цивільного захисту. Виявлено проблеми координації дій між різними рівнями публічної влади, а також потребу адаптації адміністративно-правового статусу ДСНС до умов воєнного часу. Наголошено на важливості інноваційного розвитку служби та впровадження сучасних технологій управління надзвичайними ситуаціями. **Висновки.** підвищення ефективності діяльності ДСНС потребує комплексного вдосконалення адміністративно-правового регулювання, посилення ресурсного й кадрового забезпечення, а також системної інтеграції інноваційних рішень у практику цивільного захисту. Обґрунтовано доцільність подальших наукових досліджень, спрямованих на розроблення оптимальних моделей управління надзвичайними ситуаціями та адаптацію правових механізмів функціонування ДСНС до сучасних безпекових умов.

Ключові слова: Державна служба України з надзвичайних ситуацій; цивільний захист; адміністративно-правовий статус; функції та повноваження; публічне управління; надзвичайні ситуації; воєнний стан; ліквідація наслідків бойових дій; безпекові виклики; система органів виконавчої влади

Problem statement. The escalation of security challenges caused by the full-scale armed aggression against Ukraine has significantly transformed the content and directions of activity of the State Emergency Service of Ukraine (SES). The expansion of the functional responsibilities of the SES, in particular its involvement in eliminating the consequences of hostilities, demining territories, evacuating the population, and restoring damaged infrastructure, actualizes the need for a comprehensive scientific understanding of its functions and powers within the framework of administrative law. At the same time, the current regulatory framework does not always fully correspond to the new conditions of the service's functioning, which leads to managerial and coordination problems. The **purpose** of the article is to provide a comprehensive analysis of the functions and powers of the State Emergency Service of Ukraine as a subject of administrative law and to develop recommendations for improving the effectiveness of its activities under the legal regime of martial law and the security challenges arising therefrom. **Methods.** The study employs a set of general scientific and special legal methods. The formal legal method is used to analyze current legislation regulating the status, functions, and powers of the SES. The systemic and structural method makes it possible to consider the service's activities as an element of an integrated public administration system in the field of civil protection. The comparative legal method is applied to compare traditional models of functioning of civil protection bodies with their modern transformations in the context of an armed conflict. The logical and analytical method is used to formulate generalized conclusions and proposals aimed at improving legal regulation. **Results.** It is established that the SES occupies a key position within the system of executive authorities and performs a multifunctional role in ensuring the safety of the population and territories. It is substantiated that contemporary security challenges, including functioning under the legal regime of martial law, which necessitates a reconsideration of traditional administrative and legal approaches to defining the service's competence, have led to a significant expansion of the functions of the State Emergency Service of Ukraine, going beyond the classical understanding of civil protection. Problems of coordination between different levels of public authority are identified, as well as the need to adapt the administrative and legal status of the SES to wartime conditions. Emphasis is placed on the importance of innovative development of the service and the introduction of modern technologies for emergency management. **Conclusions.** Improving the effectiveness of the SES requires a comprehensive enhancement of administrative and legal regulation, strengthening of resource and personnel support, and systematic integration of innovative solutions into civil protection practice. The expediency of further scientific research aimed at developing optimal models of emergency management and adapting the legal mechanisms of the SES functioning to modern security conditions is substantiated.

Keywords: State Emergency Service of Ukraine; civil protection; administrative and legal status; functions and powers; public administration; emergencies; martial law; elimination of consequences of hostilities; security challenges; system of executive authorities

Постановка проблеми

Сучасний етап розвитку системи публічного управління в Україні характеризується глибокими трансформаціями, зумовленими як внутрішніми реформами, так і посиленням зовнішніх та внутрішніх загроз безпеці. За таких умов особливої ваги набуває комплексне осмислення функцій та повноважень органів виконавчої влади як суб'єктів адміністративного права. Саме від чіткості визначення їх компетенції, а також від ефективності механізмів реалізації наданих повноважень значною мірою залежить результативність державної політики у сфері безпеки [1].

Органи виконавчої влади посідають центральне місце у механізмі реалізації функцій держави, забезпечуючи практичне впровадження управлінських рішень у різних сферах суспільного життя. Особливого наукового інтересу потребує дослідження адміністративно-правового статусу тих органів, діяльність яких безпосередньо

спрямована на захист життя і здоров'я громадян, територій та об'єктів критичної інфраструктури. До таких органів належить Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) – центральний орган виконавчої влади, на який покладено виконання широкого кола завдань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Загострення безпекових викликів, зокрема пов'язане з військовою агресією проти України, істотно актуалізувало роль Державної служби України з надзвичайних ситуацій у системі публічного управління. Ці виклики вивели діяльність служби за межі традиційних моделей цивільного захисту, розширивши її функціональні обов'язки. Служба виконує не лише класичні завдання з реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, а й активно залучається до ліквідації наслідків бойових дій, що включає комплекс заходів із розмінуван-

ня територій, евакуації населення та відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.

Враховуючи ці реалії, виникає нагальна потреба у ґрунтовному аналізі функцій і повноважень ДСНС з позицій адміністративного права, що дозволить адаптувати правовий статус служби до нових умов функціонування та забезпечити її ефективну діяльність. У цьому контексті особливо важливими є дослідження І.В. Зозулі, які глибоко розкривають правові підходи до організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та процесів її відновлення [2; 3].

Актуальність такого дослідження зумовлена тим, що ефективна діяльність ДСНС у нових реаліях потребує не лише оперативності та координації на практиці, але й чітких нормативно-правових засад, які забезпечують правову визначеність і відповідальність у процесі реалізації повноважень. Водночас чинне законодавство іноді не відповідає всім вимогам, що постали перед службою в умовах підвищеної небезпеки і складності викликів.

Попри наявність значної кількості наукових праць, присвячених загальним проблемам державного управління та цивільного захисту, питання функцій і повноважень ДСНС як суб'єкта адміністративного права досі не отримали комплексного, системного і поглибленого висвітлення. Вагомий внесок у вивчення правових засад діяльності органів виконавчої влади зробили С.В. Степаненко, В.Д. Філіппова, В.О. Боняк і Т.В. Малахова [4], які аналізують юридичні підстави, зміст і межі компетенції виконавчих органів, а також механізми реалізації їхніх повноважень у сфері державної політики та управління. Окремі аспекти адміністративно-правового статусу органів публічної влади у контексті системи державного управління розглядалися у працях О.Ю. Дрозда та його колег [5].

Водночас міжнародні дослідження у сфері цивільного захисту й пожежної безпеки акцентують увагу на необхідності чіткої нормативної регламентації функцій і повноважень відповідних органів, що є ключовою умовою оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, стандарт ISO 22320:2018 визначає принципи організації управління інцидентами та розподілу відповідальності між службами під час кризових подій. Крім того, у публікаціях *International Journal of Emergency Services* аналізуються моделі міжвідомчої взаємодії, що дозволяє окреслити найкращі міжнародні практики координації повноважень у сфері безпеки [6].

Враховуючи вищезазначене, особливості діяльності ДСНС в Україні, особливо в умовах підвищених безпекових ризиків, потребують комплексного наукового аналізу, який і визначає мету цього дослідження.

Головною *метою* роботи є комплексний аналіз функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій як суб'єкта адміністративного права та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності її діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану та зумовлених ним безпекових викликів. *Новизна* дослідження полягає у систематизації та поглибленому правовому аналізі функцій і повноважень ДСНС як взаємопов'язаних елементів її адміністративно-правового статусу з урахуванням трансформації завдань і функціонального навантаження служби в умовах воєнного стану, а також у визначенні напрямів адаптації адміністративно-правового регулювання до сучасних умов функціонування системи цивільного захисту.

Для досягнення поставленої мети у роботі передбачено вирішення таких *завдань*: дослідити теоретичні засади функціонального підходу до аналізу діяльності органів виконавчої влади з урахуванням особливостей правового режиму воєнного стану; визначити основні функції та повноваження ДСНС в контексті їх розширення та модифікації в умовах воєнного часу; виявити проблемні аспекти реалізації цих повноважень у сучасних умовах, зокрема з огляду на підвищене навантаження на систему цивільного захисту; обґрунтувати напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності служби з метою підвищення її спроможності ефективно виконувати покладені завдання в умовах воєнного стану.

Отже, результати дослідження можуть бути використані як теоретичне підґрунтя для подальшого законодавчого та організаційного вдосконалення діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сприяючи підвищенню її ролі та ефективності як ключового суб'єкта у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки в умовах дії особливих правових режимів.

Теоретичні засади функціонального підходу до дослідження органів виконавчої влади в адміністративному праві з урахуванням особливостей воєнного стану

Органи виконавчої влади посідають центральне місце в системі державного управління, оскільки саме через їх діяльність держава реа-

лізує ключові управлінські, регулятивні та контрольні функції в різних сферах суспільного життя. Виконуючи публічні завдання, вони спрямовують свою діяльність на забезпечення сталого розвитку, охорону прав і свобод людини, підтримання правопорядку та безпеки громадян. Водночас діяльність таких органів не має автономного характеру, оскільки вони функціонують від імені держави і лише в межах визначених законом повноважень, що створює рамки їх компетенції та регламентує порядок взаємодії з іншими суб'єктами публічного управління. Особливої актуальності таке регулювання набуває в умовах воєнного стану, коли потреба у швидкому та скоординованому прийнятті рішень зростає багаторазово [7].

У теорії адміністративного права дослідження органів виконавчої влади традиційно здійснюється з використанням системного підходу, який передбачає розгляд таких органів як складних ієрархічно організованих утворень, що складаються з взаємопов'язаних елементів – функцій і повноважень. Саме сукупність цих елементів визначає роль і місце органу в загальній структурі державної влади. Як справедливо зазначає В.В. Юкало, системний підхід у публічному управлінні виступає універсальною методологічною основою, яка дозволяє не лише описати орган влади, а й оцінити ефективність його діяльності з урахуванням внутрішніх і зовнішніх зв'язків [8].

Водночас ключове значення в межах системного аналізу має функціональний підхід, який в адміністративному праві використовується для з'ясування змісту та спрямованості діяльності органів виконавчої влади. Функції у цьому контексті розглядаються як відносно стійкі напрями діяльності, орієнтовані на задоволення публічних інтересів і суспільних потреб. Вони дають відповідь на питання про те, які саме завдання виконує орган і з якою метою він функціонує в системі управління, тим самим створюючи основу для подальшого визначення його компетенції та повноважень [9]. Компетенція окреслює межі діяльності органу, тоді як повноваження конкретизують його права й обов'язки у межах реалізації визначених функцій. З огляду на сучасні виклики, зокрема особливості роботи державних органів в умовах воєнного стану, функціональний підхід допомагає гнучко адаптувати діяльність органів влади до змінних реалій і посиленої потреби у безперервності публічних послуг.

У науковій літературі обґрунтовано наголошується на необхідності чіткого розмежування

понять "функції", "компетенція" та "повноваження", оскільки їх ототожнення може призводити до методологічних помилок і спотвореного розуміння адміністративно-правового статусу органів публічної влади. Так, Я.В. Журавель вважає функції базовою категорією адміністративного права, адже саме вони відображають основні напрями реалізації завдань держави, тоді як компетенція і повноваження виконують інструментальну роль, забезпечуючи правові механізми реалізації цих функцій [10].

Важливо зауважити, що функціональний підхід передбачає також динамічність аналізу діяльності органів виконавчої влади, що особливо актуально у сучасних умовах, зокрема з урахуванням соціально-політичних викликів, реформування системи публічного управління та певних обмежень, пов'язаних із воєнним станом. Основні напрями їх діяльності повинні адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, реформування системи публічного управління та сучасних безпекових викликів. Водночас повноваження, закріплені у законодавстві, як правило, мають більший ступінь стабільності, хоча в процесі реформ можуть уточнюватися або коригуватися. Такий підхід дозволяє комплексно оцінити діяльність органів влади, виявити дублювання функцій або нормативні прогалини та сформувати підґрунтя для оптимізації управлінських процесів [11]. У цьому зв'язку Т.М. Лозинська слушно зауважує, що сучасні українські дослідження дедалі частіше поєднують функціональний аналіз із системним підходом, що дає змогу оцінювати діяльність органів влади не ізольовано, а в ширшому соціальному та інституційному контексті [12].

Таким чином, актуалізований функціональний аналіз органів виконавчої влади включає:

- оцінку доцільності збереження або реформування окремих функцій з урахуванням сучасних суспільних і безпекових викликів, включаючи специфічні умови, зумовлені воєнним станом;
- розгляд органів як інтегрованої системи, що перебуває у постійній взаємодії із соціальним середовищем;
- поглиблене осмислення сутності державності, ролі держави і механізмів публічного управління в умовах динамічних змін;
- формування методологічної основи для подальших наукових досліджень та практичних рекомендацій із підвищення ефективності державного управління.

Застосування функціонального підходу має особливе значення для аналізу діяльності спе-

ціалізованих органів виконавчої влади, зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме цей підхід дозволяє виявити взаємозв'язки між окремими функціями служби, простежити їх еволюцію та адаптацію до сучасних викликів, а також оцінити вплив таких змін на ефективність управлінських процесів у сфері безпеки й захисту населення від надзвичайних ситуацій [13].

У сфері національної безпеки та цивільного захисту діяльність ДСНС потребує чіткого й системного визначення функцій і повноважень, що забезпечують реалізацію державної політики у відповідній галузі. З огляду на це дослідження ґрунтується не лише на аналізі вітчизняних нормативно-правових актів, а й на врахуванні міжнародних стандартів та наукових праць, у яких розглядаються особливості функціонування органів цивільного захисту в сучасних умовах [14; 15].

Отже, функціональний підхід виступає не тільки теоретичною основою дослідження органів виконавчої влади, а й важливим практичним інструментом, що дозволяє оптимізувати їх діяльність, підвищити результативність публічного управління та забезпечити відповідність функціонування таких органів суспільним очікуванням і вимогам законодавства в умовах воєнного стану.

Аналіз функцій та повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій у контексті адміністративно-правового регулювання в умовах воєнного стану

Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого зосереджена у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Через реалізацію покладених на неї повноважень ця служба забезпечує захист життя і здоров'я людей, збереження майна та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають у результаті дії природних, техногенних, соціальних та інших загроз [16]. Багатовекторність діяльності ДСНС зумовлює наявність функцій стратегічного, організаційного, контрольного та оперативного характеру, що потребує їх комплексного аналізу з позицій адміністративно-правового регулювання. Тому особливу увагу слід приділяти адаптації діяльності служби до викликів, які постають в умовах воєнного стану, де традиційні механізми функціонування потребують оперативної трансформації та посилення координації.

Одним із ключових напрямів діяльності ДСНС є *прогнозування можливого виникнення*

надзвичайних ситуацій та оцінювання ризиків, пов'язаних із їх розвитком. Реалізація цієї функції передбачає безперервний збір, оброблення та систематизацію інформації про потенційні загрози, що створює передумови для завчасного планування превентивних заходів і мінімізації негативних наслідків надзвичайних подій. Наукові дослідження переконливо доводять, що саме превентивний підхід, заснований на достовірних аналітичних даних і системному прогнозуванні, дозволяє істотно знизити як матеріальні збитки, так і людські втрати. У ситуаціях, пов'язаних з воєнним станом, важливість превентивних заходів посилюється, оскільки загрози набувають додаткової складності через нестабільність і масштабність подій.

У цьому контексті заслуговує на увагу комплексна модель прогнозування та забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій, запропонована Г.В. Іванцем, Б.Б. Поспеловим і С.А. Горелишевим. Автори обґрунтовують необхідність постійного моніторингу, оцінки ризиків та аналітичного супроводу управлінських рішень як визначальних чинників мінімізації негативних наслідків надзвичайних ситуацій [17].

Практика діяльності ДСНС наочно підтверджує актуальність і результативність цього напрямку. Служба здійснює систематичний моніторинг обстановки в зонах потенційної небезпеки, зокрема у районах можливих повеней, лісових пожеж або промислових аварій. Показовими у цьому сенсі є заходи, реалізовані під час масштабних лісових пожеж на території України у 2020–2022 роках, коли завдяки своєчасній координації превентивних дій вдалося суттєво обмежити масштаби завданих збитків. Важливість такого підходу підтверджують і дослідження Л.П. Ліщенко, Р.М. Шевчука та В.Є. Філіповича, якими запропоновано методіку супутникового моніторингу торф'яників для визначення рівня їх пожежної небезпеки та оцінювання ризиків загоряння. Запровадження таких підходів дозволяє завчасно виявляти потенційні загрози та планувати адекватні заходи реагування [18]. Водночас у контексті воєнного стану виникає необхідність інтеграції цих превентивних моделей із механізмами екстреного реагування на бойові дії, що значно ускладнює завдання та вимагає спеціалізованих підходів.

Вагоме місце у системі повноважень ДСНС посідає *організація та координація заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативне реагування на них і ліквідацію їх наслідків.* Реалізація цієї функції пе-

редбачає тісну взаємодію служби з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

Особливої актуальності зазначені повноваження набули в умовах збройної агресії проти України. На початкових етапах воєнних дій ДСНС відіграла провідну роль у забезпеченні безпеки цивільного населення, організації евакуаційних заходів і ліквідації наслідків обстрілів, що наочно засвідчило значення її оперативно-реагуювальних функцій. Окрім цього, служба здійснює координацію міжрегіонального перерозподілу ресурсів і мобілізацію сил та засобів, що є критично важливим під час масштабних надзвичайних подій. Тому підвищена потреба в оперативності та ефективності дій під час воєнного стану стимулює розвиток нових управлінських практик та інтеграцію інноваційних технологій у роботу ДСНС. Саме на необхідності комплексного підходу до реагування в умовах воєнного стану наголошують А.А. Кульбач із співавторами [19].

Контрольно-наглядова діяльність виступає одним із базових інструментів реалізації повноважень ДСНС у сфері пожежної та техногенної безпеки. Її призначення полягає у забезпеченні дотримання вимог законодавства підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності. У межах цих повноважень служба здійснює планові й позапланові перевірки, застосовує передбачені законом заходи реагування та ініціює притягнення винних осіб до відповідальності.

Зазначений напрям діяльності спрямований на формування безпечного середовища у виробничій, соціальній і побутовій сферах та відповідає як вимогам національного законодавства, так і міжнародним стандартам безпеки. Водночас ефективність державного нагляду значною мірою залежить від дотримання принципів законності, пропорційності та недопущення надмірного втручання у діяльність суб'єктів господарювання. На цьому аспекті акцентують увагу А.І. Харчук, О.В. Міллер, А.П. Половко та В.В. Артеменко, які пропонують напрями оптимізації системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки [20].

Ефективне виконання функцій ДСНС неможливе без належного *інформаційно-аналітичного забезпечення*. Служба здійснює постійний збір, узагальнення та аналіз інформації про

надзвичайні ситуації, фактори ризику та результати реагування. Отримані дані слугують підґрунтям для вироблення науково обґрунтованих управлінських рішень і формування державної політики у сфері безпеки.

Важливою складовою цієї діяльності є відкритість і доступність інформації для суспільства, що сприяє підвищенню рівня поінформованості населення та формуванню культури безпечної поведінки. У цьому контексті ДСНС активно впроваджує сучасні інформаційні технології, зокрема геоінформаційні системи та цифрові платформи моніторингу. Доцільність використання таких інструментів обґрунтовують Ю. Стародуб та його співавтори [21]. Особливої ваги це набуває у воєнний період, коли швидкий і точний обмін інформацією між суб'єктами управління та населенням є критично важливим для мінімізації негативних наслідків надзвичайних подій.

Окремий напрям діяльності ДСНС пов'язаний із *налагодженням ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування*, що має принципове значення для реалізації заходів цивільного захисту на місцевому рівні. В умовах децентралізації роль територіальних громад істотно зросла, оскільки саме вони безпосередньо залучені до запобігання надзвичайним ситуаціям і первинного реагування на них.

Важливим досягненням у цьому контексті є *розвиток інституту добровільної пожежної охорони*, який дозволяє активніше залучати громадськість до забезпечення безпеки та частково компенсувати обмеженість державних ресурсів. Як було обґрунтовано раніше, розвиток добровільної пожежної охорони в умовах децентралізації сприяє підвищенню рівня пожежної та техногенної безпеки територіальних громад, скороченню часу реагування на надзвичайні події та формуванню культури безпеки на місцевому рівні [22].

Практика впровадження програм підготовки, навчання та матеріально-технічного забезпечення добровільних пожежних формувань у низці регіонів України переконливо свідчить про ефективність такого підходу та його значний потенціал для зміцнення системи цивільного захисту на місцях. Особливої важливості це набуває в умовах воєнного стану, коли мобілізація місцевих ресурсів і активна участь громадськості у забезпеченні безпеки стають критично необхідними для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з воєнними загрозами.

Практичні аспекти реалізації функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану: проблеми та перспективи

З огляду на багатогранний характер функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій, доцільно зосередити увагу не лише на теоретичних засадах її діяльності, а й на практичних проблемах, що виникають у процесі реалізації адміністративно-правового статусу цього органу. Особливого значення в цьому контексті набувають питання взаємодії ДСНС з іншими суб'єктами публічної влади, узгодження дій на різних рівнях управління, а також спроможність служби адаптуватися до сучасних безпекових викликів, які мають динамічний і часто непередбачуваний характер. В умовах збереження воєнного стану в країні такі виклики значною мірою посилюються, що підкреслює необхідність ефективної координації і гнучкості у діяльності служби.

Результативність діяльності ДСНС значною мірою залежить від *рівня налагодженості співпраці з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, закладами охорони здоров'я та іншими інституціями, залученими до системи цивільного захисту*. Така взаємодія виступає необхідною умовою своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, раціонального використання наявних ресурсів і недопущення дублювання функцій та повноважень. Наукові дослідження переконливо свідчать, що ефективна реалізація заходів цивільного захисту потребує чіткої координації дій між місцевими органами влади, завчасного планування спільних заходів і узгодження компетенції між різними рівнями управління, особливо в умовах складних надзвичайних подій, коли одночасно задіяна значна кількість служб, сил і матеріальних ресурсів [23].

Водночас у практичній діяльності нерідко виникають труднощі, пов'язані з нечітким розмежуванням компетенції між суб'єктами публічної влади. Такі проблеми можуть призводити до затримок у прийнятті управлінських рішень, зниження оперативності реагування та ускладнення управління кризовими ситуаціями. Показовим у цьому аспекті є досвід подолання наслідків масштабної повені у Західній Україні у 2023 році, під час якої було зафіксовано недостатній рівень координації між регіональними підрозділами ДСНС та органами місцевого самоврядування, що ускладнило процеси евакуації населення й розподілу гуманітарної допомоги.

Усунення таких проблем потребує подальшого вдосконалення нормативно-правового регулювання взаємодії, а також системного впровадження спільних навчань і тренінгів для службовців різних рівнів управління. Особливо в умовах воєнного стану, коли швидкість і скоординованість дій набувають критичного значення, вирішення цих проблем є пріоритетним завданням державної політики.

Застосування сучасних *інформаційних і технічних засобів* істотно впливає на підвищення результативності як превентивної діяльності, так і безпосереднього реагування на надзвичайні ситуації. У діяльності ДСНС поступово впроваджуються безпілотні літальні апарати для моніторингу зон пожеж і повеней, автоматизовані системи оповіщення населення, а також геоінформаційні системи для аналізу та прогнозування ризиків. Використання таких технологій забезпечує отримання оперативної та достовірної інформації, що є критично важливим для ухвалення управлінських рішень у кризових умовах.

Зокрема, за результатами досліджень А.В. Орещенка та його співавторів [24], інтеграція даних супутникового дистанційного зондування у картографічно-аналітичні системи моніторингу дозволяє своєчасно виявляти потенційно небезпечні осередки пожеж, оцінювати їх просторовий розподіл і динаміку розвитку. Це суттєво підвищує якість інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності служб цивільного захисту та сприяє більш обґрунтованому плануванню заходів реагування.

Разом із тим упровадження інноваційних технологій супроводжується низкою проблем, серед яких ключовими залишаються обмеженість фінансових ресурсів, потреба у підвищенні рівня професійної підготовки персоналу, а також складність інтеграції нових технологічних рішень у вже функціонуючі системи управління. Вирішення цих питань потребує комплексного підходу, що поєднує законодавчі ініціативи, інвестиції у розвиток матеріально-технічної бази та активізацію міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту.

В умовах тривалого воєнного стану діяльність ДСНС набула якісно нового змісту і розширила спектр завдань. Служба не обмежується виконанням традиційних завдань цивільного захисту, а активно *залучається до ліквідації наслідків бойових дій*, зокрема до проведення робіт із розмінування територій, організації евакуації цивільного населення та участі у віднов-

ленні пошкодженої критичної інфраструктури. Така трансформація діяльності істотно розширює функціональне навантаження на ДСНС і зумовлює необхідність належного правового врегулювання, достатнього ресурсного забезпечення та спеціалізованої підготовки кадрів.

Наприклад, у колективній монографії, присвяченій діяльності ДСНС в умовах війни, наголошується, що рятувальні служби змушені адаптувати свої підходи до реагування на нові види загроз. Вони виконують завдання з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів, забезпечують захист об'єктів критичної інфраструктури, підтримують евакуаційні та логістичні операції в умовах постійної небезпеки обстрілів. Така діяльність вимагає не лише високого рівня технічної підготовки, а й значної психологічної стійкості особового складу підрозділів цивільного захисту [25]. При цьому, дефіцит кваліфікованих фахівців, високий рівень стресового навантаження на персонал і постійні ризики для життя рятувальників у зоні бойових дій становлять серйозні виклики для функціонування служби. Подолання цих проблем потребує системної уваги з боку держави і суспільства, зокрема шляхом запровадження комплексної підтримки персоналу, підвищення рівня професійної підготовки та забезпечення сучасними засобами індивідуального захисту. Лише інтегрований підхід до вирішення зазначених викликів може забезпечити підвищення ефективності діяльності ДСНС та її здатність успішно виконувати покладені на неї функції в умовах як мирного часу, так і особливих обставин. У цьому контексті важливо підкреслити основні результати дослідження, які висвітлюють роль та значення служби в системі публічного управління та визначають перспективи подальшого розвитку.

Висновки

1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій обґрунтовано займає ключове місце в системі органів виконавчої влади, оскільки саме через її діяльність забезпечується реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Сукупність стратегічних, організаційно-координаційних, контрольних-наглядових та оперативних-реагуювальних функцій визначає багатифункціональний характер ДСНС як особливого інструменту публічного управління, спрямованого на захист населення, територій і об'єктів критичної інфраструктури в умовах підвищених безпекових ризиків.

2. Реалізація функцій і повноважень ДСНС здійснюється на основі розгалуженої нормативно-правової бази, яка формально визначає межі компетенції служби та механізми її взаємодії з іншими суб'єктами публічної влади. Разом із тим практичний досвід свідчить про наявність системних проблем координації дій між центральним, регіональним і місцевим рівнями управління, що особливо загострюються в умовах складних і масштабних надзвичайних ситуацій. Це актуалізує потребу не лише в подальшому вдосконаленні законодавчого регулювання, а й у зміцненні управлінської спроможності та професійної підготовки персоналу, залученого до реалізації заходів цивільного захисту.

3. Сучасні безпекові виклики, зокрема тривалий воєнний конфлікт та зростання масштабів природно-техногенних загроз, суттєво вплинули на зміст діяльності ДСНС. Служба виконує завдання, які виходять за межі традиційних моделей цивільного захисту, зокрема ліквідацію наслідків бойових дій, розмінування територій, організацію евакуації населення та участь у відновленні пошкодженої інфраструктури, що об'єктивно розширює її функціональне призначення як суб'єкта адміністративного права. Це зумовлює необхідність адаптації адміністративно-правового статусу ДСНС до умов воєнного часу, а також посилення її ресурсного, кадрового й технологічного забезпечення.

4. Важливим чинником підвищення ефективності діяльності ДСНС є її інноваційний розвиток, що передбачає системне впровадження сучасних технологій моніторингу, оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації як елементу модернізації публічного управління у сфері цивільного захисту. Застосування геоінформаційних систем, автоматизованих платформ аналізу ризиків і сучасних засобів зв'язку сприяє підвищенню оперативності управлінських рішень і якості захисту населення. Реалізація цього напряму потребує узгодженого фінансування, стабільної нормативної підтримки та активного використання міжнародного досвіду.

Отже, підвищення ефективності діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій є однією з ключових передумов забезпечення національної безпеки та сталого розвитку держави в умовах сучасних викликів. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування оптимальних моделей управління надзвичайними ситуаціями, удосконалення адміністративно-правового регулювання у сфері цивільного захисту та поглиблення інтеграції

інноваційних рішень у практику діяльності ДСНС України з урахуванням досвіду функціонування служби в умовах воєнного стану.

Конфлікт інтересів

Авторка не перебуває у відносинах, які можуть бути кваліфіковані як конфлікт інтересів у

контексті цього дослідження.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голуб В. А. Інституційно-правовий вимір діяльності ДСНС України в структурі державного механізму. *Форум Права*. 2025. № 82(2). С. 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>
2. Зозуля І. В. Правові підходи до організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення. *Форум Права*. 2024. № 80(3). С. 91–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874>
3. Зозуля І. В. Безпека та захист об'єктів критичної інфраструктури України в умовах воєнних руйнувань. *Оперативно-бойова діяльність сил сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції*, (м. Київ, 30 жовт. 2025 р.). Київ: НА СБУ, 2025. Вип. 2. С. 91-94.
4. Stepanenko S. V., Filippova V. D., Boniak V. O., Malakhova T. V. Legal mechanisms of public administration in Ukraine. *Visnyk of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2021. Т. 28. № 4. С. 122-132. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(4\).2021.122-132](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(4).2021.122-132)
5. Дрозд О. Ю., Сорока Л. В., Миськів Л. І. Загальнотеоретичні основи концепту "адміністративно-правовий статус державної служби" з оглядом його особливостей на прикладі органів державної виконавчої служби. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 5. С. 506-508. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/126>
6. ISO 22320:2018. Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_22320?utm_source=chatgpt.com
7. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько, П. Діхтєвський, О. Кузьменко та ін.; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с. <https://www.ssaals.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/АДМІНПРАВО-вид.-четверте-2021.pdf>
8. Юкало В. В. Методологічні підходи до дослідження проблематики публічного управління у сфері допоміжних репродуктивних технологій. *Ефективність державного управління*. 2021. Вип. 3/4 (68/69). Ч. 1. С. 65–73. <https://doi.org/10.36930/506806>
9. Журавель Я. В. Співвідношення понять "функції", "компетенція", "повноваження" в державному управлінні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2019. Вип. 6. С. 157-162. <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.6.27>
10. Журавель Я. В. Повноваження та компетенція як складові адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади в Україні. *Наукові записки. Серія: Право*. 2019. Т. 1. Вип. 6. Спецвипуск. С. 49-54. https://cusu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pravo/6_spec_2019/49-54.pdf
11. Данилевич, Н. М. Функціональний підхід до управління у системі місцевого самоврядування в Україні. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 31. С. 220–228. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/704/677/>
12. Лозинська Т. М. Дослідження публічного управління в Україні: трансформація теорії та методології. *Вісник Полтавського державного аграрного університету. Серія "Публічне управління та адміністрування"*. 2024. <https://doi.org/10.32782/pdau.pma.2024.1.3>
13. Клименко, н. Організаційно-правові засади функціонування системи забезпечення гуманітарної безпеки. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Національна безпека*. 2024. № 1(1). С. 26-37. <https://doi.org/10.17721/3041-1912.2024/1-3/11>
14. Хитра, О. Л. Особливості діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*, 2022. Вип. 32. С. 212-219. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5789>
15. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2020). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
16. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015->

#Text

17. Іванець Г. В., Поспелов Б. Б., Горелышев С. А. Комплексна модель прогнозування та забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій у системі моніторингу небезпечних подій: *Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України*. 2017. Т. 2. № 30. С. 42–49. <https://znp.nangu.edu.ua/article/view/125597>
18. Ліщенко Л. П., Шевчук Р. М., Філіпович В. Є. Методика супутникового моніторингу торфовищ з метою визначення їх пожежонебезпечного стану та оцінювання ризиків виникнення пожеж на них. *Український журнал дистанційного зондування Землі*. 2022. Т. 9. № 1. С. 16–25. <https://doi.org/10.36023/ujrs.2022.9.1.210>
19. Кульбач А. А., Беліков А. С., Сугак А. О., Клименко Г. О., Рагімов С. Ю. До питання реагування на виникнення надзвичайних ситуацій в Придніпровському регіоні та воєнний стан в Україні. *Український журнал будівництва та архітектури*. 2024. № 6(024). С. 92–97. <https://doi.org/10.30838/UJCEA.2312.271224.92.1116>
20. Харчук А. І., Міллер О. В., Половко А. П., Артеменко В. В. Шляхи оптимізації системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. *Пожежна безпека*. 2014. № 25. С. 91–95. <https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/7620>
21. Стародуб ю., Михалічко Б., Лавренюк О., Козіонова О., Польчик Г., Купльовський Б. Еколого-геоінформаційна системи моніторингу для служб цивільної та пожежної безпеки України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія*. 2024. № 2 (105). С. 104–110. <https://doi.org/10.17721/1728-2713.105.14>
22. Голуб В. А. Організаційно-правові засади підвищення ефективності діяльності добровільної пожежної охорони. *Сучасні вектори відновлення та розвитку України на засадах сталості та безпеки*: збірник матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2023 р.). Чернівці: ГО "Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій", 2023. С. 208–212. https://doi.org/10.54929/conf_21_11_2023-16-01
23. Заяць Р. В. Взаємодія місцевих органів влади в питаннях цивільного захисту: кваліфікаційна робота за освітнім ступенем "магістр": спец.: Публічне управління та адміністрування. Тернопіль, 2024. 46 с. <https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/33afafaf-3d50-44e8-8429-da6195b85d48/content>
24. Орещенко А. В., Осадчий В. І., Савенець М. В., Балабух В. О. Виявлення і моніторинг потенційно небезпечних пожеж на території України за даними супутникового сканування. *Вісник Національної академії наук України*. 2020. № 11. С. 33–44. <https://doi.org/10.15407/visn2020.11.033>
25. Державна служба України з надзвичайних ситуацій: Особливості цивільного захисту в умовах воєнного конфлікту / за ред. Р. Мугаверо, В. Андронова та М. Кустова. Харків-Рим, 2023. 236 с. https://nuczu.edu.ua/images/myfolder/23.11.23ku/136_2023_CEMEC_libro_A5.pdf

REFERENCES

1. Golub, V. A. (2025). Instytutsiino-pravovyi vymir diyalnosti DSNS Ukrainy v strukturі derzhavnoho mekhanizmu [Institutional and legal dimension of the State Emergency Service of Ukraine's activity within the state mechanism]. *Forum Prava*, 82(2), 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553> (in Ukr.).
2. Zozulia, I. V. (2024). Pravovi pidkhody do orhanizatsii likvidatsii naslidkiv sprychynenoho voiennoho diiani ruinuвання infrastruktury ta yii vidnovlennia [Legal approaches to organizing liquidation of consequences caused by military destruction of infrastructure and its restoration]. *Forum Prava*, 80(3), 91–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874> (in Ukr.).
3. Zozulia, I. V. (2025). Bezpeka ta zakhyst ob'ektiv krytychnoi infrastruktury Ukrainy v umovakh voiennoho ruinuвання [Safety and protection of critical infrastructure objects of Ukraine under conditions of military destruction]. *Operatyvno-boiova diyalnist syl sektoru bezpeky i oborony v umovakh voiennoho stanu: materialy Vseukrainskoi naukovy-praktychnoi konferentsii*, (m. Kyiv, 30 zhovt. 2025 r.). Kyiv: NA SBU, 2025, Issue 2, pp. 91–94 (in Ukr.).
4. Stepanenko, S. V., Filippova, V. D., Boniak, V. O., & Malakhova, T. V. (2021). Legal mechanisms of public administration in Ukraine. *Visnyk of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(4), 122–132. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(4\).2021.122-132](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(4).2021.122-132)
5. Drozd, O. Yu., Soroka, L. V., & Myskiv, L. I. (2023). Zahalnoteoretychni osnovy kontseptu "administratyvno-pravovoi status derzhavnoi sluzhby" z ohliadom yoho osoblyvostei na prykladi orhaniv derzhavnoi vykonavchoi sluzhby [General theoretical foundations of the concept "administrative-legal status of the state service" with an overview of its features based on the example of state executive bodies]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5), 506–508. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/126>

- (in Ukr.).
6. ISO 22320:2018. Security and resilience - Emergency management - Guidelines for incident management. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_22320?utm_source=chatgpt.com
 7. Halunko, V., Dikhtiievskiy, P., Kuzmenko, O., et al. (Eds.). (2021). *Administrativne pravo Ukrainy: Povnyi kurs* [Administrative law of Ukraine: Full course]. Kherson: OLDI-PLUS. <https://www.ssaals.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/АДМІНПРАВО-вид.-четверте-2021.pdf> (in Ukr.).
 8. Yukalo, V. V. (2021). Metodolohichni pidkhody do doslidzhennia problematyky publicznego upravlinnia u sferi dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii [Methodological approaches to studying the problems of public administration in the field of assisted reproductive technologies]. *Efektivnist derzhavnoho upravlinnia*, 3/4(68/69), Part 1, 65–73. <https://doi.org/10.36930/506806> (in Ukr.).
 9. Zhuravel, Ya. V. (2019). Spivvidnoshennia ponyat "funktsii", "kompetentsiia", "povnovazhennia" v derzhavnomu upravlinni [Correlation of the concepts "functions," "competence," "authority" in public administration]. *Naukovi visnyk publicznego ta pryvatnoho prava*, (6), 157–162. <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.6.27> (in Ukr.).
 10. Zhuravel, Ya. V. (2019). Povnovazhennia ta kompetentsiia yak skladovi administrativno-pravovoho statusu orhaniv vykonavchoi vlady v Ukraini [Authorities and competence as components of the administrative-legal status of executive bodies in Ukraine]. *Naukovi zapysky. Serii: Pravo*, 1(6), Spec. issue, 49–54. https://cusu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pravo/6_spec_2019/49-54.pdf (in Ukr.).
 11. Danylevych, N. M. (2021). Funktsionalnyi pidkhid do upravlinnia u systemi mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Functional approach to management in the system of local self-government in Ukraine]. *Ekonomika ta suspilstvo*, (31), 220–228. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/704/677/> (in Ukr.).
 12. Lozynska, T. M. (2024). Doslidzhennia publicznego upravlinnia v Ukraini: transformatsiia teorii ta metodolohii [Study of public administration in Ukraine: transformation of theory and methodology]. *Visnyk Poltavskoho derzhavnoho ahrarynoho universytetu. Serii "Publichne upravlinnia ta administruvannia"*. <https://doi.org/10.32782/pdau.pma.2024.1.3> (in Ukr.).
 13. Klymenko, N. (2024). Orhanizatsiino-pravovi zasady funktsionuvannia systemy zabezpechennia humanitarnoi bezpeky [Organizational and legal foundations of the functioning of the humanitarian security system]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Natsionalna bezpeka*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.17721/3041-1912.2024/1-3/11> (in Ukr.).
 14. Khytra, O. L. (2022). Osoblyvosti diyalnosti Derzhavnoi sluzhby z nadzvychainykh sytuatsii shchodo realizatsii derzhavnoi polityky u sferi tsyvilnoho zakhystu naseleння [Features of the activity of the State Emergency Service regarding the implementation of state policy in the field of civil protection of the population]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Serii ekonomichna. Serii yurydychna*, (32), 212–219. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5789> (in Ukr.).
 15. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2020). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
 16. *Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii* [On approval of the Regulation on the State Emergency Service of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (16.12.2015 No. 1052). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-n#Text> (in Ukr.).
 17. Ivanets, H. V., Pospelov, B. B., & Horelyshev, S. A. (2017). Kompleksna model prohnozuvannia ta zabezpechennia likvidatsii nadzvychainykh sytuatsii u systemi monitorynhu nebezpechnykh podii [Complex model for forecasting and ensuring elimination of emergencies in the system of hazardous event monitoring]. *Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy*, 2(30), 42–49. <https://znp.nangu.edu.ua/article/view/125597> (in Ukr.).
 18. Lishchenko, L. P., Shevchuk, R. M., & Filipovych, V. Ye. (2022). Metodyka suputnikovoho monitorynhu torfovyyshch z metoiu vyznachennia yikh pozhezhonebezpechnoho stanu ta otsiniuvannia ryzykiv vynyknennia pozhezh na nykh [Methodology of satellite monitoring of peatlands to determine their fire hazard status and assess fire risks]. *Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli*, 9(1), 16–25. <https://doi.org/10.36023/ujrs.2022.9.1.210> (in Ukr.).
 19. Kulbach, A. A., Beliikov, A. S., Suhak, A. O., Klymenko, H. O., & Rahimov, S. Yu. (2024). Do pytannia reahuvannia na vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii v Prydniprovskomu rehioni ta voiennyi stan v Ukraini [On the issue of response to emergencies in the Dnipro region and martial law in Ukraine]. *Ukrainskyi zhurnal budivnytstva ta arkhitektury*, (6(024)), 92–97. <https://doi.org/10.30838/UJCEA.2312.271224.92.1116> (in Ukr.).
 20. Kharchuk, A. I., Miller, O. V., Polovko, A. P., & Artemenko, V. V. (2014). Shliakhy optymizatsii systemy derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi pozhezhnoi ta tekhnolohnoi bezpeky [Ways to optimize the

- state supervision (control) system in the field of fire and technogenic safety]. *Pozhezhna bezpeka*, (25), 91–95. <https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/7620> (in Ukr.).
21. Starodub, Yu., Mykhalichko, B., Lavreniuk, O., Kozionova, O., Polchuk, H., & Kupliovskiy, B. (2024). Ekolohio-geoinformatsiini systemy monitorynhu dlia sluzhb tsyvilnoi ta pozhezhnoi bezpeky Ukrainy [Ecological and geo-information monitoring systems for civil and fire safety services of Ukraine]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia*, (2(105)), 104–110. <https://doi.org/10.17721/1728-2713.105.14> (in Ukr.).
22. Golub, V. A. (2023). Orhanizatsiino-pravovi zasady pidvyshchennia efektyvnosti diyalnosti dobrovolnoi pozhezhnoi okhorony [Organizational and legal principles for increasing the efficiency of voluntary fire protection]. *Suchasni vektory vidnovlennia ta rozvytku Ukrainy na zasadakh stalosti ta bezpeky: zbirnyk materialiv Mizhnarodn. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 21 lystop. 2023 r.)* (pp. 208–212). Chernihiv: HO "Naukovo-osvitnii innovatsiinyi tsentr suspilnykh transformatsii". https://doi.org/10.54929/conf_21_11_2023-16-01 (in Ukr.).
23. Zaiats, R. V. (2024). *Vzaiemodiia mistsevykh orhaniv vlady v pytanniakh tsyvilnoho zakhystu: kvalifikatsiina robota za osvitnim stupenem "mahistr": spets.: Publichne upravlinnia ta administruvannia* [Interaction of local authorities in civil protection issues: qualification work for the master's degree: specialization: Public administration and governance]. Ternopil, 46 p. <https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/33afafaf-3d50-44e8-8429-da6195b85d48/content> (in Ukr.).
24. Oreshchenko, A. V., Osadchyi, V. I., Savenets, M. V., & Balabukh, V. O. (2020). Vyvchennia i monitorynh potentsiino nebezpechnykh pozhezh na terytorii Ukrainy za danymy suputnikovoho skanuvannia [Detection and monitoring of potentially hazardous fires in Ukraine using satellite scanning data]. *Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy*, (11), 33–44. <https://doi.org/10.15407/visn2020.11.033> (in Ukr.).
25. *Derzhavna sluzhba Ukrainy z nadzvychnykh sytuatsii: Osoblyvosti tsyvilnoho zakhystu v umovakh voiennoho konfliktu* [State Emergency Service of Ukraine: Features of civil protection under conditions of military conflict] / Edited by R. Muhavero, V. Andronov, & M. Kustov. (2023). Kharkiv-Rome, 236 p. https://nuczu.edu.ua/images/myfolder/23.11.23ku/136_2023_CEMEC_libro_A5.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права, № 84 (4), 2025, pp. 193–204
ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/193-204-2025-4-FP-Golub_24.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm/2025_4_24.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received): 14.11.2025
Прийнята до друку (Accepted): 10.12.2025
Опублікована (Published): 11.12.2025

Cite as:

Голуб, В. А. (2025). Адміністративно-правові засади реалізації функцій і повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 84(4), 193-204. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347809>

Golub, V. A. (2025). Administrative and Legal Principles of the Implementation of Functions and Powers of the State Emergency Service of Ukraine under Martial Law Condition. *Forum Prava*, 84(4), 193–204. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347809>

УДК 347.51:004.8(4-6)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338303>

О.Р. ШИШКА,

професор кафедри цивільного, трудового та господарського права ННІ № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: shyshkaor@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1396-0508>

Н.В. ШИШКА,

доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права ННІ № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: natali.wiwa@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3396-4530>

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: СУДОВА ПРАКТИКА В ЄС

O.R. SHYSHKA,

Professor, Department of Civil, Labor and Commercial Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. (Law), Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: shyshkaor@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1396-0508>

N.V. SHYSHKA,

Associate Professor, Department of Civil, Labor and Commercial Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. (Law), Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: natali.wiwa@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3396-4530>

LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF AI SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: CASE LAW IN THE EU

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток систем та технологій штучного інтелекту (ШІ) та їх широке застосування в різних сферах суспільного життя супроводжується зростанням випадків заподіяння шкоди суб'єктам цивільних прав (аварії, дискримінація, порушення приватності, поширення фейкового контенту тощо). Це актуалізує проблему визначення суб'єкта цивільно-правової відповідальності за шкоду, спричинену ШІ. Попри обговорення в науковій доктрині ідеї надання ШІ статусу "електронної особи", сучасна судова практика ЄС послідовно її відкидає. Водночас традиційні деліктні механізми виявляються недостатньо пристосованими до автономності та непрозорості ШІ, що призводить до "прогалини у відповідальності". У контексті європейської інтеграції України та необхідності адаптації національного законодавства до ризиків ШІ набуває актуальності аналіз судової практики ЄС як основи для формування спеціального правового регулювання. **Метою** роботи є комплексний аналіз прецедентів судової практики ЄС щодо відповідальності за шкоду, спричинену використанням систем та технологій ШІ. **Методи.** У дослідженні застосовано формально-юридичний метод для характеристики норм та підходів судів ЄС; порівняльно-правовий – для зіставлення прецедентів у різних сферах (транспорт, державне управління, гіг-економіка, фінанси, медіа); системний – для виявлення спільних тенденцій та прогалини у відповідальності; догматичний – для оцінки застосування традиційних норм (деліктне право, GDPR, ЄКПЛ) до ШІ-казусів. **Результати.** Аналіз ключових прецедентів (справи Tesla, SyRI, Deliveroo, Uber/Ola, SCHUFA, фейкове інтерв'ю Міхаеля Шумахера) показав, що суди ЄС не визнають ШІ суб'єктом права. Відповідальність завжди покладається на осіб, які створюють, експлуатують чи використовують ШІ. При цьому, виявлено, що концепція "електронної особи" не застосовується. З'ясовано, що через складність доведення вини, причинно-наслідкового зв'язку та передбачуваності шкоди в традиційному деліктному праві позивачі частіше використовують механізми захисту персональних даних та антидискримінаційне законодавство, які виявляються ефективнішими в умовах непрозорості та автономності ШІ. **Висновки.** Судова практика ЄС підтверджує, що ШІ залишається інструментом у руках людини, а відповідальність завжди людська (фізичних чи юридичних осіб), включаючи самостійну правосуб'єктність технологій. Прогалина у відповідальності має системний характер і не усувається розширеним тлумаченням традиційних норм. Альтернативні механізми забезпечують переважно превентив-

ний захист, але недостатньо відновлюють права потерпілих. Для ефективного та дієвого регулювання необхідний спеціальний правовий режим, який враховує автономність, непрозорість і багатосуб'єктний характер правовідносин щодо сучасних алгоритмічних систем. Для України це сигнал про потребу адаптації цивільного законодавства та впровадження сучасних стандартів цивільно-правової відповідальності в ЄС.

Ключові слова: цивільне право; цивільні правовідносини; майно; штучний інтелект; судова практика; GDPR; AI Act; автономний транспорт; генеративний ШІ; безпілотні транспортні засоби; відповідальність; цивільно-правова відповідальність; цивільні спори; правове регулювання; правовий режим; електронна особа; захист персональних даних; міжнародний досвід; ЄС

Problem statement. The rapid development of artificial intelligence (AI) systems and technologies and their widespread use across various spheres of social life are accompanied by a growing number of cases in which AI causes harm to subjects of civil rights (accidents, discrimination, violations of privacy, dissemination of fake content, etc.). This actualizes the problem of determining the subject of civil liability for damage caused by AI. Despite discussions in academic doctrine regarding the idea of granting AI the status of an “electronic person,” contemporary EU case law consistently rejects this concept. At the same time, traditional tort law mechanisms prove insufficiently adapted to the autonomy and opacity of AI, resulting in a persistent “liability gap.” In the context of Ukraine’s European integration and the need to adapt national legislation to AI-related risks, the analysis of EU judicial practice becomes particularly relevant as a basis for shaping special legal regulation. The **purpose** of this study is to provide a comprehensive analysis of EU judicial precedents concerning liability for damage caused by the use of AI systems and technologies. **Methods.** The research employs the formal legal method to characterize EU legal norms and judicial approaches; the comparative legal method to compare precedents across different fields (transport, public administration, gig economy, finance, media); the systemic method to identify common trends and the existence of a liability gap; and the doctrinal method to assess the application of traditional legal norms (tort law, GDPR, ECHR) to AI-related cases. **Results.** An analysis of key precedents (the Tesla, SyRI, Deliveroo, Uber/Ola, SCHUFA cases, and the fake interview of Michael Schumacher) demonstrates that EU courts do not recognize AI as a subject of law. Liability is always imposed on the persons who develop, operate, or use AI systems. The study confirms that the concept of an “electronic person” is not applied in judicial practice. It is established that due to the difficulty of proving fault, causation, and foreseeability of harm within traditional tort law, claimants more frequently rely on personal data protection mechanisms and anti-discrimination legislation, which prove more effective under conditions of AI opacity and autonomy. **Conclusions.** EU judicial practice confirms that AI remains a tool in human hands, and liability is always human (borne by natural or legal persons), excluding the independent legal personality of technologies. The liability gap is systemic in nature and cannot be eliminated through an extensive interpretation of traditional legal norms. Alternative mechanisms primarily provide preventive protection but do not sufficiently restore the rights of injured parties. Effective regulation therefore requires a special legal regime that takes into account the autonomy, opacity, and multi-actor nature of legal relations involving modern algorithmic systems. For Ukraine, this serves as a signal of the need to adapt civil legislation and implement modern EU standards of civil liability.

Keywords: civil law; civil legal relations; property; artificial intelligence; judicial practice; GDPR; AI Act; autonomous transport; generative AI; unmanned vehicles; liability; civil liability; civil disputes; legal regulation; legal regime; electronic person; personal data protection; international experience; EU

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток систем та технологій штучного інтелекту (ШІ) охоплює практично всі сфери життя – від автономного транспорту до прийняття рішень у соціальній чи судовій сфері, працевлаштуванні, фінансах тощо. Цей технологічний прогрес не лише відкриває нові можливості, але й призводить до зростання кількості інцидентів, коли використання систем та технологій ШІ спричиняє шкоду. Прикладами таких інцидентів є дорожні аварії за участі автономного транспорту, дискримінаційні рішення алгоритмів, порушення права на приватність чи розповсюдження хибної інформації генеративними моделями.

Ця ситуація ставить перед правовою наукою та практиками нагальну проблему юридичної відповідальності за наявну шкоду. Ключове питання, яке стоїть перед законотворцями та судами, полягає у визначенні суб'єкта, який має відповідати: розробник алгоритму, користувач, особа, якій належить системи та/або технологія ШІ, інший учасник, а можливо, й сама система ШІ? Це питання постає особливо нагально перед законотворцями, науковцями та практиками (судами, адвокатами й страховими компаніями).

З наукового погляду проблема пов'язана з дискусією про правосуб'єктність ШІ набуває окремого обговорення. Так, у науковій літературі [1–4] та окремих політичних ініціативах (зокрема в резолюції Європейського Парламенту [5]) ви-

словлювалася пропозиція щодо надання автономним системам спеціального правового статусу – так званої "електронної особи", що дозволило б у правовому полі покласти на них самостійну відповідальність. Проте у сучасній юридичній практиці ЄС ШІ не визнаний суб'єктом права – відповідальність покладається на фізичних і юридичних осіб, що створюють та використовують такі системи.

Традиційні національні режими деліктного права, що засновуються на необхідності доведення вини (у цивільному, кримінальному чи адміністративному праві), виявилися недостатньо адаптованими до нових реалій, спричинених автономними, непрозорими та самонавчальними системами та технологіями ШІ. Це створює так звану "правову прогалину у відповідальності" (liability gap) – ситуацію, коли потерпіла сторона фактично не має ефективних правових механізмів для захисту своїх прав та інтересів через неможливість чітко визначити, хто несе відповідальність за наявну шкоду, спричинену ШІ. Наприклад, якщо автономний автомобіль на базі ШІ спричиняє аварію, неясно, кого притягати до відповідальності: розробника алгоритму, виробника системи, власника чи, можливо, саму систему ШІ, яка діяла самостійно. Ця прогалина виникає через унікальні характеристики ШІ: автономність (здатність приймати рішення без прямого та постійного контролю людини), непрозорість (складність пояснення логіки рішень, подібно до "чорної скриньки") та самонавчання (еволюція системи, коли її поведінка може відхилитися від початкового задуму розробників). Додатково прогалину посилює проблема багатьох рук – ланцюгова участь численних суб'єктів (розробники, постачальники даних, інтегратори, оператори тощо), через що відповідальність розмивається і кожен учасник може перекидати вину на іншого. У результаті потерпілий часто не може ефективно довести ні вину конкретного суб'єкта, ні причинно-наслідковий зв'язок між функціонуванням системи ШІ та шкодою, ні передбачуваність такої шкоди в традиційному розумінні деліктного права.

Практичний аспект проблеми полягає в тому, що суди змушені застосовувати традиційні норми деліктного, трудового чи іншого законодавства до принципово нових ситуацій, які не передбачалися під час їх створення. Наприклад, у справах, де ШІ є безпосереднім джерелом виникнення шкоди, суди намагаються адаптувати правила про відповідальність за дефектні продукти чи норми трудового права, якщо ШІ вико-

ристовується в робочому процесі. Однак такі адаптації часто є вимушеними і не завжди ефективними, оскільки традиційні норми не враховують специфіки систем та технологій ШІ. Це призводить до правової невизначеності, коли потерпілі можуть залишатися без належного захисту чи справедливої компенсації.

Тому, актуальність проблеми полягає в необхідності комплексного аналізу наявних кейсів судових справ у ЄС, аби зрозуміти, які підходи формуються, які правові інструменти (GDPR, ЄКПЛ, національне законодавство про дефекти) виявляються найбільш ефективними для захисту прав потерпілих, та які тенденції судової адаптації можуть стати основою для подальшого регулювання.

Таким чином, *об'єктом дослідження* є прецеденти, в яких суди ЄС вирішували питання відповідальності за шкоду або порушення прав, пов'язані з використанням систем та технологій ШІ, тоді як *предметом дослідження* є підходи судів та правовий контекст застосування традиційних норм права до нових технологічних казусів. *Метою* роботи є комплексний аналіз прецедентів судової практики ЄС щодо відповідальності за шкоду, спричинену використанням систем та технологій ШІ. Її *новизна* полягає в систематизації судової практики ЄС щодо цивільно-правової відповідальності за шкоду, спричинену використанням систем штучного інтелекту, та доведенні послідовної відмови судів від визнання ШІ суб'єктом права; виявленні сьогоденішньої неефективності традиційних деліктних механізмів у ШІ-казусах і обґрунтованості потреби спеціального правового режиму відповідальності, що враховує автономність, непрозорість і багатосуб'єктний характер алгоритмічних систем. *Завданнями* статті є аналіз підходів судів ЄС до покладення цивільно-правової відповідальності за шкоду, спричинену використанням систем штучного інтелекту, а також оцінка адекватності традиційних і альтернативних механізмів правового захисту та визначення напрямів адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС.

Судова практика ЄС

На сьогодні в країнах Європейського Союзу накопичено вже певний масив судових справ, де предметом спору є шкода або порушення прав, пов'язані з використанням систем та технологій ШІ. Розглянемо ключові прецеденти в різних сферах, аби проаналізувати підходи судів, позиції сторін та правовий контекст.

Відповідальність у сфері автономного транспорту: між захистом прав споживачів і відповідальністю за дефектний товар

Автономний транспорт (*справа Tesla в Німеччині*). Одним із перших резонансних прикладів правового реагування на використання технологій автономного керування транспортними засобами стала судова справа, розглянута в Німеччині у 2020 році за позовом Центрального управління боротьби з недобросовісною конкуренцією (Wettbewerbszentrale) проти компанії Tesla. Мюнхенський регіональний суд дійшов висновку про оманливий характер маркетингових тверджень компанії, визнавши, що використання термінів "Autopilot" та "Full Self-Driving" формує у споживачів хибне уявлення про здатність автомобіля здійснювати повністю автономне керування. Такі твердження не відповідали ані чинному німецькому законодавству, яке на той момент не допускало повністю автономного руху транспортних засобів, ані фактичному рівню розвитку відповідних технологій. Фактично, за своїми функціональними характеристиками зазначені системи відповідали лише другому рівню автоматизації відповідно до міжнародної класифікації, що передбачає часткову автоматизацію та покладає на водія обов'язок постійного контролю за процесом керування і готовність негайно втрутитися. У подальшому Tesla оскаржила первинне судове рішення, і суд вищої інстанції скасував заборону на використання зазначених термінів. Водночас компанію було зобов'язано забезпечити належне інформування споживачів щодо реальних можливостей і обмежень систем Autopilot і Full Self-Driving на офіційному вебсайті [6; 7]. Таким чином, справа була вирішена в межах механізмів захисту прав споживачів, поєднавши збереження права на використання торговельних найменувань із вимогою підвищеної прозорості щодо ролі алгоритмів штучного інтелекту та незамінності участі людини в процесі керування транспортним засобом [8].

Ця справа Tesla в Німеччині є важливим прикладом того, як суди ЄС адаптують традиційні правові норми до нових викликів, пов'язаних із використанням ШІ у сфері автономного транспорту. Правова логіка рішень Мюнхенського регіонального суду та Вищого регіонального суду ґрунтувалася насамперед на захисті прав споживачів через забезпечення належного рівня інформаційної прозорості. Замість встановлення відповідальності у класичному деліктному розумінні суди зосередили увагу на оцінці мар-

кетингових тверджень компанії Tesla щодо реальних можливостей систем Autopilot і Full Self-Driving та їх відповідності технічному рівню розвитку технологій і чинному правовому регулюванню. Зазначений підхід відображає характерну для ЄС тенденцію до превентивного регулювання відносин у сфері застосування ШІ, за якої акцент робиться не лише на реагуванні на вже заподіяну шкоду, а передусім на вимогах прозорості, правдивості та недопущення введення споживачів в оману на етапі комунікації про функціональні можливості технологій. Таким чином, справа щодо маркетингу Tesla в Німеччині може розглядатися як один із ранніх прикладів формування судової практики, у межах якої суди ЄС використовують наявні інструменти захисту прав споживачів для встановлення *ex ante* (превентивних) обов'язків виробників автономного транспорту щодо належного інформування про роль штучного інтелекту та незамінність участі людини в процесі керування.

Інший аспект відповідальності проявився у *справі про технічну несправність автопілоту Tesla Model X*. У липні 2022 року Мюнхенський регіональний суд постановив, що автопілот Tesla Model X неналежно функціонує в певних умовах і становить значну небезпеку, зобов'язавши виробника відшкодувати власниці 99 416 євро, що становить більшу частину вартості автомобіля (112 640 євро). Згідно з технічним звітом, автомобіль не завжди розпізнавав перешкоди, наприклад, звуження на ділянках ремонту дороги, і мав проблему "фантомного гальмування", що створювало ризик аварій у міських умовах. Суд підкреслив, що таке непередбачуване гальмування становить "масову небезпеку" для безпеки дорожнього руху. Адвокати Tesla заперечували, заявляючи, що автопілот не призначений для міського руху, але суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що вимагати від водія постійно вмикати та вимикати автопілот залежно від умов дороги непрактично, оскільки це відволікає увагу і може спричинити аварію. У результаті суд визнав програмне забезпечення дефектним за нормами німецького законодавства про відповідальність продавця за товари неналежної якості, змусивши Tesla повернути кошти покупцю [9; 10].

Цей прецедент важливий тим, що суд фактично розцінив алгоритм автопілоту як складову частину товару (автомобіля), яка повинна відповідати стандартам безпеки. Недосконалість ШІ-системи була поставлена в один ряд із механічним дефектом товару. Тут відповідальність

поніс виробник автомобіля (Tesla), навіть попри те, що сам алгоритм міг бути розроблений окремим – кінцевий товар продається виробником, і саме він відповідає за безпечність комплексу "залізо + програма". Це узгоджується з логікою про відповідальність виробника за дефектний товар. Автомобіль з автономними функціями є товаром, і виробник несе обов'язок перед споживачем щодо відсутності небезпечних дефектів.

Алгоритмічні системи держави та межі допустимого втручання: справа SyRI

Державні алгоритмічні системи (справа SyRI у Нідерландах). Прецедентом загальноєвропейського значення стала справа щодо системи SyRI (System Risk Indication) в Нідерландах. SyRI – це державна алгоритмічна система, розроблена для виявлення шахрайства у сфері соціальної безпеки та податків, яка шляхом обробки великих масивів даних повинна була виявляти громадян з високим ризиком порушень. Уряд впроваджував її для боротьби з зловживаннями соціальними виплатами, зокрема в бідних районах. Однак коаліція правозахисних організацій та профспілок оскаржила законність SyRI, стверджуючи, що вона порушує право на приватність і принцип недискримінації. Позивачі вказували, що система збирає і аналізує персональні дані надмірно та непрозоро, ставлячи під підозру цілий прошарок населення (мешканців бідних районів) без достатніх на то підстав [11].

У лютому 2020 року Окружний суд Гааги виніс історичне рішення, визнавши, що використання системи SyRI (System Risk Indication) порушує статтю 8 Європейської конвенції з прав людини (право на приватне життя) через недостатні гарантії проти свавільного втручання в приватність. Суд встановив, що законодавча база SyRI, зокрема стаття 65 Закону про структуру даних і глава 5а Указу SUWI, є недостатньо ясною і перевірюваною, а алгоритм працює непрозоро, створюючи ризик непрямої дискримінації за соціально-економічною та етнічною ознаками [12]. Особливо критично відзначено "серйозну відсутність прозорості": уряд не розкрив ризик-модель і критерії, за якими алгоритм визначав громадян як ризикових, що унеможливило перевірку його об'єктивності. Це створювало ризик непрямої дискримінації за соціально-економічною чи етнічною ознаками, оскільки мешканці бідних районів могли бути стигматизовані алгоритмом без достатніх підстав. Суд також врахував принципи захисту даних GDPR і Хартії ЄС, зазначивши, що SyRI не відповідає

вимозі "справедливого балансу" між суспільною метою боротьби з шахрайством і правами людини, оскільки збирала значні обсяги даних без належного інформування громадян. Судді підкреслили, що відсутність прозорості може мати "охолоджувальний ефект" (chilling effect) для суспільства, змушуючи людей боятися цифрової обробки їхніх даних. Відповідно, положення, які регулювали функціонування SyRI, було визнано несумісними зі статтею 8 ЄКПЛ, а використання системи припинено [11; 12].

Ця справа стала одним із перших випадків у світі, коли суд зупинив використання державної ШІ-технології на підставі прав людини. Рішення підтвердило, що навіть легітимна мета боротьби з шахрайством не виправдовує використання "непрозорих скриньок" (black box systems), які загрожують приватності. Справа SyRI стала потужним сигналом для інших країн, зокрема Великобританії та Австралії, про необхідність суворого нагляду за впровадженням автоматизованих систем у соціальній сфері.

Алгоритмічне управління працею та захист прав працівників у гіг-економіці

ШІ у трудових відносинах (справи Deliveroo, Uber, Ola). Сфера гіг-економіки та платформ праці стала полігоном для конфліктів, пов'язаних з алгоритмічним управлінням працівниками. В ЄС сформувалася низка прецедентів, де кур'єри та водії оскаржували рішення, які прийняті за допомогою ШІ-систем через їхню непрозорість та дискримінаційний характер.

Однією з перших перемог працівників над алгоритмом стало рішення Суду Болоньї (Італія) у справі Deliveroo (грудень 2020 року). Deliveroo застосовувала алгоритмічну систему "Frank" для управління роботою кур'єрів, зокрема для розрахунку рейтингу та пріоритетного надання слотів (робочих змін/інтервалів) залежно від індексу надійності та участі у пікові години. Італійська загальна конфедерація праці (CGIL) разом з іншими профспілками (зокрема FILCAMS, NIDIL та FILT CGIL) оскаржила використання алгоритмічної системи оцінювання праці кур'єрів, стверджуючи, що вона є "сліпою" до законних причин відсутності на роботі (зокрема хвороби чи участі у страйку, які охороняються трудовим законодавством), через що несправедливо знижувала рейтинг працівників. Суд визнав це непрямою дискримінацією, зобов'язав компанію виплатити €50 000 компенсації та оприлюднити рішення на своєму сайті, а також модифікувати алгоритм, щоб виключити подібну дискриміна-

цію [13–15].

Це рішення було названо "епохальним поворотним моментом" [16] для захисту прав працівників у сфері гіг-економіки та платформ праці. Воно вплинуло на низку подальших позовів проти інших платформ (наприклад, Glovo, Uber Eats) та посилило регуляторні дискусії в ЄС, підкресливши необхідність забезпечення прозорості, підзвітності та людського нагляду за алгоритмічним управлінням. Хоча на 2026 рік система "Frank" уже не застосовується в Італії (тобто замінена на інші моделі управління), прецедент залишається ключовим для розуміння ризиків непрозорих алгоритмів, які можуть призводити до непрямой дискримінації та прогалин щодо відповідальності відповідних суб'єктів у контексті автономних систем.

Інший напрямок боротьби – позови водіїв таксі та кур'єрів проти автоматизованих рішень платформ на кшталт Uber та Ola (індійська платформа, що мала присутність у Європі). Ключові справи розглянув Окружний суд Амстердама (Нідерланди) у березні 2021 року. Група водіїв Uber та Ola, за підтримки профспілки App Drivers & Couriers Union (ADCU) і Worker Info Exchange, подала позови, звинувачуючи компанію в "робо-звільненнях" (автоматизованій деактивації акаунтів через підозру в "фродовій активності" в Uber) та непрозорих штрафах (на основі "fraud probability score" в Ola) без належного людського контролю. Це, на думку позивачів, порушувало національні трудові норми, а також статтю 22 GDPR, яка забороняє рішення, засновані виключно на автоматизованій обробці (включаючи профілювання), якщо вони мають юридичні або аналогічно значущі наслідки для особи, та пов'язане з цим право на пояснення логіки таких рішень відповідно до статей 13–15 GDPR [17].

Рішення суду вийшло неоднозначним. Щодо Uber, суд не знайшов достатніх доказів, що звільнення водіїв або розподіл замовлень здійснювалися цілком автоматично без "значимого людського втручання". Суд визнав, що деактивація акаунтів передбачала людське втручання (EMEA Operational Risk team), а диспетчерська система не створює значущого юридичного ефекту для водіїв за статтею 22 GDPR. Вимоги водіїв про незаконність автоматизованих звільнень відхилили, але суд зобов'язав Uber надати водіям більше персональних даних про них, яких компанія раніше не розкривала. Зокрема, Uber повинна була поділитися з позивачами їхніми індивідуальними рейтингами, виставлени-

ми пасажирями, і деякими логами, визнавши, що запит цих даних є обґрунтованим [17]. Це частково посилило прозорість відносин. Водії отримали можливість дізнатися, як їх оцінює алгоритм (через оцінки клієнтів), хоча повного доступу до всіх алгоритмічних даних суд не надав, посилаючись на комерційну таємницю й захист персональних даних пасажирів.

Однак у подальшому ситуація суттєво змінилася після апеляційного розгляду. 4 квітня 2023 року Апеляційний суд Амстердама виніс рішення, яке значною мірою задовольнило вимоги водіїв, визнавши порушення положень GDPR з боку Uber та Ola Cabs. Зокрема, суд переглянув поняття "людського втручання" і відхилив аргумент Uber про те, що участь двох співробітників (зокрема команди з операційних ризиків EMEA) була достатньо значущою. Навпаки, суд визнав, що дії персоналу мали характер чисто символічного акту, а водіям не надавали реальної можливості висловити свою позицію перед деактивацією акаунтів. Крім того, компанія не довела, що відповідні працівники мали належну кваліфікацію та рівень знань для критичної, незалежної та контекстуальної оцінки алгоритмічно згенерованих сигналів можливого шахрайства, з урахуванням усіх релевантних даних та пояснень водіїв, як того вимагають керівні принципи EDPB [18].

Крім того, апеляційний суд дійшов висновку, що рішення про деактивацію акаунтів водіїв Uber мали для них істотні правові та економічні наслідки, оскільки призводили до припинення договірних відносин та втрати основного джерела доходу. За відсутності доведеного змістовного людського втручання такі рішення були кваліфіковані судом як виключно автоматизовані у розумінні статті 22 GDPR, що, своєю чергою, надає водіям право на отримання інформації відповідно до статті 15(1)(h) GDPR. У зв'язку з цим суд зобов'язав Uber надати водіям корисну та достатню інформацію про наявність автоматизованого прийняття рішень, зокрема щодо факторів, які враховувалися при деактивації акаунтів, та їх відносної ваги на агрегованому рівні, незважаючи на посилання компанії на комерційну таємницю. Така інформація, навіть якщо вона міститься у внутрішніх системах компанії, судом була визнана персональними даними, якщо вона стосується ідентифікованого водія та використовується для прийняття рішень, що істотно впливають на його правове або економічне становище [18].

Особливо важливим у цьому рішенні є підхід

суду до співвідношення прозорості та захисту комерційної таємниці. Апеляційний суд дійшов висновку, що Uber не вправі повністю відмовляти водіям у наданні інформації про автоматизоване прийняття рішень, посилаючись на секретність алгоритмів або необхідність захисту своїх внутрішніх процесів, якщо така відмова позбавляє їх можливості зрозуміти причини рішень, які істотно впливають на їхнє правове та економічне становище, зокрема призводять до деактивації акаунтів і втрати доходу. Суд підкреслив, що інтереси компанії у збереженні комерційної таємниці не можуть виправдовувати повну відмову у запитах водіїв на отримання корисної та зрозумілої інформації, необхідної для реалізації прав, гарантованих статтями 15 і 22 GDPR, з урахуванням принципів необхідності та пропорційності.

Таким чином, апеляційне рішення встановило важливий прецедент: платформи повинні забезпечувати реальну прозорість своїх алгоритмів, а формальна наявність людини в процесі ухвалення рішення (*human-in-the-loop*) не звільняє від відповідальності за автоматизовані рішення, якщо такий контроль є лише символічним і не дає можливості ефективного оскарження. Також, зазначений підхід узгоджується з подальшою практикою у сфері захисту персональних даних, зокрема з рішеннями національних органів нагляду ЄС, які наголошують на обов'язку платформ забезпечувати реальну, а не формальну прозорість алгоритмічного управління [19].

Судова практика ЄС у справах *Deliveroo* та *Uber/Ola* демонструє, що позивачі та їх представники (профспілки, водії тощо) свідомо не використовують традиційні режими цивільно-правової відповідальності, бо розуміють їхню низьку ефективність у контексті автономних і непрозорих алгоритмічних систем. Замість вимог про компенсацію шкоди в класичному розумінні (відшкодування втраченого доходу, моральної шкоди тощо) вони обирають інші правові механізми притягнення до відповідальності – насамперед норми про непрямую дискримінацію та захист персональних даних. Саме ці інструменти дозволяють змусити платформи усунути порушення, забезпечити прозорість і накласти санкції, навіть якщо повне відновлення шкоди не відбувається. При цьому, такий вибір позивачів чітко показує, що в правовій системі ЄС існує так звана прогалина у відповідальності (англ. *liability gap*) – ситуація, коли потерпілий фактично не має ефективного механізму отримати

відшкодування шкоди через неможливість застосувати традиційні механізми деліктного права. Прогалина виникає через ключові властивості ШІ-систем: автономність, непрозорість та самонавчання. У результаті неможливо довести: вину конкретного суб'єкта (розробник, платформа чи оператор?); прямий причинно-наслідковий зв'язок; передбачуваність шкоди для потенційно відповідальної особи. Класичне деліктне право вимагає саме цих елементів, тому позови про компенсацію шкоди майже не подаються. Натомість обрані механізми (антидискримінація + захист персональних даних) дозволяють досягти системних змін і санкцій, але не забезпечують повного відшкодування заподіяної шкоди потерпілому. Це робить прогалину у відповідальності стійкою проблемою, яка потребує спеціального регулювання не лише на рівні ЄС, але і в Україні.

Фінансовий скоринг і автоматизовані рішення: прецедент SCHUFA

Фінансові рішення та скоринг (*справа SCHUFA (Німеччина)*). Фінансовий сектор також зіткнувся з проблемою відповідальності за рішення, прийняті за допомогою ШІ, зокрема кредитними скоринговими системами. Яскравим прикладом є справа щодо німецького бюро кредитних історій SCHUFA. SCHUFA використовувала автоматизовані алгоритми для визначення кредитного рейтингу громадян, і цей показник впливав на рішення банків про видачу кредиту.

Так, у 2023 році Суд Європейського Союзу виніс ключове рішення (7 грудня 2023 р., справа C-634/21 SCHUFA Holding (Scoring)), об'єднане з іншими справами щодо зберігання даних. Ключовим тут було питання: чи підпадає кредитний скоринг під заборону суто автоматизованих рішень за статтею 22 GDPR? Зокрема, SCHUFA стверджувала, що вона лише надає інформацію своїм партнерам, які й приймають остаточні контрактні рішення (видавати кредит чи ні), тому стаття 22 GDPR не повинна застосовуватися до її діяльності. Однак Суд ЄС постановив, що в ситуаціях, коли банк сильно покладається на отриманий бал, а низький показник ймовірності майже у всіх випадках призводить до відмови у кредиті, встановлення такого значення саме по собі має кваліфікуватися як рішення, що створює юридичні наслідки або істотно впливає на особу. Суд також підкреслив, що обмежувальне тлумачення цієї норми створило б ризик обходу ст.22 GDPR та призвело б до прогалини у механізмі правового захисту,

оскільки банк спирався б на висновки алгоритму без доступу до пояснення його логіки, а бюро кредитної інформації заперечувало б свою відповідальність. Таким чином, суд прийшов до висновку, що автоматизований скоринг за таких обставин підпадає під дію ст.22 GDPR, яка встановлює заборону на такі рішення. Це також накладає на розробника алгоритму (SCHUFA) обов'язок надавати громадянам змістовну інформацію про логіку роботи системи [20].

Окрім того, у паралельних справах (C-26/22 та C-64/22) суд розглянув питання правомірності тривалого зберігання приватними агентствами кредитної інформації, зокрема даних про звільнення осіб від залишкових боргів, отриманих із державних реєстрів. Згідно з німецьким законодавством, офіційна публікація таких рішень у публічному електронному реєстрі неплатоспроможності припинялася через 6 місяців, щоб надати боржнику другий шанс. Проте SCHUFA зберігала цю інформацію у власних базах протягом 3 років, посилаючись на затверджений ними кодекс поведінки. Суд ЄС постановив, що стаття 5(1)(a) та стаття 6(1)(f) GDPR забороняють приватним кредитним агентствам зберігати інформацію про платоспроможність довше, ніж вона може зберігатися у відкритому державному реєстрі. Головним аргументом суду стало те, що звільнення від боргу має на меті дозволити особі знову брати участь в економічному житті, а подальше використання цих даних як негативного фактора скорингу нівелює цю можливість. Таким чином, інтереси кредитного сектору не можуть виправдати обробку даних поза межами встановленого законом шестимісячного строку [21].

Важливим висновком суду стало також те, що кодекси поведінки, розроблені відповідно до ст.40 GDPR, не можуть встановлювати умови правомірності обробки даних, які відрізняються від передбачених у самому Регламенті. Навіть якщо такий кодекс був схвалений наглядовим органом і передбачав трирічний термін зберігання. Він не може бути підставою для балансування інтересів на користь контролера, якщо це суперечить захисту прав суб'єкта даних [21].

Щодо механізмів захисту, суд підкреслив, що згідно зі статтею 17(1)(d) GDPR, контролер зобов'язаний видалити незаконно оброблені дані якнайшвидше. Якщо обробка відбувалася протягом дозволених шести місяців, суб'єкт даних все одно має право заперечити проти неї (згідно зі ст.21(1) GDPR), і агентство повинно видалити інформацію, якщо не доведе наявність переважачих законних підстав для її збереження.

Крім того, суд роз'яснив роль наглядових органів та судового контролю, зазначивши, що рішення наглядового органу за скаргою суб'єкта даних підлягає повному судовому перегляду. Це означає, що суд не може обмежуватися лише перевіркою процедурних моментів, а має право оцінювати суть рішення та, за необхідності, зобов'язати регулятора вжити конкретних заходів для виправлення порушень [21]. Такий підхід, на нашу думку, забезпечує ефективну охорону прав громадян на захист персональних даних, приватність, право на забуття та другий шанс після фінансової неспроможності у цифрову епоху, де автоматизовані висновки можуть суттєво обмежити права гарантовані законом.

Генеративний ШІ та відповідальність за фейковий контент у медіа

Генеративний ШІ (*справа про інтерв'ю Міхаеля Шумахера*). Окремо слід навести прецедент у медійній сфері, пов'язаний із відповідальністю за створення та поширення фальшивого контенту за допомогою генеративного ШІ. У справі про фейкове AI-"інтерв'ю" Міхаеля Шумахера порушувалися саме права на ім'я, репутацію, образ (імідж), автентичність висловлювань та право на приватне життя (особливо з огляду на стан здоров'я М. Шумахера). Так, у квітні 2023 року німецький журнал Die Aktuelle (видавництво Funke Mediengruppe) опублікував матеріал, який на обкладинці позиціонувався як: "Міхаель Шумахер – Перше інтерв'ю". Усі наведені в публікації цитати були повністю згенеровані із застосуванням штучного інтелекту, тоді як видання обмежалося лише побіжною вказівкою на те, що ці висловлювання "звучать оманливо правдоподібно", не забезпечивши належного та однозначного інформування читачів про їхній штучний характер. Родина Шумахера, яка з 2014 року захищає його приватність через серйозний стан здоров'я, подала позов проти видавця. У травні 2024 року сім'я виграла справу. Funke Mediengruppe виплатила компенсацію в розмірі €200 000 [22; 23], офіційно вибачилася перед сім'єю та визнала матеріал таким, що вводить в оману [24]. Головну редакторку Анне Гоффманн звільнили ще в 2023 році після скандалу. Суд визнав відповідальність видавця, а не розробника ШІ, за порушення права на ім'я та приватність, застосувавши норми про дифамацію і захист особистих прав [22; 23].

Ця справа стала показовою для європейської правозастосовної практики, оскільки чітко закріпила відповідальність саме видавця медіа-

контенту, а не розробника ШІ-технології, за поширення недостовірної інформації, створеної із застосуванням генеративного ШІ. Суд підкреслив пріоритет захисту права на приватність, гідність та загального права особистості у випадках, коли ШІ використовується для створення оманливих медійних матеріалів.

Водночас справа актуалізувала проблему необхідності спеціального правового регулювання використання ШІ у медіасфері, продемонструвавши ризики зловживань генеративними технологіями та їхній потенційний вплив на фундаментальні права людини. У цьому контексті вона кореспондує із загальноєвропейською тенденцією до посилення вимог до прозорості й відповідальності при використанні ШІ, зокрема в межах підходів, закладених у AI Act (2024), а також слугує практичним застереженням для табloidних медіа щодо неприпустимості створення фальшивих інтерв'ю навіть за умови формального використання ШІ-інструментів.

Висновки

1. Судова практика Європейського Союзу щодо відповідальності за шкоду, заподіяну використанням систем і технологій штучного інтелекту, демонструє низку сталих тенденцій та водночас підтверджує наявність системної проблеми – так званої "*прогалини у відповідальності*" (*liability gap*).

2. У жодному з проаналізованих прецедентів суди не визнали штучний інтелект самостійним носієм прав та обов'язків. У справах, пов'язаних з автономним транспортом (Tesla, Німеччина), державними алгоритмічними системами (SyRI, Нідерланди), гіг-економікою (Deliveroo, Uber, Ola), кредитним скорингом (SCHUFA) та генеративним контентом (фейкове інтерв'ю М. Шумахера), відповідальність послідовно покладається на фізичних або юридичних осіб. ШІ розглядається виключно як інструмент, продукт або технологія, створена та введена в обіг людиною, тоді як концепція «електронної особи» залишається суто теоретичною і не знаходить відображення у правозастосовній практиці.

3. Автономність, непрозорість і здатність систем ШІ до самонавчання істотно знижують ефективність традиційних режимів деліктного права. Потерпілі часто не можуть довести вину конкретного суб'єкта, причинно-наслідковий зв'язок або передбачуваність шкоди, що зумовлює стійку

liability gap. У відповідь на це позивачі дедалі частіше використовують альтернативні механізми правового захисту – норми антидискримінаційного законодавства, захисту персональних даних, прав споживачів і особистих немайнових прав. Саме ці інструменти дозволяють судам реагувати на порушення *ex ante*, зобов'язуючи змінювати алгоритми, надати інформацію, забезпечувати прозорість або припиняти використання проблемних систем.

4. Водночас зазначені механізми мають переважно превентивний характер і лише обмежено спрямовані на відновлення правового становища особи, якій завдано шкоди. Навіть у разі встановлення порушення прав судові рішення здебільшого зводяться до усунення порушень, накладення штрафів або виплати компенсацій, які не завжди відповідають реальному обсягу наявної шкоди. Це свідчить про те, що прогалина у відповідальності за шкоду, заподіяну ШІ, має системний характер і не може бути подолана виключно шляхом розширеного тлумачення чинних норм права.

5. Таким чином, судова практика ЄС фактично визнає обмеженість класичного деліктного права у сфері використання ШІ та формує підґрунтя для запровадження спеціального правового режиму відповідальності, який має враховувати автономність, складність і багатосуб'єктний характер сучасних алгоритмічних систем.

6. Для України ці висновки є особливо значущими, оскільки національна модель цивільно-правової відповідальності також базується на класичних категоріях вини та причинного зв'язку. Європейський досвід вказує на необхідність завчасного перегляду цих підходів у контексті використання ШІ з метою запобігання ситуаціям, коли технологічний розвиток випереджає можливості ефективного правового захисту та залишає потерпілих без належних механізмів відновлення порушених прав і законних інтересів.

Конфлікт інтересів

Під час дослідження не зафіксовано обставин потенційного конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стефанчук М. О. Теоретичні засади цивільної правосуб'єктності фізичних осіб та особливості її здійснення: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2020. С. 6.

2. Кармаза О., Грабовська О. Електронна особа (особистість) як суб'єкт правовідносин у цивільнично-му процесі. *Підприємництво, господарство і право*. № 2. 2021. С. 5–10.
3. Шишка О. Р. Людиноподібний робот Софія як суб'єкт цивільних прав : деякі проблеми правової визначеності законодавства України. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 250–256.
4. Turner J. *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence*. Palgrave Macmillan, 2018. 377 p.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-96235-1>
5. European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
6. Christensen D. *Tesla Autopilot Accidents: Legal Rights & Liability Explained*. Team Justice.
<https://teamjustice.com/tesla-autopilot-accidents-legal-rights-liability>
7. BBC News. Tesla's 'Autopilot' misleading, Germany rules. BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio.
<https://www.bbc.com/news/technology-53418069>
8. Шишка О., Шишка Н. Відповідальність за шкоду, заподіяну використанням систем та технологій ШІ: судова практика в ЄС. *Цифрова трансформація прав: ЄС та Україна*: матеріали II-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квітня 2025 р.). Харків: ХНУВС, 2025. С. 151–162.
9. Isobel Asher Hamilton. Tesla ordered by German court to reimburse a woman \$101,000 because her Autopilot was unreliable and kept making the car brake, report says. Business Insider Nederland.
<https://www.businessinsider.com/tesla-ordered-to-refund-101000-over-unreliable-autopilot-german-court-2022-7>
10. Waldersee V., Murray M., Oatis J. Munich court orders Tesla to reimburse customer for Autopilot problems. Reuters. <https://www.reuters.com/legal/transactional/munich-court-orders-tesla-reimburse-customer-autopilot-problems-2022-07-15>
11. Henley J., Booth R. Welfare surveillance system violates human rights, Dutch court rules. the Guardian.
<https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/05/welfare-surveillance-system-violates-human-rights-dutch-court-rules>
12. Netherlands: Court Prohibits Government's Use of AI Software to Detect Welfare Fraud. The Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-03-13/netherlands-court-prohibits-governments-use-of-ai-software-to-detect-welfare-fraud>
13. Lomas N. Italian court rules against 'discriminatory' Deliveroo rider-ranking algorithm | TechCrunch. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2021/01/04/italian-court-rules-against-discriminatory-deliveroo-rider-ranking-algorithm/>
14. Eurofound (2022), Italian Court rules that the Deliveroo Algorithm Discriminates Workers (Court ruling), Record number 2271, Platform Economy Database, Dublin,
<https://apps.eurofound.europa.eu/platformeconomydb/italian-court-rules-that-the-deliveroo-algorithm-discriminates-workers-106121>
15. Sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna (Sezione Lavoro) del 27 novembre 2020 nel procedimento n. R.G. 2949/2019 (FILCAMS CGIL Bologna, NIDIL CGIL Bologna, FILT CGIL Bologna v. Deliveroo Italia S.r.l.). <https://www.algoritmolegal.com/wp-content/uploads/2021/01/Sentencia-Bologna-Italia-Deliveroo-dic-2020-Original-italiano.pdf>
16. Geiger G. Court Rules Deliveroo Used 'Discriminatory' Algorithm. Business and Human Rights Centre. 5 January 2021. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/court-rules-deliveroo-used-discriminatory-algorithm/>
17. Lomas N. Dutch court rejects Uber drivers' 'robo-firing' charge but tells Ola to explain algo-deductions | TechCrunch. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2021/03/12/dutch-court-rejects-uber-drivers-robo-firing-charge-but-tells-ola-to-explain-algo-deductions/>
18. Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 april 2023, zaak nr. 200.295.742/01 (ECLI:NL:GHAMS:2023:793). Amsterdam, 2023.
<https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:793>
19. Burton C., Theodorakis N., Evans T., Kern M. EDPB issues first guidelines on the interplay between the Digital Services Act and the GDPR. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. 22 September 2025.
<https://www.wsgr.com/en/insights/edpb-issues-first-guidelines-on-the-interplay-between-the-digital-services-act-and-the-gdpr.html>

20. Judgment of the Court (First Chamber), 7 December 2023, Case C-634/21, OQ v Land Hessen, intervener: SCHUFA Holding AG.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280426&doclang=EN>
21. Judgment of the Court (First Chamber), 7 December 2023, Joined Cases C-26/22 and C-64/22, UF and AB v Land Hessen, intervener: SCHUFA Holding AG.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280428&doclang=EN>
22. Mayalo M. Michael Schumacher's family win legal action over fake AI interview. IOL Sport. 2024. 23 May.
<https://iol.co.za/sport/2024-05-23-michael-schumachers-family-win-legal-action-over-fake-ai-interview>
23. Guardian staff reporter. Michael Schumacher's family win case against publisher over fake AI interview. The Guardian. <https://www.theguardian.com/sport/article/2024/may/23/michael-schumacher-family-win-legal-case-against-publisher-over-fake-ai-interview>
24. FUNKE trennt sich mit sofortiger Wirkung von „die aktuelle“-Chefredakteurin Anne Hoffmann. FUNKE Mediengruppe - FUNKE Mediengruppe. <https://www.funkemedien.de/de/presse/funke-trennt-sich-mit-sofortiger-wirkung-von-die-aktuelle-chefredakteurin-anne-hoffmann>

REFERENCES

1. Stefanchuk, M. O. (2020). *Teoretychni zasady tsyvilnoi pravosubiektnosti fizychnykh osib ta osoblyvosti yii zdiisnennia* [Theoretical foundations of civil legal personality of individuals and peculiarities of its exercise]. Avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv (in Ukr.).
2. Karmaza, O., & Hrabovska, O. (2021). Elektronna osoba (osobystist) yak subiekt pravovidnosyn u tsyvilistychnomu protsesi [Electronic person (personality) as a subject of legal relations in the civil process]. *Pidpriumnystvo, hospodarstvo i pravo*, (2), 5–10 (in Ukr.).
3. Shyshka, O. R. (2021). Liudynopodibnyi robot Sofiia yak subiekt tsyvilnykh prav: deiaki problemy pravovoi vyznachenosti zakonodavstva Ukrainy [Humanoid robot Sophia as a subject of civil rights: Some problems of legal certainty of Ukrainian legislation]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy* Proceedings of the XIX Scientific and Practical Conference (Kharkiv, March 12, 2021) (pp. 250–256). Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
4. Turner, J. (2018). *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence*. Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-96235-1>
5. European Parliament. (2017, February 16). European Parliament Resolution with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)).
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
6. Christensen, D. Tesla Autopilot Accidents: Legal Rights & Liability Explained. Team Justice.
<https://teamjustice.com/tesla-autopilot-accidents-legal-rights-liability>
7. BBC News. (2020, July 15). Tesla's "Autopilot" misleading, Germany rules.
<https://www.bbc.com/news/technology-53418069>
8. Shyshka, O., & Shyshka, N. (2025). Vidpovidalnist za shkodu, zapodiianu vykorystanniam system ta tekhnolohii ShI: sudova praktyka v YeS [Liability for damage caused by the use of AI systems and technologies: EU case law]. In: *Tsyfrova transformatsiia prav: YeS ta Ukraina*. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, April 25, 2025) (pp. 151–162). Kharkiv: KhNUVS (in Ukr.).
9. Hamilton, I. A. (2022, July 18). Tesla ordered by German court to reimburse a woman \$101,000 because her Autopilot was unreliable. Business Insider Nederland. <https://www.businessinsider.com/tesla-ordered-to-refund-101000-over-unreliable-autopilot-german-court-2022-7>
10. Waldersee, V., Murray, M., & Oatis, J. (2022, July 15). Munich court orders Tesla to reimburse customer for Autopilot problems. Reuters. <https://www.reuters.com/legal/transactional/munich-court-orders-tesla-reimburse-customer-autopilot-problems-2022-07-15/>
11. Henley, J., & Booth, R. (2020, February 5). Welfare surveillance system violates human rights, Dutch court rules. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/05/welfare-surveillance-system-violates-human-rights-dutch-court-rules>
12. The Library of Congress. (2020, March 13). Netherlands: Court Prohibits Government's Use of AI Software to Detect Welfare Fraud. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-03-13/netherlands-court-prohibits-governments-use-of-ai-software-to-detect-welfare-fraud>
13. Lomas, N. (2021, January 4). Italian court rules against "discriminatory" Deliveroo rider-ranking algorithm. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2021/01/04/italian-court-rules-against-discriminatory-deliveroo-rider-ranking-algorithm/>
14. Eurofound. (2022). Italian Court rules that the Deliveroo algorithm discriminates workers. Platform Econ-

- omy Database, Record No. 2271. <https://apps.eurofound.europa.eu/platformeconomydb/italian-court-rules-that-the-deliveroo-algorithm-discriminates-workers-106121>
15. Tribunale Ordinario di Bologna (Sezione Lavoro). (2020, November 27). Sentenza nel procedimento n. R.G. 2949/2019 (FILCAMS CGIL Bologna et al. v. Deliveroo Italia S.r.l.). <https://www.algoritmolegal.com/wp-content/uploads/2021/01/Sentencia-Bologna-Italia-Deliveroo-dic-2020-Original-italiano.pdf>
 16. Geiger, G. (2021, January 5). Court Rules Deliveroo Used “Discriminatory” Algorithm. Business & Human Rights Resource Centre. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/court-rules-deliveroo-used-discriminatory-algorithm/>
 17. Lomas, N. (2021, March 12). Dutch court rejects Uber drivers’ “robo-firing” charge but tells Ola to explain algo-deductions. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2021/03/12/dutch-court-rejects-uber-drivers-robo-firing-charge-but-tells-ola-to-explain-algo-deductions/>
 18. Gerechtshof Amsterdam. (2023, April 4). Uitspraak in zaak nr. 200.295.742/01 (ECLI:NL:GHAMS:2023:793). <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:793>
 19. Burton, C., Theodorakis, N., Evans, T., & Kern, M. (2025, September 22). EDPB issues first guidelines on the interplay between the Digital Services Act and the GDPR. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. <https://www.wsgr.com/en/insights/edpb-issues-first-guidelines-on-the-interplay-between-the-digital-services-act-and-the-gdpr.html>
 20. Court of Justice of the European Union. (2023, December 7). Judgment in Case C-634/21, OQ v Land Hessen (SCHUFA Holding AG). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280426&doclang=EN>
 21. Court of Justice of the European Union. (2023, December 7). Judgment in Joined Cases C-26/22 and C-64/22, UF and AB v Land Hessen (SCHUFA Holding AG). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280428&doclang=EN>
 22. Mayalo, M. (2024, May 23). Michael Schumacher’s family win legal action over fake AI interview. IOL Sport. <https://iol.co.za/sport/2024-05-23-michael-schumachers-family-win-legal-action-over-fake-ai-interview>
 23. Guardian Staff Reporter. (2024, May 23). Michael Schumacher’s family win case against publisher over fake AI interview. The Guardian. <https://www.theguardian.com/sport/article/2024/may/23/michael-schumacher-family-win-legal-case-against-publisher-over-fake-ai-interview>
 24. FUNKE Mediengruppe. (2023, April 21). FUNKE trennt sich mit sofortiger Wirkung von „die aktuelle“-Chefredakteurin Anne Hoffmann. <https://www.funkemedien.de/de/presse/funke-trennt-sich-mit-sofortiger-wirkung-von-die-aktuelle-chefredakteurin-anne-hoffmann>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

 Форум права, № 84 (4), 2025, pp. 205–216
 ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

 Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/205-216-2025-4-FP-Shyshka,Shyshka_25.pdf

 Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_25.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received):	17.11.2025
Прийнята до друку (Accepted):	12.12.2025
Опублікована (Published):	15.12.2025

Cite as:

 Шишка, О. Р., Шишка, Н. В. (2025). Відповідальність за шкоду, заподіяну використанням систем та технологій штучного інтелекту: судова практика в ЄС. *Форум Права*, 84(4), 205-216. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338303>

 Shyshka, O. R., & Shyshka, N. V. (2025). Vidpovidalnist za shkodu, zapodiyanu vykorystannyam system ta tekhnolohiy shtuchnoho intel-ektu: sudova praktyka v YES [Liability for Damage Caused By the Use of AI Systems and Technologies: Case Law in the EU]. *Forum Prava*, 84(4), 205–216. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338303>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923502>
A. I. ПОТІХЕНСЬКИЙ,

 здобувач ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",
 м. Київ, Україна; e-mail: potai@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3734-7079>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ОБОРОНИ

A. I. POTIKHENSKYI,

 Degree-Seeking Student, Open International University of Human Development "Ukraine",
 Kyiv, Ukraine; e-mail: potai@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3734-7079>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE DEFENSE SPHERE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Сфера оборони України характеризується нормативною багатовимірністю, термінологічною неоднорідністю та відсутністю уніфікованого підходу до визначення категорії «оборона». Наявні законодавчі й доктринальні трактування демонструють різний обсяг змістовних характеристик, що ускладнює формування цілісної адміністративно-правової концепції оборонної діяльності держави. **Метою** статті є здійснення адміністративно-правової характеристики оборонної сфери держави. Використано комплекс загальнонаукових і спеціально-юридичних **методів**: формально-юридичний – для аналізу нормативно-правових актів, що регламентують оборонну сферу; системно-структурний – для дослідження оборони як комплексного юридичного явища та елемента сектору безпеки і оборони; догматичний – забезпечив уточнення змісту базових правових категорій. **Результати.** Обґрунтовано, що оборона у загальному розумінні є сукупністю різноманітних за змістом та обсягом заходів, спрямованих на захист від небезпечних і протиправних явищ. Доведено доцільність розгляду оборони України у широкому та вузькому значеннях. У широкому розумінні оборона визначена як сфера суспільно-правових відносин, пов'язаних із функціонуванням оборонно-безпекового сектору. У вузькому – як система взаємопов'язаних організаційних, військових, економічних, інформаційних, правових та інших заходів. Встановлено нормативну й доктринальну варіативність у визначенні оборонної категорії. **Висновки.** Встановлено складний, багаторівневий та міжгалузевий характер оборони як юридичної категорії. Підкреслено відсутність уніфікованого підходу до її визначення у нормативному та науковому дискурсах. Обґрунтовано необхідність формування цілісної адміністративно-правової доктрини оборонної сфери та уточнення понятійного апарату.

Ключові слова: оборона; національна оборона; адміністративне регулювання; адміністративна характеристика оборони

Problem statement. The defense sphere of Ukraine is characterized by regulatory multidimensionality, terminological heterogeneity, and the absence of a unified approach to defining the category of "defense." Existing legislative and doctrinal interpretations demonstrate varying scopes of substantive characteristics, which complicates the formation of a coherent administrative and legal concept of state defense activity. The **purpose** of the article is to provide an administrative and legal characterization of the state's defense sphere. A set of general scientific and special legal **methods** was employed: the formal legal method – for the analysis of regulatory acts governing the defense sphere; the systemic-structural method – for examining defense as a complex legal phenomenon and an element of the security and defense sector; the dogmatic method – ensured clarification of the content of fundamental legal categories. **Results.** It is substantiated that, in a general sense, defense constitutes a set of measures varying in content and scope aimed at protection against dangerous and unlawful phenomena. The expediency of considering Ukraine's defense in both broad and narrow meanings is demonstrated. In the broad sense, defense is defined as a sphere of socio-legal relations associated with the functioning of the security and defense sector. In the narrow sense, it is understood as a system of interrelated organizational, military, economic, informational, legal, and other measures. Regulatory and doctrinal variability in defining the defense category is established. **Conclusions.** The complex, multi-level, and cross-sectoral nature of defense as a legal category has been established. The absence of a unified approach to its definition in both regulatory and academic discourse is emphasized.

The necessity of developing a coherent administrative and legal doctrine of the defense sphere and refining the conceptual framework is substantiated.

Keywords: *defense; national defense; administrative regulation; administrative characteristics of defense*

Постановка проблеми

Обороздатність держави є суспільно важливим чинником, від якого безпосередньо залежить існування та безпека нації. В останні роки це питання набуло особливої актуальності у зв'язку з відкритим повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України. Завдяки самовідданості українських захисників і стратегічно виваженим рішенням державного керівництва вдалося запобігти реалізації найгіршого сценарію розвитку подій. Водночас повномасштабна війна оголила низку системних проблем у функціонуванні національної оборони, подолання яких неможливе без її комплексного та науково обґрунтованого аналізу.

Особливості явища оборони, як об'єкту правового регулювання та забезпечення досліджувались, наприклад, С. Ф. Денисюком, який зосередився на проблематиці публічного адміністрування, функціонуванні сектору безпеки і оборони, адміністративно-правових механізмах забезпечення державної безпеки, а також на питаннях компетенції органів державної влади у відповідній сфері; М. В. Завальним, що досліджував питання адміністративно-правового регулювання, інституційні засади діяльності органів виконавчої влади, проблеми правового забезпечення державної політики, зокрема у сфері безпеки, оборони та правоохоронної діяльності. Можна також навести приклад М. І. Хавронюка, праці якого стосуються кримінально-правових аспектів захисту держави, відповідальності за злочини проти основ національної безпеки, воєнних злочинів, а також взаємозв'язку кримінального та публічного права у сфері оборони. Разом із тим, означені вчені звертають увагу на базові юридичні ознаки зазначеної категорії, в той час як адміністративно-правові аспекти тлумачення категорії "оборона" часто залишаються неосвітленими.

Тому *мета* статті полягає у здійсненні адміністративно-правової характеристики оборонної сфери держави. Її *новизна* полягає в подальшому опрацюванні адміністративно-правової характеристики сутності національної оборони України як комплексного юридичного явища. *Завдання* роботи передбачають розкриття нормативно-правових і доктринальних підходів до визначення категорії "оборона"; з'ясування специфіки цієї наукової категорії; формулювання

авторської характеристики її адміністративно-правового змісту.

Загальнотеоретичне та нормативно-правове розуміння оборони

Якщо звернутись до етимології слова "оборона", то йому відповідають такі значення: а) заступництво, підтримка; захист; б) сукупність засобів, необхідних для безпеки, захисту країни; в) система вогневих точок, укріплень і таке інше, на якій розміщуються війська, готуючись відбити напад противника; д) сторона, яка обстоює інтереси обвинувачуваного під час суду [1, с. 813]. Похідне від нього "обороняти" тлумачиться як: захищати, боронити кого-небудь від нападу, замаху, удару; захищати зі зброєю в руках від ворожого нападу; відстоювати інтереси обвинувачуваного під час судового процесу [2, с. 293]. Досліджуючи філософсько-правові засади явища конфлікту, Н. П. Свиридюк дійшла наступного висновку: "Оборонні дії полягають в утриманні предмета конфлікту, самозахисті, захисті від знищення або пошкодження матеріальних цінностей, різних превентивних вчинках тощо. Головна відмінність між названими діями в тому, що оборона – це спроба зберегти співвідношення позицій, що є на даний момент в конфлікті, зберегти ті свої інтереси, які реалізовувалися до цього часу безперешкодно, тоді як наступ змінює співвідношення позицій і направлений на затвердження нереалізованих інтересів. Поділ дій на зазначені типи є певною мірою умовним, оскільки в реальній боротьбі зазначені дії тісно переплітаються між собою і легко переходять з одного типу в інший" [3, с. 91].

Таким чином, у загальному розумінні оборона – це сукупність різноманітних за змістом та обсягами заходів, які застосовуються для захисту від шкідливих, протиправних, небезпечних явищ, або ж дій окремих осіб чи груп, шляхом недопущення або мінімізації їх негативного впливу на нормальний стан певного об'єкта чи суб'єкта. Що стосується змісту оборони у вимірі державного захисту, то тут наявна офіційна та доктринальна позиції. Питання оборони має освітлення в положення Конституції України, у статті 17 якої вказується: "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою

всього Українського народу" [4]. Згідно Закону України "Про оборону України", поняття "оборона України" визначається таким чином: "система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту". В статті 2 Закону відмічається, що оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони [5].

Також окресленню змісту оборони присвячено окремі підзаконні документи. Наприклад, Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"" від 17.09.2021 р. № 473/2021 категорію "всеохоплююча оборона України" визначено, як комплексне використання в багатовимірному просторі на всій території України потенціалу держави і суспільства з метою здійснення опору противнику шляхом його стримування, стійкості та взаємодії всіх інституцій усередині держави та з міжнародними партнерами, використання сучасних форм і способів застосування сил оборони та сил безпеки з дотриманням принципів і норм міжнародного права в умовах неможливості досягнення воєнного паритету з противником для запобігання ескалації воєнного конфлікту та відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів [6].

Дещо інше тлумачення терміну представлено в Указі Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України"" від 25.03.2021 р. № 121/2021. Згідно із нормативним актом, всеохоплююча оборона України – це комплекс заходів, основний зміст яких полягає у: превентивних діях та стійкому опорі агресору на суші, на морі та в повітряному просторі України, протидії в кіберпросторі та нав'язуванні своєї волі в інформаційному просторі; використанні для відсічі агресії всього потенціалу держави та суспільства (воєнного, політичного, економічного, міжнародно-правового (дипломатичного), духовного, культу-

рного тощо); застосуванні всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, зокрема асиметричних та інших дій для оборони України, з дотриманням принципів і норм міжнародного права [7].

Далі в документі закріплено, що стимулювання в контексті всеохоплюючої оборони України передбачає готовність сил оборони України, національної економіки, населення та всієї держави до надання відсічі збройній агресії проти України, нарощування спроможностей системи протиповітряної оборони, створення цілісної системи територіальної оборони, вжиття превентивних заходів щодо протидії воєнним загрозам, досягнення та підтримання спроможностей завдати противнику неприйнятних політичних, економічних, воєнних та інших втрат, з огляду на які він буде змушений відмовитися від ескалації або припинити збройну агресію проти України. Стійкість у ході всеохоплюючої оборони України досягається здатністю системи управління державою, сил оборони, національної економіки, інфраструктури та суспільства швидко відновлюватися та адаптуватися до змін у безпековому середовищі й до тривалого протистояння в наданні відсічі і стримування збройної агресії проти України, підтриманням спроможностей до здійснення стратегічного розгортання, територіальної оборони України, руху опору, ведення операцій (бойових, спеціальних, стабілізаційних дій), налагодження надійних каналів комунікації з населенням та підтриманням його життєдіяльності. Взаємодія в процесі всеохоплюючої оборони України вимагає координації заходів, що здійснюються в державі під час підготовки до збройного захисту та захисту в разі збройної агресії або збройного конфлікту проти України, під час відбудовного періоду після закінчення воєнних дій, із заходами, що вживаються для підтримки України інституціями Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та їх державами-членами, іншими державами та міжнародними організаціями [7].

Указом також зауважується, що всеохоплююча оборона України не має на меті досягнення воєнного паритету з Російською Федерацією, що призвело б до надмірної мілітаризації держави та відповідно виснаження національної економіки, а передбачає підтримання певного балансу та синергії воєнних і невоєнних засобів для забезпечення воєнної безпеки України, зокрема: 1) координацію спроможностей Збройних Сил України, інших складових сил оборони з

можливостями інших складових сектору безпеки і оборони України, узгодження їх розвитку з розвитком оборонної промисловості та політико-дипломатичними заходами; 2) гармонійний розвиток всіх складових військового резерву людських ресурсів з поєднанням можливостей оперативного і мобілізаційного резерву, до яких зараховано резервістів і військовозобов'язаних, та громадян, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони та входять до громадського резерву; 3) розвиток спроможностей сил територіальної оборони Збройних Сил України та руху опору за підтримки громадянського суспільства; 4) використання новітніх високотехнологічних і високоефективних засобів ведення збройної боротьби [7].

Доктринальні підходи до визначення оборони та проблеми термінології

Отже, на рівні нормативно-правових положень відсутня на сьогоднішній день єдина точна характеристика явища оборони, яке в різних юридичних документах набуває неоднакового обсягу характеристик. В рамках наукових підходів визначення категорії не відповідають законодавчим трактуванням, а, подекуди, наявна повна розбіжність у термінологічному апараті. Наприклад, М. М. Микієвич пропонує власний термін "національна оборона" котрий розкривається ним, як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечено сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам, які, відповідно, визнані як життєво важливі матеріальні, інтелектуальні та духовні цінності українського народу як носія суверенітету та єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток [8, с. 104]. О. В. Вертелева вважає, що національну оборону необхідно визначати, як діяльність держави, спрямовану на захист народу від зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на існування основоположних підвалин суспільства сьогодні.

Для забезпечення цього застосовуються як різні форми державного примусу, так і формування в суспільстві таких світоглядних установок і норм поведінки, що забезпечать добровільну участь громадян у його створенні або у відшкодуванні витрат на його виробництво. Важливу роль при цьому, вважає вчена, відіграє

інформаційна політика держави, спрямована на інформаційне забезпечення формування громадянського суспільства в Україні та виховання молоді на засадах патріотизму [9, с.39].

В свою чергу, В. В. Сокурєнко та С. М. Нечхаєв пропонують розглядати оборону, як частину воєнної організації держави, що визначна ними, як охоплена єдиним керівництвом складна, багаторівнева структура, що складається з органів державної влади, військових формувань та інших силових структур, утворених відповідно до Конституції та законів України, діяльність яких ґрунтується на системі загальнодержавних, воєнних та спеціальних заходів і призначена для захисту національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз в умовах виникнення воєнних конфліктів; здійснення правоохоронної діяльності та захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій в особливих умовах функціонування держави, а також можливих проявів терористичної та диверсійної діяльності.

Оборона в даному контексті – це лише система однорідних заходів, які вченими класифіковано наступним чином: 1) політичні заходи: прогнозування й оцінку воєнної небезпеки та воєнної загрози; розроблення основних напрямів військової політики та положень Воєнної доктрини України; здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, міжнародне співробітництво та інші; 2) економічні заходи: фінансування коштів на потреби оборони та діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також контроль за їх витратами; створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів; захист інформаційного простору України тощо; 3) соціальні заходи містять у собі визначення соціального статусу військовослужбовців і надання їм, а також громадянам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей передбачених законодавством пільг, гарантій і компенсацій; 4) воєнні заходи: удосконалення структури, уточнення завдань і функцій військових формувань; забезпечення їх необхідною чисельністю особового складу; розвиток, підготовку та підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави; 5) правові заходи в цій сфері пов'язані з розробленням та ухваленням законів та підзаконних документів з питань оборони; 6) інші заходи: планування переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування й економіки країни на роботу в умовах воєнного часу; мобілізаційну підготовку органів державної влади, органів місцевого са-

моврядування й організацій незалежно від форм власності, транспорту, комунікацій і населення країни тощо [10, с. 176–177; 11].

Висновки

Сьогодні не вироблено конкретизованого погляду щодо змісту оборони, який би враховував всі притаманні даній категорії ознаки, а поліаспектність описаного цим терміном явища цілком обґрунтовує неможливість та невірність одноманітного тлумачення останнього. Оборона України є складною категорією, яку необхідно розглядати в широкому та вузькому розуміннях. Згідно до широкого підходу оборона є сферою суспільно-правових відносин, що виникають між уповноваженими законодавством суб'єктами в процесі організації ефективної та результативної роботи оборонно-безпекового сектору з метою підтримки високого рівня бойової готовності держави та всіх публічних інституцій до відбиття

збройної агресії і подолання детермінованих нею негативних наслідків. Відповідно до вузького тлумачення, оборона України – це системи взаємопов'язаних військово-організаційних, економіко-політичних, інформаційно-технічних, юридичних, соціальних, наукових та інших заходів, які реалізуються спеціально уповноваженими законодавством суб'єктами з метою забезпечення готовності держави до відбиття та подолання збройної агресії.

Конфлікт інтересів

Автор підтверджує відсутність будь-якого конфлікту інтересів під час підготовки дослідження.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
2. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків: ФОЛІО, 2002. 543 с.
3. Свиридюк Н. П. Філософсько-правові засади конфліктів у сфері професійної діяльності юриста: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2010. 202 с.
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Офіційний вісник України*. 2010. № 72/1. Ст. 2598.
5. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 9. Ст. 106.
6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України": Указ Президента України від 20.09.2021 № 473/2021. *Офіційний вісник України*. 2021. № 24. Ст. 27.
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України": Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021. *Офіційний вісник України*. 2021. № 27. Ст. 1321.
8. Микієвич М. М. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.11. Львів, 2006. 187 с.
9. Вертелева О. В. Національна оборона як суспільне благо та особливості його відтворення в Україні. *Економіка та держава*. 2018. № 1. С. 34–39.
10. Сокурєнко В. Особливості організації оборони в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С. 172–177.
11. Нечхаєв С. М. Оборона України. *Енциклопедія Сучасної України*. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. <https://esu.com.ua/article-74634>

REFERENCES

1. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyi tлумachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.)* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF "Perun" (in Ukr.).
2. Ivchenko, A. O. (2002). *Tлумachnyi slovnyk ukrainskoi movy* [Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: FOLIO (in Ukr.).
3. Svyrydiuk, N. P. (2010). *Filosofsko-pravovi zasady konfliktiv u sferi profesiinoi diialnosti yurysta* [Philosophical and legal foundations of conflicts in the sphere of a lawyer's professional activity]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Kyiv (in Ukr.).
4. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine], No. 254k/96-VR. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (72/1), 2598 (in Ukr.).

5. Verkhovna Rada Ukrainy. (1991). Pro oboronu Ukrainy [On the Defense of Ukraine]. (06.12.1991 No. 1932-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (9), 106 (in Ukr.).
6. Prezydent Ukrainy. (2021). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku "Pro Stratehichniy oboronnyi biuletten Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of August 20, 2021 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine"]. (06.12.1991 No. 473/2021). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (24), 27 (in Ukr.).
7. Prezydent Ukrainy. (2021). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 beznia 2021 roku "Pro Stratehiu voiennoi bezpeky Ukrainy" [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 25, 2021 "On the Military Security Strategy of Ukraine"]. (25.03.2021 No. 121/2021). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (27), 1321 (in Ukr.).
8. Mykiiievych, M. M. (2006). *Pravovi zasady orhanizatsii ta diialnosti Yevropeiskoho Soiuzu u sferi zovnishnoi polityky ta bezpeky* [Legal foundations of the organization and activities of the European Union in the sphere of foreign policy and security] (Doctoral dissertation). Lviv (in Ukr.).
9. Verteleva, O. V. (2018). Natsionalna oborona yak suspilne blaho ta osoblyvosti yoho vidtvorennia v Ukraini [National defense as a public good and features of its reproduction in Ukraine]. *Ekonomika ta derzhava*, (1), 34–39. (in Ukr.).
10. Sokurenko, V. (2017). Osoblyvosti orhanizatsii oborony v Ukraini [Peculiarities of defense organization in Ukraine]. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (3), 172–177 (in Ukr.).
11. Nechkhaiiev, S. M. (2022). Oborona Ukrainy [Defense of Ukraine]. *Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy*. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. <https://esu.com.ua/article-74634> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права, № 84 (4), 2025, pp. 217–222
ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/217-222-2025-4-FP-Potikhenskyi_26.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_26.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received): 24.07.2025
Прийнята до друку (Accepted): 15.08.2025
Опублікована (Published): 19.08.2025

Cite as:

Потіхенський А. І. (2025). Адміністративно-правова характеристика сфери оборони. *Форум права*, 84(4), 217–222.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923502>

Potikhenskyi, A. I. (2025). Administratyvno-pravova kharakterystyka sfery oborony [Administrative and Legal Characteristics of the Defense Sphere]. *Forum Prava*, 84(4), 217–222. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923502>

УДК 351.74

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>
А.М. МАЙСТРУК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: maistr@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8467-144X>

ЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

A.M. MAISTRUK,

Postgraduate Researcher at Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

 Ukraine; e-mail: maistr@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8467-144X>

IMPORTANCE OF ENSURING LEGALITY IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є ключовим чинником ефективності правоохоронної системи, легітимності поліцейських дій та суспільної довіри до правоохоронних органів. Недотримання законності створює ризики зловживань, порушення прав людини та конфліктів між поліцією та громадянами, що підкреслює актуальність наукового аналізу даного інституту. **Мета** – розгляд значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів використано для встановлення правових основ та принципів законності в діяльності поліції; системний метод – для вивчення багатовимірного характеру інституту законності та взаємозв'язку його складових (правових, організаційних, управлінських, етичних); порівняльний аналіз – для оцінки ефективності різних механізмів забезпечення законності та їх впливу на легітимність і довіру суспільства; логічний та структурний методи – для інтеграції результатів у концептуальну модель забезпечення законності в діяльності поліції. **Результати.** Показано, що забезпечення законності виступає фундаментом легітимності поліцейської діяльності та правомірності втручання в життя громадян; сприяє реалізації принципу верховенства права та утвердженню демократичних інститутів; підвищує ефективність правоохоронної діяльності шляхом регламентації дій, мінімізації конфліктів і запобігання зловживанням; формує суспільну довіру до поліції, що забезпечує конструктивну взаємодію з громадянами. **Висновки.** Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є багаторівневим та багатофункціональним інститутом, який поєднує нормативно-правові, організаційні, управлінські, контрольні та етичні механізми. Його реалізація визначає якість правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та рівень захисту прав і свобод людини, забезпечує стійкість інституції у кризових умовах та підвищує соціальну ефективність роботи поліції.

Ключові слова: значення; забезпечення законності; діяльність Національної поліції; система управління поліцією; рівень довіри; інституційна спроможність

Problem statement. Ensuring legality in the activities of the National Police is a key factor in the effectiveness of the law enforcement system, the legitimacy of police actions, and public trust in law enforcement agencies. Failure to comply with legality creates risks of abuse, human rights violations, and conflicts between the police and citizens, which emphasizes the relevance of a scientific analysis of this institution. **Purpose.** To examine the significance of ensuring legality in the activities of the National Police. **Methods.** Analysis of legal and regulatory acts was applied to establish the legal foundations and principles of legality in police activities; the system method was used to study the multidimensional nature of the institution of legality and the interrelation of its components (legal, organizational, managerial, ethical); comparative analysis was employed to assess the effectiveness of different mechanisms for ensuring legality and their impact on legitimacy and public trust; logical and structural methods were applied to integrate the results into a conceptual model of ensuring legality in police activities. **Results.** It was shown that ensuring legality serves as the foundation for the legitimacy of police activities and the lawfulness of interventions in citizens' lives; promotes the implementation of the rule of law and the strengthening of democratic institutions; enhances the effectiveness of law enforcement through regulation of actions, minimization of conflicts, and prevention of abuses; and fosters public trust in the police, ensuring constructive interaction with citizens. **Conclusions.** Ensuring legality in the activities of the National Police is a multi-level and multifunctional institution combining le-

gal, organizational, managerial, control, and ethical mechanisms. Its implementation determines the quality of law enforcement activities, the state of public safety, and the level of protection of human rights and freedoms, ensures institutional stability in crises, and enhances the social effectiveness of police work.

Keywords: *importance; rule of law; activities of the National Police; police management system; level of trust; institutional capacity*

Постановка проблеми

Забезпечення законності у діяльності Національної поліції України є однією з ключових передумов ефективного функціонування системи публічної безпеки та порядку в умовах становлення й розвитку демократичної, соціальної та правової держави. У сучасних умовах трансформації правоохоронної системи, інтеграції України у європейський правовий простір та підвищених викликів безпеці питання законності набуває особливої актуальності, оскільки визначає якість публічного управління, рівень довіри громадян до інституцій влади та спроможність поліції виконувати свої функції. Законність у діяльності поліції виступає не лише юридичним імперативом, а й важливим соціальним і демократичним орієнтиром, що визначає межі та характер використання поліцейських повноважень, забезпечує їх відповідність принципам верховенства права, пропорційності, гуманізму та поваги до прав людини.

Особливої важливості забезпечення законності набуває в умовах високої суспільної чутливості до дій органів правопорядку, необхідності запобігання зловживанням владою, підтримання належного балансу між інтересами державної безпеки та гарантіями свободи особи. Водночас ефективне втілення принципу законності є складним багатовимірним процесом, який охоплює широкий спектр елементів – від чіткого нормативного регулювання діяльності поліції до формування професійної культури, належної службової дисципліни та функціонування дієвих механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю. Саме комплексність забезпечення законності обумовлює необхідність ґрунтовного наукового аналізу його змісту, структури та практичної реалізації в умовах сучасних викликів [1, с.90].

Так, актуальність дослідження забезпечення законності у діяльності Національної поліції зумовлена необхідністю підвищення ефективності правоохоронної діяльності, забезпечення захисту прав і свобод людини, формування високого рівня суспільної довіри до поліції та утвердження принципів демократичної правової держави. Розгляд поняття, змісту, значення та порівняльної характеристики цього інституту є важливим

теоретичним і практичним завданням, результати якого сприяють удосконаленню підходів до організації поліцейської діяльності, підвищенню професійного рівня персоналу та зміцненню правової основи функціонування Національної поліції України.

У вітчизняній правовій думці виокремлюють проблеми забезпечення законності та прозорості у діяльності Національної поліції. Так, О.Ф. Андрійко досліджував теоретичні засади забезпечення законності у правоохоронній діяльності, питання верховенства права, механізми контролю та відповідальності поліцейських органів; В.М. Гаращук зосереджувався на організаційно-управлінських аспектах поліцейської діяльності, розвитку професійної культури поліції та механізмах взаємодії з громадянським суспільством; Д.В. Журавльов аналізував практичні імплементації принципу законності, правомірність застосування примусових заходів, легітимність поліцейських дій та довіру суспільства до органів правопорядку.

Втім, вчені фактично поза своєю увагою залишили проблемні питання, пов'язані зі встановленням значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. Тому *мета* статті полягає в розгляді значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції. *Новизна* дослідження полягає в формулюванні комплексного розуміння значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції з урахуванням розвитку системи професійної освіти поліцейських, взаємозв'язку забезпечення законності з інституційною спроможністю Національної поліції та формування її позитивного іміджу. Її *завданнями* є встановити виміри (інструменти впливу), у яких значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції знаходить свій вияв; визначити сутність забезпечення законності в діяльності Національної поліції як багаторівневого і багатофункціонального інституту.

Теоретико-правова характеристика законності у діяльності Національної поліції

Наукова розробка питань забезпечення законності передбачає системне вивчення поняття даного правового явища, розкриття внутрішнього змісту цього інституту, що включає пра-

вові, організаційні, управлінські та етичні компоненти, а також визначення його значення для діяльності Національної поліції та суспільства загалом. Для цілісного розуміння ролі законності важливим є проведення порівняльного аналізу цих категорій за різними критеріями, що дозволяє усвідомити їхню взаємозалежність і відмінності, які впливають на формування правового режиму функціонування поліції [2, с.811].

Відзначимо, що осмислення значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції України є важливою складовою наукового аналізу функціонування органів правопорядку в умовах демократичної правової держави. Забезпечення законності у поліцейській діяльності становить комплексний, багатовимірний інститут, який поєднує правові, організаційні, управлінські, етичні та професійні вимоги, спрямовані на гарантування неухильного дотримання норм законодавства всіма працівниками поліції при виконанні покладених на них завдань. У найбільш узагальненому вигляді законність у діяльності Національної поліції розуміється як принцип, режим і результат функціонування поліцейських органів, що передбачає обов'язковість правових норм, верховенство права, недопустимість свавілля, пріоритет прав і свобод людини, а також наявність дієвих механізмів контролю та відповідальності [3, с.325].

Законність як запорука легітимності та суспільної довіри

Значення забезпечення законності в діяльності Національної поліції виявляється у кількох ключових вимірах. По-перше, законність виступає основою легітимності поліцейської діяльності, адже саме дотримання законодавства є критерієм правомірності втручання поліції в життя громадян та застосування примусових заходів. По-друге, забезпечення законності створює передумови для реалізації принципу верховенства права у публічному управлінні та утвердження демократичних інститутів. По-третє, належний рівень законності сприяє підвищенню ефективності правоохоронної діяльності, оскільки правомірні, чітко регламентовані дії поліції виключають ризики зловживань, мінімізують конфлікти між поліцією та суспільством і забезпечують стабільність публічної безпеки. По-четверте, забезпечення законності є необхідною умовою формування позитивної суспільної довіри до поліції, що, у свою чергу, підвищує рівень співпраці громадян із правоохоронними органами та дозволяє реалізовувати поліцейсь-

кі функції у більш ефективний і превентивний спосіб [4, с.210].

Так, забезпечення законності у діяльності Національної поліції є не лише фундаментальною правовою вимогою, а й системним чинником, що визначає якість виконання поліцейських завдань, рівень професіоналізму персоналу, стан прав і свобод людини, а також загальний рівень безпеки у державі. Його комплексний та інтегративний характер підкреслює необхідність науково обґрунтованого підходу до удосконалення правових і організаційних механізмів, які регулюють поліцейську діяльність, забезпечують ефективний контроль, відповідальність і розвиток професійної культури служби.

Забезпечення законності у діяльності Національної поліції як складна правова та управлінська категорія охоплює не лише формальне дотримання норм законодавства, а й глибоку внутрішню орієнтацію поліцейської системи на принципи правової держави, гуманізму та професійної відповідальності.

Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції набуває особливої ваги з огляду на високий рівень відповідальності поліції у сфері захисту прав людини та забезпечення публічного порядку. Передусім, законність слугує запобіжником зловживання владою, формує у працівників поліції усвідомлення меж їхніх повноважень та відповідальності за їхнє перевищення. Дотримання законності забезпечує легітимність дій поліції в очах суспільства, що є фундаментальною умовою ефективного виконання функцій правоохоронного органу. Оскільки довіра громадян є одним із найважливіших ресурсів поліції, забезпечення законності виступає ключовим чинником налагодження партнерських відносин між поліцією та населенням, формування взаємодії у сфері запобігання правопорушень [5, с.184].

Інституційна спроможність та організаційна стабільність поліції

Крім того, значення законності проявляється у контексті забезпечення внутрішньої дисципліни, організаційної стабільності та ефективності всієї системи управління поліцією. Законність сприяє уніфікації службових дій, підвищує прогнозованість рішень, мінімізує адміністративні ризики та забезпечує контрольованість управлінських процесів. Вона також виконує функцію гарантування рівності громадян перед законом, створюючи умови, за яких поліцейські заходи застосовуються пропорційно, недискримінацій-

но та виключно на підставі правових приписів.

У ширшому контексті забезпечення законності у діяльності Національної поліції має стратегічне значення для розвитку демократичної правової держави, оскільки воно сприяє формуванню правового порядку, зміцненню інституційної спроможності органів правопорядку, забезпеченню захисту прав людини та підтриманню національної безпеки.

Так, забезпечення законності в діяльності Національної поліції є багаторівневим і багатофункціональним інститутом, який поєднує нормативно-правові, організаційні, управлінські, контрольні та етичні механізми та безпосередньо впливає на якість правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та рівень захисту прав і свобод людини. Його комплексний характер обумовлює необхідність системного вдосконалення процедур, підвищення професійної культури, зміцнення інституційної спроможності поліції та розвитку ефективних моделей взаємодії з громадянським суспільством.

Значення забезпечення законності також проявляється у здатності поліції ефективно виконувати свої завдання в умовах динамічних суспільних трансформацій, зростання викликів безпеці та необхідності швидкого реагування на кризові ситуації. Законність у цьому контексті виступає інструментом забезпечення стійкості інституції, збереження організаційної цілісності та здатності діяти в умовах підвищеного ризику. У період дії воєнного стану або виникнення надзвичайних ситуацій, коли поліція отримує розширені повноваження, особливо важливим є дотримання вимог законності для недопущення надмірного обмеження прав людини та зловживань владними повноваженнями.

Крім того, значення забезпечення законності поширюється на сферу формування позитивного іміджу державних інституцій. Рівень довіри громадян до поліції визначається не стільки кількістю розкритих злочинів чи обсягом проведених рейдів, скільки тим, наскільки поліція діє справедливо, пропорційно, законно і поважає людську гідність. Законність у цьому контексті формує готовність громадян співпрацювати з поліцією, надавати інформацію, підтримувати правоохоронні заходи і брати участь у програмах партнерства "поліція–громада". Відтак забезпечення законності стає стратегічним чинником не тільки правової, але й соціальної ефективності діяльності Національної поліції.

Важливо також акцентувати увагу на взаємозв'язку забезпечення законності з інституцій-

ною спроможністю Національної поліції, оскільки саме від рівня організаційного розвитку, управлінської стабільності та якості внутрішніх процедур залежить ефективність реалізації правових принципів. Законність не може існувати як ізольований нормативний припис – вона потребує відповідної інституційного закріплення, щоб забезпечити чіткий розподіл повноважень, раціональну систему підзвітності, стандартизовані процедури прийняття рішень та дієвий механізм контролю. У цьому контексті важливим є формування системи управління, орієнтованої на результативність і прозорість, де кожен елемент – від керівних органів до окремого поліцейського – інтегрований у модель правомірної діяльності. Здатність поліції діяти відповідно до закону значною мірою визначається якістю внутрішньої комунікації, оперативністю передачі інформації, професійним рівнем керівників середньої ланки та ефективністю механізмів стратегічного планування, які забезпечують передбачуваність і сталість управлінських рішень [6, с.426].

Додатково варто підкреслити, що забезпечення законності у діяльності Національної поліції має тісний зв'язок із розвитком системи професійної освіти, підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських. Ефективне виконання службових повноважень у правовому полі вимагає не лише знання законодавства, але й сформованих навичок правозастосування, уміння орієнтуватися у складних та конфліктних ситуаціях, дотримуватися принципів пропорційності та належної юридичної процедури.

Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції

Забезпечення законності у поліцейській діяльності доцільно розглядати як складний багатовимірний інститут, у межах якого поєднуються нормативно-правові, організаційні, управлінські, етичні та професійні складові. Такий підхід дозволяє вийти за межі вузького розуміння законності виключно як формального дотримання правових приписів. У системному вимірі законність у діяльності Національної поліції постає одночасно як базовий принцип функціонування, специфічний правовий режим та інтегральний результат діяльності поліцейських органів. Вона передбачає обов'язковість правових норм, орієнтацію на верховенство права, недопустимість свавільних рішень та пріоритет прав і свобод людини.

Функціональне значення забезпечення законності проявляється у кількох взаємопов'язаних площинах. Насамперед законність виступає передумовою легітимності поліцейської діяльності, оскільки саме відповідність дій поліції вимогам законодавства визначає межі допустимого втручання у сферу прав і свобод громадян, а також правомірність застосування примусових заходів. Одночасно вона є важливим елементом реалізації принципу верховенства права у сфері публічного управління, формуючи інституційні гарантії стабільності правопорядку та демократичного розвитку держави.

Не менш суттєвим є вплив законності на ефективність правоохоронної діяльності. Чітка нормативна регламентація повноважень, процедур та форм діяльності поліції сприяє зниженню ризиків зловживань, обмежує можливості дискреційних відхилень та мінімізує конфліктні ситуації у взаємодії з населенням. У цьому контексті законність набуває значення одного з ключових факторів підтримання публічної безпеки та правової визначеності.

Окремого аналізу потребує взаємозв'язок між законністю та суспільною довірою до поліції. Рівень дотримання правових стандартів безпосередньо впливає на сприйняття правоохоронних органів як легітимної та справедливої інституції. Відповідно, законність виконує не лише регулятивну, а й соціально-комунікативну функцію, формуючи основу для конструктивної взаємодії поліції та громадянського суспільства.

Значення забезпечення законності особливо виразно проявляється в умовах динамічних суспільних трансформацій, зростання безпекових викликів та необхідності оперативного реагування на кризові ситуації. У таких обставинах законність слугує механізмом інституційної стабільності, забезпечуючи узгодженість управлінських рішень, організаційну цілісність та передбачуваність діяльності поліції. Під час дії воєнного

стану або надзвичайних правових режимів, коли обсяг поліцейських повноважень розширюється, дотримання вимог законності набуває особливої ваги як гарантія недопущення непропорційного обмеження прав людини та запобігання зловживанням владними повноваженнями.

Такий підхід дозволяє розглядати забезпечення законності не як статичну характеристику діяльності поліції, а як динамічний, постійно відтворюваний процес, що потребує системного вдосконалення нормативних процедур, розвитку професійної культури та зміцнення інституційної спроможності правоохоронних органів.

Висновки

1. Забезпечення законності у діяльності Національної поліції є комплексним багатовимірним інститутом, що функціонує як принцип, правовий режим і результат діяльності поліції. Воно визначає легітимність поліцейських повноважень, гарантує верховенство права, пріоритет прав і свобод людини та виступає фундаментальною умовою правомірного застосування примусових заходів.

2. Рівень забезпечення законності безпосередньо впливає на ефективність правоохоронної діяльності, стан публічної безпеки та суспільну довіру до поліції. Особливої ваги законність набуває в умовах воєнного стану та кризових ситуацій, де вона виконує функцію стримуючого механізму від зловживань владою і гарантії недопущення непропорційного обмеження прав людини.

Конфлікт інтересів

Автор не перебував у ситуації, що могла би спричинити конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Каленіченко Л. І. Сутність законності в організації та діяльності Національної поліції України. *Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми*: тези доп. міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 травня 2019 р.). Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2019. С. 89–91.
2. Дерзська В. Ю. Правові засади забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції України та місце серед них адміністративного законодавства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 1. С. 810–812. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194>
3. Казанчук І. Д. Правова характеристика принципів діяльності Національної поліції України та проблеми їх дотримання в сфері забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 3 (9). С. 319–331. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3\(9\)-319-331](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3(9)-319-331)
4. Бакутін Є. І. Принцип законності в діяльності поліції під час використання технічних засобів фіксації

- адміністративних правопорушень. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 2. С. 208–213. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.36>
5. Мартиненко Д., Булик І. Контроль і нагляд як способи забезпечення законності за діяльністю підрозділів дізнання органів Національної поліції України. *Вісник кримінального судочинства*. 2022. № 1-2. С. 182-191. <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/182-191>
6. Федчак І. А. Теорія та практика застосування проактивних моделей правоохоронної діяльності: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2024. 598 с.

REFERENCES

- Kalienichenko, L. I. (2019). Sutnist zakonnosti v orhanizatsii ta diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy [The essence of legality in the organization and activity of the National Police of Ukraine]. In: *Pravozakhoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodolohichni ta istoriko-pravovi problemy: tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 17 travnia 2019 r.)*. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 89–91 (in Ukr.).
- Derzska, V. Yu. (2025). Pravovi zasady zabezpechennia zakonnosti v diialnosti orhaniv Natsionalnoi politzii Ukrainy ta mistse sered nykh administratyvnoho zakonodavstva [Legal foundations for ensuring legality in the activities of the National Police of Ukraine and the role of administrative law]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 810–812 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194> (in Ukr.).
- Kazanchuk, I. D. (2023). Pravova kharakterystyka pryntsyviv diialnosti Natsionalnoi politzii Ukrainy ta problemy yikh dotrymannya v sferi zabezpechennia publichnoi bezpeky i poriadku v umovakh voiennoho stanu [Legal characteristics of the principles of the National Police of Ukraine and issues of their observance in ensuring public safety and order under martial law]. *Aktualni pytannia u suchasni nauki*, 3(9), 319–331 [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3\(9\)-319-331](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3(9)-319-331) (in Ukr.).
- Bakutin, Ye. I. (2020). Pryntsyv zakonnosti v diialnosti politzii pid chas vykorystannia tekhnichnykh zasobiv fiksatsii administratyvnykh pravoporushen [The principle of legality in police activities during the use of technical means for recording administrative offenses]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 208–213. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.36> (in Ukr.).
- Martynenko, D., & Bulyk I. (2022). Kontrol i nahliad yak sposoby zabezpechennia zakonnosti za diialnistiu pidrozdiv diznannia orhaniv Natsionalnoi politzii Ukrainy [Control and supervision as methods of ensuring legality in the activities of the inquiry units of the National Police of Ukraine]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (1–2), 182–191 <https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/182-191> (in Ukr.).
- Fedchak, I. A. (2024). *Teoriia ta praktyka zastosuvannia proaktyvnykh modelei pravookhoronnoi diialnosti*. [Theory and practice of applying proactive models of law enforcement activities]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.09. Lviv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права, № 84 (4), 2025, pp.
 223–228
 ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/223-228-2025-4-FP-Maistruk_27.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_27.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received): 24.11.2025
Прийнята до друку (Accepted): 15.12.2025
Опублікована (Published): 17.12.2025

Cite as:

Маїструк А. М. (2025). Значення забезпечення законності у діяльності Національної поліції. *Форум Права*, 84(4), 223-228.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>

Maistruk, A. M. (2025). Importance of Ensuring Legality in the Activities of the National Police. *Forum Prava*, 84(4), 223–228.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.18338347>

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338339>
О.С. КВІЛІНСЬКИЙ,

професор кафедри маркетингу Сумського державного університету, доктор економічних наук, доцент, м. Суми, Україна; e-mail: a.kwilinski@biem.sumdu.edu.ua;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6318-4001>

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

O.S. KVILINSKYI,

Professor, Sumy State University, D.Sc. in Economics, Associate Professor, Sumy, Ukraine, e-mail: a.kwilinski@biem.sumdu.edu.ua;
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6318-4001>

CLASSIFICATION OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE GOVERNANCE OF THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. З розвитком технологій та систем штучного інтелекту виникає необхідність визначення чітких правових засад управління їх впровадженням, що забезпечують баланс між інноваційними можливостями, гарантіями безпеки, прозорості та захисту прав людини. Сучасна наукова дискусія підкреслює важливість системного підходу до класифікації нормативно-правових актів і етичних стандартів, що регулюють використання ШІ на міжнародному та національному рівнях. **Метою** статті є інтеграція аналізу міжнародних та національних правових норм із етичними стандартами, пропозиція комплексної класифікації правових засад розвитку штучного інтелекту та адаптації європейського досвіду до українських реалій. **Методи.** Використано: аналіз нормативних документів – для виявлення юридичної сили джерел, рівнів регулювання та сфери застосування правових засад; компаративний метод – для порівняння національних та міжнародних підходів і інтеграції етичних стандартів; системний метод – для структурування класифікації та оцінки взаємозв'язків між юридичними нормами, етичними принципами та соціальними потребами; контент-аналіз наукових публікацій – для визначення сучасних тенденцій у регулюванні та інтеграції ШІ у правову систему. **Результати.** Встановлено, що правові засади управління ШІ слід класифікувати за: юридичною силою джерел, об'єктом правового регулювання та рівнем нормативного забезпечення (міжнародний, національний, інтегровані етичні стандарти). Доведено, що етичні стандарти органічно інтегруються у законодавство і не мають розглядатися як окрема група. Розкрито практичну значущість класифікації для аналізу ієрархії нормативних актів, визначення сфери їх застосування та удосконалення законодавства у сфері ШІ. **Висновки.** Запропонована класифікація забезпечує системний та багатовимірний підхід до правового регулювання ШІ, сприяє гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами, інтеграції етичних норм та адаптації правового регулювання до українських соціальних, економічних і технологічних умов. Стаття демонструє, що поєднання юридичних, організаційних та етичних підходів є ключовим для ефективного, безпечного і прозорого впровадження ШІ у державних структурах і судовій системі.

Ключові слова: штучний інтелект; технології штучного інтелекту; системи штучного інтелекту; управління; розвиток; адміністративно-правове забезпечення; правові засади; класифікація

Problem statement. With the development of technologies and artificial intelligence (AI) systems, there is a growing need to define clear legal principles for managing their implementation, ensuring a balance between innovative opportunities, security guarantees, transparency, and human rights protection. Contemporary scholarly discourse emphasizes the importance of a systemic approach to classifying normative legal acts and ethical standards that regulate AI use at both international and national levels. The **purpose** of the article is to integrate the analysis of international and national legal norms with ethical standards, propose a comprehensive classification of legal principles for AI development, and adapt European experience to the Ukrainian context. **Methods.** The study employed: analysis of normative documents – to identify the legal force of sources, levels of regulation, and scope of application of legal principles; comparative method – to compare national and in-

ternational approaches and integrate ethical standards; systemic method – to structure the classification and assess interconnections between legal norms, ethical principles, and social needs; content analysis of scientific publications – to determine current trends in the regulation and integration of AI into the legal system. **Results.** It was established that legal principles of AI governance should be classified according to the legal force of sources, the object of legal regulation, and the level of normative provision (international, national, and integrated ethical standards). It was demonstrated that ethical standards are organically integrated into legislation and should not be considered a separate group. The practical significance of this classification for analyzing the hierarchy of normative acts, determining their scope of application, and improving AI-related legislation was revealed. **Conclusions.** The proposed classification provides a systemic and multidimensional approach to AI legal regulation, promotes the harmonization of national legislation with international standards, supports the integration of ethical norms, and adapts legal regulation to Ukrainian social, economic, and technological conditions. The study demonstrates that combining legal, organizational, and ethical approaches is key to the effective, safe, and transparent implementation of AI in public institutions and the judicial system.

Keywords: *artificial intelligence; artificial intelligence technologies; artificial intelligence systems; governance; development; administrative and legal support; legal foundations; classification*

Постановка проблеми

Всебічний і ґрунтовний аналіз правових засад управління розвитком технологій і систем штучного інтелекту (далі – ШІ) неможливий без застосування методу їх класифікації. Такий підхід дозволяє не лише систематизувати різноманітні правові норми, принципи та процедури, але й виявити закономірності їх формування, взаємозв'язки між окремими елементами правового регулювання, а також окреслити специфіку застосування у різних сферах суспільного життя. Класифікація правових засад дає змогу структуровано підходити до вивчення як міжнародного, так і національного законодавства, враховуючи інтеграцію етичних стандартів у нормативно-правові акти різного рівня. Аргументуючи важливість такого підходу, варто зазначити, що лише через системний аналіз можна визначити не лише сильні сторони чинного правового забезпечення, але й виявити прогалини та потенційні ризики, що виникають у процесі стрімкого розвитку технологій. Тому застосування класифікації є не лише науково обґрунтованою вимогою, а й практично необхідною умовою для формування цілісної, гнучкої й ефективної системи правового регулювання у сфері ШІ.

ШІ стрімко трансформує сучасний світ, впливаючи на всі сфери суспільного життя – від економіки та медицини до освіти, правосуддя і державного управління. Його впровадження створює нові можливості для розвитку, але водночас породжує низку викликів, пов'язаних із дотриманням прав людини, забезпеченням етичних стандартів, захистом персональних даних і гарантіями безпеки. У зв'язку з цим виникає гостра потреба у формуванні ефективної системи правового регулювання, що має враховувати не лише технічні, але й соціальні, етичні та юриди-

чні аспекти використання ШІ.

Розвиток нормативної бази у сфері ШІ передбачає постійне оновлення та адаптацію законодавства до швидкоплинних технологічних змін. Це вимагає від законодавців і дослідників комплексного підходу, який дозволяє врахувати міжнародний досвід, адаптувати його до національних реалій та забезпечити гармонійне співіснування інновацій з базовими принципами права. Особливо важливо інтегрувати етичні стандарти у правове поле, адже саме вони формують довіру до технологій і визначають межі їх застосування.

У контексті вищезазначеного, зокрема в умовах динамічного розвитку ШІ, класифікація правових засад стає ключовим інструментом для аналізу існуючих нормативних актів, визначення ієрархії їх юридичної сили, сфери застосування та рівня регулювання. Такий підхід допомагає не лише виявити структурні особливості правового забезпечення, а й сприяє пошуку оптимальних рішень для удосконалення законодавства, мінімізації ризиків та підвищення ефективності управління у сфері ШІ. Ба більше, підґрунтя для подальшого дослідження класифікації правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ формується на основі глибокого розуміння взаємозв'язків між юридичними нормами, етичними принципами та соціальними потребами. Це дозволяє створити цілісну, гнучку й адаптивну систему правового регулювання, здатну ефективно реагувати на виклики сучасності та забезпечити сталий розвиток ШІ в Україні й на міжнародному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що питання правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ активно розглядаються як в українському, так і в міжнарод-

ному науковому просторі [1–3]. Так, наприклад, В.Ю. Дерзська аналізує правові засади забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції України, підкреслюючи роль адміністративно-правового законодавства як інструмента контролю та регулювання роботи правоохоронних органів. Вона показує, що дотримання законності є передумовою для інтеграції сучасних технологій у правоохоронну практику; В.О. Рядінська та О.В. Карпушова досліджують правові та організаційні основи використання ШІ у діяльності судів України, аналізуючи ключові нормативні акти, етичні стандарти та механізми координації застосування технологій. Вони наголошують на необхідності гармонізації національних і міжнародних підходів для забезпечення ефективності, законності та етичності використання ШІ; Р. Ширшов зосереджується на правових засадах використання ШІ у Європейському Союзі, досліджуючи відмінності між "жорстким" (Hard Law) та "м'яким" (Soft Law) правом, інтеграцію етичних принципів у законодавство та практичні механізми забезпечення безпеки, прозорості й відповідальності у державному управлінні та правосудді.

Зокрема, у працях сучасних дослідників акцентується на необхідності створення гнучкої нормативної бази, яка здатна забезпечити баланс між стимулюванням інновацій і гарантіями безпеки, прозорості та етики використання ШІ. Науковці підкреслюють важливість адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів, а також розробки ефективних механізмів контролю, ліцензування та моніторингу діяльності у сфері ШІ. У публікаціях наголошується на потребі впровадження етичних кодексів, захисту персональних даних, визначення відповідальності розробників і користувачів ШІ, а також створення відкритого діалогу між державою, бізнесом та громадянським суспільством. Досвід Європейського Союзу пропонується враховувати, проте його слід адаптувати до українських реалій, з огляду на рівень цифрової грамотності, соціальні особливості та економічні умови. Загалом, сучасні дослідження спрямовані на пошук оптимальної моделі правового регулювання, що дозволить ефективно інтегрувати інноваційні технології у суспільне життя, мінімізуючи ризики для прав людини та національної безпеки.

Тому *метою* цієї статті є здійснення класифікації правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ. *Новизна* статті полягає в

інтеграції аналізу міжнародних та національних правових норм із етичними стандартами, позиції комплексної класифікації правових засад розвитку штучного інтелекту та адаптації європейського досвіду до українських реалій. Це дозволяє розглянути використання ШІ як цілісну систему, що забезпечує ефективність, безпеку та прозорість застосування технологій у державних структурах та судовій системі. *Завдання* статті включають: аналіз правових та етичних засад використання ШІ, визначення критеріїв класифікації правових засад, оцінку можливостей гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами та розробку рекомендацій щодо інтеграції правових, організаційних і етичних підходів у практику.

Система та рівні правових засад управління розвитком технологій і систем штучного інтелекту

На думку В.О. Рядінської, О.В. Карпушової, правові засади управління розвитком ШІ формуються на трьох рівнях: міжнародному (європейському), національному (на прикладі України) та через спеціальні етичні стандарти. Зокрема, науковці серед основних нормативних документів, які визначають правові засади використання ШІ в діяльності судів в Україні виділяють: Закон України про штучний інтелект (AI Act) 2024 року – перший у світі комплексний акт, що встановлює правила розробки та використання ШІ на основі ризик-орієнтованого підходу; Етичну хартію з використання ШІ в судовій системі (2018 р.); Висновок Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) № 26 (2023 р.), що фокусується на використанні допоміжних технологій та збереженні незалежності правосуддя; Концепція розвитку ШІ в Україні, норми Кодексу суддівської етики та Закон України "Про адміністративну процедуру" [2, с. 106–112].

Варто підкреслити, що згадане поділення правових засад управління розвитком штучного інтелекту на міжнародний, національний рівні та окрему групу етичних стандартів викликає певні питання. На нашу думку, етичні стандарти не слід відокремлювати як самостійну групу, оскільки вони органічно інтегруються як у міжнародні, так і в національні нормативні акти. Зокрема, сучасна тенденція полягає у закріпленні етичних норм у міжнародних конвенціях, хартіях, директивах, а також у внутрішньому законодавстві держав, що дозволяє забезпечити єдність підходів до впровадження та використання ШІ.

Наприклад, такі документи, як Етична хартія з використання ШІ в судовій системі чи Висновки європейських суддів, водночас містять і правові, й етичні положення, демонструючи невід'ємний зв'язок між юридичними та моральними принципами. Аналогічно, національні нормативно-правові акти також включають етичні засади у свої положення.

Тому вважаємо, що поділ на окрему групу етичних стандартів є штучним і не відповідає сучасній практиці закріплення етичних норм у правових актах різного рівня. Таке інтегроване закріплення сприяє формуванню цілісної, гармонізованої системи регулювання управління розвитком технологій і систем ШІ.

Критерії класифікації правових засад управління розвитком технологій і систем штучного інтелекту

Критерії для класифікації правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ є різноманітними й охоплюють не тільки юридичну силу джерела, в якому закріплені такі засади, а й об'єкт правового регулювання. Зокрема, пропонуємо класифікувати правові засади управління розвитком технологій і систем ШІ за такими критеріями.

За юридичною силою джерела правові засади управління розвитком технологій і систем ШІ поділяються, на ті, що закріплені в положеннях Конституції України, міжнародних договорах, законодавчих і підзаконних нормативно-правових актах. Конституція України має найвищу юридичну силу, встановлюючи фундаментальні принципи та цінності, які є обов'язковими для всіх інших нормативних актів. Міжнародні договори, до яких приєдналася Україна, визначають стандарти, що гармонізують національне регулювання із глобальними тенденціями та зобов'язаннями. Законодавчі акти деталізують загальні положення Конституції, встановлюючи конкретні правила та вимоги щодо впровадження ШІ, тоді як підзаконні нормативно-правові акти регламентують процедурні та організаційні аспекти, забезпечуючи гнучкість і адаптивність до технологічних змін.

Указаний критерій тісно пов'язаний із таким критерієм як *рівень регулювання*, відповідно до якого виділяють міжнародні й національні правові засади управління розвитком технологій і систем ШІ. Міжнародні правові засади формуються на основі міжнародних договорів, конвенцій, хартій, директив, що діють у межах міжна-

родного права, а національні – у межах внутрішньої правової системи держави через Конституцію, закони і підзаконні акти. Між цими критеріями існує нерозривний зв'язок, адже саме юридична сила джерела визначає ієрархію правових засад, а рівень регулювання – сферу їхньої дії: міжнародний рівень забезпечує загальні рамки й інтеграцію із зовнішнім правовим простором, тоді як національний деталізує й адаптує ці рамки до конкретних суспільних і правових реалій України. Таким чином, забезпечується єдність підходів до правового регулювання та гармонізація національного законодавства із міжнародними стандартами, що особливо важливо для ефективного та етичного впровадження ШІ у різних сферах суспільного життя.

Крім того, міжнародні правові засади управління розвитком технологій і систем ШІ залежно від *рівня нормативності* поділяються на обов'язкові до виконання нормативно-правові акти (Hard Law) та акти "м'якого права" (Soft Law). "М'яке право" дозволяє гнучко реагувати на швидкі зміни технологій, тоді як "жорстке право" забезпечує захист фундаментальних прав людини та правову визначеність (Legal certainty).

За спрямованістю регулювання правові засади управління розвитком технологій і систем ШІ поділяються з урахуванням "життєвого циклу" ШІ на норми, спрямовані на технологічне регулювання, етичне регулювання, управління ризиками тощо. Водночас за *сферою застосування* такі засади бувають загальні (універсальні для всіх сфер) та галузеві (спеціалізовані для окремих галузей – наприклад, правосуддя, охорона здоров'я, освіта і т. п.), що дозволяє враховувати специфіку застосування ШІ.

Варто підкреслити, що наведені критерії класифікації правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ не є взаємовиключними. Навпаки, вони перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємодоповнюють один одного, слугуючи своєрідною "мозаїкою", яка дозволяє комплексно охопити всі аспекти правового регулювання цієї динамічної сфери. Кожен із критеріїв деталізує та поглиблює розуміння сутності й змісту правових засад, забезпечуючи багатовимірний підхід до їхнього аналізу. Так, юридична сила джерела визначає ієрархію нормативно-правових актів, рівень регулювання – охоплення правових норм на міжнародному чи національному рівні, а спрямованість і сфера застосування – специфіку і цільове призначення окремих

засад у різних галузях чи етапах "життєвого циклу" ШІ.

Такий інтегрований підхід, на нашу думку, дає змогу не лише систематизувати чинну нормативну базу, а й вчасно реагувати на нові виклики, що виникають у зв'язку зі стрімким розвитком технологій. Він уможлиблює гармонізацію національного законодавства з міжнародними стандартами, врахування етичних засад та адаптацію правового регулювання до особливостей конкретних сфер застосування ШІ. Саме узгоджене застосування різних критеріїв класифікації забезпечує цілісність, передбачуваність і ефективність правового регулювання у сфері ШІ.

Висновки

1. Отже, проведене дослідження дало змогу систематизувати та поглибити розуміння правових засад управління розвитком технологій і систем ШІ, виокремити основні критерії їх класифікації та проаналізувати взаємозв'язок між юридичними, етичними й організаційними компонентами сучасного регулювання. Встановлено, що ефективно управління розвитком ШІ вимагає комплексного підходу, що поєднує міжнародні й національні нормативно-правові акти, а також інтеграцію етичних стандартів у правове поле. Запропонована класифікація правових засад із урахуванням юридичної сили джерела, рівня регулювання, рівня нормативності, спрямованості та сфери застосування дозволяє за-

безпечити гнучкість і адаптивність системи правового забезпечення розвитку ШІ відповідно до викликів часу.

2. Відзначено, що уніфіковане закріплення етичних норм у міжнародних та національних актах сприяє формуванню цілісної гармонізованої системи регулювання, яка забезпечує баланс між інноваційністю, безпекою, дотриманням прав людини та суспільним добробутом. Такий підхід дозволяє не лише систематизувати чинну нормативну базу, а й своєчасно реагувати на нові технологічні та соціальні виклики, забезпечуючи передбачуваність і ефективність правового регулювання у сфері ШІ. Узгоджене застосування різних критеріїв класифікації створює передумови для подальшого розвитку національного законодавства з урахуванням міжнародних стандартів і сучасних етичних вимог, що є запорукою стійкого та безпечного впровадження технологій ШІ в Україні.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про повну відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Сумського державного університету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дерзська В. Ю. Правові засади забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції України та місце серед них адміністративно-правового законодавства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 1. С. 810–812. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194>
2. Рядінська В. О., Карпушова О. В. Правові та організаційні засади використання штучного інтелекту в діяльності судів в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 5. С. 106–112. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-5/23>
3. Ширшов Р. Правові засади використання штучного інтелекту в Європейському Союзі. Союзі. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право*. 2025. Вип. 91. Ч. 3. С. 268–274. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.91.3.40>

REFERENCES

1. Derzka, V. Yu. (2025). Pravovi zasady zabezpechennia zakonnosti v diialnosti orhaniv Natsionalnoi politsii Ukrainy ta mistse sered nykh administratyvno-pravovoho zakonodavstva [Legal principles of ensuring legality in the activities of the National Police of Ukraine and the place of administrative law legislation among them]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 810–812. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/194> (in Ukr.)
2. Riadinska, V. O., & Karpushova, O. V. (2025). Pravovi ta orhanizatsiini zasady vykorystannia sztuchnoho intelektu v diialnosti sudiv v Ukraini [Legal and organizational principles of using artificial intelligence in the activities of courts in Ukraine]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5), 106–112. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-5/23> (in Ukr.)
3. Shirshov, R. (2025). Pravovi zasady vykorystannia sztuchnoho intelektu v Yevropeiskomu Soiuzi [Legal principles of artificial intelligence use in the European Union]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho*

Natsionalnoho Universytetu. Seriya Pravo, 91(3), 268–274. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.91.3.40> (in Ukr.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права, № 84 (4), 2025, pp.
229–234
ISSN: 1995-6134

Related identifiers:

Is published in:
http://forumprava.pp.ua/files/229-234-2025-4-FP-Kvilinskyi_28.pdf

Is identical to:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_28.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Надійшла до редакції (Received): 01.12.2025
Прийнята до друку (Accepted): 18.12.2025
Опублікована (Published): 22.12.2025

Cite as:

Квілінський О. С. (2025). Класифікація правових засад управління розвитком технологій і систем штучного інтелекту. *Форум права*, 84(4), 229–234. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338339>

Kvilinskyi, O. S. (2025). Classification of the Legal Foundations of the Governance of the Development of Artificial Intelligence Technologies and Systems. *Forum Prava*, 84(4), 229–234. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18338339>